

Monográfico sobre

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Homenaje a Celia Amorós

Alfa nº 35

I.S.N.N 2695-6721

Año de publicación

2019

Edición:

ROSALÍA ROMERO PÉREZ

Alfa

ASOCIACIÓN
ANDALUZA
de
FILOSOFÍA

ALFA. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE FILOSOFÍA

Edición de este número: **Rosalía Romero Pérez**

Redacción y suscripciones

ALFA. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE FILOSOFÍA

IES Vistazul

Avda. Gabriel García Márquez s/n

41702 Dos Hermanas (Sevilla)

Correspondencia, administración, distribución, suscripciones y canje

aafi@aafi.es

Web www.aafi.es

Webmaster Feo. Javier García Moreno

(fgarcia@aafi.es)

Periodicidad Anual

ISSN 2695-6721

(*Alfa* es indexada en la base de datos-ISOC, elaborada por el CSIC)

© **DE LOS TEXTOS** LOS/LAS AUTORES/AS

IMPRIME

Maquetación y diseño

Fco Javier García Moreno

ALFA No se identifica necesariamente con las ideas contenidas en la misma, que son responsabilidad exclusiva de sus autores/as. Podrán reproducirse sus contenidos siempre que se indique expresamente su procedencia.

ALFA, REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE FILOSOFÍA aspira a proponer un espacio en el que la colectividad de sus autores/as y lectores/as se articule en torno a una consideración pensante, crítica rigurosa del quehacer filosófico en nuestro tiempo. Su temática está abierta a todo tipo de reflexiones sobre la naturaleza y la teoría de la filosofía, su historia, sus implicaciones para las ciencias y la sociedad, así como su práctica cultural en las sociedades contemporáneas. Como órgano de la AAFi, está especialmente interesada en la Filosofía como materia de los diferentes niveles educativos y en su práctica docente.

ÍNDICE

- Introducción: Filosofía, Mujeres Y Naturaleza. Homenaje A Celia Amorós. Por Rosalía Romero Pérez (ed.). 1

Ponencia inaugural

- Mujeres Y Naturaleza. Por Alicia H. Puleo31

I. Mujeres, Naturaleza y Técnica: nuevas perspectivas desde las investigaciones de género

- Del "baño María" a la programación informática. Por Victoria Sendón de León67
- Un feminismo neoilustrado: la visión liberal, cosmopolita y tecno-humanista. Por Santiago Navajas Gómez de Aranda85
- Comunicaciones
- Algunas imágenes de la mujer, la ciencia y la naturaleza en la literatura. entre la opresión y la subversión. Por Encarnación Lorenzo Hernández 106
- El paisaje de Andalucía percibido por viajeras británicas en el siglo XIX. Por Nieves Martínez Roldán y Lola Goytia Goyenechea 125
- Mujeres, Naturaleza Y Educación. Un viaje por lo que nos ha enseñado nuestra convivencia con y en la tierra. Por M^a Victoria Martos Pérez 141
- Mujeres y sobrenaturaleza. Una filosofía visual del nuevo cine de terror. Por Celia Cuenca García 157

- Un estudio cultural: esta alegría descontenta. Por Eva Molina Saavedra..... 169
- De mayor quiero ser youtuber. Por M^a Remedios Guerrero Trujillo..... 182

II. Didáctica, género e interdisciplinariedad en las instituciones educativas

Ponencias

- Filosofía y coeducación en Educación Secundaria: ¿vidas paralelas? Por Amalia González Suárez 197
- Feminismo, coeducación e interdisciplinariedad: la experiencia del Blog Historia con nombre de mujer. Por África Cabanillas Villafranca..... 215
- Prácticas normalizadoras y pautas corporales en las instituciones educativas. Por Valentín Galván García.235

Comunicaciones

- Propuesta práctica de liderazgo dinámico, creativo e inclusivo en educación. Reflexiones desde la experiencia proyecto europeo meta. Por Natalia Molina de la Villa 256
- Hacia una Filosofía feminista en Secundaria por María Alonso Bustamante..... 272

III. Mujeres, Maternidad, Salud: de los Discursos filosóficos a la Realidad social

Ponencias

- Sexo verdadero y medicalización. Por Rosa María Rodríguez Magda 283
- La salud de las mujeres en *otros* procesos de maternidad. Por Sandra Muñoz Sánchez 313

IV. Conceptualizaciones y aportaciones de las Filósofas

Ponencias

- La filosofía de Anne A. Conway: Monismo metafísico y compensación ética para un universo sostenible. Por Concha Roldán Panadero 333
- Hannah Arendt: acechando perplejidades en la fragilidad de lo humano. Por Milagros Losada Sanz...360
- Amelia Valcárcel: la naturalización del sexo. Por Rosalía Romero Pérez 377
- El feminismo filosófico de Celia Amorós. Por Luisa Posada Kubissa 399

Comunicaciones

- ¿Hay que quemar a Sade? Una revisión de la crítica de Simone de Beauvoir. Por Victoria Mateos de Manuel.418
- (Re)pensar el presente con Kate Millett. Por María Ávila Bravo-Villasante 434

- Crear capacidades para una vida digna. Propuesta de Martha C. Nussbaum para superar la situación de desigualdad que viven las mujeres en el mundo. Por Rosa María Reina Pérez 451
- Conociendo a Judith Butler. Por Ascensión Marcelino Díaz..... 464
- La teoría de la injusticia epistémica de Miranda Fricker ante los casos fáciles, difíciles y trágicos. Por Diego Jadán-Heredia..... 481
- La metáfora en Hannah Arendt: pensamiento, comprensión y constelaciones. Por Martí Clua Torres..... 497
- Dialogar, ironizar, celebrar. La dimensión filosófica de la poesía de Wislawa Szymborska. Por Sebastián Gámez Millán 512
- Mary Wollstonecraft: importancia de la educación para la emancipación real de la mujer joven actual. Por Tamia Olga Cáceres Palma..... 526
- Elise Reimarus y la discusión entre Moses Mmendelssohn y F.H. Jacobi sobre el spinozismo de G.E. Lessing. Una reflexión en torno a la visibilización de la mujer en la historiografía del pensamiento. Por Guillem Sales Vilalta 537
- Los saberes prohibidos: Sor Juana Inés de la Cruz y la *Carta Atenagórica*. Por Francisco M. de la Puente-Herrera Macías 552
- Un espacio interior proscrito. Formas de lectura y emisión espiritual en María de Cazalla (1487-15??). Por Álvaro Castro Sánchez 568

V. Vindicación, sexo y naturaleza

Ponencias

- La crítica a la naturalización de la desigualdad entre mujeres y hombres en el sufragismo. Por Eva Palomo Cermeño 585
- Modernidad, anticlericalismo y vindicación en José María Eça de Queiroz: la construcción social de la feminidad en la obra queirosiana. Por Esmeralda Broullon 607
- Feminismo y pacifismo. La utopía de la vida libre de violencia: de los cuerpos a los territorios. Por María José Guerra Palmero 635
- Comunicaciones
- Y la mujer se hizo carne. Por M^a Inmaculada de la Puente-Herrera Macías 661
- Amor al saber y saber del amor: del logos al eros. Por Juan Jesús Ojeda Abolafia..... 673
- El Seminario 'Feminismo e Ilustración': la repercusión del pensamiento feminista filosófico español para la praxis de de la igualdad entre mujeres y hombres. Por Marta Madruga Bajo..... 691

Reseñas

- Rosa María Rodríguez Magda, *Encuentro en el Café de Flore con Simone de Beauvoir*. Madrid, Ediciones Sequitur, 2017. Por Victoria Sendón de León 707
- VVAA, *Criaturas de la aurora*. Sobre María Zambrano. Jaén, ed. Liberman, 2019. Por José Biedma López.. 712

- Rosa María Rodríguez Magda, *De playas y espectros. Ensayo sobre pensamiento contemporáneo*. Premio Cèlia Amorós Ciutat de València. Valencia, ed. Ajuntament de València y Pre-textos, 2017. Por Rosalía Romero Pérez 717
- Asunción Oliva Portolés, *Miradas feministas. Del postcolonialismo a la globalización*, Madrid, ed. Fundamentos, 2016. Prólogo de Luisa Posada Kubissa. Por Amalia González Suárez..... 726
- Victoria Sendón de León, *La barbarie patriarcal. De Mad Max al liberalismo salvaje*. Madrid, ed. Ménades, 2019. Por Rosa María Rodríguez Magda 730
- Luisa Posada Kubissa, *¿Quién hay en el espejo? Lo femenino en la filosofía contemporánea*, col. Feminismos, Madrid, ed. Cátedra, col. Feminismos, 2019. Por Rosa Cobo Bedia..... 735
- Alicia H. Puleo, *Claves ecofeministas. Para rebeldes que aman a la Tierra y a los animales*. Madrid, Plaza y Valdés, 2019. Por Rosalía Romero Pérez..... 740

Crónicas

- Crónica del Congreso "Filosofía, Mujeres y Naturaleza", Sevilla, septiembre de 2018. Por M^a Dolores Martínez Rodríguez 747
- Crónica del VI "Congreso Internacional María Zambrano", Vélez-Málaga, abril 2019. Por José Biedma López 755

INTRODUCCIÓN: FILOSOFÍA, MUJERES Y NATURALEZA. HOMENAJE A CELIA AMORÓS*.

Rosalía ROMERO PÉREZ¹ (Ed.)

A Lola Maldonado, colega y amiga,
por su perseverancia.

I. EL RENACIMIENTO O EL INICIO DE UNA ERA NATURALISTA

Con el proceso comenzado en el Renacimiento, a través del cual las explicaciones religiosas del mundo natural y de lo humano fueron debilitándose, se abrió el campo del naturalismo. Es en un marco ontológico naturalista en el que nos encontramos en la actualidad; es más, como Amelia Valcárcel nos recuerda, los cambios de marcos ontológicos

* El conjunto de artículos que presentamos en este monográfico son las ponencias y comunicaciones del duodécimo Congreso organizado por la Asociación Andaluza de Filosofía (AAFI), celebrado en Sevilla durante los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2018. Dada la novedad de la temática se decidió reconocer la aportación de Celia Amorós a la Filosofía, haber introducido el Feminismo Filosófico en la Filosofía Hispánica, con la entrega de una placa honorífica de la mano del Presidente de la AAFI, Francisco Javier García Moreno. Al homenaje se sumaron filósofas y escritoras feministas de distintos países europeos y americanos.

¹ Coordinadora del Congreso. Agradezco la coorganización al Instituto Andaluz de la Mujer (Consejería de Igualdad y Políticas Sociales), así como la colaboración prestada a la Consejería de Educación, a la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, al Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide y a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla.

suelen suceder “una vez en una era completa” (Valcárcel, 2008), lo que implica que el feminismo, perteneciente a un registro hermenéutico, ha establecido, y debe permanecer en ello, un diálogo crítico con los naturalismos con el fin de deslegitimar todo argumento naturalista que lo sea para mantener un estado de exclusión, subordinación, opresión, explotación y marginación para las mujeres. De este diálogo merece la pena dar cuenta puesto que permitirá, entre otras cosas, entender que la crítica al androcentrismo debe ser periodizada.

Existe una relación histórica entre la crítica al androcentrismo y la crítica al naturalismo, de tal modo que podemos hablar de una protohistoria *avant la lettre* y de una historia de la crítica al androcentrismo naturalista. En la que he llamado protohistoria nos encontramos con los denominados discursos de la excelencia femenina y con la reinterpretación de los textos sagrados a favor de las mujeres. Esta última es una característica de la *Querelle des femmes* pero, sobre todo, lo que dota de sentido a la *Querelle*, para la defensa del sexo femenino, es que introduce modelos de mujeres reales, y no sólo de mujeres legendarias.

La *Querelle*, comenzada con Christine de Pizan, fue una polémica acontecida en Europa en la que participaron filólogos, e importantes autoras enfrentadas a los discursos misóginos de la tradición, que argumentaron con explicaciones basadas en la autoridad de los textos sagrados; los textos sagrados reinterpretados: por ejemplo, la filósofa italiana del

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

siglo XV Issota Nogarola llevó a cabo una nueva lectura del mito de Eva, a favor de la primera mujer en la tradición judeo-cristiana. Para I. Nogarola "no se puede comparar la gravedad que supone haber desatendido el precepto divino, con el "desorden", pecado venial, que significa la acción de Eva (su decisión de acceder al conocimiento) movida por su natural *deseo de saber*" (Rius Gatell, 1992: 89). El mismo argumento será utilizado medio siglo más tarde por el filósofo y alquimista del Renacimiento Agrippa de Nettesheim, que se opuso tanto a los argumentos sobre la culpabilidad de Eva y otros similares, como al genocidio de la caza de brujas (Puleo, 2000: 90 y ss.). En el pensamiento de Agrippa, perteneciente a la tradición de los *discursos de la excelencia* se enfatiza la superioridad del sexo femenino frente al masculino, los dos sexos son iguales sólo en el alma. Las mujeres son consideradas más castas y más benevolentes, y los crímenes y las guerras son entendidos como propios de los varones.

La mentalidad medieval no era una expresión meramente residual en la época del Renacimiento. Los avances científicos ayudarán en las explicaciones filosóficas que se ocuparon de deslegitimar importantes ideas de la tradición filosófica y científica que seguían teniendo una presencia con efectos muy negativos contra las mujeres en el siglo XVI. Destacaremos los descubrimientos en anatomía, y el paso de una visión cardiocéntrica del ser humano a una visión cefalocéntrica, propia del Renacimiento. El descubrimiento anatómico de que el cerebro es el órgano

motor del cuerpo humano es un avance científico que no es independiente del surgimiento de un nuevo relato: la defensa de la Igualdad entre los sexos, en cuanto a capacidades racionales se refiere, recurriendo a la naturaleza.

Filósofos de la tradición serán cuestionados en virtud de venerables avances epistemológicos que debemos a esa época. El cambio de perspectiva que se opera en el sujeto del conocimiento, de la re-naciente civilización antropocéntrica, conlleva inevitablemente una redefinición de las competencias de cada disciplina o sub-disciplina del saber. De este modo se genera el desplazamiento de la teología y de la metafísica, si bien quedan reemplazadas, en muchos casos, por la filosofía natural. Ello tiene un doble significado: por un lado se amplía el campo de acción de las causas naturales, a favor de la secularización del pensamiento científico y filosófico; por otra parte, la autoridad otorgada a la filosofía natural, si bien cobra sentido en un amplio y versátil proceso de desteologización, no se desmarca de un cierto determinismo explicativo entroncado en una lógica estamental. De este modo el naturalista Juan Huarte de San Juan, médico en Baeza, realizó afirmaciones categóricas tales como "la gente de campo y las mujeres son personas de corta inteligencia".

Oliva Sabuco discrepó con la tradición científico-médica hegemónica en Occidente y también con la ciencia de su época. Juan Huarte será un referente polémico muy importante para comprender el desarrollo de sus ideas, aunque no es citado ni una sola vez. Oliva Sabuco abordó la

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

temática de la capacidad intelectual del sexo femenino, unida en el mismo análisis a la comprensión biseminal de la reproducción biológica humana. Con esta última cuestión se enfrentó al aristotelismo. Es significativo que esta temática la abordara en el tratado político de su obra, en una crítica semivelada a la negación de la igual aportación de la mujer y del hombre en la generación del nuevo ser, hecha por Aristóteles. Es decir, a través de un posicionamiento ético-político se apartó de lo que se defendía en el campo de la filosofía natural: la exigua capacidad intelectual del sexo femenino y la casi nula aportación biológica de la mujer en la perpetuación de la especie; o la nula aportación en la generación de varones inteligentes (Romero Pérez, 2008: 75-80). Si bien, la embriología no era del interés característico de la medicina del Renacimiento, hay una excepción que confirma la regla, Juan Huarte, cuya obra fue traducida al latín y a todas las lenguas vernáculas de Europa. En su análisis médico asumió un galenismo matizado de aristotelismo: "la mujer contribuye a la generación con la sangre menstrual y con un semen cuya virtud activa, sin embargo, es inferior a la del esperma masculino" (Berriot-Salvadore, 2006: 403). Y afirmó en la obra que leyó toda Europa que el hombre que se hace de simiente de mujer no puede ser ingenioso. Por el contrario, si el hijo es discreto y avisado, es "indicio infalible" de que se ha hecho de la simiente de su padre (Huarte de San Juan, 1953: 513).

Por otra parte, Simone de Beauvoir nos presenta a Montaigne cuando afirma comprender a las mujeres que rechazan las reglas dadas por los varones "sobre todo porque los hombres las hicieron sin ellas" (Beauvoir, 1998: 57). Lo trae a colación cuando nos recuerda cómo en el siglo XVI se apela a la autoridad de San Agustín para mantener la tutela sobre la mujer casada, definida por Agustín de Hipona como "una bestia que no es sólida ni estable" (Beauvoir, 1998: 57). Y añade que, a pesar del elogio a la desobediencia de las mujeres frente a reglas que sujetan y oprimen, Montaigne no hizo de ello su causa. No obstante, su magisterio redundó en su hija adoptiva, Marie de Gournay, cuya obra permaneció guardada hasta hace treinta años en la reserva de la Bibliothèque Nationale de París (Otero, 1992: 100).

II. **CRÍTICA AL ANDROCENTRISMO NATURALISTA**

Marie de Gournay participó en la vida de los salones que en el siglo XVII dieron lugar al movimiento conocido historiográficamente como el Preciosismo. Su desafío al naturalismo determinista fue explícito; en *Grief des dames* se queja de las autoridades masculinas de la tradición que desprecian las obras de las mujeres sin haberlas leído, y expresa explícitamente su concepto de Igualdad argumentando que la naturaleza se opone tanto a la superioridad como a la inferioridad. Asimismo aborda la vieja objeción de que el sexo femenino tiene un cuerpo poco apto para las armas. Pero Gournay se pregunta cuánto tiempo haría que el Estado, en Francia, se hubiera desmoronado si no

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

hubieran inventado las regentes, como equivalentes a los Reyes durante la minoría de edad (Otero, 1997: 87). En su obra se encuentran inteligentes argumentos para rebatir la tesis de la superioridad masculina por razones de mayor fuerza física: "las fuerzas corporales son unas virtudes tan bajas que la bestia tiene más por encima del hombre que el varón por encima de la mujer" (Otero, 1997:87).

En la segunda mitad del siglo XVII, la filosofía racionalista alberga en su seno a un autor que se desmarca de la manera de argumentar en la *Querelle des femmes*, el cartesiano François Poulain de la Barre. En su filosofía comienza, según Celia Amorós, el género "vindicación" (Amorós, 2006: 285-302), y apelará al *bon sens* para exigir la igualdad entre los sexos; sus tratados constituyen una crítica a la tradición y a la misoginia, en el marco de la filosofía cartesiana y de las reuniones en Salones de su época, a los que acudía con asiduidad para participar en las conversaciones de las eruditas del movimiento Preciosista. Poulain de la Barre sostenía que "es inútil apoyarse tanto en la constitución del cuerpo para explicar la diferencia que se ve entre los dos sexos en relación con la mente" (Poulain, 1996: 158); no niega que existan diferencias entre hombres y mujeres al margen de las meramente físicas, pero la importancia de su filosofía radica en que la explicación de ese hecho no la atribuye a la biología o a esencias subyacentes. Él lo explicará a partir de la educación. La afirmación *el intelecto no tiene sexo* es el resultado de haber llevado hasta las últimas consecuencias los

principios del racionalismo de Descartes. En el *Discurso del método* su autor define la sustancia como aquello que no necesita de ninguna otra cosa para existir. El cuerpo y el alma son definidas como dos sustancias distintas; el alma es pensamiento y como sustancia que es no cabe hablar ni de determinación ni de condicionamiento del cuerpo para ejercer su función: pensar. Su filosofía se construye explicitando la ilegitimidad de los discursos excluyentes y, por consiguiente, incluyendo a toda la especie humana en su análisis filosófico. Destacaremos la insólita defensa que este filósofo realiza sobre el derecho a la educación de *todas* las mujeres: vindica el acceso a las instituciones educativas remitiéndose no sólo a las cultas damas de los salones de élite, sino también a las mujeres del pueblo llano, entre quienes encontró excelsos ejemplos de práctica del sentido común, y también un conocimiento superior a los considerados sabios varones. Atendamos a sus palabras:

“Entre las mujeres del campo (...) sus Almanagues son mucho más seguros que los que se imprimen según los Astrólogos. Hablan tan inocentemente sobre la fertilidad y la esterilidad de los años por los vientos, las lluvias y por todo lo que produce el cambio de tiempo que es imposible escucharlas sin sentir compasión por los sabios que relacionan esos efectos con los Aspectos, las Cercanías y los Ascendientes de los Planetas” (Poulain, 1996: 147).

En el siglo XVIII, existía un acervo argumentativo de una envergadura mayor contra el naturalismo sexista y

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

excluyente. Destacan en esta temática la filósofa inglesa Mary Wollstonecraft, y la activista y escritora francesa Olympe de Gouges, quienes se enfrentaron al triunfo del modelo de democracia masculino rousseauiano en la Revolución francesa. A pesar de ello, la misoginia del nuevo Estado francés creció exponencialmente, hasta el punto de que en el código napoleónico de 1804 las mujeres pasaron a ser consideradas jurídicamente propiedad privada de sus maridos. Este código afectó a un inmenso número de países europeos y americanos. Señalaremos que ser propiedad privada del marido significó también que las madres no compartían la *patria potestad* de hijos/as. Este hecho delata hasta qué punto la Revolución se midió con el más extremo patriarcalismo de los discursos naturalistas ilustrados. Locke, en la defensa realizada sobre la sociedad civil, planteó la necesidad de que se les reconociera a las madres el derecho sobre sus hijos/as. No olvidemos que el relato construido para las madres de familia sin derechos sobre sus hijos, por parte de Rousseau, se armó con términos como *excelencia*, atributo asociado a la naturaleza. Y mediante la rendición de ese culto, a las mujeres se les relegó al cuidado de la familia completa en un espacio doméstico y privado. Por ello, la feminista radical Shulamith Firestone, que propuso en los años setenta del siglo XX, la reproducción *in vitro* como solución a la servidumbre reproductiva del sexo femenino, argumentaba con gran talento que ser objeto de adoración no es sinónimo de libertad (Firestone, 1976: 95).

III. **NATURALISMO, MATERNIDAD Y ANDROCENTRISMO**

Del mismo modo que la industrialización había contraído nuevas realidades que configuraban de un modo particular la vida de las mujeres, existía otra preocupación en la época que incitaba a la creación de ligas neomalthusianas, las cuales contribuyeron notablemente a la difusión de métodos anticonceptivos para frenar el crecimiento geométrico de las poblaciones. Tales grupos neomalthusianos comenzaron a tener, en la década de los años setenta del siglo XIX, una presencia pública que acarreó problemas a sus protagonistas, dado que el terreno en el que trabajaban era muy hostil. Se produjo un auge de los discursos científicos que definían a las mujeres como seres asexuados. Si el discurso científico se opuso, en aspectos muy relevantes a los discursos teológicos, en las definiciones sobre las mujeres se generaron confluencias entre ambos que redundaron en la identificación de sexualidad femenina y reproducción. El feminismo, particularmente el Sufragismo, no fue ajeno a estas influencias. Ello explica que la abstinencia o continencia sexual sea una propuesta muy aplaudida entre sectores muy amplios, incluso feministas. Los consensos alcanzados para controlar el índice de natalidad se debieron fundamentalmente a una representación de la sexualidad femenina muy específica, que no consistió precisamente en la separación de placer sexual y fin reproductivo sino en la identificación de sexualidad y maternidad. La ovología, en pleno auge entre

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

1840 y 1860, establece que el goce femenino no es necesario para la fecundación. Los grupos neomalthusianos que no coincidieran en defender el control de la natalidad de las poblaciones, mediante la abstinencia, tendrían un largo recorrido para que sus propuestas fueran aceptadas: Annie Besant, de la Liga malthusiana inglesa, fue detenida en 1877 por publicar un libro sobre métodos anticonceptivos (Käppelli, 2006: 539).

La figura de la madre y la maternidad de las mujeres fue el nexo que posibilitó el diálogo del Sufragismo con su época. Si no hubiera existido en el código de la época un elemento de intersección –que en el caso que nos ocupa fue la veneración de la función maternal de las mujeres- la historia se hubiera contado de otra manera. Ante la compleja realidad de una época que caminaba hacia el futuro, pero que tenía que conciliar las reacciones de quienes no querían romper con la tradición y todo lo que ello implicaba, en el Sufragismo se encuentran dos posiciones muy distintas con respecto a las concepciones del cuerpo femenino. Hay una doble genealogía con respecto a la concepción de la libertad y el cuerpo de las mujeres en el Sufragismo, que cobra sentido en base a la dicotomía generada entre planteamientos proteccionistas y planteamientos vindicativos (Romero Pérez, 2015: 161 y ss.). El Sufragismo británico conservó un sesgo de la concepción de las mujeres como seres asexuados y, por tanto, eran alentadas a protegerse de las miradas masculinas. La propia hija de Emmeline Pankhurst, Christabel Pankhurst, lo expresa

explícitamente: a fin de no ser acusadas de poco femeninas, las sufragistas, excepto en la lucha, mantenían los convencionalismos en todo (Martín Gamero, 2002: 141-143).

El término androcentrismo fue utilizado por la sufragista y filósofa Charlotte Perkins Gilman en el título de una de sus obras, *The Man Made Word or Our Androcentric Culture* (1979) [1911], e inspirada en el darwinismo social de izquierdas consideraba que la humanidad llegaría a una etapa madrecentrica, gracias a la supuesta existencia de una energía maternal que ella consideraba socialmente cohesionadora. Para Gilman androcentrismo significaba la sociedad gobernada por los padres, y sus planteamientos utilizaban un naturalismo del que se creía que, además, de ser veraz era liberador. Una vez concluida la etapa Sufragista, entra en escena una figura que es una generación unipersonal en su origen: Simone de Beauvoir. Su obra más influyente, *El segundo sexo* [1949], muestra el androcentrismo del saber hegemónico en el tomo *Los hechos y los mitos*. En *La experiencia vivida* parte del principio existencialista "la existencia precede a la esencia", y explica cómo llegamos a ser mujeres. A Beauvoir le tocó explicar que para las mujeres, la maternidad no es inexorablemente destino, a diferencia de lo que defendía C.P. Gilman, sino que la relación lógica de implicación establecida entre ser mujer y ser madre es una de las creencias ancestrales de las sociedades de dominación masculina. El concepto de androcentrismo en el pensamiento feminista entra en otra etapa: si para Perkins Gilman hacía

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

referencia a la sociedad gobernada por los padres, a partir de Beauvoir el concepto de androcentrismo se resignificará para referirse a la exclusión de las mujeres del Sujeto del conocimiento y, por extensión analítica, de lo concebido como lo genéricamente humano.

Recapitulando, hemos visto que históricamente se encuentra una protohistoria de la crítica al androcentrismo, una crítica al androcentrismo naturalista en clave sabuquiana y en clave igualitarista; en clave igualitarista se da una clara cesura entre discursos pertenecientes a la Querelle des femmes y el nacimiento histórico del género vindicación. Y en la línea histórica que da sentido al género vindicación nos encontramos también con la expresión del elogio del naturalismo. Este elogio del naturalismo en la comprensión de la maternidad es irracional según la filosofía existencialista de Simone de Beauvoir, quien plantea una crítica profunda que marcará la posteridad, al naturalismo y al esencialismo. Esta crítica se rige por la homologación con lo humano como idea reguladora de la praxis feminista.

En la segunda mitad del siglo XX, la posición beauvoiriana ha confluído con otras posiciones encontradas, sobre todo, en la filosofía, y también en las ciencias humanas: posiciones constructivistas extremas. Y nos encontramos en un momento histórico en el que tales posiciones de los constructivismos, como reacción a los naturalismos y esencialismos, niegan o consideran irrelevante la realidad natural. Y es, precisamente, en un revés reflexivo al

constructivismo que niega importancia alguna a lo biológico o natural, cuando tiene lugar una nueva etapa de crítica al androcentrismo: se trata de una crítica conjunta al androcentrismo y al antropocentrismo. En esta nueva etapa se encuentran en la teoría feminista, por ejemplo, dos ramas distintas presentes en este monográfico, el *Ecofeminismo Ilustrado* de Alicia Puleo y la *Filosofía Feminista* de Amelia Valcárcel. Ambas suscriben la tesis de que la realidad natural del sexo biológico no puede negarse. Ni determinismo biológico, ni constructivismo extremo, hay un principio de realidad, el sexo biológico, que de negarlo u obviarlo se *perdería el norte*, para un análisis filosófico crítico, de la reproducción polimorfa del naturalismo androcéntrico, en conjunción con nuevos esencialismos, en las sociedades patriarcales.

IV. **LAS CIENCIAS HUMANAS: LOS PILARES DEL CONCEPTO DE GÉNERO**

¿Qué es el género? El género es una categoría analítica que disecciona las maneras de existencia de varones y de mujeres, y que permite desdoblar lo cultural y lo biológico; asimismo informa de las condiciones de desigualdad en las que viven las mujeres con respecto a los varones. Tiene su origen en las ciencias humanas. En primer lugar, y siguiendo un orden cronológico, en la antropología, de la mano de Margaret Mead. Y unas décadas después en la psicología y en la sociología. El feminismo asumió el concepto y denunció las

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

desigualdades delatadas por los análisis de género. Y ello lo comenzó Kate Millett, en su obra *Política sexual*.

En el estudio *Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas* [1935], Margaret Mead se plantea la cuestión del grado de plasticidad de los sexos con respecto al comportamiento que culturalmente les es asignado. "El estudio de Margaret Mead de tres tribus de Nueva Guinea –los arapesh, los mundugumor y los tchambuli– es el trabajo antropológico clásico sobre el espectro de los roles de género", afirma Marvin Harris (1995: 457). Las interpretaciones de Mead han sido objeto de críticas por quienes piensan que son "demasiado subjetivas"; no obstante, se ha reconocido que "existen marcados contrastes en los roles de género de diferentes culturas" (Harris, 1995: 457). Estos marcados contrastes los puso de manifiesto Mead en la descripción que hizo de las formas de vida y de relación practicadas en tres sociedades, todas ubicadas en un área de un centenar de millas. Las expectativas que la sociedad americana proyectaba en una madre ideal, "un comportamiento dulce, comprensivo y cooperativo", los arapesh lo esperan tanto de los hombres como de las mujeres. Entre los mundugumor, sin embargo, es corriente que tanto los hombres como las mujeres se comporten de una manera fiera y agresiva. Como podemos observar ni para los arapesh la dulzura ni para los mundugumor la agresividad están asociados al sexo. Este dato realmente cuestionaba la tradicional idea, encontrada a menudo en Occidente, que

asocia necesariamente la dulzura con las mujeres, con lo femenino, y la agresividad con los hombres, con lo masculino. Entre los tchambuli Mead describe a las mujeres "agresivamente eficientes como proveedoras de comida", mientras que la descripción que hace de los varones de esta sociedad no denota que la eficiencia sea una característica que en el sistema de género/sexo de los tchambuli se haya conceptualizado como patrimonio del genérico masculino.

Por su parte, Kate Millett asume el concepto de género de los campos de la sociología y de la psicología y pone de manifiesto la asimetría socializadora de varones y mujeres. En el ámbito de la sociología de los años sesenta, se abrió paso una línea de investigación sobre los aspectos psicosexuales del psiquismo humano, y cobró una importancia mayor lo que se denominó "identidad genérica esencial". Robert Stoller distinguió entre sexo y género y se propuso confirmar que no existe "una dependencia biunívoca e ineluctable entre ambas dimensiones (el sexo y el género) y que, por el contrario, su desarrollo puede tomar vías independientes" (Millett, 1995: 77). Si el sexo se relaciona con la anatomía y la fisiología, quedan sin explicar ciertos aspectos esenciales de la conducta: los afectos, los pensamientos y las fantasías. En el California Gender Identity Center se llegó a la conclusión, tras el estudio de casos con malformaciones genitales, de las elevadas dificultades que entraña cambiar una identidad generizada, puesto que ello requería anular los efectos de una educación que había ido confiriendo al sujeto la autoconciencia, la

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

personalidad y los intereses de lo que se entendía que era un "temperamento femenino". Otras investigaciones demostraron que la identidad genérica (soy una chica, soy un chico) es no sólo la primera identidad que se adquiere, sino también la de mayor alcance y duración. El vocablo género tiene un significado cultural. Los términos que corresponden mejor al sexo son macho y hembra, mientras que los que mejor definen el género son masculino y femenino, pero el género está sujeto a arbitrariedades que se ponen de manifiesto cuando se constata que el género puede incluso oponerse a la base fisiológica. Para que se produzca la conciencia de la masculinidad o de la femineidad no resulta imprescindible la base fisiológica de los órganos genitales externos.

John Money en sus investigaciones explicó que el profundo enraizamiento de la identidad sexual personal en el sujeto humano es tan fuerte que la humanidad se imaginó, tradicionalmente, que su causa radicaba en factores innatos e instintivos. Esta inveterada creencia ha costado mucho trabajo comenzar a resquebrajar; a ello han ayudado considerablemente los experimentos llevados a cabo en etología animal sobre el fenómeno de la impronta: la firmeza y durabilidad de lo adquirido en la cultura, mediante la educación y la socialización, excede con creces lo aportado por los rasgos dados en la naturaleza. Según Money, el género se adquiere con la adquisición del lenguaje a la edad aproximada de dieciocho meses. Estudios muy extendidos llegan a señalar la importancia de las estimulaciones táctiles y verbales en la

conciencia que el infante adquiere de sí mismo, incluso antes de aprender a hablar. Lo masculino y lo femenino constituyen dos tipos de vivencias radicalmente distintas. El planteamiento millettiano es que, "bajo su égida, cada persona se limita a alcanzar poco más, o incluso menos, de la mitad de su potencialidad humana". Por ello, Kate Millett aboga por educar y socializar en igualdad.

v. LA AUSENCIA DE LAS FILÓSOFAS EN LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

La creencia en una naturaleza femenina más benevolente que la masculina, de la que son propios los crímenes y las guerras es una constante que ha perdurado desde la Edad Media y, sobre todo, como hemos visto, desde el Renacimiento, hasta nuestros días. Marvin Harris ha criticado con argumentos empíricos la defensa que desde distintas y dispares concepciones de lo humano se hace de una naturaleza femenina, cuando explica por qué se han desarrollado sociedades humanas patriarcales y no matriarcales. Harris sostiene que no ha sido una falta de capacidad para ser "sujetos del mal", sino una falta de poder lo que impidió que las mujeres se incorporaran a la guerra en las sociedades primigenias; las matronas de las sociedades matrilineales y matrilocales no ejercían poder sobre los varones más allá del ámbito doméstico, porque estas no los suplantaban en las expediciones guerreras, como ocurre en la sociedad iroquesa de América del norte; para invalidar la supuesta naturaleza benévola de las mujeres, Harris se remite

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

a los tupinambás del Brasil que torturaban, desmembraban y devoraban a sus prisioneros de guerra (Harris, 1999: 295-296).

No me cabe ninguna duda de la pertinencia de las críticas de Harris a la extendida creencia en una naturaleza femenina –en este caso la crítica se hace a la supuesta benevolencia-, pero me llama la atención el desconocimiento que este antropólogo tiene de las aportaciones de la teoría feminista de Simone de Beauvoir al saber humano general. La misma hipótesis explicativa mantenida por Marvin Harris sobre el hecho humano de la existencia de sociedades patriarcales y no matriarcales, fue defendida cuarenta años antes por Simone de Beauvoir y la filósofa no es citada en ninguna parte por el antropólogo: el acto fundacional de la supremacía masculina y consecutiva subordinación de las mujeres se dio por la exclusión de las mismas de las expediciones guerreras. En otra parte, he defendido que esta falta de conocimiento y reconocimiento forma parte de una de las modalidades en que históricamente se han excluido las aportaciones de las mujeres filósofas a la historia de la filosofía y del pensamiento: No incluirlas en las tradiciones de pensamiento ni genealogías (Romero Pérez, 2008: 314-315). La evolución y el desarrollo que ha experimentado el feminismo académico – Women’s Studies, Investigaciones Feministas y Estudios de Género- no ha fisurado, en el grado que sería deseable y razonable, el *monoseminalismo cultural*. La exclusión puede llegar a ser semi-intencional o inconsciente, pero el resultado es que estamos aún lejos de integrar lo que las grandes

filósofas han aportado al saber humano. Me refiero, obviamente, a las conocidas, a las contemporáneas. Algunas otras modalidades de exclusión de las filósofas habidas entre los siglos XV y XX son negar el acceso a los estudios, pseudonimias, ahistoricismo, proscribir al ámbito de otras disciplinas y di-famación o denigración de la fama (Romero, 2008: 309-315).

La exclusión de las filósofas está en el origen mismo de la filosofía. Perictíona, filósofa pitagórica y madre de Platón no aparece en ninguna de las Historias de la filosofía ni en ningún libro de texto de la asignatura, excepto el manual en lengua castellana que nos reveló su existencia: *Varones, Mujeres y Filosofía. 2º de Bachillerato* de Amalia González Suárez. Gracias a que Mary Ellen Whaite publicó hace treinta años *A History of Women Philosophers* (1989) hemos conocido la existencia de un sinnúmero de mujeres que han escrito sobre temáticas filosóficas, y que es necesario sacarlas a la luz. La necesidad estriba en que, si bien no tuvieron impacto, sí que muchas de ellas han tenido influencia y se torna imprescindible conocerlas para tener una imagen más real de la historia que nos precede.

Perictíona escribió *Sobre la armonía de las mujeres*, donde desarrolla los conceptos de armonía y autocontrol que “serán importantes en Platón para organizar una ciudad justa” (González Suárez, 2009: 26). Perictíona nunca es nombrada. ¿Hubiera ocurrido lo mismo si Perictíona hubiera sido el padre en vez de la madre? Yo apuesto que no; que Perictíona cayera

en absoluto olvido no es un hecho independiente de que su hijo escribiera que le agradecía a los dioses haber nacido hombre y no mujer, y que tuviera prohibida la entrada a las mujeres en la Academia. ¿Que era normal en la época? No, en el Jardín de Epicuro podían entrar también mujeres y esclavos (Puleo, 2019: 7). Se sabe que Platón hacía la vista gorda y que entraban dos mujeres en su Escuela; sí, pero vestidas de hombre.

vi. UN HOMENAJE A CELIA AMORÓS

En el Congreso de Granada de 2016 la AAFI había entregado placas honoríficas a Pedro Cerezo, el *alma mater* de la Asociación, y a Fernando Savater. Al ser tematizadas filosóficamente las mujeres por primera vez en un Congreso Andaluz, se propuso en una Asamblea en Antequera entregar una placa honorífica a Celia Amorós por haber introducido en la filosofía hispánica el feminismo filosófico. Tal propuesta, ideada por Lola Maldonado, vocal por Almería, y presentada por mí en la Asamblea, se aprobó por unanimidad. Y tuvimos la suerte de poder contar con la presencia de Celia, acompañada por nuestro socio Fernando Quesada, su marido, y disfrutar viéndola y escuchándola. El público mostró con gran ovación su admiración desde que la filósofa entró en la sala del Congreso, realizado en el Teatro del Hogar Virgen de los Reyes. El acto estuvo precedido por la proyección de un vídeo en el que participaron filósofas y escritoras de distintos países europeos y americanos que se sumaron al Homenaje.

La hispanista Roberta Johnson, de la Universidad de California en Los Ángeles, desde Estados Unidos comunicó que está difundiendo la obra de Celia Amorós e hizo hincapié en el análisis de los *feminismos helenísticos*, que la filósofa galardonada contrapone a los feminismos ilustrados. Asimismo mostró un libro titulado *Antología del feminismo español* (Cátedra, 2012), y leyó un párrafo a través del cual elogia el tono moderado de la filósofa española en el debate con los feminismos de la diferencia.

Griselda Gutiérrez, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, desde México, recordó entre otras cosas la conferencia de clausura que Celia Amorós les brindó en el Congreso Nacional de la Asociación Filosófica de México, en 1993, en la ciudad de Cuernavaca, y las conferencias impartidas en 1998. También se refirió al trabajo que Amorós le dedica a la filósofa mexicana Graciela Hierro, su maestra; asimismo, le agradeció el análisis que se encuentra en la obra *Mujeres e imaginarios de la globalización: reflexiones para una agenda teórica global del feminismo* (Cátedra, 2008) sobre los crímenes perpetrados contra las mujeres en Ciudad Juárez.

Marita Santacruz, desde la Facultad de Filosofía de Buenos Aires, le agradece las conferencias impartidas en sus visitas a Argentina, y expresa lo importante que fue su presencia allí para el feminismo y la filosofía. Asimismo Santacruz le agradece haber sido invitada a participar en el

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Seminario Feminismo e Ilustración en su estancia en la Universidad Complutense de Madrid.

Por su parte, M^a Luisa Femenías le agradece la dirección de su tesis doctoral sobre Aristóteles y la felicita por el merecido homenaje. Femenías está considerada como la introductora de los estudios de género en Argentina. Perteneció también al Seminario *Feminismo e Ilustración*, y su magisterio universitario lo ha desarrollado fundamentalmente, a través de la docencia, en la Universidad Nacional de la Plata, donde ha sido Catedrática de Antropología Filosófica en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

También desde la Facultad de Filosofía de Buenos Aires contamos con la elocuente erudición de Diana Maffía, quien habla de Celia Amorós como una de las madres de la filosofía feminista en Argentina, y le agradece especialmente haber aprendido con ella, a principios de los años ochenta del siglo pasado en su país, recién salido de la dictadura militar, la estrecha relación del feminismo con la democracia.

Desde Italia, contamos con la entrañable colaboración de Lidia Cirilo, que confesó la admiración que tenía por la obra escrita de Celia Amorós, antes de conocerla en un Seminario en Sevilla. En su intervención señaló el importante tratamiento que Amorós ha hecho de la *égalité* y del clima cultural de la Ilustración. Asimismo, con la sintonía propia de quienes vivieron juntas los momentos en los que el Feminismo de la Diferencia tuvo un gran eco en España e Italia, puso de

relieve la importancia en su obra de la crítica al androcentrismo y al patriarcado.

Séverine Auffret, miembro fundadora de l'Université Populaire de Caen, desde Francia (Bretaña), recordó la entrañable acogida que tuvo por parte de Celia Amorós cuando vino a impartir una ponencia al Seminario *Feminismo e Ilustración*, sobre la filósofa francesa del siglo XVII Gabrielle Suchon. Auffret, galardonada con el Premio de Ensayo Simone Veil, en el año 2018, habló con su libro en las manos, *Une histoire du féminisme de l'Antiquité grecque à nos jours*. Auffret afirmó la importancia que la filosofía de Celia Amorós tiene en Europa y en el mundo².

Al reconocimiento de la importancia de la obra de Celia Amorós también se sumó Rosi Braidotti, desde la Universidad de Utrecht³. Braidotti, con un tono afectivo y muy entrañable, declaró que Celia Amorós es su filósofa "cartesiana favorita". Enfatizó la importancia que su obra tiene en y para los Women's Studies, y su contribución a los Derechos Humanos. Braidotti afirma que Amorós es una gran pensadora que se

² El vídeo en el que están todas las intervenciones hasta ahora recogidas puede verse en este enlace:

<https://congresoandaluzfilosofia.aafi.es/p/homenaje-celia-amoros.html>

³ Un resumen del texto en lengua española puede verse en <https://congresoandaluzfilosofia.aafi.es/p/homenaje-celia-amoros.html> El vídeo del discurso de Rosi Braidotti puede verse en <https://lecturenet.uu.nl/Site1/Play/43a04ede966d42699f769a44e129f9361d>

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

inserta en el Feminismo Racionalista, en la línea histórica que va de Poulain de la Barre a Simone de Beauvoir, aunque al mismo tiempo es profundamente utópica. Agradece desde el afecto de la amistad, se conocieron en 1990, y desde la admiración, su aportación a la Filosofía Feminista, y se remite a varias de sus obras y a los temas en ellas tratados. Braidotti realiza el humanismo y la lucha por los Derechos Humanos de nuestra filósofa.

Con este homenaje, sin duda alguna, la AAFI ha contribuido a difundir que Celia Amorós no es sólo una figura clave de la filosofía española, sino también a nivel internacional y con una obra de gran proyección en todo el mundo académico. A continuación se procedió a la entrega de la placa honorífica, precedida por la lectura de un texto que tuve el honor de exponer, donde se rememoraban algunos de los grandes méritos de la filósofa y maestra. Entre ellos señalaré aquí la publicación en 1985 de *Hacia una crítica de la razón patriarcal*, y la creación en 1988 del Seminario *Feminismo e Ilustración* en la Universidad Complutense de Madrid. Como no podía ser de otra manera, se recordó que fue la primera mujer en España galardonada con el *Premio Nacional de Ensayo*, en 2006, por su obra *La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para las luchas de las mujeres* (Cátedra, 2005). Asimismo el haber tematizado en su filosofía el asunto de las mujeres en el islamismo en su obra *Vetas de ilustración: reflexiones sobre feminismo e islam* (Cátedra, 2009), y los crímenes contra las mujeres en Ciudad Juárez -

como antes había recordado Griselda Gutiérrez. Tras el emotivo momento de la entrega de la placa honorífica, por parte del Presidente de la Asociación Andaluza de Filosofía, Francisco Javier García Moreno, tuvimos la ocasión de escuchar el agradecimiento y la llamada al compromiso y a la militancia en las palabras de la filósofa galardonada⁴.

Y tras el esperado y ovacionado discurso de Celia Amorós el día 8 de septiembre de 2018, el último pronunciado hasta el momento, se cerró la tarde con un concierto de la artista cordobesa Lourdes Pastor, que nos concedió cambiar algunas letras por Celia y Amorós. La velada terminó con una cena en un restaurante del barrio sevillano de La Macarena, acompañada de muchas amigas, amigos, discípulas y personas asociadas a la AAFI y matriculadas en el Congreso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORÓS, Celia,

-(1985): *Hacia una crítica de la razón patriarcal*. Barcelona: Anthropos.

-(1997): *Tiempo de feminismo*. Madrid: Cátedra.

-(2005): *La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para las luchas de las mujeres*. Madrid: Cátedra.

⁴ Puede verse en

<https://congresoandaluzfilosofia.aafi.es/p/homenaje-celia-amoros.html>

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

-(2008): *Mujeres e imaginarios de la globalización: reflexiones para una agenda teórica global del feminismo*. Madrid: Cátedra.

-(2009): *Vetas de ilustración: reflexiones sobre feminismo e islam*. Madrid: Cátedra.

BEAUVOIR, Simone de,

-(1998): *El segundo sexo. Los hechos y los mitos*. Trad. cast. de Pablo Palant. Buenos Aires, ed. Siglo Veinte.

-(1998): *El segundo sexo. La experiencia vivida*. Trad. cast. de Pablo Palant. Buenos Aires, ed. Siglo Veinte.

BERRIOT-SALVADORE, Evelyne (2006): "El discurso de la medicina y de la ciencia" en Georges Duby y Michelle Perrot (dir.), *Historia de las mujeres. Del Renacimiento a la Edad Moderna*. Madrid: Taurus. Trad. cast. de Marco Aurelio Galmarini.

FIRESTONE, Shulamith (1976): *La dialéctica del sexo*, trad. cast. de Ramón Ribé Queralt. Barcelona: Kairós.

GILMAN, Charlotte P. (1979) [1911]: *The Man Made Word or Our Androcentric Culture*. London: Fisher Unwin Press.

GONZALEZ SUÁREZ, Amalia (2009): *Mujeres, varones y filosofía*. Historia de la filosofía. 2º de Bachillerato. Prólogo de Amelia Valcárcel. Barcelona: Instituto Asturiano de la Mujer y eds. Octaedro.

GOURNAY, Marie de (1989): *Égalité des Hommes et des Femmes. Grief des dames. Prefacio de Milagros Palma*. Paris: Coté-Femmes.

HARRIS, Marvin,

-(1995): *Introducción a la antropología general*: Madrid: Alianza Universidad.

-(1999): *Nuestra especie*. Salamanca: Sígueme.

-HUARTE DE SAN JUAN, Juan (1953): *Examen de ingenios en "Obras escogidas de filósofos"*. Madrid: Atlas.

KÄPPELI, Anne-Marie (2006): "Escenarios del feminismo" en Duby, G. y Perrot, M. (dir.), *Historia de las mujeres*. El siglo XX, 521-558. Madrid: Taurus.

MARTÍN GAMERO, Amalia (ed.) (2002): *Antología del feminismo*. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer, col. Hypatia.

MEAD, Margaret (1978): *Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas*. Barcelona: Laia.

MILLETT, Kate (1995): *Política sexual*. Prólogo de Amparo Moreno. Madrid: Cátedra.

OTERO, Mercè,

-(1992): "De *La ciudad de las damas* al *Agravio de las damas*" en Fina Birulés (ed), *Filosofía y género. Identidades femeninas*. Pamplona: Pamiela.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

-(1997): "Christine de Pizan y Marie de Gournay. Las mujeres excelentes y la excelencia de las mujeres" en Rosa María Rodríguez Magda, *Mujeres en la historia del pensamiento*. Barcelona: Anthropos.

PERKINS GILMAN, Charlotte (1979): *The Man Made Word or Our Androcentric Culture*, London: Fisher Unwin Press.

POULAIN DE LA BARRE, François (1996): "Sobre la igualdad de los sexos" en Diderot y otros/as, *Figuras del otro en la Ilustración francesa*, edición y trad. cast. de Alicia Puleo. Madrid: Escuela Libre, Fundación ONCE.

PULEO, Alicia,

-(2000): *Filosofía, género y pensamiento crítico*. Valladolid: Publicaciones de la Universidad.

-(2011): *Ecofeminismo para otro mundo posible*. Madrid: Cátedra.

-(2019): *Claves ecofeministas: para rebeldes que aman a la Tierra y a los animales*.

RIUS GATELL, Rosa (1992): "Isotta Nogarola: una voz inquieta del Renacimiento" en Fina Birules (ed.), *Filosofía y género. Identidades Femeninas*. Pamplona: Pamiela.

ROMERO, Rosalía,

-(2008a): *Oliva Sabuco. Filósofa del Renacimiento español*. Toledo, eds. Almad de Castilla-La Mancha.

-(2008b): "Historia de las filósofas, historia de su exclusión (ss. XV-XX)" en Alicia Puleo (ed.), *El reto de la igualdad de género. Nuevas perspectivas en ética y Filosofía Política*. Madrid: Biblioteca Nueva.

-(2012): "El legado de Simone de Beauvoir en la filosofía feminista española", *Revista internacional de culturas y literaturas*, nº 1, 2012, pp. 83-87 in <http://www.escriptorasyescrituras.com/el-legado-de-simone-de-beauvoir-en-la-filosofia-feminista-espanola1/>

-(2015): "Desobediencia civil, feminismo y cuerpo", *Investigaciones Feministas*, 6, 153-171 in <https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/51385/0>

-(2019). "In Memoriam: Kate Millett, un hito clave en la tradición feminista", *Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales*, vol. 17 in <http://www.encrucijadas.org/index.php/ojs/article/view/596>

VALCÁRCEL, Amelia,

-(1991): *Sexo y filosofía*. Madrid: Anthropos.

-(1997): *La política de las mujeres*. Madrid: Cátedra.

-(2008): *Feminismo en el mundo global*. Madrid, Cátedra.

WAITHE, Mary Ellen (1989): *A History of Women Philosophers*. Netherlands, Kluwer Academic Publishers.

MUJERES Y NATURALEZA

Women and Nature

Alicia H. Puleo¹

Universidad de Valladolid

RESUMEN

La conceptualización de las mujeres como más cercanas a la Naturaleza ha servido históricamente como legitimación ontológica de su subordinación. Por lo tanto, el feminismo ha tenido que realizar un análisis crítico de esta naturalización. Las primeras formas del pensamiento ecofeminista, de corte esencialista, revalorizaron la antigua identificación con la Naturaleza, despertando justificados temores en el feminismo. Este trabajo señala las características que ha de tener el ecofeminismo para superar estos temores. He llamado a mi planteamiento teórico *ecofeminismo crítico ilustrado*.

Palabras clave: Naturaleza, feminismo, ecofeminismo crítico ilustrado.

¹ Alicia Puleo es profesora Titular de Universidad (Catedrática acreditada) del Área de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valladolid. Es autora, entre otros libros, de: *La Ilustración olvidada*, *El reto de la igualdad de género*, *Ecofeminismo para otro mundo posible* y *Claves ecofeministas. Para rebeldes que aman a la Tierra y a los animales*

ABSTRACT

The conceptualization of women as closer to Nature has historically served as an ontological legitimation of their subordination. Therefore, feminism had to make a critical analysis of this naturalization. The first forms of ecofeminist thought, of an essentialist type, revalued the old identification with Nature, arousing justified fears in feminism. This work points out the characteristics that ecofeminism must have to overcome these fears. I have called my theoretical approach *critical enlightenment ecofeminism*.

Key words: Nature, feminism, critical enlightenment ecofeminism.

Antes de empezar a exponer el tema que se me ha pedido, quiero, en primer lugar, agradecer a la Asociación Andaluza de Filosofía (AAFI), al comité organizador y, en especial a la coordinadora de esta edición, la profesora Rosalía Romero Pérez, por el honor que me han acordado al invitarme a impartir la conferencia inaugural de este XII Congreso de la AAFI. El tema de este Congreso, "Filosofía, Mujeres y Naturaleza", es de candente actualidad si se aborda, como lo haré, desde la filosofía feminista y ecofeminista.

Actualmente, en todo el mundo, estamos viviendo numerosas crisis: sociales, políticas, económicas y ecológicas. Por otro lado, quienes nos reunimos hoy aquí, y en general,

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

quienes intentamos pensar la realidad de una manera crítica y somos profesorado de Filosofía, no podemos dejar de recordar la situación precaria de nuestra disciplina, los ataques que está sufriendo, no solo en nuestro país, sino internacionalmente. Desde luego, en el contexto de las citadas crisis, no creo que sea una casualidad porque, históricamente, la enseñanza de la filosofía ha tenido dos funciones: convertirse en una legitimación del orden existente, o bien, manteniéndose fiel al carácter crítico y especulativo de nuestra disciplina, favorecer la construcción de otros mundos posibles, ayudando eventualmente a la mente a pensar alternativas emancipatorias.

Estamos en un período crucial para la Filosofía y en un momento muy especial para las mujeres. Internacionalmente, el efecto del #MeToo y de todas las campañas relacionadas con él que hemos vivido en torno al 8 de marzo muestran que hay un auge de la conciencia feminista. Esta es una buena noticia para quienes queremos el progreso social, indudablemente. Pero no podemos evitar ser conscientes de que, por otro lado, asistimos también a un auge de las conductas patriarcales violentas, de los feminicidios y de un retorno, en una parte de la población joven, de actitudes sexistas que creíamos superadas. Todo esto ha de preocuparnos -y ocuparnos- como profesionales de la educación. Estas cuestiones están ligadas, aunque no se advierta a primera vista, con el tema que me ha propuesto Rosalía Romero -*Mujeres y Naturaleza*- un tema que remite

tanto a la filosofía feminista que ha sabido combatir la naturalización y cosificación que han sufrido las mujeres, como a la ética ambiental y al pensamiento ecofeminista que buscan una cultura de paz y sostenibilidad.

Me gustaría subrayar que, para quienes nos dedicamos a enseñar Filosofía, tratar el tema de la igualdad entre los sexos y la ética ambiental es abordar cuestiones de nuestro tiempo que fortalecen y renuevan a la Filosofía. Para el alumnado, la Filosofía suele aparecer como algo excesivamente abstracto, algo lejano con respecto a sus preocupaciones habituales. El profesorado que es capaz de acercar la Filosofía a la vida cotidiana y a los temas de nuestro tiempo habrá enseñado realmente a filosofar y no sólo contenidos de Historia de la filosofía (aunque éstos también deben estar presentes, por supuesto, porque pensamos a partir de lo pensado y avanzamos gracias a quienes nos precedieron).

Vivimos una crisis ecológica, creo que a esta altura hay pocos negacionistas que sigan cerrando los ojos a las evidencias. El cambio climático es cada vez más claro hasta el punto de que se pide ahora que se hable de "crisis climática" o "emergencia climática" para expresar la gravedad de la situación y la necesidad de acciones efectivas para paliarla. La filosofía que, ya hizo hace algunas décadas sus primeras incursiones en el deterioro medioambiental con la ética ecológica, no puede cerrar los ojos ante un problema de tal

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

gravedad que pone en entredicho la posibilidad de una vida de, al menos, una mínima calidad para las generaciones jóvenes en el mundo o, incluso, la simple continuidad de la existencia humana. Como pensar crítico que va más allá de lo dado y que permite imaginar mundos en donde haya más justicia y menos sufrimiento, la Filosofía ofrece una tradición de pensamiento muy importante para la teoría del ecologismo y del feminismo. A su vez, estos brindan a la Filosofía una nueva mirada sobre la realidad y otras formas de relación entre humanos y no humanos.

Como filosofía y como movimiento, el feminismo tiene una larga historia; el ecologismo una más reciente. Sin embargo, ambos han recibido el apelativo de “nuevos movimientos sociales” porque, en el último tercio del siglo XX, se los agrupó a partir de una característica especial: realizar, por su misma existencia, una *redefinición de la realidad*, una forma de mirar o pensar la realidad de otra manera (De Miguel, 2015). A esa particular capacidad de redefinición y reinterpretación se refiere la metáfora tan utilizada en el feminismo de “ponerse las gafas violetas”. Algunas costumbres y conductas que veíamos como naturales o anodinas, de repente se nos aparecen bajo otra perspectiva, transparentan relaciones de poder injustas, comenzamos a verlas de otra manera y buscamos cambiarlas. Esa es la consecuencia de un movimiento emancipatorio que cuestiona las categorías de lo real. Con respecto a la Naturaleza, gracias al ecologismo también estamos ante una redefinición de la

realidad. La reconceptualización de lo que llamamos Naturaleza y la transformación de nuestras relaciones con ella se impone como el gran reto de nuestro tiempo. Nos hallamos en una nueva era geológica que ha sido bautizada por los científicos con el nombre de Antropoceno por ser resultado de la acción humana². Con el desarrollo industrial, el impacto de la actividad humana tiene tal envergadura que no hay un solo sitio en el planeta que no esté alterado (Crutzen, 2002). Hoy tenemos una capacidad tecnológica inédita en la historia de la humanidad. El Antropoceno es tiempo de contaminación masiva, cambio climático, sequías, inundaciones, huracanes, acelerada extinción de las especies, aumento de las temperaturas, veranos más largos, desaparición del hielo de los polos, migraciones climáticas y un largo etcétera de catástrofes que equivocadamente llamamos “naturales”. El Antropoceno es, por lo tanto, tiempo de nuevas responsabilidades de las que aún no somos totalmente conscientes a pesar de lo que estamos presenciando. Cuando en 2018, el ministro de Medio Ambiente francés dimitió, decepcionado por la política de su gobierno, hizo unas declaraciones en las que señalaba que ningún gobierno se está tomando en serio algo que es el gran problema del siglo XXI: la crisis ecológica. Los movimientos internacionales Fridays for Future, de jóvenes liderados por Greta Thunberg,

² Aunque se ha generalizado su uso en el medio científico y ahora también poco a poco comienza a escucharse en los medios de comunicación, se atribuye al premio Nobel de Química Paul Crutzen el haber forjado este apelativo. Para Crutzen, el Antropoceno es la era geológica que se inicia con el industrialismo (Crutzen, 2002).

y Extinction Rebellion retoman lo que los ecologistas vienen denunciando hace décadas y reclaman un futuro vivible para las nuevas generaciones. También más de 15.000 figuras de renombre del mundo de la ciencia han lanzado su *Segunda Advertencia de los Científicos del Mundo a la Humanidad* (WORLD SCIENTISTS' WARNING TO HUMANITY, 2017). ¿Seremos capaces de escucharles? Sin mundo habitable, no puede haber justicia social ni humanidad.

El título que se me ha propuesto recoge dos grandes asignaturas pendientes para este siglo XXI: resolver la crisis ecológica y alcanzar la igualdad para las mujeres, que son la mitad de la humanidad. Y dos preguntas fundamentales recorren la reflexión que vamos a emprender: ¿Ha sido la filosofía madre o madrastra para las mujeres? ¿Cómo se entrelazan y enriquecen mutuamente la filosofía, el feminismo y el ecologismo?

Habiendo trazado brevísimamente un panorama introductorio de la situación desde la que reflexiono, mi exposición se dividirá en tres apartados. El primero trata la cuestión de la naturalización de las mujeres como legitimación ontológica del dominio; el segundo recuerda que el feminismo surge como una necesaria deconstrucción de la naturalización de las mujeres que otorgaba legitimidad a su estatus subordinado; la tercera y última muestra cómo el pensamiento ecofeminista procede a una revalorización del nexo con la naturaleza y a una hermenéutica de la sospecha

sobre las relaciones existentes entre la dominación de las mujeres y la dominación de la naturaleza para proponer un futuro que responda a los dos grandes retos de nuestro siglo.

1. EL PROCESO DE NATURALIZACIÓN COMO LEGITIMACIÓN DEL DOMINIO

Comenzaré con una referencia a Platón que ha sido muchas veces considerado un feminista *avant la lettre* por algunas de sus ideas de organización social de los sexos. Como ha mostrado Amalia González Suárez:

"El consejo platónico de que las mujeres debían participar en la vida política, si bien es innovador respecto a las prácticas atenienses contemporáneas al autor, queda lejos del igualitarismo (...) Las mujeres nunca llegan a formar parte de la humanidad en el mismo sentido que los varones, aparecen en ella como consecuencia del desorden de algunos de ellos, son admitidas en las tareas de gobierno como esposas en común y la madre del mundo o tercer elemento es el caos y la desproporción"
(González Suárez, 2000:73)

¿Cuál era realmente la visión de las mujeres en el autor de *El Banquete*? En este diálogo, uno de los personajes afirma que hay hombres que rinden pleitesía a la Afrodita celestial, son

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

los hombres que forman comunidades de filósofos, poetas, creadores o incluso legisladores, y que tienen hijos celestiales, hijos espirituales, hijos que no mueren (Platón: 180d-181c.), mientras que otros aman a las mujeres y tienen con ellas hijos de la carne, hijos que mueren, hijos sujetos al devenir (Platón, 208e-209d.). Y, en el *Timeo*, sostiene que los cobardes se reencarnan en mujeres y los animales son hombres castigados por sus apetitos groseros y falta de ejercicio de la razón.

En el mundo griego y en el mundo romano existía una profunda devaluación y subordinación de las mujeres que se manifiesta en la filosofía con escasas excepciones (Amorós, 1985, Pérez Sedeño, 1994). Aristóteles en su *Política* considera que las mujeres, los esclavos y los animales son para el hombre libre. El hombre libre es el griego, y en esa pirámide ideológica donde todo tiene su función y su finalidad, las mujeres y los bárbaros están en el nivel de aquellos que son cuerpos y hacen cosas con el cuerpo, mientras que el hombre libre hace cosas con la razón (Aristóteles, 1252b) Esta rotunda clasificación y oposición entre el actuar con el pensamiento y el actuar con el cuerpo se erige como legitimación ontológica del dominio.

Una pensadora francesa, fallecida en 2018, Colette Guillaumin, especialista del CNRS en racismo y sexismo, observaba que, a partir del siglo XIX, « todos los humanos son naturales pero algunos serán más naturales que otros »

(Guillaumin, 1992). Tras la teoría de la evolución de Darwin, se había producido una secularización del pensamiento: abandonando el dualismo, las vanguardias podían concebir a todos los hombres como seres naturales, *pero unos serán pensados como más naturales que otros*. Es decir, el racismo y el sexismo pervivirán en la nueva visión antropológica. La naturalización es un proceso del pensamiento por el que se justifica la dominación. Pensemos en la esclavitud y en la subordinación de las mujeres; ambos procesos de dominación y de explotación han sido apoyados en teorías de la cercanía con respecto a la naturaleza de uno de los sexos -las mujeres- o de algunos pueblos. Unos seres humanos serán pensados como más naturales e inferiores por otros que se autoconciben como racionales, espirituales y civilizados.

Armelle Le Bras-Chopard, nos recuerda en su obra *Le zoo des philosophes* que, a lo largo de la Historia, la desvalorización de los animales contribuyó a sojuzgar a otros seres humanos. Mujeres, judíos y africanos, entre otros, fueron animalizados como forma de justificar su explotación o su exclusión de ciertos puestos o ámbitos de la sociedad y, en algunos casos, hasta su eliminación (Le Bras Chopard, 2002). La desvalorización de la naturaleza ha permitido legitimar organizaciones sociales tan injustas como la esclavitud o la discriminación de las mujeres a partir de la idea de que algunos grupos de población no eran plenamente humanos.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Podemos, así, decir que hay alguna serie de dualismos opresivos - y así lo ha señalado el ecofeminismo (Plumwood, 1993)- que recorren la historia de la filosofía. Definido el Otro a partir de la categoría filosófica del Uno como aquello de lo que se carece, las mujeres hemos sido definidas como lo Otro por aquello que no poseíamos con respecto al Uno que era el modelo del varón patriarcal, el modelo que determinaba lo que era importante. Este es el núcleo del androcentrismo.

El dualismo Uno/Otro se relaciona con otros dualismos, espíritu frente a materia, alma o mente frente a cuerpo, razón frente a emoción, cultura frente a naturaleza... De toda esta serie de dualismos podemos decir que "tiene género". Por ejemplo, clarísimamente, la emoción frente a la razón tiene género en la historia de la filosofía, hasta el punto de que, en el pensamiento ético, la compasión ha sido considerada una virtud menor, porque la virtud mayor es la justicia. Los pasajes en que Kant considera que la acción correcta de un filántropo que actúa llevado por el amor a la humanidad no tiene ningún valor moral, y que valor moral tiene aquel que, aun odiando a la humanidad, actúa correctamente sólo por respeto al imperativo categórico pueden ser leídos con provecho desde una perspectiva feminista y ecofeminista. El acto del misántropo tiene valor moral, el del filántropo no lo tiene porque está guiado por un sentimiento de benevolencia. Es decir, la emoción no puede ser base de la moral. Hay una parte de verdad en estas consideraciones kantianas paradigmáticas del intelectualismo de la Modernidad ya que

una conducta en la que no interviniera la razón conduciría a grandes parcialidades e injusticias. Pero ¿significa esto que la emoción ha de ser totalmente devaluada, negada, eliminada? Hoy, con un futuro de ciborgs a la vista, comenzamos a comprender que la emoción es quizás nuestro rasgo más distintivo con respecto a las máquinas.

En todo caso, en los años 80 del siglo pasado, con teóricas como Carol Gilligan y Nel Noddings, la ética del cuidado que produjo una auténtica revolución en el pensamiento filosófico fue justamente una respuesta a esta devaluación de virtudes y actitudes que históricamente han desarrollado y manifestado en mayor grado las mujeres. Por supuesto, no todas las mujeres son empáticas y compasivas, pero es cierto que, estadísticamente, la compasión es más habitual en mujeres que en varones. Esto no significa que los varones no puedan ser compasivos, sino que, históricamente, no se ha fomentado esta característica en los hombres porque no era funcional para los roles a los que se los destinaba. Un guerrero o un cazador no necesitaban la compasión, incluso más: dificultaba la obtención de sus metas. En cambio, para las tareas del cuidado asignadas a las mujeres era una característica útil. En la actualidad, como correlato de una mayor fluidez en las delimitaciones de los roles de sexo-género, numerosos hombres están desarrollando, felizmente, la capacidad de empatía que en el pasado debían inhibir.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Pero volvamos a la cuestión de la naturalización de las mujeres. Como bien mostraba *El Segundo Sexo* en 1949, hemos sido asimiladas a la naturaleza, o consideradas más cercanas a la naturaleza (Beauvoir, 1998). Las mujeres hemos sufrido un proceso de cosificación, hemos sido reificadas. A este respecto, es significativo el lema del movimiento feminista en el último tercio del siglo XX: *El feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas.*

Como naturaleza las mujeres hemos sido pensadas como madres y cuidadoras y también como proveedoras de placer. Esto significa que se nos asignaron papeles muy específicos de soporte material de quienes eran considerados los verdaderos sujetos de la humanidad. En términos religiosos, la doble asignación está muy bien resumida en las figuras en Eva y María. En la historia de la filosofía moderna, volvemos a encontrar estos dos papeles muy claramente en dos pensadores del siglo XVIII. Al respecto, podemos contraponer las concepciones de la mujer en Jean-Jacques Rousseau y en el marqués de Sade. Mientras que el primero va a definir a la mujer burguesa por función de cuidar y criar futuros ciudadanos, enclaustrada en el hogar, sin ser ella misma ciudadana de pleno derecho, el marqués de Sade va a pensar a las mujeres como lascivia, como cuerpos para el placer, reivindicando su libertad. Sostiene que las mujeres deben ser libres, que no pueden ser objeto de propiedad porque son seres humanos. Pero esta libertad es, cuanto

menos, paradójica, ya que si bien considera que el matrimonio es malo y ha de ser abolido porque una mujer no puede ser propiedad de un hombre, a continuación explica que no puede serlo *de uno solo* porque toda mujer pertenece a *todos* los hombres. La metáfora que utiliza para expresar esta idea es significativa: una mujer es como una "fuente" que se encuentra en un camino: es de propiedad pública y todos tienen derecho a saciar su sed en ella (Sade, 1988: 152). Sade sostiene, por otro lado, que la prostitución es necesaria como una válvula de seguridad para el Estado ya que permite que las energías agresivas se descarguen sin peligro para el gobierno. Estas dos visiones contrapuestas -la naturaleza maternal de Rousseau y la naturaleza lúbrica de Sade- son muy distintas pero se hallan unidas en una base: en la consideración de las mujeres como un recurso natural para la sociedad futura que cada una de los filósofos quiere organizar.

Con la secularización de Occidente, Eva y María van a ser dejadas de lado como modelos y el relevo laico de la exclusión será provisto por una serie de médicos-filósofos³. Desarrollarán sus teorías desde la segunda mitad del siglo XVIII y a lo largo de todo el XIX. El ser humano tiene dos centros vitales, aseguraban. Un centro energético es el cerebro, el otro está constituido por los genitales. Las mujeres estarían dominadas, a su juicio, por los genitales.

³ Minuciosamente analizados por Geneviève Fraisse en su obra *La democracia excluyente y la diferencia de los sexos* (Fraisse, 1989).

Esta teoría que puede parecerse a una simple curiosidad de la historia del pensamiento ha tenido, sin embargo, una gran influencia. Médicos-filósofos como Pierre Roussel o Cabanis influyeron en esos pensadores que conocemos mucho mejor como Rousseau o Kant, e incluso hasta en el mismo Freud. De manera indirecta, su influencia llega hasta nuestros días.

2. EL SURGIMIENTO DEL FEMINISMO COMO DESNATURALIZACIÓN DE LAS MUJERES

El objetivo feminista de ampliar los márgenes de vida de las mujeres ha tenido que llevar a cabo siempre, de una manera u otra, una deconstrucción del Eterno Femenino, una revisión crítica de los rasgos adscriptivos del ser mujer. Se había de demostrar que tales características asignadas no son expresión de una esencia, sino mandatos interiorizados y efectos de las prácticas sociales. Frente a la reificación, el feminismo surge como una lucha por desnaturalizar a las mujeres. Si rastreamos en el pasado, comprobamos que sus ideas brotan en momentos de Ilustración, en períodos de pensamiento crítico en que se discuten y comparan costumbres de distintos pueblos. La Ilustración sofística es uno de estos hitos con su polémica sobre la desigualdad entre helenos y extranjeros mostrando cómo se confundía *physis* y *nomos*, es decir, naturaleza y costumbre en cuestiones tales como la esclavitud de los bárbaros hechos prisioneros. Los sofistas Antifonte y Licofrón denuncian el carácter artificial (*nomos*, no *physis*) de la desigualdad entre los seres humanos

(Guthrie, 1994). Estos sofistas son los referentes polémicos de Aristóteles. Los pasajes de la *Política* antes mencionados serían una respuesta a estos pensadores igualitaristas. En comedias como *La Asamblea de Mujeres* y *Lisístrata*, de Aristófanes, se trasluce la tensión y desestabilización de los papeles sociales de hombres y mujeres en la Grecia clásica que se potenciará por efecto de esta radicalización sofística de la *isonomía* (Amorós, 2000).

En el último tercio del siglo XVII, destaca la crítica de Poulain de la Barre al "más antiguo de los prejuicios", el de la inferioridad de las mujeres, en *De l'égalité des sexes*, una obra sumamente apreciada en su época y en el siglo siguiente y que cayó en el olvido más absoluto hasta finales del siglo XX. Se puede considerar que con Poulain de la Barre se inicia la Ilustración si atendemos a la caracterización que Cassirer hiciera de ésta como el momento en que la razón deja de limitarse a la epistemología y pasa a ser considerada una fuerza que puede aplicarse a todos los ámbitos, convirtiéndose en crítica social y política (Cassirer, 1943). De este período, conocemos una serie de figuras filosóficas que podemos calificar de feministas *avant la lettre*, como el marqués de Condorcet, Madame Roland y Olimpia de Gouges que criticaron el orden establecido entre los sexos y el sometimiento de las mujeres esbozando, de alguna manera, el concepto de *género* que comenzará a utilizarse en el feminismo del siglo XX (Puleo, 2011). En toda la polémica de la Ilustración entre lo innato y lo adquirido, entre las

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

características femeninas y masculinas por naturaleza frente a lo que provendría de la educación, ya tenemos un tratamiento muy definido del par sexo-género. Así, Madame d'Épinay, en su *Carta al abate Galiani*, busca desmontar los estereotipos que pesan sobre las europeas apelando a las observaciones que ha encontrado en los relatos de los viajeros a tierras allende los mares:

“las mujeres salvajes son tan robustas y ágiles como los hombres salvajes: de esta manera, la debilidad de nuestra constitución y de nuestros órganos pertenece ciertamente a nuestra educación y es una consecuencia de la condición que se nos ha asignado en la sociedad. (...) Las virtudes que se nos quiso dar a las mujeres en general son casi todas virtudes contra natura que sólo producen pequeñas virtudes ficticias y vicios muy reales. Sin duda, serían necesarias muchas generaciones para volver a ser tal y como la naturaleza nos hizo” (D'Épinay en Puleo, 2011: 85).

Como podemos ver, las comparaciones culturales propias de los períodos ilustrados facilitan el análisis crítico de la construcción de la feminidad. Más tarde, ya en la Revolución de 1789, la pensadora y dramaturga girondina Olimpia de Gouges, por su parte, utiliza el argumento del estado de naturaleza de Rousseau, filósofo al que admira,

para realizar un alegato que, sin lugar a dudas, no suscribiría el autor de *El Contrato Social*. Mantiene que la subordinación de las mujeres y su exclusión del mundo de la cultura es una degeneración con respecto a la naturaleza y dice:

“busca, indaga y distingue, si puedes, los sexos en la administración de la naturaleza. Por todas partes los encontrarás unidos, por todas partes cooperan en conjunto armonioso para esta obra maestra inmortal. Sólo el hombre se fabricó la chapuza de un principio de esta excepción. Extraño, ciego, hinchado de ciencias y degenerado, en este siglo de luces y de sagacidad, en la ignorancia más crasa, quiere mandar como un déspota sobre un sexo que recibió todas las facultades intelectuales y pretende gozar de la revolución y reclamar sus derechos a la igualdad, para decirlo de una vez por todas” (De Gouges, en Puleo ed., 2011: 155)

El pensamiento igualitario de Rousseau es universalizado, es decir, llevado a superar su propia contradicción sexista, también por Mary Wollstonecraft, pensadora del círculo de los radicales ingleses, con su *Vindicación de los derechos de la Mujer* publicada en 1792. En ella, encontramos una vigorosa crítica a los tópicos con los que se justificaba la exclusión de las mujeres del mundo de lo público.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Estas pensadoras y pensadores forman parte de una rama emancipatoria de la Ilustración que es minoritaria y que no fue recogida por la historia oficial de la Filosofía. Otra forma de silenciar el pensamiento crítico con respecto a la desigualdad entre los sexos ha sido dejar fuera las obras de índole feminista de un pensador reconocido. Tal es caso de Condorcet que morirá como Olimpia de Gouges, víctima del Terror desatado por los jacobinos en 1793. Condorcet, el único de los grandes filósofos de la Ilustración que llegó a vivir los acontecimientos de 1789, presentó, como diputado revolucionario, una propuesta de educación igualitaria para hombres y mujeres y solicitó el reconocimiento de la ciudadanía para éstas. Ambas iniciativas fueron desechadas por la Asamblea. ¿Cuántos conocemos sus convicciones feministas? O las de John Stuart Mill, recordado por *On liberty* e ignorado por lo que él mismo consideraba una obra clave de su pensamiento: *The Subjection of Women* (De Miguel, 2008). Estas ausencias persisten -me temo- aún hoy en la mayoría de los manuales. Por eso, he llamado *Ilustración olvidada* a la polémica sobre los sexos que tuvo lugar en el siglo XVIII. A finales del siglo XX, con el desarrollo de los estudios feministas en la Academia, hemos comenzado a recuperar esas voces. Hasta ese momento, sólo habíamos tenido acceso a la voz hegemónica de grandes pensadores -no voy a decir que no lo hayan sido en otros temas- que mantuvieron, con respecto a las mujeres, una posición muy poco ilustrada. Pensemos en la conceptualización de las mujeres en un

filósofo de la talla de Kant, un gran filósofo de la Ilustración que redujo a las mujeres a la minoría moral y a la exclusión política al considerar que no eran capaces de pensamiento ético y que, por lo tanto, no podían participar en esa gran transformación de la sociedad que han significado las democracias modernas (Roldán, 2013).

En el siglo XIX, con el sufragismo, el feminismo se transforma en un movimiento social muy fuerte, sobre todo en el mundo anglosajón. Después de más de 80 años de argumentación teórica y de activismo, conseguirá los derechos civiles y políticos para las mujeres incluso en países en los que apenas tuvo implantación. Como suele ocurrir en la dinámica de los movimientos sociales, tras el éxito de las demandas principales, viene un período de desgaste. Obtenido el voto, el feminismo fue olvidado durante varias décadas hasta que, en 1949, la filósofa existencialista Simone de Beauvoir devuelve sus debates a la palestra de la cultura con su impugnación de la identificación de Mujer y Naturaleza. *El Segundo Sexo* es una obra de gran calado, fruto de un estudio erudito y sistemático, con ejemplos de la Historia, las religiones, el Derecho, el Arte, las ciencias y las humanidades, de cómo las mujeres habían sido identificadas con la naturaleza para legitimar su sometimiento. Beauvoir -a la que por su enorme influencia en la sociedad contemporánea podemos considerar una madre simbólica todavía hoy- muestra que en esa gran contraposición naturaleza-cultura, en ese par conceptual que atraviesa los siglos, *Cultura* es concebida como lo masculino y

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Naturaleza como lo femenino. Beauvoir procede a extraer a las mujeres de la esfera de lo natural para ponerlas en lo que considera que es su verdadero ámbito de pleno derecho: el cultural. Como los varones, las mujeres son proyecto, son libertad, son Cultura, no una esencia fija y limitada. Como sabemos, en la visión existencialista, el ser humano se hace a través del proyecto, se va definiendo y construyendo con sus elecciones a lo largo de la vida. Si la sociedad no permite esta elección a las mujeres, les está impidiendo su desarrollo como seres humanos.

En palabras de Celia Amorós, la cultura patriarcal ha considerado a las mujeres, como las idénticas frente a los hombres, autodesignados como los iguales. A las mujeres se les ha negado la individualidad porque han sido relegadas al ámbito de lo carente de poder. Donde no hay poder, no hay reconocimiento de la individualidad:

“nuestra hipótesis es que las relaciones de los varones entre sí, en tanto patriarcales, constituyen el ámbito interclasista -e incluso interracial- correlativo a una especie de pacto juramentado por el que cada varón reconoce al otro como a aquél que, si no puede, al menos puede poder, como candidato a la ocupación de un ubi en ese espacio metaestable que se autoconstituye al mismo tiempo en ordenador de los otros espacios” (Amorós, 99)

Las teóricas feministas de los años 60 y 70 del siglo XX se declararon "hijas de Beauvoir". Como afirma Rosalía Romero en su reciente libro, "Kate Millett es una hija de Beauvoir con todas las pruebas de legitimidad superadas" (Romero, 2018). Kate Millett y Shulamith Firestone son herederas de Beauvoir. También lo son de la Escuela de Frankfurt por su concepto ampliado de político y su crítica a la razón instrumental. Su feminismo es teoría y praxis. Asume la tarea filosófica de cambiar nuestra definición ontológica. Y es, asimismo, ética y filosofía política todavía abierta en la lucha contra la reificación, contra el ser consideradas *res*, contra la cosificación en la que nuestros cuerpos son fragmentados y evaluados como objetos. Es la reivindicación de la individualidad frente al troquelado de los estereotipos del Eterno femenino.

Como Amelia Valcárcel nos recuerda, el feminismo es la lucha colectiva por la individualidad:

"Reclamar la individualidad es el necesario golpe en la base del estereotipo genérico. Frente a la violencia del genérico impuesto, el nominalismo significa la libertad de ser." (Valcárcel, 1991:153)

El lema feminista "lo personal es político" resume una enorme transformación del pensamiento y la praxis. Implica

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

que ya no se admitirán sin crítica espacios privados carentes de las características de diálogo, simetría y decisión conjunta propias de la democracia (Valcárcel, 1997).

Gracias a las enormes transformaciones que trajo el feminismo en nuestras sociedades, hemos avanzado en el camino de la igualdad y la libertad pero también es cierto que la libertad es, hoy en día, invocada para justificar antiguas y nuevas dominaciones sobre el cuerpo de las mujeres. El feminismo viene de una larga lucha por la libre disposición sobre el cuerpo propio. Buscó superar la doble moral que impedía a las mujeres una libertad sexual que concedía a los hombres. Y una de las grandes batallas de Simone de Beauvoir y, tras ella, de tantas otras feministas era, asimismo, dejar atrás la maternidad forzada. Pero el reconocimiento de que las mujeres deben tener el derecho al placer sexual y a decidir si desean ser madres o no, en la actualidad ha sido recuperado por el neoliberalismo de manera que ya la palabra *libertad* a menudo está siendo utilizada para designar situaciones que se caracterizan por carecer de ella. La libertad sin igualdad ignora las constricciones a las que se ven sometidas las mujeres, sobre todo las que se encuentran en situación de pobreza. Tal es el caso de la prostitución (Pateman, 1995; Ekmann, 2013; De Miguel, 2015; Cobo, 2017) y de los vientres de alquiler (Ekmann, 2013, Balaguer, 2017, Puleo, 2017; Guerra, 2017 a, 2017 b), fenómeno que he considerado una forma más de extractivismo ya que afecta sobre todo a las mujeres pobres de los países empobrecidos.

En este sentido, las sociedades actuales corresponden a un modelo que he llamado "patriarcado de consentimiento" (Puleo, 1995), diferenciándolo de lo que denominé "patriarcado de coerción". Mientras que este último es propio de las sociedades tradicionales con rígidas costumbres y leyes punitivas para quienes se apartan de lo estipulado para cada sexo, el patriarcado de consentimiento se desarrolla en las sociedades del capitalismo avanzado. Genera deseos e incluso incita a la transgresión a través de diversos mecanismos entre los que la publicidad ocupa un lugar paradigmático. Si Rousseau ha provisto de un modelo laico de mujer doméstica a la burguesía, podemos considerar que es Sade, filósofo de la transgresión, el pensador clave del patriarcado del consentimiento.

El feminismo es una crítica al sexismo, a la discriminación y a la exclusión de las mujeres del ámbito de lo público. Es reivindicación de la igualdad. Pero el feminismo también puede ofrecer otro elemento que es la crítica al androcentrismo. Se trata de la crítica al sesgo de género que tienen nuestras valoraciones y nuestra forma de ver el mundo. Algunas corrientes del pensamiento feminista han trabajado esta cuestión del rango de género a partir de finales del siglo XX analizando en qué medida tenemos una visión distorsionada por tantos siglos de bipolarización de las características de hombres y mujeres. Al haber dividido las funciones del ser humano de una manera tan estricta según el

sexo, hemos ido jerarquizando los espacios, las actividades y los objetos que nos rodean. No es casualidad si todo aquello que tiene que ver con las mujeres suele recibir menor consideración aunque sea indispensable para la vida. Véase, por ejemplo los trabajos domésticos. La revalorización de lo que se considera femenino fue llevada a cabo por el feminismo de la diferencia. Pero su planteamiento presentaba un grave problema: exaltar aquello que ha sido devaluado requiere tener poder. No se puede revalorizar desde la impotencia porque podemos caer en un peligroso conformismo que mantenga a las mujeres en sus roles tradicionales y no produzca ninguna transformación de las relaciones de poder (Amorós, 2005). Si me limito a cantar loas de las actividades femeninas, tendré un discurso que no generará rechazo porque no será visto como amenazante. Pero el feminismo ha de reclamar la igualdad, lo cual no debe, a mi juicio, implicar la integración acrítica en el modelo patriarcal. ¿Cómo combinar la crítica al sexismo orientada a la igualdad con la crítica al androcentrismo? Considero que esta cuestión ha de ser central para el ecofeminismo.

3. UN ECOFEMINISMO PARA EL SIGLO DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

El ecofeminismo es una corriente del feminismo que surge en los años setenta del siglo XX ante la conciencia del deterioro medioambiental y sus consecuencias, ante la posibilidad de la guerra nuclear y por la conciencia de la

injusticia que sufren los animales no humanos, torturados y exterminados sin consideración alguna. Es un feminismo que vuelve al cuerpo, que toma conciencia del cuerpo como algo vulnerable, como algo amenazado por un medioambiente tóxico. Uno de los temas que preocupa al ecofeminismo ya en sus orígenes es cómo la contaminación ambiental afecta mucho más a las mujeres (por razones hormonales) y a los niños y niñas (por no tener el sistema inmunológico totalmente desarrollado) que a los varones adultos⁴.

En el primer ecofeminismo predomina una tendencia esencialista que retoma la naturalización de las mujeres dándole un signo positivo. La antigua idea patriarcal de que las mujeres están más cerca de la naturaleza es reinterpretada como posibilidad de convertir a las mujeres en salvadoras del planeta, en conciencia crítica pacifista y ecológica que detenga la carrera hacia la destrucción. Esta propuesta ha sido abandonada por el ecofeminismo posterior, de tipo constructivista y resumida irónicamente por la filósofa Val Plumwood como la transformación de los "ángeles del hogar" de origen victoriano en "ángeles del ecosistema" (Plumwood, 1992).

⁴ Sobre las patologías relacionadas con la exposición a sustancias y medios tóxicos y los consejos para evitarlas, recomiendo el reciente libro de la endocrinóloga Carme Valls-Llobet *Medio Ambiente y Salud. Mujeres y hombres en un mundo de nuevos riesgos* (Valls-Llobet, 2018).

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

El ecofeminismo es una hermenéutica de la sospecha que apunta a la raíz patriarcal de la crisis ecológica y de la emergencia climática que vivimos. En el origen del desarrollo científico-técnico no encontramos la idea de una colaboración con la Naturaleza, sino la del dominio sobre la Naturaleza. Las metáforas utilizadas por Francis Bacon muestran un imaginario en el que el dominio sobre la Naturaleza y la dominación sobre las mujeres están estrechamente relacionados: acosar y desnudar a la Naturaleza como a una mujer, torturarla como a las brujas para que libre sus secretos (Fox Keller, 1991).

Esta voluntad de dominio no puede ser comprendida en su totalidad sin una referencia a la construcción de la identidad masculina patriarcal como la identidad del guerrero y el cazador en las sociedades más antiguas, una identidad viril que sigue expresándose en diversas formas contra humanos y animales y es alimentada por ciertas tradiciones, videojuegos y presiones del grupo de pares para demostrar “que se es un hombre”. A las mujeres, en cambio, se les asignó históricamente un papel muy diferente: el de cuidadoras. Se les ha permitido, fomentado y hasta exigido la empatía porque es una cualidad necesaria para poder atender a los demás. Las identidades masculina y femenina patriarcales tienen que ver con la forma en que tratamos a la Naturaleza. Como he señalado en mi último libro, lo que en *Ética Ambiental* recibe la denominación de *antropocentrismo fuerte* se halla vinculado con el *androcentrismo* (Puleo, 2019).

En los últimos años he dedicado mi investigación a la filosofía ecofeminista, intentando superar algunos problemas de las teorías ecofeministas que provocaron un fundado temor en el feminismo. He llamado a mi propuesta *ecofeminismo crítico ilustrado* (Puleo, 2008, 2011, 2019). Fundamentalmente, las razones de ese temor del feminismo hacia el ecofeminismo son tres: en primer lugar, la posibilidad de un retroceso en los derechos de las mujeres sobre sus propios cuerpos por una exaltación esencialista de su papel como madres y un biocentrismo que se declare contrario a la interrupción voluntaria del embarazo; en segundo lugar, la mistificación de las sociedades pre-industriales y del lugar de las mujeres en ellas; y en tercer lugar, la mencionada consecuencia de que un elogio de las virtudes y actitudes del cuidado de las mujeres derivara en un conformismo respecto a los papeles sociales tradicionales y en una sobrecarga de responsabilidad y trabajo para las mismas.

Un ecofeminismo que se base en la santidad de la vida choca con las conquistas del feminismo concernientes a la libertad de las mujeres para decidir ser madres o no serlo. Así, por ejemplo, para la teórica ecofeminista alemana María Mies, la afirmación de la vida implica no intentar separar el placer sexual de la reproducción por medio de métodos anticonceptivos. Rechaza la concepción beauvoireana de la autonomía y considera que es un error del feminismo inducido por la Modernidad ilustrada y el mercado "eliminar la carga

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

que nuestra corporalidad femenina une a nuestro deseo, para que nosotras podamos disfrutar, al igual que los hombres, del "deseo puro" (Mies, 1998: 105). Su discurso radical lleva a posiciones sumamente conservadoras con respecto a la capacidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos, no sólo en la cuestión de la sexualidad, sino también en el derecho a la eutanasia, liderando la oposición de la organización FINNRAGE a las propuestas de ley de despenalización de la eutanasia en Australia en los años ochenta. Considero que para que el ecofeminismo sea realmente feminista en el sentido de no involucrar con respecto a las conquistas del feminismo, tiene que ser un ecofeminismo que se base en la calidad de la vida y no en la santidad de la vida. Las decisiones personales sobre el comienzo y el final de la vida humana no han de ser rechazadas como si se tratara de un elemento más del neoliberalismo mercadocéntrico dominante. Son cuestiones de la Bioética que remiten a la libertad individual y que siguen siendo asignaturas pendientes en la mayor parte de los países.

La teoría ecofeminista tampoco debe ser un elogio mistificador de sociedades tradicionales ecológicas que ignore que, en tales culturas, a menudo las mujeres llevan unas vidas de subordinación muy duras. La combinación del ideal de igualdad del feminismo con el derecho a la diferencia cultural es compleja pero necesaria (Agra, 2016). Pero no sólo en algunas formas de ecofeminismo se tiende a dibujar una imagen idealizada de la vida comunitaria pre-moderna.

También se encuentra en otras formas de feminismo actual como el postcolonial⁵. Todas las culturas tienen algo que aprender de las otras y algo que ofrecer a las demás. Tenemos que aprender de la interculturalidad que hay modos de vida menos destructivos con respecto al medio ambiente, que la felicidad no consiste en la acumulación de objetos que nos propone la sociedad de consumo. Por todo ello, sostengo que los criterios mínimos de comparación que propongo para presidir la ayuda mutua intercultural del ecofeminismo crítico ilustrado deben ser los derechos humanos, con especial atención a los de las mujeres y las minorías sexuales que suelen ser los más olvidados, la sostenibilidad y el trato dado a los animales.

Podemos criticar y combatir la *hybris* del modelo económico y del complejo científico-técnico que está destruyendo la Tierra sin cultivar necesariamente un ecofeminismo mistificador del pasado pre-industrial que demonice a la ciencia y a la tecnología. El *principio de precaución* asumido por la Unión Europea -aunque cada vez menos respetado- es una buena base para el pensamiento ecofeminista que planteo. Este principio pone la carga de la prueba de la inocuidad de una nueva tecnología en quien proponga su introducción. De esta manera, no se obliga a presentar la prueba a quien sospeche de posibles daños para

⁵ Ver al respecto el capítulo 11 del último libro de Luisa Posada Kubissa (Posada Kubissa, 2019).

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

las personas o el medio ambiente. Las decisiones políticas relacionadas con el riesgo tienen una dimensión bioética y se tienen que tomar, a menudo, en situaciones de incertidumbre. De ahí la importancia de la precaución, que no implica tecnofobia, sino responsabilidad.

En este momento en que nos encontramos, en que ya el negacionismo no es defendible, surgen argumentos tecnólatras para combatir la precaución. La tecnolatría consiste en creer que la tecnología resolverá en el futuro todos los problemas que estamos creando con un desarrollo ecocida. Es una promesa falsa motivada por el ansia desmedida de poder y riqueza que condena a la humanidad y al resto de los seres vivos a infinitos padecimientos (Riechmann, 2016). Como ha mostrado el ecofeminismo, entre los seres humanos, las mujeres pobres son las que más sufren los efectos de la contaminación y la devastación medioambiental (Shiva, 1995). Pero también son las que más contribuyen a paliar el desequilibrio ecosistémico y a alimentar a las poblaciones del Sur global con sus huertos y sus prácticas respetuosas de los ecosistemas. Nuevas disciplinas como la Agroecología, resultado de la síntesis del saber tradicional de la agricultura campesina y el conocimiento académico, marcan el rumbo correcto hacia un futuro sostenible.

Finalmente, el tercer elemento de desencuentro entre el feminismo y el ecofeminismo es, como he apuntado, la

revalorización de las virtudes y prácticas del cuidado con su riesgo de retorno a la división sexual del trabajo que estamos superando con gran esfuerzo gracias al feminismo. El ecofeminismo crítico ilustrado que propongo plantea la universalización de la ética del cuidado. La virtud del cuidado tiene que ser enseñada sin diferencia de sexo. No ha de ser una especialidad exclusivamente femenina, ni el objeto del cuidado debe limitarse a los seres humanos, sino ir más allá de los límites de nuestra especie. Veo muchos avances en ese sentido: ecologistas que defienden el cuidado de la Tierra y muchos hombres jóvenes luchando por un mejor trato a los animales. A estos animalistas los he llamado *disidentes del orden patriarcal androantropocéntrico* (Puleo, 2019) ya que se desmarcan claramente de los modelos tradicionales del guerrero y el cazador carentes de empatía. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma en la identidad masculina y en el sesgo androcéntrico de la cultura que es muy esperanzador para el desarrollo de una cultura de paz. Debemos apoyarlo desde la educación.

Hegel afirmó que la Filosofía es como el ave de Minerva, que levanta su vuelo al atardecer de una cultura. Hoy tenemos el privilegio y también la dura carga y la responsabilidad de vivir un atardecer que puede ser el atardecer no de una cultura, sino de toda cultura posible, el atardecer de la Tierra, nuestra Casa Común. Ante esta situación, la Filosofía no puede permanecer al margen. Reflexionar sobre “Mujeres y Naturaleza” en toda la

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

complejidad de su historia de legitimación del dominio, de bipolarización de la cultura y de los valores y de actuales revisiones críticas ecofeministas nos permite comprender mejor nuestra posición en la red de la vida, alcanzar una autocomprensión más humilde y más realista del ser humano y encaminarnos hacia un mundo de paz, igualdad, justicia y sostenibilidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGRA ROMERO, María Xosé (2016): *¿Olvidar a Clitemnestra? Sobre justicia e igualdad*, Santiago de Compostela, USC ed.

AMORÓS, Cèlia,

-(1985): *Hacia una crítica de la razón patriarcal*. Barcelona: Anthropos.

-(2005): *La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para las luchas de las mujeres*. Madrid: Colección Feminismos, Cátedra.

BALAGUER, María Luisa (2017): *Hij@s del mercado. La maternidad subrogada en un Estado Social*, Madrid: Colección Feminismos, Cátedra.

BEAUVOIR, Simone de (1998): *El Segundo Sexo*, Prólogo de Teresa López Pardina, traducción de Alicia Martorell. Madrid: Colección Feminismos, Cátedra.

CASSIRER, Ernst (1943): *Filosofía de la Ilustración*. trad. E. Imaz. México : F.C.E.

COBO, Rosa (2017): *La prostitución en el corazón del capitalismo*. Madrid: Catarata.

CRUTZEN, Paul (2002): "Geology of mankind". *Nature*, 415, 23.

DE MIGUEL, Ana,

-(2005): "Un clásico del feminismo, un clásico del pensamiento social y político". Prólogo a Mill, J.S. *El sometimiento de las mujeres*, Madrid: Edaf.

-(2015): *Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección*. Madrid: Colección Feminismos, Cátedra.

EKIS EKMAN, Kajsa (2013) : *Being and Being Bought : Prostitution, Surrogacy and the Split Self*, Melbourne : Spinifex Press.

FOX KELLER, Evelyn (1991): *Reflexiones sobre género y ciencia*, trad. Ana Sánchez, Valencia: Alfons el Magnànim.

FRAISSE, Geneviève (1989): *Musa de la razón. La democracia excluyente y la diferencia de los sexos*, trad. A. H. Puleo. Madrid: Colección Feminismos, Cátedra.

GONZÁLEZ SUÁREZ (2000): "La justicia y las mujeres en la filosofía de Platón", *Asparkía. Investigación feminista*, nº11, pp.65-76.

GUERRA, María José,

-(2017): "Contra la llamada gestación subrogada. Derechos humanos y justicia global versus bioética neoliberal". *Gaceta Sanitaria* 31(6) July DOI: 10.1016/j.gaceta.2017.05.009

-(2018) "Contra la mercantilización de los cuerpos de las mujeres. La "gestación subrogada" como nuevo negocio transnacional", *Dilemata*, Nº. 26, pp.39-51.

GUILLAUMIN, Colette (1992) : *Sexe, Race et Pratique du pouvoir. L'idée de Nature*, Paris : ed. Côté-femmes.

GUTHRIE, William (1994): *Historia de la Filosofía griega*. vol.III. *Siglo V. Ilustración*. trad. J. Rodríguez Feo. Madrid: Gredos.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

LE BRAS-CHOPARD, Armelle (2002): *Le Zoo des philosophes. De la bestialisation à l'exclusion*. Paris : Plon. Versión española en editorial Santillana.

MIES, Maria, SHIVA (1998): *La praxis del ecofeminismo. Biotecnología, consumo y reproducción*, trad. Mireia Bofill y Daniel Aguilar, Barcelona: Icaria.

PEREZ SEDEÑO, Eulalia (coord.) (1994): *Conceptualización de lo femenino en la filosofía antigua*, Presentación de Cèlia Amorós, Madrid: Siglo XXI.

PLUMWOOD, Val (1993): *Feminism and the Mastery of Nature*. London-NewYork: Routledge.

POSADA KUBISSA, Luisa,

-(1992): "Cuando la razón práctica no es tan pura. (Aportaciones de la hermenéutica feminista alemana actual: a propósito de Kant)", en AMOROS, Celia (dir.): *Feminismo y ética*, en *Isegoría* nº6. , pp.17-36.

-(2019) *¿Quién hay en el espejo? Lo femenino en la filosofía contemporánea*. Madrid: Colección Feminismos, Cátedra.

PULEO, Alicia,

-(ed.) (2011): *La Ilustración olvidada. La polémica de los sexos en el siglo XVIII*, Presentación de Cèlia Amorós, Barcelona: Anthropos, Barcelona.

-(1995): "Patriarcado", en AMORÓS, Cèlia (dir.), *Diez palabras clave sobre Mujer*. Estella: Ed. Verbo Divino, pp.21-54.

-(2008): "Libertad, igualdad, sostenibilidad. Por un ecofeminismo ilustrado", en *Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política* nº 38, enero-junio, pp.39-59.

-(2011) *Ecofeminismo para otro mundo posible*, Colección Feminismos, ed. Cátedra, Madrid, 2011.

-(2017) "Nuevas formas de desigualdad en un mundo globalizado. El alquiler de úteros como extractivismo", *Revista Europea de Derechos fundamentales*, nº 29, (2017), pp.165-184.

-(2019) *Claves ecofeministas .Para rebeldes que aman a la Tierra y a los animales*. Madrid: Plaza y Valdés.

ROLDÁN, Concha (2013): "Ni virtuosas ni ciudadanas: inconsistencias prácticas en la teoría de Kant". *Ideas y valores*, vol. LXII, suplemento nº 1, Bogotá, pp.185-203.

ROMERO PÉREZ, Rosalía (2018); *Kate Millett. Género y Política*. Prólogo de Celia Amorós. Madrid: Sequitur.

SADE, Marqués de (1988): *La filosofía en el tocador*. trad. R. Pochtar. Barcelona: Tusquets.

SHIVA, Vandana (1995): *Abrazar la vida. Mujer, ecología y desarrollo*, trad. Instituto del Tercer Mundo de Montevideo (Uruguay), Madrid, Cuadernos inacabados 18, ed. horas y HORAS.

VALCÁRCEL, Amelia,

-(1991): *Sexo y Filosofía. Sobre Mujer y Poder*, Barcelona: Anthropos.

-(1997): *La política de las mujeres*, Madrid: Colección Feminismos, ed. Cátedra.

VALLS-LLOBET, Carme (2018): *Medio Ambiente y Salud. Mujeres y hombres en un mundo de nuevos riesgos*. Madrid: Colección Feminismos, ed. Cátedra.

WORLD SCIENTISTS' WARNING TO HUMANITY: A Second Notice", *BioScience*, Volume 67, Issue 12, 1 December 2017, pp.1026-1028.

<https://doi.org/10.1093/biosci/bix125>

Mujeres, Naturaleza y Técnica:

*Nuevas perspectivas desde las
investigaciones de género*

DEL "BAÑO MARÍA" A LA PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA

From 'baño María' to computer programming

Victoria SENDÓN DE LEÓN¹

vsendon1@gmail.com

RESUMEN

Esta ponencia ha de contextualizarse en el Congreso titulado *Filosofía, Mujeres y Naturaleza*, de ahí que se haga una breve exposición sobre algunas mujeres señeras en la Ciencia, desde la Antigüedad hasta el momento presente. Nuestras sociedades más avanzadas viven actualmente en la frontera de una nueva Era tecnológica, que nos puede llegar a situar en un transhumanismo provocado por una Inteligencia Artificial sin control adecuado. Lo más problemático de la IA es que reproduce los sesgos tradicionales de género, raza, clase, homofobia o xenofobia. Tanto el feminismo como la Filosofía se encuentran interpelados por un cambio que puede perpetuar el Patriarcado tradicional y conculcar los más universales principios éticos, así como los DD.HH.

¹ Dra. en Filosofía por la Universidad de Sevilla y licenciada por la Complutense de Madrid. Ha sido Profesora Agregada en IES durante diez cursos. Guionista y Directora de medios audiovisuales, conferencista y escritora. Principales obras: *La barbarie patriarcal*, *Matria: el horizonte de lo posible*, *La España herética*, *Más allá de Itaca*, *Agenda pagana*, *Marcar las diferencias*, *Mujeres en la era global...*

Palabras clave: *Inteligencia Artificial, Singularidad tecnológica, algoritmo, sentido y feminismo.*

ABSTRACT

This paper has to be contextualized in the Congress entitled *Philosophy, Women and Nature*, hence the brief exposition of some outstanding women in Science, from Antiquity to the present moment. Our most advanced societies are currently living on the border of a new technological Age, which can lead us to situate ourselves in a transhumanism caused by an Artificial Intelligence without adequate control. The most problematic aspect of AI is that it reproduces the traditional biases of gender, race, class, homophobia or xenophobia. Both feminism and philosophy are interpellated by a change that can perpetuate traditional patriarchy and violate the most universal ethical principles, as well as human rights.

Key words: *Artificial Intelligence, Technological Singularity, Algorithm, Meaning and Feminism.*

"La humanidad está perdiendo la fe en el relato liberal que ha dominado la política global en las últimas décadas, exactamente cuando la fusión de la biotecnología y la infotecnología nos enfrenta a los mayores desafíos que la humanidad ha conocido"

(Yuval Noah HARARI)

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Por el hecho de ser mujer no sólo estás expuesta a que te piropeen de modo grosero por la calle o a que te paguen un salario inferior al de tu compañero varón, no. Estás expuesta también a que te nieguen un premio Nobel. Puede suceder incluso que ni siquiera seas conocida por tu nombre, sino por el de tu marido. Si os hablo de Maria Sklodowska, posiblemente no os suene de nada. Pues bien, con Maria Sklodowska la humanidad contrajo una gran deuda, ya que sus descubrimientos han salvado muchas vidas. De ella dijo Albert Einstein que "fue la única persona de Ciencia que no se corrompió por la fama". *Chapeau*. Curiosamente, esa persona de Ciencia era una mujer. Y esa mujer era Marie Curie, la primera persona que ha obtenido dos premios Nobel: el de Física y el de Química, no sin que antes se lo hubieran negado por ser mujer. Finalmente, el de Física lo compartió con su marido, Pierre Curie, pero el de Química fue para ella después de increíbles vicisitudes.

No voy a hacer un recorrido histórico de la mujer en la ciencia, pero sí hacernos conscientes de que existieron. Cada vez que ustedes calientan en agua un recipiente hermético para distribuir ese calor de modo uniforme, están utilizando una técnica de la fundadora de la alquimia: María la Judía o Miriam la Profetisa. Tan atrás en el tiempo que los autores no se ponen de acuerdo en las fechas. Dicen que fue la maestra de Demócrito, cuya obra nos ha llegado a través de su discípulo Lucrecio y que se titula *De la naturaleza de las cosas* (*De rerum natura*), la primera obra filosófica en la que

podemos leer una verdadera exaltación del pensamiento científico. Eso ya nos habla de su posible maestra. Pues sí, Miriam inventó algo tan cotidiano y actual como "el baño María".

Posiblemente nació y vivió en Alejandría, la gran capital del saber, y fue una renombrada alquimista, que inició a otros muchos. Se sabe que escribió varias obras, que seguramente desaparecieron en alguno de los incendios de la gran Biblioteca de Alejandría. Pero Miriam no sólo escribió, sino que creó tecnología, ya que se le atribuye la invención del *tribikoso* alambique de tres brazos, que se utilizaba para obtener sustancias purificadas a través de la destilación, así como el *kerotakis*, imprescindible para recoger los vapores de determinadas sustancias. Cuando hablamos de alquimia, estamos hablando de la química de su tiempo. Sería muestra de una gran incultura despreciar la alquimia como una superchería. Sabemos que el mayor científico de la Modernidad, Isaac Newton, era alquimista. Y que se pasaba más tiempo en su oscuro laboratorio que deduciendo trayectorias y fórmulas matemáticas.

Alejandría fue durante muchos siglos un gran centro político y cultural desde que el imperio de Alejandro fuera desmembrado y los Ptolomeo se hicieran cargo de Egipto. La Alejandría culta hablaba y escribía en griego. Junto a esta comunidad helenizada, convivía en paz una numerosa población judía, en aumento desde la Diáspora del año 70 de nuestra Era con la destrucción del templo de Jerusalén por los

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

ejércitos de Tito. Si María la alquimista pertenecía a esta última, Hypatia era de tradición griega. Hypatia fue también una gran científica y filósofa, cabeza de la Escuela neoplatónica de Alejandría. Hija del astrónomo Teón, y ella misma astrónoma, matemática y filósofa. Se la conoce como la primera mártir pagana, que murió a manos de salvajes turbas cristianas que la acusaban de bruja, a instancias del obispo Cirilo, luego san Cirilo, claro, en abierta guerra contra los paganos y judíos. Su ascendente intelectual y moral fue enorme en su época y posteriormente. También ella enriqueció la ciencia y la tecnología de su tiempo, perfeccionando el astrolabio, confeccionando un planisferio tras cartografiar los cuerpos celestes, así como inventando un destilador y un hidrómetro. Sin contar con sus obras escritas sobre Aritmética, secciones cónicas y los comentarios a los Elementos de Euclides. Otra de las grandes.

Ahora que empezamos a rescatar nuestros referentes históricos como mujeres, también conviene resaltar el nombre de Rosalind Franklin como descubridora de la estructura helicoidal del ADN, cuando el premio Nobel por dicho descubrimiento se lo llevaron Watson y Crick por sus investigaciones a partir de la fotografía de dicha estructura fundamental de la célula. Una fotografía robada del laboratorio de Franklin, sin la cual los dos biólogos premiados y reconocidos universalmente hubieran seguido dando vueltas y vueltas en la dirección equivocada. Maurice Wilkins, colega de Franklin, fue quien filtró la foto a sus competidores por sus

diferencias con la investigadora, a quien tachó de 'conflictiva' y 'poco femenina', además de judía. No obstante, Franklin continuó investigando y descubrió, por ejemplo, el virus de la polio y el virus del mosaico del tabaco, pero el que recibió el Nobel fue su ayudante Aaron Klug en 1982 por sus investigaciones bajo la dirección de Rosalind. Ella, aunque proveniente de una influyente familia inglesa de banqueros, siempre estuvo comprometida con los movimientos sindicales y con la lucha sufragista. Cuando su madre le echó en cara su agnosticismo y su falta de fe en la existencia de Dios, ella le respondió: "Bueno, en todo caso, ¿cómo sabes que Él no es Ella?". Murió joven, en 1958, a los 38 años. Él era Ella.

Muchas mujeres científicas, técnicas o directivas se quejan de no tener referentes o tener que recurrir siempre a Madame Curie. Sin embargo, sí existen las referentes, aunque han sido sistemáticamente ocultadas. ¿Quién sabe que Ada Lovelace – hija del escritor británico Lord Byron – fue la primera programadora informática de la historia? Todo el mundo conoce quién es Bill Gates, Steve Jobs o Mark Zuckerberg, pero ignoran a la pionera que les precedió. O que si hoy podemos utilizar la wi-fi es gracias a Hedy Lamarr, que ha sido conocida como una actriz de Hollywood, pero que, en realidad, era una ingeniera austriaca inventora del primer sistema que permitía las comunicaciones inalámbricas.

Sin embargo, retomando la actualidad, Yuval Noah Harari, autor de *Sapiens* y de *Homo Deus*, afirma que la nueva Atenas o Alejandría es hoy Silicon Valley, nombre

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

acuñado por un periodista por la cantidad de empresas informáticas y tecnológicas en general que utilizan este semiconductor, el silicio, y que se hallan allí ubicadas. Geográficamente se trata del valle de Santa Clara, al sur de la península de San Francisco. Pero no sólo la nueva Atenas, sino la nueva Roma o la nueva Jerusalén, ya que de ahí partirán las religiones científicas del futuro. Tanto los Big Data, la robótica, la impresión 3D, la biotecnología o la inteligencia artificial nos van a llevar a sentirnos dioses creadores de un nuevo género humano como especie, que se extenderá a plantas y animales. Crearemos un mundo nuevo desde Silicon Valley. Las investigaciones de biogenética están más concentradas en Harvard, Oxford, Cambridge o los institutos Max Plank en Alemania, entre otros centros. En estas últimas hay varias mujeres directoras y son heraldos de esas tecnologías. Sin embargo, allí, en el valle, la proporción de científicos y técnicos es abrumadoramente mayor que la de mujeres. Y es que las mujeres se interesan más por los asuntos que atañen a las personas y los varones se interesan más por las cosas, la técnica, la ingeniería. A muchas feministas les inquieta mucho que no hayan más mujeres ingenieras, pero no les preocupa tanto que muchos hombres no se sientan llamados por la enfermería, la filosofía, el trabajo social o la pedagogía.

Me pregunto si ese mundo que viene no arraigará más las desigualdades, entre clases y entre géneros. Primero habría que preguntarse ¿hacia dónde? Porque no hay un

centro rector de todas esas investigaciones tecnológicas. Desde la política no se controla nada y, por tanto, no sé si todos esos proyectos terminarán por crear algún tipo de mosaico coherente. Y después, ¿a quién beneficiarán todos los descubrimientos que se vayan produciendo? No sé a la corta, pero a la larga, ese inmenso bagaje estará en manos de empresas multinacionales que van a trabajar más para los ricos que para los pobres. Para los ricos que puedan detener el envejecimiento de sus células, que consigan comprarse un trasplante de hígado 3D, que trabajen con ordenadores cuánticos o que se vayan a Marte a vivir cuando algún chorlito con poder apriete el botón rojo o que la naturaleza emita voces de alarma inmediatas.

1. SINGULARIDAD Y TRANSHUMANISMO

No me basta con rescatar lo que ha sido ocultado respecto a las obras de las mujeres en la ciencia o en cualquier otro saber. De hecho, proliferan las ayudas para ese tipo de investigación. No obstante, lo interesante y necesario del tema, lo que me inquieta es lo que se está pensando en Silicon Valley, es decir, hacia dónde vamos, o mejor, hacia dónde nos llevan. Ahora el tema estrella es el de la **singularidad tecnológica**, que tiene que ver con la Inteligencia Artificial (IA) en general, pero que implica que un equipo de cómputo, una red informática, o un robot podrían ser capaces de auto-mejorarse recursivamente en el diseño y construcción de computadoras o robots mejores que él mismo.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Se dice que las repeticiones de este ciclo probablemente darían lugar a un efecto fuera de control -una explosión de inteligencia-, en donde las máquinas inteligentes podrían diseñar generaciones de máquinas sucesivamente más potentes. La creación de inteligencia sería muy superior al control y a la capacidad intelectual humana. La singularidad tecnológica ocasionaría cambios sociales inimaginables, imposibles de comprender o de predecir por cualquier humano actual. En esa fase de la evolución se producirá la fusión entre tecnología y también inteligencia humana, en donde la tecnología dominará los métodos de la biología hasta dar lugar a una era en que se impondrá la inteligencia no biológica de los posthumanos, que se expandirá por el universo.

La cuestión no sólo es que la IA se multiplique exponencialmente, sino según qué *inputs*. ¿Quién va a programar esas máquinas? Dependiendo de qué informaciones, qué conceptos o qué valores introduzcamos en su *softward*, así responderán al algoritmo programado. Sería interesante, además de rescatar obras perdidas de mujeres, poder confeccionar los *inputs* que la teoría feminista ha ido elaborando para informar los programas de inteligencia artificial que ya, de algún modo, nos está gobernando. De hecho, recientemente una máquina ha acertado mejor en el diagnóstico de un cáncer que los ocho mejores oncólogos del mundo. Bien, eso puede ser un avance increíble, pero ¿y si vamos más allá y le preguntamos a la máquina qué hacer con el o la paciente? Igual dice que eliminarlo porque ni

económica ni socialmente esa persona es rentable. Sería la dictadura del algoritmo, entendiendo por **algoritmo**: Un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas, que permite llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad. Esta definición puede aplicarse tanto a la alta tecnología como a la cocina. Una receta de cocina es un algoritmo.

Cathy O’Neil, doctora en Matemática por la Universidad de Harvard y profesora en el Barnard College, en su obra *Armas de destrucción matemática*, nos cuenta su desencanto respecto al uso supuestamente neutral de las matemáticas en la tecnología. El uso de los algoritmos que se están utilizando en la IA tiene consecuencias desastrosas respecto a la población más vulnerable. Por ejemplo, categoriza como potencialmente peligrosos a individuos que han cometido el terrible crimen de vivir en un barrio pobre. La tesis de O’Neil es que el *Big Data* amenaza la democracia y aumenta la desigualdad. Las tecnologías basadas en algoritmos están exacerbando los errores humanos, prejuicios y generalizaciones aberrantes y aplicando modelos estadísticos pasados y fracasados. Proliferan los modelos sexistas, racistas y clasistas, de modo que el *Big Data* se está convirtiendo en el arma más eficaz del neoliberalismo salvaje patriarcalista. Otra investigadora interesante en este sentido es Rachel Schutt, que en ciertas ocasiones ha trabajado con O’Neil.

Muchos de los empleados que trabajan para las empresas del *Big Data*, que suelen ser gentes del Tercer Mundo, terminan suicidándose al tener que clasificar contenidos de lo más aberrantes, que aparecen en la red. Otros se van de las compañías, cuyo vivero de expertos residen fundamentalmente en Filipinas.

2. ¿UN FUTURO SIN SENTIDO?

El peligro futuro no sería tanto la derrota histórica del sexo femenino, como dijo Engels de la familia, como el avance exponencial del progreso tecnológico hacia la singularidad, que podría provocar la derrota histórica del ser humano. Y no por el avance tecnológico en sí, sino por el sentido de los algoritmos que está activando un patriarcado neoliberal, porque es en los *inputs* de esos algoritmos donde se esconden sus principios y valores en pequeñas píldoras ideológicas. De este modo, la singularidad significaría la perpetuación de una cosmovisión, cuya lógica nos pone de manifiesto la dirección transhumanista del proyecto tecnológico actual.

Las propias empresas financian comités de ética que nos advierten de los peligros y de los límites que deben ser impuestos en aquella tecnología que se está fabricando o investigando, cuyos efectos colaterales se aprestan a solucionar las propias empresas que los están promocionando. A estos, el teórico francés Jean-Gabriel Ganascia les llama los "bomberos pirómanos", de acuerdo con una nueva estrategia del capitalismo, que consiste en comercializar las posibles

soluciones de los efectos no deseables de lo que ellos producen. Algo de eso ya viene sucediendo desde siempre: se investiga sobre el cáncer, invirtiendo grandes cantidades de dinero, mientras que contaminamos el aire, fabricamos comida basura, sembramos transgénicos y creamos sistemas de vida sometidos a un continuo stress. O se fabrican prótesis cada vez más sofisticadas que permiten a gentes sin piernas que puedan incluso dedicarse al deporte, sin embargo se siguen montando minas anti-personas o vendiendo armas a países en guerra o a dictaduras. O bien levantando ciudades sobre las ruinas que los destructores han ocasionado.

La promoción de una **posthumanidad** tecnológica sirve también para eludir la política y poner la dirección del mundo en manos de las grandes corporaciones. Pero también la **singularidad** y la **biotecnología** se escoran cada vez más hacia el mito o la religión. La nueva era tecnológica se parece a la Era del Espíritu que predicaba Joaquín de Fiore en el siglo XII: la promesa del cielo en la tierra. Y ya en el primer libro escrito de la humanidad, *Poema de Gilgamesh*, el héroe buscaba desesperadamente la inmortalidad. Pero el cielo en la tierra y la inmortalidad serán sólo para algunos potentados económicamente. Harari, en su reciente obra *21 lecciones para el siglo XXI* nos advierte de que la nueva biotecnología puede dividir a los seres humanos en distintas castas según sus capacidades biológicas inducidas. Pero no sólo, sino que la robótica y la IA pueden convertir a millones de personas en

clase inútil según determinados criterios de productividad. De ahí a gasearlas, tal vez sólo medie un algoritmo.

En este umbral histórico que nos abre a un futuro tan incierto, los **nacionalismos** y las **religiones** se postulan como verdades absolutas y eternas, pero ninguna de las dos tienen soluciones, porque ambas se retrotraen al pasado. En este sentido afirma Harari: "En mi propio país, Israel, el Gobierno está llevando esto al extremo, prometiendo retroceder 2.500 años, hasta los tiempos bíblicos. El Gobierno israelí confía en la Biblia para justificar la ocupación de Cisjordania y el maltrato de millones de palestinos". Pero ni los nacionalismos ni las religiones van a resolver los grandes problemas del siglo XXI. Nos tendríamos que preguntar qué papel crucial tendría en esta encrucijada el feminismo.

Veo la Era Posthumanista como la refundación de un Patriarcado de nuevo cuño, pero con la lección aprendida.

3. PROPUESTA PARA UN FEMINISMO DEL SIGLO XXI

Creo que en este momento crucial el o los feminismos tendríamos que posicionarnos teniendo también en cuenta la dirección que se está imprimiendo a la tecnología.

La aspiración de un feminismo igualitario está en proclamar que, ya que somos al menos el 50% de la población, queremos "la mitad de todo". Las mujeres lo adoptan sin más cuestionamientos. Opino que ahora mismo

no es cuestión de mitades, sino de direcciones y de sentido. Por eso no propugno eso de "más mujeres científicas" y pensar que ahí está la solución, al igual que nunca he propugnado la coeducación hasta sus últimas consecuencias sin analizar el **modelo** respecto al cual tratamos de educar "igual" a niñas y niños. Más que de cantidad, creo que el feminismo debería pensar en estrategias. Y tal vez podríamos empezar en fomentar la creación de **startups feministas**, que en realidad son empresas emergentes que pueden ser rentables e influyentes en el futuro, en lugar de la propuesta cuantitativa de que "muchas más mujeres se dediquen a las ciencias y a la tecnología". Las *startups* suelen ser negocios e investigaciones ligados a la era digital, que buscan accionistas o promotores. Facebook, Google o Uber se iniciaron como *startups*. Eso sí, empresas de futuro basadas en postulados feministas con futuro y que puedan incidir en la dirección misma de la tecnología.

Lo peor de estas nuevas tecnologías en manos del patriarcado neoliberal es que nos han arrebatado la idea de **Progreso**. Entonces, como las religiones y los nacionalismos se disputan el pasado y las tecnologías el futuro ¿qué nos puede quedar? Nos puede quedar el **sentido**. Creo que las nuevas *startups* feministas tendrían que diseñar nuevos algoritmos, que tendrían que ver con la tecnología como medio y con la **filosofía** como herramienta orientativa, como brújula. La tecnología sin pensamiento y sin ética nos puede llevar hacia un futuro sin sentido humano y sólo productivo

que, a la larga, será simplemente destructivo. El sentido tiene que ver con el sentido de la vida humana, que no puede estar en manos de las religiones ni de las corporaciones. La conclusión es que necesitamos cada vez más de la **Política** en su significado más elevado.

En relación a lo anterior tendríamos que conseguir un consenso para definir una política feminista fuerte, que no dura, que definiera los *inputs* de los diversos algoritmos. No se trata de proponer como máxima aspiración la igualdad por principio sin cuestionar el modelo, porque esa igualdad puede ser el desastre para todas y todos, ni pensar que definir nuestras diferencias nos va a permitir crear un mundo aparte. Tenemos que remitirnos a otros principios en una sociedad globalizada y tecnológicamente avanzada. Principios que marquen la diferencia y el sentido que queremos imprimir en los avances tecnológicos.

4. ACUERDOS Y PRINCIPIOS

El primer acuerdo sería en torno a posicionarnos sobre si el feminismo es un **humanismo** o no. Hemos llegado a tal degradación de lo humano, que creo que la mayor contribución teórica y política del feminismo a la Historia sería definirnos como humanismo para saber situarnos ante los nuevos retos que se irán presentando, y no disolvernos en un transhumanismo tecnológico. Un humanismo feminista e inclusivo y no de parte, como han sido el resto de los humanismos.

Propugno también que el movimiento feminista promocióne el tema de la mujer en la Ciencia, pero no sólo como ingeniera o informática, sino como creadora, al menos de nuevos *inputs* que puedan orientar dicha Ciencia hacia un *humanismo* feminista.

Otro reto es para las **mujeres filósofas**, que desde la ética y la búsqueda del sentido, puedan enfrentarse y orientarnos en esta nueva frontera que van marcando las ciencias y la tecnología. No se trata de reinstaurar un nuevo patriarcado, un patriarcado científico con sus valores fracasados, que han creado un mundo lejos de la sostenibilidad y de la equidad. Dudo que la "cuarta ola" sea la de la liberación sexual de las mujeres. Más bien pienso que pivotará en torno a nuevos conceptos y valores que puedan hacer de la civilización que viene un proyecto realmente humano.

Grandes corporaciones, como Google o Facebook, conscientes de los problemas que implican los nuevos horizontes de la ciencia y la tecnología, han querido hacer un **código ético**, pero los expertos no se ponen de acuerdo. Sin embargo, la UE está impulsando un código propio que tenga en cuenta los siguientes principios para ser aplicados a la IA y los robots en esta cuarta revolución industrial para preservar los derechos y libertades de los seres humanos.

1. Supervisión humana: sociedades equitativas que vigilen por la autonomía humana.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

2. Robustez y seguridad: la IA requiere que los algoritmos sean suficientemente seguros, confiables y sólidos para evitar errores que afecten a los seres humanos.
3. Privacidad y control de los datos: los ciudadanos deben tener control sobre sus propios datos, además no se utilizarán para discriminarlos.
4. Transparencia: garantizar la trazabilidad de los sistemas de IA.
5. Diversidad, no discriminación y equidad: considerar toda la gama de habilidades y requisitos humanos, y garantizar su accesibilidad.
6. Bienestar social y ambiental: La IA debe usarse sólo para mejorar el cambio social positivo, la sostenibilidad y la responsabilidad ecológica.
7. Responsabilidad: Deben establecerse mecanismos para garantizar la responsabilidad de los sistemas de IA y sus resultados.

De acuerdo con todo lo expuesto, la conclusión sería que el feminismo, como movimiento social y político, no puede estar al margen de la carrera científica y tecnológica, que si no es orientada bajo ciertos principios podría reproducir y radicalizar la jerarquía axiológica de un Patriarcado que ha durado miles de años y que estamos en camino de desterrar. No se trataría de perder una batalla, sino la guerra, una guerra de civilizaciones, ligada al imperio de los inapelables algoritmos. La mayor dictadura conocida a lo largo de los milenios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRIZENDINE, Louan (2006): *El cerebro femenino*. Barcelona: RBA.

BUTLER, Judith (2001): *El género en disputa*. México: Paidós.

D'AGOSTINO, Franco (2007): *Gilgamesh o la conquista de la inmortalidad*. Madrid: Trotta

FUKUYAMA, Francis (2002): *Our Posthuman Future*. New York: Straus and Giroux.

GAMASCIA, Jean-Gabriel (2017): *Le Mythe de la singularité*. París: Seuil.

HARAWAY, Donna (2014): *Manifiesto para cyborgs*. Mar de Plata: Puente Aéreo.

HARARI, Yuval Noah (2016): *Homo Deus*. Madrid: Debate.

HARARI, Yuval Noah (2018): *21 lecciones para el siglo XXI*. Madrid: Debate

MUÑOZ PÁEZ, Adela (2017): *Sabias. La cara oculta de la Ciencia*. Madrid: Debate.

O'NEIL, Cathy (2016): *Weapons of Math Destruction*. Nueva York: Crown

WALTER, Natasha (2010): *Muñecas vivientes*. Madrid: Turner

UN FEMINISMO NEOILUSTRADO: LA VISIÓN LIBERAL, COSMOPOLITA Y TECNO-HUMANISTA

A neoenlightenment feminism: the liberal, cosmopolite and tecno-humanist vision

Santiago Navajas GÓMEZ DE ARANDA¹

RESUMEN:

Actualmente diversos feminismos compiten en el ámbito ideológico, mediático y académico. El dominante es el feminismo de género, vinculado a la izquierda política. Sin embargo, hay una alternativa liberal tanto en lo académico como en lo político que plantea un desafío a la posición hegemónica de dicho feminismo de género, con raíces que se remontan a John Stuart Mill y Clara Campoamor. Se presenta dicha alternativa desde diversas perspectivas, de lo cultural a lo económico y lo tecnológico.

Palabras clave: Liberalismo, feminismo, capitalismo, burka.

¹ Santiago NAVAJAS GÓMEZ DE ARANDA es profesor de Filosofía, Máster en Análisis y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, experto en Historia y Estética Cinematográfica, autor de los libros *De Nietzsche a Mourinho. Guía filosófica para tiempos de crisis*, *Filosofía en la pequeña pantalla. Las claves del pensamiento filosófico en la cultura de masas*, *Eso no estaba en mi libro de Historia de la Filosofía*, *El Hombre Tecnológico* y *El Síndrome Blade Runner*.

ABSTRACT:

Currently, various feminisms compete in the ideological, media and academic fields. The dominant one is gender feminism, linked to the political left. However, there is a liberal alternative both academically and politically that poses a challenge to the hegemonic position of said gender feminism, with roots that go back to John Stuart Mill and Clara Campoamor. This alternative is presented from different perspectives, from the cultural to the economic and the technological.

Key words: Liberalism, feminism, capitalism, burqa.

Joana Vasconcelos es una de las artistas más destacadas en la actualidad. Portuguesa nacida en París, fue seleccionada para exponer su obra en el Palacio de Versalles. Era la primera mujer y la más joven. La intención de Vasconcelos era «observar la evolución del rol social de la mujer {...} no en un discurso necesariamente feminista, pero sí decididamente femenino». Y es que Vasconcelos no se considera feminista en cuanto que no está de acuerdo con las políticas paritarias, como la discriminación positiva mediante cuotas, y dado que las mujeres, al menos en Occidente, han conseguido en principio la igualdad de oportunidades respecto a los hombres, aunque no totalmente de facto (Vicente, 2012). Sin embargo, en un paradójico giro de guión, sufrió las consecuencias de ser mujer en sus propias carnes de

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

artista y por parte de otra mujer, la comisaria de la exposición que censuró una de sus obras, la más emblemática y explícitamente reivindicativa, *La novia*, una lámpara versallesca solo que compuesta por decenas de tampones, lo que le pareció inapropiado a la señora comisaria.

Sin embargo, la que más me impresionó cuando vi una exposición similar de Vasconcelos en el Guggenheim de Bilbao el año 2018 fue otra obra. *Burka*, originariamente creada en 2002, consiste en un cuerpo cubierto por varias capas de telas –inspirado en las Siete faldas de Nazaré, un traje regional portugués– y rematada en su última capa por un burka. El cuerpo se alza como si estuviese siendo colgado y luego cae bruscamente. De esta manera, Vasconcelos sitúa a la mujer en el centro de diferentes tradiciones que la empoderan pero también la esclavizan, en una dialéctica que es al mismo tiempo liberadora, en el caso de que sean creadas y aceptadas libremente por las propias mujeres o, por el contrario, sean utilizadas para mantenerlas sojuzgadas y alienadas. Volveremos al burka al final del artículo

Tanto las declaraciones de Vasconcelos como su propia obra nos plantean la cuestión de hacia dónde se dirige el feminismo en un mundo dividido en diversas zonas. Desde aquellas donde las mujeres tienen derecho a abortar y a la gestación subrogada, es decir, donde, parafraseando a Stuart Mill, «sobre sí mismas, sobre su propio cuerpo y espíritu, las mujeres son soberanas» (Stuart Mill, 1991: 49), hasta

aquellos donde son sometidas a todo tipo de humillaciones y castigos, como Irán, donde la abogada Nasrin Sotoudeh fue condenada por defender a las mujeres que se niegan a acatar la ley islámica que obliga a las mujeres a vestir el hijab en sitios públicos. La defensa del derecho de las mujeres a vestir como quieran ha sido considerada por un tribunal islamista como un atentado contra la seguridad nacional y un insulto al Líder Supremo. Y la sentencia ha sido la más dura posible: más de treinta años de cárcel y más de cien latigazos. Jameini, Líder Supremo, declaró, tras la condena también a cárcel y latigazos a otra mujer por ser una militante feminista, que «En nuestro país... algunas activistas, y algunos hombres también, han estado tratando de jugar con las normas islámicas para adecuarse a las convenciones internacionales referentes a las mujeres. Esto está mal» (Jameini, 2007).

Ante esta dualidad extrema de situaciones, desde las mujeres que triunfan y son reconocidas, como Vasconcelos, hasta las que son humilladas y ofendidas, como Sotoudeh, podemos parafrasear al filósofo y economista liberal Friedrich Hayek, concretamente la conferencia en la que se planteaba hacia dónde se dirigía la democracia. Recordemos que en aquella época coexistían regímenes que se decían democráticos como las repúblicas socialistas de la Europa del Este, de la República Democrática de Alemania a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, e, incluso, daban sus últimos coletazos los regímenes fascistoides, como el de Francisco Franco, que se consideraban a sí mismos como democracias

orgánicas. Ante esta pluralidad equívoca de democracias, Friedrich Hayek levantó una minoritaria voz liberal para defender los regímenes constitucionales basados en la tradición de la separación de poderes, los derechos humanos y las elecciones periódicas entre partidos. Por ello, ante un entorno igualmente equívoco respecto al feminismo, resulta relevante sustituir el término «democracia» por el de feminismo para comprender el fondo del problema al que nos enfrentamos:

«El concepto de feminismo tiene un significado – creo que el verdadero y originario– por el cual considero que bien vale la pena luchar. El feminismo no ha demostrado ser una defensa segura contra la tiranía y la opresión, como una vez se esperó. Sin embargo, en cuanto convención que permite la lucha a favor de la incorporación de las mujeres a la comunidad de ciudadanos libres e iguales, el feminismo tiene un valor inestimable. Por este motivo, me preocupa cada vez más la creciente pérdida de fe en el feminismo entre la gente que piensa (...) De este modo, podemos aún salvar el feminismo y, al mismo tiempo, detener el impulso hacia aquella su deformación conocida como feminismo totalitario, que algunos consideran ya irresistible.» (Hayek, 2010: p. 125)

De ahí que los feminismos conservadores, que ligan la suerte de la mujer a consideraciones de tradición, y los feminismo izquierdistas, que determinan el destino de las mujeres según categorías abstractas, supongan siempre una coacción política para las mujeres de carne y hueso. Un ejemplo de víctima del feminismo de izquierdas fue Concepción Pascual, directora general de Trabajo, a la que obligaron a presentar la dimisión por haber firmado el expediente del visto bueno del nuevo sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), algo que se hizo después de que la Dirección General de Trabajo comprobase que reunía los requisitos legales.

Las principales grandes víctimas fueron las propias prostitutas del sindicato censurado, OTRAS, que expresaron a la perfección la humillación y la ofensa a las que fueron sometidas: «Ahora mismo no nos podemos defender, ni dentro ni fuera de los clubs, no existe ningún otro sector en el que se permita tener a trabajadores sin que estos se puedan sindicalizar» (Rodríguez, 2018). No solo no se pueden sindicalizar, sino que son uno de los colectivos más perseguidos por la policía, que denuncia diariamente la prostitución desde que se instauró la Ley de Seguridad Ciudadana en España en 2015. Recordemos que la sindicación de prostitutas fue uno de los ejemplos que Germaine Greer puso en la reedición de su obra *La mujer eunuco*.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

«Ahora hay muchas nuevas variedades de mujeres sobre la Tierra: hay mujeres que trabajan sus músculos, con pectorales tan duros como los de cualquier hombre; hay administradoras con tanto poder como cualquier hombre (...); hay prostitutas que se han agrupado en organizaciones profesionales bien visibles (...) Ninguno de estos prodigios en femenino se podía observar en un número significativo hace veinte años.» (Greer, 2004: p. 11)

Para comprender este feminismo totalitario en la vertiente socialista hemos de remontarnos al origen de la reivindicación de las mujeres como estructuralmente equivalentes al hombre en el plano político. Whitehead sentenció que «la más segura caracterización de la tradición filosófica europea es que consiste en una serie de notas a pie de página de Platón» (Whitehead, 1929: p. 39), pero una de las facetas más obviadas de esta apertura de temas filosóficos por parte del filósofo ateniense es haber sido el primero en reconocer, defender y teorizar sobre la igualdad entre hombres y mujeres, concretamente en *Timeo* y *República*. Aquí no podemos extendernos sobre esta cuestión pero sí mencionar los momentos más señeros de esta defensa de las mujeres. En *Timeo*, en primer lugar, explica que

«Respecto a las mujeres, declaramos, que sería preciso poner sus naturalezas en armonía con la de los hombres, de la que no difieren, y dar a todas las mismas ocupaciones que a los hombres, incluso las de la guerra, y en todas las circunstancias de la vida.» (Platón, 1872: p. 150)

La clave en esta primera aproximación en Timeo al tema de la equivalencia estructural entre hombres y mujeres reside en reconocer que no hay ninguna diferencia sustancial entre las naturalezas de ambos en vistas a la realización de cualquier ocupación.

Más tarde, en República, concretamente en el libro V, volverá a la cuestión de la naturaleza similar de hombres y mujeres, así como la de las tareas semejantes que pueden ocupar ambos sexos en cuanto que las dotes naturales se distribuyen de manera uniforme entre hombres y mujeres y, por lo tanto, han de recibir la misma educación.

«Por consiguiente, también a las mujeres debe ofrecérseles la enseñanza de ambas artes, así como las que conciernen a la guerra, y debe tratárselas del mismo modo que a los hombres.» (Platón, 1872: p. 250)

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

En estos textos de *Timeo* y *República* es la primera vez en la historia del pensamiento que se defiende la igualdad política entre hombres y mujeres, basándose para ello Platón en la común naturaleza humana, solo matizada por una relativa menor fuerza física. Una toma de postura feminista que llega hasta nuestros días, en los que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Vitoria avaló que hubiese baremos diferentes para hombres y mujeres en algunas pruebas físicas de un curso de capacitación de escoltas, porque "lo que no puede discutirse es la diferente naturaleza física entre hombres y mujeres", señalando que el Tribunal Constitucional ha dictado, a la manera platónica, que "es precisamente esa diferencia biológica la que puede justificar la disparidad de trato en la calificación de las pruebas físicas necesarias para acceder al curso de capacitación".

Sin embargo, esta primera reivindicación feminista de la historia también nos muestra cómo el feminismo se puede articular de maneras muy diferentes. Y es que si estuviésemos de acuerdo con la exigencia maximalista enunciada por Chimamanda Ngozi Adichie: "Feminista: persona que cree en la igualdad social, política y económica de los sexos (...) Sí, hay un problema con la situación de género hoy en día y tenemos que solucionarlo, tenemos que mejorar las cosas" (Ngozi, 2015: p. 40), todavía tendríamos que resolver qué tipo de feminismo es el que vamos a usar para alcanzar de facto una igualdad.

Parece que el feminismo dominante y hegemónico no está siendo el equivalente de la democracia liberal sino más bien de la democracia popular. Al menos es lo que se deduce de las declaraciones de algunas feministas que paradójicamente abjuran de la etiqueta feminista. Roxanne Gay confiesa que

«Asumo la etiqueta de mala feminista porque soy humana. Soy complicada. No pretendo ser un ejemplo.» (Gay, 2017: p. 67)

En la misma dirección, la empresaria y bióloga Betsy Cairo argumentó en una TEDxMileHighWomen, titulada precisamente «Por qué no soy feminista», que

«Los calificativos de género obstruyen el camino al igual que la palabra feminismo. Esta palabra (feminismo) enfatiza tanto el binario de género que deja a las personas detrás. Incluso hay una organización llamada "Mujeres contra el feminismo". Uno: no quieren lo que se llama "feministas radicales" diciéndoles lo que deben hacer y lo que no. Dos: no quieren ser juzgadas por otras mujeres; y tres: dicen no ser oprimidas porque ya se sienten iguales a los hombres.»

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Frente al feminismo radical que critica Cairo, el feminismo liberal presenta una propuesta que, de nuevo siguiendo el modelo de la democracia liberal, se articula a partir de la defensa de los derechos humanos, entendidos como aquellos que se basan en la universal naturaleza humana que comparten hombres y mujeres más allá de las diferencias. Una común estructura básica que a partir de la creatividad propia del lenguaje y el pensamiento, el rasgo distintivo de la especie humana, se muestra con diferente color en los hombres y las mujeres, no como algo que los jerarquice sino que amplíe lo humano al decirlo, expresarlo y sentirlo de diferentes maneras, como diversas interpretaciones de una misma partitura.

Nada menos que Rosa Luxemburgo era descrita por Hannah Arendt como una mujer que mostraba una animadversión hacia el movimiento feminista dominante de manera muy similar a como lo hemos visto en el caso de Betsy Cairo

«Era importante su antipatía por el movimiento de liberación femenina, hacia el cual se sentían atraídas las demás mujeres de su generación y sus convicciones políticas; frente a la igualdad sufragista, ella habría querido gritar: Vive la petite différence.» (Arendt, 1990: p. 210)

No menos contundente contra el feminismo radical fue la filósofa liberal de Harvard Judith Shklar al comentar el ambiente que se vivía en los departamentos universitarios norteamericanos en los 80s

«Sin embargo, hay mucho feminismo cínico que es muy dañino, sobre todo entre las estudiantes. El decano que pide contratar a más mujeres, sea cual sea, únicamente para mejorar las estadísticas de género y reforzar sus propias credenciales feministas. El auto-denominado feminista que sobrevalora a cualquier nueva incorporación femenina como "simplemente brillante y soberbia" cuando, de hecho, la joven en cuestión no es ni mejor ni peor que sus compañeros masculinos, no le está haciendo un favor sino solo expresando su propia incapacidad para aceptar el hecho de que ser una mujer razonablemente capaz no es un milagro.» (Shklar, 1989, p. 12)

El igualitarismo está en nuestro instinto social: la mayor parte de la gente tolera diferencias de jerarquía social y de ingresos hasta cierto punto. El liberalismo trata de romper ese instinto con la noción antiintuitiva de que no hay que eliminar la desigualdad sino la pobreza. El igualitarismo está en nuestro instinto social: la mayor parte de la gente tolera diferencias de jerarquía social y de ingresos hasta cierto

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

punto. El liberalismo trata de romper ese instinto con la noción antiintuitiva de que no hay que eliminar la desigualdad sino la pobreza. Los conservadores tratan de mantener las jerarquías tradicionales; los socialistas, también solo que cambiándolas de signo (poniendo arriba a los que antes estaban debajo); los liberales, por el contrario, subvierten dichas jerarquías, haciéndolas flexibles, abiertas y de mérito. Por ello, el único feminismo progresista es el liberal.

El caso es que en Occidente las mujeres han alcanzado una situación estructural de igualdad jurídica y económica, aunque conviviendo con residuos de machismo y misoginia. Sin embargo, hay múltiples mujeres que han alcanzado puestos y roles que desafían el victimismo de género habitual en el feminismo de izquierda. Por citar solo algunos casos paradigmáticos: Christine Lagarde, abogada y política francesa, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Fue la primera mujer ministra de Asuntos Económicos del G8 y es la primera mujer en dirigir el FMI. En Estados Unidos, tres cuartos de lo mismo. Barbara Yellen fue postulada y nombrada por Barack Obama como presidenta del Sistema de Reserva Federal, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Gina Cheri Haspel es, nominada por el presidente Trump, la primera mujer en ser directora de la CIA.

En España, la mujer que ha alcanzado un rango más alto en el mundo de los negocios ha sido Ana Patricia Botín,

presidenta del Banco Santander, la cual reivindica explícitamente un feminismo que se centre en enseñorear a las mujeres (usando un verbo español más apropiado que la versión usual para "empowerment") en lugar de en perjudicar a los hombres, como si hubiese un juego de suma cero entre ellos

«Tener una proporción más alta de mujeres en puestos directivos, además de ser justo, es bueno para el negocio (...) Un sistema capaz de identificar a estas mujeres, ofreciendo formación para mejorar su asertividad y valorando estas diferencias entre hombres y mujeres.» (Botín, 2018)

Mientras que en la mayor parte de países del mundo todavía las mujeres luchan por el reconocimiento y la dignidad, en Occidente, sin embargo, la lucha es más bien ideológica entre tres tipos de cosmovisiones políticas que también repercuten en visiones feministas diversas. Michael Sandel (1982) argumenta que hay tres tradiciones en la historia del pensamiento acerca de qué y cómo implementar la Justicia. La primera dice que la Justicia consiste en la maximización del placer, de la felicidad o del bienestar colectivo; otra tradición defenderá que lo importante es respetar los derechos individuales, sobre todo la libertad de escoger cada uno cómo vivir; en la tercera se trata de cultivar y promover la virtud cívica y el bien común. En toda sociedad occidental va a haber un conflicto entre estas tradiciones: la

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

utilitaria, la liberal y la republicanista. La primera opción reivindica el bien común; la segunda, los derechos individuales; la tercera, la virtud general. Como puede verse, tanto el utilitarismo como el republicanismo se basan, en última instancia, en una consideración colectiva que, paradójicamente, debe decidir alguien en concreto. Por el contrario, el liberalismo es el único que, sin excluir consideraciones relativas al común, pone en el centro de la decisión política a los ciudadanos de carne y hueso.

También hay que aclarar el concepto mismo de machismo que puede articularse en relación a unos motivos (sentimiento irracional de odio), unas creencias (sobre cualidades negativas o inferiores) o unas consecuencias (medidas que dañen a un grupo o promocionen a otro, independientemente de creencias y motivos). Por supuesto, el feminismo liberal se concentra en el último tipo de machismo que, paradójicamente, suele producirse, solo que con signo negativo, también en el feminismo radical de izquierdas, que funciona análogamente a cómo los revolucionarios franceses extremistas acabaron con el despotismo absolutista para implantar otro despotismo de signo contrario, todavía más sanguinario si cabe que aquel contra el que luchaban.

Dicha paradoja se resuelve en contradicción pura y dura cuando desde las mismas plataformas del feminismo de izquierdas que se apoya una despenalización del aborto con

consignas como "Mi coño, mis normas" o "Ni Estado ni religión, en mi útero mando yo", sin embargo, posteriormente se sataniza la prostitución libre (poniendo siempre el foco en las mujeres y olvidando los hombres que también la realizan) y se prohíbe la gestación subrogada, poniendo de manifiesto que lo que de verdad se persigue es sustituir a la religión por una ideología, la socialista o republicanista, que monopolice el concepto de virtud como lo suelen hacer las iglesias de todo signo, de manera que en el coño y el útero de las mujeres manden heteronormativamente todo tipo de grupos ideológicos salvo las únicas que pueden hacerlo desde una perspectiva liberal: las propias mujeres.

Un estudio de caso para ilustrar la aproximación liberal al feminismo puede ser el caso del burka. Según el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, la prohibición del burka en sitios públicos en países como Francia o Bélgica no está en contra de la Convención Europea de Derechos Humanos. El Gobierno francés adujo como razón para la prohibición motivos de seguridad. El TDHE ha declarado que tal justificación sólo es válida en situaciones de extrema urgencia. Pero, sin embargo, ha refrendado la prohibición por motivos de "convivencia".

El caso de la prohibición del burka muestra un peligro latente en la construcción europea: la identificación del sentido común y su corolario, la convivencia, con una práctica cultural genérica y concreta que se interpreta como la

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

estándar a la que se tienen que amoldar el resto. Entre la Escila del multiculturalismo y la Caribdis del etnocentrismo, la perspectiva liberal propone ampliar la libertad de los individuos con el único límite de no afectar la libertad de los demás.

Es posible que, en general, no guste la tradición del burka y se considere una afrenta a la dignidad de las mujeres. Pero es una afrenta mayor no respetar la libertad de las mujeres para que apliquen su propia tradición sobre el decoro y la dignidad de la manera que entiendan más oportuna. Como diría Friedrich Hayek, la libertad es esa condición del ser humano por lo que la coacción que algunos ejercen sobre los demás queda reducida en el ámbito social al mínimo. O, dicho de otra manera, la idea de que cada individuo tiene el derecho a practicar sus creencias en la medida en que no haga daño a otras personas es un principio enunciado por John Locke y fundamental en el liberalismo.

En un artículo en *The Telegraph*, Boris Johnson critica la reciente prohibición en Dinamarca de vestir con el rostro tapado en las vías públicas: pasamontañas, cascos de motos integrales... o burkas. Basándose en la tradicional apertura danesa, que les lleva a tener el único barrio anarquista del mundo, y a argumentos liberales asociados a John Stuart Mill como que «sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su mente, el individuo es soberano», Johnson muestra cómo se puede ser liberal al tiempo que conservador: no le gustan los

burkas pero respeta la decisión de llevarlos. Lo que no quita que critique la ideología machista y misógina que subyace a los mismos.

Johnson sostiene que una cosa son los recintos cerrados e institucionales donde la comunicación cara a cara es fundamental, de los hospitales a las escuelas y universidades pasando por organismos públicos como ministerios y privados como empresas (donde cabe establecer códigos de vestimenta que prohíban velos, cascos, capuchas y otras prendas que tapen el rostro e impidan la comunicación verbal) y otra muy diferente lo que uno puede vestir en la calle, donde no cabe prohibir ni velos ni, por ejemplo, tatuajes.

Pero al tiempo que Johnson critica la prohibicionista ley danesa también critica el símbolo asociado a las vestimentas del islam ultraortodoxo, una de las versiones religiosas más machistas, misóginas y opresivas del mundo.

Friedrich Engels y Simone de Beauvoir establecieron los criterios que llevarían a considerar que la mujer ha alcanzado la igualdad requerida por la exigencia de la razón ética y política. Según Engels,

«La mujer no puede ser emancipada más que cuando participe en gran medida social en la producción y no sea ya reclamada por el trabajo

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

doméstico sino en una medida insignificante. Y esto no ha sido posible más que en la gran industria moderna, que no solo admite en gran escala el trabajo de la mujer, sino que lo exige formalmente.»

Es decir, gracias al capitalismo la mujer vio cómo los prejuicios machistas y misóginos quedaban reducidos a la nada por la propia dinámica de la economía de mercado que privilegiaba el rendimiento y la productividad por delante de los valores consagrados en las sociedades heteropatriarcales tradicionales vinculadas a la fuerza bruta, a la territorialidad y el control de la natalidad asimétrica. En el mismo sentido, Simone de Beauvoir estableció que

"La mujer reconquista una importancia económica que había perdido desde las épocas prehistóricas, ya que se escapa del hogar y desempeña en la fábrica una parte específica en la producción. Es la máquina la que permite esta revolución, puesto que la diferencia de fuerza física entre trabajadores masculinos y femeninos se encuentra anulada en gran número de casos."

Por tanto, la visión liberal, cosmopolita y tecno-humanista es la que ha permitido, promovido y, finalmente, vencer al movimiento por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Esta labor que ha permitido que

Occidente sea la vanguardia del feminismo liberal apuntalando las sociedades democráticas de derecho y la economía de mercado tiene, sin embargo, dos enemigos. En primer lugar, las fuerzas reaccionarias anticapitalistas vinculadas a la tradición heteropatriarcal. En segundo lugar, las fuerzas autodenominadas progresistas de izquierdas, que son capaces de sacrificar a las mujeres en el altar de su lucha anticapitalista y antiliberal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARENDDT, Hannah (1990): Hombres en tiempos de oscuridad. Barcelona: Gedisa.

BOTÍN, Ana (2018): Por qué me considero feminista y tú también deberías. El País, https://elpais.com/economia/2018/08/19/actualidad/1534709488_687720.html, 20 de agosto de 2018.

GAY, Roxane (2017): Confesiones de una mala feminista. Barcelona: Capitán Swing, 2017.

GREER, Germaine (2004): La mujer eunuco. Barcelona: Kairós.

HAYEK, Friedrich (2010): Principios de un orden social liberal. Madrid: Unión Editorial.

JAMEINI, Alí (2007): Líder iraní critica esfuerzos para cambiar las reglas para las mujeres. Radio Farda, https://www.radiofarda.com/a/o1_khamenei_critisiz/400838.html, 13 de julio de 2007.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

JOHNSON, Boris (2018): Denmark has got it wrong. Yes, the burka is oppressive and ridiculous – but that's still no reason to ban it. The Telegraph,

<https://www.telegraph.co.uk/news/2018/08/05/denmark-has-got-wrong-yes-burka-oppressive-ridiculous-still>, 5 de agosto de 2018.

MILL, John Stuart (1991): Sobre la libertad y otros escritos. Madrid: Centro de Publicaciones Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

NGOZI ADICHIE, Chimamanda (2015): Todos deberíamos ser feministas. Barcelona: Literatura Random House.

PLATÓN (1872): República. Madrid: Medina y Navarro.

PLATÓN (1872): Timeo. Madrid: Medina y Navarro.

SHKLAR, Judith (1989): A life of learning. Washington, D.C.: American Council of Learned Societies.

VICENTE, Alex (2012): Joana Vasconcelos, el arte hiperfemenino en Versalles. El País, <https://smoda.elpais.com/placeres/joana-vasconcelos-el-arte-hiperfemenino-en-versalles/>, 1 de julio de 2012.

WHITEHEAD, Alfred (1929): Process and Reality: An Essay in Cosmology. New York : Free Press.

SHKLAR, Judith (1989): A life of learning. Washington, D.C.: American Council of Learned Societies.

SANDEL, Michael (1982): Liberalism and the limits of Justice. Cambridge: Cambridge University Press.

ALGUNAS IMÁGENES DE LA MUJER, LA CIENCIA Y LA NATURALEZA EN LA LITERATURA: ENTRE LA OPRESIÓN Y LA SUBVERSIÓN

Literary images of women, science and nature: from oppression to subversion

Encarnación LORENZO HERNÁNDEZ
losadalorenzo@yahoo.es

RESUMEN

En el texto se hace una lectura del *Hamlet* de Shakespeare, de *Frankenstein* de Mary Shelley y de "She Unnames Them" de Ursula K. Le Guin para demostrar que el diálogo que entabla la literatura con la filosofía y la ciencia incluye los estereotipos de género vigentes en cada momento histórico. Pero también se muestra cómo esas mismas obras o sus relecturas posteriores impugnan tales prejuicios y abren sendas liberadoras.

Palabras clave: Estereotipos de género, prejuicios, sendas liberadoras.

ABSTRACT

The text is a critical reading of *Hamlet* by Shakespeare, *Frankenstein* by Mary Shelley and "She Unnames Them" by Ursula K. Le Guin, in order to demonstrate how the dialogue

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

between literature, philosophy and science includes gender stereotypes in force. However, the aim is also to show that these works, or their subsequent re-interpretations, challenge such prejudices and are able to open liberating ways.

Key words: gender stereotypes, prejudices, liberating ways.

Las obras literarias no pertenecen a una esfera cultural autónoma, la estética, sino que son un componente constitutivo y constituyente del magma ideológico. Los discursos sociales, políticos, religiosos o científicos vigentes en cada momento contribuyen a dar contenido a los textos literarios y estos, a su vez, los confirman o contestan. Por eso tiene tanto sentido el estudio de las obras literarias desde el punto de vista filosófico y antropológico y en el análisis de los estereotipos de género: para determinar la forma en que esos discursos se han plasmado, impugnado e incluso subvertido a lo largo de la historia y cómo proyectan un horizonte de posibilidades hacia el futuro.

¹ Licenciada en derecho, es Magistrada en ejercicio y Fiscal en excedencia. Actualmente sirve en un Juzgado de Menores en Alicante. Es también licenciada en Filosofía y Antropología por la UNED. Actualmente cursa el Grado de Estudios ingleses. Administra los blogs *Tinieblas en el Corazón*, *Anthropocinema* y *Ateneas*, sobre mujeres en la Historia.

1. HAMLET, EL LOCO FILOSÓFICO VS. OFELIA, UNA LOCA DE LA NATURALEZA

Para comprobar cómo el discurso patriarcal inscribe a la mujer en el lado de la naturaleza, mientras que el hombre cae de lleno en el de la cultura, nada puede ser más elocuente que comparar la forma diametralmente opuesta con que Shakespeare presenta la locura filosófica del príncipe de Dinamarca frente a la demencia de Ofelia. La insania mental de Hamlet es de carácter intelectual. Se pierde en inacabables meditaciones acerca de la fiabilidad de los sentidos, sobre su obligación de vengar la muerte de su padre dando muerte al nuevo rey, sobre su desengaño respecto del género humano y, en particular, por la inconstancia femenina. Hamlet vive atrapado en la duda, que expresa en sus profundos soliloquios. Pero esas disquisiciones, lejos de proporcionar una solución a sus problemas, lo agitan y paralizan su capacidad de acción. Hamlet es un ejemplo de temperamento melancólico, que la medicina hipocrática asociaba a uno de los cuatro humores, la bilis negra. En torno a 1580 se puso de moda en Inglaterra una pose melancólica. Sus características, a veces rayanas en lo patológico, fueron descritas por Timothy Bright en *Treatise on Melancholy*, publicado en 1586 y que Shakespeare leyó. Los temas que llenan las rumiaciones de Hamlet van desde la optimista *Oratio de hominis dignitate* (1486), de Giovanni Pico della Mirandola, hasta la visión mucho más escéptica sobre la condición humana en *Les Essais* (1572), de Michel de Montaigne. Por otro lado, la locura de

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Hamlet, menos real que fingida con fines estratégicos, se despliega en un ámbito cortesano. Elegantemente vestido de negro, el color de la etiqueta palaciega, divaga recorriendo las diferentes estancias del castillo de Elsinor y sus aledaños. Por el contrario, la demencia de Ofelia, que es plenamente real, transporta a la joven a un mundo de lenguaje sin sentido donde consigue escapar del dolor por la muerte de su padre y por el cruel rechazo del príncipe. Lejos del decoro esperado en una joven bien educada, Ofelia entona canciones obscenas en las que da rienda suelta a los deseos sexuales cuya represión impone la sociedad a la mujer, y que ella expresa a través del simbolismo de las flores. En contraste con Hamlet, Ofelia viste de blanco, color de la pureza virginal, y trenza guirnaldas con flores silvestres del bosque para adornar su cabello suelto y desordenado, otra muestra más de transgresión contra el patrón de comportamiento femenino respetable impuesto por el control patriarcal. Rodeada de todos esos atributos, Ofelia se interna en la naturaleza para morir ahogada en el río. Como resalta Elaine Showalter (1985), Shakespeare presenta a Ofelia/ la Mujer como un ser de la naturaleza que, en el momento de su locura y muerte, retorna al elemento acuoso que se considera consustancial a la esencia femenina (las lágrimas, el líquido amniótico, la sangre menstrual, la leche materna). Quizá por ello la estampa de Ofelia que consideramos más genuina es la del prerrafaelita John Everett Millais, que la muestra plenamente fusionada con la naturaleza circundante, flotando, bella e insensible, sobre las aguas del río.

Showalter (ibíd.) señala que Ofelia es la heroína más visible de Shakespeare, ya que aparece insistentemente representada en todas las artes y, por ello, la imagen de su locura ha condicionado la visión social de la mujer, muy cambiante a lo largo del tiempo. En el s. XVII se interpretaba su figura como un caso de erotomanía, de locura sexual por un amor despechado, mientras que durante la Ilustración su personaje fue parcialmente censurado por considerarlo poco acorde con la decencia femenina. Para los románticos, en cambio, Ofelia fue el emblema gótico por excelencia, cobrando por ello un fuerte protagonismo, mientras que los victorianos la vieron como un prototipo de histérica, la enfermedad femenina por antonomasia de acuerdo con Freud. Pero Ofelia, un personaje en sí mismo vacío, ya que en la obra sólo existe en función de Hamlet, es por ello capaz de llenarse de contenidos transgresores que subvierten su punto de partida. Así se explica que, en la década de 1970, el personaje acabó asimilando la fuerza rebelde de la tercera ola feminista. Su esquizofrenia se consideró la encarnación de la mujer escindida entre las obligaciones familiares y sus aspiraciones personales, dando lugar a originales reinterpretaciones, inclusive la apropiación del color negro de la vestimenta de Hamlet, que ya se había iniciado a finales de la era victoriana. Con ello se demuestra la posibilidad de una revuelta contra la heterodesignación patriarcal y el germen de emancipación que incluso esconden los discursos opresores.

2. NATURALEZA VIOLADA. BUENA Y MALA CIENCIA EN FRANKENSTEIN; O EL MODERNO PROMETEO (1818), DE MARY SHELLEY.

El bicentenario de la publicación de *Frankenstein* es una excelente ocasión para recuperar plenamente su sentido primigenio de fábula filosófica y moral sobre la educación y la ciencia en el Romanticismo. Más allá de su recepción popular como una historia de terror gótico y de ciencia ficción (por influjo, sobre todo, de la versión cinematográfica de James Whale, 1931), *Frankenstein* puede ser leído como un experimento mental en diálogo con textos filosóficos fundamentales en la tradición occidental, como son el *Traité des sensations* (1754) de Condillac, el *Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes* (1755) de Jean-Jacques Rousseau y, sobre todo, el *Émile*. Con ello continuó, en forma literaria, la polémica que suscitó Mary Wollstonecraft, madre de la autora, en 1792, al rebelarse contra los alienantes principios en materia de educación de las jóvenes que había propuesto el filósofo ginebrino. Esa obra crítica es un texto profeminista fundamental, la *Vindication of the Rights of Woman*.

Pero lo que me interesa especialmente poner de relieve aquí es cómo Mary Shelley ejemplifica en Victor Frankenstein un estilo de ciencia agresiva, que utiliza metáforas de violencia y dominación sexual para explicar su guía de investigación. Y ese método de trabajo viciado

contamina el resultado, convirtiendo a la Criatura, del ser más perfecto que era en su proyecto, en un monstruo. La autora plantea así que la ciencia no es una actividad ideológicamente neutra y que la manera de ponerla en práctica conlleva implicaciones morales directas, una intuición que la conecta con las preocupaciones tan actuales de la Bioética. Frankenstein es el primer gran ejemplo literario de científico loco que fuerza los sabios planes de la naturaleza, al que seguirían tantos otros como el Doctor Jekyll de R. L. Stevenson o el Dr. Moreau de H. G. Wells. Pero, en su afán de crear vida artificial, prescindiendo del poder generador de la mujer, Mary Shelley no lo presenta como una figura aislada históricamente sino como heredero de una larga tradición científica. En un movimiento de tesis, antítesis y síntesis, el protagonista recorre el camino seguido por los alquimistas medievales y del Renacimiento (Alberto Magno, Cornelius Agrippa y Paracelso), que pretendieron crear homúnculos, hasta llegar al racionalismo ilustrado que descartó esos intentos como meras supercherías, y después la ciencia moderna que, en los albores del siglo XIX, veía una senda abierta a infinitas posibilidades mediante los desarrollos de la electricidad, el magnetismo y, sobre todo, la biología y la química. Frankenstein estudió en la Universidad de Ingolstadt (Baviera), que acabó siendo trasladada en 1800 para impedir los trabajos de los miembros de la sociedad secreta de los *Illuminati*, considerada herética por las autoridades prusianas. Mary Shelley quiso que el profesor Waldman encarnase las figuras científicas tan innovadoras de Humphry Davy, William

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Lawrence, Luigi Galvani o Alessandro Volta. En la novela, Waldman se presenta como el portavoz de la postura materialista de William Lawrence en el apasionado debate sobre el vitalismo que mantuvo con su maestro, John Abernethy. La siguiente cita es muy ilustrativa del ambiente científico entusiasta de la época, que Mary Shelley conocía de primera mano, como gran lectora y regular asistente a conferencias:

"Al terminar hizo el panegírico de la química moderna en unos términos que jamás podré olvidar. « Los antiguos maestros de esta ciencia, dijo, prometían lo imposible sin conseguir nada. Los científicos modernos prometen poco; saben que los metales no pueden ser transmutados y que el elixir de la vida es una quimera. Sin embargo, estos filósofos cuyas manos parecen servir tan solo para hurgar en la suciedad y manejar el microscopio o el crisol, han conseguido auténticos prodigios. Se introducen en las profundidades de la naturaleza y averiguan sus secretos motores. Han descubierto el firmamento, el principio de la circulación sanguínea y la composición del aire que respiramos. Han logrado poderes nuevos y casi ilimitados, dominan el rayo, determinan los

terremotos y descubren, algunas veces, aspectos del mundo invisible».

Estas fueron las palabras del profesor o, mejor dicho, éste fue el mensaje que el Destino enviaba para mi destrucción” (énfasis añadido).

Frankenstein, cap.III.

El pudoroso traductor al castellano de 1981 censura la verdadera expresión en la frase subrayada: "They **penetrate** into the recesses of nature, and show how **she** works in **her** hiding places". Y no es solo en este fragmento, sino también en el capítulo anterior y en los siguientes, donde resuena la palabra "penetrar" que, puesta en conexión con el género femenino, tiene unas inequívocas connotaciones sexuales. En castellano, al expresarse a través de pronombres ambiguos, se suaviza esa terminología sexista, que presenta a la naturaleza como un ente fértil y pasivo, esperando a ser seducida, controlada y modificada por el hombre provisto de todo su armamento tecnológico. También Humphry Davy, en su *Discourse* de 1802, había propuesto modificar la naturaleza, interrogarla con sus experimentos desde una posición de poder, más bien como *master* que como estudioso, con una terminología que recalca la jerarquización entre el amo y el esclavo. Pero este modelo de ciencia patriarcal no era una invención de William Lawrence o Humphry Davy sino que tenía su punto de partida en el

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Prefacio a la *Gran restauración* (1620), de Francis Bacon, quien también lo desarrolló en la *New Atlantis* (1627): poner la naturaleza al servicio del filósofo natural y hacerla su esclava. Bacon expresaba, con esa imaginaria genderizada de penetración y esclavitud, la misma matriz ideológica con la que se justificó la conquista del Nuevo Mundo: una tierra fértil y desaprovechada por los nativos que los occidentales estaban legitimados, por ello, a apropiarse y explotar.

Como resalta Anne K. Mellor, *Frankenstein* nos muestra que los modelos explicativos de la ciencia dependen, en buena medida, de las estructuras lingüísticas en que descansan y, en particular, en la metáfora y la metonimia. A través de ellas codifican la experiencia y acaban proyectando criterios de conducta rechazables. En la novela, Mary Shelley igualmente denuncia la acción de una ciencia manipuladora de la naturaleza desde una visión unitiva del ser humano con su entorno, que tomó de los poetas Wordsworth y Coleridge. La supuesta energía viril creadora del científico soberbio era, en realidad, una usurpación de los poderes generadores femeninos y de la naturaleza. Esa *hybris* acarrea como castigo el fracaso del irresponsable experimento, la soledad y la muerte. Los malos modelos de investigación, basados en una tecnología agresiva, que rompen los lazos humanos y se ponen en práctica a espaldas de la comunidad científica, producen necesariamente consecuencias catastróficas. Los sueños de la Razón contra Natura producen monstruos.

3. EL PODER DE (DES)NOMBRAR: "SHE UNNAMES THEM" (1985), DE URSULAK. LE GUIN.

Ursula K. Le Guin (1929-2018) es bien conocida por sus historias de ciencia ficción en las que especula sobre posibilidades alternativas de estar en el mundo, muchas veces con la intención de denunciar los roles opresores asociados a los estereotipos de género. En ello se entrecruzan preocupaciones y modos de trabajo que pertenecen no solo al ámbito de lo literario sino a la filosofía, a la crítica feminista y a la antropología. Así sucede particularmente con el extrañamiento, un método muy característico de la investigación antropológica. No en balde, el padre de Ursula K. Le Guin fue Alfred Kroeber, uno de los más eminentes antropólogos de la historia. Ese extrañamiento consiste en alejarse hasta una imaginaria atalaya desde la cual el cambio de perspectiva permite ver, con otra mirada, lo cotidiano, lo que damos habitualmente por supuesto. Sucede así porque otorgamos carta de naturaleza a lo que nos es más familiar, transformando su ser meramente contingente en un deber ser normativo, y eso es lo que impide advertir sus defectos mientras que, por el contrario, somos capaces de percibirlos sin dificultad cuando examinamos los rasgos de otras culturas. Con el extrañamiento se hace posible abordar la crítica de los cimientos ideológicos de la realidad de una forma muy parecida al filósofo de Platón que escapa de la caverna. Y eso es, precisamente, lo que hace la autora de este breve pero intenso relato, "She Unnames Them", derribar las barreras

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

que establecen los nombres, las categorías y los conceptos, y explorar las posibilidades resultantes. Como quiera que se trata de un texto mucho menos conocido que los dos anteriores, es preciso descender al detalle de la narración para aclarar el análisis que pretende llevar a cabo Le Guin. Se trata de un relato confesional que realiza una narradora en primera persona, la "She" del título, un pronombre genérico al que no acompaña ningún nombre propio pero que los lectores acabamos atribuyéndole. La protagonista cuenta cómo ha conseguido convencer a todos los animales para que abandonen sus nombres y así poder escogerlos a voluntad, liberados ya de "los cualificadores linneanos que habían arrastrado durante doscientos años como latas atadas a una cola"(la traducción es mía). Tras ello, se dirige a devolver su propio nombre a un tal Adam, su compañero: "Tú y tu padre me prestasteis esto, me lo disteis, más bien. Ha sido realmente muy útil pero últimamente no parece encajar muy bien. Pero, ¡muchas gracias!". Adam, sin prestar ninguna atención, le indica que lo deje por ahí y aprovecha para preguntarle a qué hora es la cena. Ella se marcha, no sin antes desearle que aparezca pronto la llave del jardín y expresa su emoción por el nuevo mundo que se abre ante ella, libre de las ataduras nominalistas.

Pese a que el cuento no proporciona ningún referente espacio-temporal inequívoco, sí contiene una serie de pistas que nos guían en el juego intertextual que la autora propone: un jardín al que ya no se puede acceder y un hombre llamado

Adán que, con la autoridad de su padre, dio nombre a todos los animales y a la propia mujer que es su pareja. Con ello deducimos fácilmente que "She" es la Eva bíblica, a la que contemplamos protagonizando un nuevo y definitivo acto de rebeldía contra la autoridad patriarcal: desnombrar a todos los seres creados, esto es, deshacer el trabajo sagrado que Dios encomendó a Adán tras la Creación. Aunque las diferentes lecturas del Génesis se centran más en la creación de Eva y, sobre todo, en la tentación, caída y la expulsión del Edén, Le Guin presta más atención a ese episodio prelapsario, a la potestad que el Dios judeocristiano confirió a Adán en el Paraíso para designar a cada uno de los seres vivientes (Gn. 2:19-20). La mujer es nombrada dos veces: la primera, "varona" (*ishshah*), en cuanto sacada de la costilla del *ish* o varón (Gn. 2:23); y, tras la caída, recibe el nombre de *Hawa* (Eva en hebreo), que significa "madre de todos los vivientes" (Gn. 3:20). En cambio, a *Ha'adam* (Adán, "hombre" en hebreo) le otorga el nombre directamente Dios. Aunque en principio esta palabra significaba "humanidad", acaba representando solo al género masculino, con la habitual trampa androcéntrica del lenguaje. Como señalábamos al hablar de *Hamlet*, Le Guin también revela que este mito fundacional en la civilización occidental separa al hombre y a la mujer, adscribiendo al primero al campo de la cultura y, a la segunda, al de la naturaleza. El verdadero problema es que los estereotipos asociados a esa división binaria arrastran valores morales contrapuestos. El hombre es racional, activo, productor, fuerte y moralmente bueno, mientras que la mujer

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

es irracional, pasiva, reproductora, débil y malvada, todo lo cual justifica su posición subordinada al hombre. Para desvelar la falacia de esos prejuicios tan arraigados, Ursula K. Le Guin se atreve a reinventar paródicamente el Génesis. Esa reescritura, una modalidad muy característica de la crítica posmoderna, se ha convertido también en signo de identidad de la revisión feminista de los mitos heredados, desde "Snapshots of a Daughter-in-law" (1963), de Adrienne Rich a *Le Rire de la Méduse* (1975), de Hélène Cixous. En la visión de Le Guin, la Eva sin nombre, -lo que la asimila a cualquier otra mujer-, se muestra activa, performativa, al desafiar a la tradición sagrada con su desnombramiento. Pero, al mismo tiempo, apunta a un nuevo modelo de comunicación. A diferencia del ejercicio unilateral del poder de designar, promueve el consenso entre los animales mediante el diálogo frente a la dominación por la fuerza, y busca la vuelta a un utópico estado de comunión con la naturaleza previo a la caída, el cual se habría perdido menos por la desobediencia de Eva que por los excesos del logocentrismo y, entre ellos, la presunción de superioridad del ser humano sobre los animales.

El relato, en tanto experimento mental, demuestra que la sola mención de un elemento de nuestra tradición cultural (Adán expulsado del jardín, por ejemplo), remite de manera automática a una red de estereotipos que nos atrapan con sus simplificaciones sesgadas. La autora, al desplazar deliberadamente el escenario de la acción a un territorio

neutral, desprovisto de las connotaciones sacras del texto bíblico, facilita una mirada limpia de prejuicios a las relaciones de poder subyacentes en el mito y que pasan desapercibidas. En ese sentido, constituye una eficaz denuncia de cómo la historia, lastrada por el mito creacional, ha excluido a la mujer del poder lingüístico y creativo. Igualmente obliga a reflexionar sobre las trampas del lenguaje y contribuye a liberar los discursos silenciados, el femenino y el de la naturaleza, en una visión que, sin duda, pertenece al ámbito del Ecofeminismo.

Pero aún es necesario analizar el valor de las alusiones científicas en el relato y, en concreto, la mención al sistema taxonómico de doble nomenclatura que estableció el naturalista sueco Carl Linneo (1707-1778). En 1735 este replicó la tarea adánica de nombrar a todos los seres vivientes al clasificar 4.400 especies de plantas y animales en su *Sistema naturae*. Dentro del reino animal, estableció cinco clases de vertebrados jerarquizadas por sus características en progresiva evolución, colocando en el pináculo a los mamíferos. Pero Londa Schiebinger, historiadora de la ciencia, pone de relieve la inconsistencia de utilizar una característica morfológica típicamente femenina para identificar a esa clase de animales, pese a que solo tiene relevancia funcional en algunas especies y, en estas, no de manera permanente. Por ello Schiebinger afirma que la clasificación linneana, como ocurre con la ciencia en general, arrastra un sesgo de género que pasa fácilmente desapercibido. Desde esa óptica debe

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

entenderse lo sucedido con la edición de 1758, en la cual Linneo introdujo la clasificación de los seres humanos del siguiente modo: reino *Animalia*, phylum Cordados, clase *Mammalia*, orden Primates, familia *Hominidae*, género *Homo* y especie *Homo sapiens*. Aunque *homo*, como antes hemos visto que sucedía con el nombre de Adán en el Génesis, se refería indistintamente a ambos sexos, en la práctica vino a designar solo al masculino, al que se asocia la sabiduría, excluyendo por ello a la mujer. Por ese motivo se ha dicho que Linneo ejemplifica el empeño de la Ilustración por adaptar la naturaleza al orden social y moral imperante en la época. En palabras de Donna Haraway, el lenguaje científico masculinista simultáneamente produce y localiza al Otro,-en este caso a la Mujer-, fuera de su ámbito de acción, lo que refuerza la conclusión arriba apuntada de que la ciencia es una actividad tan política como intelectual.

Un apunte más al hilo de este sugerente relato: la autora cita a una serie de autores, Platón, Jonathan Swift, Linneo o T. S. Eliot. Con ello nos traslada del escenario mítico al desarrollo de la historia occidental, a lo largo de la cual la mujer ha recibido la herencia del conocimiento- el mito, la ciencia, el arte- por vía patrilineal. La autora nos invita a reescribir esa herencia pero, al menos, deberíamos tomar como patrón de conducta una lectura crítica capaz de desvelar las trampas ocultas en elementos aparentemente neutros como es la taxonomía linneana: la mujer y la naturaleza heterodesignadas en un bloque común y puestos al servicio

del poder patriarcal. La protagonista, abandonando el nombre que le había sido impuesto y todas sus connotaciones culturales asociadas, se siente más cercana a la naturaleza porque destruye unas jerarquías que no son reales sino ideológicamente sustentadas. Esta fábula también rememora el proceso de maduración del propio feminismo hasta llegar a la plena realización en paz y libertad, un programa aún en desarrollo. Al tiempo de poner fin a su vida anterior, la Eva desnombrada, simbólicamente renacida, se marca una difícil meta: "Mis palabras deben ser tan pausadas, tan nuevas, tan simples, tan experimentales como las que pronuncié mientras abandonaba la casa, entre los altos, inmóviles bailarines de ramas oscuras contra el resplandor invernal".

Como hemos visto, la literatura tiene un extraño y fascinante poder. Como en el caso de *Hamlet*, puede reflejar y transmitir esquemas mentales opresores vigentes en una sociedad dada pero igualmente puede ser reinterpretada de una manera subversiva, ya sea desde el horizonte hermenéutico en el sentido de Hans Georg Gadamer o de la teoría de la recepción en Roland Barthes. También puede denunciar actitudes masculinistas a través del uso irónico del lenguaje y del ejemplo de sus consecuencias indeseadas, como en *Frankenstein*. Del mismo modo, mediante la parodia puede desmontar preconcepciones asociadas a mitos primordiales que vertebran nuestra cosmovisión y demostrar la posibilidad de su reinención en términos liberadores, denunciando la manipulación que se lleva a cabo a través del

lenguaje natural y científico, como hace Ursula K. Le Guin en "She Unnames Them".

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CEREZO MORENO, M. (2010). *Critical Approaches to Shakespeare: Shakespeare for All Time*. Madrid: UNED.

GARCÍA LORENZO, M., y ZAMORANO RUEDA, I. (2011). *Modern and Contemporary American Literature*. Madrid: UNED.

GARCÍA LORENZO, M. (2014). "Releyendo a Eva: La revisión taxonómica como subversión en « She Unnames Them», de Ursula K. Le Guin". En Almela Boix, M., García Lorenzo, M., y Guzmán, H. (Coord.), *Malas* (pags. 247-264). Madrid: UNED.

MELLOR, A.K. (1988). "Possessing Nature: The Female in *Frankenstein*". En Shelley, M. (2012), *Frankenstein* (pags. 355-368). Nueva York: Norton.

MELLOR, A.K. (1987). "*Frankenstein: A Feminist Critique of Science*". Recuperado el 14-7-2018, de <https://www.researchgate.net>

SCHIEBINGER, L. (1993). "The Private Life of Plants: Sexual Politics in Carl Linnaeus and Erasmus Darwin". En Benjamin, M. (ed.), *Science & Sensibility. Gender and Scientific Enquiry 1780-1945* (pags.121-143). Oxford: Blackwell.

SHELLEY, M. (1981). *Frankenstein*. Barcelona: Editorial Bruguera.

-SHOWALTER, E. (1985). "Representing Ophelia: Women, Madness, and Responsibilities of Feminist Criticism".

En Shakespeare, W. (2011), *Hamlet* (pags.281-298). Nueva York: Norton.

-VV. AA. (2016). *The Norton Anthology of American Literature*. Nueva York: Norton.

EL PAISAJE DE ANDALUCÍA PERCIBIDO POR VIAJERAS BRITÁNICAS EN EL SIGLO XIX

The landscape of Andalusia observed by british
female travelers in the 19th century

Nieves MARTÍNEZ ROLDAN y Lola GOYTIA

GOYENECHEA¹

nmr@us.es – goytia@us.es

RESUMEN

Durante el siglo XIX y principios del XX, los británicos viajaron al exterior del Reino Unido para establecer no sólo relaciones comerciales con otros países, sino también para realizar expediciones, unas veces con fines arqueológicos, otras educativas y otras simplemente por ocio. Pero a pesar de que en la sociedad británica prácticamente todas las funciones recaían en esos tiempos sobre la figura masculina, numerosas mujeres decidieron viajar solas o acompañadas de otras mujeres o esposos por España y más concretamente por

¹ Profesoras e Investigadoras Doctoras-Arquitectas-Urbanistas en el Dpto de Urbanística y Ordenación del Territorio adscrito a la ETS Arquitectura de la Universidad de Sevilla, dentro del cual dirigimos Tesis Doctorales, Trabajos Fin de Máster y Trabajos Fin de Grado, dentro de las líneas del "Urbanismo-Planeamiento-Diseño Urbano" y "Ciudad-Paisaje-Territorio".

Andalucía. Nuestro interés se centra en mostrar distintas descripciones sobre el Paisaje de Andalucía. Creemos que esta visión analizada desde nuestra disciplina, el urbanismo, supone una aportación muy valiosa para el conocimiento de la Andalucía del siglo XIX y que necesariamente debemos difundir.

Palabras claves: Sociedad Británica, Paisaje Andalucía, Viajeras Británicas.

ABSTRACT

During the nineteenth century and at the beginning of the twentieth, the British traveled abroad of the United Kingdom to establish not only commercial relations with other countries, but also in order to make expeditions, sometimes for archaeological purposes, other educational and other just for leisure. But, although in the British society practically all the functions fell on the male figure in those times, many women decided to travel alone or accompanied by other women or their husbands to Spain and more specifically around Andalusia. Our interest is focused on showing several descriptions made about the Andalusian Landscape. We believe that this vision, analyzed from our discipline, the urbanism, supposes a very valuable contribution to the knowledge of Andalusia of the nineteenth century and that we must necessarily disseminate.

Key words: British Society, Andalusian Landscape, British Female.

1. LAS VIAJERAS BRITÁNICAS Y SU PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Aunque el número de hombres británicos que se iniciaron en la aventura de recorrer mundo fue bastante más elevado que el de mujeres, sus impresiones sobre el territorio, paisaje y en general costumbres fue muy diferente a las de sus compañeras de viaje, que apostaron por recoger aspectos de la vida cotidiana y costumbres populares para trasladar sus vivencias al lector, generalmente femenino, pues aún la cuestión de género no estaba concebida siquiera. Pero mientras que la participación en general de mujeres viajando por el mundo fue intensa, en el caso de las viajeras británicas sus destinos se repartían entre las colonias y protectorados británicos, los viajes a América, y al sur de Europa, en especial a Andalucía, aunque este destino era elegido por un número inferior de ellas.

No obstante, la belleza de Andalucía, mezcla de cultura cristiana y musulmana, hizo que de sus estancias en las principales ciudades y pueblos llenos de historia y magia, hayamos heredado pinturas, dibujos, fotografías, cartas, guías de viajes, recomendaciones, diarios y otros muchos testimonios que nos acercan al lugar visitado, y que en paralelo nos permiten asomarnos al universo femenino que de

alguna forma se evade de la autoridad patriarcal del momento.

Por recordar a algunas de estas intrépidas mujeres, obviando momentáneamente que esta comunicación se adentrará exclusivamente en los viajes por Andalucía, creemos que no se puede olvidar la presencia de María Graham-Callcott, Florence Dixie, Isabella Bird-Bishop, Constance Gordon C., Marianne North, Margaret Fountaine, Anne Blunt, Mary Kingsley o Ethel Brilliana Tweedie entre otras.

A pesar de que en el siglo XIX las condiciones de vida en Andalucía eran precarias y aún se vivía prácticamente en una sociedad fuertemente enraizada en una cultura medieval tardía y con costumbres ancladas en el pasado, era justo esa característica la que convertía a Andalucía en un lugar romántico. Una Andalucía donde la lectura del tiempo era diferente y donde se llegaba no para volver a partir, sino para quedarse y participar al completo del ritmo de vida pausado y mágico que en el Reino Unido se había perdido casi un siglo atrás, como consecuencia de la revolución industrial, tan necesaria para la sociedad pero tan dañina para el individuo o la familia, responsable de la pérdida de valores humanos relacionados con la identidad.

De todas las viajeras británicas por Andalucía, realizamos una selección de aquellas cuya producción bibliográfica fue más extensa. Prácticamente todos los libros fueron publicados en Londres y en fechas recientes a sus

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

regresos, lo que denota el interés que sobre los viajes de estas mujeres pioneras existía por parte de sus compatriotas, destacando: *Narrative of a Yacht Voyage in the Mediterranean during the years 1840-1841* de Elizabeth Grosvenor (1842), *The Rhone - the Darro and the Guadalquivir* de Isabella Romer, *A Journal of a Few Months' Residence in Portugal*, and *Glimpses of the South of Spain* de Dora Quillinan (1847), *Castile and Andalusia* de Louisa Mary Anne Tenison (1853), *The Sweet South* Stuart-Wortley de Emmeline (1856), *Impressions of Spain in 1866* de Elizabeth Herbert (1867), *Through Spain to the Sahara* de Matilda Betham-Edwards (1868), *Illustrative of Spain and the Spaniards as they are* de Pitt Byrne (1866), *Ten days at Seville in 1867* y *Recollection² of Spanish Travel in 1867* de Penélope Holland (1873-74), *A Winter Tour in Spain*. Editor Tinsley Brothers de Pemberton (1868), *Spanish Towns and Spanish Pictures* de Marguerite Tollemache (1870), *Cositas españolas o Every Day Life in Spain* de Annie Jane (1875), *A Summer in Spain* de Mrs Ramsay (1874) y *Sunny Spain: its people and places, with Glimpses of its history*, de Olive Patch (1874).

2. LOS DESTINOS: EL "LLEGAR PARA QUEDARSE"

La mezcla de culturas de las que se ha enriquecido Andalucía a lo largo de su historia, siempre ha sido un fuerte reclamo para los viajeros y viajeras que estaban interesados en la fusión de lo occidental y lo oriental a través del periodo

² De escritor anónimo que escribió sobre el viaje de Holland.

musulmán vivido en la Península, aunque no debemos olvidar que los primeros británicos (hombres solos o con sus familias) que se acercaron a Andalucía lo hicieron con fines económicos: Minas de Riotinto (Huelva), Arroz de Isla Mayor (Sevilla), Minas (Almería), Bodegas Vinícolas (Jerez de la Frontera), Alfarerías y Navieras (Sevilla), Tráfico Marítimo y Ferroviario (Huelva), y un largo número de actividades que produjeron un intercambio de experiencias y cultura que contribuyó positivamente al interés desde el Reino Unido por conocer esos fantásticos lugares que describían las personas que volvían al país, enriquecidos económica y espiritualmente.

A lo largo del siglo XIX, los trayectos por tierras andaluzas se hacen cada vez más cómodos y se produce un incremento en equipamientos, sobre todo hoteleros y de ocio, y la nueva presencia de agentes de seguridad en los caminos aumentará la tranquilidad personal de las viajeras, pero un problema sigue persistiendo: la carencia de infraestructuras de movilidad. El desplazamiento se hace en diligencia, atravesando caminos de tierra y piedras heredados de la época medieval, discurriendo por parajes naturales que convertirán el traslado en un sinfín de días y acontecimientos, que para las viajeras se convertirán en anécdotas para contar a sus paisanas una vez llegadas al destino en el cual consumirán una importante cantidad de días para reponerse. Estas intrépidas viajeras narran, con un léxico lleno de ornamentos, las rutas que siguieron y los paisajes que vieron, describiéndolos como verdaderos cuadros de la más exquisita

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

calidad, pero además, la mayoría de las veces, incluso recogen las recomendaciones que habían recibido de sus antecesoras.

Los destinos elegidos por las viajeras eran generalmente lugares relacionados con localidades emblemáticas, localizadas en parajes con una historia llena de romanticismo que convertían a las viajeras en soñadoras, aunque curiosamente la elección recaía también en parajes con adversidades que en vez de ocasionar contratiempos, producían más bien el efecto contrario en las viajeras, convirtiéndose en verdaderas aventureras y demostrando de ese modo que eran tan capaces como sus compañeros masculinos.

A veces el viaje y el destino están justificados por la estancia en un lugar con buen clima para aliviar problemas de salud, siendo la luz del sol la razón de que muchas inglesas salieran del Reino Unido en los meses fríos de invierno, con sus hijos menores y sus equipajes, buscando las cálidas ciudades del sur de Europa. Otras viajeras se trasladaban a Andalucía por su interés en conocer las obras pictóricas de grandes artistas, y con la disposición de producir bellos dibujos a pie de calle: la Alhambra y El Albaicín de Granada, la Mezquita de Córdoba, el Alcázar de Sevilla y los jardines en general son sus principales representaciones.

Por otra parte, vivir de primera mano una experiencia que poder llevar a sus compatriotas o simplemente viajar para lograr documentación era otro motivo válido para ello. Pero fuera cual fuera la razón, una cuestión estaba clara, y así se

deduce de la bibliografía analizada: el patrón de conducta no es observar y describir, sino observar y cuestionar, pues las viajeras ya vienen prevenidas sobre los lugares que van a visitar y quieren corroborar lo estudiado.

De todas las ciudades, la más visitada por excelencia es Sevilla, es la ciudad que tiene más riqueza en cuanto a monumentos, edificios, plazas y costumbres; de Córdoba les llama la atención sin lugar a dudas la Mezquita, y el hecho de construir una iglesia cristiana en su interior, convirtiéndose esta cualidad en visita obligatoria. En Granada la visita imprescindible es la Alhambra, es el conjunto patrimonial que supera todas las expectativas de las viajeras, siendo la ciudad de Málaga la consideran, por su localización y clima, la más idónea para residir pese a la suciedad y deterioro que presentan sus calles.

3. LAS VIAJERAS: "APTITUDES Y ACTITUDES DURANTE EL VIAJE"

Las viajeras en general no se desplazan solas, sino con sus hijos y damas de compañía si son de la alta sociedad, amigos e incluso a veces al grupo se une una persona con conocimientos médicos. Sin embargo lo más importante son los documentos que refrenden su origen y posición dirigidos a gobernación y a la iglesia. El equipaje debe ser el imprescindible pues es una manera, no sólo de facilitar el transporte, sino también de pasar inadvertida, pero nunca faltará un diario y libro de notas para describir sus

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

experiencias y varios libros-guías para consultar durante el viaje.

Los medios de transporte usados son el tren, cuando es posible, la diligencia y el barco. A veces las viajeras han de bajar del tren y realizar algunos tramos a pie, pues se considera que el trazado de las vías es peligroso. Otras veces simplemente han de mudarse a una diligencia debido a la inexistencia de vía férrea en algunos tramos. Varias autoras especifican en sus publicaciones de la presencia de vagones de tren para señoras y niños, en los que está prohibido fumar, como una bondad para la viajera que no existe en sus países de origen.

En referencia a los alojamientos, hoteles y pensiones, no son muy del gusto británico: denuncian malas comidas y habitaciones sucias frente a los altos precios de las mismas en Sevilla o Málaga, al contrario que en Granada en donde denotan una diferencia importante incluso en el trato hacia el huésped. Se quejan continuamente del desagradable olor de las calles y de las ciudades en general, manifestando en sus escritos olor a pescado, ajos, cebollas y la famosa 'olla', sensación intensificada por el precario estado de la pavimentación de las calles y la falta de recogida de los residuos sólidos y líquidos.

5. EL VIAJE DE ELIZABETH GROSVENOR - NARRATIVE OF A YACHT MEDITERRANEAN (1842)

Elizabeth Grosvenor nació en Escocia en 1797 y falleció en Inglaterra en 1891. Mujer intrépida que destacó no sólo por sus viajes sino también por su participación³ como redactora en periódicos de la época en los que tuvo cierta influencia. Contrajo matrimonio a los 21 años con Richard Grosvenor y tuvo seis hijos, hecho que no le impidió viajar y conocer nuevos lugares y lo más importante, dejarnos su visión de Andalucía a través de sus escritos.

Elizabeth estuvo en Andalucía entre el 21 de octubre y el 7 de diciembre de 1842, llegando a Rota desde Lisboa y partiendo desde Almería a Cartagena. El día de la llegada a Andalucía la autora indicaba:

"... it was a beautiful and very hot day...a glowing sun, a cloudless sky, and a very soft breeze..."
(p.22)

Al llegar a la ciudad de Cádiz, el día 21, observó el efecto que las altas temperaturas producía en las personas y como los lugares se habían, de alguna forma, moldeado al

³ Colaboró con el periódico The Spectator y publicó dos diarios de viajes: Diary of a tour Sweden, Norway and Russia in 1827 with letters (1879) y Narrative of a Yacht Mediterranean (1842).

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

clima, comprendiendo que la estrechez de las calles era algo natural y casi obligatorio para el "calor deslumbrante y ardiente sol". Con estas bellas palabras describía la ciudad:

"... Cadiz is a little gem of a city, dazzling in whiteness, and from the narrowness of the streets... the houses are tall and picturesque, covered from top to bottom with grilles, jalousies, and balconis, filled with plants and flowers..." (p. 24-25)

Realizó el traslado de Cádiz a Sevilla, el 23 de octubre, en barco por el Guadalquivir aclarando⁴ un hecho que debió dejarla pensativa, pues se detiene a redactar detalles sin importancia debido a la intensa niebla que cubría el Guadalquivir; en esta ciudad visitó el Alcázar, la Catedral, el Coso taurino, la Lonja y los Jardines del Cristina, describiendo a la propia ciudad de Sevilla como:

"...the houses at Seville, are all constructed on the old Moorish plan, well suited to this hot climate; they are built round a "patio" or square paved court, with a fountain and plants, myrtles and

⁴ Grosvenor, pag 30: "...from Cadiz to Seville, by the Guadalquivir...were stopped for about a quarter of an hour, to wait for the clearing away of a fog...we disembarked near the Torre del Oro".

orange trees, surrounded by arcades. The patio, with an awning spreads over it in the summer, makes the sitting-room of the family...the streets of the town are so narrow, they appear like small threads intersecting it; and the mass of white houses with coloured balconies, diversified with domes of churches, produces a singular and pretty effect, see from so great a height..." (p. 38 a 45)

El 13 de noviembre llegó a Málaga⁵ y, en palabras de la autora, el clima estaba muy alterado por lo que pernoctaron en el hotel, dedicando el día siguiente a organizar su posterior viaje a Granada. Para el mismo, es advertida que lo más idóneo es viajar en una diligencia pequeña, con ropa que no llame la atención, teniendo a su vez que contratar a un guía ya que era necesario alojarse dos días en una posada del camino durante la ruta.

"...there was little wind, was puffing about in all directions... the evening becoming rainy, our only enlivenment was an incessant and vehement firing of cannon..." (p. 83-84)

De la ciudad de Málaga realiza hermosas descripciones, visitando la Catedral:

⁵ Realmente abandonó Sevilla y se trasladó a Cádiz el 28 de octubre para llegar a Tánger el día 30; el día 9 de noviembre llega de nuevo a Gibraltar para visitar a unos amigos y de nuevo parte, esta vez en dirección Málaga.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

"...a town beautifully placed on the sea-shore, surrounded by superb mountains... there is a pretty Alameda, planted as usual with acacias, and at one end of it a marble fountain... and on to the westward beyond the town is a long walk bordered with geraniums..." (p. 83 a 85)

El 16 de Noviembre parte para Granada en diligencia, y aunque se producen retrasos en su llegada, les quita importancia cuando ve la belleza del camino; en el ascenso por las montañas lo describe con bellas palabras a igual que lo hace a su paso por la Vega:

"...a scotch gentleman...seemed gratified to hear that the precaution had been taken of providing a pair of loaded pistols..." (p. 89)

"...the ascent on leaving Malaga is very long and beautiful, by a zigzag road, cut over the mountains, through banks of cactus, aloes, vines.... The views on the ascent into the interminable mountains of the interior are exquisite, as well as those commanding the town and the sea..." (p. 90)

El día 18 llega a Granada y durante cinco días visita la Catedral, el Ayuntamiento, la Alhambra (detallando cada una de las salas con suma precisión), el Generalife, la Cartuja, las casas-cuevas del Sacromonte; con frecuencia hace mención a

Washington Irving, indicando que lo que observa es casi una mimesis de lo escrito por el autor y que tantas veces ha leído. Lo expresa de la siguiente forma:

"... and one instant transports the visitor into the fairy land of architecture and gardens, so well described by Irving, as to render it vain for any other pen to attempt to do it justice.... Even his description appears to fall short of the almost aerial grace, beauty, and exquisite loveliness of the arcades, halls, gardens and fountains..." (p. 108)

El día 23 parte de nuevo para Málaga, con el fin de trasladarse posteriormente a Almería. Permanece en Málaga desde el día 26 de noviembre al 2 de diciembre, paseando en esta visita por la calle Zacatín y el paseo del río Guadalmedina. El día 29 hacen un intento de partir camino de Almería, pero el viento en contra es adverso para navegar, por lo que dedica los días posteriores a visitar los Cementerios católico y protestante.

"... the spring in this country must be, as everybody describes it, magically beautiful, from excess of flowers and plants, the ground being covered with the cactus, aloe, yucca, myrtle, citrus... the Zacatín is a pretty street of shops, supported by columns, not passable for horses, mule, or carriage..." (p. 153)

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Finalmente parte el 1 de diciembre y llega a Almería el día 3 en un viaje en barco de lo más placentero. De sus paseos por esta ciudad describe:

"...there was a long bank of white sand along the shore, with some fine and bare mountains rising up immediately behind with a ruined tower on the top of one; also two or three miserable-looking buildings near the shore, and a square green plantation of cactus..." (p. 146-147)

El día 7 de diciembre parte de Andalucía ruta a Cartagena.

5. CONCLUSIONES. APORTACIONES AL CAMPO DEL URBANISMO

Transgresoras y emprendedoras, retando a los convencionalismos sociales de la época, estas viajeras del siglo XIX irrumpieron como escritoras en un género menor y por ello más accesible a la mujer, la narrativa de viajes de inspiración romántica, escritos que irán evolucionando hasta convertirse en documentos más formalizados y funcionales, las guías de viaje de bolsillo.

En lo que respecta específicamente al campo del urbanismo, en sus escritos, además de una decidida denuncia sobre la mala gestión de las autoridades administrativas, la higiene de las ciudades y la inexistente protección del patrimonio edificado, como elementos principales que constituyen la imagen de la ciudad, ellas destacan de forma

reiterada: el paisaje y las vistas panorámicas del caserío urbano, la red viaria urbana, los límites de las ciudades, los elementos patrimoniales (catedrales, conventos, alcázares, lonjas, palacios, jardines y las tipologías edificatorias.

Por tanto, y en atención a este legado cultural, puede afirmarse que la mujer ha intervenido, de forma evidente, en la configuración del imaginario colectivo e identitario de la Andalucía del s.XIX.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GROSVENOR, Elizabeth M (1842): *Narrative of a Yacht Voyage in the Mediterranean during the years 1840-1841*. Publicado en Londres por el editor John Murray ubicado en Albemarle Street.

MUJERES, NATURALEZA Y EDUCACIÓN. UN VIAJE POR LO QUE NOS HA ENSEÑADO NUESTRA CONVIVENCIA CON Y EN LA TIERRA

Women, nature and education. A trip that has taught us how to coexist with and on the Earth

María Victoria MARTOS PÉREZ¹
martosperezmv@gmail.com

RESUMEN

La búsqueda de respuestas a la pregunta: "¿Cuál es la relación entre las mujeres, la naturaleza y la educación?", se ha convertido en una propuesta innovadora de investigación cualitativa que pretende visibilizar la opinión de las mujeres. Mediante esta técnica, se analizan las causas que han favorecido que nuestra civilización esté marcada por las diferencias de género, la degradación ambiental, la pobreza y la desigualdad social.

Palabras clave: Género, medio ambiente, cultura, socialización, transformación.

1 Esta experiencia fue desarrollada durante mis estudios de Máster de Dirección de Actividades Educativas en la Naturaleza de la Universidad de Santiago de Compostela y en colaboración con Cáritas Diocesana de Lugo. Graduada en Educación Social por la Universidad de Málaga.

ABSTRACT

The search for answers to the question: "What is the relation between women, nature and education?", has turned into an innovative offer of qualitative investigation that claims to display the opinions of women. With the purpose of analyzing which are the reasons that have favored that our civilization is marked by gender differences, environmental degradation, poverty and social inequality.

Keywords: Gender, environment, culture, socialization, transformation.

"Poner fin a la separación entre género, medio ambiente y política exige recuperar las vivencias de las mujeres en su contexto, obliga a que las mujeres empiecen a escribir su historia. Historias de vida que deben partir de la realidad que ellas viven, de los significados que atribuyen a su lucha cotidiana." (Soler, 2016)

Yayo Herrero (2018) sostiene que "estamos viviendo un momento de verdadera guerra contra la vida", lo que llamamos desarrollo, las dinámicas que consideramos de progreso, se construyen directamente en contra de las bases materiales que sostienen la vida. La arquitectura de nuestras sociedades actuales, pone en riesgo los equilibrios ecológicos que permiten la vida humana y la de otras especies, y

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

amenaza con provocar un verdadero naufragio antropológico (Alba y Fernández, 2008).

Se culpa al capitalismo de la pobreza, de la desigualdad, del desempleo y hasta del calentamiento global. Aunque yo le culpo, más concretamente, de fabricarnos unas necesidades. Éstas que podemos definir como "artificiales", porque nos las hemos creado nosotros mismos y nosotras mismas. Y lo peor de todo, las hemos antepuesto a las que esencialmente tenemos como seres humanos.

La pregunta ahora sería: ¿Cuáles son las necesidades que esencialmente tenemos como seres humanos? Aunque muchos autores y autoras me ayudaron a responder esta pregunta, no me gustaría cerrarla en este momento, prefiero que usted, como lector o lectora se responda a sí mismo/a.

Ahora, remontemos nuestra imaginación a la Modernidad, periodo histórico en el que se producen grandes cambios para el ser humano en relación con la concepción del mundo. Para Ivone Gebara (2000), la Modernidad comienza con la redefinición del papel de la mujer como ama de casa, subordinada a las relaciones matrimoniales y a la familia; y la liberación de la naturaleza de la fuerza de los espíritus, despojada gradualmente de sus secretos, para ser dominada por el espíritu científico masculino. De acuerdo con María Novo (2007), desde el punto de vista colonizador, propio del pensamiento hegemónico del mundo moderno, la sociedad patriarcal contempla a la mujer y a la naturaleza "desde

fuera", otorgándoles el papel de objetos de dominación y cosificación útiles para el mercado. Por tanto, estudiar el papel de la mujer es necesario para comprender las carencias que como seres humanos tenemos desde este periodo histórico.

Desde años remotos, las mujeres dedicaron su vida a las labores del cuidado de los cuerpos. Es decir, se encargaban de la alimentación, del abrigo y de los enseres domésticos, los productos de primera necesidad. En el Antiguo Régimen, todos los miembros de la familia tienen un papel útil en la constitución de una unidad de producción. En cambio, en la Revolución Industrial, la mujer aparece como un problema social, los productos ahora los produce el mercado, por los que ya no tienen sentido sus tareas. La mujer burguesa depende económicamente de su marido, y lo que antes producía, ahora pasa a comprarlo; reduciendo de esta forma sus funciones y actividades a las de ser esposa y madre educadora, lo que hoy conocemos como ama de casa. Además de esta opresión de la moral católica que educa a la mujer para ser madre y le otorga un papel de mujer sumisa, tierna y obediente frente al hombre; la mujer proletaria sufre también una explotación económica, al considerarse menos productivas, inferiores al hombre.

Éstas obreras son las que el 8 de marzo de 1857 salieron a las calles de Nueva York para protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban: largas jornadas para poder sobrevivir y llevar algo de pan a su casa, la discriminación a la que se enfrentan al buscar empleo, la

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

violencia que día a día sufren al tener que aceptar un sueldo menor que el del hombre o soportar acoso sexual. Y escribo en presente, porque en el pasado 8 de marzo de 2018, aún tuvimos que volver a pisar las calles de todo el mundo para seguir luchando por esto y todo lo que queda por hacer, con la sororidad como arma, como queda recogido en el Manifiesto.

La sororidad, "una llamada a la autodefensa, el apoyo mutuo y la unión emocional" (Cámara, 2017), que Marcela Lagarde y de los Ríos (s.f.:126) define como:

"Una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para cubrir con acciones específicas a la eliminación de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada mujer".

Para cambiar con un sentido justo e igualitario la vida y el mundo. El mundo en el que vivimos, englobando a la totalidad del planeta Tierra, necesita rescatar esa capacidad de cooperación y acción colectiva que tenían (y tienen) las mujeres, para poner fin a la separación entre género, medio ambiente y cultura. Soler (2016) exige recuperar las vivencias de las mujeres en su concepto, obligando a que éstas empiecen a escribir sus historias, historias de vida que deben

partir de la realidad que ellas viven, de los significados que atribuyen a su lucha cotidiana, de cómo ven su medio ambiente, de valorar sus conocimientos y experiencias, su lucha contra la relegación al ámbito de lo privado y su lucha contra la brecha salarial. Puesto que no se ha tenido en cuenta en la separación entre género, medio ambiente y cultura, la relación que existe entre la pobreza, la desigualdad social y de género, y la degradación ambiental.

A pesar de que cada vez más se están haciendo estudios sobre el papel de la mujer en la historia y en otras disciplinas, como la filosofía y la ciencia, la escasez de testimonios me preocupa, sobre todo, de testimonios de personas que como ellas, viven en situación de riesgo y exclusión social. Considero que no podemos seguir caminando sin conocer otras perspectivas, sin ver e interpretar el mundo desde otro punto de vista. Por eso, "Sillas con historia" se plantea como una nueva forma de mirar al mundo y comprenderlo, uniendo las voces de aquellas personas que sufren las aberraciones del tema que se pone en el centro, para desde su posición, comprender qué está ocurriendo a nuestro alrededor.

Las voces oprimidas y silenciadas son las más olvidadas del discurso académico. Las voces de personas que pertenecen a grupos vulnerables u oprimidos de la sociedad, como son inmigrantes, refugiados, personas con diversidad funcional, personas mayores, infancia y mujeres, entre otros. Las mismas voces que sostienen el conocimiento real de la

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

vida social. Soy de quienes consideran que para llegar al punto del problema hay que estar en él.

¿Quiénes son ellas? ¿Qué es "Sillas con historia"? Ellas, son un grupo de mujeres asistentes al Programa Mujer Salud de Cáritas Diocesana de Lugo, con quienes me reuní para, lo que académicamente llamaríamos, investigar e intervenir. Con la guía de "Sillas con historia", una técnica de investigación que fusiona, por explicarlo de alguna forma, el grupo de discusión y los relatos de vida. Con esta técnica, pretendía favorecer el sentimiento de comunidad y el trabajo en red, e invitar a la reflexión. Dicho con otras palabras, quise construir un espacio en el que éstas mujeres se sintieran reflejadas en las situaciones que narraban el resto (empatía), dejaran de pensar que las cosas que le ocurren sólo le pasan a ellas (sentimientos compartidos), que se sintieran parte del grupo (sentimiento de pertenencia) y agentes transformadores de la realidad en la que conviven. Con el objetivo principal de dar valor a las voces oprimidas y silenciadas, las cuáles considero de gran importancia para comprender qué está ocurriendo y determinar hacia dónde vamos.

El encuentro tuvo lugar el miércoles 16 de mayo de 2018 en la sede de Cáritas Diocesana de Lugo, situada en Avenida de las Américas (Lugo). A ella asistieron nueve mujeres del Programa Mujer Salud de esta entidad, contando entre ellas con la técnico coordinadora del programa y conmigo.

Colocadas las sillas en círculo, cada una se dispuso a ocupar una de ellas. Lo único que se les dijo fue que íbamos a hablar sobre Feminismo y Ecofeminismo, y se definieron brevemente ambos conceptos. Pero cuando un tema te toca la fibra sensible se nota, y a ellas se le notó, porque no me dio tiempo a agacharme para coger los materiales que íbamos a utilizar, cuando empecé a sentir un gran alboroto entre el que pude escuchar algunas frases como: "¡En el juicio de La Manada no había ni una mujer!", "La mujer cuida de la tierra y los hombres a la guerra", "Las mujeres siempre han cerrado los huecos". Me pareció bastante interesante lo que estaba sucediendo, por lo que esperé unos minutos para proceder al reparto de unas tarjetas y pedir silencio.

En cada tarjeta anotaron un enunciado sobre algo que les sugerían los temas centrales. Para mi sorpresa, las frases que anotaron cada una de las participantes estaban muy ligadas con el centro de este estudio: mujeres, educación y naturaleza. Y es que yo, tan ilusa, aún no me había dado cuenta que, en sus vidas, al igual que en la mía, estas tres palabras cobran sentido: somos mujeres, somos educación y somos naturaleza. Somos, así comenzaba la frase de Au.² : "Somos nosotras, somos naturaleza, creación y amor. Cada una mujer y creación de vida". Pero... ¿Somos madres? ¿Estamos obligadas a serlo? ¿Qué significa ser madre?

² Las siglas Ad., Au., Ja., Ju., Ma., Mi., Ya. e Yam., hacen referencia a las dos primeras letras del nombre de las participantes. Se ha hecho de este modo para preservar la intimidad de éstas.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Contestar a esta última cuestión se hacía complicado, cada una se miraba a sí misma y no mediaba palabra. Ma., intervino para contar que ella no sabe aún cómo las madres tienen la capacidad y la fuerza para estar siempre ahí. Ad., intervino para decir que su madre era su "heroína". Y ambas, cada una desde su percepción, trataron en el tema de cómo la sociedad "nos obliga" a ser madres.

Ser madre es mucho más que dar a luz, dar vida, madre es quién "nos cuida, nos protege y nos ama", como dijo Ya. Por tanto, una madre es quién nos acoge cuando estamos desprotegidos, nos alimenta, nos da calor y nos provee de todo lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades; de la misma manera que lo hace La Tierra, y también lo hace un padre. Entonces, me pregunté, ¿Por qué no agradecemos este acto? ¿Por qué no agradecemos la vida? ¿Por qué no agradecemos el alimento? ¿Por qué no agradecemos la seguridad? ¿Por qué no agradecemos la afectividad?

Desde pequeños/as nos enseñan a dar las gracias, ¿Y por qué no las damos? Personalmente, considero que cuando "nos lo dan todo hecho, no lo valoramos igual"; "no sabemos lo que tenemos hasta que lo echamos en falta", como comentábamos. O hasta que lo buscas y no lo encuentras por ningún lado, como Ja. decía que le había pasado con el guarapo (bebida elaborada a partir de caña de azúcar, típica de América Latina) y "eso aquí en Lugo no lo hay". Generalmente, tendemos a creer que podemos valernos por nosotros/as mismos/as y no nos damos cuenta que

dependemos más del otro y de nuestro entorno de lo que nos gustaría. "Cuando te marchas de casa empiezas a ver lo que hacía tu madre por ti", decía yo.

Nos hemos acomodado a unas costumbres a las que hemos llamado desarrollo, en la que valoramos más el mercado y el capital que la vida. Siguiendo a Hinkelammert (2000), podemos decir que vivimos en una sociedad mercado-céntrica y capital-céntrica, "toda vez que, las dos instituciones anteriores (mercado y capital), desplazan al hombre y se convierten en el centro de todo" (Flores y Mosquera, 2013:87), prevaleciendo sobre sus intereses, deseos, necesidades y derechos, poniendo en riesgo su bienestar e incluso su supervivencia (Riechmann, 2012).

Y si a esto, le sumamos una concepción androcéntrica, en la que el hombre, varón, se considera el centro de todo y se siente que está por fuera de la naturaleza, la cual es para él un almacén de recursos que puede controlar y dominar. Todo se queda en que "ellos son los que dicen la última palabra [...] y a nosotras...ite callas!", comentaba Au. Añadiendo, que "cuando eres madre, empiezas a valorar el hombre que tú tienes es tus brazos [...] Todos no son iguales. Eso se dice de boca para fuera."

"Dicen que nos estamos pasando con todo esto del feminismo", manifestaba Ya., porque "le quitamos sus comodidades", añadió Mi. Habitamos un lugar en el que "nadie sabe por qué está pasando hambre y no puede llevar un plato de comida a la mesa. Nadie sabe nada." (Ad.). Y así, se

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

debatí un largo tiempo sobre la relación entre hombre y mujer, las desigualdades de género y la invisibilidad de la opinión femenina, sobre "vanidades que hacemos, que la sociedad hace, y que el hombre no desea cambiar, al contrario" (Yam.). Además, "las propias mujeres enseñan a su hijo a ser machista", fue la frase de Mi.

Cuenta Ja.: "yo me vestía con ropa ancha y no me arreglaba, y mi mamá me decía (que) cariño tú te tienes que arreglar- y yo no...[...] Le expliqué que a mí me gustaban los niños, pero que no me gustaba ir coquetita". A lo que añade Ad.: "mis cuñados me dicen que yo iba a ser varón, porque no me gusta arreglarme, no me gustaban las muñecas, me maquillo muy poco... me gustan los tacones pero para coleccionarlos [...] Yo siempre quería un libro".

"Se necesita cambiar esas fórmulas de las princesas y los príncipes", "deberían enseñar: eres tú y tú puedes ser lo que tú quieras" cuchicheaban entre ellas. ¿Pero que esperamos? Es lo que nos han enseñado, "lo que vemos en las películas" (Mi.). Creemos desde pequeñas en el príncipe azul, y educamos a nuestros hijos para ser verdaderos príncipes y a nuestras hijas para ser princesas vestidas de rosa.

"Estamos en un proceso de cambio" afirma Ma., pero aún queda mucho que hacer, deberíamos pensar que "no es ¿Cómo puede ser o no ser?, si no, si yo decido [...] ¿Cómo querriais que fuera? [...] Sí, es lo que pasa, ¿Y yo tengo alguna forma de hacerlo de otra forma?". "Mi madre siendo líder en mi casa y trabajando a tope" fue el enunciado de Ja.

Para ella, al igual que corroboraron el resto, "influye mucho la crianza. En mi casa, mi abuelo y mi papá participaban en las labores de la casa, para mí es algo normal. Ahora cuando yo lo veo aquí (España), me parece bien". "El hombre latinoamericano es muy machista, aunque bueno, también hay excepciones", agrega Ad.

"En la pobreza, les enseñé a mi hijo que su valor es el humano, no con lo que te vistas. Es más lo que tú eres como hombre, que la ropa que tú te pones. [...] Vales tu más como hombre, por tus acciones, que la ropa que te puedes poner", narraba Au., quien sostiene que "el varón como humano es lo que hay que enseñarle a nuestros hijos". Y aquí volvemos otra vez a plantearnos ¿Qué es lo esencialmente humano? ¿Cuáles son los valores humanos?

"Mis hermanas han salido del país, han conocido otras cosas, [...] opiniones diferentes, escuchamos a personas de otros países" (Ad.), de otras culturas, "aprende(mos) de cada cosa, de cada experiencia" (Yam.); "valoras otras cosas" (Yu.). "Aunque os parezca que no es importante, es súper importante una puesta en común de lo que sentimos, de lo que vivimos y de lo que somos. Porque eso es lo ayuda a seguir adelante y a seguirnos superando. Tened claro que valemos mucho y que podemos hacer mucho más de lo que hemos hecho. Sí, que nunca hay que tirar la toalla" (Ma.).

En cada sociedad, en cada cultura, las mujeres somos apreciadas y tratadas de una forma diferente, pero en las que nosotras compartimos, hay una cosa común: la subordinación

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

de ésta ante el hombre y, su dedicación a las labores del hogar y al cuidado de los/as demás. "En mi país, se ve mal que yo no tenga pareja, [...] no estoy realizada" (Ad.), "nos dicen que hay que tener un novio, que hay que formar una familia" (Yu.). "Esto de la vida, ¿A qué se debe? [...] ¿Qué esperamos de la vida? [...] Hoy, muy poca gente por desgracia, está feliz con una pareja", enuncia Ad. "Muchas veces nos olvidamos que la pareja que tenemos que tener en la vida somos nosotras [...] Es un problema de la sociedad, que nos ha impuesto que hay unas fases: primero tienes novio, después te casas, después tienes hijos,...Vale, ¿Y si escojo quedarme en una de esas fases de mi vida? ¿Qué problema hay?", cuestiona Ma. indignada.

¿Quién nos obliga? ¿Quién modela nuestras conductas? ¿Quién decide por nosotras? ¿Quién? Nosotras tenemos la capacidad de hacerlo, pero la mirada del otro y "el qué dirán" es una gran barrera que se antepone ante nosotras, por lo que debemos empoderarnos y hacer frente a lo que depara nuestra vida. Teniendo en cuenta, que al igual que somos influidas, influimos en el resto. Durante el desarrollo de la técnica se habló mucho de cada una de las frases, salieron experiencias muy interesantes y bastantes situaciones que hemos vivido de alguna forma similar. Se nota que la mentalidad está cambiando, porque se están conociendo otras formas de vivir y eso sirve como modelo para cambiar los patrones tradicionales establecidos. Se remarcó el importante

papel de la familia en la educación de los y las menores, y también el de la sociedad, porque ambos forman a la persona.

Algo que me dejó bastante sorprendida y que considero que se debe analizar más en profundidad es la diferencia que hay entre los valores humanos y los valores como persona. ¿Qué diferencia hay entre ser humano y ser persona? En lo humano no existe aún el poder, ni el adoctrinamiento, ni la educación, es lo esencial; y en la persona ya no está lo puro, ya está contaminada por los patrones y modelos de la sociedad. Esos patrones y modelos que nos enseñan nuestros familiares, la gente que nos rodea y, en definitiva, las relaciones que establecemos con nuestro entorno.

El amor es un elemento fundamental en estas relaciones, pero ¿Qué entendemos por amor? ¿El concepto de amor podría cambiar la mirada del mundo? Aún no tengo la respuesta a éstas y otras cuestiones que rebotan en mi mente, pero estoy segura que en una relación de amor, entendida desde la escucha y el respeto, la perspectiva del mundo cambia, porque en esa relación las personas somos capaces de colocarnos los zapatos de otras personas y ver el mundo desde su posición. "¡Juntemos nuestras manos izquierdas, que son las que vienen del corazón!" (Ma.)

*"A veces sentimos que lo que hacemos
en tan solo una gota en el mar, pero el mar
sería menos si le faltara una gota"* (M. Teresa de
Calcuta)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBA RICO, Santiago y FERNÁNDEZ LIRIA, Carlos (2008): Dejar de pensar. Madrid, España: Akal.

CÁMARA, Julia (2017): Sororidad y conciencia femenina: qué hermandad de mujeres para qué propuesta política. Viento Sur, <http://vientosur.info/spip.php?article12891>, agosto, 9, 2017.

FLORES PEÑA, Carmen Graciela y MOSQUERA TÉLLEZ, Jemay (2013): La relación ser humano-naturaleza frente a los derechos fundamentales en el territorio. *Alimentos Hoy*, 21 (28), 79-96.

GEBARA, Ivone (2000): Intituciones ecofeministas, ensayo para repensar el conocimiento y la religión. Madrid, España: Editorial Trotta, 18.

HEINKELAMMERT, Franz Josef (2000): El vuelo de Anteo. Derechos humanos y crítica de la razón liberal. Bilbao, España: Desclée de Brouwer.

HERRERO, Yayo (2018): Conexiones entre la crisis ecológica y la crisis de los cuidados. Entrevistadas por Amaranta Herrero. *Ecología Política*,

<http://www.ecologiapolitica.info/?p=10256>, enero, 10, 2018.

LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela (s.f.): Pacto entre mujeres sororidad. *Aportes para el debate*,

<https://www.asociacionag.org.ar/pdfaportes/25/09.pdf>, 123-135.

NOVO, María (2007): *La naturaleza y la mujer como sujetos: el valor de la autopía y de la educación*. Madrid, España: Catarata.

RIECHMANN, Jorge (2012): *El socialismo puede llegar sólo en bicicleta*. Madrid, España: Catarata.

SOLER, Francisco (2016): *Mujer y naturaleza. La Opinión de Málaga*,

<http://www.laopiniondemalaga.es/opinion/2016/03/09/mujer-naturaleza/834455.html>, marzo, 9, 2016.

MUJERES Y SOBRENATURALEZA. UNA FILOSOFÍA VISUAL DEL NUEVO CINE DE TERROR

Women and supernature.

A visual philosophy of new terror cinema

Celia CUENCA GARCÍA¹

celiacuencagarcia@gmail.com

RESUMEN

El referente natural ha plagado el audiovisual contemporáneo. La naturaleza se ha vuelto una constante, símbolo de fuerzas inexplicables que irrumpen en la realidad diegética de personajes aparentemente ordinarios. Animales, vegetación y fenómenos climatológicos se convierten en la representación de un conocimiento nuevo, asociado a la intuición y a un modo más profundo de habitar el mundo.

Si bien este recurso aparece en la distopía o la ciencia ficción, adquiere protagonismo en cierta rama del cine de terror que

¹ Celia Cuenca García (Valencia, 1991). Estudió Bellas Artes en Valencia y Dirección de Arte en Barcelona. Ahora prepara un Doctorado en Estética y Cine Contemporáneo en la Universidad Politécnica de Valencia y trabaja como diseñadora gráfica en un estudio creativo.

utiliza lo natural como representación de un poder liberador. Pero ¿liberador para quién? En este nuevo terror lo natural establece un vínculo con la protagonista femenina, un rol hasta ahora menospreciado por el género, que por fin adquiere fuerza, independencia y capacidad de acción. A partir de esa conexión se genera toda una tendencia estética en la que los símbolos femeninos, vegetales y animales se unen componiendo una filosofía visual en torno al instinto, la sobrenaturalidad y cierto tipo de trascendencia. El resultado son películas que cuestionan los parámetros asumidos desde los que aparentemente definimos lo femenino.

El cine es un medio que, más allá del entretenimiento, revela en su construcción facetas sobre nuestro modo de habitar el mundo y de entender el contexto que nos rodea. El terror puede parecer un género frívolo pero es esencial como síntoma de una cultura y de un cambio de pensamiento. Este nuevo terror que une mujer y naturaleza como imágenes liberadoras es uno de los ejemplos más actuales: ¿por qué establecemos estas conexiones en nuestro imaginario colectivo? ¿Qué tienen en común la radicalidad de la naturaleza y la figura femenina? ¿Cómo se simboliza esa conexión gráficamente? Y sobre todo ¿Por qué es un discurso tan contemporáneo y actual?

Palabras clave: Cine, Terror, Femenidad, Sobrenatural, Mujer

ABSTRACT

The natural reference invades contemporary images. Nature has become regular, a symbol of unaccountable forces that burst into the diegetic reality of apparently ordinary characters. Animals, vegetation and climatological phenomena become representation of a new knowledge, associated with intuition and a deeper way of inhabiting the world.

Although this resource appears in dystopia or science fiction, it acquires prominence in a certain branch of horror cinema that uses the nature as representation of a liberating power. But liberating for whom? In this new terror, the nature establishes a link with the female main character, a role underestimated by gender until now, which finally acquires strength, independence and action. That connection generates a whole aesthetic where the feminine, vegetable and animal symbols compose a visual philosophy around instinct, supernature and a kind of transcendence. The result are films that question the assumed parameters from which we apparently define the feminine.

Cinema is a medium that, beyond entertainment, reveals in its construction views about our way of inhabiting the world and understanding the context that surrounds us. Terror may seem a flighty genre but it's essential as a culture symptom

and a shift in thinking. This new terror that unites women and nature as liberating images is one of the most current examples: why do we establish these connections in our collective imagination? What do the essence of nature and the female figure have in common? How is that connection symbolized graphically? And above all, why is it such a current speech?

Key words: Cinema, Terror, Feminity, Supernatural, Women

INTRODUCCIÓN

El discurso feminista es uno de los más presentes en los nuevos medios. Las generaciones jóvenes crecen aprendiendo conceptos como patriarcado, techo de cristal, sororidad o *manspreading*. Sin embargo, el feminismo no sólo toma forma como discurso teórico o activismo, sino que también gana presencia en las formas artísticas y culturales más comerciales de la actualidad, prueba de que su calado es hoy mayor que nunca.

La generación *millennial* (y las sucesivas) es eminentemente audiovisual. Y precisamente por eso, para analizar nuestro entorno, debemos atender también a las imágenes que nos rodean. Si queremos profundizar en el avance feminista que estamos viviendo y en cómo evoluciona la definición de lo femenino, debemos atender también a las imágenes que componen ese avance. El cine, como expresión sintomática de la cultura que lo crea, es un ámbito en el que podemos encontrar todo un discurso en torno a la feminidad

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

contemporánea. Un discurso que toma forma en su narrativa pero también en su estética y que reivindica una nueva manera de entender lo femenino.

Concretamente el cine de terror, uno de los géneros que tradicionalmente más ha humillado, maltratado y abusado de la figura de "La Chica", ha dado un giro de 180°. En los últimos años ha introducido un discurso totalmente nuevo donde la mujer, liberada por fin, no sólo deja de ser víctima, sino que se convierte en una entidad sobrenatural, violenta y poderosa capaz de combatir a aquéllos que limitaban su esencia precisamente por el hecho de ser mujer.

A través de determinadas claves gráficas como la referencia a lo natural, la representación del límite, lo físico, lo sobrenatural o la protagonista femenina, el nuevo terror establece un nuevo planteamiento ante el público masivo. La idea de que todos aquéllos parámetros y clasificaciones que definen a la mujer son en realidad conceptos aprehendidos que pueden romperse para reivindicar actitudes nuevas.

Lo terrorífico y lo sobrenatural siempre han tenido una función social porque a través de sus metáforas, el espectador podía abordar reflexiones a veces inaccesibles desde un punto de vista racional. Hoy ocurre exactamente lo mismo. A través de unas claves estéticas muy concretas, este nuevo cine de terror es capaz de transmitir todo un discurso en torno a la liberación de la mujer actual. Y sobre todo, es capaz de hacer

llegar esa reflexión de una forma natural, no didáctica, que permite que cada espectador y espectadora puedan acercarse a otras formas de autoconocimiento de un modo personal y propio.

1. ABRAZAR LO EXTRAÑO

Hace años *Melancholia* (Lars Von Trier, 2011) contaba la historia de dos hermanas que se enfrentaban al fin del mundo de formas totalmente distintas. Mientras que Claire sufre y teme la llegada del planeta Melancholia, Justine abraza la destrucción y encuentra poesía en los últimos momentos de la humanidad. Para transmitir esa extraña sensación, el equipo de la película creó una de las imágenes más potentes y compartidas del cine de la última década: una secuencia en la que Justine, tumbada a oscuras desnuda en mitad de la naturaleza, contempla un precioso planeta que está a punto de colisionar contra la Tierra.

La frivolidad de la celebración de su boda, las relaciones insustanciales y las falsas ambiciones carecen de importancia en un mundo que se acaba y, frente al temor de los que la rodean, Justine parece liberarse y abrazar el apocalipsis con cierto gozo, precisamente porque el fin del mundo hace caer todas las imposiciones que hasta entonces la encorsetaban.

Creo que por ese motivo esta imagen es uno de los puntos de partida que han dado lugar a una tendencia estética

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

definida. Una tendencia en cuyas tramas el personaje femenino abraza lo extraño y lo desconocido como única vía para autodefinirse y superar los prejuicios que la limitan.

La necesidad de evocar ese tipo de conceptos relacionados con lo inexplicable, lo incierto o lo desconocido es algo muy actual en la imagen contemporánea. Y tiene que ver con la necesidad de evocar ideas que, más allá de la razón y la ciencia, seguimos sin poder explicar. El instinto y lo subjetivo son hoy conceptos que se representan en el cine a través de lo sobrenatural o lo terrorífico: por ejemplo un planeta llamado *Melancholia* con capacidad para destruir la Tierra. Y es que sólo la irrupción de algo desconocido podría hacer despertar al personaje a nuevas formas de aprendizaje.

Justine fue solo una de las primeras representaciones. Y a su impactante avatar le ha seguido cierta rama del cine de terror actual que, combinando a la protagonista femenina y la sobrenaturaleza, ha desarrollado todo un discurso en torno a la feminidad, la identidad sexual y el autoconocimiento. Y si bien *Melancholia* se estrenó hace casi una década, esta es una corriente que ha seguido evolucionando, que se mantiene vigente y que como producto cultural merece toda nuestra atención.

Para analizarla en profundidad he acotado un grupo-muestra compuesto por cuatro películas de los últimos cuatro años que nos permite detectar las claves que comparte esta

tendencia y el motivo de su elección estética por parte de la realización cinematográfica. Estas películas son *It Follows* (David Robert Mitchell, 2014) protagonizada por Jay, *February* (Oz Perkins, 2015) protagonizada por Kay, *Thelma* (Joachim Trier, 2017) protagonizada por Thelma y *Grave* (Julia Ducornau, 2017) protagonizada por Justine.

2. CLAVES ESTÉTICAS COMPARTIDAS

El rasgo más compartido por estas cuatro producciones es que todas son películas *twist*, películas que, aunque asociadas al cine de terror, no encajan en un género concreto. Cada una de ellas toma códigos de géneros diversos y los recontextualiza para dar lugar a algo distinto que no se adscribe a un género tradicionalmente definido. Combinan el *coming of age*, las tramas universitarias, el drama, el gore o el cine de miedo al uso en mayor o menor medida.

Y este es un rasgo importante en el sentido de que estas películas experimentan con el medio cinematográfico del mismo modo en que lo van a hacer con sus personajes. La mujer sometida y victimizada de las películas de miedo se convierte, en estos casos, en una entidad sobrenatural, violenta y poderosa. O lo que es lo mismo: "La Chica" se convierte en "El Monstruo".

Por eso aquí el personaje femenino se convierte en una constante y se representa siempre como una identidad en

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

construcción. Son mujeres jóvenes a punto de enfrentarse a contextos y responsabilidades nuevas. Y es en esa brecha entre la infancia y la madurez donde se sienten vulnerables y empiezan a cuestionar los rasgos que las definen. Jay, Kay, Thelma y Justine sufren esa disonancia cognitiva que les llama por un lado a adecuarse a lo que se espera de ellas como mujeres y por otro a abrazar un poder sobrenatural que les permita liberarse.

En consecuencia cada una de estas películas se ha esforzado por plantear ese debate interno de un modo gráfico y visible para el espectador. Y principalmente lo han conseguido mediante el cromatismo que, desde la herencia judeocristiana de estas piezas, juega con los azules y los rojos para destacar las oposiciones asumidas en torno a la mujer en el cine: la pureza y el pecado, la virgen y el demonio, el cielo y el infierno.

Esa limitación generada por las clasificaciones y los prejuicios heredados queda representada también en los espacios diegéticos que habitan las protagonistas. Mediante cuadrículas, ventanas, rejas, pasillos o cortinas se establece una separación literal entre lo familiar y lo extraño. Separación que las protagonistas deberán atravesar para liberarse. De ahí surge también la presencia física de la periferia y la necesidad de abandonar el centro para reconocer el margen.

Y precisamente por la necesidad de acceder a lo desconocido en estas películas la naturaleza tiene un papel fundamental. Por un lado, y a pesar de que estas películas transcurren en la actualidad, la tecnología se vuelve obsoleta al no poder explicar lo que ocurre en la trama: vemos coches antiguos, electrodomésticos obsoletos, cabinas, teléfonos de cordón y otros aparatos desfasados como *cassettes*, *polaroids* y televisores de tubo catódico. Por otro, la naturaleza se vuelve presente y ominosa, como si poco a poco fuera cercando a las protagonistas, llamándolas.

Por el mismo motivo, cada una de ellas tiene una relación muy estrecha con el referente natural y animal. Jay está íntimamente ligada al agua, que aparece como lluvia y piscinas en momentos esenciales del argumento. Sumergida, Jay se siente segura e inocente. Kay descubre lo que más desea perdida en la nieve y los paisajes abiertos. Además el demonio por el que quiere ser poseída tiene un aspecto animal, salvaje y casi tierno. Thelma potencia su poder en el bosque y al ejercerlo, los animales que la rodean modifican sus comportamientos: los pájaros chocan contra las ventanas y las serpientes acuden a su cama. Y Justine convive con todo tipo de animales en la universidad de veterinaria, pero de un modo extraño, ya que son animales domesticados y sacados de contexto, anestesiados, sujetos con bridas o muertos.

Esta es una de las referencias más literales al concepto de instinto. La naturaleza y el animal evocan ese conocimiento

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

intuitivo que las protagonistas han perdido y que les impide reconocer ciertas experiencias. Los animales, puros en cierto modo, sí las perciben y por eso nos recuerdan que para conseguir lo que desean, los personajes deberán reencontrarse con un saber y un poder innatos.

Por eso la pérdida de instinto hace que lo sobrenatural irrumpa en la vida de las chicas, precisamente para despertarlas. Pero no sólo se representa a través del medio natural, que funciona más bien como recurso simbólico de su debate interno. Esta sobrenaturaleza no es externa, no viene de fuera, sino que surge del interior de las protagonistas, como si siempre hubiera estado ahí. Con el recurso del gore y la escatología, sarpullidos, llagas, heridas, cortes, sangre y vómitos se convierten, en su justa medida, en la representación de ese instinto irracional que reclama su espacio.

Lo físico se vuelve constante en estas películas, convirtiendo lo sobrenatural y lo intangible en algo inmediato y por lo tanto real. Por eso el espejo se vuelve obligatorio. Porque representa la decisión de Jay, Kay, Thelma y Justine entre mantenerse en los códigos asumidos o abrazar lo extraordinario. Al final, la autodefinición libre y caótica será más importante que la seguridad de lo previamente impuesto.

3. CONCLUSIÓN

El nuevo cine de terror ha conseguido convertir a “La chica”, un personaje tradicionalmente sometido por el género, en una fuerza sobrenatural imparable cuyo poder está por encima del tradicional debate entre lo que está bien y lo que está mal. A través de las claves visuales de lo natural, la representación del margen, la sobrenaturaleza, lo físico y la mujer, hoy en día el cine revela un cambio de paradigma que va más allá de la ficción: indica un cambio cultural.

Mientras que las historias más literales y épicas asociadas al feminismo actual tienden a la acción (Mad Max, Atomic Blonde), las fábulas de las que hemos hablado proponen una subversión más íntima, donde no se dice, sino que se evoca. Y se sirven del propio lenguaje cinematográfico para plantear su propuesta, desde el diseño de producción y la dirección de fotografía. Es decir, desde los medios visuales que quizá hoy más que nunca tienen un poder indiscutible.

Creo que por ello cabe tener a estas películas en cuenta. Como muestra de una faceta cultural cuyo discurso que sigue progresando y actualizándose y que, más allá del ocio o la creatividad artística, permiten intuir reflexiones muy profundas.

UN ESTUDIO CULTURAL: ESTA ALEGRÍA DESCONTENTA

A cultural study: «This unhappy joy»

Eva MOLINA SAAVEDRA¹

evamolina@gmail.com

RESUMEN

La primera parte del documental de Víctor Erice, *Vidrios partidos*, es tratada como un hecho cultural cargado de significado, pues hace posible el acceso al testimonio de cinco trabajadoras de la antigua fábrica de tejidos de Vizela, en Portugal. Las descripciones, los recuerdos y las valoraciones de estas mujeres nos muestran la actividad técnica como un importante elemento modelador para el logro de una vida libre y feliz.

Palabras clave: Víctor Erice, documental, mujeres, trabajo en la fábrica, actividad técnica.

ABSTRACT

The first part of Víctor Erice's documentary, *Vidrios partidos*, is treated as a cultural event full of meaning since it allows access to the testimony of five workers from the old Vizela

¹ Licenciada en Filosofía por la Universidad de Granada. Licenciada en Antropología Social y Cultural por la UNED. Máster en Cinematografía por la Universidad de Córdoba. Profesora de la Especialidad de Filosofía de Educación Secundaria en la Junta de Andalucía.

weaving factory, in Portugal. The descriptions, the memories and the judgements of these women with technical activity as an important modeling element for the achievement of a free and happy life.

Keywords: Víctor Erice, documentary film, women, factory work, manufacturing.

1. **VIDRIOS PARTIDOS, EL DOCUMENTAL COMO HALLAZGO COMUNICATIVO**

La vocación de este trabajo es la de llegar a ser un estudio cultural realmente concreto. Pretende situarnos frente a un acontecimiento social perfectamente limitado, tanto por el medio utilizado, -un documental en el que se nos dará la oportunidad de ver y escuchar a cinco trabajadoras de la antigua fábrica de tejidos de Vizela-, como por la intención de circunscribir la reflexión a unos pocos objetivos, que son los que siguen:

1. Analizar la influencia del trabajo en la fábrica en la satisfacción de sus necesidades de estas trabajadoras.
2. Mostrar el efecto de dos elementos tecnológicos; el trabajo industrial y las técnicas de control de la natalidad, en el proyecto vital de estas mujeres.
3. Comprender en qué medida la actividad técnica y el desarrollo tecnológico, en su aparente tensión con la

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

naturaleza, podrían facilitar, moderar o impedir, una vida libre y feliz.

Es importante señalar que esta investigación no cumple los requisitos de un estudio de género, en sentido estricto, ya que las palabras y las valoraciones realizadas por las empleadas no son tratadas como manifestaciones mediadas por alguna construcción cultural. No obstante, aunque el actual marco teórico de los estudios culturales, - mucho más centrado en lo particular, en el acontecimiento social, en lo que se ha venido a denominar *microsociología*-, no es el mismo que el de los estudios de género, ambos enfoques tienen la aspiración de llegar a respetar un planteamiento interdisciplinar.

Víctor Erice realizó el documental *Vidrios partidos* en 2012. Los habitantes de Vizela se refieren a la antigua Fábrica de Fiação, como *La de los vidrios partidos*, por encontrarse abandonada desde su cierre definitivo en el 2002. La fábrica fue fundada en 1845 y durante bastante tiempo fue considerada la segunda mayor fábrica de tejidos de Europa. Sin embargo, como consecuencia del proceso de deslocalización industrial, entró en crisis en 1990.

Vidrios partidos es un episodio de la película *Centro histórico*, en la que se han incluido otros documentos fílmicos de los directores Pedro Costa, Aki Kaurismaki y Manoel de Oliveira. Este proyecto fue impulsado por la ciudad portuguesa

de Guimaraes, con motivo de su designación como Capital Europea de la Cultura, en el año 2012.

El cortometraje de Erice tiene como subtítulo *Prueba para una película en Portugal*. El documental se divide en tres secciones. Nos centraremos en la primera parte, la titulada «7 de mayo. Test para hombres y mujeres» en la que aparecen cada uno de los operarios y operarias por separado, pero en un mismo lugar. Todos se sitúan en el antiguo comedor o refectorio, un espacio muy austero que tiene como único adorno una gran foto en blanco y negro, en la que podemos observar a antiguos obreros almorzando en unas largas mesas. El propio director explica el origen del proyecto y de la puesta en escena de esta forma:

«En lo que hoy queda de su gran refectorio, descubrí la gran fotografía que lo preside. Era una foto tomada hacia 1920 probablemente, donde los obreros y obreras de la fábrica posaban para la cámara a la hora de la denominada sopa del mediodía. De ahí brotó una suerte de inspiración que me llevó a entrar en contacto con los últimos trabajadores de la fábrica» (SARDÁ, J., 2013).

La grabación es, por así decirlo, *frontal*; perfectamente capaz de transmitir la naturalidad con la que las mujeres y los hombres hablan mirando hacia la cámara. Sus atuendos, sus actitudes corporales, el extraño lugar en el que se encuentran,

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

crean un contexto comunicativo lo suficientemente denso, como para permitirnos el acceso a una situación cultural cargada de significado:

«Cada entrevistado parece invitarnos a imaginar y a construir mentalmente el lugar y el espacio. Todos ellos describen y presentan su experiencia, con la esperanza de que sea el propio espectador quien construya mentalmente el lugar» (ARQUERO BLANCO, I. y DELTELL ESCOLAR, L.,2017, p.17).

A la luz de un intento de aproximación a la relación entre mujer, naturaleza y tecnología, *Vidrios partidos* se nos muestra como un acontecimiento comunicativo de primera índole. A través de una escucha activa podremos descubrir algunas claves para una mejor comprensión de la compleja articulación entre las actividades técnicas y las necesidades humanas.

María de Fátima, Rosa Gonçalves, Judite Araujo, María Ana Continho Serrao e Inés Ferreira Gomes son las protagonistas de este documento fílmico. Sus valoraciones sobre cómo pudo afectar el duro trabajo con maquinaria industrial a su proyecto de vida son la base de nuestra exposición.

2. SISTEMATIZACIÓN DEL TRABAJO EN LA FÁBRICA

Judith Araujo opina que el trabajo industrial era muy duro para las mujeres. Sufrió mucho como operaria a consecuencia del intenso ruido que producían las máquinas. Padeció por ello importantes problemas de salud. Tuvo depresión y llegó a necesitar un trasplante de oído. Nos comenta que se introdujeron mejoras en la seguridad laboral y que la empresa suministraba a los empleados unos tapones auditivos, pero reconoce que no solían utilizarlos porque así podían conversar y el trabajo se hacía más ameno.

Inés Ferreira Gomes también es muy consciente del efecto pernicioso que pudo tener la sistematicidad de su actividad técnica en el desarrollo de sus aspiraciones laborales y vitales, ya que hubiera preferido estudiar y poder realizar un trabajo más creativo. Inés describe su empleo con estas palabras: «en la fábrica fue casi una máquina, pero yo podía pensar y las máquinas no, cuando manejaba las máquinas estaba siempre soñando» (ERICE, V., 2012).

Rosa Gonçalves es la única de las mujeres entrevistadas que no comenzó su labor en la fábrica hasta entrada la madurez, a los 30 años. Procedía de una familia del mundo rural, como la mayoría de las obreras que protagonizan el documental. Prefería el trabajo en la fábrica. Recordaba su labor en el campo como una esclavitud, sin horarios, sin descanso, *de sol a sol*. La sistematización del

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

trabajo propia de una fábrica de manufacturas mecánica -que aún no había sido digitalizada-, supuso una gran mejora en la vida de Rosa González. Reconoce que pudo desempeñar su labor en igualdad de condiciones con sus compañeros varones. Su trabajo le proporcionó una indemnización cuando la fábrica se cerró y una base de cotización para su pensión.

Mariana Ana Coutinho Serrao también creció en el ámbito rural. Aunque sus padres eran labradores, empezó a trabajar en la fábrica a los 12 años. Los testimonios de los obreros muestran que lo habitual era comenzar a trabajar a esta edad, al finalizar la escuela obligatoria. Mariana abandonó la fábrica al contraer matrimonio a los 22 años. Es plenamente consciente de que se casó para mejorar su situación económica, pero pronto descubriría que su marido le había mentado con respecto a los bienes que poseía. Fue entonces cuando decidió emigrar sola a Francia. Allí comenzó trabajando en el servicio doméstico con una familia parisina, pero echaba de menos la tranquilidad del mundo rural y se marchó a trabajar a una granja, en Normandía. Mariana considera que la ganadería era más dura que su actividad con la maquinaria, así que finalmente volvió a Vizela, a la fábrica.

La regulación de los tiempos, los horarios fijos, la especialización de la tarea, los días de descanso, el pago regular de salario, supusieron grandes mejoras con respecto a la actividad manual asociada a la manipulación de la naturaleza propia del trabajo agrícola y ganadero. Mariana

valora positivamente esta última etapa laboral, ya que le proporcionó independencia económica. En este sentido, Mariana corrobora aquello que Marx alabara de la revolución económica capitalista:

«La burguesía ha sometido el campo al dominio de la ciudad. Ha creado urbes inmensas; ha aumentado enormemente la población de las ciudades en comparación con la del campo, sustrayendo una gran parte de la población al idiotismo de la vida rural»
(MARX, K. y ENGELS, F., 2011, p. 36).

3. EL PODER MODELADOR DE LA TECNOLOGÍA

María Fátima comenzó a trabajar a los 12 años. Tenía 9 hermanos y salió muy pronto de la escuela (a los 10 años), para cuidar a sus hermanos mientras su madre trabajaba en la fábrica. La pobreza era enorme tanto en el campo como en los centros urbanos. María relata un suceso de su infancia que revela las difíciles condiciones en las que vivían la mayoría de las mujeres y los hombres durante la primera mitad del siglo XX. Recuerda vivamente el momento en que su padre llevó a su casa una mesa del comedor que había comprado en la misma fábrica. Hasta el momento, no habían tenido ninguna. Para ellos fue un gran lujo disponer de un lugar para reunirse en familia.

Tres generaciones encontraron su medio de vida en el ámbito industrial, en la fábrica textil de Vizela. La situación

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

familiar emula y normaliza la incorporación de las futuras generaciones a la actividad industrial. El automatismo no solo está presente en el trabajo desempeñado, sino que regula la totalidad del ciclo vital, la educación recibida y los valores transmitidos a los hijos. María destaca la enorme influencia de la actividad industrial en sus vidas de esta manera:

«Y así era un día, así otro, aquí crecí y trabajé, me hice mujer, me casé, tuve mis hijos y cuando di a luz a mi nuevo hijo, mi hija mayor también venía aquí para traerme al bebé para amamantarlo, pasó exactamente lo mismo que le pasaba a mi madre, viví la misma vida que mi madre» (Cf. ERICE, V: Op.cit.).

María Fátima y Rosa González se lamentan de que su actividad como operarias les impidiera proporcionar atención y cuidado suficientes para sus hijos, cuando éstos fueron pequeños. Las dificultades de ambas mujeres para amamantar llegaron a ser dramáticas. Rosa recuerda lo difícil que le resultó alimentar a sus recién nacidos durante la jornada laboral. Las trabajadoras solo contaban con media hora para dar el pecho a los lactantes. Se necesitaban diez minutos para parar la maquinaria y otros diez minutos para incorporarse al puesto laboral, por lo que sólo les restaban diez minutos para estar con el bebé.

A los 9 años, María era la encargada de cuidar a su hermano menor mientras su madre trabajaba como operaria.

Todos los días lo llevaba a la fábrica para que su madre pudiera amamantarlo. El trayecto con el bebé era difícil; el niño no paraba de llorar por el hambre. El llanto de todos esos bebés reunidos en el comedor, sin duda, impediría la relajación de niños y madres, pero, al menos, María tenía media hora para jugar con libertad. Sin embargo, ya estaba trabajando como operaria cuando tuvo a sus propios hijos y, de nuevo, su hija mayor se hacía cargo de su hermano recién nacido, llevándolo a la fábrica para que María le diera el pecho, exactamente en las mismas condiciones en las que ella se había hecho cargo de su hermano menor, cuando todavía era una niña.

Rosa sólo tuvo dos hijos. En un contexto industrial, el control de la natalidad resulta imprescindible para que las operarias realicen su actividad de manufactura, pero también para poder ofrecer a sus hijos una mejor educación. El trabajo en la fábrica permitió que sus hijas pudieran permanecer más tiempo que sus madres en la escuela, obteniendo así un nivel de cualificación académica y profesional mejor que el de sus madres.

4. TECNOLOGÍA Y FELICIDAD; «DE ESTA ALEGRÍA DESCONTENTA»

Rosa Gonçalves valora su actividad laboral positivamente. Aunque reconoce que trabajar en la fábrica era duro, le proporcionaba la posibilidad de desempeñar una tarea

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

compleja con pericia. Pero su satisfacción no es óbice para que se lamenta de que sus padres no le permitieran continuar sus estudios. Cuando era niña, la profesora le pidió a su madre que la dejara seguir en la escuela unos años más, ya que Rosa mostraba interés por aprender y tenía buenas aptitudes. Su madre le respondió que su escuela iba a estar en el campo. Este acontecimiento frustró definitivamente el proyecto vital de Rosa, que hubiera deseado ser profesora o tener una profesión de tipo intelectual.

Inés Ferreira Gómez comenta que pasó su juventud soñando e imaginando lo que podría hacer si tuviera un trabajo distinto o si le tocara la lotería. Fabulaba constantemente sobre los viajes que le hubiera gustado realizar. Su cabeza daba vueltas y vueltas como las ruedas de las máquinas que manejaba. Mirando a cámara, con expresión entrañable y tono de confianza, Inés nos hace partícipes de sus reflexiones. Pronto tendrá 77 años y no sabe qué es la felicidad. Nos explica que, aunque en la televisión están hablando continuamente de esta cuestión, no sabe qué es ser feliz. Inés relata cómo cuando su prima y ella eran jóvenes siempre hacían grandes planes. Algunos se hicieron realidad, otros, no. Afortunadamente, su prima pudo continuar estudiando; le encantaba escribir y lo hacía muy bien. Cuando ambas llevaban a cabo un proyecto se esforzaban al máximo y se alegraban por el logro, pero cuando todo terminaba aparecía una extraña insatisfacción, una especie de nostalgia por la actividad ya acabada. Parece que se desearía volver al

trabajo duro: «En ese choque de sentimientos discurrió la vida que vivíamos» dice Inés, «en esta alegría descontenta» (Cf. ERICE, V: Op.cit..).

Todas las trabajadoras coincidieron en valorar positivamente el trabajo en la fábrica como una mejora con respecto al trabajo agrícola y ganadero, ya que les facilitó los medios económicos y el tiempo libre para gozar de mayor libertad, seguridad económica en la jubilación, así como la posibilidad de proporcionar a sus hijas e hijos, una educación mejor que la que habían recibido de sus padres. A ello debemos sumar las ventajas que las técnicas de control de la natalidad han ofrecido a estas mujeres, suponiendo éstas, junto a la realización de un trabajo regularmente remunerado, la superación definitiva de la pobreza extrema. Sin embargo, la dura labor desempeñada y la vida familiar que han llevado parecen no bastar para que consideren que sus vidas se han realizado plenamente.

Gracias a los avances tecnológicos, estas mujeres y hombres proporcionaron a sus hijos e hijas mayor seguridad económica y una mejor formación académica que, a su vez, les abrirían las puertas para desempeñar trabajos menos repetitivos, más flexibles, originales y creativos. Cabe suponer que las hijas de estas mujeres han gozado de una mayor libertad que sus madres. Acaso alguna de sus hijas sí que pueda afirmar que ha llegado a ser plenamente feliz.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARQUERO BLANCO, Isabel y DELTELL ESCOLAR, Luis (2017): «Prueba de metodología para una fotografía encontrada: «Cristales rotos», de Víctor Erice», en *Metodologías II*, Colección Biblioteca de Ciencias de la Información, 1 (103), Madrid, Editorial Fragua, pp. 31-50, Disponible en: [<https://eprints.ucm.es/43940/>] Consultado el 14 de febrero de 2019.

ERICE, Víctor (2012): *Vidrios partidos*, Disponible en: [<https://www.youtube.com/watch?v=I5gdHHp3U4>] Consultado el 14 de febrero de 2019.

MARX, Karl y ENGELS, Friedrich (2011): *Manifiesto comunista*, México, Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx.

SARDÁ, Juan (2003): «Víctor Erice. Busco transmitir una experiencia», Entrevista a Víctor Erice, en *El Cultural*, 20 de diciembre de 2013, Disponible en: [<https://www.elcultural.com/revista/cine/Victor-Erice/33834>] Consultado el 14 de febrero de 2019.

DE MAYOR QUIERO SER YOUTUBER

When I grow up I want to be a youtuber

GUERRERO TRUJILLO, M^a Remedios

Profesora de Filosofía¹

RESUMEN

Reflexionaremos sobre la identidad sexual en una manifestación social que día a día va capturando suscriptores entre la generación de los *postmilenials*: los *youtubers*. Entendiendo que en internet se cruza la identidad real con la virtual, trataremos de esclarecer una frontera difuminada entre ambas donde quepa preguntar: ¿transmite este fenómeno subcultural que atraviesa las pantallas para educar a nuestros jóvenes algún tipo de determinación identitaria en relación con el género?

Palabras clave: youtuber, post-millennials, identidad de género, educación.

ABSTRACT

We will reflect on sexual identity in a social manifestation that every day captures subscribers among the generation of postmilenials: youtubers. Understanding that on the internet the real identity is intertwined with the virtual one, we will try

¹ Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Málaga, Licenciada en Antropología Social y Cultural por la UNED y doctorando en la UCA.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

to clarify a blurred border between both where one could wonder: does it transmit this subcultural phenomenon that crosses the screens to educate our young people, some kind of identity determination in relation to gender?

Key words: youtuber, post-millennials, gender identity, education.

Hace noventa años que la escritora Virginia Woolf en *Una habitación propia* increpaba a las mujeres de países como el suyo para que, en tanto que adquiridos idénticos derechos que los hombres, fueran dejando de tener una docena de hijos y se dedicaran a sacar el talento que en otra época les fue imposible, alentaba la capacidad creadora femenina.

Sesenta años después, en 1987, Donna Haraway dio paso a la tercera ola del feminismo introduciendo el ciberfeminismo, uso del ciberespacio como ágora o lugar de comunicación capaz de ir más allá del feminismo tradicional que ha asociado la tecnología a la dominación masculina destacando el triunfo de internet como zoco o mercado donde la identidad virtual es mercancía.

Pero en el espacio temporal que discurre entre Woolf y Haraway ha ocurrido algo determinante: internet se ha convertido en una parte esencial de nuestras vidas o, en palabras de Manuel Castells, internet es el tejido de nuestras vidas. ¿Imaginaba la escritora hace noventa años que en un periodo aproximado al medio siglo el foro de comunicación y expresión se iba a abrir tanto? ¿Sabemos ciertamente lo que

significa hoy tener una habitación propia con una ventana abierta al mundo cada vez que el sujeto creador lo desee? La aparición pública de la mujer en el escenario de la cultura, el arte, la política, la filosofía, la ciencia...y la creación en general coincide con el ciberespacio.

Ahora bien, en relación con el ciberespacio hemos de establecer un criterio generacional dual: están quiénes al nacer y al crecer se encuentran inmersos en el mundo virtual como algo natural (millennials y post-millennials, los nacidos después de 1980) y quiénes hemos nacido y crecido en un mundo donde no existía lo virtual (antes de 1980) para quiénes nuestras manos y nuestro entendimiento se manejaban con lápiz y papel o acompañados del traqueteo de la máquina Olivetti.

Millennials y post-millennials incluye a aquellas personas que han nacido y crecido conectados: en el 1998 se funda Google, en el 2004 Facebook, en el 2006 se funda YouTube, en el 2010 Instagran... Las tres generaciones (millennials, X e Y y post-millennials, Z) se han formado y se están formando de modo muy distinto a cómo lo hicimos los no millennials. A la vida de estos jóvenes les acompaña el estar conectados. Lo hacen de modo natural y dudar de ello significa romper con su modo de vida, con su ontología personal donde se entremezclan la identidad real con la virtual. No olvidemos, como señaló Manuel Castells que fue entre los más jóvenes entre quiénes se difundieron con más éxito los valores encarnados en la red. Apartar a los

millennials de las redes sociales sería como aislarlos pues ah. Que no nos parezca extraño, por tanto, el hecho de que prescindir del móvil genere nomofobia. No podemos obviar, además, que las ventajas que suponen las nuevas tecnologías y el hecho de que hayan venido para quedarse, signifique que los no millennials también las hayamos incorporado con éxito a nuestras vidas y que hayamos sobrevivido a una especie de inmigración virtual. De hecho, en el actual mundo interconectado hablamos de analfabetismo para referirnos a quiénes no se han incorporado al fenómeno virtual.

En este trabajo nos centraremos en los millennials y los post-millennials en tanto que podríamos definirlos como "ciborgs" por su dependencia al mundo virtual. El móvil en la mano, el ordenador portátil y otros dispositivos siempre dispuestos a activar las redes sociales son modos de comunicación o entretenimiento que van configurando la identidad personal de quiénes lo usan. Ante todo nos interesa una parte de la identidad personal que el ciberfeminismo pretendía superar: la sexualidad. ¿Son las redes sociales ajenas al determinismo binario y triunfó la entidad ciborg o más bien no? Para intentar dilucidar esta disyuntiva surfharemos por las "intimidades" de las redes sociales.

Para ello, volvemos a la habitación propia porque me gustaría investigar qué hace un post-millennials en una habitación vacía asistiendo al espectáculo de otros millennials a los que la plataforma YouTube ha tenido el placer de conceder el título de youtubers porque la ingente cantidad de

visitas y suscripciones así lo determina. Me interesa, sobre todo, ver cómo afecta a la generación Z, nuestros futuros alumnos, la “educación” e influencia en relación con la identidad de género.

He escogido YouTube entre otras plataformas virtuales de redes sociales porque según un estudio de la RSPH (siglas en inglés de Sociedad Real de Salud Pública) publicado el año pasado, es la única de las cinco redes sociales de mayor impacto entre los jóvenes (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y Snapchat) que tiene un efecto positivo en la salud mental de los mismos. No es materia de este estudio investigar sobre los trastornos más comunes que ocasionan las redes sociales en los jóvenes (depresión, ansiedad, problemas del sueño e inseguridad) sino tratar de aclarar si la influencia del fenómeno Youtuber es determinante en los más jóvenes para forjar una identidad acorde con el planteamiento clásico binario o identidad estereotipada en razón de sexo.

Para analizar la influencia educadora del fenómeno Youtuber en relación con la cuestión de género, me planteé los siguientes criterios de análisis:

1. Esclarecer el modo en que hemos avanzado a la igualdad de géneros partiendo de la idea de la novela de Virginia Woolf. La novelista inglesa se pregunta el motivo por el qué no ha habido una mujer Shakespeare y encuentra las causas en la no igualdad social pero, habida cuenta de los progresos, confía en una mujer productora para el futuro y que exprese la

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

realidad más allá de la pura actividad reproductora. ¿No es acaso el fenómeno Youtuber una oportunidad para la actividad creadora? ¿Podemos analizar cómo la aprovechan nuestros jóvenes y si en ello intervienen el ser chico o chica para elegir contenidos...?

2. Considerar que los principios del manifiesto ciberfeminista planteados en 1981 por Donna Haraway son esenciales: *"A finales del siglo XX –nuestra era, un tiempo mítico- todos somos quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquinas y organismo, en una palabra, somos Ciborg. El ciborg es nuestra ontología, nos otorga nuestra política"*, si queremos entender el nuevo mundo al que nos enfrentamos y, si queremos entender el horizonte que abre la habitación propia de la actividad creadora. Conforme a este horizonte de individuo ciborg nos plantearemos la siguiente cuestión: ¿ha conseguido el fenómeno Youtuber cumplir con el planteamiento ciberfeminista donde se subvierten los estereotipos culturales, políticos y sexuales o más bien sigue arrastrando un determinismo genérico y binario?

3. Por último, dependiendo del análisis y los resultados de nuestro estudio concluiremos qué opciones nos quedan como educadores de Filosofía para subsanar, si las hubiera, algún tipo de influencia sexista en tanto que los alumnos que pasarán por las aulas los años venideros serán precisamente los pertenecientes a la generación Z: chicos y chicas que, ante la pregunta: "¿qué te gustaría ser de mayor?" no han dudado en responder: "de mayor quiero ser youtuber".

Con el objetivo de resolver estas cuestiones procedemos a la recopilación empírica de datos. En tanto que aquí se pretende comunicar las observaciones hechas en relación con el género más que proceder a una actividad analítica y estadística de investigación, no incluiré cuadros con la información concreta ni con los nombres de las personas que se dedican a ser Youtubers. Aclaremos que ser Youtuber no es lo mismo que tener un canal en YouTube y que estos últimos no los he tenido en cuenta. Todos los datos están referidos a los seis primeros meses del 2018. La información la organicé en orden al ranking de los diez Youtubers con más suscriptores en España, dividiendo por un lado a los chicos Youtubers y por otro a las chicas Youtubers. Para darle a esos datos una visión más general seleccioné el chico y la chica Youtubers del mundo con más suscriptores. De ese modo, empecé a visualizar vídeos de las personas seleccionadas en razón de los distintos rankings. Además del número de suscriptores, me interesé por el número de visitas y vídeos publicados. Se trata de un auténtico fenómeno social de inmensa influencia para nuestros jóvenes porque, para que se hagan una idea, estamos hablando de cifras de suscripción que van de los sesenta y cinco millones si nos referimos al Youtuber con más suscripciones en el mundo a los casi treinta millones si nos referimos a España. Después de visualizar más de cincuenta vídeos de los referidos Youtubers, obtuve datos (si no suficientes sí aceptables) para llegar a las siguientes conclusiones:

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

- El número de chicos Youtubers es bastante mayor que el de chicas.

- El ranking de suscriptores a los Youtubers masculinos, así como el número de vídeos publicados supera con creces al femenino: el Youtuber chico mundial cuenta con sesenta y cuatro millones de suscriptores y roza los cuatro mil vídeos, en cambio, la Youtuber chica mundial tiene veinte millones y medio de suscriptores y no llega a los quinientos cincuenta vídeos.

- En el listado de los diez Youtubers chicos que figuran en el ranking de nuestro país no hallamos ningún chico acompañado de chica y, en cambio, en el listado de las diez Youtubers chicas, sí hallamos dos rankings referidos a parejas y entre ellos el primero de la lista.

- El contenido principal de los Youtubers es *game*, es decir, videojuegos que en su mayoría incluyen contenidos con alto grado de agresividad. Otros contenidos menos frecuentes son: bromas, retos, críticas, experimentos y temas. En cambio, el contenido principal de las Youtubers son cuestiones relacionadas con el maquillaje, la peluquería y la gimnasia y los contenidos secundarios son manualidades, trucos, bromas, secretos de novio y *games*. Los chicos prefieren videojuegos violentos y, en cambio, el canal de chica que se especializa en videojuego es de estrategia.

- En relación con la forma de expresarse existe la jerga de los Youtubers y es muy característica en los chicos. El modo de

hablar suele ser rápido y acompañado de exagerados movimientos y gesticulaciones, e incluso irrumpen sonidos o músicas que dan acción a la imagen. A veces esta sensación de movimiento se incrementa con la inclusión de animaciones y otros recursos que buscan la participación del espectador. El vocabulario de las personas Youtubers difiere según sean chicos o chicas, los primeros usan más palabrotas, dando sensación de más agresividad.

- Con frecuencia los Youtubers aparecen en compañía de otros jóvenes, sobre todo, cuando se trata de bromas o de "games" y este hecho es más común es los Youtubers que tienen más audiencia y que son varones.

- La publicidad, ya sea de modo indirecto a través de la ropa que visten o lo que ingieren o ya sea de modo directo con la inclusión del anuncio en el vídeo, es más frecuente cuánto más suscriptores tiene el Youtubers. La propaganda y la publicidad afecta por igual, e incluso hay Youtubers chicas que tienen vídeos enteramente publicitarios de artículos relacionados con la imagen y la estética.

- La edad de los chicos y chicas que suelen ser Youtubers ronda entre los veinte y los treinta años y los vídeos duran entre 5 y 10 minutos.

En relación con estos datos, trataremos de abordar las tres cuestiones arriba planteadas:

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

1. Respecto al aprovechamiento del fenómeno social Youtuber como avance para la cuestión de la igualdad de géneros en relación con la actividad creadora concluimos que no ha contribuido a que chicos y chicas participen en la actividad creadora con igualdad. En principio porque los rankings de suscripciones no tienen mucho que ver con la creatividad, los chicos y chicas más creativos no cuentan entre los más visitados. A su vez, los contenidos de los Youtubers con más suscripciones presentan una clara adhesión binaria a dos temas: "games" los masculinos y "look" los femeninos. Ello entraña que de modo inconsciente esta red social represente un modo de educación sexista que no hace más que perpetuar la dicotomía masculino- femenino. También contribuye a esto el hecho de que la diferencia de suscriptores entre los Youtubers femeninos y masculinos sea de millones de personas. Ello nos dice que el fenómeno YouTube tiene más protagonistas masculinos y que puede ocurrir que los espectadores o suscriptores sean más chicos que chicas. En cambio, considerando que esa ventana abierta al mundo de esa habitación propia la poseen igualmente los chicos y las chicas, ¿debemos interpretarlo como un desaprovechamiento de oportunidades por parte de las mujeres como en otra época lo fue el no tener idénticos derechos?

2. En relación con la premisa del Ciberfeminismo que planteaba la ocasión del mundo virtual como la superación de la determinación binaria en cuestión de sexo al plantear el concepto de Ciborg y el aprovechamiento de internet como

foro o ágora en lugar de mercado, podemos concluir que el espectáculo en el que se recrean millones de jóvenes suscriptores de Youtubers no está ajeno a la transmisión de una imagen sexista sino, al contrario, es un detonante evidente tanto en el contenido como en las formas de la perpetuación de la imagen dual y la estandarización de géneros, entre los vídeos realizados por chicos youtubers y chicas youtubers parece haber una infranqueable frontera donde hay poco espacio compartido. Me llama la atención, por ejemplo, que el Youtubers con más audiencia en España cuente con una pandilla donde todos son chicos. Por otro lado, los individuos Youtubers con más suscriptores son los que dicho sea de paso incluyen más estrategias de mercado en sus vídeos a través de la publicidad y, por supuesto a pesar del volumen de suscriptores la plataforma toma una estructura bastante unidireccional y es por ello que la idea de ágora resuena a eco vacío donde los comentarios... de los espectadores son previamente filtrados y seleccionados. ¿Podemos, a pesar de estas consideraciones seguir creyendo que el fenómeno Youtubers entre nuestros jóvenes cumple con la definición dada por los fundadores de YouTube en el año 2006 como un lugar donde conviven productos culturales producidos profesionalmente y objetos culturales no profesionales? Si respondiéramos afirmativamente a esto estaríamos aceptando como producto y objeto cultural un fenómeno repleto de señales sexistas puesto al servicio del mercado donde nuestros jóvenes se han convertido en un producto más tratado como mercancía, satisfaciendo así al

desplazamiento al que Zygmunn Bautman alude en su mundo líquido, del concepto de ciudadanía al de consumidor diligente o al niño cliente del que nos habla Daniel Pennac.

3. Admitiendo, según lo anterior, que el fenómeno Youtubers acecha sobre nuestros futuros alumnos, ¿a qué nos enfrentamos en la enseñanza reglada cuando nuestros alumnos y alumnas se han nutrido de una educación o subcultura sexista y de mercado con altos índices de agresividad y a nosotros se nos pide transmitir Programas para la Paz, la Igualdad, la Ciudadanía y la Convivencia? El éxito de los Youtubers está en el dinero y la fama que les reporta ofrecer lo que los suscriptores demandan e incluye: videojuegos agresivos, bromas de mal gusto, utilización corporal en un mundo desmaterializado con el valor dado a cuestiones referidas al maquillaje, los peinados y el look femenino, perpetuación del líder masculino, trato del sujeto como mercancía o contenedor publicitario... Cuando nuestros alumnos y alumnas llegan al aula vienen repletos de estas influencias y a nosotros los docentes se nos pide lo opuesto con lo que educar en la coherencia es todo un reto en la actualidad. En cambio, los chicos y chicas Youtubers que sí responderían a un esquema de creatividad de productos culturales fuera de determinaciones sexistas no figuran entre los rankings. Por tanto, en el visionado de estos vídeos es donde los educantes hemos de poner la fuerza. Aquí deberíamos de comenzar otra comunicación con el objetivo de demostrar que allí donde no hay tanta cantidad de

suscripciones habita la calidad y merece que naveguemos por este tipo de Youtubers para mostrar a nuestros alumnos material que al menos nos indica que otro mundo es posible. A su vez, como profesores de Filosofía hemos de fomentar el pensamiento crítico para despertar la capacidad para dudar y comprender que detrás de la aparente libertad de lo que parecía ser el ágora de la postmodernidad está instalada una lógica de mercado que pretende mecanizar el pensamiento de los jóvenes y, como señala José Carlos Ruíz en *El Arte de Pensar*: "*¿Qué clase de sociedad deja desamparada la duda entre sus ciudadanos? No es una respuesta complicada: aquella sociedad que quiere que las creencias y los intereses de los poderosos se conviertan en verdades*".

Hoy la turbotemporalidad ligada al tsunami de avances tecnológicos nos genera la incertidumbre de un futuro incierto. Por ello, lejos de hacer lo que siempre hacemos (estudiar el pasado para comprender el presente) desde este foro creo que la sociedad actual demanda más que nunca estudiar el presente como único modo de imaginar lo que se avecina. Estudiar el presente es analizar qué se cuece en el mundo virtual. En la obra *Los delitos del futuro* nos dice que en el 2014 cada minuto de nuestras vidas publicamos 48 horas de vídeos nuevos en YouTube, ¿cómo no tener en cuenta los Youtubers en la educación de los futuros alumnos? En el 2016, César Alierta, presidente de telefónica afirmó en un foro empresarial sobre digitalización que "*El 65% de los estudiantes de secundaria trabajarán dentro de 10 años en empleos que a día de hoy no existen ni se conocen. No somos conscientes del cambio que*

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

se va a producir” y es aquí donde nosotros los profesores hemos de permanecer alerta si apostamos por un futuro prometedor.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALIERTA, César: No somos conscientes del cambio que se va a producir. (15/01/2016), *Expansión, economía digital*, de www.expansion.com

BAUMAN, Zygmunt: *44 cartas desde el mundo líquido*, Paidós, 2017.

CASTELLS, Manuel: *Internet y la Sociedad en Red*, La Factoría, febrero-septiembre, 2001, nº 14-15.

GOODMAN, Marc: *Los delitos del futuro*, Ariel, 2015.

HARAWAY, Donna: *Manifiesto Ciborg. El sueño irónico de un lenguaje común para las mujeres en un circuito integrado*, traducción de Manuel Talens con pequeños cambios de David de Ugarte.

Las youtubers españolas más famosas 2018 (ranking y listado), de <http://www.enterat.com/ocio/youtubers-espanolas-chicas-mas-suscriptores.php>

Los youtubers españoles más famosas 2018 (ranking y listado), de <http://www.enterat.com/ocio/youtubers-espanoles-chicos-mas-suscriptores.php>

PENNAC, Daniel: *Mal de escuela*, Debolsillo, 2013.

¿Qué es millennial? (2017). Instituto Internacional Español de Marketing Digital. Retrieved 8 September 2017, from <https://iiemd.com/millennial/que-es-millennial>

¿Qué efectos tienen las 5 mayores redes sociales en la salud mental de los jóvenes? (19/05/2017), BBC, Mundo, de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-39974688>

RUÍZ, José Carlos: *El arte de pensar*, Berenice, 2018.

WOOLF, Virginia: *Una habitación propia*, Biblioteca de bolsillo, 1996.

Didáctica, género e
interdisciplinariedad en las
instituciones educativas

FILOSOFÍA Y COEDUCACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA: ¿VIDAS PARALELAS?

Philosophy and coeducation in secondary school: parallel lives?

Amalia GONZÁLEZ SUÁREZ¹

amaliags@hotmail.es

RESUMEN

El texto considera la relación entre coeducación y filosofía en la educación secundaria. La filosofía abordada desde el feminismo filosófico es uno de los ejes de la coeducación y podemos decir que constituye tanto materia como forma de ésta. Sin embargo, tales aspectos han sido preocupación solo tangencial de las sucesivas reformas educativas.

Palabras clave: Filosofía, coeducación, Leyes Educativas, sensibilidad, necesidad.

ABSTRACT

"This paper focuses on the relationship between coeducation and philosophy in secondary school. Philosophy, understood from the feminist point of view, is one of the axes of coeducation. It could be said, therefore, that it is both Matter

¹ Profesora de Filosofía de en el IES Padre Feijoo de Gijón (bachillerato nocturno para personas adultas). Autora de Mujeres, varones y filosofía. Historia de la Filosofía. 2º de Bachillerato, Hipatia, Aspasia, y la conceptualización de lo femenino en la filosofía de Platón.

and Form of it. However, these aspects have just worried very little the latest educacional reforms”.

Key words: Philosophy, coeducation, educational laws, sensitivity, need.

1. INTRODUCCIÓN

El título descansa en mi experiencia como profesora de filosofía en Educación Secundaria durante casi cuatro décadas y a medio paso del retiro. Como profesora de Filosofía y feminista, encontré el balcón para respirar aires puros, a la vez que incómodos, en el genio de la filósofa Cèlia Amorós, figura central del feminismo filosófico en nuestro país. Puros porque los análisis de Cèlia Amorós desde la *Crítica de la Razón Patriarcal* allá por el año 1985 pusieron de manifiesto cuánto de patriarcal puede haber en la Razón que, por otra parte, siempre nos había parecido bastante “pura”. Incómodos, por dos razones principales que a continuación cito y explico

1. Porque a partir de entonces me persiguió aquella máxima cartesiana de no fiarnos de quienes nos han engañado alguna vez, lo que me convirtió en una especie de “repunante”² que mira de reojo toda teoría filosófica para ver

² Término asturiano que entre otras acepciones significa suspicaz, que todo le molesta.

si está haciendo “la trampa”; que no es otra que trampa del universal sustitutorio que el androcentrismo nos cuele. Esto es, hacer coextensivo varón con humanidad.

2. Porque, descubierta la trampa, el engaño, es deber transmitírsela al alumnado, esto es, impartir coeducativamente las materias que los Departamentos de Filosofía tenemos adjudicadas que en este momento son: Educación en Valores, Filosofía, Historia de la Filosofía y Psicología.

2. ESTADO DE LA COEDUCACIÓN Y LA COEDUCACIÓN DEL ESTADO

Antes de seguir, un apunte sobre significados de coeducación: en un sentido amplio “educación unificadora de grupos que difieren, entre otros aspectos, por su clase social, grupo étnico o sexo” (Fernández Fontecha: 2002). La acepción más común y restringida del término identifica el vocablo con una educación igualitaria entre ambos sexos y, por ende, con una corrección de las ventajas del género masculino sobre el femenino. Y dentro de tales ventajas y desventajas no son menores en el ámbito de la vida, siendo centrales en la educación, las conceptuales que marcarán la cosmovisión, valores y acciones de nuestro alumnado.

Pues bien, desde los años ochenta del pasado siglo algunas profesoras nos afanamos en la formación en coeducación en las diferentes materias, y fue buen comienzo la sensibilización, esto es, detectar la no neutralidad de los saberes que pretendidamente eran puros y neutrales. Poco después la Educación Secundaria se vio afectada por tres circunstancias

1. Primera circunstancia: continuos cambios en las leyes educativas en los últimos dieciocho años

Desde aquellos remotos tiempos hemos vivido en los centros de secundaria con LOGSE (1990), LOPEG (1995), que no llegó a nacer, LOCE (2002), que no llegó a nacer, LOE (2006) y LOMCE (2013).

Con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE) se inicia y ya no se abandona la formulación de la necesidad y obligatoriedad de fomentar la igualdad entre los sexos.

Solo unos breves fragmentos contemplados en la actual ley educativa denominada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de Educación (LOMCE) que ya en el preámbulo apela “[al] desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género”.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Este principio general aparece especificado en varios lugares de dicha ley educativa. Veamos algunos ejemplos:

"Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas". (Artículo 40)

"En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. No constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960. En ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones Educativas o en cualquier otro aspecto. A estos efectos, los centros deberán exponer en su proyecto educativo las razones educativas de la elección de dicho sistema,

así como las medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad". (Artículo 84)

"Los centros estarán dotados de los recursos educativos, humanos y materiales necesarios para ofrecer una enseñanza de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación". (Artículo 122)

Es notorio cómo desde los años 90 estamos en continua elaboración de reformas educativas, tan continua que en algunos casos los sobresaltos políticos conducen a que la criatura ni tan siquiera nazca. Esta abundancia de reformas provoca una circunstancia casi ininterrumpida de espera, a modo de *continuo mientras tanto*, de una próxima legislación y nos sitúa ante una melodía cuya letra reza más o menos así: "¿para qué cambiar ahora si no sé lo que va a cambiar, si no sé si lo nuevo me ayudará, si voy a tener margen legal para la innovación o más bien voy a encontrar más trabas para llevar adelante *variaciones coeducativas*? "Espero a ver qué dicen". Sin ir más lejos, ahora mismo estamos a la expectativa de si vuelve la Educación para la Ciudadanía, si desaparece la Educación en Valores, si se implanta una materia de Educación Sexual, si se implanta voluntaria, obligatoria, aleatoria... Esto es, una cierta parálisis motivada por los continuos anuncios de cambio.

2. Como ya dije, en todas estas leyes mencionadas más arriba, aparecen consideraciones relativas a la supresión de toda discriminación en razón de sexo, raza, discapacidad o cualquier otra característica peculiar. Pero la consideración de la no discriminación se convierte en un suerte de conocimiento por negación: sabemos lo que no debemos hacer, pero no lo que debemos hacer; esto es, no discriminamos, pero apenas hemos avanzado en las elaboraciones curriculares para que la discriminación sea cuestionada en nuestros relatos filosóficos, literarios, históricos, económicos, científicos y artísticos, debido entre otros motivos, a que la formación y actualización del profesorado en coeducación podemos denominarla "Pedagogía sin prólogo"... siempre empezando: antes de la LOGSE, en los años 80, proliferaron cursos, congresos, conferencias, etc., de formación del profesorado en coeducación. En ellos se insistía en la importancia de la sensibilización y en currículum oculto; era necesario proveerse de esquemas nuevos para mirar espacios, distribuciones de poder, contenidos de materias y modos de afrontarlos... Se acuñó el término currículum oculto para indicar qué debíamos cuestionar. Y así mirábamos
 - a. Los espacios: ¿Por qué en los patios veíamos reiteradamente niños y niñas separados jugando o no jugando? (lo más habitual las niñas sentadas por los alrededores y los niños

ocupando la mayoría del espacio jugando al fútbol)

- b. La distribución de poder: ¿Por qué siendo la enseñanza un sector con una alta proporción de mujeres en el oficio, la mayoría de los puestos de dirección siguen estando ocupados por varones?
- c. Contenidos de las materias: ¿Por qué el androcentrismo de las materias? Por un lado, ¿dónde están mujeres que han contribuido al conocimiento? y, lo que es peor, casi nadie las echa de menos. A las mujeres raramente se las nombra como parte constitutiva y constituyente del mundo. Por lo que a la filosofía atañe, ni filósofas, a lo mejor una después del tema casi a modo de curiosidad, ni cuestionamiento del androcentrismo de las elaboraciones filosóficas, la mayoría de las que componen el canon filosófico de la Enseñanza Secundaria, ni inclusión de quienes desde la filosofía apostaron por la igualdad.

3. CAMPAÑAS FRENTE A CURRICULA

La ausencia tanto de mujeres como de interpretaciones feministas en los contenidos curriculares no ha pasado del estado de malestar. Bien es verdad que la formación coeducativa, a la que me he referido anteriormente,

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

documentó de modo amplio el androcentrismo educativo y fomentó la elaboración de materiales curriculares coeducativos, pues muchas fuimos quienes al darnos cuenta del mal estado de la cuestión nos afanamos, echando mano del "tiempo libre", en la revisión del conocimiento que transmitimos al alumnado. Sin embargo, todos estos materiales no lograron pasar de ser considerados *piezas separadas* de los currícula, esto es, no lograron formar parte de los currícula³.

Es así que las administraciones, a pesar de impulsar la revisión de los contenidos curriculares desde hace casi cuatro décadas, apenas ha conseguido pasar del primer peldaño, esto es, de la sensibilización, creo que ya es más propio llamarla erupción o eritema. Considero que en lo que se refiere al tiempo diario y continuo de la impartición de materias en las clases estamos en la misma, no sé si peor, pues temo que se esté traspasando a las aulas el "espejismo de la igualdad", que muchas personas crean ya esta hecho todo, pues como la sociedad avanzó, ¿cómo no van a hacerlo la educación reglada que fue, y creo que sigue siendo, uno de los lugares y tiempos que el alumnado respira más igualdad respecto al trato? Sin embargo, la revisión estructural de los contenidos *críticos con y libres de* androcentrismo sigue pendiente: no la conocemos, aunque la esperamos.

³ Ejemplo de ello es la publicación coordinada por Alicia Puleo en 1993 (veintiséis años llovidos).

Creo que hasta los primeros años del presente siglo la enseñanza reglada era uno de los pocos lugares donde el alumnado podía respirar una cierta igualdad formal y, si era el caso de que alguna profesora hiciese los "a propósitos" que la asfixia de la programación permitía, también cierta igualdad material o desvelamiento del androcentrismo de contenidos. Pero considero que ahora existe más *discurso de la igualdad* fuera de los centros educativos que en los propios centros: la huelga feminista, la difusión de noticias y controversias en los medios de contenido feminista, los puntos violeta en las fiestas de pueblos y ciudades...Dicho de otro modo, como si la educación académica, de aula, se estuviese desentendiendo del asunto de la igualdad.

Por otro lado, por lo que respecta al ámbito académico, la situación actual de la coeducación viene a ser un pálido reflejo del *discurso de la igualdad* mencionado anteriormente, hasta el punto de recordar a Debord cuando dijo que lo no se realiza se convierte en espectáculo, pues gran carga espectáculo tiene ahora la coeducación, dado que depende de conmemoraciones, proyectos, aprendizajes servicio, etc., pero parece que ya no se le echa de menos en las actividades curriculares, evaluables, susceptibles de nota, presentes en pruebas externas como EBAU que siguen siendo "las serias" frente a las antaño llamadas "marías". Y a este olvido de la ausencia de coeducación en las aulas, en los currícula contribuye, a mi juicio, el hecho de que fuera de ellas aparece

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

la igualdad como algo ya logrado o, al menos, como algo de lo que ya se habla mucho y que ha pasado a ser de sentido común, aunque no de *pensamiento común*. Recurriendo a la imagen platónica: el exterior parece tener luz, pero en la caverna, el aula, casi no vemos o seguimos viendo las sempiternas imágenes... androcéntricas.

La igualdad de los discursos exteriores a los currícula convierte, si cabe, más urgente el abordaje teórico sobre estos aspectos reivindicados en las movilizaciones y leyes en contra de la violencia hacia las mujeres y a favor de la igualdad. En definitiva, para el caso de la Filosofía que el feminismo filosófico entre en los planes educativos, pues los lemas y consignas pueden ser el primer paso, pero el razonamiento hace la marcha.

Los cambios legislativos anteriormente enumerados introdujeron materias como igualdad entre hombres y mujeres (optativa) en la LOGSE y La Educación para la Ciudadanía (obligatoria). Ya sabemos del revuelo que ocasionó esta última entre aquellos sectores más conservadores. Así, estos sectores pronosticaron la destrucción de las familias, la universalización de la homosexualidad, la caída de la natalidad, la extinción de la especie... y fue la primera pieza a desechar en la siguiente Reforma Educativa, que llegó a impartirse no más de cinco años, cinco años plagados de reclamaciones e incluso juicios.

4. NECESIDAD FRENTE A SENSIBILIDAD

Este camino *sensibilizador* del que venimos hablando se está llenando de malezas por ser poco transitado y, en el caso de hacerlo, solo por lugares trillados. Estamos en una especie de Mar Muerto en que vamos flotando, pero sin nadar a ninguna parte. Siguiendo con la metáfora, como no demos, den, impulso acabaremos ahogándonos. Este impulso no ha de venir de la *sensibilización*, sino de la *imposición* y del *impulso* a partes iguales. De leyes, curricula y contenidos impuestos legislativamente y alentados mediante las facilidades y reconocimientos necesarios al profesorado. Sírvanos de modelo cómo llegaron a ser importantes las TICs en la educación secundaria o los idiomas; pues se las impuso y se las impulsó, ni siquiera se habló de sensibilización. Fueron y siguen siendo: horas, premios y dinero para ello. Se partió de la necesidad, no de la sensibilidad.

En la actualidad la coeducación sigue dependiendo, a semejanza de hace cuarenta años, de las voluntades del profesorado, cada día más quebradas por el aumento de horas lectivas, por la posibilidad de pruebas externas en las que no se contempla la perspectiva de género. Esta situación es contrarrestada por campañas promovidas por Ongs e instituciones como Ayuntamientos que ofrecen proyectos de igualdad a los centros. Son actividades insuficientes, muy laboriosas y efímeras; en muchos casos fuera del espacio y tiempos escolares, porque han de ser mostradas fuera del

centro como contribución a conmemoraciones. Actividades que en la mayoría de los casos no van acompañadas, porque no disponemos de tiempo reservado para ello, de reflexión previa y que acaban cansando, porque, cual Sísifo, siempre están empezando.

5. ¿QUÉ PASA EN EL BACHILLERATO CON FILOSOFÍA?

La coeducación depende del feminismo y este depende en su elaboración teórica fundamentalmente de la filosofía, del feminismo filosófico en expresión de Cèlia Amorós.

Los avatares de las reformas a los que me he referido también afectan a la Filosofía, los sucesivos anuncios sobre su futuro no eran anda halagüeños, junto a la amenaza de pruebas externas y la elaboración detallada de los llamados estándares de aprendizaje y las rúbricas, esto es, tal como se dice o se decía a las niñas o niños de infantil: ¡ojo con pintar fuera de la línea!, y dentro de los contornos de la línea nada para el feminismo filosófico o la filosofía con perspectiva de género.

Por otro lado, la Historia de la Filosofía quedó en suspenso hasta el último momento que si optativa, que si conectaba con la EBAU...; de hecho, cada Comunidad Autónoma resolvió, y sigue resolviendo, a su modo tanto

respecto al número de horas como a su ponderación en la EBAU.

Los problemas que atañen al feminismo son problemas de base filosófica, con lo que tiene que estar contemplados de pleno en los contenidos.

6. NO SOLO SINO TAMBIÉN

Para terminar enumeraré una serie de principios que considero urgentes para que no se nos pase el tren de la coeducación. Unos principios que formularé bajo el esquema de *no solo sino también*

- No solo sensibilización, sino también legislación
- No solo actividades, proyectos...sino también contenidos
- No solo profesorado y alumnado sensibilizado, sino también formado
- No solo por voluntad, sino también por obligación
- No solo campaña, sino también clase

Porque si no, caeremos víctimas del siguiente razonamiento contradictorio

- No haga usted discriminaciones
- Puede incluir estudios feministas en sus temas
- Si los incluye el programa no se cumplirá
- Su alumnado sacará bajas puntuaciones en pruebas externas

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

- De modo que su enseñanza será calificada como deficiente
- Nadie quiere esto
- Luego, la *cosa androcéntrica* queda como está

Para concluir, la coeducación, que, como venimos diciendo, ha avanzado en aspectos formales, externos, no lo ha hecho en los contenidos curriculares de las materias, donde la visión androcéntrica sigue casi inalterada y, por ende, sin incidir en la configuración de fondo del alumnado, sin estructurar su alma, parafraseando a Sócrates, en aras de una visión igualitaria de la humanidad.

¿Podemos imaginarnos que entre las campañas de publicidad de los centros de secundaria al lado de las nuevas tecnologías y los idiomas se anuncie "MATERIAS IMPARTIDAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO"?

Pues imaginemos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GONZALEZ SUÁREZ, Amalia (2009): *Mujeres, varones y filosofía*. Historia de la filosofía. 2º de Bachillerato. Prólogo de Amelia Valcárcel. Barcelona: Instituto Asturiano de la Mujer y eds. Octaedro

AMORÓS PUENTE, Cèlia (1985): *Crítica de la razón patriarcal*, Barcelona: Anthropos.

DEBORD, Guy (2007): *La sociedad del espectáculo*, Valencia: Pre-textos.

FERNÁNDEZ FONTECHA, Almudena (2002): "Coeducación a través de Inglés: un ejemplo práctico de tratamiento explícito del tema transversal en el sistema educativo" en *Género, sexo y discurso*, Ana María Vigara Tauste y Rosa María Jiménez Catalán (eds.), Madrid: Ediciones del Laberinto.

PULEO, Alicia (coord.) (1993): *La Filosofía contemporánea desde una perspectiva no androcéntrica*, Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría de Estado de Educación.

FEMINISMO, COEDUCACIÓN E INTERDISCIPLINARIEDAD: LA EXPERIENCIA DEL BLOG HISTORIA CON NOMBRE DE MUJER

Feminism, Coeducation and Interdisciplinarity:
the Experience of the Blog Historia con nombre
de mujer

África CABANILLAS CASAFRANCA*

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y UNED
africacabanillas@hotmail.com

RESUMEN

El objetivo de esta ponencia es dar a conocer el resultado del grupo de trabajo *Elaboración de materiales TIC para el estudio de la Historia de las mujeres*, integrado por profesoras y profesores de diferentes asignaturas del I.E.S. Mariana Pineda de Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla. Durante tres años, este grupo ha producido materiales educativos con el fin de visibilizar el papel de las mujeres como sujetos en las sociedades pasadas y presentes, mostrar la discriminación de la que han sido, y son aún, objeto y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. Todos estos materiales están

* Profesora de Enseñanza Secundaria por la especialidad de Geografía e Historia, Doctora en Historia del Arte e integrante del grupo de investigación adscrito al Centro de Estudios de Género de la UNED *Pintoras españolas mujeres del siglo XX* (PEMS20).

publicados en el blog Historia con nombre de mujer, que al ser una herramienta digital los hace más atractivos y fácilmente accesibles tanto al alumnado como al profesorado.

Palabras clave: Feminismo, coeducación, interdisciplinariedad, blog, material educativo.

ABSTRACT

The aim of this paper is to present the result of the working group *Elaboration of ICT materials for the study of the History of Women*, composed of teachers of different subjects of the Secondary School Mariana Pineda from Dos Hermanas, in the province of Seville. For three years, this group has produced educational materials in order to make visible the role of women as subjects in past and present societies, to show the discrimination they have been, and are still, object of and to promote equality between women and men. All these materials are published in the blog Historia con nombre de mujer, which being a digital tool makes them more attractive and easily accessible to both students and teachers.

Key words: feminism, coeducation, interdisciplinarity, blog, educational material.

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta ponencia es dar a conocer el resultado del grupo de trabajo *Elaboración de materiales TIC para el estudio de la Historia de las mujeres*, integrado por profesoras y profesores de diferentes materias: Geografía e Historia, Filosofía, Economía, Lengua Castellana y Literatura, del I.E.S. Mariana Pineda de Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla.

Durante tres años, este grupo, del que soy coordinadora desde su creación, ha producido materiales coeducativos destinados a la Enseñanza Secundaria, tanto a la ESO como al Bachillerato, con el fin de visibilizar el papel de las mujeres como sujetos históricos en las sociedades pasadas y presentes, mostrar la discriminación de la que han sido, y son aún, objeto y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.

Estos materiales consisten en presentaciones digitales, cuestionarios, comentarios de textos y de imágenes, fichas de trabajo de películas y vídeos, así como otras actividades, que están, en su totalidad, publicados en el blog Historia con nombre de mujer. Al tratarse de una herramienta digital, el blog resulta más atractivo y fácilmente accesible tanto al alumnado como al profesorado de este instituto y de otros centros educativos.

Como acabo de decir, uno de los principales objetivos de este grupo de trabajo es fomentar la igualdad, un principio fundamental de todas las democracias contemporáneas. En España así lo proclaman la Constitución (1978), en su artículo 14; las conocidas como Ley contra la Violencia de Género (2004) y Ley de Igualdad (2007). También lo hace la legislación de ámbito autonómico. En nuestro caso el Estatuto de Autonomía de Andalucía (1981), reformado en 2007, y las leyes de la comunidad para la promoción de la igualdad (2007) y la prevención de la violencia de género (2017).

Sin embargo, en la legislación educativa de ámbito estatal actualmente en vigor, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), se desdibuja la presencia de la igualdad, llegando a desaparecer de su articulado como tal. No así en varias de las leyes autonómicas, que sí contemplan este principio, como la Ley de Educación de Andalucía (LEA, 2007), que incluye entre sus objetivos el conocimiento de la experiencia histórica de las mujeres (Martínez, 2017: 31).

Aquí en nuestra comunidad, en la actualidad está vigente el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación, 2016-2021 —que revisa y continúa las medidas y actuaciones puestas en práctica por el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, que se aplicó entre 2005 y 2016—, el cual establece:

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

«Medidas y actuaciones concretas para seguir profundizando, desde una perspectiva de género, en los Planes de Centro, en los materiales y en el currículo; en el aprendizaje, la formación y la implicación de toda la comunidad educativa; en la promoción de acciones de prevención de la violencia de género y en la propia estructura del sistema educativo.» (BOJA, 2016: 12)

Unas medidas que, en 2018, se han concretado en unas Instrucciones sobre los criterios para la selección de los libros de texto y para la elaboración de materiales curriculares sin prejuicios sexista o discriminatorios, dirigidas al profesorado, a las empresas editoriales y a los consejos escolares; cuyos efectos habrá que evaluar en el futuro.

2. LA INVISIBILIDAD DE LA HISTORIA DE LAS MUJERES EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

Es un hecho lamentable la escasísima presencia de la historia de las mujeres en el Sistema Educativo Español, en todas las etapas y en todos los niveles.

La falta de modelos y referentes femeninos en las aulas de la Enseñanza Secundaria, así como de un análisis crítico de la Historia —etapa y asignatura en las que me voy a centrar

por ser profesora de Geografía e Historia—, refuerza los estereotipos de género y la desigualdad entre hombres y mujeres, ya que sustenta la hegemonía masculina y dificulta el progreso de las mujeres. Crea una visión totalmente parcial y excluyente de la disciplina, androcéntrica y sexista, en la que la historia de los hombres se proclama la Historia universal; en la que se oculta la contribución de las mujeres al desarrollo de las sociedades y su lucha por la emancipación.

Así pues, es esencial impulsar una enseñanza más rigurosa, inclusiva, democrática e igualitaria; imprescindible para formar una ciudadanía crítica y responsable. Se debe incorporar al currículo la perspectiva feminista, las aportaciones y presencia de las mujeres en las distintas épocas y culturas, y las relaciones sociales entre mujeres y hombres. Dar a conocer una historia, como dice Cándida Martínez López, en la que la experiencia vital de las mujeres tenga el mismo rango, legitimidad y reconocimiento que la hasta ahora sexuada historia masculina, que ha formado parte del discurso constituyente de las sociedades tradicionales. Las mujeres necesitan conocer su pasado para reconocerse y empoderarse, esto es, para aumentar su capacidad de acción (Martínez, 2017: 22).

Ahora bien, los obstáculos para conseguir avanzar en una enseñanza más igualitaria son numerosos. En primer lugar, cabe destacar el problema de la reducidísima presencia femenina en los currículos, es decir, en los planes o proyectos

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

educativos. Esto se debe, además de al androcentrismo al que me he referido un poco más arriba, al exceso de contenidos y a la falta de flexibilidad, lo que impide introducir de manera adecuada la historia de las mujeres en la Enseñanza Secundaria. Un problema, éste, que se agudiza en el caso del Bachillerato, en particular en el segundo curso, puesto que sus contenidos están muy condicionados por la prueba de acceso a la universidad: EvAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad).

A esto, hay que añadir lo que se conoce como el currículo oculto, pues a través del proceso de enseñanza-aprendizaje no solo se transmiten conocimientos y saberes, sino todo un código de símbolos sociales que comportan una determinada ideología sexista implícita, pero no por ello menos eficaz (Fernández, 2001: 30).

En segundo lugar, está la falta de una formación sólida del profesorado, el principal transmisor de actitudes y conocimientos en la educación formal y un factor clave para que la investigación académica traspase los límites de la universidad y permee otros niveles educativos, en teoría feminista y prácticas coeducativas. En general, y de manera errónea, se suele pensar que no se necesita preparación específica para impartir docencia sobre temas de igualdad, dado que, de acuerdo con quienes opinan esto, no requieren del suficiente rigor y conocimiento científico. En su lugar, solo haría falta una actitud adecuada, por considerar que se trata

de una cuestión de "sensibilidad", "conciencia" o "militancia", es decir, de un asunto fuertemente condicionado por planteamientos ideológicos o políticos. De ahí que, con frecuencia, se trate de forma improvisada u ocasional (Ballarín, 2001: 68-69).

Para mejorar la preparación del profesorado de Secundaria en feminismo, aparte de incluirlo en su formación inicial —el Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES)— y permanente, es necesaria una rigurosa incorporación de la perspectiva de género y la historia de las mujeres en las aulas universitarias. La enseñanza superior tiene un papel crucial en este sentido, puesto que es el origen de los saberes más cualificados y el ámbito donde se forman los formadores. Si bien es cierto que, progresivamente, se han creado algunas asignaturas específicas optativas en licenciaturas, másteres y doctorados, es más rara su integración en las asignaturas generales (Martínez, 2017: 22).

En tercer lugar, se encuentra el obstáculo de los materiales educativos, ya sean estos tradicionales, como el libro de texto, o innovadores en cuanto a su formato: presentaciones digitales, vídeos, páginas webs, tutoriales, etc.; en los que muy rara vez aparecen las mujeres como objeto de estudio. Si nos centramos en el libro de texto, en papel o digital, que sigue siendo el recurso por excelencia en

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

la Educación Secundaria, pese a que hoy en día hay un gran acceso a abundantes y diversas fuentes de información, con pocas diferencias entre editoriales, su presencia se limita, en el mejor de los casos, a un pequeño apéndice, a un apartado al final de la unidad didáctica o a un anexo. Por tanto, la relevancia de la historia de las mujeres queda diluida, como algo de importancia secundaria o simplemente anecdótico; lo que minimiza sus aportaciones y evidencia su marginación (Blanco, 2008:74). Sin impregnar ni cuestionar los contenidos ya existentes, e impidiendo, de esta manera, la posibilidad de un cambio.

En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) la presencia de las mujeres en los libros de texto es de tan solo un doce por ciento. Esto es especialmente grave si, como dice Ana López Navajas, tenemos en consideración que esta etapa, por su obligatoriedad, tiene una enorme influencia en la población, es esencial en la difusión de conocimientos y de referentes históricos, así como en la configuración de identidades personales y sociales. Un porcentaje que es aún inferior en el Bachillerato, ya que las investigadoras han demostrado que a medida que aumentan los contenidos la presencia de las mujeres disminuye en ellos (López-Navajas, 2014: 282-286).

En el área de Geografía e Historia, la presencia de mujeres en los manuales está por debajo de la media, reduciéndose a un escasísimo siete por ciento. Ésta, junto a

otras asignaturas también incluidas en el grupo de trabajo, como la Literatura o la Filosofía, tienen una especial relevancia en la construcción del relato histórico y la transmisión de patrones ideológicos, por lo que el ocultamiento de las mujeres es todavía más significativo (López-Navajas, 2014:299-300).

A esto hay que añadir que la gran mayoría de los libros de referencia (manuales, enciclopedias, diccionarios, monografías) que consulta el profesorado tampoco incluye a las mujeres. Y ello pese a que hace unos cuarenta años que irrumpieron en España los estudios de las mujeres y, desde entonces, se ha publicado un gran volumen de trabajos de este tipo (Graiño, 2006: 85-86). Entre ellos, destacan la ya clásica *Historia de las mujeres* (1991), de Georges Duby y Michelle Perrot, y, en el ámbito hispánico, *Historia de las mujeres en España* (1997), coordinada por Elisa Garrido, e *Historia de las mujeres en España y América Latina* (2005-2006), dirigida por Isabel Morant. Por desgracia, estos libros son desconocidos por la mayoría de los docentes y no suelen encontrarse en las bibliotecas ni de los institutos ni de los departamentos.

3. EL BLOG HISTORIA CON NOMBRE DE MUJER

En 2015, los integrantes del grupo de trabajo *Elaboración de materiales TIC para el estudio de la Historia de las mujeres*, del Centro del Profesorado (CEP) de Alcalá de

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Guadaíra, en la provincia de Sevilla, creamos el blog Historia con nombre de mujer (Figura 1).

Esta actividad formativa ha continuado en los tres años sucesivos y tenemos la intención de seguir con ella en el presente curso escolar. Los grupos de trabajo de los CEP constituyen una de las modalidades más interesantes de la formación permanente del profesorado. De acuerdo con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, se trata de proyectos colaborativos, integrados, en principio, por entre tres y diez miembros, que favorecen la reflexión, el intercambio de ideas y propuestas, la construcción conjunta de conocimiento y la capacidad de innovar introduciendo cambios de mejora en el aula y en el centro. Su duración suele ser de un año, aunque puede haber grupos de continuidad, como en nuestro caso. (Dirección General de

Innovación y Formación del Profesorado de la Junta de Andalucía, 2018:1-2)

Este es un trabajado colectivo e interdisciplinar, ya que, desde su creación, el grupo ha estado integrado por entre cuatro y siete profesoras y profesores, según el curso académico; fundamentalmente del departamento de Ciencias Sociales, además de los de Filosofía, Economía, Lengua Castellana y Literatura*. Por tanto, de los ámbitos de las Humanidades y las Ciencias Sociales, en los que mayor desarrollo ha habido dentro de los estudios de mujeres en España (Graíño, 2006: 86-87). El hecho de que se creen materiales de varias asignaturas –troncales, específicas u optativas– es muy importante, puesto que se visibiliza a las mujeres no de manera puntual o tangencial, como se ha visto que suele ocurrir, sino global y diversa, y a lo largo de toda la Enseñanza Secundaria, tanto de la ESO como del Bachillerato. Por ejemplo, en la ESO a través de las asignaturas Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Educación para la Ciudadanía, Economía e Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial; y en el Bachillerato mediante Historia del Mundo Contemporáneo, Historia de España, Historia del Arte, Filosofía, Historia de la Filosofía, Economía, etc.

* Entre 2015 y 2018, han integrado el grupo de trabajo *Elaboración de materiales TIC para el estudio de la Historia de las mujeres*: Carmen Frauca, Francisco González, Rosalía Romero, M^a Dolores Reyes, M^a José Cano, Alejandro Laffón, Antonia Linero, Rocío Plaza, Elena Rísquez y África Cabanillas

Los principales objetivos del grupo de trabajo son:

1. Incorporar a las mujeres, tanto individual como colectivamente, a la enseñanza de la Historia, la Filosofía, la Economía, la Lengua Castellana y la Literatura, y destacar su contribución al desarrollo de las sociedades pasadas y presentes.
2. Identificar y analizar críticamente los estereotipos femeninos y masculinos en distintas épocas y sociedades.
3. Analizar las relaciones sociales entre mujeres y hombres a lo largo de la historia.
4. Cuestionar los principios teóricos y metodológicos de la Historia, la Filosofía, la Economía, la Lengua Castellana y la Literatura, que discriminan a las mujeres.
5. Promover la igualdad real entre mujeres y hombres.

3.1. LOS MATERIALES COEDUCATIVOS DEL BLOG HISTORIA CON NOMBRE DE MUJER

Los materiales coeducativos que hemos elaborado son, fundamentalmente: presentaciones digitales, fichas de trabajo o cuestionarios de películas y vídeos, comentarios de textos y de imágenes, así como otro tipo de actividades. Hay presentaciones digitales que se ocupan de las mujeres de forma colectiva en distintos periodos: la Prehistoria, la Grecia Clásica y la Edad Media, así como de su papel en la escultura

y en el arte contemporáneo. Más numerosas son aquellas que tratan de las mujeres individualmente, por ejemplo, Leonor de Aquitania, Hildegarda de Bingen, María de Molina, Sofonisba Anguissola, Georgia O'Keeffe o María Blanchard. Son abundantes las fichas de trabajo de películas, como *La sonrisa de Mona Lisa* (Mike Newell, 2003), *Orgullo y prejuicio* (Joe Wright, 2005), *La voz dormida* (Benito Zambrano, 2011) o *Sufragistas* (Sarah Gavron, 2015); siendo las más actuales *Marie Curie* (Marie Noelle, 2016) y *Mary Shelley* (Haifaa al-Mansour, 2018). Entre las fichas de vídeos, con especial interés de las realizadas en inglés, cabe destacar: *History vs Cleopatra*, *Votes for Women*, *Berthe Morisot: An Equal Among Painters* y *An Introduction to Simone de Beauvoir The Second Sex*. De los comentarios de texto, tienen una especial significación los que estudian la *Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana* (1791), de Olimpia de Gouges, y la *Declaración de Seneca Falls* (1848), y de los comentarios de imágenes, los de *Judith decapitando a Holofernes* (1620), de Artemisia Gentileschi, y *Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos* (1932), de Frida Kahlo. Por último, no quiero olvidar los cuestionarios sobre la crítica al androcentrismo de Simone de Beauvoir, la pensadora renacentista Oliva Sabuco y el experimento de Hawthorne; entre otros.

El blog Historia con nombre de mujer (<https://bloghistoriaconnombredejugar.weebly.com>) es la plataforma de difusión de los materiales coeducativos que

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

hemos ido elaborando en este tiempo, accesible a través de la página web de nuestro instituto. ¿Por qué decidimos hacer un blog? Porque queríamos incorporar las nuevas tecnologías (TIC) y utilizar un nuevo medio de comunicación digital que nos permitiera almacenar todos nuestros materiales –junto con vídeos, presentaciones digitales, textos y enlaces a páginas web, es decir, recursos de interés no hechos por nosotros, sino ya existentes y con licencia libre, que nos sirvieran de apoyo–.

Los materiales están organizados en páginas, según asignaturas y, en el caso de la Historia, por ser los más abundantes, en los principales periodos en los que convencionalmente se divide: Prehistoria, Antigüedad, Edad Media, Moderna y Contemporánea. Aparte, consta de otras páginas, como las dedicadas al Cinefórum o *Bilingual corner* –el I.E.S. Mariana Pineda es un centro bilingüe de inglés, por lo que también hemos producido materiales de Geografía e Historia en la ESO y de Filosofía en 1º de Bachillerato en este idioma–. Además, el blog incluye una página principal en la que publicamos, con regularidad, noticias y actividades realizadas por el alumnado del centro relacionadas con la historia de las mujeres o el fomento de la igualdad, por ejemplo, la concesión de premios, la publicación de libros, el estreno de películas, la celebración de conferencias y efemérides (Figura 2).

The screenshot shows a web browser window displaying a website. The address bar shows the URL <https://bighistoriacomobredemujer.weebly.com>. The website has a dark navigation bar with the following menu items: PÁGINA PRINCIPAL, PROYECTO, HISTORIA, ECONOMÍA, FILOSOFÍA, LENGUA, BILINGUAL CORNER, CINEFÓRUM, and MÁS... The main content area features two articles. The first article is titled "Dorothea Tanning en el Museo Reina Sofia" and includes an image of a surrealist painting and a text block. The second article is titled "Francisca Aguirre, Premio Nacional de las Letras 2018" and includes a text block and a photograph of the poet. At the bottom of the page, there is a blue banner that says "CON TECNOLOGÍA DE weebly" and a footer with the text "Inicio PÁGINA PRINCIPAL" and a timestamp "22:15 05/05/2018".

Dorothea Tanning en el Museo Reina Sofia

Dorothea Tanning, Detrás de la puerta, invisible, otra puerta es la primera gran exposición retrospectiva de la artista surrealista norteamericana. El Museo Reina Sofia presenta, entre el 3 de octubre de 2018 y el 7 de enero de 2019, más de ciento cincuenta obras realizadas a lo largo de los sesenta años de carrera de la artista. Figura sobresaliente de la vanguardia internacional, además de cultivar la pintura y la ilustración, se dedicó a la escultura y a la escritura. Uno de los aspectos más interesantes de su obra es el protagonismo que concedió a la mujer, a quien consideró una fuerza activa y creadora.

Francisca Aguirre, Premio Nacional de las Letras 2018

La poeta Francisca Aguirre ha sido distinguida con el premio Nacional de las Letras, concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que reconoce el conjunto de la obra de un/a autor/a en cualquiera de las lenguas del Estado. El jurado ha elegido esta obra "por estar su poesía entre la desolación y la clarividencia, la luzidez y el dolor, susurrando (más o menos) palabras situadas entre la conciencia y la memoria".

De esto modo, además de conseguir su amplia difusión en Internet, se pueden ir incluyendo materiales de forma progresiva y actualizar los ya publicados. Esta herramienta permite acceder a estos recursos con mucha facilidad, además de la posibilidad de descargarlos, de modo que los docentes, así como otros miembros de la comunidad educativa, pueden utilizarlos con mucha facilidad. A la vez, pensamos que este medio lo haría más atractivo y motivador para el alumnado.

3.2. APLICACIÓN EN EL AULA DE LOS MATERIALES DEL BLOG HISTORIA CON NOMBRE DE MUJER

Todos los materiales coeducativos del blog Historia con nombre de mujer son aplicados en el aula por el profesorado que integra el grupo de trabajo. Según hemos observado a lo largo de estos tres años, la acogida por parte del alumnado es, en general, bastante positiva. Aparte de despertar la curiosidad e interés de los/las estudiantes por la historia de las mujeres, ponen en cuestión los papeles que la sociedad ha atribuido tradicionalmente a mujeres y hombres y favorecen la reflexión y el pensamiento crítico, dando lugar, en muchos casos, a estimulantes debates. El interés por parte de las alumnas es aún mayor, ya que a través de estos materiales encuentran referentes femeninos con los que poder identificarse, formas de poderse explicar a sí mismas y de tomar conciencia.

Por otra parte, y en lo que respecta a las nuevas tecnologías, investigaciones realizadas sobre el impacto de la utilización del blog en Geografía e Historia, así como en otras asignaturas, concluyen que es un elemento motivador y que mejora la competencia en el área (Sobrino, 2013: 23).

Dentro del grupo de trabajo y en relación con la elaboración de materiales, pero buscando una mayor repercusión de su contenido entre el alumnado, merecen mención especial algunas actividades interdisciplinares,

complementarias o extraescolares, que hemos hecho desde 2015. Una de las más interesantes, que se ha repetido varios años, es la visita a la Fábrica de tortas de aceite de Inés Rosales en Huévar del Aljarafe, en la provincia de Sevilla. La excursión se realiza en colaboración entre las materias de Economía de 1º de Bachillerato y Geografía e Historia de 4º de ESO con el propósito de mostrar al alumnado un modelo de mujer emprendedora —el de la fundadora que da nombre a la empresa— y el protagonismo de las mujeres como trabajadoras de la industria agroalimentaria, ya que más del ochenta por ciento de los empleados de la fábrica son mujeres. Una actividad que se completa en el aula con la proyección de varios vídeos y la realización de una ficha de trabajo, hecha por el profesorado y publicada en el blog, por parte del alumnado.

Otras actividades destacadas son las salidas al cine para ver películas relacionadas con mujeres sobresalientes de la historia y con la lucha por la conquista de sus derechos. Todas estas excursiones se acompañan de la realización de una ficha de trabajo elaborada por el profesorado que puede encontrarse en el blog. En 2015, las áreas Geografía e Historia de 4º de ESO y Educación para la Ciudadanía de 3º de ESO organizaron la excursión al cine para ver la película *Sufragistas*, dirigida por Sarah Gavron. Después, el alumnado hizo la ficha de trabajo de la película y otra sobre el vídeo en inglés *Votes for Women*, del UK Parliament. Otras películas que ha visto el alumnado y sobre las que se han hecho

materiales son *Figuras ocultas*, de Theodore Melfi, y *Una cuestión de género*, de Mimi Leder.

4. CONCLUSIONES Y RETOS PARA EL PRÓXIMO CURSO

Ante la falta de materiales coeducativos y, en particular, de la ausencia de contenidos en los libros de texto de la Enseñanza Secundaria, tanto de la ESO como del Bachillerato, que se ocupen de las mujeres como sujetos creemos fundamental la elaboración por parte del profesorado de recursos didácticos que las visibilicen. Unos materiales que deben ser variados, tanto en lo que respecta a su contenido como a su formato, y rigurosos, y que se deben aplicar en el aula de forma regular y global, esto es, desde diferentes asignaturas.

Pensamos que el blog es una herramienta muy útil para almacenar y divulgar dichos materiales, no solo entre los docentes de nuestro instituto, sino entre los de otros centros escolares, así como entre otros integrantes de la comunidad educativa.

Los retos de nuestro grupo de trabajo para el próximo curso son:

1. Continuar con la elaboración de materiales coeducativos y revisar o actualizar los que hemos hecho hasta ahora.
2. Difundir el trabajo realizado por el grupo y, sobre todo, de los materiales coeducativos entre la comunidad educativa, en general, y el profesorado, en particular.
3. Extender nuestra experiencia a otras asignaturas, en especial, del ámbito científico-tecnológico.
4. Ampliar la formación en teoría feminista o estudios de las mujeres de los integrantes del grupo.

Y, por último, seguir contribuyendo a crear una educación más justa, igualitaria, plural y estimulante.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALLARÍN DOMINGO, Pilar (2001): *La educación de las mujeres en la España contemporánea (siglos XIX-XX)*. Madrid: Síntesis.

BLANCO GARCÍA, Nieves (2008): «Materiales curriculares coeducativos», en VV.AA.: *Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad de hombres y mujeres en la educación*, Sevilla: Consejería de Educación-Junta de Andalucía, pp. 74-83.

FERNÁNDEZ VALENCIA, Antonia (coord.) (2001): *Las mujeres en la enseñanza de las Ciencias Sociales*, Madrid: Síntesis.

FLECHA GARCÍA, Consuelo (2004): Las mujeres en la historia de la educación. *XXI Revista de Educación*, 6, 21-23.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

GALLEGO, Henar, MORENO, Mónica (eds.) (2017): *Cómo enseñamos la historia (de las mujeres). Homenaje a Amparo Pedregal*. Barcelona: Icaria.

GONZÁLEZ, Ana, LOMAS, Carlos (coords.) (2001): *Mujer y educación: educar para la igualdad, educar para la diferencia*, Barcelona: Graó.

LÓPEZ-NAVAJAS, Ana (2014): Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: una genealogía de conocimiento ocultado. *Revista de Educación*, 363, 282-308.

SEGURA GRAIÑO, Cristina (2006): Veinticinco años de la historia de las mujeres en España. *Memoria y civilización*, vol. 9, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 85-107.

SOBRINO LÓPEZ, Diego (2013): El trabajo con blogs en Ciencias Sociales, Geografía e Historia. *Clío. History and History Teaching*, 1-49.

VV.AA. (1987): *El sexismo en los libros de texto*, Madrid, Instituto de la Mujer.

I Plan de Igualdad de Hombres y Mujeres en la Educación, 2005-2016, 2 de noviembre de 2005.

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación, 2016-2021, 16 de febrero de 2016.

Instrucciones de 28 de agosto de 2018 de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado para la convocatoria de grupos de trabajo 2018/2019.

Lista de ilustraciones

Fig. 1. Página principal del blog Historia con nombre de mujer.

Fig. 2. Página principal del blog Historia con nombre de mujer con noticias sobre la pintora Dorothea Tanning y la escritora Francisca Aguirre.

PRÁCTICAS NORMALIZADORAS Y PAUTAS CORPORALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Normalizing practices and body guidelines at
educational institutions

*El sol ya se ha puesto, pero ilumina y calienta
todavía el cielo de nuestra vida, aunque ya no lo
veamos más. (Nietzsche: Humano, demasiado
humano)*

Para José Antonio Mora, mi profesor y amigo.

Valentín GALVÁN GARCÍA
Profesor de EE.SS.¹

RESUMEN:

En esta ponencia se analizan tres modelos de Sociología de la Educación, haciendo hincapié en el método genealógico foucaultiano que utilizamos como hilo conductor y reflexión crítica sobre las instituciones educativas, prácticas normalizadoras y pautas corporales, que nos sirven para vincularlas con las sociedades de control y el actual panoptismo digital.

¹ Doctor en Filosofía, Investigador de la Red Iberoamericana Michel Foucault, pertenece al Grupo de Investigación de la UCA (<http://www.uca.es/grupos-inv/hum536/>). Es autor de *De vagos y maleantes. Michel Foucault en España*, y coordinador de la obra colectiva *El evangelio del diablo. Foucault y la Historia de la locura* (E-mail: guiomar40@hotmail.com).

Palabras clave: Sociología crítica, Foucault, sociedades disciplinarias, sociedades de control, panóptico digital.

ABSTRACT:

This presentation analyses three models of Education Sociology, focusing on the Foucault genealogical analysis. We will use this method as the string and critical reflection about educational institutions, their standardising practice and body and gestural patterns, all of them will be used to connect them with societies of control and the current digital panoptism.

Key Words: Critical Sociology, Foucault, disciplinary societies, societies of control, digital panopticon.

1. TRES MODELOS DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN: EL FUNCIONALISMO, EL NEOMARXISMO Y EL MODELO GENEALÓGICO

En la Europa occidental de los años 60-70 se desarrollaron básicamente tres teorías sociológicas de la educación: el modelo estructural-funcionalista, el neomarxismo académico y la Sociología Crítica de la educación. Los dos primeros se caracterizan por su oposición ideológica que comportan una determinada visión de la sociedad; mientras que la tercera, a partir de las contribuciones del marxismo y del estructuralismo, enfrentan a Pierre Bourdieu (Bourdieu,

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

1977)² -para quien la institución escolar es un mecanismo que reproduce las desigualdades y estratos sociales al igual que los esquemas que las justifican- con Raymond Boudon, cuyos presupuestos teóricos se basan en el postulado de que la renta determina el éxito social, esto es, a mayor igualdad de renta se reducen las desigualdades ante la educación. (Boudon, 1983).

Las dos funciones más relevantes del sistema escolar para el funcionalismo son la socialización escolar que implica no sólo la adquisición de conocimiento sino la aceptación de un sistema de valores y normas sociales básicos imperantes en la sociedad; así como la distribución del capital humano cuyo criterio selectivo más importante es el rendimiento escolar que combina dos valores complementarios: la igualdad de partida, y la valoración del rendimiento en función de las capacidades y actitudes de cada individuo. Por el contrario, el sistema escolar para Louis Althusser transmite la ideología de la clase dominante -entendida como falsa conciencia- adoctrinando e interiorizando su sistema de normas y valores, lo cual fomenta el sometimiento ideológico de los estudiantes a la lógica del capital (Althusser, 1974:105-170).

El funcionalismo estructuralista y el neomarxismo se identifican respectivamente como el modelo del consenso y el

² Véase también, BOURDIEU, Pierre (1988): *La distinción*, Madrid, Taurus.

modelo del conflicto. El primero afirma una sociedad meritocrática, en la que los individuos compiten entre sí en pie de igualdad, ocupando una posición social según sus capacidades, por lo que las desigualdades se justifican en función de la inteligencia y del esfuerzo, aludiendo a los talentos individuales. Es decir, las jerarquías sociales y las desigualdades son naturalizadas por ser una teoría que legitima el capitalismo y el neoliberalismo. En cambio, según el modelo del conflicto las clases sociales -portadoras de intereses antagónicos e irreconciliables- conllevan desigualdades y conflictos sociales, ya que la función principal de la institución escolar debería ser la reproducción de una sociedad sin clases.

A continuación, analizamos el impacto de Michel Foucault en el ámbito escolar que situamos en el contexto de la Sociología Crítica de la Educación, en particular por las experiencias y expectativas pedagógicas alternativas que suscitó. Los análisis foucaultianos en Sociología de la Educación subrayan las funciones productivas de las instituciones escolares frente a las anteriores funciones reproductoras y represivas del sistema escolar. Como consecuencia, examina las relaciones imbricadas del binomio poder-saber con los nuevos modos de subjetivación regidos por la eficacia, el rendimiento y la estigmatización; concepción del espacio social en el que existen luchas y conflictos pero también estrategias de resistencia y saberes no sometidos que nos ayudan a mostrar los conflictos sociales.

2. JULIA VARELA Y LA GENEALOGÍA DE LA ESCUELA EN ESPAÑA

Como sabemos Foucault no trató de forma sistemática el problema del sistema escolar, aunque sus análisis han servido de punto de referencia a diferentes sociólogos de la educación, como Jacques Donzelot y Anne Querrien. En el caso español destacamos las aportaciones de Julia Varela. Desde el paradigma genealógico investigó la educación primaria como una pieza clave en la estrategia política de integración y de control social en nuestro país. Sus investigaciones abarcan el periodo comprendido entre el reinado de Carlos III y la primera República, en concreto desde las instituciones de caridad (Hospicios y Hospitales) vinculadas con la Ley Moyano de 1857 hasta los decretos en materia de enseñanza de la primera República que implicaron la institucionalización de la escuela (Varela, 1979b:169-198). La socióloga examina el alcance de la generalización de la escuela primaria y la reglamentación que supuso el encierro, analizando como esta imposición fue aceptada como un proceso natural para llegar a cuestionar tanto a las formas y métodos escolares como a la propia Pedagogía. Cabe señalar que la Pedagogía se convirtió en ciencia a partir del encierro de los escolares, por lo que concluye que ni existió siempre ni tiene por qué perpetuarse indefinidamente.

Durante el siglo XIX el movimiento obrero luchó por un modo de educación gestionado por la propia clase trabajadora, es decir, destinado a su emancipación política. Esta

autoinstrucción obrera no prosperó porque la burguesía se percató del peligro social que significaba para el mantenimiento de sus intereses, propiciando la intervención social mediante la educación y la obligatoriedad de la escuela nacional. El derecho común a la educación comportó paulatinamente la desaparición de la resistencia de los trabajadores, que no pudieron desarrollar sus intereses como clase social. Como consecuencia, se instruyeron en la escuela burguesa convirtiéndose en sujetos de la competencia, al participar en la promoción social y en pequeñas parcelas de saber-poder. Para tan ardua tarea el orden social burgués requirió la psicologización de la escuela, con su pléyade de nuevos especialistas en técnicas didácticas: psicólogos, pedagogos, psicopedagogos y psicoanalistas:

"ya pueden los psicólogos entrar a saco en las escuelas para determinar las aptitudes, medir las rentabilidades, diagnosticar las carencias y orientar hacia las profesiones. Ya pueden los psicoanalistas alargar sus rentables orejas para higienizar las nuevas lacras sociales, encontrando edipos mal resueltos, fijaciones anómalas, desviaciones de la libido". (Varela, 1978:152-161).

Algunos historiadores de la educación, según Julia Varela, presentan la escuela como un proceso natural, como si se tratase de una institución eterna e incluso algunos representantes de la clase trabajadora -los del reformismo social- identificaron la escuela como una conquista obrera. Por

su parte, esta tesis ignoró la lectura del propio Marx que había mostrado sus reticencias políticas contra la socialdemocracia alemana: *lo que hay que hacer es sustraer la escuela de toda influencia por parte del Gobierno y de la Iglesia* (Marx, 1978)³. En España, a medida que la Iglesia perdió potestad en la educación, el Estado tutelar acumuló la experiencia y la sabiduría de las órdenes religiosas, sobre todo, en lo concerniente a la disciplina y la pedagogía. El proceso concluyó durante el siglo XIX con la absorción de la escuela pública, como muestra la creación de la "Escuela Normal" Central en Madrid⁴. Esta institución se extendió al resto del Estado y supuso la nacionalización de la enseñanza, con la aparición del "cuerpo" de funcionarios de maestros e inspectores. Desde entonces los docentes, instruidos con el nuevo estatuto de poder-saber concedido por el Estado, podemos *domesticar* a los escolares y *normalizar* a los futuros ciudadanos.

³ Citado por VARELA, Julia (1979): "Elementos para una genealogía de la escuela primaria en España" en, QUERRIEN, Anne (1979): *Trabajos elementales sobre la escuela primaria*, Madrid, La Piqueta, pp. 169-198.

⁴ Una vez fallecido el rey absolutista Fernando VII -que anuló la Constitución de 1812- se reestableció en 1820 la Constitución. Este acontecimiento posibilitó el desenvolvimiento de la enseñanza que culminó con la creación de la Escuela Normal Central, bajo la dirección de Pablo Montesino. Durante el reinado de Isabel II se promulgó la Ley de Instrucción de 1857, más conocida como "Ley Moyano", favoreciendo la apertura de nuevas escuelas y la reforma de la enseñanza universitaria. Posteriormente, en el periodo de la Restauración política (1874-1923), la obligatoriedad de la enseñanza se amplió desde los 6 hasta los 12 años.

Los estudios genealógicos de Julia Varela son un muestra más de cómo la metodología foucaultiana se enfrentó a los poderes establecidos en su intento por desenmascarar las verdades oficiales, cuyos presupuestos oscilaron entre la pretendida objetividad del positivismo y el idealismo de las teorías puras y desinteresadas:

"la aplicación del modelo genealógico a las instituciones educativas ha permitido la realización de una serie de análisis que pone de manifiesto los conflictos, antagonismos y contradicciones del campo educativo, descubre la ambigüedad fundamental de las prácticas escolares, revela las razones ocultas de su existencia y permite comprender las imbricaciones específicas de los saberes y poderes que la constituyen" (Varela, 1979a: 23).

3. MICHEL FOUCAULT Y LAS SOCIEDADES DISCIPLINARIAS

El filósofo francés en la tercera parte de su obra *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión* (Foucault, 1976) analiza el poder disciplinario en las sociedades contemporáneas:

"la disciplina no puede identificarse ni con una institución ni con un aparato. Es un tipo de poder, una modalidad para ejercerlo,

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

implicando todo un conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimientos, de niveles de aplicación, de metas; es una física o una anatomía del poder, una tecnología"⁵ (Foucault, 1976: 218).

Asimismo, en el curso "El poder psiquiátrico", (Foucault, 1990:69-82) que impartió en el Colegio de Francia, esboza una historia de la disciplina. En el curso de 1973-1974 muestra como los dispositivos disciplinarios comienzan a generalizarse y a extenderse a partir de los siglos XVII y XVIII. Si en la Edad Media existían dispositivos disciplinarios en una sociedad dominada por los mecanismos de la soberanía; también en nuestra sociedad existirán mecanismos de soberanía, siendo la familia un engranaje esencial que asegura la inserción del individuo en dispositivos disciplinarios como la escuela, la empresa, el ejército, etc.

La disciplina está presente en las sociedades capitalistas -siguiendo la terminología de Jesús Ibáñez- tanto en los "recintos de aplicación" (fábricas, manicomios y hospitales) como en los "recintos de explicación" (especialmente la escuela). En ambos enclaves (Ibáñez, 1979:

⁵ También véase, FOUCAULT, Michel (1982): "Mesa redonda del 20 de Mayo" en, *La imposible prisión: debate con Michel Foucault*, Barcelona, Anagrama, pp. 55-79. (Traducción de Joaquín Jordá). Edición original, FOUCAULT, Michel (1980): *L'impossible prison: recherches sur le système pénitentiaire au XIX siècle*, París, Seuil, pp. 29-39.

45-132) se controla el espacio por medio de la clausura y la vigilancia, y también a los individuos según los criterios de localización y funcionalidad. Este doble control coincidió con la eclosión de las Ciencias Humanas (Pedagogía, Psicología, Psiquiatría, Criminología, etc.) ligadas a la proliferación de los "exámenes" como operación que mide y valora los saberes alcanzados, aunque en el fondo no sean más que un mecanismo de inspección y un ejercicio del poder. Para acometer la tarea de normalización social, las disciplinas escolares utilizaron el examen como principal dispositivo, entendiendo por normalización la imposición de valores históricos, sociales y contingentes presentados por la sociedad burguesa como naturales. (Foucault, 1976:189-198). El dispositivo escolar de control, producido en el siglo XVIII, se hizo firme en la disciplina impuesta en las llamadas Escuelas Normales, centrada en su mayor parte en la austeridad de los exámenes:

..."un individuo sometido al examen deja tras de sí un rastro documental del que difícilmente podrá liberarse; antes al contrario, ese rastro constituirá su biografía, su individualidad. La historia de las vicisitudes escolares, médicas, militares, policiales, judiciales... de una persona, van a ir moldeándola como sujeto diferenciado. De este modo, los resultados del examen continuado permiten construir el sujeto individual, (...) el examen convierte al sujeto en

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

un caso, en objeto de un saber y de un poder. Un sujeto que puede ser descrito y analizado y juzgado, pero un individuo que debe ser también encauzado, normalizado y corregido" (Ortega,1979:54).

En la noción de norma y en el dispositivo escolar del examen se unieron el ejercicio del poder y la formación del saber, con una sencilla ecuación: a más sometimiento de exámenes y supuesta acumulación de saber, mayor disciplina del poder sobre el individuo:

"la enseñanza reproduce el saber, pero también reproduce a los sujetos (o supuestos sujetos, pues son sólo sujetos del enunciado) del saber, por eso la enseñanza es disciplinar, disciplina a los sujetos del saber para que no se desmanden, para que sus demandas no desborden los cauces prescritos" (Ibáñez, 1985:60).

El proceso normalizador y la tarea pedagógica contienen una función social y una política de la educación, que nos lleva a cuestionarnos:

"¿existe una educación normal?, ¿qué valor tiene la pauta o norma de educación?,¿el proceso educativo normaliza a los individuos?,

¿qué se debe hacer con los a-normales?, ¿qué instancias deciden sobre la normalidad de los individuos?" (Solá, 1984:61)

El examen como normalización de los individuos se convirtió en un instrumento de mixtificación que obtuvo la sumisión al orden establecido, eliminando de la correspondiente institución al alumnado identificado como anormal, por no alcanzar los baremos prescritos de calificaciones, notas, nivel, selección, etc. Por tanto:

"el examen combina las técnicas de la jerarquía que vigila y de la sanción que normaliza. Es una mirada normalizadora (...) que establece sobre los individuos una visibilidad a través de la cual se los diferencia y se los sanciona" (Foucault, 1976:189).

Al igual que el poder disciplinario, la escuela no fue exclusivamente sinónimo de instancia represora sino también productora de conciencias, cuya misión consistió en encauzar, dirigir y crear comportamientos (Ortega, 1986:219-235).

Michel Foucault fue el pensador de las sociedades disciplinarias y de su técnica principal, el encierro; pero a su vez fue uno de los primeros en vislumbrar que estábamos más allá de las sociedades disciplinarias. El Panóptico, como modelo de reclusión de Jeremy Bentham, (Foucault,1979:9-28) se convirtió en uno de los sueños cumplidos de la

burguesía ya que el poder se automatiza, ya no es necesario el ejercicio actual y efectivo de la vigilancia, sino que basta con el lugar del control; y se des-individualiza: no se sabe quién vigila. El panoptismo es una de las características fundamentales de nuestra sociedad, siendo un poder que se ejerce sobre los individuos bajo la forma de la vigilancia individual y continua: control, castigo y recompensa; y también sobre la corrección: formación y transformación de los individuos en base a la normalización. El Panóptico se materializó en un modelo generalizable de vida, como tecnología política y como máquina de modificar comportamientos que disocia el ver del ser visto.

4. DE LAS SOCIEDADES DE CONTROL AL PANOPTISMO DIGITAL

En la última década del siglo XX nos introducimos en lo que Gilles Deleuze denominó las sociedades de control, nombre propuesto por William S. Burroughs para designar al nuevo monstruo que Foucault reconoció como nuestro futuro inmediato. Éstas no son exactamente sociedades disciplinarias porque ya no funcionan mediante el encierro,

"sino por un control continuo y una comunicación instantánea: ciertamente, seguimos hablando de cárceles, escuelas y hospitales, pero se trata de instituciones en crisis. Y si están en crisis, las luchas relativas a

ellas son ya luchas de retaguardia. Lo que se está instaurando tentativamente es un nuevo tipo de sanción, de educación, de vigilancia" (Deleuze, 2006:273).

El texto de Deleuze en 1990 lo podemos calificar de visionario: desaparición del cuartel, fábricas reconvertidas en empresas, privatización continua de hospitales, obstinación de las prisiones legitimada por la amenaza terrorista, etc. Y respecto a la escuela y la Universidad estas fueron sus palabras:

"es previsible que la educación deje de ser progresivamente un compartimento estanco diferente del compartimento estanco profesional y que ambos desaparezcan en provecho de una terrible formación permanente, un control continuo que se ejercerá sobre el obrero-estudiante de secundaria o sobre el directivo-universitario. Se nos quiere hacer creer en una reforma educativa, pero se trata de una liquidación (...) Es posible que los más duros encierros lleguen a parecernos parte de un pasado feliz y benévolo frente a las formas de control en medios abiertos que se avecinan" (Deleuze, 2006: 273-274).

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

El diagnóstico deleuziano del presente no pudo ser más atinado: liquidación de la escuela pública y deterioro de la Universidad. Estas sociedades de control y comunicación están suscitando nuevas formas de resistencias, aunque hace tiempo que los sabios enmudecieron porque:

"es posible que la palabra y la comunicación estén ya podridas. El dinero las penetra enteramente: no accidentalmente, sino por su propia naturaleza. Hace falta apartarse de la palabra. Crear siempre ha sido algo distinto que comunicar. Puede que lo importante sea crear (...) interruptores para escapar al control" (Deleuze, 2006:275).

Asimismo, el viejo topo-trabajador como animal de la sociedad disciplinaria ha sido sustituido por la serpiente-empresario de las sociedades de control. Si el topo se movía en espacios cerrados; la serpiente, en cambio, es el animal del régimen neoliberal que delimita el espacio a partir de su movimiento: la transformación del topo a la serpiente influye en nuestra manera de vivir y en nuestras relaciones con los demás. Los seres humanos ya no estamos encerrados sino endeudados.

El régimen disciplinario se organizaba como un *cuerpo* identificado con un régimen biopolítico, mientras que el régimen neoliberal se comporta como *alma*, de ahí que para

Han Byung-Chul la psicopolítica neoliberal sea una nueva forma de gobierno que estabiliza y *reproduce el sistema dominante por medio de una programación y control psicológicos*. La técnica de dominación psicopolítica conlleva la competencia, la cultura emprendedora, la motivación excelente en cuanto que el neoliberalismo ha descubierto la *psique* como fuerza productiva. Es decir, que se encuentra determinada por formas de producción inmateriales e incorpóreas:

"no se producen objetos físicos, sino objetos no físicos como informaciones y programas (...) Para incrementar la productividad, no se superan resistencias corporales, sino que se optimizan procesos psíquicos y mentales. El disciplinamiento corporal cede ante la optimización mental" (Han, 2014:45).

Para el filósofo surcoreano el cuerpo dócil y sometido que aludía Foucault ya no tiene ningún lugar en el proceso productivo; la ortopedia disciplinaria ha sido sustituida por la cirugía plástica y los centros de "fitness". El panóptico benthamiano y el aislamiento de sus reclusos con fines disciplinarios ha sido remplazado por el panóptico digital, cuyos residentes participan de forma activa a través de la urgente comunicación. La sociedad del control digital ha creado la ficción de la libertad, posibilitadora de la

transferencia de datos de los individuos de forma voluntaria. De este modo, Han Byung-Chul compara el panóptico con el huevo de Colón:

"¿acabará mostrándose también el Big Data como el huevo de Colón de la sociedad de control digital, que es más eficiente que el panóptico benthamiano?, ¿será el Big Data realmente capaz no solo de vigilar el comportamiento humano, sino también de someterlo a un control psicopolítico?" (Han, 2014:86).

Como consecuencia, del panóptico disciplinario y de la sociedad de control, nos hemos adentrado en la actualidad en un nuevo panóptico digital; aún más eficiente en cuanto que la supuesta libertad y la comunicación ilimitadas se han invertido de manera paralela en control y vigilancia totales, hasta el extremo de que la *crisis de la libertad* y el *Big Data* promueven una incipiente sociedad de clases digital.

5. REFLEXIONES SUSCITADAS POR EL TRABAJO GENEALÓGICO

Para Julia Varela la institución escolar en España fue paralela al encierro en la escuela, lo que comportó la invención del maestro, la división de los sexos, los dispositivos de exámenes, los sistemas educativos y la organización del espacio y del tiempo en el aula. Asimismo, el castigo se

equiparó al "trabajo" con el alumnado, llevado a cabo por una pléyade de especialistas como psicólogos, educadores, psicopedagogos, etc. Por nuestra parte, cuestionamos por qué el castigo se muestra como algo intrínseco a la propia naturaleza humana, ligado a la necesidad de corregir y normalizar; por qué quienes ejercen el poder identificaron el derecho a castigar como una corrección orientada a reformar y a encauzar al extraviado.

Es una obviedad la grave crisis que atraviesa la escuela pública, con el descuido evidente de su pretendida finalidad: la formación de ciudadanos críticos en pro de una justicia social que exige cambiar la realidad escolar mediante una mayor democratización de las instituciones escolares y un nuevo modelo de relaciones sociales en las aulas. Cabe recordar un proverbio que nos muestra el camino: "es muy complicado que un pez se haga consciente de la existencia del agua", aunque el agua rodee al pez por todas partes. De manera paralela, en la jaula de cristal tenemos que romper con el pensamiento establecido a partir de la educación, puesto que los individuos olvidamos que vivimos en una jaula -como el estudiante en un aula y como el pez en la pecera- descuidando la presencia del poder a nuestro alrededor.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ALTHUSSER, Louis (1974): "Ideología y aparatos ideológicos del Estado", *Escritos*, Barcelona, Laia, p. 105-170.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

ÁLVAREZ-URÍA, Fernando (2007): *Sociología y educación. Textos e intervenciones de los sociólogos clásicos*, Madrid, Morata.

ÁLVAREZ-URÍA, Fernando, VARELA, Julia (2009): *Sociología de las instituciones. Bases sociales y culturales de la conducta*, Madrid, Morata.

BOURDIEU, Pierre, PASSERON, Jean-Claude (1977): *La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*, Barcelona, Laia.

BOURDIEU, Pierre (1988): *La distinción*, Madrid, Taurus.

BOUDON, Raymond (1983): *La desigualdad de oportunidades*, Barcelona, Laia.

DELEUZE, Gilles (1994): "Pensar, crear, resistir" (Monográfico), *Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura*, nº 17, Octubre-Diciembre.

DELEUZE, Gilles (2005): *La isla desierta y otros textos. Textos y entrevistas (1953-1974)*, Valencia, Pre-Texto (Traducción de José Luis Pardo). Edición original, DELEUZE, Gilles (2002): *L'île déserte et autres textes. Textes et entretiens 1953-1974* (Édition préparée par David Lapoujade), París, Éditions de la Minuit.

DELEUZE, Gilles (2006): *Conversaciones 1972-1990*, Valencia, Pre-Textos. (Traducción de José Luis Pardo). Edición original, DELEUZE, Gilles (1995): *Pourparlers*, París, Éditions de Minuit.

DELEUZE, Gilles (2007): *Dos regímenes de locos. Textos y entrevistas (1975-1995)*, Valencia, Pre-Textos. (Traducción e introducción José Luis Pardo). Edición original, DELEUZE, Gilles (2003): *Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995*, París, Les Éditions de Minuit.

FOUCAULT, Michel (1976): *Vigilar y Castigar. El nacimiento de la prisión*, Méjico, Siglo XXI, (Traducción de Aurelio Garzón del

Camino). Edición original, FOUCAULT, Michel (1975): *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, París, Gallimard.

FOUCAULT, Michel (1978): *Microfísica del poder*, Madrid, La Piqueta. (Traducción de Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría). Edición original, FOUCAULT, Michel (1977): *Microfísica del potere. Interventi politici*, Turín, Einaudi.

FOUCAULT, Michel (1979): "El ojo del poder" en BENTHAM, Jeremy (1979): *El panóptico*, Madrid, La Piqueta, pp. 9-28. (Traducción de Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría). Epílogo de MIRANDA, María Jesús (1979): "Bentham en España", pp. 129-145.

FOUCAULT, Michel (1990): "Psiquiatría y antipsiquiatría" en, FOUCAULT, Michel (1990): *La vida de los hombres infames*, Madrid, La Piqueta, pp. 69-82. (Traducción de Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría). Edición original, FOUCAULT, Michel: "Le pouvoir psychiatrique", *Annuaire du Collège de France*, Resumen del Curso 1973-1974.

GALVÁN, Valentín (2010): *De vagos y maleantes. Michel Foucault en España*, Barcelona, Virus Editorial.

HAN, BYUNG-CHUL (2014): *Psicopolítica*, Barcelona, Herder.

IBÁÑEZ, Jesús (1979): "Las técnicas de investigación social como poder: su inserción en los procesos de producción y consumo de individuos" en, IBÁÑEZ, Jesús (1979): *Más allá de la Sociología. El grupo de discusión: técnica y crítica*, Madrid, Siglo XXI, pp. 45-132.

IBÁÑEZ, Jesús (1985): "Intermezzo: entre la dominación y el poder" en, IBÁÑEZ, Jesús (1985): *Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de la investigación social*, Madrid, Siglo XXI, pp. 31-74.

MARX, Karl (1978): *Crítica del programa de Gotha*, Barcelona, Materiales.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

ORTEGA, Félix (1979): "La Sociología de Durkheim, teoría del poder disciplinario", *Negaciones*, 7, pp. 33-56.

ORTEGA, Félix (1986): "La educación como forma de dominación: una interpretación de la sociología de la educación durkheimiana" en, FERNÁNDEZ ENGUITA, Mariano (1986, ed.): *Marxismo y Sociología de la Educación*, Madrid, Akal, pp. 219-235.

PARSONS, Talcott (1990): "El aula como sistema social: algunas de sus funciones en la sociedad americana", *Educación y Sociedad*, 6, pp. 173-196.

SOLÁ, Pere (1984): "Foucault y la pedagogía", *Cuadernos de Pedagogía*, 119, pp. 60-63.

VARELA, Julia (1978): "Anatomía política de la familia civilizada", *Negaciones*, 5, pp. 152-161.

VARELA, Julia (1979a): "Aproximación al análisis genealógico de la escuela en el marco de la sociología francesa de la educación", *Cuadernos de Realidades Sociales*, 14-15, pp. 7-33.

VARELA, Julia (1979b): "Elementos para una genealogía de la escuela primaria en España" en QUERRIEN, Anne (1979): *Trabajos elementales sobre la escuela primaria*, Madrid, La Piqueta, pp. 169-198.

VARELA, Julia (1986): "Teoría y práctica en las instituciones escolares" en, FERNÁNDEZ ENGUITA, Mariano (1986, ed.): *Marxismo y Sociología de la Educación*, Madrid, Akal, pp. 143-154.

VARELA, Julia (1993): "Prólogo a la edición española" en BALL, Stephen: *Foucault y la educación. Disciplinas y saber*, Madrid, Morata, pp. IX-XV. (Traducción de José M. Pomares).

PROPUESTA PRÁCTICA DE LIDERAZGO DINÁMICO, CREATIVO E INCLUSIVO EN EDUCACIÓN. REFLEXIONES DESDE LA EXPERIENCIA PROYECTO EUROPEO META

Practical proposal of dynamic leadership,
creative, inclusive in education: European
Project META Experience

Natalia MOLINA DE LA VILLA¹

RESUMEN

En el contexto de la experiencia del proyecto Erasmus Minorities Education Through Art (META) en colaboración con la FYME en el marco del programa MUS-E. Surge esta propuesta de impulsar el liderazgo de los grupos más vulnerables desde las artes plásticas. Con dicha propuesta se busca aunar la reflexión y la práctica en educación en torno a un modelo de liderazgo colectivo (procomún) desde un punto de vista feminista, sobre el que replantear el trabajo grupal en educación primaria. Se enmarca en una ya consistente historia de prácticas innovadoras comprometidas en educación desde las artes, en las que se pueda producir nuevos valores, hábitos personales y relacionales. Nos hemos basado en otras

¹Artista formadora e investigadora miembro del GICE UAM <http://www.gice-uam.es/investigadores/> y de la Escuela en Arquitectura Educativa UAM. Colabora como artista plástica visual formadora desde 2002 con la Fundación Yehudi Menuhin España y la RED MUS-E Europea. E.mail: natalia.molinadelavilla@gmail.com

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

experiencias compartidas en las aulas que sean más horizontales, equitativas e inclusivas, para generar otras actitudes, comportamientos y consciencias, desde la construcción de experiencias de ejemplaridad universal.

Palabras clave: *educación artística, liderazgo procomún, innovación educación, feminismo, Proyecto Europeo META.*

ABSTRACT

In the experience of the context of Erasmus Minorities Education Through Art project (META), in collaboration with the FYME with the MUS-E program. This leadership proposal of Natalia Molina comes from the plastic arts, for the reflection and practice in education of a pro-common leadership model, from practice of a common and leadership model on which to rethink the modes of leadership in education with a feminist point of view. It has been implemented with primary school. One more step is taken when proposing innovative and committed practices in education from the arts, in which a transversal slab of new values, personal and relational habits can be produced. We have based on other experiences shared in the classrooms that are more equitable and inclusive and horizontal, to generate other attitudes, behaviors and consciences for the construction of exemplary experiences.

Key words: arts education, procomun leadership, education innovation, META (European project).

El punto de partida del texto es proponer y reflexionar en torno a un nuevo modelo de liderazgo *procomún fluido* en las prácticas educativas. La propuesta cobra forma en el proyecto Europeo (META) Minorities Education Through Art. Se desarrolló en el contexto de la Red Internacional MUS-E en colaboración con la FYME (Fundación Yeudi Menuhin España), en el colegio Miguel de Unamuno, situado en Madrid. Se trata de una propuesta feminista e interseccional en tanto que pretende fomentar el empoderamiento y liderazgo de los grupos más vulnerables o menos empoderados, buscando generar oportunidades a "otras y otros" líderes posibles en los espacios educativos; en este modelo, el rol del profesor o la profesora es trabajar para la redistribución del poder en el taller, mediando para que todos y todas tengan oportunidades de mostrar sus cualidades y opiniones. Al plantear propuestas y retos variados, dirigidas a promover esas diversas cualidades y funcionalidades, que posibilitan la expresión y el reconocimiento de las diversidades en el aula, generando la posibilidad para que cada persona participante pueda expresarse y aportar al grupo. Por tanto, en clave feminista se trabaja la agencialidad, la redistribución del poder, la potenciación de liderazgos múltiples y diversos en el aula. Se fomenta un modelo democrático y participativo, frente al modelo tan frecuente de un líder único y excluyente. Por tanto, se busca descentralizar este liderazgo único explorando

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

el despliegue de otras formas de liderazgo basado en las interdependencias (Martín Palomo, 2016), colaborativo (Fundación los Comunes, 2016) y en poner en valor el reconocimiento de la diversidad (Fraser, 2000).

Se invita aquí a repensar y construir un modelo nuevo de liderazgo, frente al clásico hegemónico, individualista, estático y en muchas ocasiones segregador y estereotipado (Martínez, 2016). Se proponen más adelante una serie de parámetros para la reflexión dirigidos a enfocar la práctica docente y la mediación en educación a modo de brújula, que se han mostrado útiles en el piloto META. Con ello se pretenden buscar vías para generar otros liderazgos desde la educación, que apuesten por la construcción de prácticas relacionales y docentes colaborativas de liderazgo. Se exploran mediante el análisis de una experiencia educativa concreta otras formas de participar en el liderazgo y se invita a trabajar este modelo en los espacios formativos, desde una perspectiva feminista, interseccional, inclusiva e interesada en el cuidado desde lo interpersonal y procomún.

El abordaje empírico se llevó a cabo como caso de investigación-acción desde una experiencia *Bottom up* en las sesiones de artes plásticas visuales de proyecto Europeo META. En él participaron cuatro grupos de estudiantes de cuarto curso de educación primaria del colegio Unamuno de Madrid.

La propuesta se desarrolló en el marco de las sesiones MUS-E. En el proyecto META han estado involucrados socios y colaboradores de las organizaciones, artistas y maestros de los centros MUS-E de la red MUS-E Internacional (Bélgica, Alemania, España e Italia), que funciona de forma federal, y comenzó con la creación del Programa MUS-E por parte de Yehudi Menuhin en Bruselas desde la International Yehudi Menuhin Foundation (IYMF) en 1994 para promover el encuentro entre culturas y personas a partir de las artes. Siendo las artes el medio para fomentar el equilibrio, la tolerancia, y el encuentro intercultural inclusivo para todas las personas. En España el programa MUS-E, se implanta en 1996 promovido por Y. Menuhin a través de un convenio con el MEC. Actualmente es la FYME (1999) lo desarrolla en 11 comunidades autónomas, llegando a más de 20.000 niños y niñas del territorio nacional². Este fue el lugar de encuentro con la práctica docente concreta, donde se modulan y se profundiza en los modos de intercambio relacional propuestos, para potenciar la construcción de los saberes y creaciones colectivas por parte del grupo. Con este enfoque, se mostró que las prácticas artísticas colaborativas y la creatividad de las artes plásticas resultan ser un medio transversal óptimo para generar nuevos hábitos, valores cívicos feministas y de respeto a la diversidad, y para la construcción de criterios

²Para más información sobre el tema consultar en la página web del programa MUS-E.:

<http://fundacionyehudimenuhin.org/programas/mus-e/>

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

propios por parte del alumnado, basados en la reflexión, el dialogo intergrupar y en fomentar la expresión de las visiones del otro y propias, surgidas de las prácticas artísticas colaborativas e innovadoras en un contexto formal.

En una primera fase del proyecto META se realizó un estudio a partir del análisis de las experiencias de intervención desde las artes vinculando éstas con la valoración intercultural. La muestra del estudio fue realizada en 28 países europeos y 10 no pertenecientes a la UE, y posteriormente revisadas por un equipo multidisciplinar de la Universitá Degli Studi Firenze. En él se analizarán desde una perspectiva inclusiva las entidades y sus recursos, en busca de claves comunes con las que trabajar por el reconocimiento de la diversidad cultural presente en Europa, para crear lazos de acercamiento a través de las artes y mejorar la cohesión social entre las diferentes culturas presentes en el territorio europeo. Se muestra en la primera parte del estudio META, que da origen a las conclusiones del proyecto que:

"La colección de casos de estudio demuestra claramente las numerosas ventajas del uso de diversas formas de arte, que se utilizan en entornos formales y no formales. Ilustra el reconocimiento de diferentes formas de arte (...) Con base en los estudios de casos existentes y los proyectos investigados, se puede afirmar que todos promueven el potencial creativo de

niños, jóvenes... Los Artistas están involucrados en la mayoría de los proyectos de educación artística para proporcionar un entorno donde los estudiantes participan activamente en experiencias y procesos creativos.” (META, 2017: p.23)

Entre los años 2017 y 2018 se aborda la segunda parte del proyecto META en la que se desarrolló una capacitación y el estudio piloto sobre las *Framework Competences* META,10 beneficios potenciales de la educación intercultural a través del arte para más información del proyecto. Una de las competencias propuestas aquí es el liderazgo, que se entendía en una primera etapa como capacidades de emprendimiento, autoestima y movilización hacia los objetivos propuestos por el individuo.

Y a partir de este marco, al implementarse el proyecto piloto en el CEIP Miguel de Unamuno surgen los nuevos descubrimientos, matices y claves que han dado lugar a proponer otras prácticas educativas, que susciten un liderazgo móvil atento a las necesidades y talentos de las personas en la clase, que mire más los fines e intereses colectivos.

La propuesta actual se desarrolló en la segunda etapa de META, en la que participa un equipo Español en el estudio piloto del impacto de las *Framework sets key*

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

competencias (META, 2017) y el alumnado del CEIP Miguel de Unamuno de Madrid. El equipo consta del coordinador y 3 artistas MUS-E de artes plásticas. Cada artista eligió una de las diez competencias para trabajar sobre ellas de modo transversal a los objetivos de la PGA y de la programación MUS-E en las sesiones. En el caso de artes plásticas visuales se trabajó el liderazgo y la creatividad. Esto supuso una oportunidad a Natalia Molina para la reflexión práctica en torno al liderazgo, y la deconstrucción de los modos jerárquicos, verticales y unipersonales típicos. Dando lugar a posterior postulado y replanteamiento teórico- práctico del liderazgo propuesto, basado en las prácticas colaborativas, que se presenta como un enfoque nuevo del liderazgo móvil procomún, más creativo e inclusivo.

Se plantea un nuevo enfoque del liderazgo, basado en un formato práctico experimental, y se da la oportunidad de probarlo, al ser realizadas las sesiones en horario lectivo, en talleres de las sesiones MUS-E con los grupos del colegio Miguel de Unamuno en 2017. Los resultados mostrados en la experiencia son que desde creación grupal se generaron

mejoras en el clima grupal, la motivación, la autoestima y la inclusión mejoraron; se les pasó una encuesta personal sobre estos ítems, y se mostró que, a partir de la vivencia de otras formas de relación basadas en las prácticas artísticas colaborativas y la creación grupal, el clima y las relaciones mejoraban. Otro aspecto básico que se suscitó fue el dialogo clave de la *filosofía para niños*, como motor para la construcción de saberes, acuerdos, competencias y reflexiones del alumnado participante de los 4 grupos de educación Primaria.

Desde una mirada pro-comunitaria cabe destacar el interés de descubrir nuevos modelos de relación ciudadana, diálogo respetuoso y creación colectiva en la escuela, como cuna de la ciudadanía. Se parte de la experiencia autónoma y colectiva, vivida en estas sesiones formativas artísticas, en las que se desarrollan aprendizajes competenciales, transversales bottom up por parte del alumnado y el profesorado.

Las reflexiones y evaluación de la experiencia META de creación grupal dieron lugar a la presentación y discusión internacional y postulado de otro modelo de liderazgo procomún, más distribuido, horizontal y móvil que suscitó interés y valoración positiva por parte de los participantes de otros países en el encuentro de conclusiones META 2018 en Italia (Isla Palmaria). Posteriormente a su buena aceptación, se planteó la posibilidad de compartirlo, fomentarlo y discutirlo en entornos educativos.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

El enfoque de liderazgo planteado en las sesiones de artes plásticas por la autora de este artículo parte de un cambio de mirada, de una ampliación de las posibilidades de gestionar el poder/el liderazgo en el grupo, dentro del aula o taller, como un contexto normativo, desde una convivencia inclusiva y respetuosa, basada en el diálogo, la creación plástica y la atención mutua. El proceso de implementación del modelo parte de una secuencia de transmisión de poder en el aula, que va de la tutora/tutor a la artista mediadora y de ella al grupo, y a sus componentes. Se le da prioridad para esa transmisión a otros agentes y aspectos, desde el criterio de adecuación al reto creativo propuesto y aceptado voluntariamente por el alumnado, que requiere un rol más atento del profesorado conectado al *fluir* cambiante del ambiente del aula. Ello está relacionado con percibir la importancia del interés del alumnado por la tarea y el descubrimiento de sus habilidades a través del reto creativo propuesto al grupo, que promueve una experiencia óptima en el ámbito educativo o *flow* (Csikszentmihalyi, 2005). Esto supone que el liderazgo cambia de persona según las cualidades personales del alumnado, y las capacidades que son requeridas desde el reto del grupo.

El profesorado o artista interviene en el ambiente para propiciar esta puesta en acto de las potencialidades del alumnado del grupo, este poder potencial será tomado por una u otro alumno, para apoyar la resolución grupal y la propuestas de creación colectiva respondiendo a intereses y

objetivos comunes planteados (Molina, 2018:p.145-162). De este modo, se busca el desarrollo de competencias vinculadas con: *Learning to learn, Social and civic competences, Sense of initiative and entrepreneurship, Cultural awareness and expression* a través de las experiencias creativas colectivas compartidas y con foco en framework competences META.

Se trata de un cambio innovador en el sentido de que se parte de la experiencia de una metodología artística para suscitar una mirada ampliada, abierta y atenta a lo que se muestra, tanto cualidades personales, como necesidades del contexto físico natural o social del grupo. Esta actitud básica es clave para este nuevo liderazgo procomún que permite ser permeables, crear sinergias o resolver conflictos comunitarios. Respecto al proceso de intercambio que se produce en el

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

grupo en un entorno educativo formal, se proponen otros usos de los espacios así como la flexibilización de los roles grupales, para generar espacios más abiertos que ofrecen posibilidades de desarrollo y expresión de nuevas o desconocidas cualidades personales del alumnado, incidiendo además en su autoestima, iniciativa, aprendizaje competencial y sensación de pertenencia, desde intercambios más horizontales, democráticos, cuidadosos, respetuosos con la diversidad y feministas. Dicho modelo rompe con un modelo obsoleto de verticalidad excluyente e injusta, y opta por formas colectivas, democráticas y cuidadosas de construir y vivir las relaciones en educación.

Se transita de la acción a la teoría, para volver al plano de la experiencia práctica mediante un recurso: la *Tabla de indicadores de tipos de liderazgo*. Dicho recurso sirve al docente para abordar el diseño y desarrollo de actividades didácticas, llegando así al plano más concreto de la intervención educativa. Se facilita al profesorado pues un recurso que busca ser útil para la aplicación de la propuesta de liderazgo, procurando que los descubrimientos enraícen en prácticas docentes, para aumentar así el potencial innovador de la educación en la transformación social. La tabla 1 sistematiza un conjunto de indicadores del tipo de liderazgo que puede servir para dirigir y orientar el *flow* y dinámica grupal en las sesiones a modo de brújula, que muestran en qué medida nos acercamos o alejamos del liderazgo múltiple, rotativo, inclusivo y propuesto.

Tabla 1. Modelos de liderazgo

INDICADORES DIRECCIONALES	Nuevo Liderazgo/N. Molina PROCOMUN	Liderazgo clásico/ INDIVIDUALISTA
Prioriza fines de	Mejora común/ interés colectivo	Propósito individual/autorreferente
Liderazgo basado en	Confianza hacia él/ella	Status social /conocimiento tema
Relación con grupo	Horizontal dialogante	Vertical – autoritaria
Carácter temporal del rol de líder	Rotativo, móvil variable según necesidades y cualidades de las y los participantes	Estático permanente
Actitud respecto a otras aportaciones	Apertura a otras y otros e incorporación de sus visiones	Desestimación del otro lo distinto.
Qué genera en el grupo	Construcción de logros, inclusión grupal y saberes colectivos	Mantenimiento de roles, segregación grupal y frustración

Fuente: elaboración propia

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

La tabla es un recurso que permite visibilizar un liderazgo más horizontal y móvil, que potencie nuevos modos y modelos de aprendizaje colectivo, de relación inclusiva y diálogo respetuoso, que se basa en la reflexión y la creación. Y posibilita reconocer personalmente desde los sentidos y el sentido interno –consciencia. Lugar donde se “*degustan valores*” compartidos. Este *degustar valores* personales *comunes*, desde las experiencias compartidas de creación, es la clave para encontrar los consensos colectivos, motores del pensamiento, diálogo y conocimientos que generan vínculos inclusivos, y son los pilares necesarios para la construcción de saberes colectivos y progreso equitativo.

Tras compartir resultados de META y la tabla (brújula liderazgos), se invita a usarla y mejorarla con nuevas aportaciones y reflexiones. La investigación de un liderazgo procomún continúa en un rizoma teórico - práctico de enseñanza - aprendizaje. Y plantea nuevas líneas de intervención innovadora en educación. Un paso que nos acerca a un horizonte humano sostenible y más feliz.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CORTINA, A. (2007). *Ética de la razón cordial. Educar en la ciudadanía en el siglo XXI*. Oviedo: Nobel.

CSIKSZENTMIHALYI, M. (2005). *Creatividad. El flujo y la psicología del descubrimiento y la invención*. Barcelona: Editorial Paidós (Orig. 1996).

FERRARA, A. (2008). *La fuerza del ejemplo. Exploraciones del paradigma del juicio*. Barcelona: GEDISA.

FRASER, N. (2000). "De la redistribución al reconocimiento". *New Left Review*, edición en castellano, nº 0, 126-155.

FUNDACION LOS COMUNES (ED.) (2016). *Hacia nuevas instituciones democráticas. Diferencia, sostenimiento de la vida y políticas públicas*. Madrid: Traficantes de sueños.

HILL COLLINS, P. (2012). "Rasgos distintivos del pensamiento feminista negro". En *Feminismos negros. Una antología*, Mercedes Jabardo (ed.), Madrid, Editorial Traficantes de sueños, 2012. (*Black feminism thought*, Nueva York, Routledge, 2000).

MARTÍN PALOMO, M.T. (2016). *Cuidados, vulnerabilidad e interdependencias. Nuevos retos políticos*. Madrid: CEPC:

MARTÍNEZ MARTÍN, I. (2016). Construcción de una pedagogía feminista para una ciudadanía transformadora y contrahegemónica. *Foro de Educación*, vol. 14, núm. 20, pp. 129-151.

META Project. WP1 Understanding Arts as a channel for school equity, Competences framework. Disponible en: <https://www.meta-project.eu/en/> y <https://www.meta-project.eu/en/resources.html> [recuperado el 02 de abril 2019]

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

MOLINA, N. (2018). Experiencias creativas de autoría común para el diálogo y la reflexión en educación. *Revista Pensar juntos*, nº 2, (pp.143-166.)

<http://revistapensarjuntos.com/revista/ultimo-numero/>

[recuperado el 17 junio 2018]

MUS-E. Disponible en:

<http://fundacionyehudimenuhin.org/programas/mus-e/>

[recuperado el 07 de marzo 2019]

HACIA UNA FILOSOFÍA FEMINISTA EN SECUNDARIA

Towards a feminist philosophy in high school

ALONSO BUSTAMANTE, María
Universidad de Cantabria, España
maria.alonso.bustamante@gmail.com

RESUMEN.

El presente artículo reivindica la necesidad de incluir la Filosofía Feminista en el currículo oficial de la materia "Historia de la Filosofía" de 2º de Bachillerato. Estos contenidos educativos continúan reproduciendo el canon filosófico occidental que invisibiliza a las pensadoras y expone únicamente el pensamiento de los hombres, y además, no reflexionan sobre cómo los filósofos han pensado a las mujeres en esta disciplina o su situación histórica, entre otras cuestiones. De esta manera, el alumnado interioriza que las mujeres no poseen capacidad de raciocinio, que son incapaces de elaborar sistemas de pensamiento o que su control, sojuzgamiento y dominio histórico está totalmente justificado. El objetivo de la docencia filosófica debe ser el cuestionamiento y la desarticulación de todas estas argumentaciones, prejuicios y sentencias patriarcales así como el encauzamiento de la reescritura de una nueva Historia de la Filosofía desde ambientes académicos y docentes.

Palabras clave: Enseñanza de la Filosofía, Innovación docente, Historia de la Filosofía, Feminismo, Secundaria.

ABSTRACT.

This article claims the need to include Feminist Philosophy in the official curriculum of the subject "History of Philosophy" in High School. Those educational contents continue reproducing the western philosophical canon that invisibilizes women thinkers and exposes only the thoughts of men, and also does not focus on how philosophers have thought about women in this discipline or their historical situation, among other issues. In this way, students internalize that women do not have the capacity for reasoning, that they are incapable of elaborating systems of thought or that their control, subjugation and historical control is totally justified. The objective of the philosophical teaching must be the questioning and the disarticulation of all these arguments, prejudices and patriarchal sentences as well as the channeling of the rewriting of a new History of Philosophy from academic and teaching environments.

Key words: Teaching Philosophy, Teaching Innovation, History of Philosophy, Feminism, high school.

INTRODUCCIÓN

El centro educativo adquiere en la Educación Secundaria una enorme importancia. El alumnado continúa creciendo y aprendiendo, llegando a adaptarse, socializarse e

integrarse en sociedad con plenitud durante su estancia en el instituto. Durante estos años, además, se culmina la interiorización de las creencias, los valores y las normas de la comunidad, con especial hincapié en la clave de género; es decir, las diferencias de estereotipos, roles, papeles o divisiones de tareas entre hombres y mujeres que son cultivadas y asimiladas desde la institución educativa.

De tal manera que el Cisheteropatriarcado se hereda y transmite mediante todo lo que rodea al adolescente, ya sea de una forma sutil y circundante que puede parecer superflua o carente de significado –por ejemplo las prendas de ropa, los colores utilizados e incluso la posición corporal adoptada por el profesorado según su género adscrito– o con aquello que forma parte explícita de su realidad –los libros de texto, el discurso intelectual del profesorado y la forma de resolución de conflictos de la totalidad de agentes educativos–. El presente artículo se enmarca en esta segunda parte que resulta manifiesta, categórica y evidente y se centra en el currículum educativo, entendiendo que posee una parte oculta que hemos de visibilizar, analizar y superar.

1. LA FILOSOFÍA EN SECUNDARIA

La materia “Historia de la Filosofía” de 2º de Bachillerato, según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y que se desarrolla en los decretos de cada respectiva comunidad

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

autónoma, se presenta en continuidad con la Filosofía de 4º de la ESO y con la de 1º de Bachillerato. El alumnado ha de conseguir una visión filosófica de conjunto así como una visión integradora de los saberes, las capacidades y los valores ciudadanos. La materia posee así un carácter consumatorio que pretende conseguir tanto sus propios objetivos como el logro de otras competencias transversales tales como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad, la capacidad de comunicar y la transmisión de actitudes de resolución de los grandes problemas humanos y su sociedad en todas las épocas.

Este artículo 25 del Real Decreto también establece la necesaria contribución al desarrollo del alumnado del fomento de una igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre los hombres y las mujeres, del análisis y valoración crítica de las desigualdades y discriminaciones existentes, particularmente de la violencia contra las mujeres, del impulso hacia la igualdad real y de la no discriminación de las personas por cualquiera de sus condiciones o circunstancias personales y/o sociales. Sin embargo, sus contenidos generales tienen como núcleo la filosofía exclusiva de hombres filósofos y sus textos, y entre estos autores incluso hay varios que excluyen de la categoría y entidad ontológica a la mujer. Solamente en excepcionales casos y en determinadas aplicaciones regionales con una cierta temporalidad, se ha añadido a alguna pensadora, si bien no se ha meditado ni

disertado en su respectivo texto sobre la ruptura del modelo tradicional de selección de pensadores.

Mientras que entre sus objetivos se encuentran la facilitación de recursos necesarios para la comprensión filosófica y su contexto histórico-cultural, los contenidos educativos continúan reproduciendo el canon filosófico occidental que invisibiliza a las pensadoras y expone únicamente el pensamiento de los hombres, y además, no se reflexiona sobre cómo los filósofos han pensado a las mujeres en esta disciplina o su situación histórica, entre otras cuestiones. A continuación revisaremos la ausencia de pertinencia sobre el objeto de estudio y los objetivos docentes, pues este desarrollo programático hace patente la insubsistencia, incoherencia y falta de lógica entre las expectativas que genera y las que cumple.

2. HACIA UNA FILOSOFÍA FEMINISTA EN SECUNDARIA

La Filosofía es una actividad visceralmente humana de la cual no podemos librarnos por más que lo deseemos. La creación de ideas, pensamientos y preguntas desafiantes es inherente a nuestra conciencia, por lo tanto, cuestionar nuestra realidad de manera crítica forma parte de nuestra naturaleza tanto hayamos sido socializados como hombres como hayamos sido socializadas como mujeres. Todas las personas nos ocupamos de las mismas cuestiones acerca de nuestro sentido existencial y hemos de sentirnos

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

representadas y escuchadas. Es muy importante que nuestra identidad sea reflejada para que podamos sentirnos parte de la comunidad y con gran seguridad para expresarnos y reconocernos en público.

Sin embargo, a las mujeres, parte constituyente de la mitad de la humanidad, histórica y tradicionalmente les ha sido denegado el acceso a la educación y les han sido asignadas ocupaciones domésticas que incapacitaban en el desempeño, el acceso, la oportunidad y la dedicación a una profesión pensante. A pesar de todas estas desventajas, problemáticas e imposibilidades, las mujeres siempre han estado ahí, formando parte de la comunidad filosófica desde el principio de los tiempos, aportando luz sobre los problemas universales, teorizando sobre los mismos y ejerciendo un rol activo en la construcción del conocimiento.

Entonces, ¿poseen las nuevas generaciones la imagen de que todas las personas podemos hacer Filosofía? Lancemos varias preguntas al aire: ¿cuántas adolescentes se visualizan a sí mismas como posibles y futuras filósofas?, ¿qué porcentaje del alumnado piensa en un equipo de mujeres investigadoras cuando se habla de una indagación filosófica sobre cualquier tema? o ¿se preguntan si hubo pensadoras desde el principio de los tiempos, o asumen sin mediar palabra que si no se nombran en el temario de la clase, significa que no existieron?

El profesorado, sin darnos cuenta o de una forma conscientemente peligrosa, estamos acercando un legado

incompleto y consecuentemente erróneo a nuestro alumnado, y esto está contribuyendo a la construcción de unos imaginarios sociales basados en el prejuicio a la imagen y semejanza de dicho canon. El alumnado interioriza automáticamente que las mujeres no poseen capacidad de raciocinio, que son incapaces de elaborar sistemas de pensamiento o que su control, sojuzgamiento y dominio histórico está totalmente justificado. Porque, efectivamente, se hace imposible ignorar todas las diferencias que durante toda una vida no paran de observar, escuchar y corroborar en las disertaciones oficiales de su aula.

La historia del pensamiento que se enseña en los centros educativos no corresponde con su realidad histórica de la cual las mujeres forman legítima parte como intelectuales. La materia no promueve la comprensión del mundo y circunstancias históricas que rodean al alumnado ni su transformación activa en parte de una ciudadanía reflexiva, participativa y analítica. Al contrario, lo pone en contacto y envuelve en un pensamiento único y dogmático donde la "Historia de la Filosofía" es la historia de un pensamiento únicamente occidental, blanco y de hombres. Tendríamos también que plantearnos dónde quedan el resto de comunidades minoritarias en nuestra cultura occidental: la colectividad gitana, la población negra o las personas marginalizadas.

La visión del mundo que promueve esta materia no es fiel a la realidad histórico-filosófica resultando totalmente

segregacionista. Se trata de una historia que habla de exclusión, dominación, opresión, invisibilización y supremacía. Mas convivimos y conviviremos en diversidad, y la representatividad importa porque nos construimos a través de nuestra identificación en el mundo. Nuestros aprendizajes se construyen social y educativamente. Si no promovemos una visión amplia, compleja y filosófica de las mujeres, ¿cómo van a sentirse identificadas las alumnas?, ¿cómo vamos a poder superar nuestra actual estructura social?, ¿se podrán evitar los nefastos efectos de la supremacía de los hombres en todo el mundo?, y lo más importante ¿cómo vamos a ser capaces de incorporar y a adquirir otras prácticas y valores éticos?

3. CONCLUSIONES

1.- La Educación Secundaria mantiene una dualidad contradictoria y excluyente en la que postula unos principios teóricos de igualdad pero no los aplica en el ejercicio de su praxis. El instituto es un gran agente socializador que continúa perpetuando, retroalimentando y haciendo realidad el machismo. Del mismo modo, la tradición académica limita e impide la evolución de las mentalidades y percepciones filosóficas con su resistencia al cambio.

2.- La comunidad educativa ha de adaptarse a los avances de nuestro siglo y tomar conciencia de la consecución de éxitos de la Cuarta Ola Feminista. Esto significa que los materiales oficiales han de modificarse para reflejar estos cambios y la docencia, lejos de obstaculizar la innovación

didáctica, perpetuar la tradición canónica filosófica o continuar reproduciendo los contenidos curriculares desfasados, ha de sensibilizar, permitir y vehicular esta transformación.

3.- Consecuentemente, la actualidad debe reconciliar con urgencia la Filosofía y el Feminismo pues son una reciprocidad incluyente y no pueden existir la una sin la otra.

4.- El objetivo de la docencia filosófica debe ser el cuestionamiento y la desarticulación de todas las argumentaciones, prejuicios y sentencias patriarcales así como el encauzamiento de la reescritura de una nueva Historia de la Filosofía desde ambientes académicos y docentes.

5.- La reescritura de la historia del pensamiento ha de sacar de la oscuridad el protagonismo de las mujeres. Su reconocimiento, selección y afianzamiento en la formación de un nuevo canon filosófico articulará un nuevo significado, realidad y cambio que solamente puede suponer un proceso potencial, efectivo y real de diversidad y calidad educativa. Este cambio discursivo es inevitable y necesario.

6.- Debe meditarse sopesadamente sobre las escasas estrategias de reelaboración de contenidos didácticos que se están llevando a cabo en la actualidad en los libros de texto, pues o continúan excluyendo a las mujeres en sus páginas o resultan segregacionistas en su mayoría ya que las aíslan en unidades, párrafos o capítulos separados de la cohesión y

coherencia argumental general. Ello dista de ser realmente una incorporación articuladora e inclusiva.

7.- De esta manera, la materia "Historia de la Filosofía" ha de reconfigurarse teniendo en cuenta las aportaciones de las pensadoras y reconociéndolas como sujetos epistemológicos de derecho, así como incluyendo la Filosofía Feminista en su currículo oficial. Además, se ha de ahondar en las causas y consecuencias de la exclusión de las mujeres en la historia del pensamiento para que el alumnado pueda comprender las causas, consecuencias y trayectoria de nuestro devenir social, así como para prepararse como una ciudadanía participativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Artículo 14 de la Constitución Española de 1978 (BOE núm. 311,29 de diciembre de 1978).
- Ley Orgánica, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71, 23 de marzo de 2007).
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE núm. 3, 3 de enero de 2015).
- AMORÓS, C. (2000): *Feminismo y Filosofía*. Síntesis: Madrid.
- ANDERSON, B. y ZINSSER, J. (1991): *Historia de las mujeres*. Crítica: Barcelona.

- GLEICHAUF, I. (2010): *Mujeres filósofas en la historia*. Icaria: Barcelona.

Mujeres, Maternidad, Salud: de los
Discursos filosóficos a la Realidad
social

SEXO VERDADERO Y EDICALIZACIÓN¹

True sex and medicalization

Rosa María RODRÍGUEZ MAGDA²
rrmagda@yahoo.es

RESUMEN

La biología conformó un destino para las mujeres; la lucha para acabar con esta idea ha sido el objetivo del feminismo. El género nos ha ayudado a comprender la influencia de la cultura, pero hoy ha sobrepasado sus límites. Ya no es el cuerpo el que determina el género, sino el género quien busca la transformación de los cuerpos. El feminismo abandona el espacio de los derechos para centrarse en el de los deseos. Nos consumimos a nosotros mismos como objeto de nuestro deseo, y ello tiene peligrosas semejanzas con el mercado

¹ Las ideas expuestas en esta ponencia, pronunciada en septiembre de 2018, han dado lugar posteriormente a un desarrollo más amplio en el libro *La mujer molesta. Feminismos postgénero y transidentidad sexual*, Madrid, Ménades, 2019. Remito pues a él, para una mayor profundización.

² Doctora en filosofía, exdirectora del Área de pensamiento de la Institució Alfons el Magnànim CECEL-CSIC. Autora entre otros libros de *El modelo Frankenstein, Foucault y la genealogía de los sexos, El placer del simulacro, Transmodernidad, Encuentro en el Café de Flore con Simone de Beauvoir, De playas y espectros* (Premio Celia Amorós de Ensayo 2016).

neoliberal. Corremos el peligro de que la diversidad sexual invisibilice al sujeto "nosotras las mujeres". Necesitamos un nuevo feminismo postgénero.

Palabras clave: Identidad, género, diversidad sexual, transidentidad sexual, transfeminismo.

ABSTRACT

Biology shaped a destiny for women; the struggle to dispel this notion has been the goal of feminism. Gender has helped us to understand the influence of culture, but today it has surpassed its limits. It is no longer the body which determines the gender; now it is the gender which seeks the transformation of bodies. Feminism leaves the space of rights to focus on that of desires. We consume ourselves as the object of our desire, and this has dangerous similarities with the neoliberal market. We run the danger that sexual diversity makes the subject "we women" invisible. We need a new post-gender feminism.

Key words: Identity, gender, sexual diversity, sexual transidentity, transfeminism.

En esta ponencia me interesa repasar brevemente algunos hitos de conceptos como cuerpo, sexo, género... para analizar cuál es el deslizamiento conceptual que nos lleva a ver actualmente determinadas acciones como necesarias, y , por otro lado, observar cómo con el paso del tiempo determinados posicionamientos que hace veinte o treinta años considerábamos como necesarios, y que han contribuido a un proceso de emancipación, actualmente han sido asumidos de alguna manera por el capitalismo financiero, por el mercado neoliberal, y a la vez que siguen postulando una liberación, encubren una cierta trampa para esa liberación buscada.

1. LOS EXCESOS DEL GÉNERO

Si repasamos la evolución del sexo-género, podemos establecer la siguiente secuenciación:

1. En un primer estadio la reflexión partía de una noción de naturaleza, valga la redundancia, "naturalizada", la biología se pensaba como destino, el dimorfismo sexual implicaba no solo un hecho físico incontestable, sino una configuración psicológica profunda que se legitimaba incluso teológicamente ("macho y hembra los creó", Génesis 1:27), de la cual se deducía una normatividad social y moral.

2. El sistema sexo/género vino a separar conceptualmente ambos elementos: una cosa sería el sexo biológico y otra bien distinta la conformación cultural que

sobre él se vertía, basada en condicionamientos históricos, esto es, el género. Dicha conformación histórica ha estado determinada por el patriarcado, que estipula la desigualdad y el sometimiento de las mujeres a los varones. En este momento, trasladando la plantilla naturaleza/cultura, se perciben el sexo y el género como elementos diferentes, si bien interrelacionados. El sexo sería un dato objetivo y el género, algo producido culturalmente y por tanto modificable: *El cuerpo determina el género.*

3. Aceptado este planteamiento, el feminismo va a buscar liberarse del género, por medio de dos estrategias: a) por la igualdad de los sexos (feminismo de la igualdad); y b) la tecnología nos liberará de la biología (feminismo radical, primer feminismo postgénero).

4. Con la teoría *queer*, se cuestiona la separación sexo/género. El sexo es *performance*. Se reivindica el sexo no binario y las múltiples identidades de género. No solo el género, sino también el sexo es una creación cultural.

5. Finalmente llegamos a una total inversión: *el género determina el sexo* (transfeminismo), y para ello se reclama el derecho a la transformación farmacquirúrgica del cuerpo.

A lo largo de esta evolución, se ha realizado el paso desde una posición naturalista a una constructivista radical. Fue un avance desvelar cómo la feminidad y la masculinidad no están determinados por la biología, arbitrar mecanismos conceptuales (patriarcado, sistema sexo/género...) para mostrar cómo se han construido los estereotipos sexuales, su

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

modificación histórica y el sustrato de dominación que comportan sobre las mujeres. Lo ha sido el comprobar que no solo el género, sino lo que entendemos por sexo está también determinado por la cultura, abrir el género a una pluralidad de identidades y expresiones más allá del marco heteronormativo, incorporar el reconocimiento a la diversidad sexual.

Pero que la cultura determine lo biológico no quiere decir que esto no exista. Da la impresión de que, fascinados por las perspectivas teóricas del constructivismo, hemos abandonado la sabia recomendación aristotélica del *justo medio*. Ahora todo es cultura, todo es lenguaje.

Esto tiene una serie de consecuencias. Esa omniproducción cultural estaría determinada por un afán normativo, *solo desde los márgenes del sistema cabría una subversión*. Desvelar la estructura de dominación que subyace es un paso necesario para que esta se desplome, pues *si todo es construido, todo es modificable*. La esfera política abandona lo social para centrarse en lo subjetivo. La lucha por la emancipación se realiza en el espacio cultural, reclamando *políticas de reconocimiento* de identidades sexualmente diversas. El eje de las reivindicaciones se desplaza *de los derechos al deseo*. Deseo ser reconocido en la diversidad de mi deseo, y que ello se constituya en derecho.

Toda esta configuración no es neutra, tiene también un *subtexto de género*. Si la crítica a la razón patriarcal mostró cómo la pretendida universalidad del saber partía de un sesgo androcéntrico, no podemos dejar de señalar que la teoría *queer* y el transfeminismo, que hoy pretenden ser la vanguardia académica y transgresora del feminismo, son producidos por lesbianas o personas trans, lo cual explica que el eje de la reflexión sea la diversidad sexual, la crítica al modelo binario, y la pretendida superación de la categoría “mujeres” como sujeto del feminismo. El éxito de esta corriente en nuestras universidades crea el espejismo de un feminismo centrado únicamente en la problematización de la identidad sexual.

Otra consecuencia relevante es la *fragmentación del sexo*. Si la pluralidad, la dispersión, lo heterogéneo eran los elementos postmodernos con los que se pretendía dismantelar el modelo ilustrado, hoy podemos comprobar que estos han sido perfectamente asumidos por el capitalismo financiero, con lo cual nos encontramos con una paradoja: aquello que se pretendía liberación y subversión forma parte de un nuevo modelo de dominio, consumista, biotecnológico, migrante, deslocalizado. Contrariamente a las expectativas transgresoras, el sujeto nómada se cumple en lo precario y translocal.

El *adelgazamiento de lo material* que mostraba la realidad como efecto de los discursos, en una preponderancia

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

del signo frente al referente, podemos rastrearlo en una visión cada vez más descorporeizada del género; este, lejos de ser un elemento discordante, se revela plenamente acorde con un universo de predominio de la imagen y lo virtual.

La cuestión de *las identidades y su deconstrucción* es una temática postmoderna que afecta a diversos ámbitos sociales, desde la filosofía a la política; así, la teorización del género se hallaría dentro de esta tendencia. Incluso el paso siguiente a la dispersión, que es un reactivo *repliegue identitario* (presente en el auge de los nacionalismos, fundamentalismos, indigenismos...) concuerda con la reivindicación del reconocimiento de las identidades sexuales.

Observamos una peligrosa *coincidencia entre los movimientos radicales y los postulados del neoliberalismo*, comprobable en temas como la regulación de la prostitución, la pornografía o la transformación farmacoquirúrgica de los cuerpos. En ambas tendencias presentados como ejercicios de libertad.

La *hipertrofia de lo sexual* como determinante fundamental y cuasi único de los seres humanos impregna nuestras sociedades massmediáticas, y, curiosamente, se pretende el eje del feminismo de la tercera ola. Ya Foucault mostró que la sexualidad no es liberadora, sino normativa. ¿Estalla la norma solo por la proliferación de las sexualidades?, ¿no le estaremos dando un lugar privilegiado injustificable?, ¿en verdad hay algo esencialmente corrosivo

en cómo y con quién realizamos el sexo?, ¿es suficiente para subvertir todas las agresiones y sometimientos que sufrimos los seres humanos?

Las teorizaciones del género, tan fructíferas en su justa medida, han incurrido en una delirante carrera. *Los excesos del género* proyectan una imagen caricaturesca y falaz: el cuerpo no existe, la biología no existe, las mujeres no existen..., todo son meras proyecciones culturales, constructos discursivos, mecanismos disciplinarios, y nosotros meros espejismos mutantes en la búsqueda transgresora de nuestra transidentidad.

2. ¿CÓMO SABER CUÁL ES MI GÉNERO SI NO DEPENDE DEL SEXO?

He aquí la cuestión a la que nos enfrentamos. Todo resultaba más sencillo cuando a un sexo le correspondía un género; deshecha esta univocidad, se abre un espacio desasosegante para los que desean mantener un orden conservador y "natural", y de apertura para quienes los estereotipos constituían un corsé opresivo, no solo las mujeres y aquellos que no se adaptan a una heterosexualidad normativa, sino también para los varones, aunque estos, presos en sus privilegios, no sepan ver la restricción que se les impone. La deconstrucción de los roles tipificados debería abrir una teorización postgénero de la que los seres humanos en general pudieran beneficiarse. No obstante, la relegación e

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

incluso la expulsión del término "sexo" del lenguaje académico, administrativo y legislativo, comporta también una angustiosa indeterminación.

¿Cómo saber cuál es mi género si no depende del sexo, si no podemos recurrir ni a la genética, ni a la biología, ni a nuestra apariencia corporal, si todo ello es una proyección de la cultura? Privados de estos referentes, solo podemos apelar al "género sentido", a una tarea introspectiva que rebusque en el interior del yo una certeza genuina. Pero esto implica una profunda contradicción, pues el yo, lejos del substancialismo anímico, se ha convertido en algo procesual y condicionado. ¿Cómo recobrar el núcleo de la identidad en la época de la transidentidad? ¿En qué estriba mi sentimiento de ser?

Hemos socavado las bases para poder afirmar tautológicamente "yo soy el yo que soy", volver a ello implicaría el retorno a una visión esencialista, o incluso biologicista. No nos cabe sino la invocación a una íntima certeza, pero, ello nos aboca a un "solipsismo sexual", no podemos recurrir a ninguna constatación indubitable más allá de la propia conciencia. El cuerpo deja de ser un referente para convertirse en algo que debe adecuarse a esta certidumbre interior.

Por consiguiente: "yo soy el yo que deseo".

El desarrollo de las teorizaciones de género, y el feminismo que de ellas parte, acaba poniendo el foco de atención, no en la emancipación de la desigualdad, sino en las políticas de reconocimiento. Sin embargo, la esperanza de que esto fuera subversivo frente al poder no ha cumplido sus expectativas. Precisamente si de algo entiende el mercado es de la creación y satisfacción de deseos. Así, “yo soy el yo que deseo” se convierte en “yo soy el yo que consumo”. Gestualidad, ropa, *look*, música, literatura, juguetes eróticos, estilo de vida... Nos consumimos a nosotros mismos como imagen, espectáculo en busca del mayor número de *likes*. Y esto resulta radical en lo que se refiere a la identidad y a la expresión de género. La transgresión se convierte en otro de los nichos de mercado. Si lo que soy se construye por mi voluntad, no puedo sino construirme consumiendo los signos con los que quiero definirme. Un mismo mecanismo preside la subversión y la lógica del mercado. Y ello es especialmente conturbador cuando no nos pensamos como un yo que se complementa con elementos accesorios, sino cuando buscamos en esos elementos la construcción de nuestra propia identidad.

Este proceso de convertir el yo en objeto de consumo no se limita a la apariencia externa. Transformo mi cuerpo hasta convertirme en objeto de mi deseo: *fitness*, hormonación, extirpación o aumento de senos, reconstrucción de pene o vagina...

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Todo por cumplir el deseo ¿de quién?, no nuestro, sino conformado por una sociedad androcéntrica, fratriarcal y sexista. La estética femenina está pensada para la mirada del macho, y la masculina para adecuarse al arquetipo viril, esto es, también para la mirada del macho que se mira ser hombre. Por tanto, deseo ¿de quién?: del varón.

Y, por otro lado, ese “yo soy el yo que deseo”, a la postre, para legitimarse en algo más que la mera querencia, pretendemos que signifique “deseo ser el yo que en el fondo soy”. Resalto aquí la incongruencia y el cierre de un círculo paradójico. Partíamos de la insignificancia del sexo en la determinación de mi género, de la libre elección de la identidad y la expresión de género; sin embargo, para que ello sea algo más que una opción, hemos de buscar algún núcleo rector, y de ahí que se hable de ser un hombre o una mujer en un “cuerpo equivocado”, lo cual nos devuelve al esencialismo, a la disfuncionalidad y, en última instancia, a la patología.

Pareciera que no podemos escapar de los estereotipos, pues todo nos vuelve a recluir en lo binario. Al final de esa carrera cada vez más radicalizada por la desmaterialización de los sexos, de los cuerpos, por explicar la realidad –y explicarnos– desde un constructivismo cultural, volvemos a la casilla de salida, a reclamar un fundamento. Frente a la ambigüedad que se reclamaba teóricamente en lo *queer* y el transfeminismo, la tozuda realidad da preeminencia a la

mirada clínica, al convencionalismo de los sexos. Por los platós de televisión, vemos aparecer multitud de niños y adolescentes, que manifiestan haber nacido en un "cuerpo equivocado". La sociedad se apresta a poner las medidas para recolocarlos en su cuerpo adecuado: recomendaciones médicas, legales, educativas...; personas trans que reclaman ser reconocidas como verdaderas mujeres u hombres; declaraciones satisfechas tras la transición: "ahora soy como siempre me había sentido"; intervenciones quirúrgicas que prometen la construcción del cuerpo adecuado; gestos femeninos y atuendos sofisticados para las nuevas mujeres, rudos y masculinos para los nuevos hombres.

Al final, parece que solo se trataba de eso, de que todo volviera de nuevo a su lugar. No existe la menor referencia a las relaciones de poder que esos modelos conllevan, a la larga historia de lucha por la emancipación y la igualdad, a la utopía de la superación de los géneros. Tras la crítica feminista a estos, y el juego performativo, ¿solo se deseaba poder elegir? Curiosamente nuestra opción vuelve a reducirse a rosa o azul. A despecho de posturas más subversivas, la sociedad se ha lanzado con entusiasmo a sentirse moderna, tolerante y progresista, sin modificar un ápice su mirada convencional sobre los sexos. Junto a ello, una parte del movimiento trans está propiciando también ese paradójico retorno a los estereotipos de género. Estereotipos de género, digámoslo sin reparo, sexistas y patriarcales.

3. EL MANTRA DE LA DIVERSIDAD

La diversidad se ha convertido en un mantra de nuestro sistema actual, es la forma *light*, cosmética, que asumen las políticas autodenominadas progresistas desplazando el eje de su acción de la redistribución económica al ámbito simbólico del reconocimiento. Todo, desde los debates políticos a las series televisivas, de los anuncios a las normativas de la administración, de la moda a los códigos éticos, responde autocomplacido a este dictado, por el que nos sentimos políticamente correctos, avanzados, solidarios... También aquí parece que lo importante son las cuestiones culturales no la situación material de las gentes. La desigualdad se transmuta en diferencia, por lo cual la solución propuesta ya no es la lucha contra la injusticia, sino el reconocimiento de esa diferencia.

La política se convierte cada vez más en un asunto de *marketing*, se estudian cuáles son las tendencias de la población y se produce un candidato que los votantes puedan "comprar" como condensación de sus aspiraciones. No importa que no se sepa a ciencia cierta cuáles van a ser sus acciones, que no tenga detrás un partido con una trayectoria, es más, precisamente esa ambigüedad es necesaria para que cada votante pueda proyectar en él sus aspiraciones. El caso de Macron en Francia fue paradigmático: mientras los partidos tradicionales se desintegran y los sindicatos carecen de fuerza, lo indicado es crear un nuevo producto vendible. El

Brexit nos mostró también cómo el éxito depende de la mercadotecnia, de vender emociones, sentimientos, refuerzo de la identidad frente a agravios reales o ficticios. Esta política emocional y del espectáculo, en la que los estados nacionales son cada vez más impotentes frente a problemas globalizados, se aleja de las cuestiones económicas, que no puede resolver, para centrarse en las culturales, con las que sigue manteniendo el espejismo de su fuerza ideológica, la política se convierte en autorreferencial, los *trending topics* no son los problemas de la gente, sino las luchas internas y la confrontación entre partidos. La gestión de la diversidad da la apariencia de que se avanza en las cuestiones sociales, cuando, en realidad, nada sustancial cambia.

En la moda, hace mucho que el modelo Benetton de razas y colores probó su rentabilidad.

Las series cinematográficas son un buen ejemplo de la venta de la diversidad. Veamos dos ejemplos. *Here and Now*, producida por HBO y creada por el Alan Ball, famoso guionista de *American Beauty*, con Tim Robbins y Holly Hunter en el reparto, cuenta la historia de una familia multicultural: los padres, antiguos jóvenes contestatarios, adoptaron tres hijos de Somalia, Vietnam y Colombia, ahora ya adultos, y tienen una hija biológica, cuyo mejor amigo es musulmán de género no binario, hijo de un psiquiatra iraní. Los conflictos psicológicos adquieren preponderancia; de alguna manera, todos deben construir su identidad, no existen problemas

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

económicos, pues la familia tiene una posición desahogada, el padre es profesor universitario que enfrenta su crisis al cumplir los sesenta años. *Transparent*, producida por Amazon, creada y dirigida por Jill Soloway, cuenta la historia de una familia que debe enfrentarse al hecho de que el padre, profesor universitario jubilado, les confiesa que se siente una mujer, e inicia su transición. El eje es aquí la identidad de género, todos tienen o bien problemas en este sentido o acaban teniendo relaciones homosexuales. Para la realización, se contrataron a dos asesores transgénero, veinte personas transexuales en el reparto y más de sesenta como extras. La ficción acaba, por su afán inclusivo de la diversidad, mostrando una especie de universo paralelo en el que la vivencia transgénero y la cultura judía son los únicos referentes, sin otra problemática social o económica; también la familia tiene una posición desahogada. En ambas series, la acentuación de la diversidad, lejos de ser representativa, se hace endogámica, invisibilizando cualquier otro condicionante; las cuestiones culturales reemplazan a cualquier circunstancia material. Nos encontramos ante una élite intelectual y económica absorta en sus problemas de identidad.

Ese ensimismamiento es el que Nancy Fraser ha denominado *neoliberalismo progresista*:

“El neoliberalismo progresista es una alianza de las corrientes principales de los nuevos movimientos sociales (feminismo,

antirracismo, multiculturalismo y derechos de los LGBTQ), por un lado, y, por el otro, sectores de negocios de alta gama 'simbólica' y sectores de servicios (Wall Street, Silicon Valley y Hollywood). En esta alianza, las fuerzas progresistas se han unido efectivamente con las fuerzas del capitalismo cognitivo, especialmente la financiarización. Sin embargo, sin querer, lo cierto es que las primeras prestan su carisma a este último. Ideales como la diversidad y el 'empoderamiento', que en principio podrían servir a diferentes propósitos, ahora dan lustre a políticas que han resultado devastadoras para la industria manufacturera y para las vidas de lo que otrora era la clase media"(2017).

Esta sería la causa, para la autora, del triunfo de Donald Trump frente a Hilary Clinton: el deterioro de las clases medias, la precarización generalizada, un rechazo de las clases populares que han sufrido la crisis económica y que además debían soportar el insulto del "moralismo progresista" que los tachaba de "culturalmente atrasados":

"A lo largo de los años, cuando el proceso de producción disminuyó, el país se engolosinó hablando de 'diversidad', 'empoderamiento' y 'no discriminación'. Identificando el 'progreso' con meritocracia en

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

lugar de igualdad, estos términos equipararon 'emancipación' con el ascenso de una pequeña élite de mujeres 'talentosas', minorías y gays en la jerarquía corporativa del quien-gana-se-queda-con-todo, en lugar de la abolición de esta última. Estas concepciones liberal-individualistas del 'progreso' reemplazaron gradualmente las interpretaciones expansivas, anti-jerárquicas, igualitarias, clasistas y anticapitalistas de la emancipación que habían florecido en los años sesenta y setenta" (2017).

Esta misma crítica a cierta izquierda que acepta la diversidad como intrínsecamente liberadora, la ha realizado Terry Eagleton:

"El capitalismo siempre ha ensamblado con promiscuidad formas de vida diversas, un hecho este que daría que pensar a aquellos incautos posmodernistas para quienes la diversidad, sorprendentemente, es de algún modo una virtud en sí misma" (2005: 61).

A pesar de estas advertencias, la difusión de la diversidad no ha hecho sino crecer, como un fenómeno expandido internacionalmente, y ante el cual observamos preocupantes reacciones fundamentalistas de extrema

derecha, que van a tomar precisamente el rechazo a lo políticamente correcto, a la que denominan "ideología de género", como una de sus más beligerantes banderas. Debemos, desde la autocrítica, analizar hasta qué punto los excesos de la apología de lo diverso, desde el elitismo intelectual, el buenismo, el abandono de las políticas redistributivas, han propiciado esta reacción, o "cómo la diversidad simbólica bajo el neoliberalismo, operando en el mercado de la diversidad, engendra un contrarrelato terrorífico", en palabras de Daniel Bernabé.

Para Bernabé, autor que estudia con perspicacia este fenómeno, las administraciones progresistas habrían ampliado exponencialmente el espacio de la diversidad, con normativas formales que ocultan la real inacción en el terreno económico. La atención "decorativa" hacia los grupos discriminados minoritarios produciría un hartazgo en la mayoría de la población que no pertenece a dichos colectivos por su presencia sobredimensionada en los debates públicos, y, así, lo políticamente incorrecto aparecería pretendidamente como rebeldía, como lucha por la libertad de expresión. Existe un cansancio real, incluso entre los progresistas, apunta el autor, por la sobrerrepresentación de la diversidad, por este giro hacia el individualismo identitario que mina las acciones colectivas, que incluso centra el activismo social en cuestiones simbólico-culturales por encima de las económico-laborales, y que ha dado por superada la noción de clase social, pues todos los precarios engrosarían una especie de "clase media

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

aspiracional” engatusada por el acceso al consumo. Cierta izquierda cultural no entiende que la diversidad puede implicar “desigualdad e individualismo, esto es, la coartada para hacer éticamente aceptable un injusto sistema de oportunidades y fomentar la ideología que nos deja solos ante la estructura económica, apartándonos de la acción colectiva” (Bernabé, 2018: 148).

Con respecto al auge de la diversidad frente al feminismo, Bernabé también tiene palabras contundentes:

“No es un problema que una pequeñísima porción de personas cree sus géneros dependiendo de variables personales. Sí lo es cuando se pretende que las mujeres, las cuales sufren importantes problemas de representación y redistribución precisamente por su género, renuncien a su identidad social en favor de esta disolución” (2018: 164).

Las normativas administrativas se han lanzado a esta atención a la diversidad, convencidas de su bondad progresista, ajenas a la paradoja de ocultación que ello conlleva. Los colectivos, con demandas específicas, son subsumidos –e invisibilizados–. Es el peligro de las nociones englobadoras, que aun cuando incluyen a individuos y conjuntos, estos se desdibujan y pierden su singularidad, y también pueden acabar produciendo discursos

autorreferenciales e inanes. Inclusividad, interseccionalidad o transversalidad son los criterios que oímos hasta la saturación, fórmulas muchas veces vacías cuando no rutinarias e ineficaces. Existe una pulsión por lo abstracto bienintencionado, una misma visión ontológica de la realidad que nos la presenta como un todo conectado, fluido, reticular, ajeno a elementos substanciales y delimitaciones precisas. El modelo postmoderno-transmoderno se ha configurado consciente e inconscientemente como verdad de la época y se plasma en todos los ámbitos. La nueva pedagogía en la que desaparecen las asignaturas, los libros de texto, incluso la ordenación en el aula y donde se potencian las tareas transversales, y la diversidad funcional o cultural se integra con criterios inclusivos, tiene ambiguos rendimientos educativos. El resultado es muchas veces la dificultad de una marcha común de la clase y, por ende, la imposibilidad de un seguimiento personalizado. La atención a la diversidad se muestra como una utopía inalcanzable por la falta de recursos, pero sobre todo por una opción teórica en pro de la diversidad que no toma en cuenta la diversidad de la diversidad.

La diversidad funcional desplaza términos que ahora consideramos denigrantes, pero también oscurece y torna ambiguas las diferencias específicas: no es lo mismo una persona con síndrome de Down, ciega, con parálisis cerebral hemipléjica, con dificultades auditivas... Debemos reflexionar hasta qué punto un lenguaje que busca no ofender se

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

convierte en poco denotativo y en un ocultamiento biempensante.

Hablamos de personas de color o subsaharianos, pero establecer que ellas tienen color, y nosotras no, ya es un paternalismo, y el criterio geográfico también resulta impreciso. Criticamos la discriminación de personas racializadas, pero, por ejemplo, seguimos hablando de afroamericanos, y aplaudimos las reivindicaciones indigenistas. Celebramos lo multicultural sin tomar en cuenta la complejidad étnica, religiosa, vivencial que comporta. Elevamos, en fin, los grados de abstracción del lenguaje para no incurrir en lo políticamente incorrecto y embarrancamos en discursos vagos y retóricos.

Así también, como hemos comprobado, la diversidad sexual invisibiliza y amalgama experiencias muy diferentes, convierte a cada colectivo en un mera variación, reduce los cuerpos a opciones sexuales, y, en el caso de "las mujeres", a un mero término inadecuado, a superar. Observamos también este proceso de abstracción y ocultación en el concepto de género. Donde antes se hablaba de "mujer" o "mujeres", ahora se dice "igualdad y diversidad de géneros", "promover la igualdad de género", "atender a la diversidad de género"... Los departamentos universitarios ya no son de *Women's Studies*, sino de *Gender Studies*, los institutos, direcciones generales o concejalías de la mujer se denominan ahora de igualdad y políticas inclusivas, volviendo a incluir la

especificidad de las problemáticas de las mujeres en asuntos sociales, área de la que tanto nos costó emerger. Por ello, tampoco debe extrañarnos que los promotores de los vientres de alquiler hablen de “personas gestantes” o que algunos sectores radicales de TransFem resignifiquen la anatomía femenina para evitar nombrarla. Imperceptiblemente y disfrazado de progresismo estamos concelebrando un verdadero asesinato simbólico de la mujer.

Se me podrá decir que quizás exagero, pero no es extraño encontrarse ya con que ciertas propuestas en pro de la equiparación de las mujeres solo puedan vehicularse administrativamente si están incluidas en el concepto general todas las desigualdades: funcionales, culturales, etc. o entre las medidas inclusivas en pro de la diversidad sexual.

4. MECANISMOS DE OCULTACIÓN EN LA DIVERSIDAD

No debe desprenderse de lo que vengo diciendo mi oposición a la toma en consideración de la diversidad. En modo alguno. Lo que pretendo señalar es cómo el desenvolvimiento de una estrategia en principio liberadora comporta elementos paradójicos y contradictorios con su impulso inicial. Mucho de lo que en su origen pudo propiciar un avance de la teoría feminista, por una aplicación excesiva, porque ha sido asumido por la dinámica neoliberal, o por la propia mecánica de su lógica interna, presenta hoy grandes

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

riesgos reactivos, son un real caballo de Troya en el interior del feminismo, una bomba de relojería que pone en peligro nuestros logros. Así, nociones como identidad, género, la apropiación de la biotecnología, las alianzas con otros colectivos, y, por supuesto, la diversidad, deben ser revisadas, reconducidas a la justa medida en que sirvan a los retos de igualdad y la emancipación de las mujeres.

Todo proceso de conceptualización genera, a partir de casos particulares, hechos concretos o individuos singulares, términos abstractos que pretenden incluirlos. Lo particular no es pensable sino por lo universal, lo concreto por lo abstracto, lo múltiple por lo unitario. Pero ese mismo proceso que posibilita el pensamiento tiene como peligro el que la frecuentación de lo universal-abstracto puede acabar invisibilizando lo particular-concreto. Tal es el caso de "la diversidad" que acaba por convertirse en un lugar común, un latiguillo de normativas administrativas o proclamas biempensantes, cada colectivo deberá denunciar en qué medida es traicionado, invisibilizado, por un término que se pretende global. Por consiguiente, el ejercicio crítico del pensamiento debe ser un constante ir y venir, postularse por teorizar las circunstancias concretas, por otorgar nombre a lo que no lo tiene aún, por producir conceptualizaciones universales y, tras ello, retornar a lo específico en ellas ocultado. Si no inferimos lo genérico, no hay teoría; si no volvemos a lo específico hay traición. Y este es el caso de la diversidad cuando encubre a los diversos. La diversidad sexual

es una trampa que oculta a las mujeres, les niega su nivel de diferencia legítima, su especificidad para constituir una identidad compartida, reconstruir la propia genealogía y ser políticamente vindicativas. Se ha criticado por el transfeminismo al sujeto-mujer como algo superado, oponiendo a él la pluralidad (lesbianas, trans, precarias, migrantes, empleadas domésticas, prostitutas...), pero todas ellas tienen en común el ser mujeres; por tanto, cuando hablamos de las mujeres como sujeto del feminismo, todas ellas están incluidas, pues no es lo mismo un genérico que un término abstracto. Se niega la pertinencia de "las mujeres" aduciendo, por un lado, su diversidad interna, y por otro, subsumiéndolas en una diversidad superior; el resultado de ello es su desaparición como término pertinente. Hay un ocultamiento por elevación semántica y por diseminación interna. Es necesario recuperar la pertinencia del concepto "mujeres" en la teoría feminista y del sujeto "nosotras las mujeres" en la acción política. Denunciamos ya su desdibujamiento en la lucha marxista, cuando la equiparación de los sexos se postergaba al logro de una sociedad sin clases, lo que dio lugar a la doble militancia. Hoy debemos denunciar los conatos de borrado en las prácticas discursivas, académicas, administrativas y del propio feminismo, su subsunción equívoca en la terminología de la diversidad sexual.

Podríamos establecer cuatro etapas en los mecanismos operativos de la diversidad. Primero, una fase liberadora:

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

frente a las identidades fuertes, la diversidad libera, muestra la pluralidad, hace emerger la diferencia ante visiones unitarias. Pensemos en la división en clases sociales frente a una sociedad compacta, la revolución frente a la dictadura, la diferencia sexual frente al ser humano, lo postcolonial frente al imperio, lo LGTBIQ frente a la heterosexualidad normativa, la ocupación de las plazas por la "gente" en el rechazo al estamento político... En una segunda fase, la diversidad difumina las identidades, las problematiza (recordemos por ejemplo la negativa del 15-M a incluir siglas). Pero esta eclosión de lo diverso dura poco, prontamente pasamos a una tercera fase reactiva: cada fragmento de diversidad busca su identidad, hay un repliegue identitario, una recuperación de las marcas étnicas, religiosas, políticas, nacionales, sexuales... Y, por último, cuarta fase, si triunfa el proceso, las nuevas identidades se superponen a las antiguas.

Una vez iniciado el proceso, surgen diferentes escenarios. Por su propia lógica interna, la diversidad se esclerotiza, genera identidades fuertes que reproducen los mecanismos de dominación, yugulación de la diferencia internas y autoritarismo. Cabe esperar que las disonancias en el seno de las nuevas identidades las rompa y comience de nuevo el proceso. Este sería en el fondo el devenir positivo en el que las estrategias de progreso van ajustando sus derivas reactivas. Otro escenario es aquel en que las luchas por la diversidad generan una reacción ultraconservadora dando lugar a autoritarismos premodernos, como es el caso del

fundamentalismo islámico y cristiano frente a la “decadencia de Occidente”, la ultraderecha, el populismo nacionalista... con un claro peligro de involución social.

Ante todo ello, es necesario que prevalezca la cordura, la vuelta a los retos modernos de emancipación, tomando en cuenta las críticas postmodernas y que nos hallamos ya en una sociedad transmoderna. Procede reformular los valores ilustrados de emancipación, retomando no de una forma sustancial, sino como ideales regulativos revisados, los conceptos de Sujeto, Justicia, Libertad, Democracia... Es preciso comprender que el radicalismo de la diversidad, la hiperdisgregación postmoderna, lleva en su seno un reactivo repliegue identitario, y que, por otro lado, genera una reacción premoderna de los sectores más ultramontanos.

Otra importante trampa de la diversidad es que esta oculta la desigualdad. Cuando no se ha solventado la desigualdad, la diversidad es reaccionaria.

Alicia Miyares (2018) establece con gran perspicacia una diferenciación que resulta iluminadora. Distingue entre discriminación, que sería el prejuicio sobre un rasgo que se considera diferente: religión, opción sexual., y desigualdad estructural como forma de concebir la sociedad con diversidad de funciones consideradas legítimas, así: la raza, el sexo y la clase social.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

No se trata tanto de un grado cuanto de que la desigualdad estructural es una conformación básica de la sociedad en ese momento, mientras que la discriminación, por muy dura y brutal que sea, margina a los individuos a los que se les aplica, los expulsa, no necesita de ellos para conformar el modelo social. A lo largo de la historia, los homosexuales han sido perseguidos, discriminados, pero las diversas sociedades no se asentaban sobre esta exclusión. La esclavitud, en cambio, constituyó durante una época una de las bases estructurales de la sociedad. La diferencia de clases sociales no expulsa a los obreros de la sociedad, los necesita para el desarrollo empresarial capitalista. De igual manera, el contrato sexual precede al contrato social: que las mujeres se ocuparan de las tareas de reproducción ofreciendo cuidados y servicios domésticos y sexuales, mientras los varones se ocupaban de la esfera pública y las tareas de producción, ha sido la base de la sociedad. La emancipación de las mujeres pone en jaque a las sociedades tradicionales; es por ello que los fundamentalismos religiosos inciden tanto en la sujeción de la mujer, pues de otra manera su visión teocrática se iría al traste.

En consecuencia, como afirma Miyares (2018): “Las mujeres no somos discriminadas, padecemos, todas, una desigualdad estructural, y el feminismo durante cuatro siglos ha ido a combatir esa desigualdad estructural”. Un feminismo que debe entenderse como una teoría política que pretende transformar la realidad, no un “yo me siento” (que la autora

denomina *feminismo emocional*), pues "el culto a la subjetividad no conforma derechos colectivos".

La diversidad y la identidad combaten la discriminación, la hacen visible, pero son inoperantes ante la desigualdad. Advierte Miyares que "la izquierda política y cierto feminismo no perciben claramente esta diferenciación, y creyendo construir la igualdad la están socavando".

En el caso de las mujeres, se trata de solventar esa desigualdad estructural, no de lograr una identidad, y, además, en las políticas de reconocimiento somos el único colectivo al que se le pide que renuncie a ella; también la diversidad se aplica en nuestra contra, considerado el ser mujer como una más de las discriminaciones, las mujeres desaparecemos perdidas en la diversidad.

5. CONSECUENCIAS

Es necesaria, pues, la revisión de las medidas en torno a la identidad, a la diversidad, y evidenciar los discutibles supuestos que subyacen a ellas, y en qué sentido la no explicitación de estos y su promulgación autosatisfecha y rutinaria nos llevan a consecuencias negativas frente a los, en principio, objetivos positivos que se pretenden. El desarrollo de lo que entendemos por identidad nos ha llevado hasta entronizar la "identidad sentida", lo cual nos aboca a un solipsismo peligroso, que nos conduce a subjetivismos

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

incontrastables. Por otro lado, la apología de la diversidad como cajón de sastre abstracto, representa una traición a las diferencias singulares, y un ocultamiento de la jerarquía real de los colectivos que pretende representar.

La diversidad sexual ha difuminado, e incluso sustituido, el término "las mujeres".

Cierto transfeminismo usurpa al feminismo, con una acentuación no explícita de lo trans, anulando lo que el feminismo tiene de teoría política, convirtiéndolo en una teoría de las subjetividades. Los derechos como objetivo de reconocimiento son sustituidos por el reconocimiento de los deseos. Este desplazamiento hacia el ámbito de la subjetividad implica un no cuestionamiento de la estructura de poder subyacente a los estereotipos sexuales. No basta con jugar con los estereotipos, hay que criticar las estructuras de poder que conllevan y perpetúan, el que sean reversibles o reiterados como mascarada no los hace inocuos. Su estructura de dominio no se reduce a que sean "binarios".

Existe un predominio subrepticio del sexismo patriarcal, del deseo masculino heterosexual, e incluso LGTBIQ, frente al deseo femenino. No se trata aquí de ningún enfrentamiento, sino de ser consciente de cuándo los objetivos son comunes y posibilitan alianzas y cuándo se defienden metas que en modo alguno pueden ser tenidas por feministas.

El género se ha fragmentado: las mujeres pierden el control de su cuerpo, del amor, la maternidad... frente a las industrias del sexo y reproductivas: medicalización quirúrgico-estética, erotismo pseudosubversivo, prostitución, pornografía, vientres del alquiler... (todo lo cual se disfraza como ejercicio de libertad).

Se invisibiliza la desigualdad entre los sexos.

Y, finalmente, lo que resulta más peligroso, se imposibilita la construcción de un "nosotras" las mujeres.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERNABÉ, Daniel (2018): *La trampa de la diversidad*. Madrid, Akal.

EAGLETON, Terry (2005): *Después de la teoría*. Barcelona: Debate.

FRASER, Nancy (2017): "El final del neoliberalismo progresista". Disponible en <https://ctxt.es/es/20170125/Firmas/10572/Neoliberalismo-progresista-democratas-Hillary-Clinton-Nancy-Fraser.htm>.

MIYARES, Alicia (2018): "La cuarta ola" en la Escuela de Pensamiento Feminista Clara Campoamor de Fuenlabrada, 26 y 27 de abril. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=r629rt-Frg0&t=247s>.

LA SALUD DE LAS MUJERES EN OTROS PROCESOS DE MATERNIDAD

Women's health in *other* maternity processes

Sandra MUÑOZ SÁNCHEZ¹

Psiquiatra y Forense

sanmusan84@gmail.com

RESUMEN

A lo largo de este artículo se van a tratar de contextualizar las raíces del fenómeno de la gestación subrogada como forma alternativa de maternidad, así como los cambios en la salud física y psíquica que pueden darse en las mujeres que llevan a cabo este tipo de procesos. Este análisis se hará desde una perspectiva de género, donde el sistema socioeconómico occidental, los factores de desigualdad y las estructuras de poder vigentes en la actualidad, no pueden quedarse al margen de dicha reflexión.

Palabras clave: Gestación subrogada, embarazo, madre subrogada, salud mental, salud física.

¹ Psiquiatra y Forense (Madrid).

ABSTRACT

Throughout this article will try to contextualize the roots of the phenomenon of surrogacy as alternative form of maternity, as well as changes in physical and mental health that can occur in women who carry out this type of processes. This analysis will be developed from a gender perspective, where the Western socio-economic system, inequality factors and the existing power structures today, can not sit aside from this reflection.

Key words: Surrogacy, pregnancy, surrogate mother, mental health, physical health.

INTRODUCCIÓN

La gestación subrogada se encuentra, en el momento actual, inmersa en un debate vivo en el que diferentes formas de pensamiento abordan este fenómeno con el fin de justificarlo y apoyarlo, o por el contrario, rechazarlo. Se cuestiona si se debería prohibir o permitir la maternidad subrogada, y en este último caso, en qué términos debería regularse. Aunque los primeros casos tuvieron lugar hace más de cuarenta años, durante mucho tiempo tuvo un alcance limitado. Ha sido en los últimos quince años cuando esta práctica se ha extendido y, sobre todo, se ha internacionalizado.

En este artículo se va a tratar de analizar este fenómeno ahondando en su complejidad desde una perspectiva de género y pensamiento feminista, ya que la maternidad subrogada y lo que ésta conlleva a nivel global, no puede analizarse estando ajeno a factores de desigualdad y estructuras de poder social y económicas vigentes en la actualidad. A su vez, partiendo de las pocas investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha en esta materia y la escasa documentación publicada a nivel nacional e internacional con respecto a este tema, se tratará de hacer una aproximación a la posible repercusión en la salud física y psíquica de las mujeres gestantes, acercándonos un poco más a la realidad en la que viven inmersas durante este tipo de procedimientos. Desde el inicio del proceso estas mujeres estarán obligadas a realizar un seguimiento físico y psicológico estricto. El físico, es evidente. El psicológico cobra mayor interés cuando puede darse cierta contradicción: el proceso se vende como inocuo para la mujer gestante pero se requiere de un soporte psicológico estructurado incluso antes del embarazo.

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MATERNIDAD SUBROGADA

Para poder comenzar a contextualizar el origen y la repercusión de la gestación subrogada como forma alternativa de maternidad, es imprescindible hacer alusión a la terminología que se usa para hacer referencia a este fenómeno; qué palabras se han empleado hasta el momento

para denominarlo y cómo a través del lenguaje, lo que resuena en nuestros oídos, es muy diferente según los conceptos que se usen (Lamm, 2013). Las expresiones "vientres de alquiler", "maternidad por sustitución" o incluso "gestación subrogada", son meros eufemismos cuando en realidad lo que se pretende es contratar a una mujer para que incube un embrión obtenido por fecundación in vitro y lo entregue posteriormente a un tercero. Si se lleva a cabo una reflexión en este sentido, no se debería hablar de un vientre de alquiler, sino en todo caso, de una "madre de alquiler", porque lo que se hará es contratar a una persona en su integridad (no solo su vientre). Por otro lado, se usa en mayor medida el término "gestación" para evitar la palabra "maternidad", y desde la perspectiva biológica y genética, la maternidad no es sustituible. El concepto de maternidad engloba una realidad más extensa que implica mucho más que prestar un útero y parir. Se usan términos que resultan más ajenos a la población general evitando palabras como "embarazo", "parto" o "bebé". Se hace alusión con frecuencia al término "técnica" para hacer referencia al proceso biológico-fisiológico-psíquico de la gestante, reduciendo su complejidad a algo exclusivamente técnico, y así, poder lograr que el/la cliente ponga más distancia con el procedimiento y no se tome conciencia de lo que puede suponer ese contrato para la mujer gestante. De igual forma, para el reclamo de esos posibles clientes, se usarán términos como "padres, madres e hijos", prometiendo a los padres/madres intencionales una satisfacción de su deseo y un resultado asegurado, obviando

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

en todo momento el rol y derechos de la mujer gestante. Por tanto, siguiendo en esta línea, la impresión que tenemos es que desde las agencias se está realizando un uso del lenguaje en campañas de publicidad en función de los intereses de los futuros clientes.

Si nos centramos en el procedimiento como tal, las distintas agencias venden la gestación subrogada como un tratamiento más de reproducción asistida. Pero este modo alternativo de entender la procreación y la filiación tiene múltiples diferencias con una fecundación in vitro llevada a cabo por una pareja o mujer que desea tener un hijo/a propio/a. En la maternidad subrogada se deja de ver la gestación como la primera etapa de la relación materno-filial (esto no ocurre en un procedimiento de fecundación in vitro habitual) y se producirá una ruptura entre gestación-maternidad, siendo más importante la satisfacción de tener un hijo/a por parte de alguien que no puede o que no quiere gestarlo, que mantener la continuidad del proceso biológico-físico-psíquico natural.

En la actualidad, un importante número de estos procedimientos de gestación subrogada se llevan a cabo en países como Ucrania, India, Camboya o Tailandia, debido a los precios que ofrecen a los/las padres/madres intencionales en comparación con otras zonas del planeta. En estas áreas más desfavorecidas, recurren como gestantes a mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, desigualdad real y

pobreza, existiendo una gran diferencia social y económica entre la gestante y los/las padres/madres intencionales. Se lleva a cabo la utilización de mujeres pobres por las ricas (el llamado turismo reproductivo), donde probablemente el consentimiento de la mujer gestante pasará, en muchos casos, por la aprobación de su pareja o de su familia.

El contrato que firman estas mujeres se produce meses antes del embarazo; en él hay muchos compromisos, exigencias y la obligación de "no arrepentimiento" por su parte, incluyéndose en ocasiones una barrera idiomática que dificultará la comprensión de dicho contrato (Dar, 2015: 345-352). No se conoce otro proceso sanitario o social donde se dé la circunstancia de no poder dar marcha atrás y revocar el consentimiento, lo que hace reflexionar acerca de las condiciones rígidas de dicho contrato en detrimento de los derechos de la mujer gestante.

Si nos desplazamos al oeste del mapa mundial, Estados Unidos es el otro destino de referencia sobre todo para padres/madres intencionales con un elevado nivel adquisitivo. En estos casos no está tan presente la desigualdad real entre las mujeres gestantes y los/as padres/madres sustitutos/as, aunque no deben obviarse las diferencias sociales también existentes entre sus ciudadanos, la clara recompensa económica que recibirán estas mujeres y las exigencias que también acarrearán la firma del contrato. En otros ejemplos como Inglaterra, la gestación por sustitución no tiene una

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

compensación económica, y cuando es completamente altruista, no se registran casos de mujeres gestantes voluntarias. Algún caso hay descrito dentro del ámbito familiar, pero las mujeres en general, no están dispuestas a pasar por un embarazo para engendrar el/la hijo/a de otra persona. Por último, mencionar otros países como es el caso de España, donde se ha mantenido prohibida esta práctica hasta el momento. La gestación por sustitución en nuestro país se regula en la Ley 4/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida (Beorlegui, 2014), y hasta la fecha, la normativa española establece que la filiación se determinará por el parto. A efectos legales, ha de considerarse siempre como madre a la gestante y no a la biológica (en el caso de que sean distintas), y la persona humana no puede ser objeto del comercio de los hombres en base a los artículos 10.1 y 15 de la Constitución Española.

Continuando con la contextualización del fenómeno, tal y como está planteada la gestación subrogada a día de hoy, lo que se va a llevar a cabo es el "alquiler" de un órgano (el útero). ¿Por qué nos escandaliza pensar en la venta o alquiler de otros órganos y no nos provoca lo mismo el alquiler/venta de un útero? Está completamente integrado y normalizado en nuestra sociedad que no vamos a recibir recompensa económica alguna por donar sangre, médula ósea o un riñón in vivo. ¿Por qué sí comercializar con un útero? La donación de órganos está sujeta a ciertas condiciones para que el altruismo del donante no comprometa su vida y su libertad, y

la compraventa de órganos suele ser rechazada de forma general porque se reconoce que existe un importante riesgo de explotación. Sin embargo, en el debate de la gestación subrogada parece que los deseos patriarcales se han convertido en derechos. Se sigue en su razonamiento una lógica patriarcal, avalada por el mercado, en la que lo que deseo lo tengo, a costa de que otra parte de la población mundial esté sometida para ello: sobre todo las mujeres, especialmente las mujeres pobres. Sería importante reflexionar acerca de la evolución de nuestra sociedad, que ha tendido a promover la satisfacción constante de los deseos individuales pero no tanto a asumir las responsabilidades que esos deseos pueden traer consigo. Este debate está encima de la mesa, no solo para contextualizar ciertos aspectos de la gestación subrogada, sino para ponerlo a su vez en relación con otras realidades sociales que siguen el mismo patrón, como puede ser el consumo de prostitución. En esta misma línea de pensamiento, ni el sexo ni la maternidad/paternidad serían un derecho, ni supondrían necesidades básicas. Se puede desarrollar una sexualidad plena, pero no es un derecho consumir mujeres prostituidas. Y se puede querer tener hijos/as, pero no es un derecho comprar a otra persona para cumplir ese deseo.

Si bien es cierto que podrían darse situaciones aisladas excepcionales y que podrían considerarse éticamente legítimas (mujeres que voluntariamente ejerzan la prostitución, casos de "asistencia sexual" a personas con

diversidad funcional, gestación subrogada altruista en situaciones muy especiales), la ley debe tener un fin social, global y no deben primar las necesidades individuales para la regularización legal de un fenómeno. La Ética y el Derecho tradicionalmente han considerado que, decisiones que suponen un importante sacrificio para el individuo, una afectación de su integridad física y que son retribuidas, no son libres, sino que se adoptan en un contexto de vulnerabilidad. De manera que, eliminando esa retribución, el sujeto no adoptaría la misma decisión. Por tanto para la posible aprobación y regularización en materia de gestación subrogada, no se debería partir de situaciones particulares, sino abordar la idiosincrasia del fenómeno contando con la repercusión de la misma a nivel global e internacional.

2. SALUD FÍSICA Y PSÍQUICA DE LAS MADRES GESTANTES

Partiendo de la base de que la maternidad subrogada provoca una ruptura entre la gestación y la posterior crianza del niño/a, puede resultar interesante ahondar en el conocimiento de la relación feto-madre que se establece durante el embarazo y los efectos que puede tener la separación madre-hijo/a tras el nacimiento.

Desde un punto de vista físico, la mujer gestante va a protagonizar los cambios fisiológicos propios del embarazo y va a estar expuesta a los riesgos asociados a las técnicas de

reproducción asistida (Comité de Bioética de España, 2017). Los paquetes de gestación subrogada incluyen por lo general tres implantaciones por fecundación *in vitro*, lo que supone tener que someter a la mujer gestante a una estimulación hormonal previa a cada una de ellas (Atzil, 2011: 2603–2615). Por otro lado, se ha demostrado que incluso antes del proceso de nidación del cigoto, comienza a entrar ARN de la madre en el interior de ese cigoto, por lo que la mujer que gesta y pare, sí modifica la genética del futuro bebé. Ya durante la gestación, incorporará a su organismo células madre de la sangre del bebé (ya que fisiológicamente guardará memoria de cada embarazo al incorporar células madre de todos los bebés que haya gestado) y se aumentará la producción de hormonas (progesterona y hormonas sexuales) y neurotransmisores (oxitocina, prolactina y dopamina) desarrollando las conexiones del cerebro social y creando el vínculo de apego característico del cerebro materno (lo que permite que el recién nacido se encuentre con ella y la reconozca tras el parto). Una vez finalice el embarazo, en la gestación subrogada se llevará a cabo una cesárea, invisibilizando la tarea reproductiva de la mujer y primando que los futuros padres y madres intencionales puedan estar presentes cuando se produce el nacimiento. Por último, habrá que recurrir nuevamente a tratamientos hormonales para suprimir la lactancia y se impedirá el amamantamiento por parte de la mujer gestante. A su vez, no deben obviarse posibles complicaciones asociadas. Las mujeres gestantes podrán sufrir patologías como preeclampsia, eclampsia, alteraciones en la

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

placenta, embolias, anemia, diabetes gestacional, amniocentesis sistemáticas, embarazos múltiples, la prematuridad o bajo peso al nacer, y podrán darse situaciones más extremas con mayor riesgo de mortalidad, que no suele ser mencionadas en la bibliografía publicada: placenta previa, rotura uterina, muerte fetal intraútero, CID, abortos o histerectomías postparto.

Si nos centramos en la esfera psíquica, no se ha encontrado, en la literatura revisada, referencias que especifiquen o aclaren si se informa a las mujeres que opten por gestar un bebé de los riesgos a los que se enfrentan. Los cambios que se van a producir en la mujer gestante y cómo viva psicológicamente el embarazo, afectará enormemente al bebé, por lo tanto no puede dejarse de lado la posible repercusión que supone en la esfera psíquica del futuro recién nacido el hecho de que haya sido gestado por una mujer que lo hace por su situación de pobreza o que lucha desde el inicio del embarazo contra la vinculación con ese bebé. La relación psicológica que mantenga la madre con el hijo/a contribuye a la construcción de la futura personalidad de éste, dado que se establece entre ambos lo que se denomina el espacio psíquico de la gestación. Se sabe que, independientemente de que la mujer gestante se prepare psicológicamente para desprenderse del futuro bebé, los cambios ocurren y la vinculación es inevitable. Aunque en la literatura revisada sobre maternidad subrogada esto es constantemente ignorado o minimizado, hay autores de diversas disciplinas que han

abordado la importancia y trascendencia de la vinculación madre-hijo y cómo ésta se forja desde el embarazo. El psiquiatra Donald Winnicott, pionero en el estudio de la psique maternal, describió cómo la sensibilidad emocional desarrollada durante el embarazo era necesaria para que la madre pueda ponerse en el lugar del bebé y se ocupe de sus cuidados durante la gestación y tras el parto (Winnicott, 1965). La teoría del apego, iniciada por John Bowlby (Bowlby, 1998), afirma que el principal vínculo afectivo y el más persistente de todos es el que se establece entre la madre y el recién nacido. Este vínculo será la base sobre la cual se desarrollarán los demás vínculos que el ser humano establecerá con el resto de personas a lo largo de vida. Ese vínculo comienza con las interacciones en la gestación, continúa con la lactancia y se consolida en los primeros 36 meses. La ruptura o fragilidad de ese vínculo (separación física o emocional de la madre, ausencia de afecto o de cuidado), puede provocar en el niño un desorden afectivo o una personalidad asocial. Para el neonatólogo Nils Bergman (Morgan, 2011: 817-825), lo peor que le puede pasar a un recién nacido es que lo separen de la madre, lo que ha sido llamado la herida primal. Aborda en sus trabajos cómo le afecta ser separado definitivamente de su madre nada más nacer cuando todos los mecanismos neurohormonales están diseñados para que el bebé se encuentre con la madre, la reconozca, la huela e, idealmente, inicie la lactancia. Ibone Olza, especialista en psiquiatría infantil y perinatal (Olza, 2018), plantea que desde el punto de vista del recién nacido, la gestación por sustitución es una

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

agresión injustificable éticamente, siendo previsible que el feto sufra secuelas psíquicas y dificultades con los vínculos afectivos. En base a uno de los pocos artículos publicados en revistas médicas de impacto en relación con las secuelas en la mujer gestante (Tive, 1999: 171-175), se confirma que lo que se vive en el útero deja una huella que durará de por vida, es decir, que el bebé y su cuerpo recuerdan la vida intrauterina.

Partiendo de estas líneas teóricas, cuando en la maternidad subrogada se produce la separación del bebé tras el parto, las consecuencias psíquicas pueden ser muy variadas para la mujer gestante: el duelo por la pérdida del bebé gestado es tremendamente difícil por más que la mujer intente prepararse para el mismo, posibles depresiones posparto por separación, depresiones desencadenadas por no poder amamantar y tener que tomar medicación para suprimir la lactancia, desarrollo de un posible trastorno de estrés postraumático (afectando a la vida familiar, sexual y reproductiva posterior de la mujer gestante) y en casos más graves, psicosis puerperal o suicidio. Del mismo modo, las posibles consecuencias psíquicas que puede sufrir el recién nacido en los casos de gestación subrogada estarán principalmente relacionadas con esa falta de vinculación madre-hijo/a descrita (con que ella no sienta al bebé como suyo), porque él lo percibirá y se sentirá poco o nada querido durante el embarazo, pudiendo afectar en mayor o menor medida a su desarrollo psíquico (Gómez, 2011: 425-434). Los que defienden la práctica de la gestación subrogada, se basan

en que las gestantes no se vinculan con los bebés durante el embarazo, y lo afirman como algo positivo. La realidad sin embargo, en base a estos/as autores/as mencionados, es que si la mujer no se vincula, puede ser el origen de las alteraciones psíquicas que sufran tanto la gestante como el futuro recién nacido (Olza, 2018). Hay estudios que hacen una crítica a los autores que defienden que los/as hijos/as nacidos/as por gestación subrogada aparentemente no han sufrido problemas (Agnafors, 2014: 357-363), concluyendo que los daños pasan desapercibidos y permanecen inexplorados en la mayor parte de las investigaciones actuales. Otros argumentos que se utilizan a favor de este tipo de procedimientos, insisten en que la existencia de una firme voluntad procreativa por parte de un individuo o pareja es lo que fundamentalmente necesita un niño/a para su desarrollo y para establecer la relación paterno/materno-filial. Pero en el deseo de querer tener un/a hijo/a existe un riesgo asociado: que ese/a niño/a se perciba solo como un objeto de satisfacción personal. Ese riesgo de cosificación del hijo/a y el deseo de tenerlo a toda costa, puede ser perjudicial para el niño o la niña en un futuro. Los padres responsables no serán quienes tengan un gran deseo, sino quienes sean capaces de orientar ese deseo al pleno desarrollo de su hijo/a.

Para todos los recién nacidos es altamente estresante ser separados de su madre nada más nacer, por eso todas las recomendaciones actuales tanto de la OMS, como de Unicef o las asociaciones médicas, van en la línea de promover el parto

natural y sobre todo de no separar al recién nacido de su madre. Por todo ello, aunque la documentación consultada acerca de las agencias que promocionan la subrogación lo nieguen y oculten, es importante saber que el recién nacido por gestación subrogada está expuesto a toda una serie de factores que pueden condicionar seriamente su salud física y mental a corto y largo plazo, y que las mujeres gestantes se exponen a los riesgos propios de un embarazo, a los asociados a las técnicas de reproducción asistida, a las posibles complicaciones derivadas de este procedimiento y a una posible repercusión psíquica significativa ignorada desde el comienzo de este proceso comercial (Comité de Bioética de España, 2017).

3. REFLEXION

A lo largo de este artículo se ha ido analizando el fenómeno de la gestación subrogada tratando de visibilizar el entramado construido en torno a este tipo de prácticas.

Al considerar imprescindible ahondar en esta temática aplicando una perspectiva de género, debe mencionarse la escasa investigación que se lleva a cabo con las mujeres gestantes, no interesando parece, su propio proceso o cómo se sienten durante el mismo. No puede asegurarse que sean adecuadamente informadas de los riesgos a los que se enfrentan para su salud física y psíquica, lo que podría acentuar el trato de estas mujeres como meros objetos,

prescindiendo de su subjetividad. Para algunos autores, la defensa de este tipo de prácticas donde se deja de lado todo lo relacionado con la salud e intereses de estas mujeres, podría tener que ver con la trayectoria histórica de la cosificación del cuerpo femenino, en la que la propia medicina ha sido siempre fuente de ideología sexista (Diéguez, 1999).

Por otro lado, se debe tener precaución con los discursos trampa. Existen personas que defienden que las mujeres con su capacidad reproductiva “pueden hacer lo que quieran”, pero no se puede perder de vista que debe haber un marco legal y jurídico que pueda prohibir determinadas conductas individuales, construyendo el bien común por encima de los deseos individuales, protegiendo los derechos de todas las personas frente a los deseos individuales y donde la voracidad del mercado sea frenada.

Hay quienes sostienen que la legalización en España de la gestación subrogada es la mejor opción para combatir el mercado internacional. Pero se debería de tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de afirmaciones, que dentro de los requisitos de regularización que inicialmente se han planteado por parte de algunos partidos políticos, estaría el que fuese de carácter altruista. La no remuneración económica y por consiguiente la ausencia de mujeres españolas voluntarias para llevar a cabo gestaciones por sustitución, haría que la oferta fuese insuficiente para atender la demanda existente, y esto provocaría que ciertas personas o parejas continuasen

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

yendo a otros países para realizar el proceso. Por otro lado, si esta práctica se permitiese, se estaría contribuyendo a transmitir a siguientes generaciones ideas que favorecen la cosificación del cuerpo femenino, el aislamiento de órganos sexuales del resto del cuerpo y se legitimaría que el cuerpo de la mujer es objeto de consumo, lo que supone un grave riesgo para la evolución de nuestra sociedad futura. En esta línea, Beatriz Gimeno (Gimeno, 2011) plantea que todos los expertos no pagados que han opinado sobre el tema, han llegado a la conclusión de que los intereses de la gestante deben estar siempre por encima del contrato, porque es la gestante la que pone el trabajo, su cuerpo y su salud física y psicológica, y por tanto son sus derechos los que hay que proteger además de los del bebé.

Es cierto que algunos países de nuestro entorno permiten la maternidad subrogada bajo unas u otras condiciones (Grecia), pero la mayoría la prohíben o la consideran nula de pleno derecho porque esta práctica atenta directamente contra la dignidad de la mujer (en tanto en cuanto permite que su cuerpo se convierta en mero instrumento para satisfacer los deseos de otros), supone la ruptura del vínculo madre-hijo y se atenta contra el interés superior del niño/a al romper el vínculo materno.

Por último, es interesante abordar el cuestionamiento y comparativa que desde algunas líneas de pensamiento se hace entre la gestación subrogada y la adopción. Por un lado,

las mujeres que deciden entregar un/a hijo/a en adopción tendrán un tiempo de decisión tras el parto, podrán pensárselo, y en todo caso, podrán cambiar de opinión y revocar esa decisión. En la gestación subrogada, por contrato, las mujeres gestantes nunca se podrán arrepentir, ni dar marcha atrás, ni optar a quedarse con el bebé que han engendrado si los padres/madres intencionales deciden que no lo quieren. Por otro lado, si se llega a producir la entrega de un bebé en adopción, es evidente que ese recién nacido sufrirá un abandono por parte de su madre biológica, y por tanto, un posible daño psíquico asociado con la ruptura del proceso gestación-maternidad descrito en este artículo. Pero precisamente la acogida y cuidado por parte de un tercero de ese niño/a, podría ser una vía de solución para amortiguar la situación de abandono y ese daño producido. Por el contrario, en la gestación subrogada, el abandono y la ruptura gestación-maternidad es el objetivo a la hora de concebir ese bebé. Los padres/madres intencionales harían un papel de "progenitores adoptivos", pero con la diferencia de que, su deseo individual de tener un hijo/a, ha podido invisibilizar el posible daño ocasionado al futuro bebé o a la mujer gestante, permitiendo la instrumentalización y cosificación inevitable del cuerpo de esa mujer en situación de desigualdad para su propia satisfacción, y obviando o negando los derechos de la gestante y del recién nacido como si no existiesen o no importasen.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

AGNAFORS, M. (2014): The harm argument against surrogacy revisited: two versions not to forget. *Medicine, Health care and Philosophy*, nº3, 357-363.

ATZIL, S., HENDLER, T., FELDMAN, R. (2011): Specifying the neurobiological basis of human attachment. Brain, hormones, and behaviour in synchronous and intrusive mothers. *Neuropsychopharmacology*, 36(13):2603–2615.

BEORLEGUI LOPERENA, Ana (2014): La maternidad subrogada en España.

<http://academicae.unavarra.es/bitstream/handle/2454/9666/Ana%20Beorlegui%20.pdf?sequence=1>, Febrero, 2014.

BOWLBY, John (1998): *El Apego y la Pérdida*. Barcelona: Ed. Paidós

Comité de Bioética de España (2017): Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada. Bilbao,

http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridicos_maternidad_subrogada.pdf, Mayo, 16, 2017.

DAR, S., LAZER, T., SWANSON, S., SILVERMAN, J., WASSER C. (2015): Assisted reproduction involving gestational surrogacy: an analysis of the medical, psychosocial and legal issues: experience from a large surrogacy program. *Hum Reprod*, 30 (2), 345–352.

DIÉGUEZ GÓMEZ, A. (1999): Psiquiatría y género: el naciente discurso médico-psiquiátrico en España y el estatuto social de la mujer. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, nº 72, 637-652.

GIMENO, Beatriz (2011): Vientres de alquiler: No es tan sencillo. *Revista Transversales*, nº22.

GOLOMBOK, S., BLAKE, L., CASEY, P., ROMAN, G. and JADVA, V. (2013): Children born through reproductive donation: a longitudinal study of psychological adjustment. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 54:6, 653-660.

GÓMEZ MASERA, R., ALONSO MARTÍN, P. and RIVERA PAVÓN, I. (2011): Relación materno fetal y establecimiento del apego durante la etapa de gestación. *International Journal of Developmental and Educational Psychology, INFAD Revista de Psicología*, nº1-Vol.1, 425-434.

LAMM GERO, Eleonora (2013): *Gestación por sustitución. Ni maternidad subrogada ni alquiler de vientres*. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

MORGAN, B., HORN, A. and BERGMAN, N. (2011): Should neonates sleep alone? *Biological Psychiatry*, nº9, 817-825.

OLZA, Ibone. (2018): Las secuelas psicológicas para el bebé en la gestación subrogada. *Revista Mentésana*, https://www.cuerpomente.com/psicologia/hijos/secuelas-psicologicas-bebe-gestacion-subrogada_1145, Mayo, 31, 2018.

TIUE, M. (1999): Altruistic surrogacy: the necessary objectification of surrogate mothers. *J Med Ethics*, nº 35, 171-175.

WOODS WINNICOTT, Donald (1965/1993): *Los procesos de maduración y el ambiente facilitador*. Buenos Aires, Argentina: Ed. Paidós

WOODS WINNICOTT, Donald (1965): *El niño y el mundo externo*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Hormé

Conceptualizaciones y
aportaciones de las Filósofas

LA FILOSOFÍA DE ANNE F. CONWAY: MONISMO METAFÍSICO Y COMPENSACIÓN ÉTICA PARA UN UNIVERSO SOSTENIBLE*

The philosophy of Anne F. Conway: metaphysical
monism and ethical compensation for a sustainable
universe

Concha ROLDÁN PANADERO**

roldan@ifs.csic.es

RESUMEN

En el presente trabajo se defiende la hipótesis de que en el pensamiento filosófico de Anne Conway, el cual concibe como un monismo metafísico en contraposición al dualismo cartesiano, así como en su teoría ética de la compensación y simpatía universales, podemos encontrar un antecedente de

* Este trabajo, que fue presentado en el XII Congreso de la AAFI "Filosofía, Mujeres y Naturaleza" (Sevilla, 7, 8 y 9 de septiembre de 2019), se ha realizado en el marco del proyecto de investigación "El desván de la razón: el cultivo de las pasiones, identidades éticas y sociedades digitales" (PAIDESOC: FFI2017-82535-P) y en él se desarrolla una parte de mi artículo de 2015, publicado en *Ecología y género en diálogo interdisciplinar*, editado por Alicia H. Puleo en la colección Moral, Ciencia y Sociedad de la editorial Plaza y Valdés.

* Profesora de Investigación en Grupo *Theoria cum Praxi* del Instituto de Filosofía del CSIC, del que es Directora desde 2007. Además, es presidenta de la Asociación de Ética y Filosofía Política (AEEFP), de Sociedad española Leibniz (SeL), y de la Asociación GENET (Red transversal de Estudios de Género). Codirige la colección *Theoria cum praxi* (Plaza&Valdés).

los actuales planteamientos ecologistas en defensa de la sostenibilidad.

Palabras clave: mónada, metafísica, ética, armonía, sostenibilidad

ABSTRACT

This paper defends the hypothesis that in the philosophical thinking of Anne Conway, which conceives as a metaphysical monism opposed to Cartesian dualism, as well as in her ethical theory of universal compensation and sympathy, we can find we can find an antecedent of the current Ecological approaches in defense of sustainability.

Key words: monad, metaphysics, ethics, harmony, sustainability

1. CONTEXTO Y EMERGENCIA DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DE ANNE FINCH CONWAY

Anne Finch Conway (1631-1679) había tenido la fortuna de nacer en una familia acomodada¹ y así beneficiarse

¹ Nació en Londres en 1631, como hija póstuma de Sir Heneage Finch, diputado de la cámara de los lores, y su segunda esposa Elizabeth Cradock, viuda de Sir John Bennet, y se crió en la casa de la familia Finch, que ahora se conoce como Palacio de Kensington, siendo la hija menor de una familia numerosa.

de la educación impartida por un preceptor a su hermano² mayor John, quien le puso también en contacto con Henry More (1614-1687), uno de sus maestros en el Christ's College de la Universidad de Cambridge, donde John continuará a partir de 1645 su formación. Henry More pertenecía al círculo de pensadores ingleses denominados "platónicos de Cambrigde" por su reivindicación expresa de las filosofías de Platón y Plotino, al que también perteneció Ralph Cudworth (1617-1688), padre de Lady Masham y profesor junto con More en el Christ's College³. More introdujo a Conway tanto en la filosofía de Aristóteles y Plotino, la escolástica y el humanismo inglés, como en la filosofía de Descartes, que More había descubierto y estudiaba por aquella época, y que pronto empezó a criticar desde sus presupuestos platónicos, aunque nunca llegara a renunciar a sus presupuestos dualistas, como sí hará su discípula Anne. Del intercambio intelectual con Henry More surgió una amistad intelectual que les acompañaría durante el resto de la no tan larga vida de Anne Finch y que dio lugar a una rica correspondencia⁴, donde

² No voy a desarrollar aquí el contexto sociohistórico en el que vive nuestra autora, profundamente enraizado en los prejuicios de una concepción patriarcal de la sociedad y de la historia (Amorós, 1997: cap. II). Pueden consultarse al respecto algunos de mis trabajos mencionados en la bibliografía (Roldán, 1993, 1994, 1997, 2001, 2008a, 2008b y 2015).

³ Anne Conway aparece mencionada en algunos lugares entre los seguidores más jóvenes de la escuela platónica de Cambrigde, como George Rust (m. 1670), y John Norris (1657-1711); cf. Enciclopedia Stanford de Filosofía: <http://plato.stanford.edu/entries/conway/>

⁴ Cf. Marjorie H. Nicolson (1930): *Conway Letters*. Cf. también Gabbey (1977).

se recoge la complejidad de sus discusiones y que es una de las pocas fuentes de que disponemos para acercarnos a la filosofía de Anne Finch Conway –junto con el único tratado de la condesa que se ha conservado, *Principios de la más antigua y moderna filosofía*, que ha sido traducido al castellano por Bernardino Orio de Miguel (2004).

Otro de los intelectuales de la época que jugó un papel importante en el desarrollo del pensamiento de Anne Conway fue, sin duda, Francis Mercury van Helmont⁵, ya que de su mano no solo se introdujo en el pensamiento cabalístico⁶, sino que también se acercó a la secta de los cuáqueros⁷, a cuya fe

⁵ Hijo del iatroquímico, Jan Baptiste van Helmont, quien cultivaba tanto la alquimia como las ramas científicas de la química y la medicina. Francis Mercury van Helmont había viajado a Inglaterra en 1670, con la intención de permanecer allí solo durante un mes -para reclamar del gobierno inglés una pensión vitalicia para Elisabeth von der Pfalz-, pero después de conocer a Lady Conway, se convirtió en su huésped durante la última década de su vida.

⁶ Cf. al respecto Orio de Miguel (2002), (2004) y (2009).

⁷ El movimiento cuáquero se introdujo en Inglaterra a comienzos de 1650 y las mujeres fueron pioneras activas, pues se predicaba un trato de igualdad para hombres y mujeres. Sobre la importancia de los cuáqueros en el pensamiento político de esta época y el papel jugado por las mujeres en su seno, cf. Broad & Green (2009), cap. 7 "Quaker women", pp. 162-179. Desde 1675, los cuáqueros, ilustrados y cultos, empezaron a frecuentar Ragley y a entrar al servicio de Lady Conway. Con los cuáqueros encontró Anne la "luz" para dar un sentido al dolor en el que vivía inmersa (migrañas insoportables, muerte de su único hijo, etc) y exhaló su último suspiro junto al "Cristo interior" que predicaban los cuáqueros el 23 de febrero de 1679, mientras su esposo se encontraba de viaje, por lo que van Helmont la embalsamó con "espíritu de vino" depositándola en una urna de cristal recubierta de madera hasta que él regresó para celebrar unos modestos funerales –como ella había deseado- y enterrar sus restos en la iglesia de Arrow, en cuya lápida de plomo

se convertiría poco antes de morir. El estudio de la cábala judía contribuyó a su ruptura decisiva con el dualismo cartesiano, descubriendo en ella los principios metafísicos que le llevaron a desarrollar su intuición de un monismo sustancial y de los cuáqueros aprendió el significado de la "simpatía universal" que le transmitiera van Helmont. Casi veinte años después de la muerte de Anne Conway, en 1696, visitaría van Helmont a G. W. Leibniz en Hannover, donde se quedó varios meses, teniendo la oportunidad de relatarle a Leibniz en sus encuentros matutinos diarios muchas cosas de la vida y la obra de esa "extraordinaria mujer que fue la Countess of Kennaway"⁸. Probablemente sería van Helmont quien le regalara a Leibniz una copia del libro de Anne Conway –que se conserva en su biblioteca–, haciendo que el pensador de Leipzig valorara su trabajo muy favorablemente, llegando a escribir a Thomas Burnett en 1697: "Mis puntos de vista filosóficos se aproximan mucho a los de la condesa de Conway, y mantienen una posición intermedia entre Platón y Demócrito, porque sostengo que todas las cosas se llevan a cabo mecánicamente como Demócrito y Descartes, en contra de las opiniones de Henry More y sus seguidores", sin embargo –continúa– "mantengo también que todo sucede de acuerdo con el principio de la vida y de acuerdo con las causas

puede leerse "Quaker Lady". Cf. Nicolson (1930: 452) y Orio (2004: 19).

⁸ Cf. Carta de Leibniz a Sofía, Septiembre de 1696, en *Correspondance de Leibniz avec l'Electrice Sophie de Brunswicke-Lunebourg*, ed. O. Klopp (Hannover, 1974), vol 2, p. 8. Cf. GP III, 176, 180.

finales -todas las cosas están llenas de vida y de conciencia, contrariamente a las opiniones de los atomistas “⁹. Leibniz volverá a tener palabras de alabanza para Conway, van Helmonth y More en los *Nuevos Ensayos* (1697, I, 1), por haber sabido explicar la doctrina del vitalismo mejor que sus predecesores renacentistas.

En sus últimos años de vida (1671-1679) Anne Finch Conway organizó múltiples reuniones filosóficas en la biblioteca de su residencia¹⁰ y se dedicó a escribir el mencionado tratado, que recoge su pensamiento y que ha sido calificado como “uno de los documentos filosóficos más originales escritos nunca por una mujer”¹¹. Lo redactó en inglés, pero fue publicado anónimamente en Amsterdam en 1690 en una traducción latina realizada probablemente por van Helmont con el título, *Principia philosophiae antiquissimae et recentissimae* y, después, traducido de nuevo al inglés¹² e impreso en Londres en 1692 bajo el título *The Principles of the*

⁹ GP III, p. 217.

¹⁰ Sobre el clima intelectual de Ragley Hill y las discusiones mantenidas por Lady Conway con More, van Helmot y Rosenroth, sobre la divinidad y la emanación de los espíritus, cf. Orio (2002: 57-87).

¹¹ Cf. Nicolson (1930: 459) y Orio (2004: 20).

¹² Javier Echeverría aventura a decir en su edición de los *Nuevos Ensayos* de Leibniz (1992, I, 1, nota 19) que el traductor al inglés de los *Principia* en 1692 (J.C.) fue J. Crull –Jodocus Crull, químico de origen alemán, traductor de Puffendorf en 1695 y miembro de la Royal Society-, mientras Nicolson (1930, 453) y Orio (2004, 24) la atribuyen a John Clark, discípulo y admirador de van Helmont.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Most Ancient and Modern Philosophy, haciéndose constar su autoría. Su primera publicación anónima hizo que inicialmente fuera adjudicada la obra a su recopilador¹³, Mercurius van Helmont, quien se ocupó de combatir este error y hacer que el nombre de la autora apareciera en la siguiente publicación inglesa, precedida de un prólogo laudatorio a “aquella incomparable persona”, que había sido escrito por More, pero que firma van Helmont¹⁴.

Aunque la brevedad de la obra y el hecho de haber sido escrita por una mujer le impidieran entrar a formar parte de las historias de la filosofía, no cabe duda de que la originalidad revolucionaria de sus tesis la hace merecedora de ocupar un espacio privilegiado entre los grandes de la época. Los *Principia* constan de nueve capítulos, de los que sólo el primero recibió un título específico (“Sobre Dios y sus propiedades divinas”) junto a la descripción de su contenido; los demás solo están precedidos de un exhaustivo índice, ordenados por párrafos los distintos aspectos metafísicos a tratar. Y en el último capítulo se ocupa de diferenciar su

¹³ El texto latino de Conway formó primero parte de un volumen colectivo anónimo que contenía otras dos obras: *Philosophia Vulgaris Refutata* y los *Problemata de Revolutione Animarum Humanorum* – esta última del propio van Helmont. Cf. Orio (2004: 23).

¹⁴ Cf. R. Ward (1710): *The Life of the Learned and Pious Dr. Henry More, Late Fellow of Christ's College in Cambridge*, London, 208ss. El texto inglés del prefacio de More puede leerse en Orio (2004: 103ss) y su trad. castellana en Orio (2004, 99-102).

filosofía de la de Descartes, Hobbes y Spinoza¹⁵, facilitando una especie de resumen de sus tesis principales. No es difícil de adivinar que parte de la precisión terminológica original de la autora se habrá perdido entre tanta traducción y retraducción -por lo que es de lamentar que nadie conservara el manuscrito original-, pero lo que todos los testimonios transmiten es que a pesar de las manipulaciones¹⁶ el libro que se publicó recogía las tesis originales de Lady Conway, siguiendo un potente hilo argumental desde el primero al último capítulo: aportar una nueva solución (monismo vitalista) al problema de la relación mente-cuerpo, superando el dualismo cartesiano y apartándose del materialismo ateo de Spinoza, para compatibilizar su teoría con las fundamentales verdades cristianas.

2. MONISMO METAFÍSICO Y ÉTICA DE LA COMPENSACIÓN EN ANNE CONWAY

Tal y como anuncia en el título completo de su obra (*Principles of the Most Ancient and Modern Philosophy*

¹⁵ En 1982 Lopton publicó una edición bilingüe (latín-inglés) y disponemos de una traducción castellana a cargo de Orio de Miguel (2004), acompañada de la versión latina. Para más detalles sobre la historia y vicisitudes sufridas por el manuscrito, puede consultarse Hutton (2004), *Anne Conway*, pp. 5-6 y Orio de Miguel: *La filosofía de lady Anne Conway, un proto-Leibniz* (2004, 21 y ss).

¹⁶ Orio (2004, 22) sostiene que van Helmont dio forma al libro de Conway, introduciendo algunas citas en las "Anotaciones cabalísticas" que aparecen como apéndice del capítulo I de los PR PH, pero sin que ello suponga merma en la originalidad.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

concerning God, Christ, and Creation, that is, concerning the Nature of Spirit and Matter, thanks to which all the Problems can be resolved which could not be resolved by Scholastic Philosophy nor by Modern Philosophy in general, whether Cartesian, Hobbesian, or Spinozian), Anne Finch Conway pretende conciliar en su obra dos fuerzas en principio contrarias: de un lado, la doctrina de la emanación y el vitalismo de los antiguos (sobre todo de los griegos, de los cabalistas y de Filón de Alejandría), de otro lado, el mecanicismo de la cosmovisión moderna, y más aún hacer compatibles ambos con la teología cristiana, lo que estaba muy en consonancia con los planteamientos de los platónicos de Cambrigde. Por ello, al comienzo de su obra acepta la existencia de Dios como evidente (sin prueba de demostración) y subraya el papel de Cristo como “mediador” entre Dios y las criaturas en el proceso de emanación y creación. Sin embargo, y aquí radica su originalidad frente a sus maestros –a quienes hace una crítica velada¹⁷ en su obra (PR PH IX, 2, 214), propugna una ontología del espíritu, derivado de los atributos de Dios, que se establece en oposición a las interpretaciones filosóficas de More, Descartes, Hobbes y Spinoza, mediante la introducción de su concepto de

¹⁷ “Este grave error debe imputárseles también a quienes sostienen que cuerpo y espíritu son cosas contrarias, mutuamente inconvertibles entre sí al decir esto, privan al cuerpo de toda vida y percepción, lo que es radicalmente contrario a los fundamentos de nuestra Filosofía”. Crítica que aparece también en PR PH VII, 4, y que va dirigida contra More y Cudworth. Cf. Orío (2004, 53ss y notas 143-145 de la trad.).

“mónada”, que está en deuda con la Cábala y se anticipa a la propuesta de Leibniz.

Como ya hemos mencionado al principio, una de las aportaciones del pensamiento de Conway será la presentación de su sistema como una respuesta a los problemas planteados por la relación cuerpo-mente, situándose frente al dualismo de las filosofías dominantes de su tiempo. En este sentido, varios capítulos de su breve tratado se dedican a una refutación del dualismo de Henry More y Descartes, aunque hace afirmación expresa de su admiración por la física de Descartes. También muestra su desacuerdo con Hobbes y Spinoza, acusando a este último de panteísmo material, por confundir a Dios con las sustancias creadas. Así, frente al dualismo mecanicista imperante, Anne Conway propone una interpretación monista de las sustancias en el universo creado: la unidad de materia y espíritu. Pues, a su entender, el error fundamental del mecanicismo cartesiano sería el haber olvidado que alma y cuerpo tienen un origen esencial común. De manera que, en su opinión, aunque Descartes haga valiosas aportaciones en la explicación de los movimientos naturales, nunca considera que los cuerpos tienen en sí mismos su propio fundamento del movimiento, tratándose de “cuerpos vivos con capacidad de percepción” (PR PH, VIII, 3; IX, 9), una definición en la que

sin duda encontramos un "aire de familia" con la metafísica leibniziana¹⁸.

Podemos afirmar, apoyándonos en los textos, que Leibniz no emplea el término "mónada" en su sistema hasta mediados de los años 90, después de haber leído a Conway, en concreto en una carta a Fardella de Septiembre de 1696 (Stein, 1980: 209), habiendo manejado con anterioridad siempre el término de "sustancia". Pero también es verdad que el concepto de "mónada" tampoco es originario de Lady Conway, sino que ella lo toma de la tradición cabalística, con la que Leibniz mismo estaba familiarizado –al menos con la *Kabbala Denudata*- desde antes de leer a Conway¹⁹. El concepto de sustancia de Anne Conway debe mucho, en efecto, al platonismo y a la Cábala -que, en la versión que conoció a través de van Helmont estaba profundamente platonizada. Su pensamiento también muestra el impacto de las enseñanzas del teólogo cristiano heterodoxo, Orígenes, que fue muy admirado por su maestro Henry More, y su sistema se anticipa –como una especie de "proto-Leibniz", en

¹⁸ Mucho se ha especulado sobre la posible influencia del pensamiento de Lady Conway en Leibniz, sobre todo en su acuñación del concepto de mónada. Un clásico al respecto es el artículo de 1979 escrito por Carolyn Merchant bajo el sugerente título "The Vitalism of Anne Conway: Its Impact on Leibniz's Concept of the Monad", donde intenta poner de manifiesto la original aportación de la inglesa. Cf. también Duran (1989) y Orio de Miguel (1994).

¹⁹ En 1688 visitó Leibniz a Knorr von Rosenroth en Sulzbach Cf. A. Foucher de Careil (1861), *Leibniz, la philosophie juive et la cabale*, Auguste Durand, Paris, 56-59. Cf. Orio de Miguel (2002) y (2009).

denominación de Loptson (1982) que adopta Bernardino Orio de Miguel como título de su libro, que incluye la traducción de Conway- a la filosofía del alemán, diseñando sin embargo su propia teodicea y monadología. En cualquier caso, como muy bien ha señalado Orio de Miguel en sus trabajos, aunque Leibniz comparta con Anne Conway y con van Helmont la intuición monista y vitalista, que hace surgir la vida misma de un principio interno a cada "mónada espiritual", ninguno llegará a alcanzar la complejidad de las disquisiciones leibnizianas –como son su teoría de la analogía y la expresión– en el desarrollo de una "fuerza activa interna" que fundará su dinámica, para dar razón de los fenómenos naturales explicables mediante ecuaciones matemáticas –pero cuyo origen no es matemático– y su sistema de la "armonía universal". Con todo, la propuesta de Lady Conway es bastante más elaborada que la de los helmontianos que solo vislumbran el mundo de los cuerpos-espíritus y las semillas que segregan su envoltura corporal, como había enseñado Jan Baptiste van Helmont, padre de Mercurius.

La metafísica monadológica de Anne Conway, por el contrario, analiza y describe una visión contingentista de un mundo en el que no hay una diferencia esencial entre cuerpo y espíritu, sino que los dos son "interconvertibles", siendo los cuerpos "espíritus condensados" y los espíritus "cuerpos sutiles volátiles" y argumentando contra Descartes que la materia inerte no puede existir. Frente a otro gran monista, Spinoza, que presenta un sistema basado en un absolutismo

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

determinista, donde Dios y la naturaleza se identifican –*Deus sive natura*–, Conway empieza en su obra por distinguir entre Dios (intemporal e inmutable, PR PH I, 1-6) y “la Criatura” o esencia creada²⁰, compuesta por el conjunto de las cosas y con un único atributo definitorio, la mutabilidad (PR PH, VI, 1), sosteniendo a su vez que “todo individuo creado permanece inalterable en su individuación, a fin de que se mantenga el orden divino inteligible” (PR PH, VI, 3-4). Con otras palabras, nos encontramos ante un nominalismo metafísico en el que el “ser” o propiedad esencial de cada cosa “se define” por su esencial mutabilidad que, sin embargo, mantiene inalterable su individuación, de manera que no hay ontológicamente especies distintas, sino que cada ser es una naturaleza singular, un existente mutable individual, esto es, “una mónada” (Loftson, 1982: 17-18, 23; Orio, 2004: 27-28) que puede adoptar diversos grados de “corporalización” o “espiritualización”; y como el conjunto de todos los individuos constituye una única “Criatura” o Esencia –*esentia mundi*– unos y otros están comunicados entre sí –sin perder su individuación– y “se emiten continuamente partículas sutiles, imágenes o emanaciones aun a la máxima distancia” (PR PH, III, 10).

Aquí es donde aparece en escena una idea fundamental de la ontología de Conway, con la que se pone en conexión la

²⁰ En la que puede rastrearse la noción de “Adam Kadmon” de la cábala. Cf. Orio (2004: 27).

perspectiva metafísica con la ética y se vislumbra un posible fundamento de los principios de la ecología actual. Me refiero a la idea de "convertibilidad", con la que Conway hace "un brillante rechazo del materialismo" (Popkin, 1990: 111), distinguiendo entre espíritus-cuerpos más densos o más volátiles, y que -lo más genial de todo- se encuentran en continua mutabilidad, de manera que todos "podemos adoptar todas las formas, salvo la de Dios o Cristo (V. PR PH, IV y V), espiritualizándonos o corporeizándonos, pero manteniendo nuestra identidad"; algo que Conway explica con su famoso ejemplo: "**YO** no puedo convertirme en **ESE** caballo, pero puedo convertir**ME** en caballo" (PR PH VI, 6). Esto es lo que Orio de Miguel ha denominado el "principio de sutilización recursiva asintótica" de Conway (2004: 47), que es un principio de continuidad metafísica según el cual todo espíritu creado puede ascender y descender gradualmente en la escala de la sutilización y densificación, sin llegar nunca al grado infinito de sutileza -que sólo le compete a Dios- ni al grado cero de sutileza -o infinito en densidad- que tampoco existe, pues solo hay razón para el ser (PR PH III, 9; VII, 1 y 4; VIII, 5). En esta mayor razón para el ser que para el no-ser coincidirá Leibniz plenamente con Conway, haciendo de ello su "principio de armonía de las cosas" (A VI, 3, 472, n. 60). Sin embargo, su mayor divergencia se encuentra en el estatuto ontológico de la materia y en la noción de espíritu, esto es, en la concepción misma de las mónadas, que para Leibniz serán unidades metafísicas radicalmente inextensas, mientras que

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Conway, siguiendo la tradición cabalística, entiende los espíritus como algo extenso.

Ahora bien, el principio de continuidad metafísica o sutilización-condensación del sistema de Conway tiene también una vertiente ética como principio de perfectibilidad²¹, en tanto que toda criatura fabrica su propia imagen o forma –envoltura o cuerpo- de acuerdo con el grado moral de su actividad, de manera que el ascenso o descenso en el estado de corporeidad-espiritualidad mide a su vez la rectitud moral del mismo (PR PH VI, 7-9). Así, cada ser creado es un reflejo de la naturaleza divina, un punto de vista de la relación de Dios con la creación, a la vez que encuentra en la actividad interna misma de cada espíritu-cuerpo y en su “relación” –un concepto también muy leibniziano- con los demás el fundamento del movimiento mecánico y local y de la extensión material. Y a la vez, cada individuo se define por su “*situs perceptivo*” o “*modus vitalis*” (PR PH IX, 9) que es la base de las relaciones intencionales que expresan la “emisión de imágenes de unas criaturas a otras” (PR PH III, 10) y que le permiten afirmar que “todo cuerpo es un espíritu sentiente” (PR PH VIII, 3) con un determinado grado de espiritualización (PR PH VI, 11; IX, 2).

En este contexto, descubrimos que en la filosofía de Conway –como no puede ser menos desde su propia

²¹ Sobre “perfeccionamiento moral”, cf. White 2008, parte I.

experiencia- ocupa un lugar central el sufrimiento, que se convierte en la llave para alcanzar un perfeccionamiento tanto moral como gnoseológico. Así, la filosofía que Anne Conway desarrolla en sus *Principia* cristaliza en un perfeccionismo espiritual que tiene una doble vertiente metafísica y moral: a la vez que las sustancias crecen en espiritualidad, son capaces de mayor bondad. En este sentido, Conway explica el mal como un alejamiento de la perfección de Dios, y entiende el sufrimiento como parte de un proceso a largo plazo de la recuperación espiritual, justificando la existencia del dolor y del sufrimiento como purificadores, con el objetivo final de restaurar en las criaturas la perfección moral y metafísica²². Por lo tanto, el sistema de Anne Conway no es sólo una ontología, sino también una teodicea. Conway retoma la idea cristiana de que el orden moral del mundo de Dios parece requerir el sufrimiento y la convierte en una pieza central de su filosofía: como Cristo, los seres humanos sufren en la vida y como él, lo hacen por el bien del mundo. Pero Conway va más allá que el cristianismo en la aplicación de esta norma de perfectibilidad, haciéndola extensiva a todas las criaturas: tanto los minerales, como las plantas y animales sufren por el bien de los buenos, construyendo así una estrecha conexión entre el Cristo histórico (emanación del logos) y todas las criaturas (PR PH V, 6). En el sufrimiento, las criaturas aumentan en vitalidad y en la conectividad o relación de

²² Sin embargo, Conway negará la eternidad del infierno, ya que le parece que sería muy injusto por parte de Dios castigar pecados finitos de manera infinita y eterna.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

"armonía comprensiva" con todos los demás, pues Dios ha implantado una cierta simpatía universal (PR PH, III, 10) y el amor mutuo entre sus criaturas para que sean –por así decirlo- todos los miembros de un solo cuerpo (PR PH VI, 4).

La simpatía entre las criaturas es importante por dos razones. En primer lugar, porque las criaturas se benefician moralmente del sufrimiento de otras criaturas, en tanto que el sufrimiento de una criatura aumenta la bondad de todas las demás criaturas. Pero también porque las criaturas se benefician de una manera metafísica sencilla, haciendo a la víctima más vital y, por tanto, metafísicamente mejor: "todo el dolor estimula la vida o el espíritu que existe en todo lo que sufre" (PR PH, VII, 1). De esta manera, mediante el sufrimiento el mundo está en continuo progreso hacia la perfección e incluso las criaturas más burdas e inmorales eventualmente alcanzan la bondad moral a través del sufrimiento: "las más perversas criaturas, y hasta los temibles demonios, tras muchos y prolongados suplicios y castigos, volverán por fin de nuevo a la bondad" (PR PH VII, sumario 1, 177). La justicia divina funciona de tal manera que los pecadores deben pagar por sus pecados, pero el pago o el castigo ha de contribuir a promover el perfeccionamiento moral: "si todos los castigos infligidos por Dios a sus criaturas conservan alguna proporción con sus pecados, sin embargo también todos ellos, aún los peores sin excepción, están previstos para su bien y restauración, y por eso son medicinales, a fin de que con ellos se curen las criaturas

enfermas y sean restablecidas a un estado mejor que el que antes tenían" (PR PH VI, 10, 170). Por último, Conway sugiere que a medida que las criaturas se vuelven metafísicamente mejores, también aumenta el grado de su conocimiento, entendiendo progresivamente más sobre la unidad de las cosas y sobre su justicia. Como criaturas, se vuelven más vitales y más conscientes de la unidad entre ellos y el resto de las criaturas; y a medida que se vuelven más conscientes de esta unidad, comienzan a comprender la justicia en el mundo: "la justicia de Dios se muestra admirablemente en todo su esplendor en la transformación de las cosas de una especie en otra" (PR PH VI, sumario 7, 155). En efecto, somos capaces de captar el "principio de la verdadera justicia", porque "Dios dotó al hombre con el instinto por la justicia..." (PR PH VI, 7).

Leibniz estará de acuerdo con Conway en que se obtienen beneficios morales y cognitivos del sufrimiento -al verlo como parte del orden racional del mundo creado por Dios. Pero, a diferencia de la pensadora inglesa, no cree que tales beneficios provengan del sufrimiento mismo; por sí misma, la pasión no puede tener ningún beneficio moral o cognitivo: cualquier beneficio que derivaría de una pasión debe venir de lo que se aprende en la transición de un estado de sufrimiento a uno de no-sufrimiento. Esta transición puede ofrecer tres tipos de beneficios. El beneficio más básico derivado de dicha transición es el placer de alivio, en tanto que el movimiento del sufrimiento al no-sufrimiento conduce así a una mayor apreciación de la ausencia de dolor, de forma

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

que "una disonancia dota de mayor relieve a la armonía" (Teodicea § 12). Un segundo beneficio producido por la transición del sufrimiento al no-sufrimiento se produce cuando hay un sentido de "victoria" sobre la pasión; esto sucede cuando la víctima se ha negado a ceder ante el dolor o la tentación de la pasión y se siente la fuerza de haberlo conseguido; Leibniz sugiere que los beneficios morales siguen estas pequeñas victorias: se obtiene sentido de la fuerza y el deseo de adquirir más (Teodicea § 329). Y en tercer lugar, cuando contribuye a una mayor perfección del que sufre (Teodicea § 23); cuando alguien ha reunido la "fuerza de la mente" para superar las pasiones, ha dado un paso hacia el perfeccionamiento moral y puede comprender la armonía y justicia universales. Leibniz no piensa que el sufrimiento sea por sí mismo suficiente para obtener un perfeccionamiento moral, aunque sin sufrimiento tampoco puede haber una transición del sufrimiento al no-sufrimiento y, sin transición, no habrá una verdadera toma de conciencia de la armonía del mundo de Dios. Por lo tanto, el sufrimiento es una condición necesaria para dicha comprensión, por lo que en la *Teodicea* afirma que todos los seres humanos - sin importar la religión - pueden encontrar un camino hacia Dios; pueden hacerlo porque todos ellos sufren y por lo tanto todos tienen la oportunidad de aprender acerca de la justicia y la armonía del mundo de Dios. Cuando se pasa de un estado de sufrimiento a no sufrir, no sólo se siente el placer por no sufrir más, sino que también se está motivado para reflexionar sobre el orden y la justicia de la totalidad. Esta reflexión es el primer paso

para vislumbrar su profunda armonía y belleza, y en esto sí coincide con Conway.

3. A MODO DE CONCLUSIÓN: CONWAY, UN ANTECEDENTE METAFÍSICO-ÉTICO PARA LA SOSTENIBILIDAD

Conway, Leibniz y muchos otros pensadores modernos tempranos comparten la idea de una armonía comprensiva, que podemos calificar como una "interpretación vitalista-energetista-unitaria del mundo", según la cual, "todo tiene que ver con todo" y "todo repercute en todo", aunque se encuentre situado a una gran distancia. Anne Finch Conway, siguiendo la tradición neoplatónica, concibe la naturaleza como un organismo vivo y unitario en el que, como en cualquier organismo, no hay vacío, y se establecen relaciones intencionales de unas partes a otras aún a la máxima distancia. Los helmontianos o "filósofos químicos" completaron la especulación neoplatónica con el estudio de los fenómenos orgánicos, aportando cosas como el poder curativo de las plantas, la noción de enfermedad como desequilibrio, la curación por la simpatía, la explicación de la comunicación entre sustancias por la emisión de imágenes, etc. Y en Conway confluyen ambas tradiciones en su monismo sustancial y perceptivo de los cuerpos-espíritus; si todos los espíritus creados componen una misma Criatura –dirá Conway- aun distantes "físicamente", habrán de mantener entre ellos "relaciones intencionales": los cuerpos-espíritus

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

emiten ciertas sutiles partículas de unos a otros y “mantienen constantemente una real unidad y simpatía” (PR PH VII, 4, 194); pero esta emisión no debe entenderse como un traslado físico de la imagen a través de un espacio vacío que deba recorrer, y para mejor explicarlo, Conway utiliza varios ejemplos, como el de hacernos imaginar una viga de madera de inmensa longitud desde el Boreal al Austral, que haría que se transmitiera una acción de un extremo al otro, sin ninguna emisión de partículas, pues la viga misma sirve de transmisión, lo que con mayor motivo ocurrirá en el “movimiento vital”, desde el momento en que la sustancia creada es ella misma medio de comunicación entre sus partes (PR PH IX, 9). Leibniz utiliza también ejemplos y metáforas – como el “gran vaso del mundo” o “el océano” para explicar el mismo fenómeno²³.

Leibniz defendió también en su concepción armónica del universo una “cadena continua de los seres”, pero como para él cada mónada refleja en sí todo el universo, no tuvo que ir tan lejos como Conway en la idea de “una convertibilidad metafísica y moral” que nos permitan “percibirnos” como semejantes al resto de los seres naturales –sean minerales, animales o plantas-, cuya “forma o imagen” podríamos adoptar con el mero cambio en nuestra relación de proporción de la sutilidad-densidad de nuestro cuerpo-espíritu.

²³ Cf. Carta a Sofía del 28 de octubre de 1696 (A I, 13, 83-93) o *Teodicea* I &9. Cf. también Orio (2004, 52-53) y F.J. Fernández (1998), *Leibniz, el filósofo del océano*, Iralka, Irún.

No hay, por tanto, "seres superiores" y "seres inferiores", sino que todos juegan un papel importante en la teoría de la "simpatía universal" de Anne Finch Conway, contribuyendo cada uno, además, mediante la "compensación"²⁴ (PR PH IX, 9), al equilibrio o desequilibrio universal, del que cada uno de los seres es responsable.

De esta manera, estaría en el poder de los humanos – no sabemos en qué medida en los demás seres– "comprender" esta relación compensatoria universal y, aplicando el principio ético de perfectibilidad, introducir "intencionalmente" una corriente de mejora en el universo de las criaturas, que no es diferente del aumento en la bondad universal: aunque la relación no es recíproca (es decir, que no controlamos a quien afecta, mejor dicho favorece, nuestra "simpatía"). De forma que la teoría del conocimiento tanto de la correspondencia universal de las criaturas, como de la interacción mutua en cada una de ella, más que el mantenimiento del universo tal y como lo hemos recibido (sostenibilidad), estamos llamados a perfeccionarlo, transformando el sufrimiento en conocimiento y virtud (PR PH IX, 9): el perfeccionamiento de una sola criatura aumenta la bondad del universo en su conjunto.

²⁴ Sobre la idea de compensación en el renacimiento y los inicios de la modernidad es interesante consultar Th. Leinkauf: "'*Diversitas identitate compensata*'. Ein Grundtheorem in Leibniz's Denken und Seine Voraussetzungen in der frühen Neuzeit", *St. Leibnitiana* 28, 1, 1996, 58-83, y 29, 1, 1997, 81-102.

Podemos por lo tanto concluir, que la reciprocidad metafísico-ética de la teoría de la convertibilidad de Conway puede servirnos cuando menos de fuente inspiradora no sólo para una ecología sostenible, que pretenda no sólo conservar un mundo en el que no se encuentren comprometidas las necesidades de las generaciones futuras, sino también asumir la responsabilidad de mejorarlo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORÓS, Celia (1997): *Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad*, Cátedra, Madrid.

BROAD, Jacqueline (2002): *Women Philosophers of the Seventeenth Century*. Cambridge: University Press.

BROAD, Jacqueline and GREEN, Karen (2009): *A History of Women's Political Thought in Europe, 1400-1700*. Cambridge: Cambridge University Press.

BROWN, Stuart (1990): "Leibniz and Henry More's Cabbalistic Circle", in S. Hutton, (ed.), *Henry More (1614-1687): Tercentenary Studies*. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.

CONWAY, Anne Finch (1690), *The principles of the most Ancient and Modern Philosophy*. Eds.: Loftson, P. (The Hague, 1982) y A. Coudert and T. Corse, (Cambridge Texts, Cambridge U.P., 1996). Trad. cast. de Orio de Miguel (2004: 97-334), por la que citaré como PR PH.

COUDERT, Allison (1998): *The Impact of the Kabbalah in the Seventeenth Century. The Life and Work of Francis Mercury van Helmont, 1614-1698*, Leiden, Brill.

DURAN, Jane (1989): "Anne Viscountess Conway: A Seventeenth Century Rationalist", *Hypatia* 4 (1), 64-79.

GABBEY, Alan (1977): "Anne Conway et Henry More: Lettres sur Descartes (1650-1651)", *Archives de Philosophie* 40, 379-388.

HUTTON, Sarah,

-(1995): "Anne Conway critique de Henry More: l'esprit et la nature", *Archives de Philosophie*, 58, 371-384.

- (2004): *Anne Conway. A Woman Philosopher*, Cambridge: Cambridge Univ. Press.

-(2011): "Sir John Finch and Religious Toleration: an unpublished letter to Anne Conway", in *La Centralita del Dubbio. Un Progetto di Antonio Rotondo*, Luisa Simonutti and Camilla Hernanin (eds.), 2 vols., Florence: Olschki, pp. 287-304.

LASCANO, Marcy P. (2013): "Anne Conway: Bodies in the Spiritual World", *Philosophy Compass* 8 (4): 327-336.

LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm (1923-), *Sämtliche Schriften und Briefe*, ed. Akademie der Wissenschaften, Berlin. Citado como A, por serie, volumen y página.

LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm (1875-1890) *Die Philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz*. Ed. por C.I. Gerhardt. Berlin. 7 vols. Citado como GP, por volumen y página.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

McROBERT, Jennifer (2000): "Anne Conway's Vitalism and Her Critique of Descartes", *International Philosophical Quarterly* 40 (1), 21-35.

MERCHANT, Carolin (1979): "The vitalism of Anne Conway: its impact on Leibniz's concept of Monad", in *Journal of History of Philosophy* 17, 255-269.

MERCER, Christia (2012), "Platonism in Early Modern Natural Philosophy: The Case of Leibniz and Conway," Ch. Horn-J. Wilberding (eds.), *Neoplatonic Natural Philosophy*, Oxford.

NICOLSON, Marjorie H. (1930): *Conway Letters. The correspondence of Anne, Viscountess of Conway, Henry More and their friends: 1642-1684*. Oxford. U.P. (-& Hutton, Sarah, *Ibid.*, 1980, Clarendon Press).

ORIO DE MIGUEL, Bernardino,

-(2002): *Leibniz y el Hermetismo*, Ed. de la UPV, Valencia, 2 vols.

-(2004): *La filosofía de Lady Anne Conway, un proto-Leibniz*, Colección Leibnizius Politechnicus nº 11. Valencia: Editorial de la UPV .

-(2009) "Leibniz y la tradición hermética", en *Thémata.*, 42, 107-22

OWEN, Gilbert Roy (1937): "The Famous case of Lady Anne Conway", *Annales of Medical History* 9, 567-71.

POPKIN, R.H., 1990, "The Spiritualistic Cosmologies of Henry More and Anne Conway", in S. Hutton (ed.), *Henry More (1614-1687): Tercentenary Studies*, Dordrecht: Kluwer, 98-113.

PULEO, Alicia (2015): *Ecología y género en diálogo interdisciplinar*. Madrid: Plaza y Valdés.

ROLDÁN, Concha,

-(1993): "Marie Winckelmann von Kirch: un agujero negro en la historia de la astronomía", Actas del I Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la ciencia en España. Madrid: UNED, pp. 506-509.

-(1994): "Anne Finch Conway", en Meyer, U.I. y Bennent-Vahle, H. (ed.), *Philosophinnen Lexikon*, ein-FACH-verlag, Aachen, 131-134. (1996, Reclam).

-(1997): "Crimen y castigo: la aniquilación del saber robado (El caso de Anna Maria von Schurman", en *Theoría* (Revista del Colegio de Filosofía, Fac de Fil. y Letras de la Univ. Nac. Autónoma de México) Nr. 5, Dic., pp. 49-59.

-(2001): "Ana Maria von Schurmann: heteronomía y autodestrucción", en *Ciencia y Género*, E. Pérez Sedeño y P. Alcalá (coord.), *Philosophica Complutensia*- Madrid: Editorial Complutense, pp. 213-222.

-(2008 a): "Transmisión y exclusión del conocimiento en la Ilustración: Filosofía para damas y *Querelle des femmes*", *ARBOR. Ciencia, Pensamiento y Cultura* nº 731, mayo-junio 2008, pp. 82-94.

-(2008 b): "Mujer y razón práctica en la Ilustración alemana", en *El reto de la igualdad de género: nuevas perspectivas en ética y filosofía política* (comp. Alicia H. Puleo). Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 219 -237.

-(2015): *La filosofía de Anne Finch Conway: bases metafísicas y éticas para la sostenibilidad*, en Puleo, A., ed. (2015):

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Ecología y género en diálogo interdisciplinar, pp. 101-123.

Madrid: Plaza y Valdés.

STEIN, Ludwig (1890): *Leibniz und Spinoza*, Georg Reimer, Berlin.

WHITE, Carol Wayne (2008), *The Legacy of Anne Conway (1631-1679): Reverberations from a Mystical Naturalism*. New York: Albany.

WILSON, Catherine / CLARKE, Desmond (eds.) (2011), *The Oxford Handbook of Philosophy in Early Modern Europe*, Oxford.

HANNAH ARENDT: ACECHANDO PERPLEJIDADES EN LA FRAGILIDAD DE LO HUMANO

Hannah Arendt: seeking bewilderment in
human fragility

LOSADA SANZ, Milagros¹
eco_es_2000@yahoo.es

RESUMEN

En este artículo se abordan las aportaciones de la pensadora Hannah Arendt en torno a la concepción de la naturaleza humana y sus implicaciones ético-políticas.

Palabras clave: "condición humana" "pensar" "trabajo" "acción".

ABSTRACT

This article deals with Hanna Arendt contributions about the idea of human nature and its ethical and political consequences.

Key words: human nature, to think, work, action.

¹ Profesora de Filosofía I.E.S. Itálica, Santiponce, Sevilla. Grupo de Estudios de la obra de Hanna Arendt de AAFI Sevilla, 2010-2014.

1. EN TORNO AL TÍTULO Y AL TÉRMINO "PERPLEJIDADES"

Hemos agrupado nuestras reflexiones en torno a la expresión "fragilidad de lo humano", para transitar por esa antropología filosófica que nos presenta Arendt, tendiendo un puente entre lo individual y lo colectivo. Hablamos, también, de "acechando perplejidades" para subrayar la enorme importancia que la autora otorgó a la actividad del **pensar y comprender** las paradojas que se presentan en toda experiencia humana. La perplejidad es desorientación, confusión, duda. Podríamos describirlo como un enredo muy intenso. Por lo general se produce ante un hecho que causa una honda conmoción (sorpresa)... siempre ha sido un buen camino, tal vez el único, para la experiencia filosófica. Porque lo que experimentamos ante la "perplejidad" es algo que nos predispone para el "pensar", al provocar en el individuo una reacción de impedir una respuesta inmediata o rápida. Muy al contrario, la perplejidad nos descoloca del ajetreo del vivir y nos para en seco ante algo, generando una tensión que clama por el derecho a ser resuelta, abriéndose paso la necesidad de salir de la incertidumbre, de resolver el dilema.

En su propia biografía encontramos ya algunas "perplejidades" que llaman nuestra atención, vamos a nombrar algunas:

- 1) Siendo judía... se sentirá judía cuando "los otros" la señalen como tal. Encontramos aquí, además, una

similitud con nuestra experiencia de sentirnos mujeres, es la mirada y la actitud del otro la que muchas veces condiciona nuestra experiencia. Pudiendo enlazar este asunto con las profundas y lúcidas aportaciones de otra filósofa, Simone de Beauvoir, cuando afirma "no se nace mujer, sino se hace", aludiendo a esa condición social y cultural que nos recubre. Hannah Arendt manifiesta con claridad que ella no pretende hablar **de** las condiciones del "ser mujer" (o del "ser judío"), sino **a partir** de ellas.

- 2) Es curioso, y nos sorprende por ello, que Arendt no trate el tema de la condición femenina específicamente. Apuntamos aquí tan solo temas que podrían dar pie a un largo debate, somos conscientes de ello..
- 3) Otra perplejidad que nos causa Arendt es que no se sienta filósofa... parece no hacer otra cosa...
- 4) Otro enredo o perplejidad en su biografía es la relación que mantuvo con Heidegger, un pensador pro-nazi...
- 5) Su tesis doctoral sobre un pensador cristiano, San Agustín...
- 6) Y hasta la manera de escapar de la Alemania hitleriana resulta sorprendente, al respecto ella cuenta en una conversación mantenida con Gunter Gaus en 1964, que cuando trascurría el año 1933 en Alemania, Hannah Arendt fue arrestada durante ocho días, y liberada por el mismo oficial que la arrestó, fue el momento en el

que no quedaba otra posibilidad que cruzar la frontera de manera ilegal, y así lo hizo.

2. IMPORTANCIA DADA AL PENSAR: NUEVO IMPERATIVO ÉTICO-POLÍTICO

Hannah Arendt nació en Hannover en 1906 y murió en Nueva York en 1975, pensadora judío-alemana, nacionalizada estadounidense. Conocedora de la larga tradición filosófica, su obra transita por los temas sociológicos, políticos, antropológicos y éticos.

Se propone pensar y comprender aquello que parece incomprensible e inimaginable, necesidad de “comprender” esa dominación despótica que tiene por objetivo convertir la naturaleza humana en algo superfluo. El totalitarismo no solo es un problema de poder político, sino un problema filosófico que a la pensadora de Hannover se le impone, analizando las condiciones que hacen posible “lo humano” y que los totalitarismos pretenden anular, como son:

- Erradicar la pluralidad
- Destruir la espontaneidad
- La individualidad
- La esperanza de un nuevo comienzo...

Este modo de estar el ser humano en el mundo se recoge en la manera como entiende Arendt la condición humana, este es el modo humano de estar en el mundo, como

una existencia condicionada, frágil; que abarca la originalidad y la unicidad de la vida dada en la natalidad y en la pluralidad, que arroja a la persona en lo impredecible del mundo de lo humano.

Le tocó vivir, como a muchos judíos, una experiencia que va a marcar sus vidas. Hemos tardado algunas décadas más que Arendt para poder reconocer los límites de ese derrumbe:

- El final de la religión
- El final de la metafísica
- El final de la conciencia moral

En general la crisis del poder es vista como la erosión que se va fragmentando desde la antigüedad a la modernidad, centrada en la trinidad romana de religión-tradición-autoridad. Hannah Arendt así lo analiza en *Sobre la revolución*.

Tomar conciencia de la encrucijada en la que nos encontramos no significa sucumbir a ella, estará superada o aniquilada una forma de metafísica, una forma de pensar, pero no el "pensar", principio fundamental que rige la actividad productiva arendtiana. Y donde ya podemos atisbar las posibilidades de salvación, ante la desmesura del tiempo que nos toca vivir y la fragilidad de la condición humana.

De ahí la importancia que Arendt atribuye a la tarea del PENSAR, como un nuevo imperativo ético-político. Su

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

pensamiento arranca de una experiencia simple pero de un enorme calado, en *Hombres en tiempos de oscuridad* así lo confirma: afirmando que vivimos el derrumbe de los fundamentos más sólidos de nuestro horizonte cultural, la experiencia es desgarradora, caminando sobre escombros.

Hay mucha profundidad en sus análisis que se pueden aplicar a nuestra experiencia política contemporánea, y no gratis, sino a cambio de una reflexión sobre nuestra impermeabilidad a la violencia, a la injusticia, a la intolerancia, a la falta de responsabilidad y de libertad. Impermeabilidad he dicho que puede también entenderse como pasividad, comparable a la que experimentó la sociedad alemana cuando asistió a la consumación en su seno de una monstruosidad bárbara que todos habían considerado impensable. Impermeabilidad y pasividad ante el mal para que se confirme, tristemente, la sentencia de Edmund Burke: "para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada".

El reto sigue planteándose, la tarea de pensar y juzgar sin asideros, sin red; intentando buscar el sentido a las cosas. En el final de la obra titulada *La condición humana*, Arendt afirma que "es más fácil actuar que pensar bajo un régimen tiránico" (2011: 341).

Debemos tener en cuenta que la ética contemporánea debe asumir y responder al desafío que se le plantea desde estos dos supuestos de la condición humana: la fatalidad y el

mal; es decir, lo terrible de encontrarse con la fatalidad como destino, la fatalidad como necesidad (que puede observarse en cualquier situación de opresión o desventaja social, como la que han sufrido las mujeres o la experiencia del pueblo judío). También considerada en su versión "débil" la fatalidad del verdugo como podemos apreciar en la obra de *Eichmann en Jerusalén*. Y en segundo lugar el mal como algo común a la raza humana; este es el significado originario de "banal", que ella interpreta como algo que puede extenderse hasta el extremo.

Por tanto, la reflexión ético-política posterior al siglo XX debe partir inexorablemente de estas dos experiencias:

- 1) La fatalidad como necesidad
- 2) El mal como algo común de la raza humana.

Ahora bien, el objetivo clásico de la ética ha sido siempre la búsqueda de la felicidad, esto nos lleva a recordar un capítulo de *Sobre la revolución* que tiene precisamente este título, y que ahonda en acontecimientos y conceptos político-filosóficos muy relevantes. El tema da para mucho, queremos destacar que aquí la discípula de Heidegger, diferencia lo público-político de lo privado, planteando, además una crítica a esa especie de híbrido que llamamos "lo social". Con respecto a lo público-privado, expone que es en las tiranías donde se tiende a disolver la diferencia entre esas dos esferas, y suele entrar en conflicto en las revoluciones.

Guerra, revolución, violencia... son fenómenos marginales de la política y Arendt recurre a Aristóteles para apoyar su argumentación al definir al ser humano como ser político y como ser dotado de palabra. Pensar y recordar, defendía nuestra autora en 1965, es la forma humana de echar raíces, de hacernos un lugar en este mundo al que todos llegamos como extranjeros. El acto de pensar era para ella infinito, un proceso interminable que cada día puede sorprendernos socavando el orden que nosotros mismos habíamos creado con nuestro pensamiento.

3. LA EXISTENCIA HUMANA COMO EXISTENCIA CONDICIONADA

"Creo que sólo vive de veras quien vive su destino como un misterio"

(Stefan Zweig)

Las tres actividades fundamentales, condiciones básicas, de la vida humana: labor – trabajo – acción, están relacionadas con tres categorías que Hannah Arendt trata de delimitar y de relacionar: vida – mundanidad – pluralidad.

"Condición", designa para ella, un conjunto de constantes que, a pesar de los cambios históricos que puedan afectarlas, acompañan siempre la relación entre el ser humano y el mundo, entre lo humano y la naturaleza. Algunas de estas condiciones básicas son: la vida misma, la natalidad, la mortalidad, la mundanidad, la pluralidad, la tierra...

Siempre hay en Arendt una tensión conceptual, planteada bajo un aspecto dual, pero bajo lo que subyace algo común: la humana condición, con una capacidad misteriosa para pasar de una esfera a la otra, para transitar de un lado a otro transformándolo a la vez: inmortalidad – eternidad, cíclico-lineal, fertilidad-natalidad, labor-trabajo, trabajo-acción, necesidad-libertad, público-privado, futilidad-durabilidad, naturaleza-mundo. Podríamos afirmar que en el caso de las mujeres la existencia es doblemente condicionada...como hemos apuntado anteriormente.

De las tres actividades fundamentales del ser humano vamos a optar por detenernos algo más en la actividad del "trabajo"; tiene que ver, como "labor" y "acción", con la condición humana más general de **natalidad** y **mortalidad**. El trabajo del ser humano y los objetos artificiales producidos pueden romper el carácter efímero del tiempo humano, trascender a él y ofrecer permanencia y durabilidad frente a la fugacidad. No sabemos qué podría pensar Arendt de lo que ha supuesto la aparición de internet, favoreciendo la emergencia de estructuras prácticamente inmateriales, y también planetarias, que han logrado situarse tan rápidamente en la cúspide que no han dejado tiempo para establecer reglas y diseñar un equilibrio regulado, donde lo que parece primar es lo inmediato y lo efímero.

El ser humano posee en **sus manos** una tarea y un potencial inabarcable y siempre abierto a la novedad: la habilidad de producir cosas que merezcan ocupar un lugar y a

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

ser posible, algunas que sean imperecederas. El "homo faber" frente al "animal laborans" y frente al hombre de acción (que depende de sus semejantes) es **señor y dueño** ya que en primer lugar se ha impuesto a la naturaleza y, además, en segundo lugar es dueño de sí mismo y de sus actos.

La libertad que otorga la actividad del trabajo puede traducirse tanto en libertad de producir como en libertad para destruir. Arendt defiende que los seres humanos se hacen conscientes de la libertad a través de su relación con los demás, no a través de su encerramiento en ellos mismos. Esto es así porque el acceso a la libertad únicamente es posible cuando se es capaz de crear, una vez se ha conseguido liberarse de la necesidad vital, **un espacio público y organizado** en que manifestarse. Para la pensadora de Hannover, libertad no es, en modo alguno, la seguridad que puede encontrarse dentro del refugio interior, es en la intemperie existencial donde alguien puede experimentar ser libre y contribuir así a la creación de un gratificante y enriquecedor espacio público. La lucha de las mujeres por conseguir "hacerse un hueco" en el "ágora" corrobora el pensamiento arendtiano.

Por tanto, el trabajo de nuestras manos que origina objetos para el uso con carácter durable, posee la cualidad de evitar su desaparición, esta no es el fin de "la cosa"; el "objeto" lanzado, puesto "frente a..." es capaz de crear un mundo propio. Generan en el ser humano la posibilidad de recuperar su unicidad, amenazada siempre por el constante

cambio al que está expuesta nuestra naturaleza; eso es lo que nos ofrecen las obras de arte. Y, a nivel personal, también lo experimentamos cuando nos reencontramos con un objeto de nuestra infancia.

La posibilidad de trascender del mero artificio creando un mundo cuya estabilidad perdure, es decir, ir más allá del uso y consumo para producir durabilidad, es la tarea más importante del ser humano, la de ofrecer a los mortales un lugar más permanente y estable que ellos mismos; el origen reside en la capacidad humana para "pensar". Las obras de arte nos ofrecen la posibilidad de crear "el hogar no mortal para los seres mortales", la posibilidad de hacer tangible la inmortalidad. La obra de arte une dos ámbitos vitales del ser humano, es producto del pensar a la vez que mantiene su ser "cosa"; precisamente este ser "cosa" comprende la necesidad de preservar la memoria, frente al olvido. Por esto son necesarios artistas, poetas, historiógrafos, arquitectos y escritores, para Arendt; son actividades necesarias que nos abren a la tercera de las dimensiones humanas que la pensadora analiza: **la acción**. Esta es como la más genuina de las actividades humanas que se manifiesta en el período de tiempo comprendido entre nacimiento y muerte, que posee como la misma vida un carácter esencialmente efímero, esta fugacidad del tiempo sólo puede vencerse haciendo que cuenten la historia de los "grandes hechos" y de las "grandes palabras" los artistas, poetas, arquitectos y escritores.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

El latido vivo que es la fuente de la obra de arte siempre podrá ser rescatado por "alguien" que se ponga en contacto con ese "ser cosa" de la obra de arte y pueda arribar al universo del pensar que fue su origen. El ejercicio o actividad del pensar arendtiano no es un pensamiento basado en la nostalgia; se trata de un pensar ligado, por una parte, a la memoria y al recuerdo y, por otra, vinculado a las experiencias de extrañeza y asombro, a la experiencia viva del presente; no se trata de una mera rememoración que pretenda establecer un diálogo con el pasado en orden a un crecimiento o profundización del saber; sino de rescatar la tradición en forma de diálogo.

Queremos destacar tres ideas importantes antes de finalizar este apartado:

1) Si la existencia humana es "pura existencia condicionada", esto es que todas las cosas con las que entramos en contacto se convierten de inmediato en una condición de nuestra existencia, los productos del "trabajo" condicionarán de manera constante nuestra vida. Aquí reside una potencial grandeza de los seres humanos, puesto que, si producimos cosas con cierto carácter de durabilidad, estas se convertirán de inmediato en condición de nuestra existencia; aunque lo contrario también sería posible, es decir, la amenaza o el peligro de estar condicionados por lo efímero. En el proceso de fabricación toda cosa producida no es irreversible, puede destruirse.

2) El mundo de los objetos fabricados por las manos mortales de los hombres tiene que ver directamente con lo "público", en cuanto que es común a todos, vivir juntos en el mundo significa que un mundo de cosas está entre los hombres para agruparles, relacionarles y separarles. Proporciona el nexo que nos relaciona y del que indudablemente depende la permanencia (durabilidad), no se puede establecer sólo para una generación, aquí el peligro también acecha: la desolación. ¿Cuándo puede producirse el radical aislamiento? Cuando la realidad que nos une desaparece, cuando se impone una única perspectiva, como en las tiranías o en la sociedad de masas, donde se ha perdido la riqueza de la pluralidad de miradas hacia los mismos objetos, porque se ha impuesto una sola. No es nuestra naturaleza lo que nos une, sino el valorar los mismos objetos y ofrecer sobre ellos las múltiples perspectivas de la pluralidad humana.

3) El caso de que el hombre sea un ser condicionado adquiere nuevos matices cuando el mundo creado por él y que le condiciona es un mundo de máquinas, ya que estas exigen que el trabajador les sirva a ellas; es decir, las máquinas reemplazan al hombre.

En *Los orígenes del totalitarismo*, obra monumental de nuestra pensadora, no son pocas las páginas en las que podemos hacer una comparativa con nuestra experiencia como mujeres. Hannah Arendt al haber pensado y teorizado sobre los totalitarismos, esa relación radical de poder, en la

que el objetivo es anular por completo a la víctima, convertirla en algo superfluo (innecesario, insignificante) nos recuerda mucho a las situaciones de opresión de las mujeres, cuando se las invisibiliza como sujetos políticos, como personas; intentando así anular todas aquellas posibilidades que hacen posible su crecimiento y desarrollo como ciudadanas de pleno derecho. No olvidemos, además, que nuestra autora afirma con radical rotundidad, que las soluciones totalitarias pueden sobrevivir a los regímenes totalitarios.

4. MOMENTOS ESTELARES

Si bien es verdad que hoy el totalitarismo se manifiesta en la homogeneización que impone el dominio de la tecnología y la progresiva masificación, donde muchas veces anida la mentira. Donde el miedo y la incertidumbre acechan, donde no es la brutalidad o el atraso lo que impera, sino el aislamiento y una creciente atomización de la vida. Arendt inserta la posibilidad de apertura a lo nuevo, la posible ruptura con lo que se impone. Aporta dos conceptos que en su pensamiento adquieren categoría filosófica de importancia y significado radical:

- La acción y
- La natalidad

Frente a las filosofías existencialistas del ser-para-la-muerte, Arendt defiende una confianza en lo inesperado, que es una apertura a la esperanza. Parte de que la esencia de todo acontecer es no estar precedido por ningún signo, y así,

sorprendernos con su gracia, sea cual sea nuestra vigilancia. Su filosofía de la historia apunta a defender lo impredecible, por ello critica las filosofías de la historia que no recogen este aspecto.

Lo cíclico está unido a la naturaleza, lo humano posee la capacidad de abrirse a la inmortalidad a través de la "vita activa", de pasar de "animal laborans" a "homo faber". Cada nuevo comienzo abre una brecha a lo improbable, es novedad, no repetición. Frente a lo monótono y diario, se abre el espacio de la libertad. Cada nuevo encuentro encierra la posibilidad de un nuevo comienzo. Todo encuentro parece rememorar la creación, pero también la destrucción.

La experiencia de la libertad sólo puede surgir desde una conciencia de ser-sujeto sometido a la necesidad, pero con la posibilidad de trascender y escapar de lo efímero. (Libertad=Inmortalidad). Las palabras de André Gide en su diario inspiran la perspectiva en la que el ser humano afirma su condición excepcional: "es en la eternidad donde hay que vivir ya desde ahora. ¿Qué sería la vida eterna sin la conciencia de que de ella tengo a cada instante?". La "vita activa" es reivindicada por Arendt en relación con el afán de inmortalidad, esta es interpretada como el tiempo mismo en toda su extensión como un tiempo sin fin.

La acción sigue siendo una capacidad humana, aunque Arendt denuncia que se ha convertido en posibilidad sólo exclusiva de los científicos; teniendo además en cuenta que

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

los científicos (los expertos) no actúan en “la trama de las relaciones humanas”, sino que actúan en la naturaleza desde el punto de vista del universo, por eso la “acción” de los científicos carece de la riqueza de la “acción” descrita por ella en *La condición humana*. Aquí también manifiesta que es absolutamente relevante afirmar que “la fuerza de la vida es la fertilidad”, donde el organismo vivo traspasa la barrera de lo necesario, la fuerza de la vida otorga más de lo necesario y provee de un excedente que podrá alcanzar la categoría de lo duradero. Es decir, la posibilidad de trascender del mero artefacto, sometido al uso y consumo, creando un mundo cuya estabilidad perdure. La capacidad de producir durabilidad es la tarea más importante de la posibilidad del “hacer” que el ser humano posee, la tarea de ofrecer a los mortales un lugar más permanente y estable que ellos mismos (lo referente a la obra de arte...)

In memoriam: Parte de lo expuesto aquí es fruto del trabajo de lectura y reflexión del grupo de estudio sobre la obra de Hannah Arendt, que hemos realizado en Sevilla durante cinco años. Quiero terminar recordando a Victoria Postigo, miembro de ese grupo que ya no está con nosotros.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARENDR, Hannah,

-(1998): *Crisis de la República*. Madrid: Ed. Taurus.

-(1999): *Eichmann en Jerusalem*. Barcelona: Ed. Lumen.

- (2011): *La condición humana*. Barcelona: Ed. Paidós.
- (2016): *La última entrevista y otras conversaciones*. Barcelona: Ed. Indómita.
- (1999): *Los orígenes del totalitarismo*. Madrid: Ed. Taurus.
- (1997): *¿Qué es la política?* Barcelona: Ed. Paidós.
- (2004): *Sobre la revolución*. Madrid: Ed. Alianza.
- (2005): *Una revisión de la historia judía y otros ensayos*. Barcelona: Ed. Paidós.

AMELIA VALCÁRCEL: LA NATURALIZACIÓN DEL SEXO

Amelia Valcárcel: the naturalization of the sex

Rosalía ROMERO PÉREZ¹

rosaliarom@gmail.com

RESUMEN

Este artículo trata de las reacciones registradas frente a las tres Olas de feminismo que Amelia Valcárcel teoriza: la primera se encuentra en el siglo XVIII en las polémicas ilustradas; la segunda fue la misoginia romántica frente al Sufragismo, y la tercera se erigió de la mano de la sociobiología frente al feminismo sesentaiochista. En todos los casos se ha recurrido a la naturalización del sexo: recurso que pretende legitimar el orden patriarcal utilizando argumentos naturalistas.

Palabras clave: polémicas ilustradas, misoginia romántica, naturalismo, filosofía feminista.

¹ Autora de *Amelia Valcárcel* (2003), "Philosophie, Gender und Gesellschaft: Von der politischen Transición zur gleichberechtigten Demokratie" in *Feministische Studien*, nº 1 (2011) y "El legado de Simone de Beauvoir en la filosofía feminista española" en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4662474>, entre otros libros y artículos.

ABSTRACT

This paper deals with the reactions registered as regards the three Waves of feminism that Amelia Valcárcel theorizes: the first is found in the 18th century in the Enlightenment's controversies; the second was romantic misogyny as regards the Suffragism, and the third was established by means of Sociobiology as regards 1968 feminism. In all cases the naturalization of sex has been recurrent: a resource which pretends the legitimization of the patriarchy order using naturalist arguments.

Key words: Enlightenment controversies, romantic misogyny, naturalism, feminist philosophy

INTRODUCCIÓN

La subordinación de las mujeres ha estado siempre legitimada por un marco ontológico. El más longevo, y quizás sempiterno, es el dualismo de los pitagóricos, del que Amelia Valcárcel sostiene que el par fundante es varón-mujer. Con el proceso comenzado en el Renacimiento, a través del cual las explicaciones religiosas del mundo natural y de lo humano fueron debilitándose, se abrió el campo del naturalismo. Es en el marco ontológico del naturalismo en el que nos encontramos en la actualidad; es más, como Amelia Valcárcel nos recuerda los cambios de marcos ontológicos suelen suceder "una vez en una era completa", lo que implica que el

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

feminismo, perteneciente a un registro hermenéutico, ha establecido, y debe permanecer en ello, un diálogo crítico con los naturalismos con el fin de deslegitimar todo argumento naturalista que lo sea para mantener un estado de exclusión, subordinación, opresión, explotación y marginación para las mujeres.

El naturalismo, que en la actualidad impregna a demasiados discursos influyentes, es herencia del pensamiento ilustrado. El feminismo, nacido en el siglo del Barroco, formará parte de las polémicas ilustradas en torno a los sexos que tienen lugar en el siglo XVIII, cuando se registra la primera reacción naturalista frente a las demandas de Igualdad entre varones y mujeres. Si la herencia del feminismo ilustrado del siglo XVIII se constata en muchos de los derechos de las mujeres que hoy son calidad de vida para las sociedades humanas en su conjunto, lo mismo ocurre con el naturalismo: "...la aplicación de categorías naturalistas a las desigualdades de género mantiene férreamente el actual estado de cosas" (Valcárcel, 2008: 322).

La génesis de la filosofía feminista de Amelia Valcárcel se encuentra en el contexto histórico de la Transición española a la democracia, momento en el que la recepción del Sesentaiochismo y del Feminismo Radical significaba la apertura al exterior. De hecho, A. Valcárcel es discípula de José Luis Aranguren, el admirado Profesor que tras su exilio en Estados Unidos, contribuyó considerablemente a la formación de una estimable generación de renovación

filosófica. Tanto el Sesentaiochismo como el Feminismo Radical eran movimientos muy amplios y con distintas posturas tanto epistemológicas como políticas. A grandes rasgos, podemos afirmar que todas ellas pueden catalogarse bien en posiciones contraculturales o bien en posiciones pro institucionales que abogarán por detentar el poder político, en las instituciones y en el Estado. Amelia Valcárcel se inscribe en esta última.

En lo que respecta a la herencia del Feminismo Radical en su obra, destacaremos que se encuentra en ella todo el aparato conceptual que inaugura Kate Millett en su obra *Política sexual: patriarcado, género, andocentrismo, poder, política, Olas de feminismo, etc.* (Millett, 1995). Y en lo que concierne a las polémicas sesentaiochistas hay que señalar que A. Valcárcel se opone a las concepciones que atribuían a las mujeres el rol de redentoras de la humanidad. En este sentido, no podemos pasar por alto el hecho de que esta toma de postura, frente a destacados autores, está unida a la propuesta millettiana de la necesidad de que las mujeres ocuparan puestos de poder en la misma medida que los varones, en todos los espacios del mundo público; y, por supuesto, del mundo privado e íntimo. Este hecho va a tener su expresión en un debate que comenzó en los primeros años de la Transición.

Al comienzo de la década de los ochenta, cuando en la etapa de la Transición las mujeres se visibilizaron organizadas en un movimiento feminista con protagonismo social y político

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

creciente, Amelia Valcárcel desata una enardecida polémica con su tesis de que las mujeres tienen que tener derecho al mal. Tener derecho al mal significaba que no tenían que demostrar ser mejores que los varones para poder ocupar puestos de poder y responsabilidades políticas. En su concepción feminista se comprendió que la participación de las mujeres en los espacios de poder del mundo público era *per se* emancipatoria. Esta lógica valcarceliana tiene sus raíces profundas en la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel interpretada por Beauvoir en *El segundo sexo*: el acceso de las mujeres al poder des-sitúa al grupo que siempre y en exclusiva lo ejerció, quedando alterada la posición de poder masculino ejercida obviamente por los varones (Romero Pérez, 2012). No obstante, no por ello el feminismo es un mero formalismo vacío de contenido moral. Por el contrario, la autora de "El derecho al mal" defenderá más tarde que *el feminismo es un humanismo* (Valcárcel, 2008: 315).

Su tesis de que el feminismo es un humanismo significa que el feminismo no puede olvidar los datos de la antropología no androcéntrica y no antropocéntrica, y que "distingue bien cuando habla como teoría del conocimiento, filosofía de la historia, antropología o agenda política" (Valcárcel, 2008: 315-316). Que Amelia Valcárcel defienda un humanismo no androcéntrico significa que supera el lugar de otredad que las mujeres han tenido en los discursos de las ciencias naturales y humanas que señalaron críticamente las filosofías de Simone de Beauvoir y de Kate Millett. Que

defienda un humanismo no antropocéntrico significa que, pese a la crítica demoledora al naturalismo como arma para la subordinación de las mujeres, Amelia Valcárcel no niega la realidad natural. Ello significa que dista de posiciones teóricas de la teoría feminista contemporánea que defienden que “el sexo es una construcción cultural”.

El significado del humanismo no antropocéntrico valcarceliano se comprende mejor en el tratamiento del concepto de género. De entrada, se afirma que el poder patriarcal se entiende al realizar análisis de género. Este anglicismo (en inglés, gender) es un concepto que el feminismo usa, y del que también abusa. Para Valcárcel *género* es un concepto analítico, que el feminismo utiliza en lugar de sexo “por sus menores connotaciones naturalistas” (2008: 55). Pero también humanismo no antropocéntrico nos advierte del abuso del concepto de género porque puede escapar del naturalismo para volver al esencialismo. Si bien naturalismo y esencialismo pueden aparecer juntos en un mismo autor, ambos han desempeñado funciones similares, aunque en distintos periodos históricos. Esto ya lo advirtió en su primer ensayo feminista, *Sexo y Filosofía*:

“El pensamiento conservador es muy notable. Se refugia indistintamente en el espiritualismo elevado o en el naturalismo ramplón. Dependiendo de los fines que persiga no tiene inconveniente un mismo autor en traer a concurso argumentos metafísicos o

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

argumentos biologists. (...) O almas inmortales, sin embargo, incapaces para ponerse de acuerdo en variar las condiciones de su contrato, o animales condenados a la dominancia, el sexismo, la violencia y la desigualdad” (1991: 144-145).

Como podemos ver, las almas femeninas y masculinas si se esencializan y se convierten en atributos sempiternos no podrán ser la condición que posibilite un nuevo contrato social en el que se superen las consecuencias derivadas del naturalismo. En este momento, cabe ya interpretar que Valcárcel no aboga por el mantenimiento de los géneros, alimento de lo masculino y de lo femenino y de las identidades de varones y de mujeres. Es por ello que más tarde, en *Feminismo en el mundo global* defiende que las mujeres son hombres, e insiste en que son hombres y en que no son varones. Las mujeres son hombres de la misma manera en que “los varones tampoco son inmediatamente hombres”, aunque en las sociedades patriarcales se haya fusionado ser hombre con ser varón. Que los varones llenan el ámbito completo de la especie humana es una realidad contra la que la filosofía feminista piensa y el feminismo, como movimiento social y político, lucha y debe seguir luchando. El género es un instrumento analítico y una normativa –entiéndase normativa diferente y asimétrica- que hay que superar.

1. MODERNIDAD E ILUSTRACIÓN

La obra *Hegel y la ética. Sobre la superación de la mera moral* es el resultado de un trabajo cuyo borrador fue la investigación que defendió como tesis doctoral, y fue finalista del Premio Nacional de Ensayo; el ganador fue su maestro José Luis Aranguren. Este hecho tiene una peculiar relevancia tanto en la vida de Valcárcel como en el ámbito de la filosofía española: en un mundo hipermasculinizado se reconoce el talento de una autora de ensayo filosófico que presenta una aguda y original interpretación de Hegel.

La aportación realizada a la hermenéutica de la obra de Hegel es de primer orden: reestructura su evolución filosófica introduciendo un opúsculo que había escrito a los 33 años y que no publicó en vida: *Sistema de la Eticidad*, perteneciente al período de Jena (Muguerza, 1988). En este opúsculo se consuma la ruptura del joven Hegel con Kant y se distancia de la concepción moral del mundo, próxima a la filosofía kantiana, de su primera etapa. El contenido de este opúsculo cobró expresión veinte años más tarde en la *Filosofía del Derecho*, en la etapa berlinesa, cuando Hegel defiende el Estado autocrático.

Amelia Valcárcel nos recuerda que en la filosofía de la modernidad la forma de entender la "moral" tiene sus referentes o en Kant o en Hegel. Depende si entendemos que la moral está depositada, o debe estarlo, en la cultura, en las instituciones y en el Estado, de tal forma que éstos son, o

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

deberían ser, fuentes de toda ética o, si por el contrario, su morada ha de estar en lo subjetivo. Valcárcel considera que “la moral es la gran olvidada de la filosofía hegeliana” y sostiene que, sin embargo, es la clave que explica muchas tomas de postura de Hegel en otras partes de su filosofía: ontología, filosofía política y filosofía de la historia. La “moralidad” kantianamente entendida frente a la “eticidad”, concepto del propio Hegel, alcanza su distanciamiento más dramático en las implicaciones que derivan de la distinción entre “el deber” (formalismo kantiano) y “los deberes”, puesto que los deberes cobran concreción en Hegel, en aquellos que dicta la ley y dicta el Estado, admitiendo y legitimando, explícitamente, los deberes coercitivos que mantengan el orden; se olvida y se niega la libertad de los individuos a favor de la libertad del Estado, considerado éste como un individuo, que en la lucha por el reconocimiento –clave en la dialéctica del amo y del esclavo- usa de su libertad cuando ocasiona la guerra.

El alejamiento de Hegel y el acercamiento a Kant, en Amelia Valcárcel significa el inicio de una trayectoria en la que el pensamiento sobre la democracia y la idea de Igualdad ilustrada serán pilares de su proyecto filosófico. El individuo abstracto de la filosofía política liberal será el fundamento del feminismo y de la democracia: es un individuo esencialmente libre y que por serlo es igual a todos los individuos. Este es el parámetro. En consecuencia, la primera tarea del feminismo en este sentido será por tanto deconstructiva porque los

individuos no son entendidos desde la pretendida neutralidad que ha impregnado el androcentrismo: las mujeres son una *heterodesignación*. En su filosofía feminista tiene lugar la crítica a los dualismos, a la construcción del par hombre-mujer, en defensa de un orden social en el que el sexo biológico no sea relevante en el ser y en el estar social. Es este un rasgo del pensamiento de Amelia Valcárcel, heredero de una tradición que encuentra su primera expresión en Mary Wollstonecraft, pasando por Simone de Beauvoir como figura indudable. Cuando Amelia Valcárcel afirma que el feminismo tiene una posición crítica con las enantiologías, y que lleva implícita una finalidad, se está refiriendo a un horizonte utópico encontrado en la tradición en la que se reconoce. Tiene su primera expresión en la filósofa ilustrada del siglo XVIII cuando escribió "Deseo honestamente ver cómo la distinción de los sexos se confunde en la sociedad (...) Porque estoy completamente convencida de que esta distinción es el fundamento de la debilidad de carácter atribuida a la mujer" (Wollstonecraft, 1996: 185). Por su parte, Simone de Beauvoir en su obra *Final de cuentas* se opuso a la común práctica de encerrar a las mujeres en guetos femeninos, y manifestó que su liberación no radica "en afirmarse como mujeres, sino (en) convertirse en seres humanos de pleno derecho" (Beauvoir, 1990).

La crítica a los dualismos implica que el feminismo ha de deconstruir el par fundante varón-mujer presente en cualquier sociedad humana. Esta tarea ni siquiera se sabe si

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

es posible: en Valcárcel tiene *carácter de idea reguladora*, es decir, tener presente la jerarquización que conlleva la ontología dualista es una sana y eficaz metodología para avanzar en el camino hacia la Igualdad.

"Desde los pares pitagóricos, uno de los pares siempre fundantes es el par varón-mujer, que también es la distinción étnica por excelencia. No hay grupo humano que la haya negado. Parece que la tarea del feminismo es, precisamente, que deje de existir. En ese sentido el feminismo se plantea una tarea filosófica final. Cabe la sospecha de que sea una tarea imposible" (1997: 68-69).

2. LAS FILOSOFÍAS REACTIVAS CONTRA EL FEMINISMO

Además de tener un papel muy preponderante en la variación del marco conceptual, en Kate Millett se encuentra un pilar que será desarrollado por Amelia Valcárcel: la comprensión de las reacciones patriarcales frente a los argumentos feministas y/o avances de las mujeres. En *Política sexual* se explican las reacciones patriarcales frente a los avances conseguidos con el Sufragismo: los regímenes políticos del nazismo y del estalinismo. Y, además de poner de manifiesto el androcentrismo de las ciencias humanas, se registró dentro de las reacciones patriarcales el naturalismo de los discursos del psicoanálisis de Freud y de sus

seguidores, fundamentados en torno a la idea de que la anatomía es destino. En la obra de Amelia Valcárcel encontramos el análisis de las reacciones patriarcales en los discursos filosóficos, cifradas en términos naturalistas, de cada una de las Olas de feminismo, incluida la que tuvo como protagonista indiscutible a Kate Millett, y su redefinición del concepto de patriarcado en términos políticos.

El feminismo ha recorrido tres etapas. El primer feminismo se presenta tímidamente en el barroco y tiene su desarrollo a lo largo del siglo XVIII. La Segunda Ola de feminismo emerge en el siglo XIX y se extiende hasta las primeras décadas del siglo XX, centrado sobre todo en la consecución del derecho al voto y en el acceso a la educación, o al menos éstos fueron sus éxitos; la Tercera Ola es el feminismo sesentaiochista. Amelia Valcárcel sostiene que a cada vindicación de Igualdad ha seguido una naturalización del sexo.

2.1. LA PRIMERA OLA

Esta Primera Ola de feminismo se enmarca en las polémicas ilustradas del siglo XVIII, cuya riqueza en materia de argumentación feminista se debe en parte a los importantes antecedentes encontrados precisamente en la historia de la filosofía francesa del siglo XVII. No obviamos que es en la historia del pensamiento francés porque será precisamente en la misma lengua donde se encuentre el mayor exponente del naturalismo misógino, J. J. Rousseau. Y

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

pese a traicionar los principios de la filosofía propia, porque se trata de una filosofía que le otorga un poder mayor a la educación y un estatus superior a la idea de Igualdad, excepto cuando se trata de las mujeres, que es entonces cuando se apela a la *excelencia* de la naturaleza femenina para excluirlas de cualquier asunto que tenga lugar en el mundo de lo público.

Los venerables antecedentes a los que nos referimos son Marie de Gournay y François Poulain de la Barre. Gournay, discípula de Montaigne, publicó *Égalité des hommes et des femmes* (1622), participando en la *Querelle des femmes*; a título ilustrativo señalaremos que esta autora se remitía a las *regentes* para combatir la idea de que las mujeres no estaban capacitadas para ejercer el poder político (no olvidemos que en el mismo siglo ni Spinoza ni Locke, teóricos de la democracia, le confirieron en sus obras derecho al voto a las mujeres). Por su parte, Poulain de La Barre es autor de "Sobre la igualdad de los sexos", donde desarrolla una interesante crítica a la exclusión de las mujeres del derecho a la educación. Poulain participó en los salones donde el movimiento cultural del Preciosismo dio vida a un espacio de erudición en el que las mujeres fueron las protagonistas.

El feminismo argumentaba que la dominación era política y Rousseau representa la reacción naturalista más fuerte, porque además el modelo de sociedad rousseauiano será el triunfador en la revolución francesa. Su modelo de democracia excluyente siguió manteniendo la divisa del

concepto de Igualdad, a pesar de que dejaba a la mitad de la población sin el derecho a la ciudadanía. La idea de Igualdad aplicada a los dos sexos se consuma magistralmente en la obra de Mary Wollstonecraft, *Vindicación de los Derechos de la Mujer* (1792) porque, como sostiene A. Valcárcel, “el feminismo es un hijo no querido de la Ilustración, pero no por ello menos hijo”. Wollstonecraft rebate los argumentos de Rousseau que relegaban a las mujeres al ámbito de la familia, no considerada espacio político sino natural. Rousseau teorizó las cualidades naturales de las mujeres en términos de *excelencia*, justamente para justificar que debían permanecer en el ámbito de la vida privada como esposas y madres, para quienes quedaba vedado cualquier acceso al mundo público. Rousseau naturaliza así la dominación patriarcal:

“Por muchas razones que vienen de la naturaleza, el padre debe mandar en la familia.(...) Además, el marido debe tener inspección sobre la conducta de su mujer porque le importa asegurarse de que los hijos que está forzado a reconocer y alimentar no pertenezcan a otro que a él. La mujer, que no tiene nada parecido que temer, no tiene el mismo derecho sobre el marido” (citado por Valcárcel, 2008: 69).

2.2. LA SEGUNDA OLA

La Segunda Ola tuvo que enfrentarse a la misoginia romántica. El romanticismo es entendido por Amelia Valcárcel como el conjunto de discursos que, fundamentalmente, reaccionan contra la Ilustración. El Sufragismo, nacido en el seno del liberalismo desafió con grandeza las explicaciones naturalistas. Cuando a partir de 1848, con la Declaración de Séneca Falls, comienza su andadura el movimiento de lucha por el derecho al voto femenino y el derecho a la educación en todos sus niveles, se contaba con la aportación magistral contra el naturalismo misógino de Harriet Taylor y de John Stuart Mill. No obstante, el Sufragismo tuvo que luchar contra una inmensa corriente de ideas de influyentes autores que conceptualizaban a las mujeres por debajo de la condición humana.

La misoginia romántica es el conjunto de discursos de diferentes filiaciones filosóficas que legitimaron las prácticas del orden patriarcal que se instaura tras la Revolución francesa. Tal legitimación llegó a defender, en casos muy difundidos, que "la vaca, la yegua, la perra y la hembra humana se parecen mucho más entre ellas que lo que tenga en común una mujer con un varón". Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard y Nietzsche son analizados desde una perspectiva no androcéntrica. Valcárcel señala las fisuras explicativas del naturalismo romántico: cómo explicar la relación del orden

humano con el orden natural si se admitía que éste permanece en la organización social.

“En el núcleo del naturalismo romántico existía una contradicción de fondo que no tenía solución posible: cómo explicar el orden humano en su relación con el orden natural si se admitía que en el propio orden humano el orden natural se mantenía. Para las filosofías naturalistas esto era admisible al precio de degradar la cultura a un estadio peculiar del orden natural, y así lo hicieron Schopenhauer o Darwin. Para aquellos que concedían preponderancia al orden normativo, como era el caso de Hegel, Kierkegaard o Nietzsche, había de explicarse, y no era fácil, por qué la preponderancia humana en el orden de la naturaleza estaba invertida respecto a la cuestión de los sexos” (1997: 49-50)

2.3. LA TERCERA OLA

En el feminismo de los setenta el concepto de patriarcado cobra un relieve creciente, tras su redefinición en la obra *Política sexual* de Kate Millett, en la que un nuevo vocabulario entra en escena a la luz del eslogan “Lo personal es político”. El patriarcado es definido como un sistema social y político precedido de un tipo de sociedades pre-patriarcales. Simone de Beauvoir había explicado en *El segundo sexo* que

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

las sociedades de dominación masculina tienen su origen en la exclusión de las mujeres de las expediciones guerreras. Como podemos advertir, Millett está en la línea de Beauvoir: las sociedades patriarcales tienen su origen en la historia. Pero no todas las explicaciones que entienden que la dominación masculina tiene su origen en la historia están en la línea de Beauvoir. Existe otra hermenéutica feminista que, siguiendo las tesis de la antropología del siglo XIX de Bachofen y Engels, sostiene que en los orígenes existieron sociedades matriarcales. En este ámbito interpretativo se encuentra, por ejemplo, la filósofa española Victoria Sendón, que en su obra argumenta pormenorizadamente por qué sostiene que en Creta existió un matriarcado. Sea como fuere en la teoría feminista de la llamada por Valcárcel Tercera Ola, se produjo y difundió una importante bibliografía que explicó que el patriarcado no está ni en los genes ni en las hormonas. Y sobre todo se enfatizó que es un sistema de poder y universal, si no en su sentido histórico sí en su sentido antropológico: todas las sociedades del planeta son patriarcales.

La respuesta naturalista a las tesis feministas que desafiaron el naturalismo patriarcal surgieron de la mano de la sociobiología. El debate entre las feministas de los setenta y los sociobiólogos se centró en torno al concepto de patriarcado. La tesis de que es una estructura universal era replicada: es imposible que un sistema que sea universal no esté enraizado en las estructuras profundas de la antropología humana. Ello les llevaba a afirmar que el patriarcado es un

sistema natural. Las contraargumentaciones de las teóricas del feminismo se resumen en conceptualizarlo como una política y un sistema de poder, por consiguiente, susceptible de transformación. Y, sobre todo, susceptible de abolición.

3. CONCLUSIONES

La génesis de la filosofía feminista de Amelia Valcárcel se encuentra en la etapa de la Transición a la democracia en España, en la recepción y elaboración del pensamiento emergido en torno al mayo del 68 y del Feminismo Radical. Discípula de Aranguren, se autoinscribe en una posición política y filosófica que aboga por detentar el poder en las instituciones y en el Estado. De ahí que defendiera en su primer escrito más influyente, *El derecho al mal*, que a las mujeres no se les debe exigir más que a los varones para poder acceder a puestos de poder.

Valcárcel se sitúa en una tradición que tiene sus comienzos en la Ilustración europea, fundamentalmente con Mary Wollstonecraft, pasando por Harriet Taylor y Stuart Mill y que tiene como figura indudable a Simone de Beauvoir. Lo que les une es la crítica al naturalismo, y también al esencialismo, en las conceptualizaciones de varones y mujeres. Amelia Valcárcel desarrolla durante la Tercera Ola de feminismo pilares que se establecieron en la filosofía de Kate Millett, quien representa una posición pro-institucional en el marco del feminismo radical, y cuya aportación nos ayuda a comprender la raigambre y los derroteros de la filosofía

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

feminista de Amelia Valcárcel. Los pilares desarrollados a los que nos referimos son las reacciones naturalistas patriarcales de los discursos filosóficos en cada una de las Olas de feminismo.

Por otra parte, la línea histórica que pasa por Amelia Valcárcel se caracteriza por posicionamientos en torno a un horizonte utópico en el que no sea relevante la dicotomía varón-mujer. La novedad que introduce la filósofa española con respecto a Wollstonecraft y a Beauvoir es que insiste en que es una idea reguladora, en el sentido kantiano de la expresión, es decir, el eje sobre el cual el feminismo ha de regular la acción. En este sentido, hay que señalar que la crítica a las enantiologías se ejerce en un contexto distinto al feminismo del siglo XVIII, o al contexto en el que se escribió *El segundo sexo*. Y ello tendrá consecuencias en la defensa de un Feminismo Humanista no Androcéntrico y no Antropocéntrico. Como hemos visto, si bien Valcárcel lleva a cabo una crítica tenaz al naturalismo, por otra parte se colige que no niega la importancia de la realidad natural que es el sexo biológico.

Y, por último, destacaremos la afirmación valcarceliana de que las mujeres son hombres en la misma medida en que los varones no son hombres de forma inmediata, aunque el patriarcado haya identificado a efectos prácticos ser hombre y ser varón. Esta tesis sitúa a Amelia Valcárcel en una nueva etapa de crítica al androcentrismo, distinta y más evolucionada que la llevada a cabo por Simone de Beauvoir y

por Kate Millett y la crítica a la posición de figura de alteridad de las mujeres. Kate Millett le puso nombre a la crítica innovada por Beauvoir en la filosofía existencialista: crítica al androcentrismo; la amplió y la conceptualizó dentro de las reacciones a los avances del Sufragismo –nos referimos al *androcentrismo naturalista* de Freud y sus seguidores. La nueva tesis de Amelia Valcárcel permite fecundas explicaciones en torno a que la homologación con lo masculino no es el desiderátum del feminismo, sino la homologación con lo humano. Ello implica que tendremos que homologar contrafácticamente en muchas ocasiones, y establecer objetivos en un ámbito no empírico sino utópico. Pero también nos alumbró, y esto es lo que considero más importante, para deslegitimar prácticas cuya aprobación se establece en base a que son prácticas de pleno ejercicio de la libertad. Y es precisamente la libertad sin límites la sombra de una práctica masculina, y no de una práctica humana en el sentido axiológico y desiderativo que aboga por prácticas y acciones que no infrahumanicen a ninguna mujer en ninguno de los a priori de la sensibilidad kantianos. La filosofía feminista, por tanto, con las aportaciones que hemos explicado en este artículo, queda enriquecida para repensar la libertad: ha de posicionarse de nuevo frente a una libertad androcéntrica y antropocéntrica al mismo tiempo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BEAUVOIR, Simone de (1990): *Final de cuentas*. Barcelona: Edhasa.

MILLETT, Kate (1995): *Política sexual*. Prólogo de Amparo Moreno. Madrid: Cátedra.

MUGUERZA, Javier (1988): "Prólogo" a Amelia Valcárcel, *Hegel y la Ética*. Barcelona: Anthropos.

ROMERO PÉREZ, Rosalía,

-(2003): *Amelia Valcárcel (1949)*. Madrid: eds. del Orto.

-(2012): "El legado de Simone de Beauvoir en la filosofía feminista española", *Revista internacional de culturas y literaturas*, nº 1, 2012, pp. 83-87 in <http://www.escritorasyescrituras.com/el-legado-de-simone-de-beauvoir-en-la-filosofia-feminista-espanola1/>

-(2019). "In Memoriam: Kate Millett, un hito clave en la tradición feminista", *Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales*, vol. 17 in <http://www.encrucijadas.org/index.php/ojs/article/view/596>

VALCÁRCEL, Amelia,

-(1988): *Hegel y la Ética*. Barcelona: Anthropos.

-(1991): *Sexo y filosofía*. Madrid: Anthropos.

-(1993): *Del miedo a la igualdad*. Barcelona: Crítica.

-(1997): *La política de las mujeres*. Madrid: Cátedra.

-(2008): *Feminismo en el mundo global*. Madrid, Cátedra.

WOLLSTONECRAFT, Mary (1996): *Vindicación de los Derechos de la Mujer*. Edición de Isabel Burdiel. Madrid: ed. Cátedra.

EL FEMINISMO FILOSÓFICO DE CELIA AMORÓS

The philosophical feminism of Celia Amorós

Luisa POSADA KUBISSA*

lposada@filos.ucm.es

Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN:

Celia Amorós es hoy el referente principal del pensamiento feminista que ella misma define como "feminismo filosófico". Se tratará aquí de hacerse cargo de las posiciones éticas, políticas e incluso ontológicas que esta filósofa ha ido desarrollando en esa dirección en algunas de sus obras principales.

Palabras clave: Feminismo filosófico, patriarcado, Ilustración, genealogía.

ABSTRACT

Celia Amorós is today the main reference of feminist thought which she defines as "philosophical feminism". It will be here

* Profesora Titular de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Consejo del Instituto de Investigaciones Feministas de esa universidad. Directora del Máster en Género y Feminismo de la UCM del 2005-2009. Ha publicado varios libros, capítulos de libros y artículos en el ámbito de la Filosofía y el Feminismo.

to take charge of the ethical, political and even ontological positions that this philosopher has been developing in that direction in some of her main works.

Key words: Philosophical feminism, patriarchy, Enlightenment, genealogy.

1. SOBRE EL FEMINISMO FILOSÓFICO

En *La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias* Celia Amorós¹ brinda, en el año 2005, lo que es probablemente un primer punto de llegada de su *feminismo filosófico*. Ahí defiende, entre otras cosas, que un feminismo que olvida sus señas ilustradas de identidad y se desentiende con ello de los paradigmas modernos de emancipación está abocado a ser un movimiento estéril y políticamente desactivado. Entender, sin embargo, las posiciones éticas, políticas e incluso ontológicas del feminismo que Amorós traza aquí y sus razones pasa por hacerse cargo de las aportaciones que el pensamiento de esta autora ha hecho ya en su quehacer intelectual anterior. Y, a partir de ahí, será conveniente también entender las más recientes reflexiones de esta filósofa.

Las propuestas éticas y políticas de esta pensadora hay que leerlas a la luz de su estrecha vinculación con el

¹ Para una breve semblanza biográfica de Celia Amorós, me permito remitir aquí a Posada Kubissa, Luisa (2000) y, más actualizada, a Posada Kubissa, Luisa (2016).

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

pensamiento sartreano, al que también dedica una exhaustiva reflexión (Amorós, 2000 a), pensamiento del que le interesa en particular la postulación de una ética proyectada hacia el encuentro consigo mismo, no una ética del deber que, como en Kant, está fuera de lo humano. Se trata de una ética que "(...) no es nada que trascienda a los individuos sino que es la lógica viva de su propia acción. Ha de ser algo que ellos puedan entender como teniendo que ver con lo que ellos mismos hacen" (Amorós, 2000 a, 87). Pero, además, Celia Amorós encuentra en los planteamientos éticos de Sartre "una resonancia kantiana", como lo llama, por la que en ambos filósofos se entiende al ser humano como fin en sí mismo, y nunca como medio.

Desde esa adscripción ética, Celia Amorós precisa que habrá que hablar de *feminismo filosófico*, en lugar de *filosofía feminista*. Como expresión de que el feminismo puede ser tematizado filosóficamente, cabe atribuir de entrada dos sentidos a la definición del *feminismo filosófico*: como revisión de la historia del pensamiento - como genealogía, por tanto, de las ideas y, por lo mismo, también del movimiento feminista-; y como reflexión crítica, que se sitúa en la actualidad de la que participa como conciencia implicada y como fenómeno político. Y se trata aquí de la crítica en un sentido doblemente ilustrado: en el que se reclama intelectualmente de esa tradición que mira hacia la igualdad, y en el que realmente se ejerce como crítica del prejuicio. En este sentido, escribe:

"He de aclarar, por otra parte, que prefiero con mucho hablar de feminismo filosófico que de filosofía feminista. A la filosofía `qua tale´ quizás no sea pertinente adjetivarla. La expresión "filosofía feminista" parece connotar un quehacer constructivo y sistemático que, de hecho, estamos aún en condiciones precarias de abordar: sin contar con los problemas que en la actualidad plantea hacer filosofía sistemática en general, feminista o no. (...) Prefiero, por estas razones teóricas y algunas otras de orden pragmático, hablar más bien de feminismo filosófico (...). Pues lo que se quiere dar a entender con esta denominación es que el feminismo es susceptible de ser tematizado filosóficamente" (Amorós, 2000 a: 9-10).

El *feminismo filosófico* de Celia Amorós puede definirse en términos de un hondo ejercicio de reflexión sobre conceptos claves de nuestra historia de las ideas, que se realiza desde la herencia crítica que promovió el espíritu intelectual de la Ilustración y que fuerza a esa misma razón ilustrada hasta los límites en los que nunca fue pensada, hasta hacerla crítica feminista. Pero, al reclamarse de la tradición ilustrada de pensamiento, Amorós es consciente también de que la genealogía, en tanto legitimación de los orígenes, ha ido tradicionalmente unida al patriarcado, por cuanto éste se define estructuralmente como el sistema que ha pervivido como sistema de dominio masculino a lo largo de la historia humana, bien se trate de un sistema patriarcal en su

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

acepción tradicional, bien en el sentido moderno instaurado, entre otros, por los contractualistas y, en particular, por el discurso rousseauiano. Tal sistema establece las relaciones de parentesco (familia y linaje), así como el orden simbólico todo, es decir la organización política, económica, cultural y social en general, como dominio masculino. Y de este modo ese dominio masculino es a la vez dominación de lo no-masculino, de las mujeres como referentes externos a la "fraternidad de los iguales" que pactan los varones. Que pactan y que, a la vez, autolegitiman su poder con ese pacto, que lo perpetúa como ley del patriarca. Reformulada en la modernidad, esa ley pervive como alianza entre todos los hermanos o en la fraternidad, por la que los iguales heredan en forma de pacto la autoridad del padre y su ley, al que en términos de la clásica explicación freudiana habría asesinado simbólicamente.

Cabe atribuir de entrada, por tanto, dos sentidos a la definición del *feminismo filosófico*: como reconstrucción histórica de las señas de identidad del pensamiento feminista, que quiere dotar al feminismo, por tanto, de una genealogía propia; y como reflexión crítica, que lee críticamente la tradición de pensamiento y su presente desde un proyecto de emancipación social y político. El *feminismo filosófico* de Celia Amorós conecta *feminismo, igualdad y crítica ilustrada* en una suerte de triunvirato analítico poco habitual en la reflexión filosófica. Esta triada se convierte en la insignia que ha de

guiar el viaje de la razón hacia su propia auto-crítica en tanto que razón patriarcal.

Las consignas de libertad, igualdad y fraternidad de la Ilustración dejaron fuera de consideración a las mujeres, cosa que indudablemente recorta el carácter de universalidad con el que fueron proclamadas. Puede decirse, sin temor a excomuniones filosóficas, que la Ilustración fue emanada y resuelta sólo para la mitad masculina de la razón humana. En cuanto a la relación entre feminismo e Ilustración, Celia Amorós conecta explícitamente en su libro de 1985, *Hacia una crítica de la razón patriarcal*, tres términos que, si bien por separado resultan familiares, componen juntos una triada poco habitual: feminismo, igualdad e Ilustración. A partir de una revisión del pensamiento de filósofos claves, como Kant y Hegel entre otros, Celia Amorós, indaga cómo una y la misma lógica de la genealogía patriarcal preside los discursos de la modernidad ilustrada, y también aquellos que, desde la matriz romántica, vienen a erigirse en discursos reactivos hacia la Ilustración y que, sin embargo, recaen en los mismos presupuestos cuando del discurso de la desigualdad entre los sexos se trata. ¿Cuál es esa lógica idéntica entre pensamientos que se tienen, y se presentan, tan dispares? A Celia Amorós le parece claro que tal identidad discursiva se sitúa en el ámbito de la subjetividad: esto es, en el ámbito del discurso que se ocupa de establecer quiénes son, y quiénes no, sujetos del discurso.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Pero lo que ya no es tan reconocido es que, a la vez, la Ilustración del XVIII resultó ser la cuna del feminismo, como movimiento teórico y político. Celia Amorós mira hacia esta otra tradición ilustrada - o habría que decir quizá hacia los márgenes de la misma- y reencuentra allí las huellas de un discurso silenciado incluso entre los herederos del fenómeno de la modernidad ilustrada: es decir, incluso entre nosotros mismos. Olimpia de Gouges, o Mary Wollstonecraft, o, ya antes, el cartesiano Poullain de la Barre, entre otros, representan la marca de un pensamiento crítico-feminista, de esa otra Ilustración que también existió.

Amorós piensa que hoy sigue siendo *Tiempo de feminismo* (1997) y con ello se declara doblemente ilustrada: no sólo por cuanto se reclama de esa tradición emancipatoria de pensamiento, sino sobre todo porque sigue inmersa en la crítica contra el prejuicio y propone, con ello, un proyecto dentro de la orientación filosófica a la que, por decirlo en términos nietzscheanos, nada humano le es ajeno. Y estamos con ello ante un *feminismo filosófico* que prioritariamente es mirada crítica.

La filosofía de esta pensadora vuelve esa mirada crítica hacia las posiciones más actuales del pensamiento y del discurso del presente y hacia esa condición de los mismos que se despliega como postmoderna. Las actas de defunción variadas, en tanto que, expresadas como *exequias de la modernidad*, producen inevitablemente desconcierto en

el seno del pensamiento feminista: los filósofos postmodernos decretan el fin del sujeto de la modernidad y la deconstrucción de su modelo de razón. Se impone ahora el *ser-en -el- mundo* diferente, que recupere la lógica de *lo otro* del discurso de la razón dominante, es decir, de lo *no-logocéntrico*. Y en esta postmoderna operación, lo femenino viene a promocionarse entre los pensadores de la postmodernidad como la diferencia por antonomasia, como la posición que deviene *lo otro*: de ahí, el *devenir-femme* de la filosofía reclamado por algunos filósofos postmodernos. En una larga cita se resume el diagnóstico de Amorós sobre la postmodernidad y sus interrogantes desde el feminismo:

“Postmodernidad. Diagnóstico en que se plasma aún a tientas y trata de articularse, como lo afirma Wellmer, la conciencia de una nueva época, la nuestra. Y cuya caracterización sumaria (...) se concreta, como es sabido, en torno a determinadas actas de defunción: muerte del sujeto, muerte de la razón, muerte de la historia, muerte de la metafísica, muerte de la totalidad. Muerte de toda retícula de categorías y conceptos cuyas relaciones orgánicas vertebran el proyecto de la modernidad, el proyecto ilustrado entendido como la emancipación del sujeto racional (...) Ante la muerte de ese conspecto y de sus pretensiones fundamentalistas (...) cabe preguntarse ante todo, como lo hace la teórica feminista francesa Françoise Collin parafraseando el título de Hemingway: «¿Por

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

quién suenan las campanas?» Y sobre todo «¿Quién las hace sonar?». A lo que podría añadirse ¿por qué suenan ahora, precisamente ahora? Y ¿qué pinta el feminismo en estos funerales? ¿Va de muerto, de sepulturero, quizá de plañidera? ¿O simplemente es escéptico - ante tanto pathos necrofílico? ¿Encuentra algo sospechoso y paradójico en un entierro en que el llanto sería intempestivo y de mal gusto, la nostalgia por lo enterrado impropio? ¿O acaso simplemente está confuso y no sabe de qué va?» (Amorós, 1997: 320-321).

Pero estas filosofías, casi proféticas, de la postmodernidad no pueden dejar de infundir sospechas a la crítica feminista. Porque aquí se habla, piensa Amorós coincidiendo en ello con la filósofa francesa Collin, de reivindicar lo femenino sin las mujeres: la estrategia de *feminizar* el pensamiento no significa en absoluto asunción alguna de simetría igualadora entre los sexos. Aquellos planteamientos feministas que han querido ver en esta filosofía de la postmodernidad un buen partido para el feminismo, olvidan que éste es ante todo proyecto ético, un proyecto que nace de la contundente realidad de la marginación y la opresión de un sexo por el otro en la historia de las relaciones humanas. Y este proyecto ético ha de incorporar a la vez un proyecto político de transformación social. En consonancias con otras teóricas feministas actuales, como la norteamericana Benhabib, Celia Amorós piensa que la

postmodernidad *no es un buen partido para el feminismo*. Porque un feminismo que olvida sus señas ilustradas de identidad y se desentiende de los paradigmas modernos de emancipación - como el paradigma de la igualdad sobre todo - está abocado a ser un movimiento estéril, políticamente desactivado y a perpetuar las condiciones materiales de vida de aquellas mujeres que, hoy por hoy, siguen inmersas en formas sangrantes de sujeción patriarcal. Estamos, pues, en el terreno de la ética. Porque, efectivamente, fuera de ese horizonte normativo el feminismo para Celia Amorós se hace poco menos que incomprensible.

El *feminismo filosófico* de Celia Amorós reconoce en la tradición feminista ilustrada, de Mary Wollstonecraft hasta Simone de Beauvoir, un discurso que se articula como apelación ética. Por ello, la filosofía de este feminismo tiene que recoger la tradición crítica y sumarse a las consignas igualitarias de la razón ilustrada en tanto que proyecto de mejora de la humanidad. Porque

“concebimos difícilmente un feminismo al margen de los ideales y de los valores ilustrados, lo entendemos como un aspecto particularmente significativo de esa Ilustración de la Ilustración en que todos los críticos de la Modernidad que no han renegado de ideales emancipatorios están empeñados” (Amorós, 1997: 111-112).

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

En su atención a las cuestiones sobre el poder, Celia Amorós parte del nuevo fenómeno de la presencia femenina en la política. A partir de su análisis del poder como pacto entre varones, Celia Amorós entra a reflexionar sobre cuestiones políticas más concretas, tales como las cuotas femeninas en los partidos y en la representación pública, entendiendo que se trata del menor de los males en un momento en el que las mujeres que se dedican a la política se hallan apesadas por el famoso techo de cristal. Las mujeres participan en la política sin la completa investidura y su poder siempre se halla en situación de legitimación interina y precaria

Estas son algunas de las propuestas teóricas y políticas que Celia Amorós nos hace en obras como *Hacia una crítica de la razón patriarcal* (1985), *Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad* (1997), o *La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias...para la lucha de las mujeres* (2005). Pero su pensamiento, en tanto que feminismo filosófico, ha seguido manteniendo un impulso vivo, del que dan cuenta algunas obras posteriores, a las que ahora me referiré sólo brevemente, para centrarme un poco más en el último trabajo publicado por Celia Amorós en el 2014 y que nos advierte en su título que *Salomón no era sabio*.

Tras años de investigación de la razón ilustrada occidental en su expresión en el siglo XVIII, Celia Amorós entiende que en todas las culturas cabe rastrear lo que llama

“vetas de Ilustración”. En *Vetas de Ilustración. Sobre Feminismo e Islam* (2009), sitúa estas vetas como procesos crítico-reflexivos en los que se irracionaliza el poder vigente. Y en esos procesos se da la ocasión para que los movimientos de mujeres reclamen sus posibilidades de auto-designación y puedan conseguir algunas de sus reivindicaciones. Celia Amorós analiza cómo se han dado estas vetas de Ilustración en el caso del Islam, siguiendo el rastro de fenómenos históricos y culturales, como el averroísmo, el caso del Egipto decimonónico, o el discurso de filósofos contemporáneos como el del filósofo magrebí Al-Yabri.

Cuando se pregunta por el sujeto feminista en la era de lo que Castells ha llamado el “paradigma informacionalista”, Amorós reflexiona sobre *Mujeres e imaginarios de la globalización* (2008). En una primera parte recoge y dialoga con la teórica norteamericana Donna Haraway, planteándose las coordenadas del mundo de la tecno-ciencia en las que el sujeto de un proyecto feminista es posible. Una segunda parte de este título se dedica a pensar los crímenes contra las mujeres de Ciudad Juárez para poder desentrañar su sentido: aquí Amorós propone que se trata de crímenes que rompen el contrato social y sexual de la modernidad, para venir a expresar una lógica de carácter libertino-mafioso.

2. CONSTITUCIÓN Y CRISIS DE LA GENEALOGÍA PATRIARCAL: SALOMÓN NO ERA SABIO.

Como ya advertí, quiero centrarme un poco más en el último título que Celia Amorós ha publicado, en 2014, y que lleva el expresivo título de *Salomón no era sabio*. En *Salomón no era sabio*, Celia Amorós retoma el hilo que iniciara en su libro de 1985, cuando nos orientaba *Hacia una crítica de la razón patriarcal*. Ahora, ese "Hacia" encuentra su lugar en los desarrollos de lo que considera "una parte medular" de aquella publicación: "la crítica de la razón patriarcal en su sentido más estricto". Y este "sentido más estricto" no es otro que rastrear la genealogía como clave de la legitimación patriarcal, como ya lo prefigurara Amorós en 1985 en su *Hacia una crítica de la razón patriarcal*.

Salomón no era sabio resulta ser un punto de llegada, un ensamblaje de intereses teóricos presentes de una u otra manera en todos los títulos anteriores, pero que ahora coge por los cuernos los avatares filosóficos de la legitimación genealógica patriarcal desde su institución hasta su crisis radical.

Partiendo de la constatación de que las mujeres dan vida según la carne, pero no sello de legitimidad según el *logos*, Amorós ilustra la fundación de la genealogía patriarcal en la bíblica "decisión salomónica", a partir de la cual se sanciona la deslegitimación de la palabra de las mujeres, lo que tendrá como consecuencia que "el genérico masculino se

instituye en el monopolizador de la legitimación de la vida” (Amorós, 2014: 35). Y, desde tal monopolio, las mujeres, entre otras cosas, quedan excluidas como sujetos autónomos capaces de decidir libremente el proyecto humano de dar o no vida.

Amorós analiza cómo Aristóteles y San Agustín constituyen respectivamente la fundación y la institución de la genealogía patriarcal: Aristóteles funda la genealogía filosófica, por cuanto “busca en las producciones de los filósofos que le precedieron una *legitimación* de su propia tarea filosófica”. Y, en esa medida, se convierte a sí mismo en legitimador de ese legado. Se trata, de asumir “*en la forma genealógico-patriarcal* el pasado de la filosofía” (Amorós, 2014: 43-44). En San Agustín se superponen dos series genealógicas, que se corresponden con la ciudad celestial y la terrena. La genealogía de la ciudad terrena incorpora a la mujer, definida como carne, a la que contrapone “la genealogía según el espíritu” (Amorós, 2014: 55).

Esta operación genealógica lleva a sus propias “quebras” en la modernidad, cuando el “ansioso desconfiado” Descartes da la vuelta a la tradición teológica y, en el lugar de un hombre a imagen y semejanza de Dios, pone “un Dios hecho a imagen y semejanza del hombre” (Amorós, 2014: 63). Esta inversión produce una inflexión en la genealogía patriarcal, por la que “Dios-Padre “pasa a ser “Hijo de la Idea del hijo” (Amorós: 2014, 75). Con ello, se quiebra la legitimidad de la genealogía, de la autoridad de la tradición, lo

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

que redundando en una desidentificación, por la cual Hume, también en la filosofía moderna, “no se encuentra a sí mismo, no ya en la serie genealógica alguna, sino ni siquiera en la secuencia evanescente del fluir de las impresiones en el escenario de su conciencia” (Amorós, 2014: 16). Si ya no puede legitimarse la identidad *de iure*, “todos somos en cierto modo ‘hijos naturales’” (Amorós, 2014: 79), y Hume sólo puede legitimar las instituciones patriarcales por el paradigma ilustrado de sancionarlas como “conforme al orden natural” (Amorós, 2014: 88).

Tras un *excursus* por la peculiar inflexión del cartesianismo en las reclamaciones de igualdad entre los sexos del filósofo Poullain de la Barre, y su estela en la pensadora radical Mary Wollstonecraft, Amorós rastrea las implicaciones de la crisis genealógica en la filosofía kantiana que asume la legitimación crítica frente a la genealógica: “No legitima ya el Nombre del Padre, la ascendencia ni la cuna, sino la *ley misma*”, esa legalidad que no es otra que la delimitación del uso legítimo de la razón como producto “de un sujeto definido como *racional y autónomo*” (Amorós, 2014: 105). Y esta inflexión de los títulos de legitimidad de la genealogía patriarcal encontrará su crisis radical en el existencialismo, en primer lugar en las consecuencias del abandono divino en la ontología de Kierkegaard. Aquí, la libertad de la criatura, posible sólo por “la muerte de Dios *sub specie Pater*”, la convierte en desheredada del sentido y, a la vez, en heredera de un texto: “dicho de otro modo, si la

genealogía ya no vehicula el sentido, como desheredados del sentido, tendremos que reinventarlo” (Amorós, 2014: 112).

Y en esa reinención, la genealogía va inexorablemente ligada, vía nietzscheana, “a la intención deconstructora de toda, ilusoria, legitimación, a la puesta en evidencia de los estigmas de la bastardía” (Amorós, 2014: 115). La legitimación genealógica, que se ha expresado históricamente en los discursos patriarcales de legitimación, y que ha llegado con Kierkegaard al punto por el cual “solo nos legitimamos como herederos si nos asumimos como expósitos” (Amorós, 2014: 137), “pasa de ser legitimadora a impugnadora de todo título de legitimidad” y se convierte así en hermenéutica de la sospecha en Nietzsche, una hermenéutica que tiene la vida como objetivo.

La crisis de la legitimación patriarcal deviene por estos derroteros en conciencia de la bastardía, que en Sartre encuentra las consecuencias de la muerte de Dios-Padre “en una ontología de expósitos, la fraternidad, el grupo juramentado es huérfano, no parricida -recordemos que no hay genealogía-” (Amorós, 2014: 189). Si hay a-genealogismo, razona Amorós, sólo hay existencias individuales, de tal modo que este a-genealogismo implica nominalismo. El sujeto político sartreano es el grupo juramentado, “el grupo en fusión (que) disuelve la atomización de la serie al emerger un objetivo común que induce la práctica concertada”. Y este grupo es siempre constitutivamente inestable, pues “la estabilidad ontológica

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

del grupo en fusión es nula: se agota en la tensión que lo mantiene hasta que el objetivo se logra" (Amorós, 2014: 187).

Pero "el golpe de gracia" a toda genealogía, tras esta radicalización de su crisis, lo detecta nuestra autora en "el inconsciente huérfano" de Deleuze, que en su *Antiedipo* lleva a cabo, junto con Guattari, una sistemática "des-edipización". El sistema de parentesco, considerado como un lenguaje en Lévi-Strauss, es ahora concebido como "un orden radicalmente constituido por el lenguaje". De modo que sólo se constituye un orden real de las cosas al nombrarlas, como ocurre con el incesto: contra la versión lévi-straussiana del incesto -"en tanto que reverso positivo" de la práctica de la exogamia que marca el paso de la naturaleza a la cultura-, el incesto es imposible si no existe la prohibición que define ya el incesto "al nombrar a la mujer prohibida (madre, hermana)"; dicho más brevemente: "el incesto lo es porque lo podemos llamar así" (Amorós, 2014: 196- 197). Desestructurada la estructura edípica, "llegamos, pues, al 'inconsciente huérfano' ": "ni significativa como Metáfora Paterna ni prefiguración alguna del sentido y el lugar de lo humano". La crisis radical de la genealogía nos deja, para la autora, ante dos asunciones distintas, pero igualmente radicales, de la muerte de Dios como Padre: "Libertad como proyecto, para Sartre; para Deleuze y Guattari, inconsciente huérfano" (Amorós, 2014: 218).

El recorrido desde la fundación hasta la crisis radical de la genealogía concluye con un "Epílogo", en el que Amorós

propone unas últimas reflexiones "Para una crítica de la razón salomónica". Partiendo de que "el juicio de Salomón es problemático, no apodíctico" (Amorós, 2014: 219), la autora recalca cómo la remisión de los varones a la autoridad de los sabios es una remisión especular, por cuanto a lo que realmente remite es al "sentir vulgar común del vulgo, establecido por los varones". Y este sentir común implica, como en el episodio de Salomón, que en las mujeres "no deban ir juntas la carne y la palabra, el logos y el *genos* y que no puedan, por tanto, fundar ni transmitir genealogía" (Amorós, 2014: 220).

Una vez que la genealogía patriarcal ha entrado en su crisis radical, Amorós propone que "la crítica de la razón patriarcal puede especificarse en una de sus direcciones como crítica de sabidurías patriarcales" (Amorós, 2014: 222). Y esta es precisamente la enorme tarea que esta pensadora realiza en su libro, una tarea por la que desvelar que *Salomón no era sabio* implica devolver a las mujeres la potestad de "poder transmitir la carne junto con la palabra". Y ello es posible precisamente ahora, "cuando la genealogía patriarcal está en crisis, cuando el Nombre del Padre ha sido puesto en cuestión como la Metáfora que legitima" (Amorós, 2014: 221). Y habría que añadir aquí que, con la maestría a la que nos tiene acostumbradas, Amorós realiza la puesta en evidencia de tal crisis, y de lo que tiene de oportunidad para las mujeres, en el sentido más genuino de la filosofía: aquel por el que, como lo

viera Hegel, la humanidad piensa sobre sí y lo pone en conceptos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORÓS, Celia,

-(2014): *Salomón no era sabio*, Madrid: Fundamentos.

-(2009): *Vetas de Ilustración. Reflexiones sobre feminismo e Islam*, Madrid: Cátedra (Feminismos).

-(2008), *Mujeres e imaginarios de la globalización*, Buenos Aires: Homo Sapiens.

-(2005): *La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias*, Madrid: Cátedra (Feminismos).

-(2000 a): *Presentación (que intenta ser un esbozo del status questionis)*. En Amorós, C. ed., *Feminismo y Filosofía*, 9-112, Madrid: UCM-Síntesis.

-(2000 b): *Diáspora y Apocalipsis. Estudios sobre el nominalismo de Jean Paul Sartre*, Valencia: Alfóns el Magnànim.

-(1997): *Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad*, Madrid: Cátedra (Feminismos).

-(1985): *Hacia una crítica de la razón patriarcal*, Barcelona: Anthropos.

POSADA KUBISSA, Luisa,

-(2016): El feminismo filosófico de Celia Amorós. *Revista Nómadas IESCO de la Universidad Central de Colombia*, 44, 220-229.

-(2000): *Celia Amorós*, Madrid: Ediciones del Orto, Biblioteca de Mujeres, 25.

¿HAY QUE QUEMAR A SADE? UNA REVISIÓN DE LA CRÍTICA DE SIMONE DE BEAUVOIR

Must we burn Sade? A review of Simone de
Beauvoir's critic

Victoria Mateos de Manuel¹

victoriamateos@ucm.es

RESUMEN

En este artículo nos proponemos situar el análisis de Simone de Beauvoir sobre el marqués de Sade dentro de la controversia sobre el carácter feminista o patriarcal de la obra de este autor moderno. Siguiendo la propuesta de Beauvoir, Sade no nos serviría como un autor propiamente feminista. Sin embargo, Sade resulta indispensable para abordar la historia de la sexualidad al haber hecho de esta un proyecto de racionalismo extremo a través de dos conceptos: el solipsismo afectivo radical y la voluntad taxonómica de las prácticas sexuales.

¹ Victoria Mateos de Manuel trabaja como Profesora Asociada en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del grupo de investigación GINEDIS. victoriamateos@ucm.es

Palabras clave: Sade, feminismos, Beauvoir, solipsismo afectivo, sexualidades.

ABSTRACT

In this article I am going to place Beauvoir's analysis on Sade in the context of the controversy about the feminist or patriarchal nature of the work of this modern author. Following Beauvoir's proposal, Sade would not properly be a feminist author. Nevertheless, Beauvoir also proposes that he is an unavoidable author to understand the history of sexuality with his proposal of extreme rationalism on sexuality. In order to explain this purpose, Beauvoir presents two Sadean concepts: the radical affective solipsism and the taxonomy of sexual practices.

Key words: Sade, feminisms, Beauvoir, affective solipsism, sexualities.

*"Vuestro cuerpo es vuestro y sólo
vuestro; sois la única persona en el
mundo con derecho a obtener placer
de él y a permitir que alguien obtenga
placer del mismo."*

Marqués de Sade, *La filosofía en el tocador*

La obtención de placer a través del sufrimiento y de la mortificación sólo es consentida a los ascéticos. La loa al dolor que llevó a cabo en el siglo XVIII “el libertinismo de costumbres” (Lomba, 2014) del Marqués de Sade sigue siendo a día de hoy objeto de controversia moral y política. Sade, siguiendo el análisis de Beauvoir (2002) y su lectura por Butler (2003), hizo de la sexualidad una forma de ética, llevando a cabo una propuesta arriesgada que hacía de la “arbitrariedad de su placer” una propuesta moral (Beauvoir, 2002: 25), “elaborando un inmenso sistema a fin de reivindicarla” (Beauvoir, 2002: 28). Sin embargo, ¿puede esta propuesta ética ser emancipatoria y, más concretamente, puede la propuesta sadeana emancipar a las mujeres? El debate histórico al respecto es encendido, encontrándonos dos corrientes de interpretación sobre la obra de Sade claramente antagónicas.

Tal y como sistematiza Zorrilla Sirlin (2016) en un estupendo artículo de revisión historiográfica de las lecturas feministas de Sade, por un lado, se sitúan pensadoras que observan en este autor una reificación del sistema patriarcal en el que las mujeres siguen apareciendo sometidas y son reducidas a cuerpo a través del supuesto horizonte emancipatorio del libertinaje, reafirmandose con ello la diferencia sexual. Dworkin (1979) introduce el concepto de *male power* y considera que en Sade se consolida la idea de que el varón tiene derecho natural a la sexualidad, incluso si ello conlleva ejercer violencia sobre la mujer, la cual queda supeditada a un rol de víctima mientras que el hombre es

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

siempre el amo. Millett (2000) y Gallop (2005) añaden que la literatura sexual de Sade es un producto patriarcal que reifica los estereotipos de dominación masculina sobre las mujeres. Puleo (2003) y Amorós (1997) consideran que hay androcentrismo en la propuesta de Sade, ya que la emancipación proviene de la adopción por parte de las mujeres de los roles masculinos; en Sade aparece la idea de que, para alcanzar la mayoría de edad, las mujeres tienen que adoptar el papel del varón sádico y aprender a infligir el mal a los demás. Butler (2003) añade que no existe sororidad entre las protagonistas sadeanas, pues el horizonte de emancipación es siempre individual en este autor. A su vez, Zorilla Sirlin (2016: 105) concluye que existe una radical “asimetría entre el varón libertino y la mujer libertina”, apuntando con ello a un asunto crucial para la interpretación patriarcal de la obra de Sade: la emancipación de las mujeres no aparece nunca como un fin en sí mismo, sino como un modo de encumbrar al personaje del maestro de libertinaje, por lo que nos encontramos siempre ante una emancipación ficticia de las mujeres.

Por otro lado, otros autores hacen una lectura más amable e, incluso, emancipadora del proyecto sadeano y ven en su propuesta a un crítico mordaz del almibarado mundo sexual rousseano (Posada Kubissa, 1994), y a un predecesor de la teoría queer, ya que en este autor se legitiman prácticas sexuales disidentes o prácticas sexuales no heteronormativas y, con ello, se daría una superación de la diferencia sexual a

través del ejercicio libertino (Edmiston, 2013). Sade presenta la heterogeneidad de prácticas sexuales con una libertad que hoy todavía nos resulta escandalosa y, en este sentido, su literatura pornográfica podría entenderse como un grito a favor de la diversidad erótica del género humano. En este sentido, Edmiston es, además, continuador del análisis de la obra de Sade por Klossowski, quien interpreta que el alabado acto sodomita en Sade es un reflejo de la pulsión de muerte que trata de desconectar el acto sexual de la reproducción, no siendo un acto tendente a la procreación. En este sentido, la sodomía aparecería como el acto nihilista por antonomasia y una transgresión de la diferencia sexual, al superar las leyes naturales de la reproducción (Klossowski, 1967: 32; Beauvoir, 2002: 78).

Otros autores que también defienden la legitimidad moral y, principalmente, creativa de la obra de Sade consideran que en este autor se da el nacimiento de una "nueva mujer" que trae una esperanza social revolucionaria e impulsa la igualdad de sexos a través del libre ejercicio de la sexualidad (Apollinaire, 2006; Gorer, 1969: 153).

La propuesta de lectura feminista de la obra de Sade se apoya en la crítica que Sade realiza a la pedagogía femenina en Rousseau, pues la obra de Sade es antagonista al modelo de mujer doméstica, pasiva y virtuosa que proponía Rousseau para Sofía en *Emilio* (Amorós, 1997; Posada Kubissa, 1994). Sofía no era ciudadana, sino que aparecía supeditada bajo el rol de

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

la "madre cívica" (Jiménez Perona, 1995). Para Sade seguir la virtud no es liberarse sino, por el contrario, someterse: el libertinismo es un acto "fálico"; en ese sentido, la liberación de las mujeres pasa por adoptar tales roles, renunciando a la afeminada virtud. Sade "odia esa hipocresía resignada que se adorna con el nombre de virtud" (Beauvoir, 2002: 86) porque deja al ser humano indefenso –como se ve en *Justine o los infortunios de la virtud*– y lo pone a los pies del mal, que es el principio que rige el mundo. Los virtuosos que alaban la castidad y la templanza, como el modelo de la Sofía rousseaniana, simplemente no saben defenderse y, por ello, en la mentalidad sadeana, resultan personajes estúpidos. La virtud es mera insatisfacción, pusilanimidad, represión y resignación; sólo en el vicio "el individuo se reivindica" (Beauvoir, 2002: 89). Por tanto, con el encomio pedagógico a la mujer doméstica y virtuosa, Rousseau no está salvando a las mujeres, sino condenándolas, porque las obliga a la estulticia y las abandona sin estrategias de supervivencia en un mundo social agonista.

En este sentido, un personaje como la heroína Juliette sí anticiparía la crítica feminista tanto de Beauvoir como de Friedan al lánguido y neurótico papel de la esposa y ama de casa, pues, frente al tedio y carácter repetitivo del mundo reproductivo, "Sade asegura a sus héroes un destino que les permite realizarse" (Beauvoir, 2002: 89). Como bien le reconoce Beauvoir, los héroes sadeanos, frente al rol femenino pasivo de Rousseau, sí tienen capacidad de agencia y ocupan el

espacio público, condición indispensable para la emancipación femenina (Beauvoir, 2005; Friedan, 2017).² Es innegable, como bien le reconoce Beauvoir, que en Sade se tematiza la emancipación –incluida la femenina– pero, al mismo tiempo, no se puede obviar que esto se realiza desde una ensoñación erótica masculina: la mujer prudente no sirve a los propósitos del libertinaje, mientras que la mujer corrupta es la perfecta compañera-esclava para las andanzas del marqués. La polémica sobre el carácter feminista o patriarcal de Sade está servida y pareciese resultar imposible llegar a un acuerdo sobre este autor.

La obra de Beauvoir *¿Hay que quemar a Sade?*, publicada en 1955, se suma a esta mesa de debate y su postura respecto al autor es ambigua. El texto no es

² Sade rescata el valor público de las mujeres y su papel político, aunque lo hace con cierto tono alegórico e idealizado, tal y como se muestra en una carta de Sade al convencional Goupilleau de Montaigu del 1 de octubre de 1799, en que para apoyar a los fines republicanos propone la creación de una tragedia en cinco actos sobre el asedio de la villa de Beauvais tomando como protagonista a Jeanne Laisné, quien “a la cabeza de todas las mujeres de la villa, defendió con valentía y le arrebató a los objetivos del opresor” (Sade en Apollinaire, 2006: 114). En *Juliette o El vicio recompensado*, Juliette tiene una voz pública propia y va a enfrentarse al mismísimo Papa Pío VII, a quien manda callar insultándole, llamándolo “viejo mono” (Sade, 2003; Apollinaire, 2006: 75). Un uso autónomo de la voz también lo tienen las tres protagonistas de la obra *Zoloé y sus dos acólitas o Una semana en la vida de tres bellas mujeres*, quienes manejan a su antojo a sus tres ligues en una fiesta (Sade, 2006: 81). En esta obra, además, frente al papel pasivo e indefenso de la víctima, Gelna mata a su amante Pacôme que intentaba abusar de ella en una fiesta (Sade, 2006: 86). Asimismo, en *Conde Oxtiern*, la protagonista, que es violada, busca vengarse.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

explícitamente una crítica feminista a la obra de Sade; se trata, por el contrario, más bien de una interpretación historiográfica sobre algunos aspectos de la obra de Sade. Sin embargo, entre estas disquisiciones puede encontrarse en el análisis de Beauvoir una clara perspectiva de género en dos sentidos: desde la crítica feminista y desde las aportaciones de Sade a la historia de la sexualidad.

Centrémonos, en primer lugar, en las aportaciones feministas de Beauvoir. Por un lado, Beauvoir reconoce una clara tendencia misógina en la biografía y obra sadeana. En concreto, Beauvoir (2002: 48) menciona algunos ejemplos de sus andanzas históricas, como el famoso caso de Rose Keller del domingo de Pascua de 1767 o el trato del marqués a su mujer, en los que Sade “manifiesta una evidente crueldad mental”. Sade manifiesta un desprecio latente hacia las mujeres:

[...] pero si ellas llegan a ser imaginariamente los más magníficos verdugos, es porque en la realidad son víctimas natas: serviles, lloronas, mistificadas, pasivas... a través de toda su obra se filtran el desprecio y el disgusto que verdaderamente Sade sentía con relación a ellas. (Beauvoir, 2002: 54)

Finalmente, aparece aún un tercer argumento en Beauvoir contra la interpretación feminista de Sade: su rotundo “odio a la madre” bajo el que palpitarían tendencias

homosexuales en el autor (Beauvoir, 2002: 71), de ahí la tiranía extrema a la que son sometidas las mujeres en sus obras, como se observa en las múltiples vejaciones a las que es sometida la señora de Mistival en *La filosofía en el tocador*.

Por otro lado, si bien Beauvoir es plenamente consciente de las limitaciones feministas de Sade, la filósofa francesa alaba también en este autor su capacidad para haber elevado la sexualidad a categoría moral, a pesar de que esto se haga a costa de una "universalización de la singularidad" (Sampedro en Beauvoir, 2002: 9) que es, en definitiva, ideológica. Sade no nos serviría como un autor propiamente feminista y, sin embargo, resulta indispensable para abordar la historia de la sexualidad al haber hecho de la sexualidad un proyecto de racionalismo extremo (Beauvoir, 2002: 69) o lo que a mí me gustaría denominar aquí como "racionalismo queer". Esta lectura de Beauvoir nos presenta el proyecto sexual de Sade como una filosofía verdaderamente moderna que se va a concretar en dos aspectos: el "solipsismo afectivo radical" (Beauvoir, 2002: 50) y la voluntad taxonómica de la sexualidad (Beauvoir, 2002: 47).

En primer lugar, hay en la propuesta de la sexualidad en Sade un claro solipsismo según Beauvoir: el yo es siempre un tirano en la cama, pues se trata de que el otro refleje el poder del amo, no de que adquiera autonomía en el goce. Sade fuerza y maltrata al otro y, sin embargo, vive radicalmente separado del otro, pues Sade es ese hombre que

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

“tenía una predilección tan apasionada por sí mismo” (Beauvoir, 2002: 45). Sade penetra, domina, mancilla hasta la saciedad al otro y, sin embargo, vive también radicalmente escindido de él. Hay, por ello, una fuerte paradoja de identidad en su obra: al mismo tiempo que el otro resulta plenamente expuesto y vulnerable en tanto que sometido y penetrable, es también absolutamente opaco. El reconocimiento no tiene lugar en la sexualidad.

La orgía sadeana no sirve para fomentar las relaciones, sino para garantizar el poder del amo. Las subjetividades quedan reducidas en la sexualidad sadeana al carácter de objetos. En este sentido, la infracción de dolor a sus víctimas, tanto hombres como mujeres, es una manera de desposeerlos de subjetividad, de mantenerlos en una posición objetual y sometida, ya que el gozo conduce a una especie de igualdad porque “si los objetos que nos sirven gozan, desde ese momento estarán más ocupados de ellos que de nosotros y nuestro goce se verá consecuentemente alterado” (Beauvoir, 2002: 51). En su literatura pornográfica, Sade no está buscando reconocer al otro en las prácticas sexuales, sino ponerlo a su disposición narcisista y, en este sentido, cuantas más personas y combinaciones, mejor, pues mayor es el reflejo del poder del amo. El jardín de la sexualidad sadeano es un espejo representacional de la capacidad de dominio del amo. En este sentido, el deseo sádico en Sade, frente a las ensoñaciones románticas del mismo que han surgido en la literatura *mainstream* contemporánea, no busca ejercer placer

al sometido a través de la ejecución de dolor, sino anular la capacidad de goce del sometido para que, en la medida que se anula su capacidad de disfrute, no pueda centrar su atención hacia sí mismo sino que esta esté ininterrumpidamente centrada en el amo. El amo sadeano no busca hacer gozar a través de la paradójica infracción de dolor, no busca la autonomía en el goce de la víctima, sino saberse soberano absoluto. La algolagnia es en Sade un ejercicio tiránico. Aludimos aquí a la cita de Saint-Fond (en Beauvoir, 2002: 56): “la humillación de ciertos actos de libertinaje sirve de pretexto al orgullo”. Es decir, no hay posibilidad de empatía o reconocimiento en el sexo sadeano, pues en el ejercicio de la sexualidad el ser humano sólo buscaría reconocer su propio poder, elevarse en la condición de déspota: “¿Qué se desea cuando gozamos? Que todo lo que nos rodea se ocupe sólo de nosotros, que no piense más que en nosotros, no cuide más que de nosotros [...]” (Beauvoir, 2002: 33).

Por otro lado, el proyecto de Sade es moderno porque consigue realizar un primer proyecto enciclopédico de la sexualidad. En *Las 120 jornadas de Sodoma* Sade enumera y taxonomiza las prácticas sexuales, creando un primer compendio de parafilias sexuales con un siglo de anterioridad a la obra del psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing titulada *Psychopathia sexualis* (1886) (Beauvoir, 2002: 47). Aquí se ve una herencia del materialismo de La Mettrie: la sexualidad no consume ninguna suerte de principio trascendente, carece de toda espiritualidad, queda restringida

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

a un mero juego de prácticas recombinables. El placer se obtiene precisamente en el mero recetario detallado de prácticas, la enumeración de prácticas es el principio del goce, como se observa en *La filosofía en el tocador*:

Divirtámonos mientras tanto; mi opinión es que nos flagelemos todos: la Sra. De Saint-Ange zurrará a Lapierre, para que encoñe con firmeza a la Sra. De Mistival; yo zurraré a la Sra. De Saint-Auge, Agustín me zurrará a mí, Eugenia zurrará a Agustín y será azotada vigorosamente por el caballero. (Todos se colocan. Cuando Lapierre ha follado el coño, su amo le ordena joder el culo, y lo hace.) (Sade, 2016:29)

Vemos que Sade presta atención a los modos de la sexualidad, dando indicaciones breves sobre la manera de ejecutar las prácticas –“con firmeza”, “vigorosamente”–, pero este tipo de indicaciones cualitativas son escasas. Lo que prima es la racionalización geométrica de la sexualidad: los cuerpos se distribuyen como objetos por el espacio y su disposición se da como una serie cuantificable de acciones. La obra de Sade es un esfuerzo por taxonomizar todas las posibilidades de la sexualidad. En ello hay un empeño fuertemente ilustrado y la obra de Sade es a la sexualidad como el museo al arte o la enciclopedia a los inventos humanos. El hombre representa ante nuestros ojos de manera cuantificable aquello que domina: es la fuerza del amo déspota, su capacidad para representar exhaustivamente el

mundo, lo que expresa el compendio de prácticas sexuales. Con ello, Sade desactiva el poder de la sexualidad al eliminar toda posible sorpresa o novedad, imponiendo un mecanicismo al ejercicio erótico.

Como el médico que abre un cadáver y lo muestra y explica, la escatología sadeana disecciona con tal detalle la sexualidad hasta hacerla totalmente representable a través de un catálogo íntegro de posibles prácticas. En *Las 120 jornadas de Sodoma*, el sexo es una receta, la improvisación o el libre albedrío quedan eliminados: se narra antes de llevarlo cabo, introduciendo, asimismo, la noción de placer en el discurso de Foucault. "No es mediante el asesinato como se realiza el erotismo de Sade: es por medio de la literatura" (Beauvoir, 2002: 69). Con ello, el sexo alcanza en la obra de Sade un tono tedioso, consiguiendo deserotizar al lector plenamente frente a la sexualidad, la cual parece un mero producto de recombinaciones matemáticas, como quien se limita a dar cuenta de las formas posibles de composición y recomposición de las fichas de un catálogo. La sexualidad en Sade llega a aburrir, pues en él se da un materialismo sexual en el que la realidad del sexo pareciese quedar reducida a la racionalización exhaustiva de una serie de elementos que se recombinan como si se trataran de motivos mecánicos.

Por lo tanto, si bien Sade no es un autor propiamente feminista en la perspectiva de Beauvoir, resulta ineludible para una historia de la sexualidad con su propuesta de

racionalismo extremo. Eso sí, el envilecimiento textual de Sade no merece ser gratuitamente desechado por patriarcal y racionalista en exceso: sus escritos pornográficos no son meras obras pornográficas, son también la estrategia de supervivencia estética de un hombre en prisión que trata, a través de la literatura, de ennoblecer la falta de libertad y la agonía de sus veintisiete años de cárcel.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amorós, Celia (1997): *Tiempo de feminismo; sobre feminismos, proyecto ilustrado y posmodernidad*. Madrid: Cátedra.

Apollinaire, Guillaume (2006): *Marqués de Sade*. Introducción de Julio Monteverde. Logroño: Pepitas de Calabaza.

Beauvoir, Simone de (2002): *¿Hay que quemar a Sade?* Madrid: Antonio Machado Libros.

Beauvoir, Simone de (2005): *El segundo sexo*. Valencia: Cátedra Feminismos.

Butler, Judith (2003): Beauvoir on Sade: making sexuality into an ethic. En Claudia Card (ed.), *The Cambridge Companion to Simone de Beauvoir*. Cambridge: Cambridge University Press.

Carter, Angela (2001): *The Sadeian Woman: And the Ideology of Pornography*. Nueva York: Penguin.

Dworkin, Andrea (1978): *Pornography: Men Possessing Women*. New York: Penguin.

- Lomba, Pedro (2014): *Márgenes de la modernidad. Libertinismo y filosofía en el siglo XVII*. Madrid: Escolar y Mayo.
- Edmiston, William (2013): *Sade: queer theorist*. Oxford: SVEC.
- Friedan, Betty (2017): *La mística de la feminidad*. Valencia: Cátedra Feminismos.
- Gallop, Jane (2005): *The Liberated Woman, Narrative*, vol. 13, pp. 89-104.
- Gorer, Geoffrey (1969): *Vida e ideas del Marqués de Sade*. Buenos Aires: Editorial La Pléyade.
- Klossowski, Pierre (1967): *Sade, mon prochain. Le philosophe scélérat*. París: Seuil.
- Millett, Kate (1994): *Política sexual*. Cátedra: Feminismos.
- Perona, A. J. (1995): La construcción del concepto de ciudadanía en la Modernidad. En *Revista Arenal*, Univ. De Granada, nº 1, enero-junio, pp. 25-40.
- Posada Kubissa, Luisa (1994): «Un gran reserva francés frente al vino de mesa rousseaniano», *Er-Revista de Filosofía*, nº 16, año IX, pp. 9-39.
- Puleo, Alicia (2003): Moral de transgresión, vigencia de un antiguo orden, *Isegoría*, vol. 28, pp. 245-251.
- Sade, Marqués de (2006): *Zoloé y sus dos acólitas o unas semanas en la vida de tres bellas mujeres*. Logroño: Pepitas de Calabaza.
- Sade, Marqués de (2003): *La nueva Justine o las desgracias de la virtud seguida de la historia de Juliette, su hermana*. Madrid: Valdemar.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Sade, Marqués de (2016): *La filosofía en el tocador*. Barcelona: Austral.

Sade, Marqués de (2004): *Las 120 jornadas de Sodoma o la escuela de libertinaje*. Madrid: Akal.

Zorrilla Sirlin, Natalie Lorena (2016): Sade en el pensamiento feminista, *Asparkía*, 29, pp. 91-108.

(RE)PENSAR EL PRESENTE CON KATE MILLETT

(Re)Thinking of the present with Kate Millett

María ÁVILA BRAVO-VILLASANTE*

m.bravovillasante@gmail.com

RESUMEN

En septiembre de 2017 fallecía Kate Millett, una de las pensadoras feministas más importantes del siglo XX. Nuestra exposición pretende, por un lado, rescatar los aspectos más relevantes de su pensamiento, por otro, mostrar la originalidad y vigencia de su propuesta teórica.

Palabras claves: *Kate Millett, Feminismo Radical, Política Sexual, Violencia, Patriarcado.*

ABSTRACT

The aim of this article is to explain the most important aspects of the thought of Kate Millett. We will begin by placing Millett's thought in its context. This will allow us to delve into the basic theses of radical feminism.

* Profesora de Filosofía. Doctora en Estudios Interdisciplinarios de Género, Licenciada en Filosofía, estudios de Doctorado en Filosofía Teórica. Máster en Enseñanza de la Filosofía, Máster en Género y Políticas de Igualdad y Máster en Estudios Interdisciplinarios de Género. Especialista Universitaria en Cultura y Violencia de Género. m.bravovillasante@gmail.com

Key words: *Kate Millett, Radical Feminism, Sexual Politics, Violence, Patriarchy.*

1. KATE MILLETT: FEMINISMO SIN ATAJO

Para una adecuada exposición de *Política Sexual* de Kate Millett, es imprescindible analizar el contexto en el que se desenvuelven obra y autora. Este contexto no es otro que el feminismo radical que surge en Estados Unidos durante los años sesenta del pasado siglo. Vinculadas a organizaciones de la nueva izquierda, abandonaron su militancia al observar en primera persona lo que una década más tarde describió Heidi Hartman (1980) como el “matrimonio mal avenido” entre feminismo y marxismo.

El análisis realizado por las feministas radicales pone de manifiesto lo superfluos que han sido los avances que se han producido en los últimos siglos para las mujeres, que sólo han conseguido modificar su vida de manera tangencial. Faltaba realizar un diagnóstico certero pues, como nos recuerda Millett, “las distinciones políticas y sociales más elementales no se basan en la riqueza o en el rango, sino en el sexo. El rasgo más característico y primordial de nuestra cultura es que se fundamenta en el patriarcado” (Millett, 2010:13). El grupo de feministas radicales asume la lucha contra la supremacía masculina, pero también la lucha contra el racismo y el capitalismo (Romero Pérez, 2018). Del mismo

modo que la lucha por los derechos de las esclavas y los esclavos permitió a las sufragistas comprender y tomar conciencia de su opresión, el modelo racial resulta fundamental para dimensionar, comprender y situar las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Como ha sabido ver Alicia Puleo si "como había demostrado la crítica al racismo, la relación entre las razas es política, la conclusión será que también lo es la relación entre los sexos" (Puleo, 2010:38-39).

El análisis que realiza Millett y las feministas radicales a la reacción que sigue a la primera revolución sexual, pone el núcleo duro en el patriarcado y su capacidad de reorganización en aras de mantener el *status quo* tradicional. Uno de los aspectos más revolucionarios del feminismo radical es su capacidad para entender las herramientas de las que se sirve la reacción, herramientas que, dicho sea de paso, contribuyen a reforzar su estructura.

El feminismo radical denunciará sin descanso la doble moral, abogando por la autonomía sexual de las mujeres; criticará la heterosexualidad normativa y luchará contra cualquier explicación biologicista de la opresión poniendo en el centro del debate la categoría de género. Por último, criticará sin descanso la violencia inherente al sistema de dominación patriarcal.

Aunque podemos inscribirlo en la tradición feminista ilustrada, bebe de otras fuentes. Así, las herramientas con las que llevan a cabo su reconceptualización de la dominación masculina son de clara inspiración freudomarxista. La radicalidad de su proyecto feminista, nos recuerda Celia Amorós (2010), remite a la definición marxista de "radical": tomar las cosas por la raíz. Su propuesta se propone, por tanto, buscar la raíz misma de la dominación, estamos ante un feminismo sin atajos.

2. LO PERSONAL ES POLÍTICO.... Y ¿QUÉ ES POLÍTICO?

En 1968, Shulamith Firestone funda la revista *Notes from the First Year*, revista que tuvo continuidad con *Notes from the Second Year*, *Notes from the Third Year* publicadas en 1970 y 1971 respectivamente. En torno a la revista se generó el discurso fundamental del feminismo radical (Faludi, 2013), no en vano, allí se introdujeron por primera vez conceptos fundamentales como "Lo personal es político" (Hanisch, 1970) o el "El mito del orgasmo Vaginal" (Koedt, 1970).

Nos interesa detenernos en uno de los temas más manidos de la historia del feminismo: "lo personal es político". Y nos interesa por dos motivos fundamentales, en primer lugar, por ser un concepto que cobró una gran fuerza argumental contra las propuestas "adaptativas" reaccionarias;

en segundo lugar, es interesante retomar las virtualidades “políticas” del concepto, actualmente vaciado del potencial revolucionario que, en su origen, poseía.

La consigna “lo personal es político” se configura como una herramienta de gran fuerza argumental para dismantelar las tesis adaptativas reaccionarias. Se nos plantea necesario recordar que una estrategia habitual utilizada por las reacciones patriarcales es la de reducir los problemas políticos de las mujeres a problemas individuales. Eliminado el componente social de cualquier asunto, la solución necesariamente se transforma en algo individual y pasa, inevitablemente, por la adaptación (Ávila, 2016).

La cuestión que se plantea Millett es la siguiente, “¿es posible considerar la relación que existe entre los sexos desde un punto de vista político? (2010:67). La respuesta dependerá de lo que entendamos por político.

Podemos realizar una primera precisión, a saber, la noción de política propuesta por el feminismo radical es una noción de política ampliada (Puleo, 2010:42). El poder no es sólo un asunto de Estado, ni la política puede reducirse a una cuestión electoral. El poder lo permea todo, penetra en las instituciones y en las relaciones.

En el caso concreto de Millett, el concepto de política que maneja pone en el centro del debate la simetría que se da

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

entre el concepto de poder y el de dominación. La autora entiende por política "el conjunto de relaciones y compromisos estructurados de acuerdo con el poder, en virtud de los cuales un grupo de personas queda bajo el control de otro grupo" (Millett, 2010:68). No es baladí que recurra al concepto de Weber de dominación "el dominio, como sinónimo de poder, es decir, la posibilidad de imponer la voluntad propia sobre la conducta de otras personas, puede manifestarse en las más diversas formas" (Weber citado por Millett 2010:69). Millett se interesa por las dos formas de dominación que interesan prioritariamente a Weber: la ejercida por la autoridad social y la ejercida por fuerza económica.

En el patriarcado el poder económico es un instrumento de dominio y una consecuencia intencionada. Estos dos tipos de dominación se entretajan sutilmente, de tal modo que la dominación sexual se hace imperceptible. La dominación sexual ha alcanzado una ingeniosísima forma de "colonización interior", más resistente que cualquier tipo de segregación y más uniforme, rigurosa y tenaz que la estratificación de las clases. Aunque hoy en día resulte casi imperceptible, el dominio sexual es tal vez la ideología más profundamente arraigada en nuestra cultura, por cristalizar en ella el concepto más elemental de poder (Millett, 2010:71).

Si el dominio sexual es la ideología más arraigada es por el "carácter patriarcal de nuestra sociedad" (Millett, 2010:70). Todas las vías de poder se encuentran en manos

masculinas “y como la esencia de la política radica en el poder, el impacto de este privilegio es infalible” (Millett, 2010:70). Y si estos elementos no fueran suficientes para sancionar la dominación sexual, siempre se puede recurrir a la autoridad divina, los valores, el arte, la filosofía, la ética.... Todo un entramado ideológico-institucional de fabricación masculina.

3. EL CONCEPTO DE PATRIARCADO

El concepto de patriarcado comienza a tener una consideración negativa tras los análisis realizados por Engels. No obstante, tenemos que esperar al feminismo radical para que surja la “verdadera polémica en torno al patriarcado” (Valcárcel, 1991:128). Serán estas autoras las que conciban el patriarcado en términos de estructura de relaciones de poder (Puleo, 2010:42).

Millett descarta que podamos resolver la cuestión de los orígenes históricos del patriarcado. De momento, lo único que sabemos con certeza es que “muchas de las distinciones comúnmente reconocidas entre ambos sexos en lo que atañe al temperamento, al papel social y, en particular, a la posición, se asientan sobre una base esencialmente cultural y no sobre la mera biología” (Millett, 2010:76). Aunque no podamos resolver las cuestiones acerca del origen del patriarcado, muestra su desconfianza de las explicaciones ofrecidas por Engels y Bachofen.

Estos autores parecen olvidar que el paso del origen del patriarcado estaría asociado al abandono de la sexualidad comunitaria en aras de una sexualidad monogámica. En esta nueva forma de asociación sexual, las mujeres serían propiedad del varón. Pues bien, a juicio de Millett, tanto Engels como Bachofen, obviarían las profundas transformaciones ideológicas, tecnológicas y económicas que debieron implicarse en tan complejo proceso. En definitiva, deja sin explicar por qué, en esta transformación, es la mujer la que pasa a ser propiedad del hombre y no al revés. La respuesta es evidente para nuestra autora, el derecho sexual exclusivo que el matrimonio concede al varón sobre la mujer "se apoya necesariamente sobre una situación patriarcal preexistente" (Millett, 2010:211).

Tampoco parece convencerle de todo a la autora la propuesta de Bachofen de achacar al "descubrimiento de la paternidad" el origen del patriarcado. La autora sospecha que este descubrimiento sería anterior al establecimiento de las leyes patriarcales analizadas en los mitos propuestos por el autor (Millett, 2010:211-212).

El análisis de Engels presentara otra deficiencia atribuible al desconocimiento de la sexualidad femenina por parte del autor. Según Engels, la mujer "aceptó de buena gana la subordinación sexual exclusiva sobre la que se basaba el patriarcado, como un "tributo" que tenía que pagar a

cambio de “verse eximida de la antigua comunidad de varones y conquistar el derecho a entregarse a un solo hombre” (Millett, 2010:217). Millett critica la afirmación de Engels en tanto que supone que a las mujeres les desagrade la sexualidad. La mentalidad patriarcal de Engels le empujaría, además, a comprender la unión sexual como un acto político en el que la mujer se entrega, se somete. Engels obviaría que la castidad es una imposición cultural que el propio patriarcado ha generado, un complejo entramado destinado a frenar la sexualidad femenina. Esta “frigidez” construida, a posteriori, se convierte en una estrategia para sobrevivir a la violencia patriarcal.

Tanto Millett como el resto de feministas radicales, definen el patriarcado como una política sexual, en el sentido analizado. Considerar el patriarcado como sistema político, tal y como ha puesto de manifiesto Puleo (2010:42), contradice la idea sostenida ampliamente por los grupos de izquierda según la cual, los problemas de las mujeres se solucionarán *ipso facto* con la disolución del capitalismo.

Millett recurre a la filósofa política Hannah Arendt para intentar arrojar luz sobre la legitimación del patriarcado. Según Arendt el poder podría ser respaldado por consenso o impuesto por la violencia (Millett, 2010:71). A juicio de Millett, el patriarcado¹ sería un caso de poder respaldado por

¹ Nos interesa traer a colación la distinción que realiza Alicia Puleo

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

consenso, en tanto condicionado por determinada ideología. Su aprobación se produce a través de la "socialización". Pues bien, la socialización contribuye a la colonización interior, nos hace asimilar de manera contundente las normas fundamentales del patriarcado. Estas normas recogen todos los aspectos relevantes: el temperamento, el papel que cada sexo debe desempeñar, su posición social...

De este modo, además de señalar una de las herramientas más efectivas que tiene el patriarcado para perpetuar su sistema de dominación, denuncia las explicaciones biologicistas que intentan adscribir determinados rasgos de "temperamento" a los sexos de manera natural.

La socialización, como hemos visto, es una de las herramientas de las que se sirve el patriarcado para darse continuidad, y lo hará, sobre todo, en la familia, institución clave para el mantenimiento del sistema de dominación sexual. No será la única herramienta. La economía y el amor serán ampliamente tematizados por ser dos pilares de gran valor instrumental.

entre patriarcados de coerción y patriarcados de consentimiento. Todo sistema patriarcal se basaría "en la coerción y en el consentimiento. Ambos elementos están presentes a la vez. Las sociedades de mayor violencia represiva patriarcal tienen altos niveles de aceptación de sus normas por el solo efecto de la socialización, esto es, sin tener que apelar al recurso extremo de la violencia" (Puleo, 1995:29).

4. SEXUALIDAD COMO CONSTRUCCIÓN POLÍTICA

La tematización de la sexualidad aleja a las feministas radicales del feminismo liberal (Puleo, 2010:42-43). Pondrán en el eje del debate la dimensión política de la sexualidad en tanto que, como afirma Kate Millett, "el coito no se realiza en el vacío;". (Millett, 2010:67).

Nuestras autoras, mucho antes que Foucault, consideran "la sexualidad como una construcción política" (Puleo, 2010:43). Siguiendo a la filósofa Alicia Puleo, fueron pioneras en identificar la construcción patriarcal del deseo y del objeto del mismo.

Millett detecta la paradójica posición en la que se encuentran las mujeres en el patriarcado respecto a la sexualidad: son convertidas en objetos sexuales, pero se las impide gozar de su sexualidad –sexualidad que, por ende, constituye su único destino.

Tampoco gozan de mayor libertad para sentir –recibir– placer las prostitutas, en tanto que el objetivo de su actividad sexual no es disfrutar del intercambio sexual, es facilitar placer a los varones. (Millett, 2010:223 nota pie de página).

Uno de los mitos más extendidos entre la tradición patriarcal es el del "menor deseo femenino". Hemos tenido oportunidad de dar cuenta del desencuentro entre Millett y

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Engels a propósito de esta cuestión. Los prejuicios victorianos de Engels le llevaron, por un lado, a suponer que a las mujeres les desagradaba la sexualidad y por otro, a obviar, que la represión sexual de las mujeres –la castidad– es una imposición masculina respaldada por la doble moral. Millett, recurre a la fisiología y a la descripción para apelar a una mayor potencia sexual de las mujeres respecto a los hombres. La mujer puede –físicamente– realizar el acto sexual con mayor frecuencia que los hombres sin verse limitada por el orgasmo. Además, tiene un órgano dedicado exclusivamente al placer: “el clítoris es el único órgano humano que participa únicamente en la sexualidad y en el placer sexual” (Millett, 2010:220) o por decirlo con Anne Koedt “el clítoris no tiene otra función que el placer sexual” (Koedt, 1970:39).

5. VIOLENCIA

Todos los sistemas de dominación precisan de la fuerza como instrumento de intimidación constante. El sistema de dominación patriarcal, no será una excepción. Alicia Puleo, en su célebre distinción entre patriarcados de consentimiento y patriarcados de coerción, insiste en que coerción y consentimiento son inherentes a ambas formas de patriarcado, si bien, hay una diferencia en las formas de ejercer la coerción y en los grados de la misma (Puleo, 1995). Kate Millett descubre cómo en los patriarcados occidentales, la violencia se sustituye por las instituciones socializadoras y por

los propios valores de la longeva y gelatinosa institución patriarcal.

No es baladí destacar que la violencia opera disfrazada bajo la apariencia de un igualitario consentimiento. Así, para Millett, negar a las mujeres el aborto sería una condena a “pena de muerte”. Por tanto, la ausencia de violencia no es tal; en los patriarcados modernos la fuerza se encuentra implantada gracias a la legislación.

La violencia de género fue ampliamente denunciada por las feministas de corte ilustrado y de corte socialista. En cierto modo, se denunció también la violencia sexual. Pero tendremos que esperar al feminismo radical para encontrar una conceptualización estricta de la misma. En *Política Sexual*, Millett adelantó una interpretación de la violación como política patriarcal. Destacó la violencia sexual como una pieza fundamental del patriarcado, pues la firmeza del patriarcado “se asienta también sobre un tipo de violencia de carácter marcadamente sexual, que se materializa plenamente en la violación” (Millett, 2010:101). La violación sería un ejemplo bastante ilustrativo de la política sexual en tanto que pone de manifiesto el desprecio, la agresividad, el interés por destruir y humillar a la otra persona².

² Hemos tenido ocasión de profundizar en estos aspectos en el artículo “La delgada línea roja” (Ávila, 2017).

6. (RE)PENSAR EL PRESENTE CON KATE MILLETT

Millett publica *Política Sexual* en 1969, hace casi medio siglo. Es innegable que el nuevo prisma con el que Millett y las feministas radicales analizaron la sociedad facilitó, motivó y detonó una revolución feminista.

Pues bien, el aparato conceptual de Millett puede ayudarnos a seguir pensando el presente. Problemas como el control reproductivo, la sexualidad, la violencia (en todas sus dimensiones), la dependencia económica, la segregación académica o el androcentrismo siguen siendo un obstáculo para la construcción de sociedades (irealmente!) igualitarias.

Nos enfrentamos a patriarcados cada vez más invisibles. La "colonización interior" de la que hablaba Millett, ha resultado ser una herramienta perfecta. Bajo un manto de invisibilidad insiste en su mensaje: vivimos en sociedades formalmente igualitarias. Hay que rastrear sus huellas. Bajo el mito de la libre elección y el libre consentimiento tan bien retratados por Ana de Miguel (2015) se reproducen y modernizan, en una suerte de bucle infinito, los mismos estereotipos y roles de género. Hemos de reconocer que la estrategia es perfecta, tanto, que cualquier voz discordante suena a excéntrica teoría conspiratoria.

Con Millett aprendimos que fenómenos aparentemente aislados e inconexos como la violencia sexual, la sexualidad,

la dependencia económica y la familia tienen una dimensión política, son pilares sobre los que se levanta, sostiene y perpetua el sistema patriarcal.

En *Política Sexual*, Millett destacó la violencia sexual como una pieza fundamental del patriarcado. Han pasado cincuenta años desde la publicación de *Política Sexual*, vivimos en sociedades formalmente igualitarias, pero la violación (y el androcentrismo de las leyes) siguen haciendo de la violencia sexual una herramienta fundamental para la perpetuación del patriarcado, una muestra más de que las calles, las noches y determinados espacios, aún no nos pertenecen.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORÓS, Celia,

-(2005): *La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias... para las luchas de las mujeres*. Madrid: Cátedra.

-(2010): "La dialéctica del sexo' de Shulamith Firestone: modulaciones feministas del freudomarxismo" en AMORÓS, Celia y DE MIGUEL, Ana, *Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización. Tomo 2: Del feminismo liberal a la posmodernidad*, (69-105). Madrid: Minerva Ediciones.

ÁVILA BRAVO-VILLASANTE, María,

-(2016): "La sombra de la misoginia romántica es alargada. Un análisis de los vínculos de las reacciones misóginas contra

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

el feminismo" *Labrys, études féministes/ estudios feministas* , nº 29, junio-diciembre.

-(2017): "La delgada línea roja: violencia sexual contra las mujeres en tiempos de guerra y de paz", en NUÑO GÓMEZ, Laura; DE MIGUEL ÁLVAREZ, Ana (Dir.) *Elementos para una teoría crítica del sistema prostitucional*. Granada: Editorial Comares.

DE MIGUEL ÁLVAREZ, Ana (2015). *Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección*. Madrid: Cátedra.

FIRESTONE, Shulamith (1976): *La dialéctica del sexo. En defensa de la revolución feminista*. Barcelona: Editorial Kairós.

HANISCH, Carol (1970): "The Personal is Political" en Firestone, Shulamith & Koedt, Anne (Eds.). *Notes From the Second Year: Radical Feminism*. New York

HARTMANN, Heidi (1980): "Un matrimonio mal avenido: hacia una unión más progresiva entre marxismo y feminismo" en *Zona Abierta*, nº 24 (85-113).

KOEDT, Anne (1970). "The Myth of the Vaginal Orgasm" in *Notes From the Second Year: Radical Feminism*. New York.

MILL, John Stuart (2005). *El sometimiento de las Mujeres*. Madrid: Edaf.

MILLETT, Kate (2010). *Política sexual*. Madrid: Cátedra.

PULEO GARCÍA, Alicia Helda (2010). "Lo personal es político: el surgimiento del feminismo radical", en AMORÓS, Celia, y DE MIGUEL, Ana, *Teoría feminista: de la Ilustración a la*

globalización. Tomo 2: Del feminismo liberal a la posmodernidad, (35-67). Madrid: Minerva Ediciones.

ROMERO PÉREZ, Rosalía (2018). *Kate Millett. Género y política*. Madrid: Sequitur.

VALCÁRCEL, Amelia (1991). *Sexo y filosofía*. Barcelona: Anthropos.

CREAR CAPACIDADES PARA UNA VIDA DIGNA. PROPUESTA DE MARTHA C. NUSSBAUM PARA SUPERAR LA SITUACIÓN DE DESIGUALDAD QUE VIVEN LAS MUJERES EN EL MUNDO

Creating abilities for a decent life. A proposal by Martha C. Nussbaum to overcome the inequality situation suffered by women worldwide.

ROSA MARÍA REINA PÉREZ ¹

RESUMEN

Un mundo deseable sería aquel en el que todos los seres humanos pudiéramos convivir en igualdad haciendo uso de nuestra libertad para decidir qué hacer y qué ser. Para ello Nussbaum propone un marco de acción política que cada Estado debería tener en cuenta en su legislación básica y que denomina “Enfoque de las capacidades”. El enfoque, cuya máxima es la justicia social, se reduce a un decálogo que marca las posibilidades de desarrollo de cada individuo en un Estado que vele por hacerlas posibles. Desde la posición del liberalismo político y la defensa de la libertad de pensamiento y elección, Nussbaum hace una recomendación a los gobiernos mundiales para erradicar las desigualdades y

¹ Profesora de Filosofía en IES Los Sauces de Benavente, Zamora
rmreina@educa.jcyl.es; valdelucerna@gmail.com

favorecer la plenitud de cada ciudadano/a. Su planteamiento, sin embargo, resulta un poco ingenuo al considerar que las desigualdades se pueden erradicar gracias, únicamente, a la bondad de quienes nos gobiernan.

Palabras clave: Justicia social, Liberalismo político, Igualdad, Vida digna, Enfoque de las capacidades.

ABSTRACT

A desirable World would be one where all human beings could live together on equal footing using our freedom to decide what to do and what to be. In order to do so, Nussbaum proposes a frame of political action which each state should considerer its basic laws which show names "Capability Approach". This approach, whose motto is social justice, is reduced to a set of rules which mark the development possibilities for each individual in a state which aims at making them possible. From the stance of both political liberalism and defence of freedom of thought and decisión, Nussbaum advises world governments top ut and end to inequalities as well as to boost wholeness in each citizen. However her proposal tuns out to be a Little naive, as it considers inequalities might be extinghished just through the goodness of those ones who govern us all.

Key words: Social justice, Political liberalism, Equality, Decent life, Capability approach.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Sometidas históricamente a una posición de subordinación, las mujeres han visto sus vidas truncadas, ninguneadas, sometidas a la voluntad de otros, negadas. Su supuesta inferioridad racional sirvió de justificación para la construcción social de una vida de sometimiento que pasaba (y pasa) por desempeñar las funciones que, dicen, le son naturalmente propias: la reproducción, el cuidado y mantenimiento de los hijos², el sometimiento doméstico y la complacencia sexual hacia el varón que se siente propietario de ella. El discurso cultural mundial sume a las mujeres en la metafísica del ser para otro y la negación del ser para sí. El hombre es el que decide en el ámbito del hogar, la familia quien obliga a la resignación y la invisibilidad de ellas en favor del éxito del resto de miembros, el estado quien legisla reproduciendo esquemas de subordinación femenina.

En este contexto de desigualdad cabría esperar que la propuesta de la filósofa norteamericana Martha C. Nussbaum partiera, como lo hacen la mayoría de los enfoques feministas, del análisis de la igualdad y considerara oportuno poner la meta de su planteamiento filosófico en la consecución de esta. Sin embargo, obvia la reflexión sobre la igualdad partiendo de la consideración inicial de que ya el liberalismo (posición teórica de la que parte) promueve una igualdad de trato que conduce a una comprensión básica formal de esta. Comparte,

² Según el informe *"The Global Center Report"* de 2017 del Foro económico mundial, las españolas, por ejemplo, trabajan gratis, en el cuidado de la familia, una media de 54 días al año.

además, las consideraciones de Amartya Sen según las cuales la diversidad humana genera un problema para responder a la pregunta por la igualdad ya pues en términos comparativos es difícil encontrar variables de igualdad ajustables a términos objetivos. A.Sen considera más adecuado centrar la reflexión en la libertad de elección, cuestión que, dice, ha sido obviada en la reflexión sobre la desigualdad (1995), a pesar de su relevancia.

El enfoque de Nussbaum, atento a los problemas de desigualdad que han de soportar las mujeres a causa de su sexo, pretende brindar un sustento filosófico base para que todos los gobiernos del mundo sean capaces de implementar principios constitucionales que favorezcan la dignidad humana.

El enfoque basado en las capacidades, cuyo primer planteamiento surgió en un periodo de colaboración con A. Sen en 1986, permite la defensa de la dignidad basándose en el principio de la capacidad individual y considerando a cada persona como un fin en sí mismo. Se trata de una propuesta universalista, basada en el liberalismo político, sensible con las particularidades locales y las diferentes sensibilidades culturales y cuya cuestión inicial es la pregunta qué soy capaz de ser y hacer como persona. Se trata de un enfoque respetuoso con las decisiones personales, con los proyectos de vida, con las tradiciones culturales, con los preceptos religiosos, (siempre que se haga una revisión crítica de las tradiciones que pueden no ser adecuadas para el respeto de la

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

dignidad de algunos de sus integrantes) ... Una propuesta normativa deontológica que no implica la imposición de una idea de bien al no establecer una fundamentación metafísica del mismo al que ha de someterse cada individuo, sino que propone un decálogo de capacidades para la acción que han de garantizar las autoridades y que cada cual es libre de elegir (2017: 120-123).

Se consideran “capacidades” las libertades y oportunidades creadas por la combinación entre facultades personales y el entorno político, social y económico. Podría decirse que las capacidades permiten convertir en acto las potencialidades iniciales de cada persona siempre que esta esté dispuesta a esa conversión pues no se trata de un decálogo de obligado cumplimiento para la ciudadanía aunque sí debe constituir un marco orientativo para los Estados quienes han de comprometerse en recoger ,en su legislación básica, principios de reconocimiento de las capacidades además de favorecer la puesta en práctica de las mismas mediante políticas concretas de aplicación. De nada sirve, como en el caso de la India, por ejemplo, recoger el derecho a la educación en la Constitución si no se materializa este en una aportación económica estatal que la posibilite; tampoco sirve reconocer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres si no se implementan medidas concretas que liberen a las mujeres de tareas domésticas o de atención y cuidado familiar, entre otras.

Nussbaum clasifica las capacidades en *básicas, internas y combinadas*. Las primeras podrían identificarse con el equipamiento innato de los individuos, las segundas son condiciones maduras para el desempeño de una función. Las terceras, las combinadas, resultan de la interacción entre las capacidades internas y las condiciones externas para el ejercicio de una función.

"Una mujer que no haya sido mutilada sexualmente pero que enviudó como niña y se encuentra bajo la prohibición de contraer otro matrimonio tiene la capacidad interna, pero no la capacidad combinada para la expresión sexual. Los ciudadanos que viven en regímenes no democráticos represivos tienen la capacidad interna pero no la capacidad combinada para ejercer el pensamiento y el discurso de acuerdo con su propia conciencia" (2017: 129).

Para el desarrollo de una capacidad interna se precisan condiciones externas favorables por lo que el decálogo ha de entenderse como una lista de capacidades combinadas que pone el foco en el desarrollo social ligado al enfoque en la igualdad humana (aunque la meta perseguible sea la justicia social y no la igualdad).

El enfoque de Nussbaum centra su atención en el desarrollo de las capacidades internas, pero, sobre todo, hace hincapié en la necesidad de desarrollo de las capacidades

combinadas y en el compromiso de los Estados para que estas sean posibles. Sin embargo, la pregunta básica que plantea Nussbaum: qué soy capaz de hacer y/o de ser, y que constituye el pilar básico del enfoque de las capacidades, ubica la teoría en un estilo individualista, acorde con su liberalismo, pero alejada de la realidad humana pues esta no es sino el resultado de la interacción con el mundo y con los otros.

Vasanti, la mujer a cuya vida se refiere la autora en su obra y que se erige en centro de la reflexión sobre la situación de injusticia en la que viven las mujeres de la India, no podría haber salido de su situación de maltrato doméstico de no haber intervenido su familia, no podría haberse independizado para trabajar en su propio negocio de no haber sido por el crédito de SEWA³, ni podría llevar una vida emocionalmente serena de no ser por la complicidad y el apoyo de sus amigas. Quizás tampoco habría sufrido la violencia en el hogar conyugal de haber nacido en un país en el que la violencia doméstica estuviera penada o en el que el matrimonio fuera el resultado de la elección y no del pacto familiar o en el que la valía de la mujer fuera equivalente a la del varón. La vida de Vasanti estuvo condicionada por su contexto sociocultural y por las personas con las que convivió pues su vida, como la de cualquiera de nosotros/as no es la de un ser individual capaz

³ SEWA es una organización que favorece los microcréditos para el autoempleo femenino en India. <http://www.sewa.org/>

de elegir qué hacer con sino la de un ser social determinado por un nosotros.

Sin duda alguna, la propuesta de Nussbaum constituye un marco de acción ético-político capaz de alcanzar la justicia social más allá de lo que pueda hacerlo la Declaración Universal de Derechos Humanos cuyas críticas de etnocentrista imposición occidental, entre otras, genera desconfianza entre sectores críticos con la cultura y los valores occidentales. Sin embargo, la sola consideración de que la propuesta vaya a ser aceptada por los diferentes Estados para alcanzar el beneficio y bienestar de los más desfavorecidos adolece de una cierta ingenuidad que raya en la utopía pues la realidad histórica nos muestra cómo las prerrogativas sociales son fruto de las reivindicaciones continuadas de los más desfavorecidos quienes, de forma colectiva, trabajan incesantemente en conseguir las ventajas que se les niegan y la libertad para elegir las.

La acción colectiva es el único motor de cambio social capaz de conseguir que las capacidades innatas se puedan materializar en funcionamientos combinados y para que esta sea posible es necesario trabajar "codo a codo" con el otro, convirtiendo el "nosotros" en una única voz de reivindicación que presione y posibilite el cambio hacia la justicia social. Y en esa construcción colectiva de una sociedad mejor se precisa una cierta dosis de sacrificio y de compromiso conjunto, un "nosotros" frente a un "yo".

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

La propuesta de Nussbaum ofrece un marco de acción posible para erradicar las desigualdades que niegan, a gran parte de la humanidad, la posibilidad de ser, incluyendo a las mujeres, pero olvida que las mejoras en la vida de estas nunca han brotado de la bondad de quienes ostentaban el poder y los privilegios sino de la lucha incansable de los grupos feministas que han trabajado, y siguen trabajando, por conseguirlo.

ANEXO 1: CAPACIDADES CENTRALES PARA EL FUNCIONAMIENTO HUMANO (2017: 120-123).

- I. **Vida:** ser capaz de vivir una vida humana de extensión normal; no morir prematuramente, o antes de que la propia vida se haya reducido de tal modo que ya no merezca la pena vivirse.
- II. **Salud corporal:** Ser capaz de tener buena salud, incluyendo la salud reproductiva; estar adecuadamente alimentado; tener un techo adecuado.
- III. **Integridad corporal:** ser capaz de moverse libremente de un lugar a otro; que los límites del propio cuerpo sean tratados como soberanos; tener oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección en materia de reproducción.
- IV. **Sentidos, imaginación y pensamiento:** Ser capaz de utilizar los sentidos, de imaginar, pensar y razonar, y de hacer todo esto de una forma "verdaderamente humana", forma plasmada y cultivada por una

adecuada educación, incluyendo, aunque no solamente, alfabetización y entrenamiento científico y matemático básico.

V. **Emociones:** Ser capaz de tener vinculaciones con cosas y personas fuera de uno mismo, de amar a quienes nos aman y cuidan de nosotros, de penar por su ausencia, y, en general, de amar, de penar, de experimentar nostalgia, gratitud y temor justificado.

VI. **Razón práctica:** Ser capaz de plasmar una concepción del bien y de comprometerse en una reflexión crítica acerca del planteamiento de la propia vida.

VII. Afiliación:

A. Ser capaz de vivir con y hacia otros, de reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos, de comprometerse en diferentes maneras de interacción social; ser capaz de imaginarse la situación de otros y de tener compasión de tal situación; ser capaz tanto de justicia como de amistad.

B. Poseer las bases sociales del respeto de sí mismo y de la no humillación; ser capaz de ser tratado como un ser dignificado cuyo valor es igual al de los demás. Esto implica, como mínimo, protección contra la discriminación basada en la raza, el sexo, la orientación sexual, la casta la etnia o el origen nacional. En el trabajo, ser capaz de trabajar como ser humano, haciendo uso de la razón práctica e

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

ingresando en significativas relaciones de reconocimiento mutuo con otros trabajadores.

- VIII. **Otras especies:** Ser capaz de vivir con cuidado por los animales, las plantas y el mundo de la naturaleza y en relación con todo ello.
- IX. **Juego:** Ser capaz de reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.
- X. **Control del propio entorno:**
- A. Político:** Ser capaz de participar efectivamente en elecciones políticas que gobiernen la propia vida; tener el derecho de participación política, de protecciones de la libre expresión y asociación.
 - B. Material:** Ser capaz de tener propiedad (de la tierra o de bienes muebles), no solamente de manera formal sino en términos de real oportunidad; y tener derechos de propiedad sobre una base de igualdad con otros; tener el derecho de buscar empleo sobre una base de igualdad con otros; no estar sujeto a registro e incautación de forma injustificada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALONSO VALERO, Encarna (2010): "*Feminismo y justicia en la obra de Martha Nussbaum*" Artículo publicado en "Cuadernos Kóre. Revista de historia y pensamiento de género" Rocío Ors (ed.) Volumen 1 / Nº 2,

<http://studylib.es/doc/8476795/descargar-este-fichero-pdf>

GUICHOT-REINA, Virginia (2015): "El "enfoque de las capacidades" de Martha Nussbaum y sus consecuencias educativas: Hacia una pedagogía socrática y pluralista" Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. Consulta on line:

<http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/article/view/teoredu20152724570>

NUSSBAUM, Martha C.

-(2017): "*Las mujeres y el desarrollo humano*" Barcelona: Herder.

-(2011): "*Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano*". Barcelona: Paidós.

-(2012): Discurso pronunciado al recibir el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias sociales. Página web de la Fundación Príncipe de Asturias:

<http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2012-martha-c-nussbaum.html?texto=discurso&especifica=0>

-(2009): "*Las capacidades de las mujeres y la justicia social*" Traducción de Carolina Maldonado. Publicado en Debate Feminista Vol 39. Consulta online:

http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/039_06.pdf

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

-(2010): "*Libertad de conciencia: el ataque a la igualdad de respeto*" Madrid y Barcelona: Katz ediciones.

PHILLIPS, Anne (2009): "*El feminismo y el liberalismo nuevamente: ¿Tiene razón Martha Nussbaum?*" Artículo publicado en la revista "Debate feminista" volumen 39/2009
Consulta online:

http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/039_07.pdf

SEN, Amartya,

-(1992): "*Nuevo examen de la desigualdad*" Versión española de Ana M. Bravo. Madrid: Alianza.

-(1990): "*More Than 100 Million Women Are Missing*" The Kerala Difference, October 24.

<https://www.nybooks.com/articles/1990/12/20/more-than-100-million-women-are-missing/?printpage=true>

W.E.F (World Economic Forum) "*The Global Gender Gap Report 2017*" http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf

CONOCIENDO A JUDITH BUTLER

Meeting Judith Butler

M^a Ascensión MARCELINO DÍAZ
Profesora de Filosofía de la Junta de Andalucía¹

RESUMEN

Judith Butler es una de las filósofas estadounidenses más influyentes e innovadoras de la actualidad. La importancia que su filosofía ha ido adquiriendo desde sus primeros escritos hasta la actualidad, justifican esta comunicación que tiene por objeto mostrar a la persona que hay detrás del personaje con el fin de comprender tanto su acogida como su rechazo por parte del feminismo filosófico.

Palabras clave: género, queer, feminismo, devenir, libertad.

ABSTRACT

Judith Butler is one of the most important American Philosophers as well as one of the most influential and innovative thinkers at present. The influence of her work justifies my work which has, as main objective, meeting the

¹ Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED, Máster en Género, Identidad y Ciudadanía por la UCA, Doctora por la UCA, con una tesis sobre la recepción de Judith Butler en el feminismo filosófico español y profesora de filosofía del IES Lola Flores, de Jerez de la Frontera.

e-mail: filoausten@hotmail.com

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

person who lies behind the character in order to understand not only the reception but also the rejection from a part of the philosophical feminism.

Key words: gender-queer-feminism-becoming-freedom.

Su fama la precede. Siempre ha sido así. Desde el principio, aún antes de revolucionar el panorama feminista con *Gender Trouble*, traducido al castellano como *El género en disputa*. La importancia creciente de su obra, el interés que despiertan sus intervenciones públicas, sus libros, sus artículos, sus conferencias y sus visitas a España, se vierten a su vez, en artículos, libros, conferencias, congresos, cursos y tesis doctorales que muestran una popularidad que, lejos de agotarse, no para de crecer. También la polémica y las ampollas que levanta dentro del contexto académico feminista y en la calle, como buena teórica y activista que es, están presentes en su agenda diaria. Sin ir más lejos, el 26 de octubre de 2017, un grupo de neoconservadores brasileños opuestos a la teoría de la performatividad del género, recogieron 367.575 firmas para impedir que Judith Butler hablase en el centro cultura SESC de Pompeia en la ciudad brasileña de São Paulo, a la que acudiría para participar en el simposium “Los fines de la democracia”, organizado por la universidad de São Paula y la de Berkeley en California, de la que es profesora.

En realidad, como ella misma explica en Soy², *El fantasma del género*, artículo publicado el 24 de noviembre tras tales incidentes³, fue ella la organizadora de un evento internacional de carácter universitario que no recogía en su programa ni debates ni mesas redondas acerca de feminismo, teoría queer o derechos LGBT. Pero grupos neoconservadores apoyados no sólo por las iglesias evangelistas, se movilizaron rápidamente por lo que consideraron una exponente de una "teoría del género" que enmascara un objetivo político marxista⁴. Decenas de personas se reunieron portando pancartas con imágenes de Butler y muñecas con su cara que quemaron en una pira, una performance delirante de quema de bruja que hace recordar con estupor y preocupación que el odio, la regresión y la intolerancia pueden aparecer en cualquier momento. A los pocos días, ya en el aeropuerto de Congonghas junto a su pareja, a punto de emprender el regreso a los Estados Unidos, fue de nuevo agredida por grupos de manifestantes que la asediaron y asaltaron bajo gritos como "malvada", "asesina de la educación de los niños", "destructora de familia", "eres una puerca", "apoyas el aborto". Ante tales ataques Butler manifestó su tristeza y su

² Soy es un suplemento del diario argentino Página/12 (de Buenos Aires) dedicado a la temática de la diversidad sexual. Se publica todos los viernes

³ <https://www.pagina12.com.ar/77673-el-fantasma-del-genero> . Consultado 10/08/2018

⁴ <https://www.dosmanzanas.com/2017/11/el-acoso-violento-a-judith-butler-durante-su-estancia-en-brasil-pone-de-manifiesto-la-creciente-virulencia-del-movimiento-lgtbfobico-en-ese-pais.html>. Consultado el 7/08/2018

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

horror pero también constató la necesidad de insistir en su proyecto: "cuando más se acepta el mundo gay y lesbiano, el mundo feminista, el mundo trans, más se esfuerzan los conservadores en impedirlo"⁵.

Ser mediática, *queer*, filósofa, feminista y lesbiana en el mundo actual en que los medios de comunicación de masas, como nos señala Manuel Cruz⁶, son la nueva ágora, constituye una suerte de *tour de force* que la pensadora de Cleveland (Ohio 1958) lleva realizando desde que en 1990 publicara *Gender trouble. Feminism and the subversion of Identity (El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad)* y se convirtiera en una de las filósofas estadounidenses más influyentes e innovadoras de la actualidad. Pero ¿Quién es Judith Butler?

Judith Butler es una de las filósofas más importantes del panorama internacional y junto a Nancy Fraser y Seyla Benhabib, una de las pensadoras estadounidenses más destacadas e interesantes del momento. Sus teorías provocan tanto adhesiones como rechazo porque sus propuestas sobre el género y el sexo, han creado grandes controversias en el feminismo y en los estudios de género. Es en la década de los

⁵ <https://www.brasildefato.com.br/2017/11/14/judith-butler-responde-a-los-ataques-de-odio-sufridos-en-brasil/>. Consultado el 7/08/2018.

⁶Cruz, M. "Los mal llamados filósofos mediáticos", obtenido el 12/07/2018 de https://elpais.com/elpais/2012/12/12/opinion/1355312593_652377.html.

años ochenta cuando comienza a extenderse su producción teórica y a conocerse internacionalmente. Al comienzo de la siguiente -1990- publica *Gender Trouble. Feminism and the subversion of Identity*, reeditando un nuevo prólogo a la reedición del mismo en 1999.

Nacida en Cleveland (Ohio) en 1956, su influencia abarca desde la teoría y el activismo feminista y *queer* hasta los estudios de género, la teoría poscolonial, la sociología, los estudios culturales y visuales (arte y cine), el análisis literario, el derecho, el psicoanálisis, la filosofía política y la teología. Es una pensadora y una activista, lo que significa que no se parapeta en su despacho universitario sino que sale a la calle y grita contra el sistema, exige visibilidad para todas aquellas personas cuyas vidas están en situación precaria, y pide argumentaciones y no falacias. En definitiva, Butler defiende el derecho de las minorías a ser vistas, a ser lloradas, y a ejercer el derecho al pensamiento y a la libertad de obra y expresión, exigencias que a más de una han llevado al paredón, a la guillotina o a la cicuta.

Butler es, por tanto, figura señera, y se ha convertido en un icono, una moda, una tendencia o todo a la vez. Su impacto en el feminismo a través de sus investigaciones, análisis, discursos y trabajos, han cambiado el curso del mismo, de tal forma que hoy en día, hablamos, con palabras de Elvira Burgos, de un "nuevo feminismo" (Burgos, 2003: 85-98).

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Por otro lado, no todo han sido adhesiones, término que queda un tanto frío teniendo en cuenta la enorme popularidad que ha alcanzado hasta quedar consagrada en algunos círculos como heroína y estandarte de movimientos que han encontrado en ella, su voz. Hablar, por tanto, de adhesiones, es restarle el entusiasmo y la pasión que su figura suscita entre sus secuaces. Teniendo en cuenta que levanta pasiones, no podemos sin embargo, olvidar que también, y con la misma intensidad, levanta rechazo, críticas, incluso odios. Su teoría de la performatividad, por ejemplo, provoca lo que Patricia Soley-Beltrán y Leticia Sabsay (Soley-Beltrán y Sabsay, 2012: posición 43), llaman "butlerofilia" o "butlerofobia" y se habla del "giro performativo" como antaño se hablaba del giro copernicano kantiano, como un cambio radical en la perspectiva con que se tratan las cuestiones sobre el sexo y el género.

Judith Butler es innovadora, es diferente, y su manera de reivindicar, de trabajar y de escribir sobre el género y el sexo, contrasta con el de otras pensadoras y activistas del momento, sin olvidar la enorme atracción que ejerce sobre las minorías sexuales. Como ella misma afirma, reformula y responde a interrogantes que plantea una y otra vez, atendiendo a las críticas y a otros puntos de vista que le valen para releerse a sí misma y corregir ideas o introducir variaciones que, con el paso del tiempo, han resultado equivocadas o demandan una nueva reformulación y lectura.

Desde *El género en disputa: el Feminismo y la subversión de la identidad* (1990), sin duda, la obra con la que se hizo mundialmente conocida, hasta la actualidad con la publicación de su último libro en España: *Cuerpos aliados y lucha política* (2017), han pasado muchos años y su figura ha ido creciendo y convirtiéndose en referencia obligada dentro de la teoría feminista. A la par que ha ido aumentando su influencia en los amplios círculos de la vida social y cultural, también se han incrementado las críticas y los rechazos.

No podemos hablar de una obra unitaria, ni de una Judith Butler porque son muchas en una. En *Literatura, mitos y estrellas* (Soley-Beltrán, 2010:43-46), entrevista que le hace Patricia Soley Beltrán a Judith Butler en 2009, afirma que no se considera una postfeminista sino una feminista clásica porque los problemas de pobreza, analfabetismo, atención médica, entre otros, siguen existiendo en el mundo, por lo que la tarea básica del feminismo tradicional sigue hacia adelante.

Como afirman Patricia Soley-Beltrán y Leticia Sabsay (Soley-Beltrán y Sabsay, 2012: posición 43), tanto para la teoría crítica internacional como para la teoría *queer*, *Gender Trouble* de Judith Butler, es un punto de referencia obligatorio, lo que no significa que no haya aspectos controvertidos de esta teoría dentro del feminismo, como sucede con la teoría de la

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

performatividad del género⁷, la subversión crítica o la resignificación radical, por lo que llega a resultar una pensadora incómoda.

Reconocida activista, Butler lucha por los derechos de las minorías sexuales y étnicas. Rechaza las guerras, como las de Afganistán e Irak (Córdoba y Meloni, 2011:69-72), y denuncia la política israelí en relación a la ocupación de Palestina, lo que le ha granjeado numerosos problemas y críticas, principalmente, en Estados Unidos y Alemania⁸. Sus tomas de posición en el campo del género y los ámbitos sexuales

⁷ La performatividad, a grandes rasgos, se refiere a la capacidad de tienen algunas expresiones de convertirse en acciones y transformar la realidad o el entorno. En 1955, John L. Austin, dicta una conferencia que llevaba a por título *¿Cómo hacer cosas con las palabras?* En la que habla de un tipo de expresiones también llamadas "realizativas" que más que describir una situación, parecen constituir, en sí mismas, una acción. Así, verbos como "jurar", "declarar", "bautizar", etc, producen oraciones que constituyen más bien una acción como por ejemplo en una boda, cuando un sacerdote o un juez dicen "yo os declaro marido y mujer. Judith Butler, en *Performatividad, precariedad y políticas sexuales* sostiene que antes de actuar, las normas ya están actuando sobre nosotras y que cuando lo hacemos políticamente, lo hacemos con unas normas que ya están actuando sobre nosotras sin a veces saberlo. La performatividad no se refiere sólo a actos específicos del discurso sino también a la reproducción de normas vinculada siempre "a una negociación con las formas de poder que condicionan aquellos cuyas vidas serían agradables de vivir y a aquellas cuyas vidas lo serán menos, sino complemente insoportables". <<http://granerbcn.cat/glosario-06-performatividad-ii-segun-jacques-derrida-y-judith-butler/>> consultado el 2/09/2017.

⁸ Zadjermann, P. (2006), *Judith Butler en todo género*. Arte France, <<http://judithbutlerenespanol.blogspot.com.es/2013/02/documental-judith-butler-filosofa-en.html>>consultado el 1/08/2017.

progresistas han sido de tal magnitud que han llegado a originar nuevas concepciones del feminismo fundamentalmente debido a las polémicas y debates surgidos desde los movimientos LGBT y QUEER.

Pero acerquémonos un poco más al personaje. ¿Está el idealismo alemán ligado al triunfo del nazismo en Alemania? ¿Por qué expulsaron a Espinosa de la Sinagoga? Estas son algunas de las preguntas que Judith Butler, con catorce años, le hacía al rabino Daniel Silver durante sus clases particulares, después de haber sido expulsada del colegio al ser considerada una niña problemática y una delincuente en potencia, como así se lo hizo saber a su madre la directora del centro. Judith Butler, de familia judía comprometida social y políticamente y muy ligada a la industria del cine, cuenta en un documental de Paule Zadjermann, titulado *Judith Butler. Filósofa en todo Género*,⁹ cómo, desde pequeña, en la escuela, utilizaba ciertas estrategias para lograr sus fines y cómo su familia se conformaba a algunas normas de género transmitidas por las películas de Hollywood en su afán de asimilarse a la sociedad norteamericana, de tal manera que su madre se transformaba en Joan Crawford y su abuelo en una mezcla de Clark Gable y Omar Shariff. Esto hizo que creciera con el intento de comprender la noción de género y las formas tan hollywoodienses que resultaban de ello, por lo que piensa que tal vez ahí se encuentre el germen que luego dio lugar a *El género en disputa*.

⁹ Idem.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Su escritura en forma autobiográfica, la convierte en una persona real y cercana que vive y escribe sobre su experiencia y eso quizá explique en parte su éxito tanto dentro como fuera de los círculos estrictamente académicos. La Judith Butler que se muestra en el documental de Zadjermann, habla por sí misma de sí misma. Su discurso llega porque es directo, claro, sencillo y franco. Su testimonio es auténtico, no hay intermediarios, no hay intérpretes; habla de su infancia, de su familia, de sus miedos, de lo que piensa acerca de su propia teoría, pregunta constantemente y no siempre da respuestas. Éstas quedan ahí para ser contestadas, pero una impresión de continuo reproche flota en el ambiente, ya que no responde a las preguntas que formula. El azar, la casualidad, llevan a Butler de mano de una amiga al contexto universitario desde el activismo político. Tiene entonces 34 años y le han pedido que participe en una conferencia feminista. A partir de Beauvoir y de su famosa frase "no se nace mujer, se llega a serlo", Butler escribe algo sobre la pregunta acerca del devenir, sobre si se terminaba siendo mujer o si el hecho de ser mujer era eternamente un devenir y si la pregunta podría aplicarse en sentido general: "¿no se nace hombre, se llega a serlo?" Ahí se encuentra, según ella, el germen de su futura tesis que después se convertirá en el argumento central de *El género en disputa*: la noción del devenir podía dispersarse en todas las direcciones.

¿Quién soy? se pregunta Butler. Lesbiana, mujer, judía, *queer*, filósofa, sí pero no de manera convencional, puntualiza. ¿Por qué limitarnos a una definición, a un concepto que nos impone fronteras ontológicas? La noción de sujeto, por otra parte tan controvertida y que tanta polémica ha suscitado en el debate feminista, adquiere aquí sentido porque constriñe el libre juego de las identidades que no tienen que ser una sino que se afrontan como múltiples.

La Butler de la que hablo muestra su vulnerabilidad y habla sin ambages. No es impermeable a las críticas que se ceban con ella, especialmente después de haber recibido el premio Adorno¹⁰ o en el reciente ataque recibido en Brasil al que nos referíamos al principio. Butler habla de la ambigüedad del género y esa ambigüedad se refleja en su físico, vestida de negro, cabello cortado a lo *garçon*, andares masculinos que contrastan con un estereotipo convertido al cabo del tiempo, según ella misma señala, en una segunda naturaleza. Aquí hay que mencionar su manera pausada y tranquila de hablar, una sonrisa perenne en el rostro,

¹⁰ Premio Adorno: reconoce la excelencia en las disciplinas de filosofía, música, teatro y cine y es otorgado cada tres años por la ciudad de Frankfurt en Alemania. Judith Butler lo recibió en el año 2012 y la polémica vino por su supuesto apoyo a Hamas, Hezbollah y al movimiento Boicoteo, Desinversión y Sanciones (DSB) contra el Estado Israelí por lo que los grupos sionistas norteamericanos y alemanes organizaron una fuerte campaña contra la entrega del premio a Judith Butler. <http://judithbutlerespanol.blogspot.com/2012/08/premio-adorno-2012-i-y-la-polemica.html>, consultado el 13/08/2017.

expresión lúcida, humilde y cercana de una persona de enorme talla intelectual y moral. Un ejemplo, no ya de su vulnerabilidad sino de su sensibilidad, es cómo le afecta la crítica que le espeta por ejemplo, Barbara Duden cuando después de que recibiera el premio Adorno, afirmara de ella que descarna y desplaza a las mujeres, y que escribía como “una mujer sin bajo vientre”¹¹ haciendo de ella, en palabras de la propia Butler, un monstruo. Le molesta que saquen a relucir su apariencia física y también que se espere de ella que sea una personificación de su teoría. Según Butler, mucha gente piensa que debería tener un lugar asociado al género, pero no es así porque nunca encontró ese lugar y recuerda que seguramente no lo encontrará ya que no encaja en las categorías preestablecidas.

En su obra *Deshacer el género* (2004) plantea una pregunta diferente a la que formula en *El género en disputa*: cómo las normas constitutivas del género pueden hacernos o deshacernos. En nuestras relaciones con los demás, nos hacemos al tiempo que nos deshacemos porque la idea que una persona tiene de sí misma, se pone en tela de juicio a lo largo de las relaciones. Sujeto, significa para Butler, abrirse a un futuro desconocido porque la otra o el otro nos desafía y ante tal desafío hay que asomarse al propio devenir.

¹¹ Zadjermann, P. (2006), *Judith Butler en todo Género*. Arte France. <<http://judithbutlerenespanol.blogspot.com.es>. documental-judith-butler-filosofa-en.html> consultado el 1/08/2017.

Afirma Butler que tiene la impresión de plantear siempre las mismas preguntas, replantearlas, pero desde diferentes posiciones y perspectivas. No se considera una autora sistemática y no intenta reconciliar sus obras ni los diferentes sujetos de las mismas entre sí. Escribe sobre sexo, género, Israel, la guerra de Irak, Kafka, Espinosa, la melancolía, el duelo, la precariedad, el sida, el aborto, y considera que su trabajo es un proceso que, como todo proceso, implica estar en constante cambio. Por tanto, no consiste en un proyecto cerrado sino abierto a las posibilidades que otros planos, otros puntos de vista, pueden aportar en una visión lejos de dogmatismos y arbitrariedades.

Lo que Judith Butler refleja y defiende, a mi juicio, por encima de cualquier cosa, es la libertad que todo ser humano tiene o debería tener para vivir su vida sin imperativos de ninguna clase, sin ser interrogado, ni justificar sus preferencias ni dar cuenta de ellas. Afirma la sexualidad libre, sin constricciones, sin encasillamientos, sin juicios morales, sin injerencias estatales ni sociales. Defiende la construcción de las subjetividades sin coacciones, amenazas, determinaciones externas y convencionales. *El Género en disputa* o *Cuerpos que importan*¹² reflejan las preocupaciones

¹² "El cuerpo postulado como anterior al signo es siempre *postulado o significado como previo*. Esta significación produce, como un efecto de su propio procedimiento, el cuerpo mismo que, sin embargo y simultáneamente, la significación afirma descubrir como aquello que *precede* a la propia acción. Si el cuerpo significado como anterior a la significación es un efecto de la significación, el carácter mimético y representacional atribuido al lenguaje –atribución que sostiene que

e intereses de gays, lesbianas y transexuales, que también forman parte de la sociedad y parecen no existir más que en los márgenes de los discursos, en los afluentes de las corrientes principales que los excluyen y categorizan como lo abyecto, lo "otro" del universal que es el hombre y la mujer con mayúsculas.

Una parte del éxito de Butler se debe, a pesar de las críticas a su lenguaje, a que sabe plantear preguntas e intentar responderlas teniendo en cuenta el amplio espectro que conforma la realidad. Por tanto, no ha de extrañarnos su éxito tanto dentro como fuera de los círculos académicos, primero en Estados Unidos después en Europa, especialmente en España y Alemania. Con este panorama intelectual y de compromiso ético y político, no nos puede extrañar que Judith Butler despierte tantas reacciones contrapuestas. No es una pensadora convencional, ya lo hemos apuntado en páginas anteriores y nada de lo que dice deja indiferente a nadie porque la fuerza de sus argumentos y el carisma de su persona, unidos a su coherencia a la hora de enlazar lo que hace con lo que dice y piensa, la convierten en una de las pensadoras más controvertidas, interesantes y lúcidas del siglo XXI.

los signos siguen a los cuerpos como sus reflejos necesarios- no es en modo alguno mimético. Por el contrario, es productivo, constitutivo y hasta podríamos decir, *performativo*, por cuanto este acto significativo delimita y circunscribe el cuerpo del que luego afirma que es anterior a toda significación". Butler, J. (2002), *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo*. Buenos Aires: Paidós, pág. 57.

Testimonio de lo que decimos son los recientes sucesos acaecidos en Brasil a los que nos hemos referido al principio y sobre los que la propia Butler ha dado cuenta en su artículo de 24 de noviembre de 2017. En el mismo explica el carácter performativo del género y el objetivo de la teoría que sostuvo en su obra más representativa *Gender Trouble*: “producir aceptación para el amplio espectro de identidades y deseos que constituyen nuestra complejidad como seres humanos”.¹³ En tal artículo, la pensadora de Cleveland resume de manera sencilla y clara las intenciones que ha perseguido a lo largo de todo su trabajo: condenar toda violencia, toda violación. La sociedad debe negarse a aceptar, según ella, la violencia contra las mujeres y las personas trans, y condenar la discriminación y la patologización en relación al género. Ello garantizaría la libertad de expresión de género o cómo vivir como lesbiana, como gay, como queer, o como trans (afirma que la lista no está cerrada) de manera alegre, libre y digna.

Terminamos esta comunicación con un fragmento extraído del artículo citado de Judith Butler, para que sea la propia autora la que ponga punto final a esta breve aproximación a su persona:

"Recordaré Brasil por todas las personas generosas y reflexivas, ya sean seculares o religiosas, que trataron de bloquear los golpes y detener el odio. Son ellos quienes parecen saber

¹³ <https://www.pagina12.com.ar/77673-el-fantasma-del-genero>

que el "fin" de la democracia es mantener viva la esperanza de una vida común no violenta y el compromiso de la igualdad y la libertad, donde la intolerancia sea superada por la valiente afirmación de nuestras diferencias. Entonces todos comenzaremos a vivir, a respirar y a movernos con mayor facilidad y alegría, el objetivo último de la valiente lucha democrática a la que me siento orgullosa de pertenecer es ser libre, ser tratado como un igual y vivir juntos sin violencia".¹⁴

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BURGOS, E. (2003): "*Lecturas de Butler desde la filosofía feminista española*", en *Riff Raff*, nº 021, pp. 85-98.

BUTLER, J.

-(2007): *El género en disputa y la subversión de la identidad*. Barcelona: Paidós.

-(2002): *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo*. Buenos Aires: Paidós.

CÓRDOBA, D. y MELONI, C. (2011): "A propósito de la vidas precarias. Entrevista a Judith Butler". *La Torre del Virrey: revista de estudios culturales*, nº 10, págs. 69-72.

CRUZ, M. "Los mal llamados filósofos mediáticos", obtenido el 12/07/2018 de

¹⁴ Idem.

https://elpais.com/elpais/2012/12/12/opinion/1355312593_652377.html.

<http://granerbcn.cat/glosario-06-performatividad-ii-segun-jacques-derrida-y-judith-butler/>> consultado el 2/09/2017.

-SOLEY-BELTRÁN, P. y SABSAY, L. (EDS.).

-(2012): *Judith Butler en disputa. Lecturas sobre la performatividad*, Barcelona- Madrid: Egales, Formato e-book.

-(2010): "De Literatura, mitos y estrellas. Entrevista con Judith Butler", *Minerva: revista del Círculo de Bellas Artes*, nº 13, págs. 43-46.

www.pagina12.com.ar/77673-el-fantasma-del-genero.

Consultado 10/08/2018.

www.dosmanzanas.com/2017/11/el-acoso-violento-a-judith-butler-durante-su-estancia-en-brasil-pone-de-manifiesto-la-creciente-virulencia-del-movimiento-lgtbfobico-en-ese-pais.html. Consultado el 7/08/2018.

www.brasildefato.com.br/2017/11/14/judith-butler-responde-a-los-ataques-de-odio-sufridos-en-brasil/. Consultado el 7/08/2018.

ZADJERMANN, P. (2006): *Judith Butler en todo género*. Arte France, obtenido el 1/08/2017 de

<http://judithbutlerenespanol.blogspot.com.es/2013/02/documental-judith-butler-filosofa-en.html>.

LA TEORÍA DE LA INJUSTICIA EPISTÉMICA DE MIRANDA FRICKER ANTE LOS CASOS FÁCILES, DIFÍCILES Y TRÁGICOS

The theory of the epistemic injustice of
Miranda Fricker in easy, difficult and tragic
cases

Diego JADÁN-HEREDIA¹
diegojadan@hotmail.com

RESUMEN

La existencia de vacíos hermenéuticos ha provocado que ciertas acciones humanas no puedan ser reprochadas socialmente, constituyéndose en una forma de injusticia epistémica. A partir de la teoría de Miranda Fricker y con la finalidad de ponerla a prueba, en este ensayo abordo el acoso sexual como ejemplo central que ilustra la injusticia hermenéutica, para lo que analizo los que denomino casos fáciles, difíciles y trágicos.

Palabras clave: Miranda Fricker, injusticia epistémica, vacío hermenéutico, oyente virtuoso, acoso sexual.

¹ Doctorando en Filosofía, Universidad de Sevilla; máster en Filosofía y Cultura Moderna, Universidad de Sevilla; magíster en Derecho Constitucional, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador; Abogado y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de Cuenca, Ecuador. Ha sido docente e investigador de la Universidad de Cuenca, Ecuador.

ABSTRACT

The existence of hermeneutical gaps has caused certain human actions to not be able to be reproached socially, constituting a form of epistemic injustice. Based on Miranda Fricker's theory and in order to put it to the test, in this paper I address sexual harassment as a central example that illustrates the hermeneutical injustice, for which end I analyze what I call easy, difficult and tragic cases.

Keywords: Miranda Fricker, epistemic injustice, hermeneutical gaps, sexual harassment, virtuous hearer.

INTRODUCCIÓN

La filósofa inglesa Miranda Fricker publicó en 2007, en el Reino Unido, la obra *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing* un aporte fundamental en el estudio de la dimensión ética de la epistemología. La injusticia epistémica se da de dos modos según Fricker: como injusticia hermenéutica y como injusticia testimonial, que son formas de injusticia que se suman a otras estudiadas tradicionalmente, como la injusticia económica y política. Al estudiar la primera de ellas, la inglesa muestra cómo la ausencia de un concepto analítico puede crear una brecha en los recursos de interpretación hermenéuticos lo que deriva en una desventaja injusta al no poderse comprender colectivamente una experiencia social determinada, «los miembros del grupo más desfavorecido por este vacío quedan en cierta medida

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

marginados hermenéuticamente; es decir, participan de forma desigual de las prácticas a través de las cuales se generan los significados sociales» (Fricker, 2017: 25). El ejemplo central utilizado por la inglesa es el proceso de identificación y creación del concepto «acoso sexual laboral» en los años setenta del siglo XX en los Estados Unidos de América, EUA. Fricker recuerda que hasta aquella época el comportamiento machista y patriarcal hacia las mujeres pasaba casi desapercibido por la sociedad en general; sus víctimas, al carecer de un término que abarque el conjunto de experiencias perjudiciales vividas por ellas, no podían expresar aquellas injusticias, menos ser comprendidas socialmente u obtener una respuesta legal ante estos casos. Sería el movimiento feminista el que promovería el proceso colectivo de identificación y creación del concepto «acoso sexual» lo que permitió vencer los prejuicios estructurales, la comprensión social de lo vivido por las mujeres en sus trabajos y, luego, la demanda al Estado por una respuesta legal.

El aporte de Fricker al estudio de la epistemología social, como se ve, es importante y en estos tiempos más que necesario; el uso del «acoso sexual» para ilustrar la injusticia epistémica, en su variante hermenéutica es claro y efectivo porque el proceso de reparación de tal injusticia parecería lineal e incontrovertible: inexistencia de recursos hermenéuticos que impiden expresar socialmente una experiencia → injusticia hermenéutica → creación del concepto

analítico → se llena el hueco hermenéutico de interpretación → justicia hermenéutica. Al mismo tiempo, la propuesta de Fricker no problematiza ese espacio entre la injusticia y la creación del concepto; en su ejemplo, en efecto las mujeres víctimas de acoso sexual coincidieron en la interpretación de los actos o comportamientos que merecían un reproche moral y jurídico, crearon el concepto analítico del acoso sexual en el trabajo y así procuraron resolver la injusticia de la que eran víctimas. Pero ¿qué sucede cuando la interpretación de los actos o comportamientos «injustos» no es unánime? Cuando lo que siente una persona, otra no lo sentiría, o lo haría de forma distinta, ¿es posible vencer la brecha en los recursos hermenéuticos? El ejemplo de la filósofa es útil para comprender su teoría, pero limitado en la práctica.

Y es que asistimos a una época en la que la concepción de las relaciones interindividuales cambia de sentido; a partir de la identificación y cuestionamiento de las relaciones de poder desiguales entre lo masculino y lo femenino, la forma de conocer a una persona, los comportamientos que son permitidos o reprochados se han transformado o se intentan modificar. En este contexto, palabras que hasta hace poco tenían un significado más nítido requieren nuevas interpretaciones semánticas, se amplía la zona de penumbra hermenéutica. El «acoso sexual» es uno de esos términos que es muy difícil de definir si consideramos los contextos actuales o, incluso, el papel que juega la tecnología en nuestra cotidianidad. Se ha vuelto usual el debate en torno a qué

consideramos acoso sexual, cuándo las personas violan el espacio vital de otras personas, cómo interpretamos ciertas actitudes o comportamientos. Esto se vincula precisamente con la dimensión ética de la denominada «injusticia hermenéutica», que Miranda Fricker (2017: 18) define del siguiente modo:

«La injusticia hermenéutica se produce en una fase anterior [a la injusticia testimonial], cuando una brecha en los recursos de interpretación colectivos sitúa a alguien en una desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales [...]; un ejemplo [...] podría ser el de alguien que fuera víctima de acoso sexual en una cultura que todavía carece de ese concepto analítico. Podríamos decir que la causa de la injusticia [...] hermenéutica son prejuicios estructurales en la economía de los recursos hermenéuticos colectivos.»

De acuerdo con la filósofa, es necesario llenar los vacíos hermenéuticos que son parcelas significativas de la experiencia social que están ocultos a la comprensión colectiva, mediante interpretaciones adecuadas que den un nombre que vuelva comunicativamente inteligible la experiencia de ese grupo humano. En este ensayo advierto los límites de la propuesta *frickeana* a la posibilidad de alumbrar esas penumbras hermenéuticas en sociedades heterogéneas,

plurales, posmodernas. Para ello, utilizo el mismo ejemplo del acoso sexual, pero no limitado al que se experimenta en el ámbito laboral y propongo la existencia de casos fáciles, difíciles y trágicos, a modo de esquematizar en dónde radicarían las fortalezas y debilidades de la teoría de Fricker.

1. LOS CASOS FÁCILES: CUANDO EXISTE UNA CARGA MORAL A PRIORI

Miranda Fricker para ilustrar su teoría de la injusticia hermenéutica recuerda el proceso de construcción del concepto de acoso sexual en EUA en los años setenta. Ese tipo de experiencia perjudicial para las mujeres existe históricamente ahí donde ha habido relaciones desiguales de poder entre lo masculino y lo femenino, pero es recién en aquella época en la que la conversación de grupos de mujeres reveló que aquellas «experiencias» que vivían en espacios alejados de la mirada pública, las sufrían todas ellas y por eso merecían una atención urgente y específica (y es que los espacios laborales eran los lugares en donde más se evidenciaba la relación desigual de poder empleador/trabajadora). Así, será la feminista norteamericana Catharine Mackinnon, en la obra seminal en este tema *Sexual Harassment of Working Women: A Case of Sex Discrimination* (Mackinnon, 1979), la primera en proponer en 1979 una definición legal de este tipo de actos, al referirse al acoso sexual como «la imposición arbitraria de requerimientos

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

sexuales en el contexto de una relación desigual de poder» (Cooper, 1981: 185).

Las características de esta experiencia ilustran la injusticia hermenéutica en su caso fácil. Se puede criticar que darle este nombre es inadecuado cuando, en primer lugar, el acoso nunca puede ser «leve» o sin importancia; en segundo lugar, cuando llenar ese hueco epistémico implicó una dura lucha liderada por las organizaciones feministas; no obstante, lo llamo de esta forma no en relación con la gravedad del acto -que está, precisamente, en la zona de penumbra- sino porque el acto sería leído por la mayoría de la comunidad como inadecuado toda vez que -sostengo- el acto tendría una carga moral negativa compartida por la mayoría de la comunidad, antes de la existencia del concepto analítico. Transgredir el espacio de intimidad de una estudiante por su profesor o el tocar las partes íntimas de la subalterna por parte del superior en un empleo; aunque no eran denominadas como acoso no eran bien vistas, eso sí, estaban normalizadas. La relación de poder desigual entre la estudiante y el profesor o entre la empleada y el empleador permitían que los actos que ellas sufrían quedaran en la impunidad pero esas acciones transgresoras o violentas no se las hacía a vista y paciencia de la ciudadanía. En definitiva, considero que estas acciones tenían una carga moral negativa *a priori*; sin perjuicio de que los agresores se jacten de sus actuaciones cuando están con sus «iguales».

Además, es un caso fácil porque todas las víctimas potencialmente podían coincidir en que se sentían perjudicadas psicológica y físicamente y tenían oyentes virtuosos que podían comprender sin mayor cuestionamiento que esos actos merecían un reproche moral más explícito (por caso, las autoridades que podrán plantear políticas públicas o normas jurídicas que sancionen ese comportamiento desnaturalizado; o los mismos transgresores cuando se dan cuenta de que sus víctimas ya no soportarán sus acciones). La lucha por condiciones dignas en el trabajo se sustentaba, primordialmente, en la defensa del derecho a la intimidad y a la igualdad entre hombres y mujeres. Esas luchas podían ser compartidas no solamente por las organizaciones feministas sino por todas las organizaciones de derechos humanos e, incluso por organizaciones religiosas que con base en mandamientos como «no desearás a la mujer de tu prójimo» o el pecado capital de la lujuria podían cuestionar aquellos comportamientos; es decir, no hacía falta tener enfoque de género para mirar esa violencia normalizada.

2. LOS CASOS DIFÍCILES: CUANDO ES NECESARIO ENFOQUE DE GÉNERO

El contexto social desde los setenta hasta la actualidad ha cambiado considerablemente. En general, en Occidente ya no se cuestiona la presencia de las mujeres en el ámbito público, de hecho, la lucha ahora se ubica en cómo vencer el «techo de cristal» y alcanzar los cargos o funciones de

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

decisión ocupados casi exclusivamente por varones. Asimismo, existen normas específicas que prohíben el acoso sexista y sexual a las mujeres en instituciones educativas o de trabajo, el apoyo mediante normas y políticas ha ayudado a que las mujeres no callen más y que denuncien actos reprochables de violencia de género. Es decir, las experiencias sociales que viven las mujeres adoptan otras formas, actos o acciones que pueden o no ser interpretados socialmente como violencia de género, el mismo caso del acoso sexual es ilustrativo de este nuevo estado de cosas, pues, el concepto analítico primigenio resulta limitado e inadecuado, la zona de penumbra hermenéutica se amplía nuevamente y ahora no parece tan fácil de alumbrar.

El caso difícil se da cuando el acto es interpretado como inadecuado, impropio, reprochable exclusivamente por un grupo social que comparte previamente categorías epistémicas que sirven para identificarlo como tal. Este caso puede ilustrarse con el acoso sexual callejero que puede definirse como:

«Prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida, en espacios públicos como la calle, el transporte o espacios semi públicos (mall, universidad, plazas, etc.) [...]. Estas acciones son unidireccionales, es decir, no son consentidas por la víctima y quien acosa no

tiene interés en entablar una comunicación real con la persona agredida» (OCAC: 2015).

Históricamente este tipo de comportamiento no ha tenido una carga moral negativa; es decir, no ha sido reprochado socialmente por la comunidad, se lo ha hecho incluso de manera festiva o como forma romántica de festejar la belleza femenina por parte de caballeros respetuosos y galantes; eso sí, el «piropo» debe ser de «buen gusto» y halagador para ser bien visto y aceptado socialmente.² Si se mira al «piropo» con enfoque de género -categoría epistémica

² Basta ver al respecto el concepto de «piropo» que trae el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: «dicho breve con que se pondera alguna cualidad de alguien, especialmente la belleza de una mujer». Asimismo, en una breve referencia a la historia del piropo se dice: «La lingüista de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, María Soukkio asegura en su investigación "El Piropo. Un estudio del flirteo callejero en la lengua española", publicada en 1998, que las primeras referencias escritas con el uso de la palabra "piropo" datan del siglo XVI, pero que tan rápido como apareció fue degradando su cortesía y aumentando su crudeza. Etimológicamente, el vocablo piropo proviene del griego *pyropus*, que significa rojo fuego. Los romanos tomaron esta palabra de los griegos y la usaron para denominar piedras preciosas de color rojo como el rubí o el granate: de hecho, una variedad de esta gema hoy es conocida como piropo. A fines del siglo XVI, el biólogo y escritor español Benito Arias Montano publicó una serie de versos en los que dice que el rojo de las mejillas de una joven doncella es capaz de eclipsar el rojo de un rubí. Esta comparación, según el filólogo cervantista Américo Castro, llevó a que los jóvenes estudiantes del siglo XVI comenzaran a recitar estos versos a sus novias y luego fueran imitados por otros muchachos que dedicaban versos a las mujeres que transitaban por las calles» (Salinas, 2018).

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

que comparten las feministas- es posible identificar que es una manifestación de la relación desigual de poder entre lo masculino y lo femenino que permite que los varones transgredan el espacio de las mujeres bajo el pretexto de alabar su belleza; cosa que normalmente no sucede de mujeres hacia hombres. En ese caso, son especialmente las organizaciones feministas las que al aplicar este enfoque (con una base teórica muy fuerte y bien sustentada) miran que ese comportamiento también debe ser catalogado como acoso sexual y, por tanto, eliminado en la sociedad, no existiría justificación para que una persona desconocida aborde a una mujer en la calle de esta manera, aunque se lo haga «con buena intención» o con «buen gusto».

En este caso, reconceptualizar analíticamente al acoso sexual requiere compartir un mismo enfoque -el de género- tanto por parte de las víctimas como de la sociedad en general, los potenciales oyentes virtuosos. No pasa como en el primer caso, el fácil, que los comportamientos tenían una carga moral negativa *a priori*, sino que su reproche moral es producto de un enfoque analítico específico y especializado, pues no es inusual que muchas personas rechacen el acoso sexual en general, sus manifestaciones más grotescas y, al mismo tiempo, consideren al «piropo» como una tradición inofensiva; o, que las propias víctimas vean ese comportamiento como un halago y no como una manifestación del *machismo* imperante. En definitiva, llenar el vacío hermenéutico requerirá un proceso mucho más detenido

dentro de los grupos feministas y, luego, con los otros oyentes virtuosos.

3. LOS CASOS TRÁGICOS: CUANDO SE IMPONE LA NARRATIVA SUBJETIVA

Hasta ahora hemos visto que el proceso que desarrolla Miranda Fricker para llenar los vacíos hermenéuticos, alumbrar las zonas de penumbra interpretativa y disminuir la injusticia hermenéutica puede ser criticada porque en un ejercicio de claro intelectualismo pasa por alto la complejidad que han adquirido en el siglo XXI las relaciones humanas, que se traduce a su vez en qué puede o no ser considerado como acoso sexual, su principal ejemplo en este tema. Así, su teoría se puede aplicar con mayor efecto en el caso fácil y con menos efecto en los difíciles; pero existe un tercer tipo de caso mucho más complejo que el anterior, es el que llamo caso trágico.

El caso trágico -pero no excepcional- es el acto o actos que no pueden ser interpretados de manera uniforme y provoca discrepancias en la comunidad y dentro del mismo grupo vulnerable y en el que las categorías epistémicas previamente compartidas no son suficientes. El acoso sexual ya no se presenta exclusivamente en los espacios laborales, educativos o en espacios públicos sino en las relaciones formalmente más igualitarias, es decir, entre personas que *prima facie* están en igualdad de condiciones; hará falta

indagar en cada contexto y caso concreto para identificar las relaciones de poder. Y este es un problema porque resultaría especialmente complejo generalizar o realizar una abstracción de los comportamientos e incluso será difícil encontrar otras personas, oyentes virtuosos que puedan ayudar a llenar un vacío hermenéutico en este caso inconmensurable. Es casi una tiranía de la subjetividad íntimamente relacionada con la relatividad epistémica propia de la posmodernidad, quizás en esta idea radica la principal dificultad de la teoría de Fricker. La inglesa apuesta por un retorno al pensamiento moderno, a la existencia de una realidad estable y de un conocimiento confiable.

4. CONCLUSIONES

Este ensayo tuvo como objetivo aplicar la propuesta de la filósofa Miranda Fricker de la injusticia epistémica en su variante hermenéutica; la inglesa ha mostrado con erudición la necesidad de considerar que la justicia no se limita a la económica, social y política, sino que tiene una faceta epistemológica. Por la importancia de su aporte, la he criticado y he puesto a prueba sus ideas en un mundo en el que los viejos conceptos son cada día revisados y cuestionados y las relaciones humanas más diversas y complejas. Fricker utiliza el acoso sexual como ejemplo central de cómo la falta de un concepto analítico, para identificar las acciones de hombres en contra de mujeres en espacios de relaciones de poder desiguales, impidió durante largo tiempo

luchar por condiciones dignas de trabajo. Así, creí conveniente complejizar el mismo caso propuesto dividiéndolo en tres: casos fáciles, difíciles y trágicos.

El caso fácil lo definí como el que se caracteriza porque el acto es leído por la mayoría de la comunidad como inadecuado, impropio antes de la existencia del concepto analítico; se le da nombre y se ilumina lo que era penumbra. Argumenté que el ejemplo central de Fricker es este tipo de caso y es por eso por lo que es tan convincente para su teoría. En cambio, el caso difícil es cuando el acto es interpretado como inadecuado, impropio, reprochable exclusivamente por un grupo social que comparte previamente categorías epistémicas que sirven para identificarlo como tal; pero el problema se hace evidente cuando llegamos al caso que denominé trágico porque este contempla el acto o actos que no pueden ser interpretados de manera uniforme y provoca discrepancias en la comunidad y dentro del mismo grupo vulnerado y en el que las categorías epistémicas previamente compartidas no son suficientes.

Consideré que en este último caso es cuando se ven las debilidades de la propuesta *frickeana* porque se hace evidente que para que sea exitosa su propuesta en los dos primeros casos, hacía falta que la sociedad en su conjunto o algunos grupos en particular compartan previamente categorías epistémicas que sean la base para que existan oyentes virtuosos; pero si no hay esa base, esos cimientos, llenar el

vacío hermenéutico no parece posible. ¿Esto significa que la teoría de Fricker es obsoleta? No, las dificultades en la aplicación de esta teoría no radican en ella sino en el contexto actual en el que se quiere plasmar. Esta segunda década del siglo XXI se caracteriza por lo que filósofos como Elizabeth Finne llaman la centralidad de la narrativa subjetiva, pues a ésta se le estaría otorgando un estatus sagrado que disminuye el poder de otras formas importantes de entender el mundo. La primacía de la subjetividad, una interpretación cada vez más individual y emocional de la realidad se ha convertido en la norma en los debates públicos; en este contexto es necesario repensar cómo fortalecer los recursos hermenéuticos colectivos que nos permitan disminuir la injusticia epistémica, luego social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- COOPER, Christine (1981): Review of Sexual Harassment of Working Women by Catharine Mackinnon. *University of Chicago Law Review*, Vol. 48, 183-200, <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol48/iss1/9>
- Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, <https://dle.rae.es/?id=TAxKpSP>
- FRICKER, Miranda (2017): *Injusticia epistémica. El poder y la ética del conocimiento*. Barcelona: Herder.
- MACKINNON, Catharine (1979): *Sexual Harassment of Working Women: A Case of Sex Discrimination*. New Haven and London: Yale University Press.

Observatorio contra el acoso callejero en Chile, OCAC (2015):
¿Qué es el acoso sexual callejero (ASC)? Chile, www.ocac.cl
SALINAS, Juan Luis (2018): Breve historia del piropo callejero.
Chile,
<http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=476406>

LA METÁFORA EN HANNAH ARENDT: PENSAMIENTO, COMPRENSIÓN Y CONSTELACIONES

Hannah Arendt's idea of Metaphor: Thinking,
Understanding and Constellations

Martí CLUA TORRES¹

Universitat de València—Seminari de Filosofia i Gènere
marticlua@gmail.com

RESUMEN

Pretendo caracterizar dos cuestiones esenciales al pensamiento de Hannah Arendt (la *comprensión* y el *pensamiento*) a la luz de sus consideraciones sobre la metáfora y su relación con la filosofía, con el objetivo de mostrar la relevancia de tales reflexiones. Paralelamente, subrayaré el papel que Immanuel Kant, Walter Benjamin y Hans Blumenberg toman en esta cuestión.

Palabras clave: pensamiento, comprensión, metáfora, Arendt, Blumenberg.

¹Graduado en Filosofía por la Universitat de Barcelona. Ha sido becario de colaboración por el Seminari de Filosofia i Gènere. Actualmente realiza el doctorado con una beca FPU (18/00359) sobre la influencia de Ernst Cassirer y Hans Blumenberg en la Historia Conceptual con el grupo de investigación "Historia Conceptual y crítica de la Modernidad" de la Universitat de València.

ABSTRACT

I would present two of the most essential concepts in Hannah Arendt's work (*thinking* and *understanding*) by considering her reflections on metaphor and its relations with philosophy. With the aim of emphasizing these ideas, I would show the influences of Immanuel Kant, Walter Benjamin and her dialogue with Hans Blumenberg.

Key words: thinking, understanding, metaphor, Arendt, Blumenberg.

INTRODUCCIÓN

Una de las notas características de la obra de Hannah Arendt es su capacidad de permitir que la época y sus eventos moldeen sus escritos, y no a la inversa. Su pensamiento, tomando distancia de la tradición filosófica occidental (esa que «no ha sabido aceptar la contingencia de lo humano y que, en consecuencia, ha ignorado la libertad política y la acción» (Birulés, 2007: p. 233)), se dirige a los elementos que constituyeron su tiempo, preguntándose cuales fueron las condiciones que hicieron de su época una época diferenciada de su pasado en pos de comprenderla. Si bien esta breve introducción puede invitar a consideraciones sobre la falta de puntos comunes en sus escritos, no es menos verdad que se pueden detectar una serie de problemas centrales que

conducen sus investigaciones. El presente trabajo pretende aislar algunos de estos puntos neurálgicos y ponerlos en relación con un tema aparentemente poco importante de su obra: la cuestión de la metáfora y su papel en la filosofía. Aunque sus reflexiones sobre la metáfora no sean muy recurrentes, pretendo defender su relevancia respecto a la conexión entre el *pensamiento*, la *comprensión* y la *política*. Paralelamente, intentaremos sacar a la luz las influencias y los diálogos que mantuvo Arendt sobre la cuestión; un pedazo de la constelación que el problema de la metáfora legó a mediados de siglo pasado. Immanuel Kant y Walter Benjamin aparecerán, en primer lugar, como las principales influencias, mientras que, en segundo lugar, me gustaría esclarecer el breve diálogo que alrededor de la cuestión de la metáfora se formó entre la pensadora y Hans Blumenberg.

1. COMPRENDER Y CONOCER

A nuestro parecer, es en el artículo de 1954 "Understanding and Politics"² donde se manifiestan con mayor claridad los mencionados puntos centrales del pensamiento de Arendt. Para la teórica política, es propio de toda experiencia humana el sentirse extraño frente al mundo; este espacio compartido con otros seres humanos que ya existía antes de

² Texto originalmente publicado en *Partisan Review*, XX/4, 1954.

nuestro nacimiento. El mundo³ es el espacio en el que todos los humanos nos damos a conocer actuando, y actuamos apareciendo; es, principalmente, un espacio compartido, el “espacio entre” [*zwischen Raum*] los humanos que condiciona la posibilidad de la política, en tanto en cuanto esta depende de la pluralidad de individuos. En consecuencia, tan letales para la política son la falta de espacio entre los individuos como el aislamiento de estos. Para que la extrañeza del mundo no se interponga ante la misma vida es necesario comprender [*understand*]: solamente por medio de la comprensión «aceptamos la realidad, nos reconciamos con ella, es decir, tratamos de sentirnos en armonía con el mundo» (Arendt, 1995, p. 29). Ardua tarea, máxime cuando hacer del mundo del siglo XX un hogar armónico implica comprender el totalitarismo (Arendt, 1995: p. 46).

La comprensión se caracteriza por ser aquella actividad que constituye la forma específica de vivir del ser humano en tanto en cuanto da significado [*meaning*] al mundo que lo rodea y a las acciones que se realizan. Concretamente, Arendt distingue entre conocimiento [*knowledge*], comprensión preliminar [*preliminary understanding* o *popular understanding*⁴] y verdadera comprensión [*true*

³ Para más detalles sobre el concepto de ‘mundo’ en Arendt, véase Jaeggi, 2011, pp. 333-335.

⁴ Con esta expresión, Arendt hace referencia al lenguaje popular sobre eventos políticos decisivos. En esta cuestión encontramos un punto común con Walter Benjamin y su concepción de los proverbios

understanding]. Su interdependencia no les priva de sus diferencias. En primer lugar, la comprensión se distingue del conocimiento por ser un proceso sin fin cuyo resultado no es la verdad, sino la explicación de lo sucedido y su sentido: «comienza con el nacimiento y finaliza con la muerte» (Arendt, 1995: p. 30). El conocimiento, por otro lado, opera según el criterio de coherencia propio de la lógica, por el cual la verdad depende del modo en que los enunciados se formulan (Arendt, 1995: p. 40), obteniendo así resultados concretos. En segundo lugar, la comprensión preliminar constituye el sentido común del que parte todo conocimiento y comprensión verdadera: la certeza que da pie a cualquier ejercicio de comprensión y que «impregna de forma natural, pero acrítica, toda su terminología y vocabulario» (Arendt, 1995: p. 33). Por otro lado, la verdadera comprensión precede y trasciende el conocimiento, dando respuesta al motivo de su verdad añadiendo una consideración crítica sobre el lenguaje popular que constituye la comprensión preliminar. En este punto, Arendt añade:

«En tanto que expresión de la comprensión preliminar, el lenguaje popular abre paso al proceso de la auténtica comprensión, y su descubrimiento debe permanecer siempre como el contenido de la auténtica comprensión si no quiere perderse en las nubes de la

y el "lenguaje crudo". Véase Arendt, 1995, p. 34 y Arendt, 1990, p. 154.

mera especulación, un peligro que siempre está presente» (Arendt, 1995: p. 34)

En su celeberrima obra *La condición humana* (1958), la pensadora se dedicó a estudiar la esfera de la acción desplazándola de la relación jerárquica establecida con la vida contemplativa⁵ por la tradición filosófica occidental. ¿Ignoró, por ende, la esfera de “las nubes de la mera especulación”? Muy al contrario; Arendt dedicó su última obra, *La vida del espíritu* (1978), a preguntarse por el pensamiento: «¿qué “hacemos” cuando no hacemos nada sino pensar? ¿Dónde estamos cuando, normalmente rodeados por nuestros semejantes, no estamos con nadie más que con nosotros mismos?» (Arendt, 2002: p. 34). Y es en el marco de los epígrafes doce y trece de este complejo texto donde la autora presenta sus observaciones sobre la metáfora.

2. LA METÁFORA EN ARENDT Y SUS PRECEDENTES

Dirijámonos primero a las reflexiones precedentes sobre esta cuestión. En primer lugar, remarquemos dos entradas de su *Diario filosófico* sobre las que volveremos más tarde. La primera data de enero de 1968: bajo el título “Sobre la

⁵ «Lo que me interesó de la *vita activa* era que la noción contraria de completa quietud de la *vita contemplativa* resultaba tan abrumadora que, en comparación con esta calma, desaparecían las demás diferencias entre las distintas actividades de la *vita activa*» (Arendt, 2002, p. 33).

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

metáfora”, la autora se centra en la noción de analogía en la obra de Kant (Arendt, 2006, enero 1968, cuaderno XXV [34]); en la segunda, de agosto de 1969, leemos lo siguiente: «Lo que conecta el pensamiento y la poesía es la metáfora. En filosofía, se llama *concepto* a lo que en poesía se llama *metáfora*. El pensamiento crea sus conceptos a partir de lo visible para referirse a lo invisible» (Arendt, 2006, agosto 1969, cuaderno XXVI [30]). Paralelamente, en el mismo año 1968, Arendt elaboró la introducción a *Iluminaciones*, un conjunto de ensayos de Walter Benjamin. En ella leemos lo siguiente:

«Si, por ejemplo (y esto estaría dentro del espíritu del pensamiento de Benjamin), se rastrea el origen del concepto abstracto Vernunft (razón) hasta el verbo vernehmen (percibir, oír), podría pensarse que una palabra de la esfera de la superestructura ha vuelto a tener su subestructura sensual o, por el contrario, que un concepto ha sido transformado en metáfora, siempre que la "metáfora" sea entendida en su sentido original, no-alegórico de metapherein (transferir) [...] Las metáforas son los medios por los cuales se logra en forma poética el carácter único del mundo. Lo que resulta tan difícil de comprender sobre Benjamin es que sin ser poeta pensaba poéticamente y por lo tanto consideraba la metáfora como el don más importante del lenguaje» (Arendt, 1990: pp. 151-152)

Todas estas consideraciones dispares y aparentemente inconexas cristalizan en los capítulos anteriormente mencionados de *La vida del espíritu*. Así, la caracterización de la metáfora como “don” que el lenguaje nos brinda reaparece en el epígrafe doce: «La metáfora, al salvar el abismo entre las actividades mentales interiores e invisibles y el mundo de las apariencias, fue sin duda el mejor regalo que le pudo hacer el lenguaje al pensamiento y, por lo tanto, a la filosofía» (Arendt, 2002: p. 128). ¿Qué significa, empero, que la metáfora “una” el abismo entre las actividades mentales del pensamiento y el mundo?

Para Arendt, la metáfora genera tal unión en tanto en cuanto da voz a las actividades silenciosas del pensamiento: la metáfora toma de la experiencia la materia primera para generar conceptos por medio de analogías. El ejemplo que pone la autora es el del concepto griego *nous*, término referido a la más alta capacidad cognoscitiva del humano. Susodicho concepto provendría de la expresión *noemai* (término que describe el acto de ver) dada la analogía entre *noemai*-objeto visto y *nous*-objeto pensado.

Es en este punto en el que constatamos la conexión con la concepción bejaminiana del pensamiento poético, así como con la concepción kantiana de la razón. Para el filósofo de Königsberg, los conceptos de la razón no pueden más que aparecer por medio de analogías, ya que no tienen acceso directo a las intuiciones sensibles (como sí lo tiene el entendimiento) (Kant, 2007: pp. 282-283). Llevando el hilo

kantiano a sus últimas consecuencias, Arendt afirma que «[t]odos los conceptos filosóficos son metáforas, analogías congeladas» (Arendt, 2002: p. 126).

3. METÁFORA, PENSAMIENTO Y POLÍTICA

La pregunta que me gustaría plantear ahora es: ¿cómo puede la metáfora conectar las consideraciones sobre el pensamiento y la cuestión (tan vinculada a la política) anteriormente mencionada sobre la comprensión?

En *La vida del espíritu*, Arendt sigue la celebre distinción kantiana entre razón [*Vernunft*] y conocimiento [*Verstand*]. Mientras que el conocimiento, como hemos dicho anteriormente, estaría relacionado con el sentido lógico de la verdad y su conexión con los hechos empíricamente constatables, el pensamiento o razón, ese diálogo silencioso con lo invisible de la abstracción, tiene por objetivo preguntarse por el sentido: «*la necesidad de la razón no está guiada por la búsqueda de la verdad, sino por la búsqueda del significado. Y verdad y significado no son una misma cosa*» (Arendt, 2002: p. 42). Notemos como esto ya lo encontrábamos en la caracterización de la comprensión.

Siguiendo con el paralelismo, el carácter inacabable de la comprensión también es propio del pensamiento: este «sugiere una búsqueda de significado que acompaña la vida del hombre, en tanto que ser pensante, y acaba sólo con la

muerte» (Arendt, 2002: p. 147). Con la siguiente cita Arendt hace del pensamiento algo muy parecido, si no idéntico, a la comprensión:

«La función de este discurso silencioso [...] consiste en llegar a un acuerdo con lo dado a los sentidos [...] El mero dar nombre a las cosas, la creación de palabras es la manera humana de apropiarse y, por decirlo así, de "desalienar" el mundo al que, después de todo, cada uno de nosotros viene como un recién llegado y un extranjero» (Arendt, 2002: pp. 121-122)

Por ende, la única distinción que existe entre el pensamiento y la comprensión es el aislamiento del mundo y el carácter abstracto del primero. Y es precisamente aquí donde la metáfora entra en juego. La metáfora, constituyendo analógicamente los conceptos, permite que el pensamiento se manifieste en el mundo. Del mismo modo que el lenguaje popular evitaba que la comprensión verdadera se perdiera en meras especulaciones, la metáfora ofrece al pensamiento tanto la posibilidad de expresarse como ciertos límites conceptuales (Arendt, 2002: p. 136).

Asimismo, la metáfora da cuenta de una confusión crucial en la tradición filosófica, i. e.; no existe tal cosa como "el mundo del pensamiento" y "el mundo sensible", sino que solo existe un mundo en el que, gracias a la metáfora,

podemos manifestar nuestros pensamientos y dar sentido a lo ocurrido (Arendt, 2002: pp.132-133).

4. BREVE DIÁLOGO CON HANS BLUMENBERG⁶

La metáfora como un recurso capaz de aprehender lo inefable también fue objeto de uno de los proyectos de investigación más ambiciosos del filósofo alemán Hans Blumenberg. Bajo el nombre "metaforología", el autor se propuso investigar la historia de ciertos conceptos cruciales para el pensamiento occidental bajo la premisa siguiente: las metáforas tienen «historia en un sentido más radical que los conceptos, pues el cambio histórico de una metáfora pone en primer plano la metacinética de los horizontes históricos de sentido» (Blumenberg, 2003: p. 47). Para el filósofo, las metáforas muestran al historiador esas certezas propias de una época que subyacen y permiten cualquier ejercicio teórico; las metáforas dilucidan aquellas preguntas teóricamente inefables que permiten, motivan y regulan toda investigación conceptual (Blumenberg, 2003: p. 62). Inspirado por el mismo epígrafe de la tercera crítica kantiana que inspiró a la pensadora política (Blumenberg, 2003: p. 45), Blumenberg considera que el concepto de realidad operante en cada época presupone interrogantes teóricamente

⁶ Existe una carta de Arendt a Blumenberg del 3 de noviembre del 1956 con motivo de su viaje a Europa (Blumenberg, 2015, p. 96). Sobre su breve diálogo en torno a la metáfora, véase también Bajohr, 2015, pp. 42-59.

irresolubles (al modo de las ideas de la razón pura) que, no obstante, son imprescindibles como presupuestos para la investigación. Estudiar las metáforas nos da una clave de acceso privilegiada a ese "mundo de la vida" histórico⁷.

Arendt conoció el proyecto del filósofo de Lübeck, como atestigua *La vida del espíritu* (Arendt, 2002: p. 135 y p. 163 nota 39)⁸ y la anteriormente mencionada entrada de agosto de 1969 de su diario: «En Hans Blumenberg [...], la metáfora desempeña la función de modelo, del "punto de apoyo orientador" para la especulación sobre preguntas a las que no se puede dar respuesta» (Arendt, 2006, agosto 1969, cuaderno XXVI [30]). Aunque para el hanseático las metáforas no constituyan propiamente los conceptos, ambos los conciben como algo que va mucho más allá de un mero recurso retórico; la metáfora es el elemento crucial para establecer el sentido (histórico) de los conceptos emprados en filosofía. En ambos, la metáfora nos da acceso al sentido de los conceptos: hacen referencia a la posibilidad de orientarnos en el mundo que la teoría ofrece⁹.

⁷ Véase Blumenberg, 1995, pp. 97-98.

⁸ Blumenberg responde a las apreciaciones de la pensadora en su inédito *Fuentes, corrientes, icebergs* (2016, pp. 270-273).

⁹ El filósofo de Lübeck desarrolla una interpretación de la metáfora, el mito, la retórica o las anécdotas como "figuras de significación". Estas cumplirían con la función antropológica de establecer una mediación con la realidad que ponga distancia entre su absolutismo y la incapacidad biológica del humano de responder automáticamente a los estímulos que recibe. Véase el artículo "Una aproximación

5. CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, podemos apuntar lo siguiente: respeto a su concepción de la política, Arendt toma en gran consideración la necesidad humana de la comprensión, esto es, la atribución de sentido a los eventos que suceden en pos de hacer del mundo un hogar armónico y no extraño. A esta preocupación por la comprensión se le añade la preocupación sobre el pensar; actividad que, según la autora, se distingue (como la comprensión) por ser una actividad dedicada al mundo y a darle sentido. Su carácter abstracto, silencioso e invisible, hace de la metáfora el instrumento esencial para su expresión, así como el medio que nos permite conectarlo con la comprensión. La metáfora, según Arendt, constituiría los conceptos por medio de analogías (idea en la que sigue a Kant, Benjamin), y solo a través de ellas encontramos el sentido histórico de los conceptos (concepción cercana a Blumenberg), impidiendo que se pierdan en "las nubes de la mera especulación".

En consecuencia, la comprensión del "mundo de las ideas" no es otra que la de sus metáforas, las cuales dan crédito de la dependencia que todo ejercicio abstracto tiene del (único) mundo; las cuales dan crédito de la necesidad que tenemos de expresar, dar sentido y explicar aquello que

antropológica a la actualidad de la retórica" (1971) (Blumenberg, 1999, pp. 115-142)

ocurre; dan crédito de nuestra necesidad de hacer un lugar al pensamiento; de hacer un lugar a eso que no ocupa espacio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARENDT, Hannah (1990): *Hombres en tiempos de oscuridad*. Barcelona: Gedisa.
- ARENDT, Hannah (1995): *De la historia a la acción*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- ARENDT, Hannah (2002): *La vida del espíritu*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- ARENDT, Hannah (2006): *Diario filosófico. 1950-1973*. Barcelona: Herder Editorial.
- BAJOHR, Hannes (2015): The Unity of the World: Arendt and Blumenberg on the Anthropology of Metaphor, *The Germanic Review*, nº 90, 42-59.
- BIRULÉS, Fina (2007): *Una herencia sin testamento: Hannah Arendt*. Barcelona: Herder Editorial.
- BLUMENBERG, Hans (1995): *Nafragio con espectador*. Madrid: Visor.
- BLUMENBERG, Hans (1999): *Las realidades en que vivimos*. Madrid: Visor.
- BLUMENBERG, Hans (2003): *Paradigmas para una metaforología*. Madrid: Trotta.
- BLUMENBERG, Hans (2015): *Rigorismus der Wahrheit*. Berlin: Suhrkamp.
- BLUMENBERG, Hans (2016): *Fuentes, corrientes, icebergs*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

- JAEGGI, Rahel (2011): *Welt/Weltentfremdung*. En, Heuer, W., Heiter, B. y Rosenmüller, S. (eds.), *Arendt Handbuch. Leben-Werk-Wirkung*, 333-335. Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler Verlag.
- KANT, Immanuel (2007): *Crítica del Juicio*. Madrid: Tecnos.

DIALOGAR, IRONIZAR, CELEBRAR. LA DIMENSIÓN FILOSÓFICA DE LA POESÍA DE WISLAWA SZYMBORSKA

Converse, be ironic, celebrate. The Philosophical dimension of Wislawa Szymborska´s poetry

Sebastián GÁMEZ MILLÁN¹
sebastiangamezmillan@gmail.com

RESUMEN:

Argumentaré que por medio de un estilo aparentemente conversacional, sencillo, ligero e irónico Szymborska ha reformulado con una gracia memorable una serie de tópicos que atraviesan la historia de la filosofía, como la necesidad de reconocer la ignorancia para estar abiertos al conocimiento y no caer en el dogmatismo, la sabiduría de algunos ejercicios filosóficos o las implicaciones y consecuencias políticas de nuestras acciones cotidianas.

Palabras clave: poesía, ejercicios filosóficos, escepticismo irónico, dimensión utópica-política y sabiduría existencial.

¹ Doctor en Filosofía con la tesis La función del arte en la interpretación y transformación del sujeto (2016), es autor de 100 filósofos y pensadores españoles y latinoamericanos (2016) y Conocerte a través del arte (2018). Sus líneas de investigación son la filosofía, la literatura y el arte, sobre los que ha escrito más de ciento cincuenta artículos en diversos medios.

ABSTRACT:

I will argue that through an apparently conversational, simple, light and ironic style Szymborska has reformulated with a memorable grace a series of topics that go through the history of philosophy, such as the need to recognize ignorance to be open to knowledge and not to fall into dogmatism, the wisdom of some philosophical exercises or the political implications and consequences of our daily actions.

Keywords: poetry, philosophical exercises, ironic skepticism, utopian-political dimension, existential wisdom.

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN: POESÍA Y FILOSOFÍA

Tendemos a creer, una vez más por culpa de Platón, que las relaciones entre poesía y filosofía son de confrontación y hostilidad, pero salvo por la expulsión de los artistas y los poetas de la República ideal, las relaciones entre poesía y filosofía han sido por lo general bien avenidas, hasta el punto de que cabría hablar de alimentación y enriquecimiento mutuo, de simbiosis, si es que no se trata de sustancias indistintas formuladas por el *logos* desde géneros dispares.

Básteme mencionar algunos ejemplos: Lucrecio se nutre de la filosofía epicureísta, pero a su vez le confiere una

dimensión poética²; Dante se inspira en el neoplatonismo además de en el cristianismo; Jorge Manrique se alimenta del estoicismo, pero lo expresa con una musicalidad de la que carece a menudo esta corriente filosófica; del estoicismo también se nutrirán otros grandes poetas-filósofos, como Quevedo. Goethe es un poeta que inspira a ciertos pensadores como Nietzsche y filósofos como Ortega y Gasset; Hölderlin es otro poeta que hará lo propio con Nietzsche y Heidegger; Rilke se nutre de Nietzsche; Antonio Machado es otro poeta-filósofo...

De esta cuestión se ocuparon pensadoras como Iris Murdoch (Murdoch, 2016) o María Zambrano (Zambrano, 2006), y más recientemente lo ha hecho Martha C. Nussbaum con un sugerente título platónico a la vez que antiplatónico, *El conocimiento del amor* (Nussbaum, 2005). George Steiner lo ha explorado y analizado brillantemente en *La poesía del pensamiento. Del helenismo a Celan* (Steiner, 2012).

Sería conveniente abordar también el pensamiento de la poesía. Algunos, como Jorge Santayana, lo hicieron espléndidamente en títulos como *Tres poetas filósofos: Lucrecio, Dante, Goethe* (Santayana, 2009). Pero cada cierto tiempo aparecen poetas con una extraordinaria dimensión

² Sobre la importancia de esta obra en el Renacimiento sugiero la lectura de Stephen Greenblatt, *El giro. De cómo un manuscrito contribuyó a crear el mundo moderno*. Trad. Juan Rabasseda y Teófilo de Lozoya, Barcelona, Crítica, 2012.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

filosófica: pienso, por mencionar solo a tres del siglo XX en tres idiomas distintos, en Fernando Pessoa, Thomas Stearns Eliot y Jorge Luis Borges. De las últimas cinco décadas no conozco a ningún poeta ni poetisa-pensadora más extraordinaria que Wislawa Szymborska (1923-2012).

A pesar de que ha recibido prestigiosos premios internacionales, como el Goethe (1991), el Herder (1995) y el Nobel (1996), y de que ha tenido una considerable recepción en nuestro idioma, como la poesía sigue siendo un género minoritario, no es todo lo conocida que se merece. Lo que ahora me propongo, además de reivindicar la potencia filosófica de su pensamiento, es compartir esta felicidad. Según Fernando Savater, "su poesía es reflexiva sin engolamiento ni altisonancia, de forma ligera y fondo grave, directa al sentimiento pero sin chantaje emocional (...) Sobre todo nos hace a menudo sonreír, sin incurrir en caricaturas ni ceder a la simpleza satírica" (Savater, 2013: 56).

Cabe preguntarse si ella se sirve de la filosofía para volver más profunda y persuasiva a su poesía o si, por el contrario, ella practica la actividad filosófica al tiempo que poetiza. No son incompatibles, pero me inclino más por la segunda: en Szymborska la filosofía no es un adorno, sino algo consustancial a la escritura: está presente en su manera de mirar el mundo, asombrada, maravillada, perpleja; en sus continuas y agudas preguntas, irónicas e inteligentes; en su incesante reconocimiento de que no sabe...

En cualquier caso, como ha señalado en una introducción Elena Poniatowska, Szymborska “nos revela que filosofía y poesía son vasos comunicantes” (Szymborska, 2014: 12), cuando no sustancias indistintas producidas por un mismo logos en otro género. Por la condensación y la brevedad que caracteriza a este género literario, la poesía es un medio muy apropiado para despertar la curiosidad y desarrollar las virtudes teóricas y prácticas de los ejercicios filosóficos. Mediante un estilo aparentemente conversacional, sencillo, ligero e irónico, Szymborska ha reformulado con una gracia memorable una serie de tópicos que atraviesan la historia de la filosofía, como veremos a continuación.

2. “NO LO SÉ” O LA IMPERECEDERA HERENCIA SOCRÁTICA

Szymborska ha insistido a menudo a lo largo de su obra en un aspecto común a la poesía, las artes y la filosofía: la importancia decisiva de reconocer que no se sabe. En su hermoso discurso de recepción del Premio Nobel, “El poeta y el mundo”, lo ilustra así: “Si Isaac Newton no se hubiera dicho “no sé”, las manzanas del jardín hubieran podido caer ante sus ojos como granizo y él, en el mejor de los casos, se habría inclinado a recogerlas para comérselas con apetito. Si mi compatriota Maria Sklodowska-Curie no se hubiese dicho “no sé”, probablemente se hubiera convertido en profesora de química en un pensionado de señoritas de buena familia y en

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

este, por otra parte respetable, trabajo hubiera transcurrido su vida. Pero ella se dijo “no sé”, y fueron exactamente estas dos palabras las que la condujeron, y no una sino dos veces, a Estocolmo, donde se galardona con el Premio Nobel a las personas de espíritu inquieto en constante búsqueda” (Szyborska, 1998: 51).

Si bien se lo atribuimos a Sócrates, contamos con testimonios de que al menos desde Platón, el filósofo, a diferencia del sabio, que cree que sabe, es aquel que sabe que no sabe, y precisamente porque no sabe desea saber, permanece abierto. Pues bien, si esta es una condición esencial del filósofo, también lo es del poeta: “el poeta, si es un poeta de verdad, tiene que repetir sin descanso “no sé”. En cada poema intenta dar una respuesta pero, no bien ha puesto el último punto, ya la invade la duda, ya empieza a darse cuenta de que se trata de una respuesta temporal absolutamente insuficiente” (Szyborska, 1998: 51). Me atrevería a decir que este “no sé” no es monopolio exclusivo de la poesía y la filosofía, sino que más bien es propio de cualquier actividad humana, si bien no todas las personas son tan valientes para reconocerlo. Se diría, pues, que forma parte de la dimensión poética y filosófica de cualquier actividad humana.

Este interminable “no sé” (“y sin cesar / no saber algo importante” (Szyborska, 2004: 68) no está vinculado a la ignorancia, al contrario, está vinculado al reconocimiento de la

ignorancia, que a su vez implica estar abierto a la continua búsqueda de la verdad. Asimismo, está vinculado a la duda y a la pregunta, imprescindibles para el ejercicio de la filosofía, puesto que sin ellas no se regenera el conocimiento. Por tanto, "cualquier saber que no provoca nuevas preguntas se convierte muy pronto en algo muerto, pierde la temperatura que propicia la vida" (Szyborska, 1998: 50).

3. DEL ASOMBRO Y LA ADMIRACIÓN COMO ORIGEN DE LA FILOSOFÍA Y DE LA POESÍA

Hay quienes atribuyen el origen de la filosofía al asombro y hay quienes lo atribuyen a la admiración. En esto, como en todo, los hay más platónicos o más aristotélicos, según. Pero en cualquier caso, el origen de la filosofía, y sospecho que también una vez más de la poesía y el arte, se encuentra estrechamente vinculado con el asombro, la admiración, la maravilla, la sorpresa, la perplejidad. El origen y tal vez el fin. Szyborska lo ha expresado con ironía y gracia particular en algunos de sus poemas. Aquí analizaremos e interpretaremos "Una del montón" (Szyborska, 2014: 389-391).

Al mismo tiempo lo asociaremos a dos conceptos que en las últimas décadas no han hecho sino incrementar su presencia en la escena filosófica como en el campo de las ciencias (Szyborska, como podemos comprobar en sus reseñas, era una lectora omnívora que lo mismo frecuentaba la poesía que la filosofía, las artes que las ciencias

(Szyborska, 2014)): me refiero a "incertidumbre" (piénsese en el principio de incertidumbre formulado por Heisenberg) y a "contingencia" (sobre el que han reflexionado agudamente desde filósofos como Richard Rorty y Odo Marquard a paleontólogos y divulgadores científicos como Stephen Jay Gould).

4. UNAS GOTAS DE ANTROPOLOGÍA Y MORAL DE UN BICHO RARO

Una de las constantes de los poemas de Szyborska, como ha señalado Malgorzata Baranowska, "es la condición humana y la reflexión permanente sobre ella, el asombro por la existencia individual" (Szyborska, 1998: 24). De tal modo que a partir de animales no humanos, árboles, plantas y otros seres ha trazado una imagen de lo que es el ser humano. Poemas como "Esqueleto de dinosaurio", "La cebolla", "El manzano", "Visto desde arriba", "El silencio de las plantas", etc. nos servirían para desplegar su visión antropológica.

Pero de nuevo por falta de tiempo recurriré al análisis y la interpretación del que es, a mi parecer, uno de los más logrados y significativos poemas sobre este asunto, *Elogio de la mala conciencia de sí mismo*, en el que, en resumidas cuentas –pero la poesía, al igual que la música, no admite traducción ni paráfrasis exacta– compara a diferentes especies (el ratonero, la pantera negra, las pirañas, el crótalo, el chacal, el tábano, la langosta, la tenia, el caimán y la orca)

con el ser humano. Lo que poseen en común estas especies de animales no humanos es que no sienten nada relacionado con la mala conciencia de sí mismo. De ahí que concluya con el epifonema: "Nada más animal / que una conciencia limpia / en el tercer planeta del Sol".

Se trata, como indica el título, de un elogio de la mala conciencia de uno mismo, bajo la sospecha de que sin sentimientos de culpa somos aún más animales, en el sentido inmoral del término; de que posiblemente inspiran más confianza aquellos que arrastran mala conciencia que aquellos que se jactan de una conciencia limpia. ¿Actuaríamos sin la mala conciencia con la misma responsabilidad (y aquí no debe perderse de vista el contexto histórico social, después de la Segunda Guerra Mundial)? ¿No se encuentra vinculado el sentimiento de culpa a dos cualidades específicamente humanas, como la libertad-responsabilidad?

5. DE QUE NO HAY NADA AJENO A LA POLÍTICA...

"Hijos de la época", uno de sus poemas más célebres, nos demuestra, en la línea de aquella conocida frase ligada a la segunda ola del feminismo, "todo lo personal es político", que no hay acción que de una manera o de otra no tenga implicaciones o consecuencias políticas, puesto que incluso el que se considera "apolítico", está ya tomando partido por ciertas cuestiones en beneficio y detrimento de otras. No existe, pues, la neutralidad, salvo en la ilusión de aquellos que creen en ella. De ahí que no debamos renunciar a nuestra

condición política. Pero, inteligentemente, Szymborska no ofrece recetas: cada uno tiene que vérselas con el vértigo de su libertad. Una vez más la gracia se encuentra en la forma en que está expresado, inseparable de su contenido, es decir, en los recursos intertextuales, la ironía, las alusiones históricas y políticas, y el humor en medio de la tragedia.

6. CRÍTICA CON LAS UTOPIÁS CERRADAS, PERO TAMBIÉN CON EL NEOPOSITIVISMO...

Por las circunstancias históricas y políticas vividas, Szymborska se ha mostrado crítica con las utopías o, para ser más preciso, con algunas manifestaciones utópicas, como advertimos en "Utopía" (Szymborska, 2014: 283-284). Sin embargo, también se ha mostrado crítica con el neopositivismo del Círculo de Viena, como veremos a partir de mi interpretación de "El horrible sueño de un poeta" (Szymborska, 2007: 60-62), pues en este poema reivindica, siempre con ironía, ligereza, profundidad y humor, la necesidad de contrafácticos para el desarrollo de las vidas humanas, a pesar de que no son verificables desde una perspectiva científica. El lenguaje contrafactual, íntimamente vinculado con la creación artística, poética y me atrevería a decir que filosófica, parece, según algunos estudiosos (George Steiner), específicamente humano.

7. UN EJERCICIO POÉTICO-FILOSÓFICO: MIRAR LAS NUBES...

Pierre Hadot renovó, con la ayuda de otros pensadores e intérpretes (Michel Foucault, A. Nehamas, W. Schmid, Ángel Gabilondo...) nuestra comprensión de la filosofía, entendiéndola no solo como un ejercicio discursivo que se pretende comunicar para transformar a los individuos y a la sociedad, sino antes bien como una praxis por medio de la cual el sujeto procura acceder a otro modo de ser. Y con ello no solo renovó nuestra forma de comprender a los clásicos greco-latinos (Marco Aurelio, Plotino), también a los modernos (Goethe, Wittgenstein...). Pues bien, para concluir me propongo interpretar un poema de Szymborska, "Las nubes" (Szymborska, 2014: 392-393) desde la perspectiva de los ejercicios filosóficos.

*"Con la descripción de las nubes
debería darme mucha prisa,
en una milésima de segundo
dejan de ser éstas y empiezan a ser otras.

Es propio de ellas
no repetirse nunca
en formas, matices, posturas y orden.

Sin la carga de ningún recuerdo
se elevan sin problemas sobre los hechos.*

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

*iDe qué van a ser testigos!,
en un segundo se disipan en todas
direcciones.*

*Comparada con las nubes
la vida parece tener los pies sobre la tierra,
se diría que es inmutable y prácticamente
eterna.*

*Frente a las nubes
hasta una piedra parece un hermano
en el que se puede confiar
y las nubes, nada, primas lejanas y frívolas.*

*Que exista la gente si quiere,
y después que se muera uno tras otro,
poco les importa a las nubes
esas cosas
tan extrañas.*

*Sobre toda Tu vida
y también la mía, aún incompleta,
desfilan pomposas igual que desfilaban.*

*No tienen la obligación de morir con nosotros.
No necesitan ser vistas para poder pasar”.*

Muchos de sus poemas pueden interpretarse como ejercicios poético-filosóficos. Si me decanto por “Las nubes” es porque su actualidad no hace sino incrementarse con los años, dada la costumbre, cada vez más frecuente, hasta el punto de que degenera en tecnoddependencia, cuando no en otras patologías, de que para pasar por la vida necesitemos ser vistos. Quizá nunca como en nuestros días la filosofía de Berkeley, condensada en “Esse est principi” (“Ser es ser percibido”), ha gozado de semejante vigencia como en las redes sociales. Szymborska critica son sutileza y humor esta

costumbre humana, observando las nubes: una vez más la naturaleza como modelo de sabiduría.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

GREENBLATT, Stephen (2018): *El giro. De cómo un manuscrito contribuyó a crear el mundo moderno*, trad. Juan Rabasseda y Teófilo de Lozoya. Barcelona: Crítica.

MURDOCH, Iris (2016): *El fuego y el sol*, trad. Juan José Herrera. Madrid: Siruela.

NUSSBAUM MARTHA C. (2005): *El conocimiento del amor. Ensayos sobre filosofía y literatura*, trad. Rocío Orsi Portalo y Juana María Inarejos Ortiz. Madrid: Antonio Machado.

SANTAYANA, Jorge (2009): *Tres poetas filósofos: Lucrecio, Dante, Goethe*, trad. José Ferrater Mora. Madrid: Tecnos.

SAVATER, Fernando (2013): *Figuraciones mías. Sobre el gozo de leer y el riesgo de pensar*. Barcelona: Ariel.

STEINER, George (2012): *La poesía del pensamiento. Del helenismo a Celan*, trad. María Cándor. Madrid: Siruela.

SZYMBORSKA, Wislawa (2014): *Siempre lecturas no obligatorias*, Trad. Manel Bellmunt. Barcelona: Alfabia.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

SZYMBORSKA, Wislawa (2014): *Poesía no completa*, trad. Gerardo Beltrán y Abel A. Murcia Soriano. México: F. C. E.

SZYMBORSKA, Wislawa (2007): *Dos puntos*, trad. Gerardo Beltrán y Abel A. Murcia Soriano. Tarragona: Igitur.

SZYMBORSKA, Wislawa (2004): *Instante*. trad. Gerardo Beltrán y Abel A. Murcia Soriano. Tarragona: Igitur.

SZYMBORSKA, Wislawa (1998): *El gran número, Fin y principio y otros poemas*, trad. VVAA. Madrid: *Hiperión*.

ZAMBRANO, María (2006): *Filosofía y poesía*, México D.F. F. C. E.

MARY WOLLSTONECRAFT: IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PARA LA EMANCIPACIÓN REAL DE LA MUJER JOVEN ACTUAL

Mary Wollstonecraft: importance of
education for the real emancipation of
today's young women

Tamia Olga CÁCERES PALMA¹
tamiolga@gmail.com

RESUMEN

La *Vindicación de los Derechos de la Mujer* fue escrita por Mary Wollstonecraft en solo seis semanas como respuesta a la exclusión de las mujeres en la Constitución de 1791 y por consiguiente, al no reconocimiento de los mismos derechos que los hombres. Como respuesta a esta exclusión, Wollstonecraft envía un texto al reformista Tallyerand en el que explica por qué es justo incluir a las mujeres.

Palabras clave: vindicación, educación, mujeres, emancipación.

ABSTRACT:

A Vindication of the Rights of Woman was written by Mary Wollstonecraft in only six weeks as an answer for the exclusión of them in the Constitution of 1791 which mean in

¹ Estudiante de 3º Humanidades en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, alumna interna de la Dra. Cinta Canterla. Participante en el Torneo Mundial de debate Universitario en español, 2018 en Chile. Mejor oradora en el V Torneo de debate nacional Séneca.

fact the non recognition of the same rights as men. As a consequence of this, Wollstonecraft sent an argumentative text to the reformist Tallyrand in which she justified why was it fair for women be included.

Key words: vindication, education, women, emancipation.

1. DEMOCRACIA Y MUJER

Mary Wollstonecraft comienza la Vindicación haciendo una reflexión basada en las ideas de Rousseau, concretamente en cuáles son los derechos y obligaciones de los seres humanos en sociedad. A partir de ellas establece una argumentación lógica en la que explica por qué se debe cambiar la educación de las mujeres con la finalidad de sustraerlas a dichos deberes y derechos. Wollstoncraft analiza y critica el hecho de que la mitad de la población no sea percibida como humana, sino como un objeto relativo a los hombres. Para evidenciar esto, podemos observar las afirmaciones de Rousseau en alguno de sus escritos: "la mujer está hecha para agradar al hombre, si recíprocamente el hombre debe agradarle a ella, es una necesidad menos directa puesto que el mérito del varón reside en su poder y solo por ser fuerte agrada" [..]" (Rousseau, 1985: 545).

La existencia de fallos lógicos en la argumentación de Rousseau es algo evidente, sin embargo, este texto fue más alabado que criticado. Es por tanto meritorio que Wollstonecraft refutara genuinamente estas ideas a lo largo

de la Vindicación de los derechos de la mujer. Una de las principales críticas que realizará la filósofa al discurso misógino de la época, es el hecho de que las mujeres fueran relegadas a la educación doméstica y enfocadas al amor, y que además se las criticara por ello. Como bien explica Wollstonecraft, las mujeres son educadas como “niñas grandes” que no pueden hacerse cargo de sí mismas y que dependen para todo de un hombre, al que además deben agradar para merecer su protección. Vemos cómo la argumentación de Rousseau cae por su propio peso al demostrar Wollstonecraft que no es una inclinación natural de la mujeres dedicarse a cuestiones poco relevantes, sino consecuencia directa de una educación vacía que las lleva irremediablemente a ello. Esta idea la vemos siglos antes en los versos de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz: “Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, cuando sois la ocasión de lo mismo que culpáis”.

La antropología social y cultural descubrió hace mucho tiempo que los seres humanos actuamos por patrones que tendemos a imitar, es por esto que el discurso relativista que mantienen algunas figuras de influencia social hoy en día (las denominadas *influencers*) puede ser muy perjudicial en esta lucha por la emancipación real de la mujer y su individuación. Las *influencers* son chicas jóvenes que normalmente se dedican a la moda, el maquillaje y la belleza en general y son figuras relevantes debido a las miles de chicas jóvenes que siguen su contenido a través de las redes. Lo curioso del

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

discurso liberal de estas *influencers* es que la mujer se empodera siendo "libre" es decir, que si una mujer decide hablar solo de cuestiones relacionadas con la moda y la belleza, es porque ella lo ha querido así y debemos respetarla. Y es que no se trata de una cuestión de respeto o de libertad, se trata de que aunque lo hayan hecho por voluntad propia (dudoso si hacemos un poco de análisis) o lo hayan hecho por influencias, no se están involucrando de facto en la realidad en la que se encuentran inmersas, lo que las hace peores ciudadanas democráticas.

El mono-tema de la belleza llena el tiempo y las cabezas femeninas, haciendo que la conversación normalmente derive en temas estéticos. Gracias a la filosofía del lenguaje y la lingüística en general, sabemos que lo que decimos y las palabras que usamos conforman nuestra realidad, por tanto, no creo que sea una locura afirmar que si hay un predominio de los temas mencionados en las conversaciones de las mujeres jóvenes en la actualidad, estamos consiguiendo que la mujer siga sin participar de forma activa en el mundo y que lógicamente siga sin sentirse parte de él. Es cierto que tampoco quiero generalizar, pero si atendemos a las estadísticas sobre problemas de alimentación, vemos que hay una cantidad notable de mujeres obsesionadas con su peso y apariencia, y como diría Naomi Wolf: "una sociedad obsesionada con la delgadez de las mujeres, no persigue su belleza sino su obediencia.". Y es que si la mujer está centrada en cuestiones que la hacen pasiva políticamente, que

la hacen solamente partícipe en un mundo “de mujeres” no existirá jamás un emancipación real según la definición de Wollstonecraft: ser responsable de una misma sabiendo tomar decisiones meditadas y libres. Como diría la filósofa: “los empleos sedentarios y las falsas nociones de excelencia femenina las hacen enorgullecerse de su delicadeza[...]volviendo la atención continuamente sobre el cuerpo se atrofia el entendimiento” (Rowbotham, 2010: 138).

Es por esto, que la emancipación real de la mujer convertiría a las ciudadanas en mejores demócratas, algo que entiendo que es muy beneficioso tanto para ellas mismas como para el conjunto de la sociedad.

2. ESTADO PERMANENTE DE INFANCIA

Wollstonecraft explica cómo la educación de las mujeres crea a seres infantiles dependientes de la razón masculina. A lo largo de la historia, la razón y su perfeccionamiento ha sido algo totalmente irrelevante dentro de la formación de las mujeres, un perfeccionamiento que requeriría un esfuerzo intelectual que las haría adultas. Al condicionarlas para adquirir cualquier cosa a través de su belleza y encanto, las mujeres se han sumido en una pereza intelectual de la que les será muy difícil salir. Wollstonecraft afirma no obstante, que la mujer no es una parte sino un todo y que por tanto, no ha sido creada para nadie salvo para sí misma. Esta dependencia de la mujer es la consecuencia de la naturalización de un sistema falso de comportamiento. Si dividiéramos el mundo

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

en "mundo de mujeres" y "mundo de hombres" veríamos con claridad cómo en el mundo de las mujeres es mucho menos probable que haya un desarrollo total del entendimiento, y sin entendimiento no puede desarrollarse la virtud, entendida como el perfeccionamiento de este. ¿Por qué? Porque la mujer jamás ha sido valorada ni tenida en cuenta por su mente. Al haber sido tratada tradicionalmente como reina o como esclava, algo que vemos en los versos de Pope: "en el imperio de la belleza no existe punto medio y la mujer, esclava o reina, pronto es menospreciada cuando no adorada" la mujer ha perdido la dimensión humana, lo que ha tenido como consecuencia ser menospreciada por estúpida o vanagloriada por sus encantos. Según la autora, esto crearía una ilusión de superioridad y poder que culminaría con el aburrimiento del hombre, que tras tratar a la amada como una diosa, acaba considerándola su sirvienta. Es importante que entendamos que el ser humano busca placer por pura química y cuanto más inmediato y grande es ese placer, más le atrae. El poder que ha adquirido históricamente la mujer sin tener que hacer nada, solo por su encanto, es muy seductor, pero a la vez muy perjudicial. ¿Quién sacrificaría el poder que se obtiene de forma fácil por aquel que necesita trabajo y esfuerzo Y es que el placer es lo único que el patriarcado ha dejado a las mujeres a lo largo de la historia, ya que al estar confinadas en las casas, las mujeres siempre han sido presas de la ociosidad, y en esa ociosidad, se encuentra de nuevo el mundo creado de las mujeres, el mundo de los vestidos, la belleza y el amor como salvación de su propia locura: "Los

pensamientos de las mujeres se ciernen siempre sobre sí mismas. ¿Sorprende entonces que sus cuerpos sean considerados lo más valioso?" (Rowbotham, 2010: 138).

Las mujeres, al ser consideradas poderosas por su belleza y encanto han rehusado cultivar su razón, ya que esta desafiaba a los hombres y las hacía poco atractivas. Si todo el poder al que podían aspirar se basaba en la seducción, es razonable que huyeran de todo lo que le resultaba desagradable a los hombres para conservar la "breve tiranía" que les brindaba la belleza, en palabras de Wollstonecraft "para mantener el homenaje que se le rinde a su inferioridad". La humanidad de las mujeres lleva negándose siglos, desde que se decidió que la mujer no debía tender hacia la libertad y el autoconocimiento, sino a los hombres, lo que supone una negación de su evolución y por ende de sí mismas. Un claro ejemplo de esto es la carta que escribe Mahler a su esposa, la compositora Alma Schindler antes de casarse, para que dejara de componer y se dedicara a ser enteramente *una esposa* (Montero, 2015: 101)

Sumidas en una inseguridad permanente por no saber qué hacer, por no controlarse a sí mismas, las mujeres no quieren estar solas, temen a la soledad, puesto que esta implica una reflexión y la reflexión de una mujer suele ser como hemos hablado, sobre sí misma, y la reflexión constante y narcisista lleva a la neurosis o a la depresión. La mujer, por tanto permanece en un estado de inactividad y ajena partícipe al mundo. Wollstonecraft culpa a la educación doméstica

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

(lectura de novelas románticas, practica de música, pintura, poesía, vestidos, etc), de amoldar el cerebro de las mujeres a la sensación y no a la razón, lo que las mantendría eternamente en una situación de infancia. Cuando este predominio de la sensación se traduce en sensibilidad y esta sensibilidad es vanagloriada por los hombres, este modo de ser acaba legitimándose. Decía Rousseau: "educa a las mujeres como a los hombres y cuanto más se parezcan a nuestro sexo menos poder tendrán sobre nosotros".

Y es que este es el punto clave de las ideas de Wollstonecraft, la necesidad de eliminar la apariencia de poder para hacer a la mujeres poderosas y adultas de verdad. Extrapolando todo esto a la situación de la mujer joven actual en las sociedades democráticas, salvando las distancias y sabiendo que hoy en día no existen fuerzas tan coercitivas que la obliguen a ser un ser meramente bello, si observamos cómo a través de la publicidad, la televisión y el cine, sigue existiendo esta tendencia a encaminar a las mujeres hacia la belleza y no hacia el entendimiento, lo que las sigue sumiendo en situaciones de dependencia emocional e intelectual de los hombres. Los temas que ayudan a perfeccionar el entendimiento son aquellos que obligan a conocer el mundo para entenderlo, alcanzando así una mayor capacidad de análisis y por consiguiente una verdadera independencia intelectual. Esta independencia intelectual sería muy beneficiosa para las mujeres ya que las llevaría a conocer el verdadero motor de sus actos. Lamentablemente los temas

que se promueven actualmente las encaminan a la pura vanidad, lo que las motiva a vivir en la ignorancia.

3. SOBRE LA PRIMERA ASOCIACIÓN DE IDEAS Y LA LIBERTAD

Dicen que quien no conoce su historia está condenada a repetirla. En una educación enfocada en la historia de los hombres, las mujeres están condenadas a comportarse de la misma manera que sus antepasadas. Wollstonecraft entiende que los humanos conocemos a través de la asociación de ideas, siendo esta la base de la percepción de la realidad, algo que vemos posteriormente en la filosofía del lenguaje, la lingüística e incluso actualmente en la programación neurolingüística. Cuanto más conocimiento del mundo poseamos más poder de decisión y reacción tenemos en una determinada situación, lo que nos hace ser mejores dueños de nosotros mismos. Esa es la ventaja de acumular ideas, que retan a las que consideramos ciertas dogmáticamente para poder desarrollar otras propias que nos lleven a una mayor libertad. Es necesario que las mujeres aprendan sobre quiénes fueron en el pasado para que sepan que no son lo que les han vendido que son, para que no piensen que son menos, o más tontas o peores, que es lo que inconscientemente tienen las mujeres impreso en el cerebro tras siglos de patriarcado. Al ser presas de esas primeras ideas impresas en sus cerebros, las mujeres siguen siendo esclavas de unos dogmas que inhiben el pleno desarrollo de su ser, ideas que acaban

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

dictando lo que es "ser mujer". Nos llegan ideas absolutas y categóricas de belleza basadas en la delicadeza y la debilidad muy criticadas actualmente pero que aún no hemos conseguido eliminar del imaginario colectivo, una debilidad que no nos permite tener el vigor suficiente como para liberarnos de las cadenas que nos oprimen.

Cuando observo algunas corrientes liberales feministas decir que los elementos tradicionalmente femeninos empoderan, no puedo hacer otra cosa que soltar una carcajada inmediata, ya que es como si un esclavo sin lengua estuviera orgulloso de no tenerla y saliera a exhibir su falta por la calle. El maquillaje, los vestidos, ect, son adornos, no recursos empoderantes, empoderante es el conocimiento que posee la mujer que decide usar esos adornos. Quien conoce su historia puede evitar repetirla, por eso el desconocimiento de la historia de la mujer hace que se vean como empoderantes cuestiones que han dado solo ilusión de poder durante siglos. Decir que la belleza da poder a la mujer, tras el análisis de Wollstonecraft, es cuando menos dudoso. Mientras que si atendemos al análisis realizado en la Vindicación, veremos cómo lo más deseable es que la mujer reciba una educación que la haga libre y no volver a los vestidos. Y es que este es el gran reto de la mujer joven en la actualidad: la construcción de sí misma, lo que sin lugar a dudas la emancipará de una historia injustamente ligada a la subordinación de la mitad del género humano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAVISTER, S. y VICKERS, A. (2005) *Programación neurolingüística (PNL)*. Barcelona: Amat.
- DE LA CRUZ, I.J. (2015): *Poesía lírica*. Madrid: Catedra.
- DESPENTES, V. (2007): *Teoría King Kong*. España: Melusina.
- ENTWISTLE, J. (2002) *El cuerpo y la moda Una visión sociológica*. Barcelona: Paidós.
- BEARD, M. (2017): *Mujeres y poder, un manifiesto*. España: Crítica.
- PÉREZ G. (2000): *El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad*. Madrid: Cátedra.
- MONTERO, R. (2015): *Historias de Mujeres*. Barcelona: Penguin Random House.
- ROUSSEAU, J.J. (1985): *Emilio o de la Educación*. Madrid: EDAF, S.L.
- ROWWBOTHAM, S. (2010): "Consideración sobre los derechos y deberes que conciernen al género humano" en *Mary Wollstonecraft: Vindicación de los derechos de la mujer*. Madrid: Akal.
- WOLLSTONECRAFT, M. (2010): *Vindicación de los derechos de la mujer*. Madrid: Akal.

ELISE REIMARUS Y LA DISCUSIÓN ENTRE MOSES MENDELSSOHN Y F.H. JACOBI SOBRE EL SPINOZISMO DE G.E. LESSING. UNA REFLEXIÓN EN TORNO A LA VISIBILIZACIÓN DE LA MUJER EN LA HISTORIOGRAFÍA DEL PENSAMIENTO¹

Elise Reimarus and the discussion between Moses Mendelssohn and F.H. Jacobi on G.E. Lessing's spinozism. A reflection on how to visibilize women within Intellectual History

Guillem SALES VILALTA²
(Universitat de Barcelona)

RESUMEN

La presente investigación toma como objeto fundamental la relación epistolar que Elise Reimarus (1735-1805) mantuvo con Moses Mendelssohn (1729-1786) y F.H. Jacobi (1743-1819) a raíz de la polémica a la cual Jacobi dio comienzo arrojando la etiqueta de "spinozista" sobre la figura del recién difunto G.E. Lessing (1729-1783). El análisis de la

¹ Este artículo es resultado de la investigación realizada en el proyecto de tesis "L'estudi de l'ànima humana en l'Alemanya del segle XVIII. C.Wolff, M.Mendelssohn i I.Kant" ("El estudio del alma humana en la Alemania del siglo XVIII. C.Wolff, M.Mendelssohn e I.Kant"), inscrito en el proyecto de investigación consolidado "La mirada filosófica como mirada médica" (PGC2018-094253-B-I00). Agradecemos a su vez la ayuda prestada por Cristina Fernández Jiménez en la revisión final del artículo.

² Guillem Sales Vilalta obtiene el grado en Filosofía (premio extraordinario de grado, 2017) y el máster en Pensamiento contemporáneo y tradición clásica (mención en Pensamiento moderno, 2018) en la Universidad de Barcelona. En el curso 2018-2019, inicia en esa misma universidad los estudios de doctorado bajo la tutela del doctor Salvi Turró.

participación de Reimarus en la susodicha discusión será dividido en dos partes: en la primera ofreceremos una concisa contextualización de la polémica mediante la presentación de los elementos fundamentales del pensamiento lessingiano que propician la "acusación" de Jacobi; en la segunda, tejaremos un breve bosquejo de la biografía de Elise para pasar seguidamente al escrutinio de su rol en el debate. Así, (i) dilucidando el modo en que Elise toma partido de los quehaceres intelectuales del momento y (ii) mostrando la relevancia y la riqueza que sus contribuciones llegaron a tener, (iii) terminaremos reflexionando sobre los métodos y procedimientos que cabe usar a la hora de abordar la figura de la mujer en la historiografía de la filosofía y el pensamiento.

Palabras clave: spinozismo, fatalismo, E. Reimarus, M.Mendelssohn, F.H. Jacobi.

ABSTRACT

Our essay will be focused in the epistolary relation that Elise Reimarus (1735-1805) maintained with Moses Mendelssohn (1729-1786) and F.H. Jacobi (1743-1819) because of the discussion begun by Jacobi after claiming G.E. Lessing (1729-1783) to be a "spinozist". The analysis of Reimarus' intervention will be divided in two parts: in the first one, we will shortly contextualize de discussion by giving the tenets of Lessing's thought that justify Jacobi's claim; secondly, we will offer an sketch of Elise's biography in order to proceed

afterwards to judge her role within the debate. (i) By showing the way Elise took part in such intellectual affairs and (ii) by noting the relevance of her contributions, (iii) we will close the essay with a reflection on what tools and strategies are to be considered in order to include women when writing history of philosophy and thought.

Key words: spinozism, fatalism, E. Reimarus, M.Mendelssohn, F.H. Jacobi.

1. BASES DE LA DISCUSIÓN EN TORNO AL SPINOZISMO DE LESSING

La aproximación de G.E. Lessing a la profundamente estigmatizada filosofía spinoziana³ nos remite a una etapa más bien temprana de su desarrollo intelectual; si nos ceñimos al criterio de Jimena Solé (Cf. Jimena Solé: 2011, 180), el influjo de Spinoza puede empezar a rastrearse en *Das Christentum der Vernunft* (1750). En el opúsculo, más bien conciso, se exponen una serie de tesis teológicas nucleares que traslucen el vínculo lessingiano con el leibnizianismo coetáneo: concebir, querer y crear definen aspectos distintos de un mismo acto divino (la divinidad no puede sino realizarlos de forma simultánea), de manera que Dios, pensándose a sí mismo, (i) genera una imagen perfecta de sí (piensa sus perfecciones unitariamente) y (ii) da lugar al

³ Por lo que respecta a la recepción del pensamiento spinoziano y la poderosa condena de la que deviene objeto en Alemania, recomendamos especialmente los trabajos de Sylvain Zac y Maria Jimena Solé. Vid. Zac : 1989 y Jimena Solé : 2011.

mundo (concibe sus perfecciones separadamente); si nos remitimos a la noción teológica de Trinidad, la producción de tal arquetipo divino se corresponde con la creación del Hijo, y la armonía indefectible que rige la totalidad de lo creado se perfila como expresión del Espíritu (Jimena Solé: 2011, 188-196).

El monismo metafísico que puede atisbarse en la obra y que le imprimiría cierto cariz spinoziano irá adquiriendo vigor con el paso de los años: en este sentido, el estudio de Spinoza que Lessing efectúa durante la década de 1760 aparece como factor que favorece tales desarrollos. El trabajo *Durch Spinoza ist Leibniz nur auf die Spur der vorherbestimmten Harmonie gekommen* (sabemos que Lessing envió una copia del manuscrito a M. Mendelssohn en 1763; Cf. Jimena Solé: 2011, 197) ejemplifica paradigmáticamente los progresos lessingianos al respecto; la imagen que pone punto y final a la obra constituye, sin duda, toda una declaración de intenciones. Supuestos dos individuos primitivos tales que uno es spinoziano y el otro leibniziano, Lessing los presenta contemplando sendas figuras ante un espejo: el leibniziano creerá ingenuamente que lo visto, lejos de ser un reflejo, constituye una entidad autosubsistente; más agudo, el spinoziano se sabrá observador de algo que, *stricto sensu*, no tiene existencia propia (Cf. Jimena Solé: 2011, 199-200). La aproximación lessingiana al pensamiento de Spinoza, así pues, parece concretarse y acentuarse de manera progresiva: la opción por el monismo metafísico aleja a

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Lessing del dualismo enarbolado por su amigo Mendelssohn, declaradamente leibniziano y contrario a las derivas fatalistas que, según cree, el sistema de Spinoza acarrea por su incompletud con respecto al sistema de Leibniz (Cf. Mendelssohn: 1997, 96-131). Las huellas spinozianas persisten en *Die Erziehung des Menschengeschlecht* (1780), obra culminante de la producción lessingiana elaborada pocos meses antes de la defunción del dramaturgo. De la identificación entre revelación y educación en su cualidad de instrumentos formativos se desprende la exigencia que, a efectos de contribuir adecuadamente al desarrollo o formación de la humanidad, ambas deben adaptarse a las circunstancias de sus receptores: Antiguo y Nuevo Testamento dejan de ser frutos ahistóricos para enmarcarse, spinozianamente, en unas coordenadas sociales e históricas específicas que condicionan su forma (Cf. Lessing: 1982, 573-603).

La redacción de *Die Erziehung des Menschengeschlecht* coincide con una efeméride capital en la subsiguiente interpretación del spinozismo lessingiano: durante el mes de julio de 1780, F.H. Jacobi se había trasladado a la biblioteca de Wolfenbüttel con el propósito de visitar a Lessing. El encuentro en cuestión servirá a Jacobi para articular el diálogo escenificado en el marco de *Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn* (1785), trabajo no exento de polémica que, como su propio nombre sugiere, resulta de la discusión que Jacobi mantiene con Mendelssohn, discusión de la que, según el propósito expuesto inicialmente,

intentaremos desentrañar las líneas fundamentales en el segundo bloque de este trabajo. Conforme a la dramatización llevada a cabo por Jacobi en sus cartas de 1785, Lessing habría confesado al término de su vida que el racionalismo spinoziano es el único *corpus* filosófico coherente: asumiendo que Dios, entidad absolutamente preeminente, (i) es fuente infinita de todo lo existente y, (ii) por ser infinito, no puede contener determinaciones o parcelaciones que anulen su infinitud, (iii) la divinidad no puede poseer ni entendimiento ni voluntad como determinaciones que lo limiten, razón por la cual la creencia en un Dios personal y benevolente (esto es, dotado de una voluntad individual superlativamente buena) deviene quimérica e insostenible. La conclusión jacobiana es bien palmaria: el racionalismo spinozista suscrito por Lessing conduce directamente al ateísmo y el fatalismo (Cf. Jimena Solé: 2011, 239-254). La vigorosa afirmación de Jacobi, que Mendelssohn percibirá como agravio inaceptable para con la figura de Lessing, será el amargo fruto del espinoso debate entablado entre ambos; tal y como veremos en seguida, el papel mediador que E. Reimarus asumirá en su despliegue será central...

2. EL ROL DE ELISE REIMARUS EN LA DISCUSIÓN SOBRE EL SPINOZISMO DE LESSING

2.1 LA SINGULARIDAD DE LA POSICIÓN INTELLECTUAL DE ELISE

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

La referencia a algunos elementos relevantes de la biografía de Elise resultará harto útil para poder calibrar pertinentemente su participación en la polémica a reseguir. Sin duda, su nacimiento en el seno de una familia de profunda raigambre ilustrada aparece como primer ingrediente notable. A la significación intelectual de la figura paterna, Hermann Samuel Reimarus⁴ (1694-1768), cabe añadirse el trabajo erudito del abuelo paterno Johann Albert Fabricius⁵ (1668-1736). Juntamente con el disfrute de una posición económica holgada (Cf. Spalding: 2005, 34-48), la presencia de dos personajes protagonistas de la historia cultural germana constituye el entorno familiar de Elise como espacio propicio para el desarrollo intelectual de la joven Reimarus (Cf. Spalding: 2005, 56-74): gracias a la sensibilidad cultural prevaleciente en el núcleo familiar, así pues, Elise accederá a un nivel formativo superior al habitual entre sus condiscípulas mujeres (Cf. Spalding: 2005, 56-74). Su escolarización, comenzada tempranamente cuando Elise contaba siete años, correrá inicialmente a cargo de profesores particulares: si bien debe tenerse en cuenta que los niños y las niñas de la casa recibían sendas formaciones separadamente, la mayoría de contenidos enseñados a ambos grupos eran, con frecuencia, prácticamente equivalentes (Cf. Spalding: 2005, 75-108). El

⁴ De entre la bibliografía reciente sobre H.S. Reimarus, destacamos la notable trayectoria intelectual perfilada por U. Groetsch. Vid. Groetsch: 2015.

⁵ El lector hallará un bosquejo panorámico del trabajo llevado a cabo por Fabricius en RAUPP, W. "Fabricius, Johann Albert" en: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon*: 2005, 393-408.

dibujo, la danza y la música, en conjunción con un sólido aprendizaje lingüístico (que comprende tanto el alemán como el francés y el inglés), conforman los ejes de una educación vasta que, al fin y al cabo, denota el sólido compromiso de la familia Reimarus con la cultura. La impronta de este amor y respeto para con la cultura cuajará con vigor en la joven Elise, convencida de que “*der Umgang und das Gespräch eines edelgesinnten Freundes, die Philosophie und die Liebe zu den Wissenschaften, was für drei wichtige Glück seligkeiten des menschlichen Lebens!* (Sieveking: 1940, 88)”.

El estímulo recibido durante la infancia favorecerá la ulterior consagración de Elise a distintos quehaceres intelectuales: su vocación poética, incentivada y estimulada por el hermano mayor Johann Albert Heinrich, dará sus primeros frutos en 1753 y tomará derroteros variopintos con el transcurso de los años (“*Der Andenken eines unglücklichen Jünglings*” advierte sobre los peligros de una gestión descontrolada de las pasiones; “*Der Thee*”, rebotante de humor, define un divertido testimonio de las alegrías inherentes a la amistad; “*Auf den Tod eines reistigen Katers*” esconde intereses de carácter político...; Cf. Spalding: 2005, 109-133); sus sólidos conocimientos lingüísticos, patentes en las dos traducciones que emprenderá con éxito (*Die Freundschaft auf der Probe* de J.F. Marmontel y *Zaire* de Voltaire), hallarán su máxima expresión en la adaptación libre del *Cato* (1713) de Joseph Addison que decide abordar; sus preocupaciones de índole educativa y política, en fin,

germinarán de manera culminante en *Versuch einer Erläuterung und Vereinfachung der Begriffe vom natürlichen Staatsrech* (1789-1792)... La sólida apuesta de Elise por los quehaceres intelectuales también queda ilustrada por la vasta red de contactos que teje: A. Hennings, J.H. Campe, M. Mendelssohn, G.E. Lessing o F.H. Jacobi, todos ellos pensadores activos y reconocidos, encontrarán en Elise una agradable e inusual interlocutora femenina con la que mantendrán relaciones epistolares bien provechosas (Cf.Sieveking: 1940, 90-100). El reconocimiento que se desprende de esta circunstancia queda más que afianzado por la efeméride de enormes consecuencias que nos disponemos a desglosar seguidamente.

2.2. ELISE, ÁRBITRO DE LA DISPUTA ENTRE MENDELSSOHN Y JACOBI

Situémonos al término de 1782: habiendo publicado Jacobi *Etwas dass Lessing gesagt hat*, Mendelssohn procede a elaborar *Gedanken Verschiedener bei Gelegenheit einer merkwürdige Schrift*, respuesta al posicionamiento anti absolutista que Jacobi arroga sobre Lessing aparecida en la publicación *Deutsches Museum* (enero de 1783; Cf. Altmann: 1973, 599). Las críticas aducidas por Mendelssohn avivan el interés jacobiano por polemizar y dar rienda suelta a los celos que le suscita el proyecto ilustrado: es por ello que, no sin celeridad, concibe *Erinnerungen gegen die in den Januar des Museums eingerückte "Gedanken über eine merkwürdige Schrift"*, siendo el vínculo entre pensamiento y ilustrado y

catolicismo y el uso abusivo de determinados principios especulativos (principio de contradicción y de razón suficiente) los ejes motrices de su ataque a Mendelssohn (Cf. Altmann: 1973, 600-603). Sabedora de la tensión que empieza a prevalecer, Elise se dirige a Jacobi en carta del 25 de marzo con el ánimo de recalcar su interés y respeto para con las aseveraciones de Jacobi y contribuir de este modo a atenuar su fogosidad. La respuesta de Jacobi a la joven Reimarus llegará bastante tardíamente pasados tres meses. El 21 de junio, el interlocutor de Elise rompe su silencio tratando de justificar su demora: según Jacobi puntualiza, el deseo de profundizar en la relación de Lessing con la filosofía spinoziana le ha mantenido ocupado significativamente durante las últimas semanas (Cf. Altmann: 1973, 606). La alusión al spinozismo lessingiano abriga una finalidad clara: Jacobi, recientemente informado del deseo mendelssohniano de redactar una biografía sobre el difunto Lessing, no está dispuesto a que Mendelssohn omita la inclusión de tan sustantivo detalle. Revelando la secreta confesión lessingiana a la que Mendelssohn no habría tenido acceso, Jacobi pretende apelar directamente al pensador judío y emplazarlo a discutir sobre el tema a efectos de convertirlo en objeto público de discusión.

A instancias de Jacobi, Elise realiza el paso crucial para el cumplimiento del plan susodicho. En carta a Mendelssohn del 4 de agosto, Elise adjunta un resumen de las dos últimas cartas tramitadas por Jacobi:

«Only you are in a position to judge whether the public should be apprised of the information contained therein. I am very anxious to hear to what extent it is new to you and what you think of these last beliefs of our friend. [...] With regard to this I am suspending my judgement until I hear yours. I am also keeping the entire matter strictly to myself. Should you desire to know more details about the matter, it is obvious that Jacobi will be glad to oblige, insofar as it can be useful to what you want to write about Lessing's character» (Altmann: 1973, 606)

La mediación de Elise no podría ser más comedida: adoptando una actitud análoga a la acuñada en su trato con Jacobi, Elise combina la deferencia y el respeto (“only you are in a position to judge whether the public should be apprised of the information contained therein”) con la referencia a la posible utilidad del cometido (“it can be useful to what you want to write about Lessing's character”). El efecto resultante de tan mesurada retórica satisfará gratamente los designios del belicoso Jacobi: el 16 de agosto, Mendelssohn envía a Elise una tentativa primigenia por derrocar la atribución de fatalismo a Lessing hecha por Jacobi (Cf. Altmann: 1973, 607-608); la polémica sobre el spinozismo que hallará un hito culminante en *Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn* (1785) se encuentra definitiva e

inexorablemente en marcha. La intervención de Elise como estímulo indispensable para su comienzo será reconocido por el mismo Mendelssohn en diversas de las cartas que dirigirá a su condiscípula⁶. Pero la participación de la joven Reimarus no se limita solamente a este gesto inicial... En el desarrollo subsiguiente de la discusión, Elise ejercerá como interlocutor intermediario entre ambos contendientes, dedicándose a modificar y matizar las palabras del uno antes de que el otro llegue a tener noticia alguna (Cf. Altmann: 1973, 608-620). Por todo ello, parece razonable advertir y subrayar la centralidad de la posición ocupada por Elise. Su mediación no sólo la constituye en chispa iniciadora y eje vertebrador del diálogo sino que, aún más notoriamente, la convierte en agente director de su articulación: con el sesgo impreso por sus matizaciones, Elise acaba determinando la información recibida por ambos interlocutores y, por consiguiente, las respuestas formulables en función de tales datos. La referencia de Altmann a la carta del 1 de setiembre que recibe Jacobi ilustra el hecho inmejorablemente:

On September 1, 1783, Elise conveyed to Jacobi a summary of Mendelssohn's reply. She had evidently taken pains to smooth over its rough edges and tone down its occasional harshness. The result was a rather tame and courteous letter. By putting Mendelssohn's array of

⁶ Así las cartas del 8 de agosto de 1784 y del 28 de junio de 1785. Cf. Altmann: 2005, 607.

questions in the form of indirect speech she succeeded in making them sound less aggressive. She omitted whole sentences that she considered offensive or merely rethorical (Cf. Altmann: 1973, 611).

3. CONCLUSIÓN: LA VISIBILIZACIÓN DE LA MUJER EN LA HISTORIOGRAFÍA DEL PENSAMIENTO

El caso de Reimarus nos lleva a sugerir que, si se quiere estudiar de forma máximamente provechosa el papel de la mujer dentro de la historia de la filosofía y la historia del pensamiento, deben abandonarse las tendencias historiográficas centradas en los grandes nombres y sendos hitos que, por ser mayoritariamente masculinos, propician una invisibilización injusta de los actores femeninos: bien distintamente, creemos, cabe abogar por un *modus operandi* inclusivo y atento a las peculiaridades propias de cada momento histórico, que tenga en cuenta las diferentes restricciones que han marcado el rol de la mujer en los debates intelectuales y, de este modo, permita poner de relieve y valorar las aportaciones llevadas a cabo conforme a tales limitaciones coyunturales. El ejemplo particular de Elise define un testimonio magnífico de los beneficios tributarios de esta estrategia: asumiendo la peculiaridad del papel que ejerce en el seno del marco social y cultural dónde su trayectoria se encuadra, hemos conseguido dilucidar la significación de una de sus aportaciones, sobrepasando, así,

los límites inherentes a la mayoría de análisis sobre la cuestión, más bien propensos a ignorar o a enfatizar escasamente la relevancia de Elise con respecto a la polémica en juego. A fin de cuentas, consideramos que este gesto metodológico (consistente, de hecho, en ensanchar el alcance de las categorías historiográficas de "mujer filósofa" y "mujer pensadora" por tomar como materia de estudio personajes y trabajos antes omitidos) resulta doblemente beneficioso: (i) por un lado, revela los estragos de la desigualdad de género (al consignar la actividad llevada a cabo por Elise, constatamos la profunda asimetría que la marca: lejos de poderse constituir como figura intelectual señera y referencial, Elise ha de conformarse con desempañar labores como el diálogo epistolar, de carácter más bien auxiliar y secundario); (ii) por otro lado, contribuye a la lucha contra tal desigualdad (dando voz a personajes esencialmente silenciados hasta el momento poniendo énfasis en el tipo restringido de aportaciones a las que tuvieron acceso) en cuanto a la historiografía del pensamiento se refiere. Trabajar de manera comprometida y persistente con miras a la visibilización de agentes eclipsados y ninguneados, en suma, posibilitará la recuperación de voces enmudecidas (tanto de mujeres en particular como de individuos discriminados y estigmatizados en general) y la eventual generación de una comprensión histórica más plena.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fuentes primarias:

- LESSING, G.E. (1982) *Escritos filosóficos y teológicos*. Madrid, Editora Nacional.
- MENDELSSOHN, Moses. (1997) *Philosophical Writings*. Cambridge, Cambridge University Press.

Bibliografía secundaria:

- ALTMANN, Alexander. (1973) *Moses Mendelssohn. A biographical study*. London, Routledge and Kegan Paul.
- GROETSCH, Ulrich. (2015) *Hermann Samuel Reimarus (1694–1768): Classicist, Hebraist, Enlightenment Radical in Disguise*. Brill, Leiden.
- JIMENA SOLÉ, Maria. (2011) *Spinoza en Alemania. 1670-1789*. Buenos Aires, Brujas.
- SIEVEKING, Heinrich (1940). "Elise Reimarus in den geistigen Kämpfen ihrer Zeit" en: *Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte*, 39, p86-138.
- SPALDING, Almut. (2005) *Elise Reimarus (1735-1805). The muse of Hamburg*. Würzburg, Königshausen & Neuman.
- RAUPP, Werner (2005) "Fabricius, Johann Albert" en: *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon*. B. 25, Bautz, Nordhausen, p. 393–408.
- ZAC, Sylvain. (1989) *Spinoza en Allemagne: Mendelssohn, Lessing et Jacobi*. Paris, Meridiens Klincksieck.

LOS SABERES PROHIBIDOS: SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y LA *CARTA ATENAGÓRICA*

Forbidden Knowledges:
Sor Juana Inés de la Cruz and the *Carta
Atenagórica*

Francisco M. DE LA PUENTE-HERRERA MACÍAS¹
fmdelapuerta@gmail.com

RESUMEN

Sor Juana Inés de la Cruz en su *Carta Atenagórica* establece una crítica de un sermón del jesuita Antonio Vieira, centrando su divergencia en las diferentes concepciones acerca de la doctrina del libre albedrío y los beneficios que Dios otorga a los hombres. La lectura propuesta por Sor Juana excede la reflexión puramente teórica, pues bajo esta primera capa de significado yace una segunda en relación con su propia circunstancia vital.

Palabras clave: Sor Juana Inés – Vieira – Carta Atenagórica – libre albedrío

¹ Grupo de investigación HUM-118 "Literatura hispanoamericana". Universidad de Sevilla. Doctor por la Universidad de Sevilla con la tesis "Poner bellezas en mi entendimiento: Sor Juana Inés de la Cruz y el *Primero sueño*". Sus campos de investigación se centran fundamentalmente en la literatura virreinal. Trabaja como Profesor de Secundaria de Lengua Castellana y Literatura en el IES Martínez Montañés de Sevilla.

ABSTRACT

Sor Juana Inés de la Cruz in her *Carta Atenagórica* establishes a critique of one of Antonio Vieira's sermon, focusing its divergence on different conceptions about free will and benefits given to men by God. Sor Juana's exegesis exceed the bare theoretical thought, placing beneath the first layer of meaning a second one in relation to her own life circumstance.

Keywords: Sor Juana Inés – Vieira – Carta Atenagórica – Free Will

Sor Juana Inés de la Cruz es una de las figuras principales de la segunda mitad del siglo XVII en el Virreinato de Nueva España. Aunque de gran valor por sí misma y por su obra, ha sido instrumentalizada por ciertas corrientes de crítica literaria y cultural durante el siglo XX para favorecer sus objetivos, pero, fruto de esta acción, han ofrecido de ella una visión desvirtuada. Por ello, quisiera reivindicar la labor puramente hermenéutica propia del filólogo, centrada en el sentido del texto en sí mismo, en cuanto fue concebido por su autor, y dentro de su horizonte histórico, concepto clave definido por Gadamer, imprescindible para una correcta interpretación.

El carácter poliédrico de la producción de Sor Juana hace que abarque diversos géneros y disciplinas, aunque sin crear compartimentos estancos, sino realizando una labor de

engarce mediante ciertos elementos que cohesionan las diferentes obras que salieron de su pluma.

La alusión en el título a los saberes prohibidos alude a la osadía, según los cánones de la época, de atreverse una mujer a encarar el saber teológico, que se consideraba privativo del varón. El único acercamiento lícito de la mujer a lo divino era mediante visiones y revelaciones, según el modelo de diversas místicas, entre ellas Santa Teresa; pero nunca la crítica teológica como hace Sor Juana. A esta dimensión puramente abstracta Sor Juana añade un plano de significación subyacente que articula relacionándolo con su propia circunstancia vital. Para comprenderlo, es necesario que exponamos algunos detalles de su biografía.

La preocupación principal de Sor Juana desde su infancia es el ejercicio de la labor intelectual, tal como narra en diversos escritos. Para ello, la opción del monacato suponía una salvaguarda, pues otras opciones como el matrimonio hubieran supuesto el abandono de esta. Dicha opción fue apoyada por su entorno más cercano dentro de la corte virreinal a la que ella pertenecía como dama de la Virreina, pero, además, sectores más ortodoxos, encabezados por personas como su confesor el jesuita Antonio Núñez de Miranda, vieron una oportunidad única para ganar dicha perla, ahormándola hasta que se convirtiera en el fiel reflejo del modelo canónico de religiosa. Núñez, al comprobar con el paso del tiempo que Sor Juana no pensaba en soltar la pluma

para escribir versos o llevar a cabo cuanto obra se le ocurriese, comienza a atacarla tanto en público como en privado, provocando que Sor Juana realizase una acción inaudita aprovechándose del tejido de relaciones con los centros de poder que la apoyaban: rechazarlo como confesor mediante una dura carta, en la que afirma que la opción del monacato fue un acto de libertad, inquiriéndole directamente en ella “¿por qué es esta pesadumbre de V.R., y el decir que a saver que yo había de hacer versos no me hubiera entrado religiosa, sino casádome? [...] ¿quál era el dominio directo que tenía V.R. para disponer de mi persona y del alvedrío [...] que Dios me dio?”(Alatorre, 2017: 623). Tras esto le ruega que “si no gusta ni es ya servido favorecerme [...] no se acuerde de mí”(Alatorre, 2017: 625). Aquí están las dos claves que articula en el texto que nos ocupa: el libre albedrío y los favores o finezas que una persona pueda recibir.

El locutorio del convento de San Jerónimo donde residía Sor Juana se convirtió en un cenáculo intelectual de primer orden, donde acudía lo más granado de la intelectualidad novohispana. El génesis de la Carta Atenagórica fue una conversación desarrollada en él entre Sor Juana y una persona cuya identidad desconocemos hoy en día, que giró en torno al *Sermón del Mandato* del jesuita portugués Antonio Vieira. Dicho interlocutor le pidió a la religiosa que pusiese por escrito su argumentación, papel que llegó a manos de Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de la vecina Puebla de los Ángeles, quien lo publicó bajo el

nombre de *Carta Atenagórica* precedido de un escrito suyo bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz. Sor Juana en dicha crítica obvia las intenciones exegéticas originales del jesuita que, usando como glosas y tema de este sermón el pasaje evangélico "Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros" y "entre las finezas del final ¿Cuál fue la mayor de todas?", giraban en torno a la labor misional y de defensa de los indios que llevaban a cabo en Brasil frente a los colonos y, más concretamente, en una perspectiva del sacrificio y no correspondencia.

El título de Atenagórica que le da el obispo al texto establece la filiación del término en Atenágoras, nombre de un filósofo ecléctico y apologeta de Atenas que vivió en la segunda mitad del siglo II d.C., que en el año 176 dirigió a Marco Aurelio y su hijo Cómodo una *Apología en favor de los cristianos*. Es evidente que la apología que establece Sor Juana redundaba en su propia persona. En él considera lo expuesto por Vieira en abstracto, situándolo así dentro de las controversias acerca de la gracia, que tanta tinta hicieron correr a lo largo del XVII en todo el orbe cristiano. La poetisa no sólo se atreve a rebatir las tesis del jesuita, sino que se lanza a proponer una propia acerca del tema en cuestión. Sor Juana Inés plantea que lo que persigue con el escrito es "defender la razón de los tres Santos Padres, mal dixe: mi asunto es defenderme con las razones de los tres Santos Padres; ora creo, que acerté"(Cruz & Fernández de Santa Cruz,

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

1690: fol. 24v(b)), de ahí el carácter apologético en que parece resolverse. La persecución interesada del mundo comenzaba a tener rostros concretos para ella.

El método que establece en su escrito es rebatir los argumentos de Vieira contra los Santos Padres, para al final exponer el punto más peligroso de su escrito: la doctrina del libre albedrío, concepto que se imbrica con la doctrina sobre la gracia que aún hoy se debate en teología y es punto de separación entre las iglesias cristianas. De cualquier modo, parece ser que se consideró más polémico atreverse a refutar a Vieira, puesto que se interpretó que atacar al jesuita, era atacar por persona interpuesta a Núñez de Miranda, quien pertenecía a la misma Compañía.

La cuestión sobre la gracia y el libre albedrío es fundamental porque, como expone Kolakowski, en ella se dirime uno de los fundamentos de la escatología: "nosotros las criaturas humanas ¿contribuimos de alguna manera a nuestra salvación? y si es así ¿de qué manera?"(Kolakowski, 1996: 14). San Agustín en *De libero arbitrio I* afirma que el concepto de libre albedrío designa la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, es decir, la facultad de la razón y la voluntad por medio de la cual es elegido el bien, mediante auxilio de la gracia y el mal por ausencia de ella. El problema que plantea esta facultad es la dificultad que muestra para "reconciliar dos dogmas del cristianismo: que Dios es omnipotente y es imposible imaginarse que su voluntad pueda ser desbaratada

por los hombres y que los hombres son responsables de su condena o salvación”(Kolakowski, 1996: 20). Frente a estos problemas existen dos posturas principales, por un lado, la de San Agustín y por otro la de Santo Tomás, quien define el libre albedrío como la capacidad de poder elegir entre actuar o no teniendo todos los requisitos previos para poder hacerlo. Partiendo de sus respectivas definiciones, Agustín afirma que

“las criaturas humanas después de la Caída no pueden llevar a cabo ningún acto moralmente bueno –de acuerdo con la ley divina– sin ayuda; para todo acto de este tipo necesitan la infusión de la gracia, la cual es otorgada a algunos y negada a otros por el mero deseo de Dios, y no porque algunos sean más merecedores de la gracia que otros”(Kolakowski, 1996: 25),

mientras que el Aquinate opina que el hombre tiene “suficiente gracia para llevar a cabo buenas acciones por [su] libre elección, pero la libre elección no basta para evitar todos los pecados en todas las circunstancias”(Kolakowski, 1996: 25). Sor Juana opta por esta postura cuando expone que “Dios dio al hombre libre albedrío con que puede querer, y no querer; obrar bien, o mal; sin que para esto pueda padecer violencia, porque es omenaxe, que Dios le hizo, y carta de libertad auténtica, que le otorgó”(Cruz & Fernández de Santa Cruz, 1690: 33r).

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Frente a estas dos posturas surge una tercera vía, denominada como molinismo, por ser defendida por el jesuita Luis de Molina (1535-1600), quien “parte de la idea de que la facultad libre es tal en la medida en que es activa, es decir, la determinación del acto propio dicta los principios de la libertad. Ésta, por resultancia, no puede ser pasiva, sino tan sólo se identifica en la actividad”(Pérez Amador Adam, 2011: 88). Esta doctrina, presupone que a todos es concedida la suficiente gracia y que sólo necesita del ejercicio de nuestro libre albedrío para que sea eficaz.

Sor Juana trata el problema de la fineza mayor no sólo en la *Atenagórica* sino también en otras obras, como las *Letras de San Bernardo* o *El divino Narciso*, todas datadas en 1690. En la mayoría de estas obras la poetisa se decanta por seguir la vertiente tomista, excepto en la *Atenagórica* en que en principio parece no tomar partido predominante por alguno de los tres citados. Benassy-Berling cree que la postura más madura de Sor Juana al respecto es la que aparece en esta obra, aunque señala que las posturas del Doctor de la Gracia y el Doctor Angélico “no son irreconciliables, aunque, después de la crisis protestante, la diferencia entre ambos teólogos alcanzó proporciones mayores por basar los protestantes su ilación teológica en Agustín y los católicos en Tomás de Aquino”(Pérez Amador Adam, 2011: 105).

De la idea de fineza se deduce el concepto de mérito, entendido este como el acto humano digno de ser reconocido

en orden a la salvación. Respecto al término se han diferenciado dos aspectos. "El mérito de condigno resulta de la proporción entre la obra y la recompensa. El mérito de congruo no ofrece tal proporción, sino que la recompensa se debe a la liberalidad del que la otorga, superando en valor al servicio"(Pérez Amador Adam, 2011:105). Esto en sí recuerda a lo establecido por Sor Juana acerca de los dos términos que

"[...] tiene una fineza que la pueden constituir en el ser de grande, el término aquo de quien la executa, y el término adquem de quien la logra. El primero hace grande una fineça por el mucho costo que tiene al amante, el segundo por la mucha utilidad que trae al amado; ay muchas fineças que tiene el un término, pero carece del otro; [...] luego para ser de el todo grande una fineça á de tener costos al amante, y utilidades al amado"(Cruz & Fernández de Santa Cruz, 1690: 25v-26r).

A este respecto los protestantes niegan toda posibilidad de mérito, mientras que el Concilio de Trento admitió sólo la segunda. En la última sección de la *Atenagórica* Sor Juana expone cuál fue a su juicio la fineza mayor:

"[...] dixé yo, que la mayor fineça de Dios (en mi sentir) Eran los beneficios negativos, esto es, los beneficios que nos dexa de hacer: porque sabe

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

lo mal que lo hemos de corresponder. Ahora, este modo de opinar tiene mucha disparidad con el de el Autor; porque el Autor habla de fineças de Xpto y hechas en el fin de su vida; y esta fineça, que yo digo, es fineça que hace Dios, en quanto Dios, y fineça continuada siempre. [...] La mayor fineça del divino amor (en mi sentir) son los beneficios, que nos dexa de hacer por nuestra ingravidad”(Cruz & Fernández de Santa Cruz, 1690: 35r).

Parece ser que la fuente de Sor Juana es un sermón de San Bernardo titulado *Contra pessimum vitium ingraviditinis*. Cuando la poetisa habla de beneficios se refiere lógicamente de beneficios naturales, “pues es imposible que los sobrenaturales nos hagan peores”(Vallès, 2003: 33). Los bienes naturales se dividen en tres: interiores (la razón y sus potencias), corporales y exteriores (las cosas de las que podemos disponer). Los sobrenaturales son derivados de la gracia y abren el camino a la salvación. No sólo se refiere a los naturales por la argumentación previa, sino porque si fueran fruto de la gracia, “es conforme a las Sagradas Escrituras y universalmente admitido en la Iglesia [...] que la gracia eficaz no puede ser superada, [...] ‘nunca deja de producir el efecto para el cual fue otorgada’, por muy empedernido que sea el pecador”(Kolakowski, 1996: 27-28). No entendemos, por tanto, por qué un sector de la crítica ha querido circunscribir el problema relacionándolo con la acción

de la gracia en una vertiente escatológica, lo que nos ha obligado a la prolija exposición sobre la polémica *De auxiliis*, puesto que como queda aquí claro el orden de los términos es diverso. De cualquier modo, haremos un repaso de las posturas principales que serían las que siguen.

Dario Puccini cree que en lo expuesto por Sor Juana “crecía demasiado la esfera del libre albedrío” y que reivindica “la libertad intelectual y moral frente a los dogmas”(Puccini, 1996: 33), lo que podría granjearle algunos problemas de orden teológico. Octavio Paz, por su parte expone que ella

"[...] parece haber sido particularmente sensible a las ideas de Suarez sobre el espinoso debate entre la gracia y el libre albedrío. Suárez apoyó la posición de otro jesuita, Luis de Molina, acusado por los dominicos (y más tarde por los jansenistas y Pascal) de extender demasiado la esfera de la libertad humana y caer en la herejía de Pelagio, que afirmó que los hombres podían salvarse sin la gracia divina. En su crítica a Vieyra [...] sor Juana se muestra no sólo molinista, sino que roza el pelagianismo"(Paz, 2001: 945).

Por su parte Bellini “contradice a Paz afirmando que la idea de los beneficios negativos, en realidad, aumenta la dependencia de Dios”(Pérez Amador Adam, 2011: 108). Sabat de

Rivers (Sabat de Rivers, 1992: 335-336) en relación con un inédito de Dorothy Schons "afirma que la 'Teoría de las finezas negativas' se relaciona con las ideas jansenistas de la gracia suficiente en oposición a las ideas jesuitas de la gracia eficaz. Schons es la única persona que reconoció el problema, pero comete el error de adjudicar las ideas a Jansenio" (Pérez Amador Adam, 2011: 108). Alberto Pérez-Amador ha querido ver la teoría de las finezas negativas a la luz de dicho problema tratado por la polémica *De auxiliis* y afirma que

"[...] en resultancia última, en la "Teoría de las finezas negativas", y coincidiendo con las ideas de Báñez, la Gracia suficiente carece de la capacidad de ser eficaz en el orden de la Salvación. La posición de Sor Juana, adoptada en su "Teoría de las finezas negativas", es severa e inmisericorde. [...]Tan sólo la Gracia Divina puede salvar de las culpas. El principio de las finezas negativas "[...] implica, a priori, la idea de [Gabriel] Vázquez, para quien (In prima secundae S. Thomae disp. 189, c. 17), Cristo murió para conceder la Gracia al ser humano contra las tentaciones. En consecuencia, la Gracia aplicada contra cada una de las tentaciones la debe el ser humano a la Gracia de Cristo. El punto es interesante por dilucidar el origen de la fuerza para que las finezas positivas no pasen a ser negativas y por resolver un

problema fundamental en la construcción formal de la Carta Atenagórica” (Pérez Amador Adam, 2011: 117).

Respecto a las disputas entre protestantes y católicos acerca de la doctrina de la salvación, el concilio tridentino condenó tres proposiciones de los hermanos separados, a saber: considerar toda obra precedente a la justificación como pecado condenable a los ojos de Dios, pretender que la Justificación se produce por la sola fe y negar las mociones y sentimientos como fuerzas que disponen a la Justificación del pecador. Respecto a este último punto Sor Juana se alinea con las posiciones tridentinas al proponer un complemento a su “Teoría de las finezas negativas” al exponer que

“Su Magestad nos de gracia para conocerlas [las finezas] correspondiéndolas, que es mejor conocimiento, y que el ponderar sus beneficios, no se quede en discursos especulativos: sino que pase a servicios prácticos, para que sus beneficios negativos se pasen a positivos, hallando en nosotros digna disposición, que rompa la presa a los estancados raudales de la liberalidad divina, que detiene y repressa nuestra ingratitud”(Cruz & Fernández de Santa Cruz, 1690: 37r).

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Así pues Sor Juana, al igual que San Ignacio en sus *Ejercicios espirituales*, toma como punto central las mociones del ánimo, pues así dice el santo en las notaciones con que da a pie los ejercicios, en concreto en el punto sexto

"[...] el que da los ejercicios, cuando siente que al que se ejercita no le vienen algunas mociones espirituales en su ánima, así como consolaciones o desolaciones, ni es agitado de varios espíritus; mucho le debe interrogar cerca los ejercicios, si los hace a sus tiempos destinados y cómo; asimismo de las adiciones, si con diligencia las hace, pidiendo particularmente de cada cosa destas"(Loyola, 1985: 45).

A esto también dedica las reglas de discernimiento, cuyo título completo es *Reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias mociones que en la ánima se causan: las buenas para recibir y las malas para lanzar*. De todo esto se conjetura fácilmente que de algún modo hay una parte activa del ser humano en su salvación.

Ahora bien, antes anunciamos que a todo el plano primero de significación subyacía una conexión con las circunstancias vitales de la propia Sor Juana. ¿Cuáles son estas? Sor Juana, como se deduce de la carta al padre Núñez a la que hicimos mención al principio, ve cómo este pretende

hacer depender la salvación de la religiosa de la acción providente que él como confesor pueda ejercer respecto a ella como penitente-dirigida, oponiéndose firmemente a una acción que intenta doblegar un ejercicio del propio libre albedrío que la encamina hacia la continuación de su labor intelectual, la cual, de forma natural la aboca a dirigirse como término último a los saberes teológicos, labor a la que personas de su círculo la urgían, pero que podría traerle más quebraderos de cabeza que otra cosa. Así pues, si toda acción que el confesor puede ejercer sobre ella, según la mentalidad del sacerdote, es un beneficio que le hace, acusándola en todos los ámbitos posibles de desobediencia y desagradecimiento, ella, invirtiendo el rol pasivo del dirigido hacia el sacerdote actuante, se eleva en término activo impeliendo el cese de actuaciones sobre ella. De ahí que afirme que el mayor beneficio o fineza sería no ejercer sobre ella ninguna, pues según él mal la iba a corresponder, y liberándose igualmente la religiosa de la obligación de la gratitud hacia el mismo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alatorre, A. (2017): La “Carta” de Sor Juana al P. Núñez (1682). *Nueva Revista de Filología Hispánica (NRFH)*, 5(2), 591–673. <https://doi.org/10.24201/nrfh.v35i2.651>
- Cruz, S. J. I. de la, & Fernández de Santa Cruz, M. (1690): *Carta Athenagorica de la madre Juana Ynes de la Cruz, religiosa profesa de velo, y choro en el muy religioso Convento de San Geronimo de la ciudad de Mexico cabeça de la Nueva España*. Puebla de los Angeles: Diego Fernández de León.
- Kolakowski, L. (1996): *Dios no nos debe nada: un breve comentario sobre la religión de Pascal y el espíritu del jansenismo*. Barcelona: Herder.
- Loyola, I. de. (1985): *Ejercicios espirituales*. Santander: Sal Terrae.
- Paz, O. (2001): Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. In *Obras completas*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- Pérez Amador Adam, A. (2011): *De finezas y libertad: acerca de la Carta atenagórica de Sor Juana Inés de la Cruz y las ideas de Domingo de Báñez*. Fondo De Cultura Económica.
- Puccini, D. (1996): *Una mujer en soledad: Sor Juana Inés de la Cruz, una excepción en la cultura y la literatura barroca*. Madrid: Anaya & M. Muchnik.
- Sabàt de Rivers, G. (1992): *Estudios de literatura hispanoamericana: Sor Juana Inés de la Cruz y otros poetas barrocos de la colonia*. Barcelona: PPU.
- Vallès, A. S. (2003): Un género supremo de providencia: sor Juana Inés de la Cruz y la tesis de los beneficios negativos en la “Carta atenagórica.” *Literatura Mexicana*, XIV(1).

UN ESPACIO INTERIOR PROSCRITO. FORMAS DE LECTURA Y EMISIÓN ESPIRITUAL EN MARÍA DE CAZALLA (1487-15??)

A forbidden innerspace. Ways of Reading
and spiritual emission in María de Cazalla
(1487-15??)

Álvaro CASTRO SÁNCHEZ¹
Grupo HUM-536 (Universidad de Cádiz)

RESUMEN

Este texto invita a reflexionar sobre los peligros de las prácticas lectoras femeninas durante el Renacimiento castellano a través de la figura de María de Cazalla. Lectura silenciosa u oralizada, ambas fueron perseguidas por la Inquisición y ella las defendió con inteligencia y valentía ante sus acusadores. Se analizan dichas lecturas y los espacios, interiores y exteriores, que construían y que quedaron proscritos.

Palabras clave: alumbradismo, Inquisición, lectura femenina.

¹ El autor es profesor de Secundaria en Córdoba e investiga hibridando Filosofía y Ciencias Sociales. Sobre el tema del texto, destaca su libro *Las noches oscuras de María de Cazalla. Mujer, herejía y gobierno en el siglo XVI* (citado más adelante), así como numerosos artículos. Su último libro es *La utopía reaccionaria de José Pemartín y Sanjuán. Una historia genética de la derecha española* (UCA, 2018). alvaroc.s@hotmail.es

ABSTRACT

This text is an invitation to reflect on the alleged dangers of women's reading habits throughout the Castillian Renaissance, based on the figure of Maria de Cazalla. Both silent and recited reading were prosecuted by the Inquisition and defended with bravery and wisdom by Maria against her accusers. Those readings and the inner and outer spaces constructed by them will be analysed in the essay.

Key words: alumbradism, Inquisition, feminism lectura.

INTRODUCCIÓN

La concepción heredada de la Historia de la Filosofía está atravesada de etnocentrismo, androcentrismo y de una mística del genio filosófico en la que encuentran su apoyo. La Historia de la Filosofía, si se quiere histórica, debe de trascender la mera relación autor-obra y las interrelaciones conceptuales internas a su devenir, articulando estas con la historia externa, no sólo con un contexto tomado habitualmente por accidental, sino con las prácticas lectoras, la historia de la circulación y recepción de las obras, los efectos que estas generan más allá de las intenciones de su autor/a (apropiaciones, usos, etc.). Son estas circunstancias las que permiten explicar la genialidad, en caso de que la haya.

Para reflexionar al respecto da pie la figura de María de Cazalla (1487-15??), mujer andaluza procesada por la Inquisición entre 1532 y 1534 por "hereje apóstata de nuestra Santa Fe Católica, defensora de herejes e infamadora del Santo Oficio", pero también por ser "presuntuosa", por tomar oficio de "enseñadora" de una doctrina que no le era lícito impartir debido a su sexo. Ella fue una maestra de los llamados *alumbrados*, pues lideró sus cenáculos, leyó cartas en público escritas por ella misma y las hizo circular por Castilla, comentó textos bíblicos o de contenido espiritual y dio consejos a su auditorio, compuesto por un alto número de mujeres, aunque llegó a contar con discípulos masculinos.

El fenómeno de los *alumbrados* del reino de Toledo se dio a conocer en el siglo XIX, cuando Menéndez Pelayo recogió la creencia difundida por la Inquisición de la existencia de una *secta* con dicho nombre y la asentó para la historiografía posterior. Desde entonces, una de las constantes historiográficas ha sido el intento de identificar los rasgos característicos de un grupo que conoció los rigores del Santo Oficio a partir de 1525, comenzando por las influencias que recibieron para elaborar su doctrina. El principal documento que la define es el Edicto de Fe hecho público por la Inquisición el 23 de septiembre de 1525 (Ortega, 1977: 23-36). Este y una carta de edicto leída en distintas villas en 1524 provocaron una sucesión de confesiones contra ellos al prometer la absolución a los vecinos que les delataran. El

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

proceso de María llegar a en 1532, a pesar de que había delaciones contra ella que se remontaban a 1519. La Inquisición siempre tuvo mucha paciencia.

Lejos de ser una secta, pues fue un movimiento de naturaleza dispersa y compleja, los heterodesignados por el tribunal así como por sus vecinos como *alumbrados* eran personas vinculadas entre sí gracias a una red sacro-espiritual superpuesta con otras de tipo social y económico, que se reunían para compartir lecturas y opiniones sobre temas que tenían en común la preocupación por la salvación del alma y el papel y estado de la Iglesia. En esos círculos confluían diversas corrientes filosóficas, teológicas y místicas, y su eclecticismo, que hay que entender en el marco del Renacimiento castellano, es el que ha permitido ponerles en conexión tanto con las tradiciones del espiritualismo franciscano o la judeoconversa del siglo XV, como con el erasmismo y el luteranismo. Sus principales ideas eran la llamada "mística del dejamiento" o abandono a la voluntad de Dios, el amor a Dios por encima del amor a uno mismo y el rechazo de los sacramentos en favor de la libertad de conciencia, abogando por una vivencia íntima y personal de la fe al margen de las imposiciones formalistas de la Iglesia.

Más allá de sus posiciones respecto a estas ideas, que no hay espacio para desarrollar aquí, el caso de María permite acercarse a relaciones femeninas con la teología y la filosofía que desbordan el esquema escritora-escrito-público, pues la emisión espiritual femenina en el marco del Renacimiento

castellano constituye una experiencia bastante más diversa que la escritura impresa como libro o circulante como manuscrito. Para comprenderlo hay que analizar las diferentes formas bajo las que tal emisión se daba y la diversidad de prácticas lectoras a través de las cuales se recibieron las tradiciones o textos que confluyeron en mujeres espirituales como ella (Castro, 2011).

1. FORMAS Y ESPACIOS DE LECTURA

Los modos de leer eran diversos. Se puede diferenciar entre lectura en solitario y en voz alta, lectura ligera, o erudita y anotada, lecturas en cárceles y comunidades religiosas, lecturas en la calle, etc. (Castillo, 2016). Roger Chartier ya puso de relieve que la lectura compartida era una costumbre muy extendida procedente del medievo, mientras que la lectura silenciosa, más propiamente moderna, instituía "un comercio con el escrito que puede ser más libre, más secreto, completamente interior" (Chartier, 1984: 38). María de Cazalla se situó entre ambas, pues la primera convivió con la segunda durante el siglo XVI. Porque si "leer en voz alta, para los demás o para uno mismo, leer a varios, para el trabajo o para el ocio, son gestos que resisten al proceso de 'privatización' -o que proponen una figura que no es la del retiro del individuo fuera del mundo" (*Ibíd.*: 21), María de Cazalla ya había elaborado, en lo íntimo y privado, su propia interpretación de lo leído. Si la lectura en comunidad era una práctica habitual que promovía recepciones diversas que a su vez possibilitaban deambular por la frontera de lo permitido, ella se convirtió en

emisora espiritual a través de la interpretación pública de sus lecturas privadas ante grupos femeninos reunidos en espacios domésticos o conventuales. Ambos espacios, el íntimo y el del público femenino, construían momentos relativamente independientes de la mirada y la guía masculina.

En María de Cazalla analizaremos tanto sus lecturas silenciosas como públicas, pues si bien gozó de fama de predicadora y excelente oradora en torno a textos de diferentes niveles intelectuales y popularidad, también hizo interpretaciones personales de libros que había leído en silencio -y sobre los que también se permitió opinar en público-, como fueron obras de San Buenaventura, Duns Escoto, Erasmo, Lutero o Juan de Valdés. Oralizada o silenciosa, la Inquisición puso mucho celo en conocer ambas. Pero hay que tener en cuenta que toda lectura es una práctica tan receptora como creadora, pues hay que relativizar la eficacia adoctrinadora de un escrito o libro concreto: en los espacios abiertos entre la intención del autor (lo que quería decir), lo que deja dicho (o escrito) y lo que el lector lee, habitaba la herejía de los alumbrados y también, la de María.

1.1. LA LECTURA SILENCIOSA: UN ESPACIO INTERIOR PROSCRITO

Desde el siglo XV se estaba operando un cambio en las actitudes sociales ante el libro gracias a la imprenta y su proliferación como negocio, pues este había dejado de ser monopolio del monacato y los sectores laicos gozaban de un

mayor acceso a la cultura libresca. Dicho interés se extiende desde el siglo XV y para Castilla, se puede comprobar en su creciente disposición en los mecanismos de emulación entre nobles y sus allegados. En ese sentido, especial importancia tuvo la casa de los Mendoza. Su Palacio del Infantado era uno de los lugares asiduamente visitados por María de Cazalla y en el que tenía muy buenas amigas, tales como Brianda de Mendoza o Isabel de Aragón, ambas también muy interesadas por la vida espiritual y el humanismo cristiano. De hecho, para esta última María encargó una traducción de los *Coloquios* de Erasmo. En espacios como ese, los *alumbrados* de Toledo manejaron libros espirituales no considerados heréticos en aquel contexto de los años 1510-1525 (Pérez García, 2005: 321-322), pues eran los habituales de cualquier lector o lectora interesado por lo espiritual, pero sus prácticas hicieron conscientes a los inquisidores de los peligros de la lectura silenciada. Si el control del libro existía desde 1484, este había sido disperso y limitado. Ahora bien, la censura laxa de comienzos de siglo convivía con censuras cotidianas entre autores, traductores, libreros y lectores, recayendo en ellos la última palabra. Fue en la década de los veinte cuando aparecieron disposiciones más restrictivas o cuando las propias órdenes religiosas emprendieron la persecución de los frailes menos observantes de la regla. Así, en 1528, en Guadalajara se encarceló a algunos franciscanos relacionados con los alumbrados, mientras que un año antes una Junta de Teólogos había prohibido obras de Erasmo en Valladolid. Desde entonces, la religión intimista de los espirituales fue

perdiendo permisividad frente al formalismo rigorista, volcado hacia el monopolio eclesiástico de la palabra sagrada. Ello culminó con la publicación del *Índex* 1559.

Junto a las medidas de censura y control objetivas, convivía el esfuerzo por guiar la lectura. Se entiende por lectura obligada aquella que autores, editores y observantes de la norma religiosa intentaban imponer, muchas veces explícitamente a través de avisos, prefacios, notas, etc., y otras más implícitas, en las formas elegidas, las convenciones adoptadas, los modelos escogidos, las pautas de vida propuestas, etc. Siempre convertida en experiencia ascética, no hay que olvidar que la literatura espiritual fue ante todo una literatura que llamaba a la imitación: era medio para perfeccionar el alma, unido a la meditación y la oración. Su fin no era la motivación intelectual, como ocurría con la teología escolástica, sino la *imitatio Christi*. En ese sentido, cabe interpretar que el principal problema que suponían los alumbrados fue la propuesta de modelos plebeyos de santidad accesibles a cualquier persona que se tomase en serio la lectura (Castro, 2017: 45-46). Una cosa era imitar o hacer ciertas obras recomendadas en un libro y otra, pensarse como santa. Por lo tanto, la censura eclesiástica, en extensión y formalización creciente a partir de la década de los veinte, convivió con una profunda preocupación por la correcta lectura e interpretación de los escritos sagrados o espirituales: porque había lecturas proscritas de libros prescritos.

De entrada, el interés prioritario por el tipo de lectura espiritual implicaba el rechazo de la escolástica. En ese sentido, durante su proceso inquisitorial, Pedro de Alcaraz acusó a María de que:

*"Una vez loando a Erasmo y su doctrina y estando en lo que el Obispo, su hermano, estaba, que dezía a Santo Thomás [Tomás de Aquino] aristotélico y a Escoto [Duns Escoto] soñador o desvanitado y en fin, las cosas escolásticas las reprovava y no las tenía en mucho, dixo ella: 'creo que en estas sofismas o argumentos que allá dezís, es donde se pierde el Niño Jesús'."*² (Ortega, 1978:189).

Ese rechazo del racionalismo y del intelectualismo lo compartía con el magma espiritual en el que se movía, heredero indirecto de la *devotio moderna* medieval.

María de Cazalla tuvo una predilección especial por Erasmo. Ante los inquisidores reconoció haber leído un *Paternoster* en romance, los *Coloquios* y el *Enquiridion*, teniéndolos por buenas obras hasta que otra cosa esté determinada por la Iglesia. La lectura del *Enquiridion* de María tuvo que ser profunda por el conocimiento de la obra que demuestra. De seguro le había llevado quizás no tanto a desarrollar pero al menos sí a reforzar su habitual rechazo de

2 En todas las citas, se sigue la edición del proceso en Ortega, 1978.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

las ceremonias y exterioridades, su sacralización de la pureza de conciencia y a asegurar su vía íntima para una vivencia sincera del cristianismo. En esa obra, el humanista sacaba a la luz su afinidad con el pensamiento platónico. Erasmo distinguía entre hombres vencidos por sus pasiones, que llamó bestias, y hombres que se dominan a sí mismos. Estos equivaldrían al hombre interior, en el que predomina el espíritu, y el hombre exterior, dado a la carne y las exterioridades, personificados en el texto bíblico en las figuras de Esaú y Jacob. Con esta escenificación gráfica de raíz platónica el lector quedaba preparado para el entendimiento de las reglas del "verdadero cristiano" a las que en el proceso María llega a aludir, en concreto a la Regla Quinta. En la misma Erasmo distingue entre las cosas visibles e invisibles y la valoración que les corresponde, de nuevo, siendo las primeras equiparadas a la carne y las segundas al espíritu. La regla establece:

"Que toda la perfección de que mayor necesidad tiene el buen cristiano, consiste en esforzarse y trabajar para apartar el corazón de estas cosas visibles, que por la mayor parte son imperfectas o medias, como ya vimos. Y esto por mejor aprovechar y crecer en las cosas que son invisibles, pues son éstas las perfectas" (1998: 110).

Es en el alma donde está "la vida, la libertad, la lumbre", frente a un mundo material que cada vez más tornábase en mercadería. Compartir estas tesis ponía también a María en

conexión con Lutero. Respecto a este reconoció que cuando empezaron a circular las "cosas" de Lutero tenían alguna apariencia de buenas, aunque después aguardó a ver qué decía la Iglesia.

1.2. LA LECTURA ORALIZADA. UN ESPACIO ESPIRITUAL FEMENINO

Ya se ha dicho que nuestra protagonista leyó y comentó libros en casas y palacios y promovió la reflexión compartida. En lugares como el Palacio del Infantado o en la casa-palacio de Brianda de Mendoza, nobles, amigas hacendadas, así como parte del servicio, tenían acceso al mundo de la cultura escrita gracias a la lectura oralizada que promovían personas como ella. Pero los espacios podían ser muy diversos: cocinas, beateríos, durante labores de costura, etc. En ese contexto, María leía a públicos femeninos y hacía pausas para interpretar y comentar lo leído. Así pasó en Pastrana en 1521, cuando se alojó en casa de su amiga La Cereceda, en la que se organizó una lectura comunitaria en la cocina y junto al fuego. Catalina López, que era una de las asistentes, afirmó ante los inquisidores que:

"una vez la vio... en casa de la Cereceda en esta villa, que tenía un libro en la mano e declarava a las otras lo que allí estava escrito... [María de Cazalla] dixo que si querian todas yr al Paraiso e todas respondieron que sí e la dicha María de Caçalla dixo: pues hagamos las obras... estaban en una cozina muchas mugeres e la

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

dicha María de Caçalla estava sentada en unas almohadas junto al fuego leyendo en su libro... dezían que declarava una epístola de san Pablo e todos estavan escuchando..." (Ortega, 1978:251).

Otra mujer, Catalina Alonso, recuerda en 1533 que ese día

"avía mucha gente e le paresçe que todas eran mugeres e que le paresçe que avía más de veinte mugeres porque la cozina era grande e estava llena e la dicha María de Caçalla leya en un libro e luego hablava e todas estavan callando, como quien está oyendo un sermón" (Ortega, 1978: 253).

Esa práctica de lectura compartida no tendría porqué tener nada de extraordinario, pues era habitual entre mujeres. Ella misma declarará, en su defensa, que

"sy por leer una Epístola en romance se oviese de ynputar a delito o se oviese de dezir que predicavan, pocas mugeres avríe devotas o que supiesen leer que no fuesen notadas desto..." (Ortega, 1978: 200).

Pero ese hábito heredado de la Edad Media, común además entre moriscos, judeoconversos y cristianos, albergaba sus peligros en tiempos de creciente rigidez y disciplinamiento religiosos. Uno era que se trataba de una lectura común entre mujeres que abrían un espacio femenino relativamente independiente de los hombres. Dos, que dicha

lectura se encontraba sujeta a la libre interpretación de emisora y oyentes. Y tres, que tratándose de una lectura espiritual que escapaba al control eclesiástico, propiciaba formas de apropiación religiosa que bordeaban la ortodoxia y hacía innecesaria la mediación sacerdotal o teológica -siempre masculina-. Así, las prácticas de lectura espiritual compartida servían para animar a una religión intimista que se encontraba ya en el objetivo de una facción rigorista que no paraba de ascender en el seno de la Iglesia castellana, que será la misma que acabará prohibiendo los libros antes permitidos a partir de 1559.

2. PERSECUCIÓN Y ESTRATEGIA DE MARÍA DE CAZALLA

Ya he señalado en alguna ocasión que el siglo XVI fue el siglo del gobierno: del territorio, del Estado, de los niños, de la mujer, o de uno mismo. Para el caso femenino, diferentes discursos expertos, como el teológico, el jurídico o el médico, se articularon entre sí tanto para anular los espacios de sociabilidad femenina, como para convertir la vida interior de la mujer en un espacio del miedo (Castro, 2011: 236-242). A todo ello se enfrentó María de Cazalla, quien se defendió con suma inteligencia de las acusaciones de los inquisidores.

La condición sexual de María se añadía al agravio de las proposiciones heréticas que se le atribuyeron. El informe y voto de los teólogos terminaba señalando que

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

"allende destas proposiciones sobredichas, tiene esta rea otras muchas muy arrogantes e factuas e escandalosas e sospechosas por ser esta rea tan presuntuosa, tomando oficio de predicadora y ensañadora de doctrina que a solos hombres sabios e de Orden sacra de oficio se concede" (Ortega, 1978:22).

Cuando Pedro de Alcaraz declare contra María, señalará también como esta *"se entremetía en hablar cosas de la Sagrada Escritura que a ella no era lícito hablarlas por ser muger y que le parecía, en su manera de hablar, querer más enseñar que aprovechar"*. Así, a las proposiciones atribuidas hay que añadir que su condición de mujer debía de multiplicar su gravedad. En ese sentido, cabe entender una suma de testimonios que se van acumulando durante el proceso. Así, el cura de Pastrana, Gabriel Sánchez, el 15 de febrero de 1525, había descrito las visitas de María a la villa de Pastrana, morando en casa de La Cereceda, utilizando la misma para dar doctrina en público y comentar, con alta dosis de preparación, un Salmo de David:

"María de Cazalla, vezina de Guadalajara, vino a Pastrana y estuvo en casa de la de Cerezeda ciertos días e allí vio este testigo que hablaban algunas veces ella e Alonso López Sebastián y algunas cosas que hablaban, que este testigo no las entendía y ella hablava en modo de dar doctrina en público e alegava algunas autoridades, especialmente se acuerda este testigo que declaró el Salmo de "ece quam bonum et

quam jocundum", y yvan allí muchas personas a se comunicar con ella e vio este testigo que fue la dicha María de Cazalla a casa de las beatas a les hablar a ynstancia de Alonso López Sebastián e no se acuerda este testigo verla hablar cosa que fuese para declarar, mas de verla hablar en mucha sabiduría para ser muger." (Ortega, 1978:43).

María de Cazalla por tanto ejerció magisterio hacia otras mujeres, a las que con frecuencia aconsejaba de forma personal cómo vivir cotidianamente su fe. Para su defensa, fue elaborando un discurso coherente durante las sucesivas salidas de la mazmorra ante el tribunal. De modo constante, mostró cuales eran sus afinidades, algunas de sus relaciones, amistades, engaños y errores, así como desenmascaró a algunos de sus acusadores, siempre intentando dar imagen de buena cristiana y, usando su conocimiento bíblico y teológico para acercar las sospechas de heterodoxia hacia la ortodoxia. Además, siempre se mostró dispuesta, con cierta ironía, a cumplir con todo lo que la Iglesia diga y disponga, utilizando el marco legal que establecía el proceso.

Ya se dijo que era de mucho interés para los inquisidores saber cómo eran esas prácticas de lectura, sus formas y contenidos. Así, hay preguntas específicas que persiguen esa práctica femenina. Por ejemplo, al cura de Pastrana, Gabriel Sánchez, para quien el discurso de María se le escapaba al entendimiento, fue interrogado en ese sentido. Preguntado si se acuerda de qué cosas hablaba dice "que no las entendía, e

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

por tan alta manera en tan profunda queste testigo no lo alcançava y no se le acuerda agora ni aun lo supiera dezir” (Ortega, 1978:43). Ya el maestro Diego Hernández la acusó de embobecer a su auditorio con su capacidad de oratoria, de lo que María se defendió:

“el dicho de uno es de ninguno y no haze fe ni prueba, antes, manifiestamente, muestra su dañada yntención y la enemistad que [el maestro Hernandez] (...) no declarando, como no declara, de qué manera enbovezco, pues dize que soy como serena que enbovezco los que me oyen e juzgó mis palabras y la yntención de otros. Pluquiera Dios que para mi corrección e dotrina supiera yo la dotrina de los Santos qué dize e que los entendiera para mi provecho porque aunque a las mugeres les está proybido el predicar, no les está proybido aprender y leer y hablar en cosas de Dios, particularmente entre sí” (Ortega, 1978:411).

De tal modo que María, realizó una apología del derecho de la mujer a acceder a la lectura y al comentario de la literatura espiritual, sobre todo porque hubo mucha insistencia por parte de los inquisidores en conocer sus lecturas, qué libros poseía y quiénes los hacían circular.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CASTILLO, Antonio (2016): *Leer y oír leer. Ensayos sobre lectura en los Siglos de Oro*. Madrid: Iberoamericana.
- CASTRO, Álvaro,
 - (2011): *Las noches oscuras de María de Cazalla. Mujer, herejía y gobierno en el siglo XVI*. Madrid: La Linterna Sorda.
 - (2017): Construcción del discurso místico y plebeyización de la santidad en *Lumbre del alma* de Juan de Cazalla. *Cahiers d'Etudes des Cultures Ibériques et Latino-américaines*, 3, 45-56,
- CHARTIER, Roger (1984): *Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna*. Madrid: Alianza, p. 38.
- ORTEGA, Milagros (1977): "Las proposiciones del Edicto de los alumbrados. Autores y calificadores". *Cuadernos de Investigación Histórica*, 1, 23-36.
- ORTEGA, Milagros (1978): *Proceso de la Inquisición contra María de Cazalla*. Madrid: FUE.
- PEÑA, Manuel (2015): *Escribir y prohibir. Inquisición y censura en los Siglos de Oro*. Madrid: Cátedra.
- PÉREZ GARCÍA, Rafael M. (2005): *Sociología y lectura espiritual en la Castilla del Renacimiento 1470-1560*. Madrid: FUE.
- ROTTERDAM, Erasmo (1998): *Enquiridion o Manual del Caballero cristiano*. Valladolid: Servicio de Publicaciones de la Universidad.

Vindicación, sexo y naturaleza

LA CRÍTICA A LA NATURALIZACIÓN DE LA DESIGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SUFRAGISMO

Critique of the naturalization of inequality between women and men in the context of women's suffrage

Eva PALOMO CERMEÑO¹

eva.palomo@urjc.es

Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

RESUMEN

La desigualdad entre los sexos en sus distintas manifestaciones estuvo legitimada históricamente mediante diversos discursos basados en el argumento de la naturaleza; naturaleza entendida como un factor determinante e inmutable que justificaba la misoginia y la inferioridad de las mujeres, y como un símil de la esencia femenina que debía dominar el varón. Se analizan en este trabajo las respuestas críticas al discurso de la naturaleza por parte de diversas pensadoras comprometidas con los ideales sufragistas en el siglo XIX.

¹ Eva Palomo Cermeño es profesora en la URJC, en el área de Filosofía moral. Estudia las ideas feministas en el movimiento de mujeres. Gran parte de sus publicaciones se centran en el siglo XIX, el sufragismo y su relación con otros movimientos sociales. En 2015, publicó el libro *Sylvia Pankhurst. Sufragista y socialista*, basado en su tesis doctoral.

Palabras clave: Naturaleza, Desigualdad, Sufragismo, Filósofas, Feminismo.

ABSTRACT

Inequality between women and men in its different expressions was historically legitimated by several discourses based on the argument of nature. Nature was understood as a determinant and immutable factor justifying both misogyny and female inferiority, as well as a simile of a feminine essence to be dominated by males. In this work critical responses to the discourse of nature are analyzed, specifically those of women philosophers committed to the ideals of Women's suffrage during the Nineteenth century.

Key words: Nature, Inequality, Women's Suffrage, Women Philosophers, Feminism.

INTRODUCCIÓN

"¿Pero alguna vez hubo alguna dominación que no pareciera natural a quienes la ejercen?"

John Stuart Mill

Como han señalado distintos autores y autoras a lo largo de la historia, quienes se benefician –directa o indirectamente- de la situación de desigualdad y opresión de otras personas, colectivos, estamentos, o clases, intentan hacer que ésta se perciba como algo natural, predeterminado e inmutable. Algo que está presente en las leyes y en toda la

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

producción científica y cultural que nos ha transmitido un conjunto de ideas legitimadoras. Ello ha contribuido y contribuye a la invisibilización, e incluso a la negación, tanto de las víctimas como de la propia situación de discriminación e injusticia.

Sin embargo, a pesar de que la naturalización y la legitimación de la desigualdad estuvieron siempre presentes en todos los ámbitos de la vida humana, también contamos con una larga tradición de oposición a ese 'orden natural de las cosas'. Desde la antigüedad hubo voces que cuestionaron que las vidas de las mujeres estuvieran determinadas por su biología. Recordemos a autoras, como la renacentista Christine de Pizan, que precisamente se apoyaron en su acceso a los saberes para rechazar un destino impuesto e incuestionable. Pizan (De Pizan, 2013) imaginó en 1405 una sociedad ideal igualitaria en que las mujeres tuvieran acceso al desempeño de todas las tareas y profesiones. En el siglo XVII el filósofo racionalista pre-ilustrado, Poullain de la Barre, teorizó contra los prejuicios, en especial contra la idea de la desigualdad entre mujeres y hombres. En su obra *La igualdad entre los sexos* (De la Barre, 2007) defiende la idea de una educación igualitaria que permitiría a las mujeres desarrollar su potencial y sus talentos como seres racionales.

Por más que se insista en invisibilizar el pensamiento disidente en cuanto a la igualdad entre los sexos, los estudios feministas y de género de las últimas décadas van recuperando poco a poco las aportaciones de mujeres y

hombres que no percibían la desigualdad sexual como algo normal y natural. Especialmente estudiada ha sido la Ilustración, el siglo XIX y el XX hasta nuestros días, por parte de pensadoras feministas (Amorós, 1992; Amorós y De Miguel, 2005; Fraisse, 1991; Molina, 1994; Cobo, 1995; Puleo, 1993; Valcárcel, 1997).

En el siglo XIX coexisten diferentes tradiciones que cuestionan el determinismo biologicista. Tanto el liberalismo ilustrado, sobre todo su ala más radical representada por pensadores de la talla de John Stuart Mill o reformadores sociales de distinta procedencia, como el socialismo 'utópico' y marxista coincidieron desde diferentes presupuestos en su rechazo a la naturalización de la desigualdad. Los seres humanos no nacen determinados por la naturaleza sino que existen estructuras de socialización, dominación y opresión que generan la desigualdad y la reproducen para el mantenimiento de unos intereses y privilegios. Fue precisamente en el siglo XIX cuando surgieron dos movimientos sociales de masas que cambiaron la historia, el movimiento obrero y el movimiento de mujeres. Sabemos que el primero cuenta con su propia épica, con un lugar en los libros de historia. El segundo aún se encuentra en lucha por el reconocimiento que merece. Es el objetivo de este trabajo conocer y analizar las aportaciones de las pensadoras relacionadas de modo más o menos directo con el sufragismo, una larga ola de lucha por la igualdad que reunió a mujeres de

distintas generaciones y procedencia ideológica, cultural, religiosa y social.

1. EL SUFRAGISMO, SU ENTORNO Y LOS DEBATES SOBRE LA DESIGUALDAD

Desde sus inicios tras la Convención de Seneca Falls en Estados Unidos en 1848, el potente y heterogéneo movimiento sufragista se enfrentó a un largo 'historial de naturalizaciones'. Como si tuvieran que afrontar una acumulación de discursos legitimadores de la desigualdad y en muchos casos, de una misoginia más o menos latente o manifiesta. Desde la antigüedad pesaba sobre nosotras el discurso de la mujer como encarnación del mal presente en todos los ámbitos de la vida humana; discurso que denunciaron y rechazaron voces guiadas tanto por una actitud de empatía como por un discurso racionalista. Las religiones, la literatura, la ciencia, se encargaron de perpetuarlo transmitiendo a las sociedades la necesidad de 'defenderse' de este mal, cuya expresión más paradigmática fue la conocida caza de brujas de los siglos XVI-XVII.

Como han explicado distintas pensadoras feministas, la ideología de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos coexistió con el discurso anterior, y no fue superado ni siquiera durante la Ilustración, a pesar de contar con las herramientas teóricas para aplicar los valores de libertad, igualdad y derecho de ciudadanía de forma no excluyente, es decir, de hacer honor a la universalidad de los mismos. Así, la

diferencia sexual condicionaba –y así se educaba a las mujeres desde niñas- el desarrollo de cualquier aspecto del quehacer humano, interpretando lo humano como lo masculino. Una diferencia que además justifica una visión jerarquizada, un discurso sobre la inferioridad de las mujeres, ya fuese en su versión más cruda o en otra más edulcorada como es el caso de la llamada misoginia romántica (Valcárcel, 1997:21-50). La mujer como irracionalidad, pasión, animalidad, naturaleza, un cuerpo que, al igual que el mundo y la tierra, debe ser dominado y conquistado ya que puede resultar incontrolable, salvaje y dañino. La mujer no es tanto algo demoníaco sino la portadora de la más sublime entrega, de compasión pero necesitada de tutela y protección -algo que además ellas desean por su naturaleza-, y a la vez irracionales, innobles y urdidoras de maquinaciones retorcidas. Aún en nuestros días podemos comprobar la enorme resiliencia de este discurso.

El sufragismo se vio influido sobre todo por los ideales ilustrados y por el ejemplo de figuras como Olympe de Gouges o Mary Wollstonecraft quienes defendieron la idea de que los derechos eran humanos y no masculinos (De Gouges, 2017; Wollstonecraft, 2000). También por la herencia de todas aquellas demandas políticas que no pudieron ver realizadas las feministas de finales del siglo XVIII y por las luchas por la abolición de la esclavitud. Pero asimismo encontramos la permanencia de vetas de esa visión romántica sobre las mujeres, de un discurso sobre su excelencia y superioridad

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

moral, en unos casos más esencialista pero en la mayoría achacable a la diferente educación recibida así como al ejercicio del papel desempeñado por las mujeres como cuidadoras de la vida. Ello da lugar a que encontremos en todo el espectro sufragista diversas ideas que conviven de forma variable; de modo que podía predominar más un discurso que otro e incluso se daban los dos discursos en la misma autora. La defensa de la igualdad de derechos civiles y políticos, así como el convencimiento de que las capacidades y talentos humanos no tenían sexo eran ideas omnipresentes en el movimiento de mujeres del XIX.

Ya a principios del siglo XX, encontramos autoras como la escritora pacifista y anti-racista Olive Schreiner que en 1911, en su obra *Women and Labour*, analizó estas ideas tratando de buscar una cierta síntesis (Schreiner, 1978:192-193). Planteó que lo fundamental y mayoritario en el movimiento era pensar que su 'naturaleza' sexual no les exoneraba ni les impedía ejercer un papel en la vida política en los mismos términos que los hombres. Y en segundo lugar, vinculado a la diferencia sexual que da lugar a una experiencia de tareas de reproducción y sostenimiento de la vida, estaría el auto-percibirse como una clase y actuar por tanto en defensa de sus intereses como tal. De ahí, el enaltecimiento de las cualidades desarrolladas por las mujeres -diálogo, cuidado...- como contribución al mejoramiento de la vida pública que encontramos en algunos de los escritos sufragistas. Es decir, que encontramos tempranos antecedentes de los debates de

finales del siglo XX en torno a las éticas de la justicia y de los cuidados, como los protagonizados por Carol Gilligan o Seyla Benhabib (Gilligan, 1993; Benhabib, 1992).

Filósofas con mayor o menor grado de compromiso con el sufragismo como Julie Favre, Clarisse Coignet, o Antoinette Brown Blackwell, recogieron algunas de estas ideas acerca de las cualidades morales ligadas a las mujeres. Reivindicaban el papel moral que juegan las emociones y los sentidos, la importancia del razonamiento intuitivo e inductivo en la ética y la política, y el desarrollo de la empatía ligada a la experiencia de la maternidad y el cuidado, virtudes que la mayoría de los hombres no habían desarrollado debido a su papel social e histórico, y que resultaban básicas para fomentar políticas contra la injusticia social y la desigualdad de género y raza.

2. IDEAS CRÍTICAS RESPECTO A LA NATURALIZACIÓN DE LA DESIGUALDAD EN EL ENTORNO SUFRAGISTA POLÍTICO Y FILOSÓFICO

No es fácil separar a las pensadoras del entorno sufragista en la categoría de filósofas o políticas, ni siquiera ciñéndonos al peso de su obra escrita. Incluso M. E. Waithe (Waithe, 1991:xix-xl) en la introducción a su recopilación en cuatro tomos sobre la historia de las filósofas, *History of Women Philosophers*, expresa sus dudas acerca de qué autoras debe incluir o no, y plantea unas consideraciones importantes, además de dejar el tema abierto a futuras

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

aportaciones. Por ejemplo, incluye a Anna D. Wheeler y a Harriet Taylor, pero no a Angelina Grimké. Waithe alerta sobre el sesgo androcéntrico que suele existir a la hora de incluir a las mujeres en los debates filosóficos. Muchas de las pensadoras nunca fueron mencionadas o fueron marginadas, solo pudiendo transmitir sus ideas a otras mujeres en la mayoría de los casos –las ‘salonistes’ o las ‘bluestockings’ del XVIII; las ‘suffragettes’ del XIX–.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta la dificultad en la recuperación y análisis de las ideas de cualquier pensadora debido a su invisibilización por parte de una comunidad académica y científica históricamente androcéntrica. También el hecho de que muchas pensadoras tuvieron que acceder al conocimiento de forma autodidacta y a veces casi clandestina, más al tratarse del campo del pensamiento abstracto. Aún así, conocemos las obras de pensadoras que en el siglo XIX se dedicaron claramente al estudio de la filosofía, entre otras disciplinas, además de participar activamente en las polémicas y debates de su tiempo en torno a los derechos de las mujeres, y que expondremos de modo sintético a continuación (Waithe, 1991:xix-xl).

Harriet Martineau estudió la relación entre la religión, la filosofía y la ciencia, y su libro *Cómo observar la moral y las costumbres*, de 1838, se inscribe en la tradición filosófica que estudia los sentimientos morales. Sufragista y abolicionista, aconsejaba educar de forma equivalente a niñas y varones, pues pensaba que las capacidades intelectuales eran las

mismas y necesitaban las condiciones que permitiesen su desarrollo. Por su parte, Clarisse Coignet, periodista francesa y defensora de la educación pública, creía en la enseñanza de los valores morales separado de lo religioso. Estudió la relación entre filosofía moral, religión y sociedad, la filosofía social y la jurisprudencia en relación a los derechos de las mujeres. Como estudiosa de Kant, defendió que las mujeres eran fines en sí mismas y tenían derecho a que se reconociese su dignidad e igualdad como seres humanos. Sin embargo, creía que el derecho al sufragio en Francia debía posponerse hasta que las mujeres hubiesen recibido una educación igualitaria.

La filósofa, novelista y poeta Antoinette Brown Blackwell también estuvo comprometida con el sufragismo. Dejó una obra considerable, y fue muy crítica con el sesgo androcéntrico existente en la filosofía y en las ciencias. En su obra *Los sexos a través de la naturaleza* (Blackwell, 2016) analiza las obras de Spencer y Darwin –evolucionistas–, criticando que estos autores sostuvieran la idea de una natural inferioridad de las mujeres y pusieran el “dogma de la superioridad masculina” por encima de la racionalidad y la coherencia científicas. Así, escribe Blackwell,

“El Sr. Darwin afirma que los varones han evolucionado muscular y cerebralmente de modo superior a las mujeres, y ello da lugar a que los primeros transmitan sus cualidades

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

preeminentes principalmente a sus descendientes masculinos. Ni siquiera en su propia escuela de evolucionistas deberían aceptarse estas conclusiones sin cuestionarlas. ... Los hombres solamente son capaces de percibir con claridad y pensar con lucidez respecto a todo aquello en que sus intereses están bien recogidos.” (Blackwell, 2016:14).

En el libro Blackwell trata de mostrar las concepciones erróneas y sesgadas de los autores evolucionistas, y mantiene que para valorar y comparar las capacidades de hombres y mujeres sería necesario asegurar que parten de condiciones ambientales iguales; algo bastante evidente desde un enfoque basado en la racionalidad y en la coherencia científica.

Han sido también reconocidos los trabajos de la educadora y filósofa moral Julie V. Favre sobre Sócrates, Aristóteles o Montaigne, que le llevaron a una defensa de la libertad intelectual imprescindible para desarrollar nuestra conciencia. Analizó la relación entre lo moral y lo social, centrándose en el papel de las mujeres a las que percibe como especialmente dotadas para la educación moral. Es cierto que a veces se acerca al discurso de la excelencia pero lo relaciona con el papel de cuidadora desempeñado históricamente por las mujeres, y añade que en una sociedad diferente todas las personas podrían ser transmisoras de una educación para el diálogo y la empatía.

Fueron muchas las pensadoras que combinaron sus trabajos de ensayo con la literatura, el periodismo, el activismo y otras ocupaciones, como Jenny Poinard D'Hericourt, quien dedicó muchos de sus textos –en forma de cartas- a la crítica de los filósofos sociales de su época - Michelet o Proudhon- que defendían la inferioridad de las mujeres; Marian Evans –conocida como George Elliot-, autora de ensayos sobre Spinoza o Feuerbach, era también editora y crítica literaria; Juliette L. La Messine Adam, autora de *Ideas anti-proudhonianas sobre el amor, la mujer y el matrimonio* (La Messine, 1858), texto escrito en defensa de mujeres como Marie d'Agoult y George Sand, también perteneció a la asociación *Avant-Courrière*, fundada en 1893 por Jeanne Schmahl, defensora de los derechos de las mujeres, como el derecho a testificar en actos públicos y privados o el derecho de las mujeres casadas a disponer del producto de su trabajo; o la periodista Margaret Fuller, cuyo libro *La mujer en el siglo XIX* (Fuller, 1999) fue reconocido por las sufragistas posteriores. También fueron notables las aportaciones de autoras como Catharine Ward Beecher, Clemence Royer, Christine Ladd-Franklin, Hortense Ahart de Meritens, entre otras.

En este continuo, hubo autoras feministas que de forma menos sistemática desarrollaron ideas y reflexiones críticas en relación a la política, la ética, la economía, la cultura y la sociedad en artículos de prensa, algún libro, textos de sus conferencias o en diversos materiales que

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

corresponden a su activismo político. En unos casos las mujeres llegan a teorizar la desigualdad tras vivir experiencias de rechazo y discriminación en sus entornos y tomar conciencia como sufragistas, y en otros, será su formación como pensadoras lo que les conduzca al compromiso político por la igualdad.

En la primera mitad del siglo XIX, pioneras estadounidenses como las hermanas abolicionistas Sarah y Angelina Grimké creían firmemente que no existía una moral femenina y otra masculina, ni unos derechos para las mujeres y otros para los hombres. Sarah Grimké escribió en 1837 en sus *Cartas sobre la igualdad de los sexos*, "Los hombres han intentado anular nuestras capacidades mentales, y dañar nuestro sentido de la moralidad en base a sus interpretaciones. Pero Dios no dice en ningún sitio que existan diferencias morales o intelectuales entre hombres y mujeres..." (Frost & Cullen-Dupont, 1992:42). Y anteriormente, ya en 1825 la pionera Anna D. Wheeler en la *Demanda...*, obra escrita con W. Thompson (Thompson y Wheeler, 2000), había reivindicado la naturaleza moral e intelectual de la mujer como algo humano.

Susan B. Anthony y Elizabeth C. Stanton cuestionaron la existencia de diferencias intelectuales entre los sexos. Como grandes defensora de la coeducación, criticaron la defensa de una educación diferente para niñas y niños. "¿Hay una forma masculina y femenina de resolver una raíz cuadrada?", se preguntaban (Barry, 1988:128). Para ellas, el

mundo se había propuesto 'educar' precisamente esa naturaleza humana común de forma diferente, designando lo que correspondía hacer a cada sexo y mistificando unas esferas separadas para mujeres y hombres. Sobre ello dice Anthony, "La misma doctrina que adjudica a las mujeres la esfera de los afectos, es la que la subyuga a la sabiduría del hombre" (Barry, 1998:130), y veía muy lejos el momento en que se lograra acabar con el convencimiento de los hombres acerca de su superioridad intelectual. En este sentido añade Cady Stanton, "Los deseos masculinos se convierten en sus derechos" (Barry, 1988:130). También Harriet Taylor, en su ensayo sobre la concesión del derecho al voto de las mujeres, critica el prejuicio sobre la inclinación natural de las mujeres a ser dependientes y sumisas: "si la preferencia fuera natural, no habría necesidad de obligarla mediante la ley... Ningún legislador ha pensado que fuera preciso hacer leyes que obliguen a la gente a seguir su inclinación." (Mill y Taylor, 2001:144). Y dedujo con lucidez, "Las mujeres han demostrado capacidad para las funciones sociales más elevadas, en la proporción exacta en que han sido admitidas" (Mill y Taylor, 2001:128).

La periodista liberal y una de las primeras masonas, Marie Deraignes, fundó la *Liga Francesa por el Derecho de las Mujeres*. Fue una defensora de la igualdad legal de hombres y mujeres, lo que suponía, entre otras cosas, la abolición de la sumisión de la esposa respecto al marido y el derecho al sufragio femenino, el mismo acceso a la educación para que

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

las mujeres pudieran desarrollar su inteligencia en igualdad de condiciones que los hombres. Una síntesis de sus ideas acerca de la naturaleza de las mujeres: "La inferioridad de la mujer no es un hecho de la naturaleza. Es un invento humano, una ficción social" (Paletschek, 2004:82).

La militante sufragista inglesa Christabel Pankhurst también alertó a las mujeres sobre los estereotipos acerca de su supuesta naturaleza débil:

"Es falso que la mujer tenga una naturaleza débil, sino que más bien se ve obligada a vivir en unas circunstancias que la debilitan, como es el caso de la alta prevalencia de enfermedades venéreas que atacan directamente la salud sexual y la vitalidad de las mujeres, la carencia de ejercicio o la vestimenta poco saludable y poco higiénica..." (Pankhurst, 1912)

La sufragista y pacifista Helena Swanwick comprendió muy pronto que las chicas de su familia no eran tratadas como personas mientras los chicos sí. Gran lectora de J. S. Mill, rechazó la idea de la naturaleza diferente de los sexos así como el hecho de que las mujeres fueran definidas de acuerdo con los intereses masculinos. Encontramos en sus textos críticas a lo que hoy denominamos heterodesignación:

"Los hombres imaginan las cualidades que les resultan deseables en las mujeres, y conforman

un ideal de mujer en base a esas cualidades. Después llaman 'asexuadas' a aquellas mujeres reales, de carne y hueso, que no se ajustan a ese ideal..." (Swanwick, 2018:142)

Además insistió en el papel legitimador de la desigualdad ejercido por los científicos:

"Los científicos reaccionarios nos hablan de la 'mujer normal'. Para definirla, quitan de cada mujer cualquier cualidad individual que la hace diferente a la demás personas, y se quedan con aquello que todas tienen en común: el sexo y la maternidad. De ahí concluyen que la mujer debe ser formada exclusivamente para esos dos fines... La 'mujer normal' no existe. Es un invento de la mente masculina y todas las mujeres sufren por causa de esta tiranía..." (Swanwick, 2018:141).

La escritora Olive Schreiner sostenía que "La vida personal es un gran campo de batalla", palabras que nos recuerdan al eslogan de las feministas radicales en los años 60 y 70 del siglo XX, 'Lo personal es político'. En su libro *Woman and labour* (Schreiner, 1978), Schreiner analiza la historia de la división sexual del trabajo hasta el presente explicando cómo las condiciones materiales, las necesidades e intereses han condicionado el papel de las mujeres en ese reparto, para plantear que el ser humano debe ser un

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

compendio de racionalidad e intelecto, emoción y ternura. Por ello, ambos sexos están capacitados para desarrollar todos estos aspectos para ser personas mejores y más completas.

Escribió:

"Exigimos que en ese nuevo mundo que está por venir para hombres y mujeres, donde nada será como fue, y las cosas asumirán nuevas formas y relaciones, que también tengamos nuestra parte en las tareas humanas honorables y socialmente útiles y nuestra mitad en el trabajo de de ocuparse de los niños... Nada más y nada menos!" (Schreiner, 1978:68).

Schreiner no encontraba ninguna diferencia entre los sexos desde el nacimiento, sino que ambos eran moldeados de forma distinta por la sociedad. Utilizando argumentos científicos y sociológicos, concluye que es totalmente artificial –y no natural- la forma en que se influye en las niñas para que desarrollen ciertas habilidades. La única diferencia real, a su juicio, es la marcada por la función reproductiva ligada a los cuidados. Así, la experiencia de cuidado de las mujeres conduce al desarrollo de unas cualidades de empatía y diálogo, lo que hace que sus aportaciones a la sociedad sean diferentes a las de los varones y que las mujeres se constituyan como clase. Es decir, su aprendizaje social en unas condiciones materiales concretas les hacía más favorables a la defensa del arbitraje en los conflictos. Esta idea estuvo presente en las reuniones pacifistas entre mujeres

ante la Primera Guerra mundial. Desde la crítica al prejuicio, también nos habla de una sociedad de mujeres y hombres 'nuevos' donde las relaciones entre los sexos mejorarían al ser educados de forma similar.

3. CONCLUSIONES

Frente a la invisibilización de las contribuciones del pensamiento feminista y sobre todo de las obras de la mayor parte de las pensadoras, los estudios de género llevan varias décadas recuperando y analizando las aportaciones de filósofas, científicas, escritoras y militantes políticas contra la legitimación de la desigualdad entre los sexos. A pesar de que el sesgo androcéntrico que ha estado presente en las distintas ramas del conocimiento continúe obstaculizando el análisis y la valoración de las obras escritas por las diferentes pensadoras, cada vez somos más conscientes de nuestra genealogía.

El discurso de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos basada en la inferioridad física, intelectual y moral de las mujeres nunca ha dejado de estar presente a través de los siglos, bajo diferentes formas. En el siglo XIX era mayoritario y a veces revestido del peligroso discurso de la excelencia femenina que define la misoginia romántica. Las pensadoras del XIX realizaron una profunda crítica contra el opresivo 'orden natural' de las cosas que marcó la época en que les tocó vivir. Algunas desde el campo de la filosofía, otras como ensayistas, periodistas o literatas comprometidas

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

con la lucha política por los derechos de las mujeres, nos muestran la valentía de ir contracorriente, así como una capacidad de análisis y reflexión que les permitió desarticular prejuicios y argumentos sexistas.

Las pensadoras próximas al entorno sufragista del XIX no solamente denunciaron la exclusión de las mujeres del derecho de ciudadanía en cuanto a sus derechos políticos y civiles en el espacio público, sino que también estudiaron el origen de la desigualdad y el modo en que ésta se mantenía en la esfera privada. En este sentido podemos considerarlas como claros antecedentes de las feministas de los años 60 y 70 del siglo XX.

Su lucha paciente contra la naturalización y normalización de la desigualdad en todas sus manifestaciones constituyen un referente para los debates actuales dentro del feminismo, por lo que su consideración, difusión y estudio son fundamentales. Se lo debemos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORÓS, Celia (coord.) (1992): *Feminismo e Ilustración, (1988-1992)*, Madrid: UCM.

AMORÓS, Celia y DE MIGUEL, Ana (2005): *Feminismo e Ilustración*. En Amorós, C. y De Miguel, A. (coords.), *Teoría feminista: De la Ilustración a la globalización*, 145-174. Madrid: Minerva.

BARRY, Katherine (1988): *Susan B. Anthony. A Biography of a Singular Feminist*, New York: Ballantine Books.

BENHABIB, Seyla (1992): Una revisión del debate sobre las mujeres y la teoría moral. *Isegoría*, nº 16, 37-63.

BLACKWELL, Antoinette (2016): *Sexes throughout nature*. www.forgottenbooks.com (consultado 10/08/2018).

COBO, Rosa (1995): *Fundamentos del patriarcado moderno: Jean Jacques Rousseau*. Madrid: Cátedra.

DE GOUGES, Olympe (2017): *Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana: Textos imprescindibles para las Mujeres*. Create Space Independent Publishing Platform.

DE PIZAN, Cristina (2013): *La ciudad de las damas*. Madrid: Siruela.

FRAISSE, Genevieve (1991): *Musa de la razón: la democracia excluyente y la diferencia de los sexos*, Madrid: Cátedra.

FROST, Elizabeth y CULLEN-DUPONT, Kathryn (1992): *Women's Suffrage in America*. New York: Facts on File Inc.

FULLER, Margaret (1999): *Woman in the Nineteenth Century*. USA: Dover Publications Inc.

GILLIGAN, Carol (1993): *In a Different Voice. Psychological Theory and Women's Development*. Cambridge: Harvard University Press.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

LA MESSINE, Juliette (1858): *Idées anti-proudhoniennes sur l'amour, la femme et le mariage.*

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10250787> (consultado 05/08/2018).

MILL, J. Stuart y TAYLOR, Harriet (2001): *Ensayos sobre la igualdad sexual*, Madrid: Cátedra.

MOLINA, Cristina (1994): *Dialéctica feminista de la Ilustración*. Madrid: Anthropos. PALETSCHEK, Sylvia (2004): *Women's Emancipation Movements in the Nineteenth Century: A European Perspective*, Stanford: Stanford University Press.

PANKHURST, Christabel (1912): *The great scourge and how to end it*. London: Lincoln Inn's House.

POULLAIN DE LA BARRE, François (2007), *La igualdad de los sexos. Discurso físico y moral en el que se destaca la importancia de deshacerse de los prejuicios*. México D.F.: UNAM.

PULEO, A. (ed.), (1993): *La Ilustración olvidada*. Barcelona: Anthropos.

SCHREINER, Olive (1978): *Woman and Labour*. London: Virago.

SWANWICK, Helen (2018): *The Future of the Women's Movement*. Delhi: Facsimile Publisher.

THOMPSON, William y WHEELER, Anna (2000): *La demanda de la mitad de la raza humana, las mujeres, contra la paternidad de la otra mitad, los hombres, de mantenerlas en la esclavitud política, y en consecuencia, civil y doméstica*. Granada: Comares.

VALCÁRCEL, Amelia (1997): *La política de las mujeres*. Madrid: Cátedra.

WAITHE, M. Ellen (1991): *History of Women Philosophers*. Vol. III. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

WOLLSTONECRAFT, Mary (2000): *Vindicación de los derechos de la mujer*. Madrid: Cátedra.

MODERNIDAD, ANTICLERICALISMO Y VINDICACIÓN EN JOSÉ MARÍA EÇA DE QUEIROZ: LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA FEMINIDAD EN LA OBRA QUEIROSIANA*

Modernity, anticlericalism and vindication in José María Eça de Queiroz: the social construction of femininity in queirosian's work

Esmeralda Broullón
EEHA-CSIC, Sevilla¹.

RESUMEN

José María Eça de Queiroz fue un reconocido escritor, cronista y diplomático portugués, inscrito en la corriente naturalista europea de la segunda mitad del siglo XIX. A través de sus textos realizó una crítica mordaz a la política eclesiástica, tras el afianzamiento de los estados nacionales y la decadencia de los Imperios. Entre sus diversos escritos, dos de las obras con más conexión temática y de mayor éxito de público, *El crimen del Padre Amaro* (1875) y *El primo Basilio* (1878), adoptaron a modo de documento ficcional y bajo el predicamento

* Quiero expresar mi gratitud a Rosalía Romero, por su trabajo en la presente compilación conmemorativa y por la oportunidad de regresar mediante este trabajo al campo del pensamiento crítico y feminista. Con la esperanza de que su movimiento recoja el testigo de su histórico compromiso de generosidad y de solícito compañerismo.

¹ Científica Titular. Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Sevilla. Calle Alfonso XII, 16, 41002 Sevilla. Mail: esmeralda.broullon@csic.es

positivista el canon del realismo-naturalismo y ambas se erigen en una fuente de conocimiento acerca del Portugal de la segunda mitad del siglo XIX. Pero el autor, además de enraizar el retraso endémico como dimensión principal en su obra, delinea los aspectos configuradores de la moralidad femenina, mientras que transfiere el modo en que los agentes de socialización y las instituciones encargadas de su protección se erigen en uno de principales mecanismos de control social.

Palabras clave: narrativa queirosiana; Portugal, siglo XIX; anticlericalismo; construcción social de la feminidad.

ABSTRACT

José María Eça de Queiroz was a well-known Portuguese writer, chronicler and diplomat, enrolled in the European naturalist movement of the second half of the 19th century. Through his texts he made a scathing critique of ecclesiastical politics, after the consolidation of national states and the decline of the empires. Two of the works with the most thematic connection and the most successful public, *El crimen del Padre Amaro* (1875) and *El primero Basilio* (1878), adopted as a fictional document and under the positivist predicament, the canon of realism-naturalism likewise, both are a source of knowledge concerning Portugal in the second half of the nineteenth century. But the author, besides rooting the endemic backwardness as the main dimension, delineates the configuring aspects of the feminine morality, while transferring the way in which the agents of socialization and

the institutions in charge of their protection are erected in one of the main mechanisms of control social.

Key words: Queirosian narrative; Portugal, 19th century; anticlericalism; social construction of femininity.

1. EL IMAGINARIO ANTICLERICAL DE JOSÉ MARÍA EÇA DE QUEIROZ

José María Eça de Queirós fue un reconocido escritor portugués, inscrito en la corriente naturalista europea de la segunda mitad del siglo XIX, cuyas traducciones corrieron diferentes suertes en el panorama cultural peninsular español de la época². El escritor, cronista y diplomático nació en 1845, siendo registrado como hijo de "madre desconocida"; fórmula invisibilizadora a causa del estado de soltería de la progenitora que pertenecía a una familia acomodada, a la vez que se le

² Las primeras recepciones de la narrativa queirosiana reconocidas en España fue introducida por José María Valle Inclán como traductor oficial de la misma. Por su parte, Carmen Martín Gaité, también se haría valedora de su obra, gracias a sus acertadas traducciones, al igual que Wenceslao Fernández Flórez, Julio Gómez de la Serna o Jorge Gimeno. De interés en relación a dicha recepción son las contribuciones disertadas por Losada 2010; 2013. Otras aportaciones al ámbito hispano de su época provienen de Carmen de Burgos (Colombine) que se ocupó en su magna obra de la narrativa portuguesa, así como de los escritos de Eça de Queiroz en varios de sus textos donde escribió, entre otros, el Prólogo biográfico de *Cartas de Inglaterra*. De igual modo encontraremos en la obra literaria y periodística de Emilia Pardo Bazán sus impresiones y relaciones con el escritor luso. Respecto a esto último, véase igualmente las contribuciones especializadas de Losada 1992: 17-22. Sobre las relaciones literarias y culturales entre España y Portugal, sirva de referencia, Marcos (ed.), 2007.

consignó el apellido materno según la costumbre lusa por el predominio de esta elección³.

A través de su narrativa, realizó una crítica mordaz a la política eclesiástica, tras el afianzamiento de los estados nacionales y la decadencia de los imperios, al mismo tiempo que revisó los parámetros normativos de la vida social de su época. Aun destacando como un moderado inconformista, buena parte de sus escritos escandalizaron a la sociedad del momento ya que mediante sus logradas novelas el intelectual luso ahondaba, entre otros aspectos, sobre el poder cuarteado de las potencias católicas en relación a la hipocresía del sacerdocio. En definitiva, ello forma parte del trasunto de su escritura que de manera latente lleva a diseccionar el imaginario de la feminidad bajo el histórico dominio de los varones y de la religión. Así, las acciones de los representantes de la Iglesia junto a las élites de la nación transfieren al lectorado, mediante sus documentos ficcionales, la nostalgia de una hegemonía debilitada por los cambios políticos acaecidos y sostenida por la nueva estructura socio

³ Durante los primeros años de vida fue criado bajo la responsabilidad de un matrimonio que formaba parte de la servidumbre familiar, en Póvoa de Varzim la misma villa de nacimiento, al norte de Oporto, donde la madre se trasladó para su alumbramiento, hasta que cuatro años después, en 1849, los progenitores contrajeron nupcias y conformaron la familia extensa a la que éste se incorporó avanzada ya su primera etapa infantil (1855), tras una intermedia convivencia con los abuelos paternos (1950) y una continuada formación escolar como interno. Algunos datos biográficos pueden ser consultados en Eça de Queiroz, 1959-1960, Cap. V-X. Entre las principales biografías y apuntes biográficos destacan los trabajos publicados por Burgos de, 1920; Cabral, 1927; Pereira, 1945; Simões, 1973; Mónica, 2001.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

económica de una Europa bajo los pilares implementados por la revolución industrial. Los pastores de la Iglesia, junto a las fieles féminas, son los actores principales de obras como *El primo Basilio* o *El crimen del Padre Amaro*; un estamento que ejerce su postrera autoridad imperial al amparo del largo periodo del soberano de los Estados Pontificios, Pio IX o Pío Nono (1792-1878). De manera que el pilar anticlerical se consolidaría, tal como sostiene la obra queirosiana, mediante el itinerario de interferencias incursionadas por parte de la Iglesia en la vida política, teniendo en cuenta dentro de la acción expuesta que la intervención apostólica de Pio IX se caracterizaba por la acérrima cruzada contra el liberalismo y la modernidad. En consecuencia, el timonel de la nave de San Pedro intentaría contener los cambios sociales mediante el ejercicio pastoral de la religiosidad católica, especialmente popular, y entre los hitos destacables de su pontificado se halla la proscripción del cientificismo imperante con la promulgación de la encíclica *Quanta cura*, cuyo apéndice es el celeberrimo *Syllabus errorum* (1864). Mediante esta última elevó un compendio condenatorio al cientificismo como base de la razón y el progreso, causante de los errores del mundo. Asimismo, condenó el racionalismo que postulaba la independencia entre la filosofía y la teología como también las doctrinas vertidas en las relaciones de la Iglesia y el Estado, dentro de la interacción de ósmosis en el que ambos estamentos habían estado históricamente inmersos.

En el desarrollo de su obra, Eça de Queirós advierte cómo el dominio hegemónico y los privilegios eclesiásticos venían agrietándose frente a la contención del Estado, tal como se conoce desde principios del siglo XVII (Paiva, 2007: 55), mientras que se advierte otra de las relevantes acciones de Pio IX tal como fue el Concilio Vaticano I (1869-1870), donde se definió el dogma de infalibilidad del Papa hasta provocar la ruptura definitiva entre los Estados liberales y el Papado que contaba con una histórica intervención de la Iglesia en la vida política. Sin embargo, uno de los acontecimientos protagonizados por la curia romana durante este periodo, en relación a las líneas temáticas de la obra queirosiana, es la definición del dogma de la Inmaculada Concepción (1854), según el cual María fue concebida por su madre, Santa Ana, sin haber sido tachada por la mancha del pecado original. A este dogma se consagra la relación de los personajes centrales de la novela, tal como es el caso del padre Amaro junto con la protagonista femenina que es la joven Amelia y cuya historia sería descrita bajo el prisma anticlerical del escritor luso.

En relación a lo arriba mencionado, una vez aludido el dominio ejercido por parte de las potencias eclesiásticas en el marco de la obra del autor luso, cabe destacar la proyección que adquiere la representación social de la feminidad bajo dichas circunstancias ya que sobre ésta recae la principal acción disciplinaria y el peso normativo. En relación a ello, las experiencias sexuales de las mujeres en el marco expuesto

por Eça de Queiroz aparecen determinadas, en primera instancia, por una concreta socialización temprana⁴, a partir de la cual es instituida como un ser pasivo; por lo que atreverse a subvertir el orden o contrariar los códigos sociales impuestos conllevaría arriesgarse al descrédito y, en última instancia, al estigma y al castigo. Por otra parte, al priorizar la institución familiar y el matrimonio en la cultura y la sociedad expuesta⁵, el desarrollo personal de las mujeres quedaría

⁴ La esfera socializadora es una de las dimensiones donde reside la desigualdad de las mujeres y, como tal, es una unidad de análisis clave al igual que las esferas de la producción, la reproducción y la sexualidad, tal como subyace en la frágil construcción identitaria delineada en la obra de Queiroz sobre las figuras femeninas. La socialización humana se caracteriza *grosso modo* por ser un proceso donde las relaciones se disponen, desde antes del nacimiento, sobre la base sexual de polos opuestos e incorporan unas determinadas normas y valores. Desde un prisma teórico, el conjunto de estas esferas fue destacado, por primera vez, en la obra de Juliet Michell (Michell 1976).

⁵ La institución del matrimonio se erige en un acto sacramental desde la Edad Media, aunque su institucionalización se originó con la Contrarreforma a partir del Concilio de Trento ya que la Iglesia no reconocía los matrimonios contraídos en secreto o en clandestinidad sin la presencia del sacerdote. En cuanto a la institución familiar, tras la consolidación del poder político en manos de la burguesía, se impusieron determinados códigos de comportamiento; de manera que la familia, si no se convierte en obligatoria, sería la única socialmente legitimada, estableciéndose en consecuencia un mayor control sobre la sexualidad a la vez que su institucionalización favorecería a un sexo en detrimento del otro. En este sentido, el código napoleónico (1805) defendía la conformación de una familia fuerte para que asimismo lo fuera el propio Estado. Ello otorgaba, por un lado, un poder al *pater familia* mientras que, por otro lado, confinaba entre otras dimensiones a las mujeres a través del elogio. Una dimensión sostenida mediante la revalorización de sus funciones, pero confinadas al marco de la familia y de la maternidad, de manera que así pasarían a depender de la potestad del padre de familia o marido. Mientras tanto, el histórico discurso del elogio sería transferido al ámbito obrero que supo igualmente explotar a las

confinado bajo la continua búsqueda ideal del otro, por lo que apenas emerge una visión propia entre tanto juego de espejos. En resumen, estas dimensiones diseccionadas en su obra comportaron social e históricamente la legitimación y la reproducción de un modelo hegemónico acerca de las consideraciones del sexo y un falso universalismo de identidades categóricas que tratarán de estabilizarse en una permanente vigencia.

En un orden similar y con el objetivo de enlazar la transferencia de los valores sociales que prevalecen de manera destacada en *El crimen del Padre Amaro*, nos remontamos a los siglos XVIII y XIX sobre las investigaciones acerca de la sexualidad humana cuando tomaron como prioridad el estudio en torno a sus orígenes y tipologías clasificatorias. Ello implicó que disciplinas como la medicina y la psiquiatría retomaran en dicho campo un papel similar al de la religión. Por su parte, la Iglesia promovía un sistema religioso y cultural mediante el adoctrinamiento de sus rituales y ceremoniales que permitían implementar la jerarquía, el orden y la obediencia (Paiva, 2007: 52). A partir de aquel trasvase se diferenciaron las formas patológicas que adoptaría el sexo con el fin de definirlo, controlarlo y administrarlo,

féminas; así, tal como Celia Amorós ha apuntado, las mujeres se verían afectadas por los pactos patriarcales interclasistas (Amorós, 1985; 1990; 1992). Una aproximación socio-histórica sobre la familia y la posición de las mujeres en la misma, la hallamos en Goddy, 1972:103-24; Laslett, 1972: 1-89; Poster, 1978; Donzelot, 1979; Shanley, 1979: 740-750; Álvarez Uría&Varela, 1986: 45-62; Varela, 1988; 1997; Perrot, en Amelang y Nash, 1990.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

elaborando un discurso que no habla, sino que crea la sexualidad bajo una *scientia sexualis* (Foucault, 1977: 65-92); si bien no sería hasta los años setenta del siglo pasado cuando se produjo un "giro copernicano" en las teorías de la sexualidad (Puleo, 1992: 5). Es decir, de la visión esencialista que mostraba una sexualidad instintiva e impulsiva, representada por el modelo heterosexual con dominio genitofalocéntrico -en cuanto a realidad natural transformada por el proceso civilizador-, se indagó en el estudio de una sexualidad analizada ya como un complejo proceso de construcción social y, en consecuencia, se originó un avance hacia el estudio en torno a la socialización de la sexualidad. Dicho así, la proyección de la sexualidad se plantearía como el correlato de un discurso; por consiguiente, el estudio de la historia de la sexualidad debiera centrarse en la historia de los discursos, creando una noción de sexualidad en los individuos (Foucault, 1977). En otros términos, esferas como la corporeidad y la sexualidad han sido reapropiadas de manera permanente por determinadas instancias de poder y, en especial, por el control médico como vía normalizadora que en nombre de una ciencia positiva, teóricamente neutra y objetiva, se erigió en una nueva moral secularizada⁶. Este

⁶ En los siglos XVIII y especialmente XIX donde se sitúa la presente obra, siguiendo la estela de los trabajos genealógicos de M. Foucault, las prácticas de gobierno utilizaron el ejercicio del poder mediante la implementación de determinadas técnicas que conforman los territorios de poder-saber. A partir de entonces se desarrollaron las herramientas conceptuales de "anatomía política" y "biopolítica", apareciendo el sujeto como un cuerpo adiestrable y a la población como una máquina de producción. Bajo esta conceptualización, los

trasvase quedará testimoniado con sutil maestría en la obra de Queiroz. En cuanto al proceso de modernidad, en el que se inserta la construcción social de la feminidad queirosiana, este transferirá un modelo familiar sustentado en el amor acorde a una determinada razón; de tal modo que aquello que no se adecue a ésta y a una moral normalizante es objeto de repudio y medicalización (Foucault 1979: 104-5).

Desde estas perspectivas, y por motivos de extensión, realizaremos una breve lectura crítica de la obra clásica de José María Eça de Queiroz: *El crimen del Padre Amaro* (1875), teniendo en cuenta que la corporeidad y la sexualidad en cuanto a objeto político es una esfera central para el ejercicio y la regulación del poder, sin obviar que en la modernidad el poder se articula de diversas formas, a saber: produciendo conocimiento sobre el cuerpo y mediante el autocontrol que cada persona ejerce sobre sí. En consecuencia, las prácticas disciplinarias y de dominio social pueden ejercerse tanto de manera coercitiva como de forma auto-reguladora, por lo que se transfiere el control del cuerpo desde fuera del sujeto en un autocontrol. Uno de los aspectos primordiales en los que se centra el ejercicio del poder es sobre la disciplina que tiene por objeto los cuerpos, de manera que en *El crimen del Padre Amaro* observamos el sometimiento del cuerpo y del alma de

anteriores sujetos jurídicos serían concebidos entonces como cuerpos y poblaciones, mientras que el poder ejercerá su acción contra el cuerpo con el objetivo de conseguir su normalización. De este modo, el cuerpo se convirtió en un producto de poder mismo (Foucault, 1976: 141-142; Foucault, 1992: 254).

los individuos a un régimen normativo mediante el manejo disciplinario de los actos, los gestos y las emociones. En resumen, la disciplina mantiene con el cuerpo una relación analítica y siguiendo los citados fundamentos foucaultianos nos encontraríamos ante una microfísica del poder, con una anatomía política del cuerpo cuya finalidad es producir cuerpos dóciles y útiles o, lo que es lo mismo, útiles en la medida de su docilidad. Por su parte, la narrativa de Eça de Queiroz consigna al ámbito de lo sagrado el mantenimiento de un orden social que no debe ser mancillado, si bien el autor lo cuestiona con la puesta en escena de algunas de las acciones de los actores sociales en cuanto a requerimiento para alcanzar las nuevas ideas de "orden y progreso" que circundan el contexto y la época de modernidad en que se desarrolla su obra.

2. LA CONFIGURACIÓN DE LA FEMINIDAD EN LAS CORRIENTES REALISTAS-NATURALISTAS: *EL CRIMEN DEL PADRE AMARO*, DE JOSÉ MARÍA EÇA DE QUEIROZ (1875)

La novela seleccionada en el presente artículo pertenece al periodo en que el escritor luso comenzaba a desarrollar su carrera diplomática y si resaltamos esta faceta es porque constituye una etapa relevante para el estudio de su obra. Eça de Queiroz, además de viajar a Estados Unidos y Canadá durante el desarrollo de sus labores diplomáticas, ejerció como cónsul general de Portugal en La Habana durante un

año y once meses (Aguilera&Coca, 2004:131-138; Eça de Queiroz, 2004:139-162). Entonces, las tareas ejercidas con auto exigencia y sumo rigor en este primer destino lo llevarían a suspender su activa labor literaria, tal como se extrae de sus intermediadoras acciones consulares, aunque sin llegar a la filantropía, a favor de la comunidad oriental (china) –quienes les gratificarían por su defensa ejercida, desde un precario puesto consular- y procedentes de Macao para trabajar en semi-esclavitud en las plantaciones de Cuba. Unas acciones metódicas si tenemos en cuenta los detallados informes técnicos que, a su vez, elaboraba acerca de diversos aspectos del comercio y de la industria en cada destino diplomático, primero en La Habana (1972-1974) y luego en Newcastle-on-Tyne (1874-1878); Bristol (1878-1888) y París (1888-1900). A esta fase diplomática pertenece, entre otros escritos, la obra: *El crimen del Padre Amaro* (1975), cuyo proyecto venía dando forma hasta ser incubada, al mismo tiempo que abandonada durante su estancia en Las Antillas españolas, para seguir re-escribiéndola de modo ampliada y ya perfeccionada en su nuevo destino británico⁷. En España, tras infructuosas recepciones, fue reconocida al fin por la crítica gracias a la traducción oficialmente firmada por la pluma de José María Valle Inclán (Eça de Queiroz, 1902).

El argumento de la novela *El crimen del Padre Amaro*, de José Maria Eça de Queiroz, se desarrolla sobre el

⁷ En 1880 fue publicada una tercera edición de esta obra que sería prácticamente re-escrita por el autor.

anticlericalismo y en un paisaje social que, mostrado de forma oblicua y tras sus fisuras, permite dilucidar, frente a lo moralmente establecido, otros modos de interpelación y comportamientos en la vida de los actores. La hipocresía, el secreto y el silencio se convierten en los principales códigos de comunicación dentro de la coyuntura social, cultural y política en que se desarrolla la obra, condicionando la acción femenina al servicio de los mandamientos de Dios y de los hombres e intermediadas por el mecanismo del miedo. Eça de Queiros ahonda en los resortes de la violencia, en la coerción y en el con-sentimiento, propios de un sistema patriarcal sustentado sobre la base de un intercambio desigual de afecto y amor. Por ello nos introducimos en el estudio de esta trama a partir de la conceptualización de patriarcado, en el sentido aludido por A. Jónasdóttir (Jónasdóttir, 1993: 322), a saber: sistema patriarcal como un marco previo que permite interrogar la realidad social, cuestionándola desde una dimensión crítica⁸. De igual modo, aproximamos como unidad de observación, el permanente ejercicio de espiritualidad expuesto en el relato, ya que este se erige en un instrumento morigerador del alma de las muchachas virtuosas, ante la historiada y connatural histeria femenina. En un orden similar, la descripción de las acciones mediadas por la mirada atenta de las Vírgenes, Cristo y Santos, nos acerca a un imaginario religioso y a unas

⁸ A. Jónasdóttir, en su crítica a H. Hartmann, entiende el sistema patriarcal como la alianza de los hombres por encima de la frontera de clase (Jónasdóttir, 1993: 86), que en términos similares ha sido proyectado por C. Amorós como un "pacto patriarcal interclasista" (Amorós: 1990: 39-54; 1992: 52).

figuras encerradas en urnas que simbolizan una Iglesia prisionera, pero vigilante de sus pecadoras, como es el caso de la joven protagonista femenina: Amelia o Amelita. Por otro lado, la lucha de poder entre la Iglesia y el Estado en el marco de la sociedad institucional y civil es aquello que, de manera reiterada, quedará latente en la misma, al igual que las formas de negociar el control social:

"Vea la Iglesia en Portugal. Resulta grato observar su estado de decadencia (...) La Iglesia separada de la Nación; hoy era una minoría tolerada y protegida por el Estado. Había dominado en los tribunales, en los consejos de la Corona, en la Hacienda, en la Armada, hacía la guerra; hoy un diputado de la mayoría tenía más poder que todo el clero del reino" (Eça de Queiroz, 1998: 477).

Sin embargo, el adoctrinamiento en la población y el énfasis al culto manifiesto a lo largo de la novela, nos instruyen sobre el modo de expresión dominante de la cultura y la religiosidad popular en Leiria, que determina las devociones, así como las actuaciones de sus parroquianos. De hecho, los rituales de la práctica religiosa que se advierten en algunos de los personajes contienen un denso simbolismo polisémico, legitimando tanto las dimensiones del oscurantismo expuesto como la manipulación sobre la feligresía y reclamando, de manera subrepticia en el texto, el inexcusable traspaso de la barbarie a la vislumbrada

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

civilización. En un paisaje colmatado de supersticiones como es la parroquia de Leiria, bajo los cambios tumultuosos en que se desarrolla la obra, el comportamiento y las pautas prescritas quedan determinados bajo el prisma legitimador del poder patriarcal y autoritario de la élite clerical, al servicio de una jerarquía que sostiene el inmovilismo de las clases sociales. La novela ahonda en las raíces de una institución tridentina y conservadora -representada en el canónigo Días, Natalio y Amaro- conformada por varones de dominio blanco cuya caracterización enfatiza el autor con sutil ironía y determinación antropológica:

"Usted no comprende el precepto, Beati pauperes, benditos los pobres, quiere decir que los pobres se deben sentir felices en la pobreza, no desear los bienes de los ricos, no querer más que el bocado de pan que tienen, no aspirar a participar de las riquezas de los otros, bajo pena de no ser benditos" (Eça de Queiroz, 1998: 328).

Eça de Queiroz también ilustra una Iglesia encarnada en el pueblo, representada por el abad Ferrao, comprometida con los sectores más desfavorecidos como son los fieles de las parroquias rurales aisladas. Sin embargo, la presencia de esta en el texto es menor por su propia exclusión, puesto que el abad Ferrao, al igual que Jesús, se enfrenta a la institución eclesiástica y a los cimientos de su poder:

"Se decía que Ferrao tenía ideas raras (...) y él había permanecido olvidado en aquella parroquia pobre (...). Y allí se había quedado, entre gente pobre, en una aldea de tierra escasa, viviendo de dos pedazos de pan y un tazón de leche, con una sotana limpia en la cual los remiendos formaban un mapa, precipitándose a media legua con un temporal tremendo si un feligrés tenía un dolor de muelas, pasando una hora dedicado a dar consuelo a una vieja a quien se le hubiera muerto una cabra" (Eça de Queiroz, 1998: 412-13).

El autor disecciona el modo en que las redes clientelares del clero se amplían y se estrechan mediante los vínculos e influencias de los partidos políticos, en una apremiante relación con los ámbitos económico-financieros, sustentadas más allá del tributo posesivo de tierras y de haciendas: *"La religión -dijo- puede, incluso auxiliar a los gobiernos en su establecimiento, operando, por decirlo así, como freno"* (Eça de Queiroz, 1998: 47). El escritor luso enfatiza cómo la institución eclesiástica y las directrices de la alta jerarquía se han decantado en su historia por los regímenes más reaccionarios, siendo a su vez el baluarte de la oligarquía: *"Todos tienen derecho a la Gracia del Señor, dijo el canónigo gravemente, con un sentimiento de imparcialidad, admitiendo la igualdad de clases siempre y cuando no se tratase de*

bienes materiales y sí de los del consuelo del Cielo” (Eça de Queiroz, 1998: 329). Entre las acciones de los párrocos será el protagonista central de la trama, el padre Amaro, quien transite entre las sendas de lo divino y lo pagano⁹: desde el inicio de la trama el clérigo peregrina del amor a Dios, en este terreno espiritual, al goce del territorio carnal y como consecuencia termina manipulando la religión, o sea, utiliza su ministerio en beneficio propio. Un reflejo de ello es la muestra de su hipocresía y las continuas concesiones realizadas a lo largo de la historia que Eça de Queiroz compone para una época y un contexto que reclaman profundos cambios sociales. De la misma manera, el ambicioso párroco manipula a las personas, menospreciando o deshaciéndose de éstas cuando se convierten en un obstáculo:

“Desde ese día Amaro gozó de una completa tranquilidad del alma (...). Pero la tácita aprobación del canónigo había venido a quitarle, como él decía, aquella espina de la conciencia. Porque, al final de cuentas, el cabeza de familia, el caballero responsable, el jefe (...) era el canónigo. La Sanjuanera era apenas una concubina (...). Y Amaro mismo, ahora, a veces en tono de chacota, trataba a

⁹ Desde esta doble dimensión, el padre Amaro instrumentaliza la dicotomía del pensamiento agustiniano, expuesto en *La ciudad de Dios*. Al respecto sirva de referencia la lectura de Agustín de Hipona, (San Agustín, 1994).

Días como 'su querido suegro'". (Eça de Queiroz, 1998: 362)

La institución eclesiástica representada por el narrador portugués no es precisamente la de un órgano monolítico, reflejándose en ella sus propias contradicciones, del mismo modo que describe con detalle la proyección de la autoridad institucional por el dominio detentado sobre la vida social y la masa de fieles a través del púlpito y del confesionario¹⁰. Ello nos retrotrae a los resortes donde el cristianismo no sólo constituyó una religión de salvación, sino que también confirió técnicas de confesión que constituyen un pilar fundamental en la historia de la subjetividad occidental (Foucault, 1977: 26-28; 1990:204-5). Durante la Contrarreforma, la extensión de la confesión se afianzó, de manera que en la obra queirosiana se presta mayor atención a la acción incursionada mediante el cuerpo o la carne y, por extensión, al pensamiento y el deseo: *"y le latían las sienas con la idea de que un día podría confesar a aquella mujer divina y sentir su vestido de seda negra rozando su sotana de lustrina vieja, en la oscura intimidad del confesionario"* (Eça de Queiroz, 1998: 539). Ante este proceso nos encontramos con un fortalecimiento de la figura del confesor quien, además de la venia de la absolución, dispone del derecho a examen de la vida del penitente y de una serie de técnicas para llevarla a cabo.

¹⁰ El Concilio de Letrán en 1215 estableció la obligación para todos los cristianos de confesar sus faltas graves.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

En un orden similar, podemos constatar el ejercicio de una mayor influencia sobre los personajes que denominamos "mujeres-niñas", encarnada principalmente en la joven Amelia y otras representantes de la burguesía como por ejemplo sería la esposa del farmacéutico o la señora del doctor Godinho. Por otra parte, el trabajo socializador de la Iglesia será encomendado a las organizaciones populares de acción católica y materializado en la obra de Eça de Queiroz a través de la "Asociación de las siervas de la señora de la Piedad". En el medio rural, donde se sitúa la novela, este papel catalizador está intermediado por distintas figuras femeninas, personificadas por la corte de súbditas que se reúnen en la Calle Misericordia, entre las que destacan la inflexible mujer beata doña Josefa, junto con otras devotas como doña María da Assunção, las hermanas Gansoso, la amancebada Sanjuanera y madre de la virtuosa catecumenista Amelia que, bajo la excusa de adoctrinar a la desvalida Totó, caerá en la lujuria del párroco, desencadenando los cohibidos deseos de ambos. Así que será la joven Amelia, vinculada desde niña a unos preceptos morales-religiosos, esencializada en una virgen piadosa, a quien el padre Amaro tienda el manto de la Virgen en sus encuentros secretos. Por contraposición, los mismos mandatos religiosos conducen a Amelia a esbozar otras lecturas acerca de las prácticas amorosas, aunque finalmente la protagonista quede atrapada en una tela de araña con un malogrado fin, o sea, un arrojito que será emprendido cuando decide amar a Dios a través de Amaro. Mientras tanto, el celibato del joven párroco se pone a prueba

frente a la ingenuidad de la joven, desplegándose las contradictorias o más bien confinadas pasiones del ser humano y expresando una sublimación de lo erótico en la figura de un sacerdote pusilánime. Para su consecución, el cura se acerca a Amelia desde un ritual mágico-religioso, mediado por la alegoría mística de *El Cantar de los Cantares* y utilizado como método de seducción. El erotismo desatado convierte el espacio amoroso en un santuario, a pesar del contenido herético del texto bíblico que expresa el placer de la unión amorosa bajo el manto que los arropa y cobija; alcanzando, a través de lo humano, lo divino: *¡Oh, hija mía, eres más hermosa que nuestra Señora! (...). ¡Oh, Amaro, qué horror, qué pecado! (...). ¡Tonterías! -dijo él. Pero ella se desprendía del manto, afligida. ¡Quítamelo, quítamelo! gritaba, como si la seda le quemase* (Eça Queiroz, 1998: 348).

Los personajes masculinos están representados, por el contrario, como individuos activos y Amelia se erige en un sujeto pasivo, transfigurada en objeto de la mirada lasciva y del placer del párroco. Cuando el joven cura la viste con el manto de la Virgen el autor nos posiciona ante un acontecimiento herético, cuestionándonos si está besando a la Virgen o si es una relación incestuosa de Dios que hace el amor con su madre, aunque no parece que se quiera irrumpir sobre la divinidad de la Virgen María, y aunque este pasaje es transgresor, permite otras lecturas que muestran a un joven sacerdote para quien el cuerpo y el alma según se posiciona

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

son una misma esencia, tentado por la admiración y la lujuria de ver a la joven más hermosa que la Virgen.

En cuanto a las reglas de cohabitación en el contexto social de la época se impone, sobre otras fórmulas de convivencia descritas también por el escritor luso, el matrimonio monógamo cristiano. Un modelo transgredido por la madre de Amelia y el viejo cura de Leiria: el canónigo Días. En esa escena, la amancebada Sanjuanera no representará ni a la Virgen María ni a Eva, optando por una tercera vía que aleja a la mujer de un arquetipo fijado, exenta de culpa o pecado, asistiendo a un proceso más beneficioso para ella y para el tratamiento que las mujeres reciben a lo largo de la historia. El marco donde se justifican o se sancionan estas reglas se encuentra referenciado en la exaltación de los valores de la familia, reproducida no sólo biológica sino culturalmente. De hecho, en la familia encontramos un engranaje esencial que funciona como bisagra articuladora de los diferentes dispositivos disciplinarios; de ahí el valor funcional y utilitario de dicha institución cuyo fin último es garantizar, o al menos no socavar las bases, el orden social inamovible y estamental descrito por Eça de Queiroz con precisión y detalle. Dentro del relato que pone en valor la institución familiar, la figura de la madre es exaltada por la moral dominante e identificada por una maternidad creadora pero principalmente ordenadora, es decir, como la Virgen, nos muestra una feminidad capaz de procrear "sin pecado concebida". Un modelo de maternidad que se sitúa allí donde

el goce se soslaya, en aras del amor romántico que divide a Amelia cuando descubre el deseo y el erotismo, trasgrediendo la norma y aproximando la religión y el deseo mediante el manejo de elementos eróticos. Cuando Amelia queda embarazada del sacerdote, el aborto se convierte en la solución para evitar su estigmatización y exclusión social. Por su parte, la joven rechazará la opción de Amaro quien desea proseguir su camino de ambición hacia las altas esferas del poder eclesiástico. Así, las propuestas de dar el hijo en adopción u otras alternativas terminarán siendo frustradas y, en consecuencia, se muestra a Amelita no como una víctima más sino como una descendiente de Eva que, aun a costa del riesgo asumido, manipula inclusive el "verdadero" amor de su anterior relación para dejarse arrastrar por el acucioso juego del insaciable sacerdote: "(...) *casarla ya. Mientras hay tiempo. Pater est quem nuptiae demonstrant (...). Quien es el marido es quien es el padre*" (Eça Queiroz, 1998: 371).

En conclusión, cabe resaltar que la mirada esquiva impuesta por el silencio y el secreto es el mejor aliado en la vida cotidiana de la pequeña ciudad de provincias, donde el autor luso recrea esta obra tras su primera labor funcional entre 1870-1871. Pero la perturbadora trama lo acompañó en su destino consular de La Habana donde le aguardaba el esbozo de un relato que sería de nuevo publicado con considerables transformaciones hasta llegar al público, de manera definitiva, en 1875 cuando Eça de Queiroz ejercía como diplomático en Reino Unido. De este periplo nos lega

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

una historia profundamente anticlerical mediante una detallada descripción sobre la sociedad de una ciudad de provincias portuguesa, cercada por una cultura y religiosidad popular configuradora de un prototipo ideal de feminización. Una construcción socio-histórica cuyo peso ensalza un carácter de divinidad modélico sobre las mujeres de la sociedad de ese momento, pero que ha proyectado una alargada sombra sobre las mismas a lo largo del tiempo. De ahí que las principales virtudes descritas en el contexto del relato giren en torno a la prudencia, la docilidad, la entrega, la paciencia, la sumisión, la obediencia, la ignorancia, la ausencia de proyecto propio, etc. Dicho de otro modo, José Maria Eça de Queiroz atribuye esta específica jerarquía de valores a sus personajes femeninos y apunta que mediante los agentes de socialización e instituciones encargadas de su "protección" se logrará, en última instancia, el mayor de los controles sociales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUILERA, Raquel R. y COCA, Javier (2004): "Eça de Queiroz, cónsul en La Habana". *Cuadernos Hispanoamericanos*, n. 649-650, pp. 131-138.

AMORÓS, Cèlia,

-(1985): *Hacia una crítica de la razón patriarcal*, Barcelona, Anthropos.

-(1990). "Violencia contra las mujeres y pactos patriarcales" en MAQUIEIRA, V. y SÁNCHEZ, C. *Violencia y sociedad patriarcal*. Madrid: Fundación Pablo Iglesias, pp. 39-54.

-(1992): "Notas para una teoría nominalista del patriarcado". *Asparkía*, Investigación feminista, nº 1, Castellón: Publicacions de la Universitat Jaume I, pp. 40-60.

BURGOS, Carmen de (1920): "Crónica literaria de Portugal. Eça de Queiroz y algunas anécdotas inéditas de su vida". *Cosmópolis*, nº 21, Madrid, pp. 30-46.

CABRAL, Antonio (1927): *Eça de Queiroz: biografía, crítica y cartas inéditas*. Chile: Editorial Nascimento.

DONZELOT, Jacques (1979): *La policía de las familias*. Valencia: Pre-textos.

EÇA DE QUEIROZ, Jose María,

-(1959-1960): *Obras Completas*. 3 vol. Recopilación, traducción, prefacio, acotaciones marginales y notas explicativas de Julio Gómez de la Serna. Madrid: Aguilar.

-(1902): *El crimen del Padre Amaro* (2 tomos). Casa Editorial Maucci: Barcelona. Traducción José María Valle Inclán. También Madrid: Alianza editorial (1998).

-(1905): *Cartas de Inglaterra e Crónicas de Londres*. Lisboa: Livros do Brasil. (Libro póstumo).

-(1973): *El primo Basilio*. Ediciones Giner: Madrid, (1878) Traducción de Mariano Rodríguez Tudela.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

-(2004): "Correspondencia consular desde La Habana". *Cuadernos Hispanoamericanos*, n. 649-650, pp.139-162.

CABRAL, Antonio (1927): *Eça de Queiroz: biografía, crítica y cartas inéditas*. Chile: Editorial Nascimento.

FOUCAULT, Michel,

-(1976): *Vigilar y Castigar. El nacimiento de la prisión*. Méjico: Siglo XXI, pp. 141-142.

-(1977): *La Voluntad de Saber. Historia de la sexualidad I*. Méjico: Siglo XXI, pp. 26-28

-(1979): "Poder-Cuerpo". Michel Foucault. *Microfísica del poder*. Madrid: La Piqueta, pp. 104-5.

-(1986): *Historia de la sexualidad II. El uso de los placeres*, México: Siglo XXI.

-(1987): *Historia de la sexualidad III. La inquietud de sí*, México: Siglo XXI.

-(1990): "Tecnologías del yo". Michel Foucault. *Tecnologías del yo y otros textos afines*. Barcelona: Paidós/I.C.E.-U.A.B., pp. 45-94.

-(1992): *Genealogía del racismo*, Madrid: La Piqueta.

GODDY, Jack (1972): "The evolution of the family". Peter Laslett y Richard Wall (eds.). *Household and Family in Past Time*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 103-124.

JÓNNASDÓTTIR, Anna G. (1993): *El poder del amor: ¿le importa el sexo a la democracia?* Madrid: Feminismos/Cátedra.

LASLETT, Peter (1972): "The history of the family". Peter Laslett y Richard Wall (eds.). *Household and Family in Past Time*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1-89

LEPENIES, Wolf (1978): *Las tres culturas. La sociología entre la literatura y la ciencia*, México: FCE.

LOSADA, Elena,

-(1986): *-La recepción crítica de la obra de Eça de Queiroz en España*. Barcelona: Universitat de Barcelona. Tesis doctoral.

-(1992): "Eça de Queirós nos escritos de Emilia Pardo Bazán", *Boletín Galego de Literatura*, n. 7, pp. 17-22.

-(2010): "Una historia intermitente: Eça en España". *Suroeste. Relaciones literarias y artísticas entre Portugal y España (1890-1936)*. Vol. 1. Badajoz: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales/MEIAC, pp. 83-90.

MARCOS, Ángel de (ed.) (2007): *Aula ibérica. Actas de los congresos de Évora y Salamanca*. Salamanca: Universidad de Salamanca.

MITCHELL, Juliet (1976): *Psicoanálisis y Feminismo*. Barcelona: Anagrama.

MÓNICA, María Filomena (2001): *Eça de Queiroz*. Lisboa: Quetzal Editores.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

PAIVA, José Pedro (2007): "El Estado en la Iglesia y la Iglesia en el Estado". *Manuscripts* n. 25, pp. 45-57.

PEREIRA, Lucía Miguel (1945): *Eça de Queiroz visto a través de sus cartas*. Livró do Centenenário de *Eça de Queiroz*. Lisboa/Rio: Edições Dois Mundos, pp.263-288.

PERROT, Michele (1990): "El elogio del ama de casa en el discurso obrero del siglo XIX" en James Amelang y Mary Nash (eds.) *Historia y Género. Las Mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea*. Valencia: Alfons el Magnànim.

POSTER, Mark (1978): *Critical Theory of the Family*. Londres: MacMillan.

PULEO, Alicia (1992): *Dialéctica de la sexualidad. Género y sexo en la filosofía contemporánea*. Madrid: Feminismo/Cátedra.

SAN AGUSTÍN (Agustín de Hipona) (1994): *La ciudad de Dios*, México, Porrúa.

SHANLEY, Mary L (1979): "The history of the family in modern England". *Sings*, nº 4, pp.740-750.

SIMÕES, João Gaspar (1973): *Vida e obra de Eça de Queirós*, Lisboa: Livraria Bertrand.

VARELA, Julia,

-(1988): "De las reglas de urbanidad a la ritualización y domesticación de las pulsiones". Fernando Savater, F. (ed.), *Filosofía y Sexualidad*. Barcelona: Anagrama, pp. 74-86

_ (1997): *El nacimiento de la mujer burguesa*. Madrid:
Colección Genealogía del Poder, La Piqueta.

FEMINISMO Y PACIFISMO. LA UTOPIA DE LA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA: DE LOS CUERPOS A LOS TERRITORIOS

Feminism and pacifism. A life free from violence as utopia: from bodies to territories

María José Guerra Palmero¹.

Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres (Universidad de La Laguna)

RESUMEN

En la ponencia se planteará el núcleo normativo de la propuesta feminista de la no violencia a la vista de su historia pacifista y de oposición a las guerras y conflictos y a la lógica patriarcal que subyace a ella. Se recupera así una veta central del movimiento feminista que ha sido silenciada. Partiendo desde los orígenes griegos y la identificación de Aristófanes de mujeres y animadversión a la violencia bélica, se transitará por la oposición de muchas sufragistas y feministas socialistas a las guerras mundiales, y la fundación de WILPF (Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad), hasta el activismo ecofeminista y pacifista que eclosionaron en los

¹Catedrática de Filosofía, Universidad de La Laguna. Este artículo se inserta en el proyecto «Justicia, ciudadanía y vulnerabilidad. Narrativas de la precariedad y enfoques interseccionales» [FFI2015-63895-C2-1-R] del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.

años ochenta del siglo pasado contra la barbarie nuclear. Se hará, finalmente, una mención especial de la correlación cuerpos-territorios en la eclosión de los feminismos indígenas de los últimos años. Una tradición fragmentada enemiga de la violencia que tenemos que volver a tejer para fortalecer la utopía feminista.

Palabras clave: feminismo, pacifismo, ecofeminismo, feminicidio, ecocidio, utopía, no-violencia, lucha.

ABSTRACT

In this paper, the normative framework of the feminist proposal for non-violence will be presented, given its peacemaker history along with its opposition to wars and conflicts, combined with the patriarchal sense behind them. This way, one can reclaim a crucial veto from the feminist movement that had been stifled. Inspired by the Greek origins and Aristophanes' identification of women and hostility to warlike violence, this will be a journey through the opposition of several suffragists and socialist feminists to the world wars, the foundation of WILPF, to the ecofeminist and peacemaker activism, which emerged in the 1980s, against the nuclear barbarism. Finally, there will be a special reference to the correlation *bodies-territories* in the outbreak of native feminisms in the past years: a fragmented tradition opposed to violence that the world needs to reclaim in order to strengthen the feminist utopia.

Key words: feminism, pacifism, ecofeminism, feminicide, ecocide, utopia, non-violence, fight

«Al único que queremos ver muerto es el patriarcado».

(Texto de una pancarta en una manifestación contra la violencia de género)

¿Existe una utopía feminista de la no violencia? Mi hipótesis es que sí y que debe ser formulada a partir de una reconstrucción histórica de las apuestas feministas —teóricas y prácticas— tanto contra las violencias sexuales y las opresiones estructurales de género —en intersección con otros ejes de desigualdad, como la clase social o la etnicidad—, como a partir de las respuestas antibelicistas de los movimientos de mujeres a los conflictos armados. Opto aquí por una reconstrucción, inevitablemente fragmentaria, que sitúa a la filosofía feminista de la paz como una suerte de registro de activismos y teorizaciones antipatriarcales con el fin de vislumbrar un núcleo normativo ligado a la idea de «vivir una vida libre de violencia».

Por otra parte, considero que este es uno de los temas en el que se nos plantea hacer un mayor trabajo de rescate histórico, arqueológico y genealógico, ya que, por ejemplo, el pacifismo feminista que alentó el sufragismo no queda suficientemente incorporado a la genealogía del feminismo contemporáneo de la segunda ola, ni se ha conjugado con las

realidades del fascismo, sobre todo en Europa, ni del colonialismo. Voy, por tanto, a ofrecer algunos hitos en esta posible reconstrucción que obedecen a coyunturas históricas diversas pero que, pienso, pueden ser «reconectados» desde el presente con el fin de iluminar el sentido de una utopía feminista de la no violencia.

El feminismo, quizás junto con el ecologismo y movimientos políticos explícitamente comprometidos con la no violencia —los que identificamos con Gandhi y Martin Luther King o incluso con Nelson Mandela tras su reflexión carcelaria—, no tiene víctimas a su cargo en su ya larga historia de más de dos siglos. Precisamente por eso comencé este artículo con la proclama del activismo que asigna al sistema patriarcal no solo la compleja fenomenología de la violencia sexual y social —estructural—, sino también la entraña de una apuesta belicista por la militarización. El nexo entre la masculinidad hegemónica (patriarcal) y la guerra (violencia) es, a todas luces, un dato a contestar. *Tres guineas* (1938) de Virginia Woolf es un texto canónico de la relación entre feminismo y pacifismo. Woolf responde a su interlocutor lo siguiente:

[...] *“para ustedes, en la lucha, hay cierta gloria, cierta necesidad, cierta satisfacción que nosotras jamás hemos sentido ni gozado; para ustedes la guerra es una profesión; una fuente de realización y diversión; y también es cauce*

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

de viriles cualidades sin las cuales los hombres quedarían menoscabados y que nos hace imposible comprender los impulsos que inducen a ir a la guerra” (Woolf, 1938).

Woolf constata el carácter masculino de la guerra y responde, con realismo, que «las mujeres solamente podemos ayudar a defender la cultura y la libertad intelectual por medio de defender nuestra propia cultura y nuestra propia libertad individual». Esa defensa es uno de los meollos de la vindicación feminista frente a una lógica bélica producida y reproducida en masculino.

En lo que sigue, analizaré momentos o episodios claves de una posible reconstrucción histórica y teórica que motiva un explícito o implícito núcleo normativo de no-violencia. Un desafío a enfrentar es cómo la construcción de la feminidad se ha vinculado al ánimo pacifista con lo que la veta antibelicista del feminismo, y de los movimientos de mujeres que no se reconocen como tales, puede que sea mejor recibida que otras luchas relacionadas con la autonomía personal, o con la libertad sexual y reproductiva. El caso es que «vivir una vida libre de toda violencia» es un desiderátum feminista frente a unas sociedades feminicidas.

1. DE ANTÍGONA A LISÍSTRATA. LAS MUJERES DETESTAN LA GUERRA

El gesto recurrente de volver a los clásicos para revisar su androcentrismo es una de las marcas de la hermenéutica crítica feminista. En este caso vamos a reivindicar el genio de Sófocles y de Aristófanes. Una tragedia, *Antígona*, y una comedia, *Lisístrata*, nos proporcionan intuiciones morales de potencia indudable y de gran repercusión histórica frente a la guerra, ligadas a los imperativos de la feminidad cultural occidental.

Empecemos por la comedia de Aristófanes. Para las mujeres, la guerra es irracional y dañina, la del Peloponeso se había vuelto, además, interminable. Los hombres, se podría decir, muestran su estupidez y brutalidad al comprometerse con ella. La heroína cómica propone a las mujeres una huelga sexual para forzar a sus maridos y amantes a poner fin a la destrucción que trae toda guerra. Es una primera obra en la que las mujeres, como dadoras de vida, se rebelan frente a la guerra que lacera y da muerte a los hombres, sumiéndolas en el dolor y la desesperación que supone la pérdida de los amados, de los maridos y de los hijos. La guerra aparece vinculada a una virilidad soberbia, imprudente e irracional. Es tildada de mal absoluto y absurdo —ninguna finalidad que lograrse podría compensar el daño que causa— y, por tanto, se le debe dar fin.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

¿Hay Lisístratas modernas? Indagando sobre el tema encuentro un blog, el de la escritora Clara Obligado, que señala cinco casos muy diversos. Lisístrata vive.

Los enumero a continuación: 1) En Liberia, durante el 2003, Leymah Gbowee y las mujeres del grupo Acción por la Paz organizaron una protesta no violenta que incluyó una huelga de sexo. Como resultado, las mujeres fueron capaces de conseguir la paz en Liberia después de catorce años de guerra. Además, ayudaron a llegar al poder a la primera mujer presidenta africana, Ellen Johnson Sirleaf. Los datos de la ONU hablan de que la presencia de las mujeres en los procesos de paz, los convierten en más duraderos; 2) en Colombia (2006), un episodio inaudito llama la atención: las esposas de un centenar de pandilleros de la ciudad de Pereira anunciaron «una huelga de piernas cruzadas», con la que buscaban reducir los índices de violencia en la ciudad. Las compañeras de pistoleros y pandilleros —que, al parecer, se reunieron por iniciativa de la alcaldía de la ciudad» se declararon dispuestas a no mantener relaciones íntimas con sus maridos durante una semana con el fin de obligarlos a no delinquir y frenar la espiral de criminalidad; 3) en 2009, las mujeres keniatas organizaron una huelga sexual para protestar por la brecha que se abría en la coalición del gobierno; 4) en Filipinas, en 2011, las mujeres de una cooperativa costurera de Dado decidieron declararse en huelga sexual para tratar de frenar la violencia y permitir, así, la reconstrucción de su aldea; y 5) ese mismo año, en Bélgica,

la senadora socialdemócrata Marleen Temmerman propone medidas drásticas en la crisis política belga. Hizo un llamamiento a todas las mujeres a ejercer la abstinencia sexual mientras no se formase un nuevo gobierno. No hace falta más ejemplos para afirmar que Lisístrata vive. Vayamos de la comedia a la tragedia.

En palabras de Bertolt Brecht «Antígona es la historia de una revolucionaria feminista ante un tirano». Antígona no ha dejado de resonar con múltiples lecturas e interpretaciones en la historia de la filosofía y de la literatura. Como bien es sabido, Antígona desafía al tirano Creonte desobedeciendo la prohibición de este de procurar un entierro digno a Polinices, hermano de Antígona y causante (junto con su otro hermano Eteocles) de un sanguinario enfrentamiento por el trono de Tebas. Creonte considera a Polinices un traidor a la patria y, como medida ejemplificadora para la ciudad, decreta que sus restos sean tirados a las afueras de Tebas, como comida para perros y aves de rapiña. Burlando la vigilancia de los guardianes, la heroína cumple con la ley divina que ordena enterrar a los muertos de la propia familia y desata la ira del tirano. Son numerosos los desafíos que podemos identificar con la desobediente Antígona, en esta ocasión, baste recordar a las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo. Ellas, a lo largo de más de cuatro décadas, han sido consideradas «modernas Antígonas». A su vez, la reflexión sobre el maternalismo, o la relación filial, como fuente de la oposición a las dictaduras asesinas y belicistas es un tema teorizado desde esta larga

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

experiencia activista que aún sigue centrada en el reconocimiento de los nietos y nietas dados en adopción tras la desaparición y asesinato de tantas jóvenes argentinas que, en el momento de su detención, estaban embarazadas. Una dictadura brutal como la argentina sesgó la oposición, bien mediante la represión y el asesinato, la ejecución sumarísima, o bien provocando un éxodo de los que tuvieron reflejos para escapar. Sorprende que las madres y las hermanas de los y las desaparecidas tuvieran la fuerza de desafiar a Videla reclamando noticias de sus hijos e hijas, exigiendo saber y, si estaban muertos, poder enterrar y honrar sus cadáveres. No es tampoco accidental que estuvieran contra la guerra de las Malvinas:

“En 1982, la guerra de las Malvinas y, entre medio, marchas, represión, cárcel, empezamos a visitar a los presos políticos en las cárceles. Un día, les llevamos cuarenta claveles rojos para que le dieran a sus madres el día antes del Día de la Madre. Y la guerra de las Malvinas donde las Madres tuvimos una posición muy dura: rechazo a la guerra. «Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también» dijimos en aquel momento, querían que fuéramos a tejer al Obelisco, rechazamos la guerra porque era otra muerte fabricada por los militares, infierno para un montón de pibes que fueron creyendo que salvaban a la patria, y que están olvidados, sin

trabajo, tirados por ahí. Pero nosotras también los recordamos siempre, y los que murieron también están aquí". (Pastor de Bonafini, 2006)

No obstante, los deberes de no abandono de la maternidad son los más resaltados en sus intervenciones hasta el punto de proponer una socialización de la maternidad:

"Le prometimos a los hijos que no los íbamos a abandonar, y no los hemos abandonado... llenamos la ciudad con las fotos de nuestros hijos, con sus hermosos rostros, con sus hermosos ojos, con sus sueños y con sus esperanzas, sin nombres, porque las Madres, en un acto absolutamente revolucionario, «socializamos la maternidad». Mientras todos decían «mi hijo no hizo nada, a mi hijo se lo llevaron por la novia, a mi hija se la llevaron porque tenía una amiga». Y qué quería decir socializar la maternidad: creo que es el acto más revolucionario que las Madres hicimos, además de ir a la Plaza. En un momento en donde todos hablaban de la reconciliación, de la paz social, del trabajo, de todas estas cosas que se hablan cuando se quiere que uno se quede tranquilo, de la tolerancia, cuando se hablaba de todo eso, nosotras socializábamos la

maternidad. Y qué quiere decir esto: hacernos Madres de todos, sin elegir, desde el guerrillero que estuvo en el monte tucumano, al compañero revolucionario de la ciudad, al que alfabetizaba, a los curas que defendían y protegían a nuestros hijos y que también se los llevaron. A los pibes de la Noche de los Lápices, a los trabajadores, esos sindicalistas honestos, serios, grandiosos, que hacían sentir que el trabajo era lo mejor que nos podía pasar. Socializar la maternidad fue el hecho más fuerte de las Madres, y el compromiso político más firme. Y empezamos a llevar denuncias para cien, doscientos. Los jueces nos decían: «¿Y ustedes saben lo que están haciendo?» y nosotras respondíamos «¡Claro!», «Pero no se puede», y «¡sí se puede, ¿cómo qué no?!». Esta acción, a cada Madre le llevó su tiempo. Ninguna Madre pudo evolucionar de un momento para otro. Había que sacar el nombre (de cada hijo) del pañuelo, dejar la foto que llevábamos en el pecho colgada, dejar de pensar en nuestro hijo para pensar en todos los hijos, porque todos, no importa de qué partido u organización, querían lo mismo: la liberación de la patria, querían trabajo para todos, salud, dignidad, educación y formación política. Y eran alegres, eran felices, trabajaban, nunca estaban

cansados, estudiaban y tenían una militancia muy activa. Cada Madre tomó su tiempo, y poco a poco, todas nos sentimos orgullosas, grandes, por tener tantos hijos, por reivindicarlos, por decirle al mundo entero que es mentira que «no hacían nada, se los llevaron por estar en una libreta, se lo llevó la novia...». Se jugaron el todo por el todo. Cuántas veces nos repitieron «no importa, mamá, cuánto tiempo uno viva, sino para qué y por qué uno está viviendo». Y es verdad, tenemos un orgullo inmenso de tener estos hijos (Pastor de Bonafini, 2006).

Movimientos como Las Mujeres de Negro, al hilo de la guerra de la antigua Yugoslavia, en la que la violación como arma de guerra quedó desvelada (hasta el punto que el ejército serbio montó campos de violación sistemática, como Omarska), hablan de la continuidad del impulso antibelicista. En 2016, y con una cobertura periodística mínima, miles de mujeres israelíes y palestinas protagonizaron una marcha de la Esperanza para exigir a Nethanyahu y Abbas que se sentaran a acabar con la guerra (Fernández Palomo, 2016). Estaban hartas de llorar a maridos, hijos y hermanos dañados o muertos por la guerra interminable y enquistada entre los dos países.

«La Marcha de la Esperanza», como se le conoce, fue creada por la organización Mujeres hacen la paz, y su misión

es «crear un movimiento no político de mujeres para restablecer la esperanza y trabajar hacia una existencia pacífica para nosotras, nuestros hijos y futuras generaciones». La integran personas religiosas y no religiosas, de izquierda y de derecha hartas de tanto terror cotidiano que convierte al presente en un infierno y al futuro en un abismo de brutalidad y crueldad.

Voy a resaltar en lo que sigue tres vetas de pacifismo explícitamente feminista que son episodios que requerirían de mucho más estudio y atención: el pacifismo sufragista de la Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad que, según Carmen Magallón, fueron *Mujeres en pie de paz* (2006); el pacifismo ecofeminista de Petra Kelly y un episodio impresionante de activismo como el que protagonizaron las mujeres de Greenham Common y, finalmente, atisbar la potencia de la propuesta de cese de la violencia contra los cuerpos, los territorios y la naturaleza de los feminismos comunitarios o indígenas.

2. EL PACIFISMO SUFRAGISTA DE LA LIGA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES POR LA PAZ Y LA LIBERTAD (WILPF)

Su contexto es la Primera Guerra Mundial y su antibelicismo les llevó a oponerse a los nacionalismos que luego degenerarían, tras el armisticio en falso de esta guerra, en el Tratado de Versalles, en los fascismos que «nacionalizarían a las mujeres» poniéndolas al servicio de las

patrias. Fundada en 1915 en La Haya, es hoy, con delegaciones en 32 países, la organización feminista y pacifista más antigua. Dos de sus lideresas, siendo Jane Addams su fundadora, recibieron el Premio Nobel de la Paz en los años treinta y cuarenta.

El objetivo de la Liga es «unir a mujeres de diferentes opiniones políticas y diversos puntos de vista filosóficos y religiosos dispuestas a estudiar y difundir las causas de la guerra y a trabajar por la paz permanente». En los tiempos de su fundación abogaban por la Sociedad de Naciones como elemento de pacificación; a su vez, sus lideresas apostaron por el internacionalismo. Estuvieron presentes, y muy activas, en el magma que fue elaborando la base doctrinal de los Derechos Humanos y las directrices de un derecho internacional humanitario. Hoy siguen presentes en las estructuras de la ONU. Un detalle que cabe destacar es que se oponen a medidas como los bloqueos de suministro de alimentos —cuestionan los embargos— y al uso de la presión militar para hacer cumplir las resoluciones de la ONU. El libro de Carmen Magallón, *Mujeres en pie de paz*, da cuenta de muchos detalles de este pacifismo de origen sufragista que se ha puesto al día a lo largo de cien años y que, sin embargo, es aún un gran desconocido incluso para las mismas feministas.

3. EL PACIFISMO ECOFEMINISTA. PETRA KELLY Y LAS MUJERES DE GREENHAM COMMON.

La palabra «ecofeminismo» fue acuñada en 1974 por Françoise d'Eaubonne. Engloba diferentes movimientos sociales y distintas elaboraciones teóricas desde campos tales como la filosofía, la teología o la economía. Representa una intersección entre el movimiento feminista y el movimiento ecologista. El trabajar a favor de la paz siempre ha sido una prioridad y un objetivo ecofeminista. Parte de la premisa de que existe un vínculo entre la dominación de las mujeres y la explotación y degradación de la naturaleza. Enfrenta una sociedad feminicida y ecocida y, por lo tanto, denuncia la guerra como expresión extrema de desprecio por la vida de los seres humanos y como manifestación de la pulsión destructiva del patriarcado. Como teorizadora de la conexión ecofeminismo-pacifismo hay que destacar la obra y la vida de Petra Kelly, líder de los verdes alemanes en el contexto de la Guerra Fría y adalid de la lucha contra la militarización nuclear de Europa. En la época de la posibilidad de la guerra nuclear manifiesta lo siguiente:

"La justificación ética de una fuerza militar –esas personas que protegen y defienden aquello que aman-, se pierde en la era nuclear, porque nada puede protegerse en una guerra nuclear. De hecho, el servicio militar en tales circunstancias se convierte en algo indigno y es un peligro para

todo el mundo. El paso de abandonar el Ejército, entonces, es una decisión racional y es la única vía moralmente justificable².

Pero no solo animó a la objeción de conciencia y a la desobediencia civil, sino que lo enlazó con una inspiración feminista: «Hago un llamamiento a las mujeres de todo el mundo, jóvenes y viejas, para que amen solo a aquellos hombres que están dispuestos a manifestarse claramente contra la violencia».

Con todo, no quiero que la figura emblemática de Petra Kelly nos prive de mencionar a un hito del activismo pacifista ecofeminista.

4. GREENHAM COMMON: EL ACTIVISMO PACIFISTA DEL ECOFEMINISMO

Greenham Common es el nombre con el que se conoce un campamento que duró más de una década³, donde se

2

https://elpais.com/cultura/2016/10/23/actualidad/1477236656_209635.html

Acceso el 8 de junio de 2019.

³ «Empecé a pensar sobre ecofeminismo después de pasar un par de años en los 80 ligada a la red de mujeres implicadas en el Greenham Common Women's Peace Camp en Inglaterra. Fui, por primera vez, al campo, en febrero de 1982. Las mujeres estaban planeando su acción principal para el equinoccio de primavera cuando se esperaba que doscientas mujeres vinieran a bloquear las ocho puertas de la base

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

realizaban repetidas cadenas humanas alrededor de la base estadounidense en la que se desplegaban misiles nucleares en Inglaterra. Fue un asentamiento que se perpetuó años ante el riesgo y el temor de una guerra «limitada» en Europa, las mujeres allí reunidas generaron el siguiente lema: «Tememos por el futuro de nuestros hijos y por el futuro de la Tierra, que es la base de toda la vida».

El campamento de Greenham Common, en suma, fue una iniciativa no violenta de las mujeres británicas que, de 1981 al año 2000, se instalaron junto a la base militar estadounidense para protestar contra la proliferación nuclear. Obtuvo el apoyo de miles de personas de todo el mundo y se convirtió en un símbolo de la lucha contra las armas nucleares⁴.

durante veinticuatro horas... Como muchos otros, estaba aterrorizada con las noticias que especulaban con la posibilidad de una guerra nuclear en Europa. Los Estados Unidos se estaban preparando para combatir y ganar una guerra nuclear «limitada» en Europa. No quería creer que Reagan fuera tan estúpido. Cerré los ojos, volví la página y seguí con mi vida. Las mujeres de Greenham Common acometieron sus acciones. Los dos años siguientes grabé las historias de estas mujeres, escribí panfletos e informes para la prensa, organicé reuniones en Londres, y participé en varias acciones, el punto de partida fue el equinoccio de primavera. Aunque nunca viví en el campo, pienso en Greenham como en mi hogar político». (Kirk, G. *Ecofeminism and Environmental Justice: Bridges Across Gender, Race and Class*. Frontiers, 1997.)

⁴ SCHULZ, A. «Las mujeres de Greenham Common». *1325 Mujeres tejiendo la paz*. Disponible en: http://1325mujerestejiendolapaz.org/sem_greenham.html

Si la documentación del activismo ecofeminista la llevamos fuera de Europa y Estados Unidos, el motivo de oponerse a la violencia feminicida y ecocida se expresa ligado a la supervivencia. Las mujeres del movimiento Chipko, a finales de los años cincuenta, se abrazaban a los árboles para evitar su tala industrial y la destrucción del bosque autóctono. De tal bosque extraían no solo comida o hierbas medicinales, sino, de manera sostenible, leña para cocinar y calentarse. Los proyectos de mal desarrollo, destinados al trabajo remunerado masculino al tiempo que depredadores de los recursos, eran contestados por mujeres pobres de la India. La supervivencia está en los países del Sur anudada con la naturaleza y su capacidad de provisión.

El ecofeminismo suma una dimensión nueva al pacifismo feminista, pues lucha tanto contra la opresión de las mujeres como de la naturaleza. Se opone a la guerra que el capitalismo cada vez más salvaje —en su versión extractivista— libra contra los territorios. Parar el feminicidio y el ecocidio es su objetivo. En España contamos con desarrollos notables en la corriente ecofeminista: Alicia Puleo (2019), Angélica Velasco (2017) y Marta Tafalla (2019) nos han ofrecido novedades editoriales que se cimientan en la cultura de paz y la utopía de no violencia y que abogan por el buen trato y el cuidado a los cuerpos humanos, la naturaleza y los animales. El ecofeminismo es el puente cultural además con

los feminismos indígenas latinoamericanos tal como ha mostrado Aimé Tapia (2018).

5. CUERPOS Y TERRITORIOS: LOS FEMINISMOS INDÍGENAS.

La conquista y la colonización abundaron en violencias: violencia contra los pueblos originarios a los que se sometió y explotó, contra los territorios en el afán de encontrar El Dorado y violencia contra los cuerpos de las mujeres a las que se violó. La cara siniestra de todo mestizaje, tan alabado, es la violación originaria que acompañó a la conquista y a la colonización. Las emergencias políticas indígenas han elaborado propuestas políticas novedosas: desde un neoconstitucionalismo en países como Ecuador o Bolivia, hasta una defensa ecológica de los territorios fusionando sus cosmovisiones con los discursos de la Ecología Política. Sin embargo, es posible que la visibilidad de los feminismos comunitarios sea menos contundente que las anteriores contribuciones.

Tales feminismos denuncian hoy la violencia política — pensemos en la guerra de Guatemala—, la narcoviencia y la depredación y explotación neoliberal que no cesa de crecer. La violencia feminicida y ecocida se retroalimentan. La respuesta de los feminismos comunitarios es la de sumarse a una revisión crítica tanto de las tradiciones de los pueblos originarios que las subordinan —lo que Julieta Paredes llama

el «entronque patriarcal»— como de la estructura social y política colonial que aún soportan. Descolonizar y despatriarcalizar son los reclamos que se derivan de su análisis.

Los movimientos sociales y políticos emancipatorios indígenas necesitan del feminismo como eje articulador porque, como dice Julieta Paredes, «las mujeres son la mitad de los pueblos». Si las mujeres como colectivo no avanzan, los pueblos indígenas quedarán relegados.

El «nosotroscentrismo» de los feminismos comunitarios, siguiendo a Lorena Cabnal y a Paredes, no se cierra en particularismos. La analogía cuerpos-territorios es una idea-fuerza que reintegra lo individual en conjunción con la lucha colectiva. Los cuerpos que deben ser respetados y preservados de las violencias son cuerpos individuales, son cuerpos de niñas, jóvenes y mujeres. Resumiendo:

“El cuerpo como primer territorio de defensa cobra un significado especial, en el abordaje que están realizando las mujeres indígenas que trabajan en la elaboración epistemológica de un feminismo comunitario, donde la defensa del cuerpo-tierra integre la "recuperación y defensa del territorio tierra como una garantía del espacio concreto territorial donde se

manifiesta la vida de los cuerpos". (Cabnal, L., 2010: 22-23).

El feminismo comunitario unifica las luchas de recuperación de la tierra y de los cuerpos (cuerpo-tierra), frente a las violencias ejercidas contra los pueblos indígenas, y muy en especial contra las mujeres indígenas (Dorronsoro) En suma, contra el feminicidio y el ecocidio, contra el colonialismo que explota y discrimina, se alza la utopía de vivir una vida libre de violencia.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN

Este recorrido requiere complementarse tanto recuperando movimientos y episodios históricos de la resistencia de las mujeres ante las guerras, la destrucción de la naturaleza y los feminicidios, como en profundidad analítica con el fin de precisar las líneas maestras de la utopía de la no violencia. La perspectiva interseccional, como hemos visto en el caso del ecofeminismo y los feminismos comunitarios, debe ser una guía de esta tarea teórico-práctica con el fin de perfilar los contornos del núcleo normativo de la utopía pacifista-feminista.

Poner a salvo los cuerpos, garantizar su plena integridad, deslegitimar toda agresión y oponerse a que los conflictos se expresen en términos del uso de la fuerza son ideas-fuerzas de esta propuesta.

El ánimo antibelicista y antimilitarista quedaba claro en la propuesta del feminismo sufragista de la Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad desde 1915 como reacción a la Primera Guerra Mundial. Las feministas de la segunda ola lucharon contra la Guerra del Vietnam en EE. UU. y, en París, en 1968, secundaban lo de «Haz el amor y no la guerra» a la vez que ponían sobre el tapete la violencia feminicida que en el ámbito íntimo, sexual y familiar se cebaba con las mujeres.

Los ecofeminismos y el pacifismo verde de Petra Kelly, así como los activismos en el contexto de la Guerra Fría en los ochenta, redimensionaron la propuesta expandiendo la idea de la paz respecto de la naturaleza y criticando un sistema capitalista fuertemente depredador de lo humano y lo ecológico. En muchos países del Sur Global, activistas como la keniana Wangari Maathai o la india Vandana Shiva sumaban análisis, rescates históricos, por ejemplo, el de las mujeres Chipko, y luchas colectivas a esta constelación clamando por la paz y contra la explotación capitalista a la vez que defendían los derechos humanos de las mujeres.

La emergencia de los feminismos indígenas aporta la crítica explícita de la colonización y sus violencias, conjugándose con planteamientos poscoloniales y decoloniales, que integran la necesidad tanto de preservar los territorios como de respetar y sacralizar, los cuerpos de las

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

mujeres y de todos los seres humanos y vivientes, para que no sean objeto de maltrato y vejación, sino de respeto y libertad.

El feminismo no solo reclama igualdad y libertad para las mujeres, sino que incorpora un núcleo normativo pacifista y antibelicista vinculado, asimismo, al repudio de las violencias estructurales ligadas al género, la clase social y la raza-etnicidad.

Vivir una vida libre de violencia es un objetivo irrenunciable que debería propiciar la alianza con otros movimientos sociales con la contrapartida de que estos asuman y luchen por la igualdad como horizonte normativo. No obstante, las perspectivas no son alentadoras, ya que los historiadores del futuro narrarán cómo los procesos de militarización, las guerras y conflictos, y la paramilitarización, incluidas la narcoviencia y el crimen organizado, han ganado terreno en las dos primeras décadas del siglo XXI. Organizar un movimiento transnacional contra la militarización genocida, feminicida y ecocida es un imperativo moral y político de primer orden. Necesitamos que proliferen las Marchas por la Esperanza, por la Esperanza de la Paz. La responsabilidad por la justicia es responsabilidad por el logro de la paz. Como bien ha sentenciado nuestra maestra, Célia Amorós, Salomón, el venerado rey presto a usar la espada para dirimir conflictos, no era sabio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORÓS, Celia (2014): *Salomón no era sabio*. Madrid: Síntesis.

ARISTÓFANES : Lisístrata. Madrid: Alianza Editorial.

BRECHT, B. (1947): *Antígona*. Reelaboración de la tragedia de Sófocles.

CABNAL, L.(2010): "Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala" *Feminismos diversos: el feminismo comunitario*. Madrid, Acsur Las Segovias.

D'EAUBONNE, Françoise «Le féminisme ou la mort». Francia, 1974.

DORRONSORO VILLANUEVA, B. "El territorio cuerpo-tierra como espacio-tiempo de resistencias y luchas en las mujeres indígenas y originarias». Universidade de Coimbra.

FERNÁNDEZ PALOMO, L. (2016): "Miles de mujeres marchan para exigir acuerdo de paz entre Israel y Palestina". La Vanguardia. España .

KIRK, G. (1997): *Ecofeminism and Environmental Justice: Bridges Across Gender, Race and Class*. Frontiers: .

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

LOREAU, N. (2017): *Hijos de Atenas. Ideas atenienses sobre la ciudadanía y la división de sexos*. Barcelona: Acantilado.

MAGALLÓN, C. (2006): *Mujeres en pie de paz*. Madrid: Siglo XXI.

MUTA MAATHAI, W. (2007): «Reclaiming Rights and Resources Women, Poverty and Environment».

MUTA MAATHAI, W. (2002): «The Canopy of Hope: My Life Campaigning for Africa, Women and the Environment».

OBLIGADO, C. «Escritura Creativa Clara Obligado». Disponible en: <https://escrituracreativa.com/>

PAREDES, J. (2016): "Feminismo comunitario: charla pública con Julieta Paredes hermana Aymara de Bolivia". Auto Gestival.

PARKIN, S. (2016): *Vida y muerte de Petra Kelly*. Madrid, Clave intelectual.

PASTOR DE BONAFINI, H. (2006): "Derechos humanos es política". Discurso por los treinta años de las Madres de Plaza de Mayo.

PULEO, Alicia (2019): *Claves ecofeministas para rebeldes que aman la Tierra y los animales*. Madrid: Plaza y Valdés.

SCHULZ, A. "Las mujeres de Greenham Common". 1325 Mujeres tejiendo la paz. Disponible en:

http://1325mujerestejiendolapaz.org/sem_greenham.html

SHIVA, V.(2003): *Cosecha robada. El secuestro del suministro mundial de alimentos*. Buenos Aires: Paidós.

TAFALLA, Marta (2019): *Ecoanimal. Una estética plurisensorial, ecologista y animalista*. Madrid: Plaza y Valdés.

TAPIA, A. (2018): *Mujeres indígenas en defensa de la Tierra*. Madrid: Cátedra.

ROMILLY, (2011): *La tragedia griega*. Madrid, Gredos.

VELASCO, Angélica (2017): *La ética animal. ¿Una cuestión feminista?* Madrid, Cátedra.

WOOLF, Virginia (1938): *Tres Guineas*. Reino Unido: Hogarth Press. Varias ediciones y reimpresiones traducidas.

Y LA MUJER SE HIZO CARNE

And the woman became flesh

María Inmaculada de la Puente-Herrera Macías¹

Grupo de investigación "Filosofía de la cultura", Universidad de Sevilla.

RESUMEN

Acudir a la historia nos hace constatar cómo el mundo femenino se ha visto relegado al cuerpo. Hoy día, a pesar de que se han realizado muchas conquistas, el imperativo de la belleza se entiende como presión social que conduce a un excesivo gasto de tiempo, dinero y energía. Los medios de comunicación, más que ejercer una función emancipadora, suponen una continua difusión del canon de belleza y del deber de obtenerlo.

Palabras claves: mujer, tiempo, desigualdad, cuerpo, juventud

¹ Doctora en Filosofía. Profesora de Enseñanza Secundaria, Filosofía (Bilingüe) Autora de libros: *El Imperio de la Moda*, Arcopress, 2019, participación en el libro *Hombre y cultura*, Themata editorial, 2017. Autora de numerosos artículos en revistas especializadas.

ABSTRACT

Going to history makes us see how the female world has been relegated to body. Today, despite the fact that many conquests have been made, the imperative of beauty is understood as social pressure that leads to an excessive expenditure of time, money and energy. The media, rather than exercising an emancipating function, entail a continuous diffusion of the beauty canon and the duty to obtain it.

Key words: woman, time, inequality, body, youth.

“El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”, pero a pesar de haberse hecho carne se presentaba como luchador, sabio, prudente y predicó la espiritualidad. La mujer salió de la costilla de Adán y carne se quedó. A los valores a los que pudo aspirar fueron la sumisión y el sacrificio, nunca la valentía, la sabiduría, la prudencia, la areté griega, solo la templanza. Pero la sumisión y el sacrificio se convirtieron en denominador común del cuerpo y de la esfera psíquica. A pesar de que hoy día trabajamos, votamos, tenemos más capacidad de elección y autonomía, seguimos teniendo mucho que conquistar, y uno de esos asuntos es el reduccionismo de la carne. Este reduccionismo alude a la profesión que se dice que es la más antigua del mundo: la prostitución, a la enferma posesión del maltratador, el violador y el asesino, a la objetualización erótica de la mujer como reclamo

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

publicitario. Pero el reduccionismo de la mujer a carne va más allá de ello, invade el mundo de la vida cotidiana. La llamada democratización de los cuidados del cuerpo se presenta como un mundo de placer al alcance de todos, pero que en realidad dista mucho de tener presentes valores como la libertad y la igualdad, y enmascaran una presión social cruel.

En un momento de máximo impacto de las tecnologías y de la especialización científica en la vida del individuo, es pertinente reflexionar sobre cómo actúa el imaginario colectivo del cuerpo en el sujeto femenino. Centrar la atención en el sujeto femenino no es el resultado de una reflexión parcial sobre el estudio de la belleza, sino que atiende a un asunto crucial que revierte sobre el cuerpo, sobre la reducción de la mujer a cuerpo, a carne. El cuerpo femenino ha oscilado en la dicotomía de belleza y utilidad a lo largo de la historia, en cuanto valor.

El imaginario colectivo del cuerpo femenino es una construcción cultural que lucha incluso contra el devenir de la naturaleza. Me refiero con ello al ideal de juventud: la mujer quiere ser eternamente joven, puesto que su valor va a depender de ello. En torno a ello se erige una panoplia de mensajes, productos que rozan la saturación. El producto de este consumismo y objetivo no es la máscara. La cara enmascarada por el exceso de maquillaje se ha sustituido por la distorsión de los rasgos faciales con el empleo de botox y la cirujía. Otra forma de esperpento, y lo es en la misma medida

que nos impacta la descripción realizada por Thomas Mann de Herr Aschenbach en *Muerte en Venecia*.

El valor de la mujer tiene sentido en función de la reproducción, del cuidado de niños y ancianos, del varón, es decir: la mansedumbre, el servilismo, el ser un objeto sexual sumiso vertebran la historia del mundo femenino. Mientras que la robustez era ensalzada en las tareas domésticas y de labranza, la delgadez y la elegancia eran símbolo de estatus, pero del estatus del varón. Este binomio que Veblen plantea en su *Teoría de la clase ociosa* no ha perdido su sentido en la actualidad. El cuerpo en la sociedad actual es un valor diferenciador, identificador, del que depende incluso la autoestima.

Podría argumentarse que el cuerpo masculino también ha sido construido y valorado, como es el caso del atleta o el guerrero, pero tenemos que tener en cuenta que el valor que posee este cuerpo no es extensivo al género en sí, sino que es propio de una profesión o una decisión personal. Al valor del cuerpo perfecto le acompañan además la excelencia en el carácter, la cúpula de las virtudes morales como la inteligencia, la valentía, la fortaleza y la prudencia. El "*mens sana in corpore sano*" no es propio de la esfera de la mujer. Esta apreciación es de máxima importancia, ya que como se ha dicho, el cuerpo perfecto no es un imperativo de género en el mundo masculino, sino solo para algunos, por propia decisión. En segundo lugar, la excelencia en el carácter, las habilidades mentales, para el varón, son valoradas en sí, se

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

tenga el cuerpo que se tenga, bello o no, y en función de ello el sujeto es valorado. Esto no ocurre en la esfera femenina, en principio porque la mujer ha tenido que luchar y continua luchado para que se le conceda la excelencia del carácter, los valores que han sido propios de la esfera masculina, y porque además la valoración externa de la mujer, e incluso de ella misma, giran prioritariamente sobre el cuerpo bello. Pero además lo hace incluso de una manera perversa: "Las guapas son tontas".

El cuerpo entendido como función reproductiva, como objeto exhibido, considerado como bello ornamento posesión del varón, es un cuerpo poseído, manipulado, maltratado. Cuando me refiero al maltrato no solo me estoy refiriendo al maltrato doméstico o machista, sino también a todas las torturas que ha sufrido la mujer para tener un cuerpo bello, como el corsé que alteraba la posición de los órganos o la obsesión por la delgadez. Por otra parte, también es necesario mencionar respecto a este asunto que incluso la violación de las mujeres es una estrategia militar, desgraciadamente bastante utilizada.

En torno al imperativo del cuidado del cuerpo y la llamada tiranía de la belleza ha habido distintas posiciones, como *La Tiranía de la belleza* de Lourdes Ventura o *El mito de la belleza* de Naomi Wolf, pero también han sido resaltadas por autores como Veblen, Lipovetsky o Baudrillard. La posición que más llama la atención en este asunto es la de Lipovetsky, puesto que aun reconociendo el hecho de la tiranía de la

belleza como presión social en el mundo femenino, termina suavizando el discurso hasta reconocer que realmente es un tema a tratar, pero no un problema. Con ello critica fundamentalmente la tesis de Wolf, quien mantiene que la presión social o imperativo sobre el cuerpo no son más que estrategias que frenan la lucha de la mujer por sus derechos. Por esta razón, reconoce la autora que el derecho de decisión sobre nuestro propio cuerpo es un tema crucial. Lipovetsky, en *La tercera mujer*, reconoce que la democratización de la belleza paulatinamente se ha ido intensificando, pero además, el tener un cuerpo bello se ha convertido en una prioridad. Por esta razón, en la tendencia de antiedad y antipeso es donde se concentran gran parte de las energías femeninas. Subraya que la alergia femenina a las curvas es un deseo de neutralizar las marcas de la feminidad, y no es más que el deseo de ser juzgada menos como cuerpo, posición no solo que es contraria a la mayoría de los estudios sobre el cuerpo femenino, sino que además trivializa la presión social por la juventud y la delgadez, que para llevarlas a cabo supone, como él mismo reconoce, bastante derroche de energías. Es más, supone sacrificio y problemas con la autoestima.

Lipovetsky considera que no se puede hablar de fundamentalismo respecto al cuerpo delgado y joven, puesto que el consumo es voluntarista por una parte, y por otra, porque son un hecho el abandono de las dietas de adelgazamiento y el efecto *yoyó*. La posición del autor nuevamente soslaya la crítica del imaginario colectivo del

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

cuerpo femenino, porque se aleja del mundo de la vida cotidiana. Una modelo o una atleta vive en torno a su cuerpo, sus dietas y cuidados son propios de su profesión. Es absolutamente perverso que una mujer que no se dedique a estas actividades soporte el añadido de lo que supone construir un cuerpo modelado, tonificado y con un rostro bello. Se trata de un imperativo difícil de cumplir por el tiempo, por el sacrificio que supone y por lo efímero de los resultados. Es la exigencia de una triple jornada laboral y una inversión económica considerable. El imperativo del cuerpo no se suscribe a la cosmética, sino a la cirugía, a tratamientos como la mesoterapia, a un uso del gimnasio que excede el tiempo que se le dedicaría si es solo para lograr un cuerpo saludable. Se trata además de hacer un uso de estas estrategias constante, incluso de la cirugía, porque la naturaleza sigue su curso y continuamente habría que hacer retoques. No hay más que consultar un folleto o la web de una marca de cosméticos para apreciar que se necesita una panoplia de productos para frenar el envejecimiento. Los cosméticos femeninos están fragmentados ya no en función de cara y cuerpo, sino de contorno de ojos, contorno de labios, cara, cuerpo, pies, etc. Sumémosle a ello los productos despigmentantes, de luminosidad, peeling, mascarilla, antiarrugas, etc... Simplemente seguir estos cuidados supone un tiempo del que en la vida real no se dispone, y si se quiere disponer supondría el olvido de otros ámbitos de la vida. Cumplir con el imperativo del cuerpo bello tal como es presentado e impuesto socialmente a través de los medios de

comunicación supondría una vida ociosa y un estatus social alto. El no cumplirlo produce alienación. Piénsese, a modo de ejemplo, que el comer y el beber tienen una función socializadora de la que hay que privarse para tener un cuerpo canónico. Una persona no puede estar viviendo de ensaladas y agua mineral, que es el menú más frecuente que encontramos en los establecimientos de ocio, ni compartir comida con los demás.

Lipovetsky aduce además la paradoja de que, cuanto más se impone el imperativo de la estética, no solo, como hemos dicho anteriormente, fracasa el adelgazar de forma duradera, sino que incluso reconoce que la mujer tiene más las riendas de sí misma en cuanto a responsabilidad individual, con ejemplos tales como el que ser bellas no es ya el almacén para tener una buena boda, o que la mujer ha conquistado ya derechos que antes no tenía. Las tesis del autor suponen un discurso alejado del mundo de la vida y de la crítica (no solo femenina) en torno a la tiranía de la belleza, entendiéndola como una ensoñación exagerada de muchas autoras.

Más cercana a las críticas en torno a la tiranía de la belleza se encuentra la posición de Baudrillard. El autor en *La sociedad de consumo: sus mitos, sus estructuras* ya condena, como hizo Veblen mucho tiempo atrás, la presión social a la que está sometida la mujer. Plantea que la feminidad se reduce a cuerpo. El cuerpo es considerado como el objeto de consumo más bello, como una doble dualidad; capital y

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

fetichismo, lo que hace que el sujeto invista psicológicamente en el cuerpo e invierta económicamente en él. Aunque en la obra reconoce el polo femenino del frineísmo y el polo masculino del atleta, centra su estudio en la esfera femenina en cuanto que la prioridad del cuerpo es mucho más fuerte en la mujer. Reconoce, pues, la existencia de un narcisismo dirigido, esencial en la sociedad de consumo, y que se transmite a través de los medios de comunicación. Imaginemos hoy día, con el poder de transmisión de internet, cuánto se ha intensificado esto. La comunicación, más que emancipadora, es un bombardeo constante en torno a cuerpo ideal. Baudrillard resume el poder de los medios de comunicación diciendo que si una mujer no se cuida sería como pecar y por esta razón es castigada. La idea de Baudrillard no es exagerada, en un mundo de competencia laboral, el cuerpo y las tallas 36 y 38 son significativas, por no decir cómo actúa nuestra conciencia: realmente queremos estar delgadas y jóvenes. De no ser así, se hubiese hundido el mercado en torno al cuerpo femenino, un mercado que es además creciente. La mujer no puede bajar la guardia, hay que plantarle cara al envejecimiento y a esos kilos de más que aparecen a partir de los cincuenta, aunque el ideal del canon corporal es compartido por todas las franjas de edad. El cuidado del cuerpo no se contempla como salud, sino como valor personal, pero tenemos también que tener en cuenta que hoy día el mundo de la prevención, propia del herbolario, es un auténtico reclamo consumista y que puede suscitar incluso la hipocondría.

Baudrillard señala que el cuerpo es un soporte de objetivación en cuanto que constituye el mito rector de una ética de consumo. Desde esta perspectiva realiza una crítica a la liberación de la mujer. Según el autor, la emancipación de la mujer y de su cuerpo están lógicamente ligados. Con ello insiste en que la mujer, antes avasallada en cuanto sexo, hoy está liberada. Ahora bien, esta liberación sexual se vincula al imperativo del cuerpo, a sus cuidados. Es decir, es una emancipación que se considera como operación estratégica de la sociedad de consumo en cuanto que subyace la idea de mujer/ objeto. La sociedad de consumo impone que no se debe envejecer, y además hay que mantener la línea. El cuerpo bello es cuerpo joven, delgado y sano. Según Baudrillard, la mística de la línea es tan importante e influyente porque son formas de violencia en el sentido en que se somete a un sacrificio extremo. La posición de Baudrillard es absolutamente más cercana a las tesis críticas del cuerpo como puede ser la de Wolf.

La presión social en torno al cuerpo no es solo un asunto comercial o placentero, es una estrategia social alienante. Como hemos dicho antes, supone un gasto de tiempo, dinero y energía desmesurados, propios de una persona con grandes posibilidades económicas y tiempo libre. Significa una demarcación social vinculada al estatus y alienación para las que no pueden aspirar a ello. La exigencia de ese canon a una mujer que trabaja, que en muchos casos tiene una doble jornada laboral, en la calle y en casa, cuando

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

muchas de ellas al tener los hijos más tarde, oscilan entre el cuidado de estos y de los mayores, privándose de tiempo de ocio o formación, es concebir a una mujer como una superwoman. Y precisamente las heroínas viven en los comics, tienen superpoderes y no tienen que atender demasiados ámbitos. Ser superwoman es una ilusión óptica, puesto que no se es una heroína sino una mujer multitarea agotada.

El tiempo es una coordenada objetiva, y con las ocupaciones cotidianas es imposible la exigencia del cuidado del cuerpo de la modelo. Siendo un imperativo, una presión social, o eres rebelde o frustrada, pero la rebeldía también es una lucha, un gasto energético por racionalizar tu propio mundo, algo que no tienen que hacer los varones. ¿Habéis notado que existen anuncios publicitarios sobre cosmética masculina en los que se presentan cremas que sirven para todo el cuerpo? El varón no tiene por qué perder tiempo en cuidarse tanto, en centrar su conciencia y actos en torno al cuerpo, no se le valora por ello. Y su tiempo es oro. Veáse cómo la alopecia en el varón lejos de ser un objeto de consumismo y frustración se ha normalizado en nuestra sociedad. A pesar de existir los injertos capilares, los influencers y los personajes de referencia se rapan la zona de la cabeza donde aún existe cabello para armonizar su estética con las partes de su cabeza donde ya no existe. La imagen masculina así no pierde ápice de belleza, elegancia, ni de estar a la moda.

Paradójicamente, al cuidado del cuerpo femenino se encuentran las reivindicaciones de las mujeres en torno a enfermedades femeninas como la endometriosis, enfermedad dolorosa, que produce infertilidad y que en muchos casos es incapacitante, o la desconocida y cajón de sastre fibromialgia. Aparte de que se reivindica la investigación sobre una enfermedad que sufren entre el 10 y 15% de la población femenina, las mujeres padecen la lentitud del diagnóstico, en cuanto que parece ser que el mundo médico en numerosos casos ha naturalizado el dolor menstrual y, por tanto, al sufrimiento de los dolores incapacitantes hay que unir la desatención. De esta forma se pone de manifiesto que en el ámbito de la salud existe una disimetría más, aparte de la del imperativo del cuerpo entre géneros.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAUDRILLARD, Jean (2009): *La sociedad de consumo: sus mitos, sus estructuras*. Madrid: Siglo XXI

LIPOVETSKY, Gilles (2002): *La tercera Mujer: permanencia y revolución de lo femenino*. Barcelona: Anagrama

VENTURA, Lourdes (2000): *La tiranía de la belleza. Las mujeres ante los modelos estéticos*. Barcelona, Plaza Janes.

VEBLEN, Thorstein (2002): *Teoría de la clase ociosa*. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

AMOR AL SABER Y SABER DEL AMOR: DEL LOGOS AL EROS

Love to know and know about love: from
logos to eros

Juan Jesús OJEDA ABOLAFIA²

RESUMEN

La filosofía no es sabiduría, sino su amorosa e incesante búsqueda; de manera que el amor al saber debiera determinarse primeramente como un saber del propio amor. Defiendo que la filosofía debe ser en un determinado momento conocimiento del amor, particularmente del amor sexual o romántico. La valía de la filosofía del amor reside en atender inmediatamente al estudio de la vida humana en diálogo con la biología, las ciencias humanas y, particularmente, con el arte y demás creaciones culturales. Entiendo el amor sexual como cuidado y como hecho transversal de la existencia humana que permite articular dimensiones fundamentales de la misma, como la convivencia social y política, la actividad productiva, las relaciones sexuales y de género o la expresión artística, cultural y

² Profesor de Filosofía en el IES Santa Bárbara de Málaga y socio de la AAFi. Mail: abolafiajj@gmail.com

simbólica. Para ello se confrontan tres filosofías del amor: las de Bataille, Irving Singer y Martha Nussbaum.

Palabras clave: Filosofía, conocimiento del amor, amor romántico, relaciones de género, cultura.

ABSTRACT

Philosophy isn't wisdom, but their amorous and constant looking for; therefore the love to know should be determined, firstly, as a knowledge about the love itself. I defend that philosophy should be in a certain moment a knowledge of love, particularly romantic love. The value of philosophy of love is that it service inmediately the study of humane Life intertwined with biology, the humane sciences and, particular y with the arts and the rest cultural creations. I understand the sexual love as a care and as a transversal fact of the humane existence, what allows to articulate fundamental dimensions of this existence, like social and political coexistence, the production, the sexual and gender relationships or the artist and cultural expresion in general. I propose to confront three philosophies of love: the Bataille's, Irving Singer and Martha Nussbaum.

Key words: Philosophy, knowledge of love, romantic love, gender relationships, culture.

1. EL OBJETO DE LA FILOSOFÍA.

Como amor al saber, la filosofía no puede precipitarse primando la indagación acerca del objeto buscado por ese amor, identificado como el ser o la verdad, descuidando atender a la humana disposición amorosa que propicia aquella búsqueda. En aquella inercia objetivista, el amor que preside la filosofía no es más que el medio para alcanzar algo que lo trasciende, tanto como a la propia vida, y no el estado pasional inherente a la actividad filosófica que debe ser fin en sí. La filosofía no es sabiduría, sino su amorosa e incesante búsqueda; de manera que el amor al saber debiera determinarse primeramente como un saber del propio amor, como potencia del saber. Tal vez fuese a esta praxis vital, enraizada en la pasión antes que en la razón y que propiciaría la búsqueda de la verdad, a lo que María Zambrano se refería cuando advertía "lo que de religioso hay bajo la filosofía" (Zambrano, 1988: 6).

2. PASIÓN VITAL, RELIGIÓN Y FILOSOFÍA.

Sin embargo, frente a Zambrano, prefiero hablar de una praxis vital, no necesariamente religiosa, como subsuelo pasional del saber, por entender que históricamente la filosofía ha necesitado, para preservarse como modo de conocimiento, delimitar su autonomía frente a la religión. Por ello, hay que cuidarse mucho al hacer una defensa de la naturaleza pasional de la filosofía de no derivar de ello un linaje religioso necesario de la misma que pudiera llevar a

restarle valor a la abstracción teórica y la racionalidad crítica como momentos específicos del saber filosófico. Cabe sostener que *eros* precede a *logos*; que todo saber humano es erótico, sensual y pasional, por ser así nuestra naturaleza animal, como erótica debe ser en consecuencia la filosofía, sin por ello cuestionar la exigencia del momento racional y de elaboración teórica en que debe plasmarse toda tentativa de explicar y comunicar conceptual y lingüísticamente nuestro personal sentido de la existencia como respuesta al amor por el saber. Las filosofías del amor de Georges Bataille, y Martha Nussbaum, por las que voy a transitar, muestran precisamente una legítima preocupación por estudiar la relación entre sexualidad, amor y religión; sin embargo, Bataille no cuestiona el valor del discurso conceptual de la filosofía como instrumento adecuado para el objeto de su indagación, algo que, como veremos no sucede en la filosofía del amor de Nussbaum. Como contrapunto a estos pensadores, mostraré el ejemplo de una sustantiva filosofía del amor, de formidable empaque analítico, conceptual y teórico, consciente de la importancia del amor como tema filosófico, tanto para intentar comprenderlo en su propia naturaleza, como también para disponer de una clave comprensiva de la propia naturaleza e historia de la filosofía: la de Irving Singer, en su ensayo "*La naturaleza del amor*".

3. LA FILOSOFÍA COMO CONOCIMIENTO DEL AMOR

Se sorprendía Schopenhauer de la escasa atención que los filósofos le habrían prestado al amor mientras que había sido el objeto de consideración de los poetas y artistas en general. Esta desatención preocupó esencialmente a Ortega cuando denuncia que "Desde hace dos siglos se habla mucho de amores y poco del amor" (Ortega, 2018: 56), echando en falta en el pensamiento contemporáneo una "gran teoría de los sentimientos"; es como si, se alarma Ortega, no nos hiciésemos "bien cargo de la enorme influencia que sobre el curso de nuestra vida ejercen nuestros amores" (Ortega, 2018: 162). Coincido con el diagnóstico de Ortega y sostengo que una filosofía que no lo sea del amor falta a su naturaleza primera, pues dicho está que nace del amor; de manera que el saber que busca debe retrotraerse inevitablemente al saber del amor que impele al conocimiento. Cuando la filosofía elide el amor se humilla e ignora a sí misma. De esta manera, la naturaleza y valía de una filosofía, pasada o actual, vendrá determinado por el lugar que en ella ocupe el estudio del amor. La filosofía debe ser necesariamente en determinado momento *conocimiento del amor*.

Como amor al saber, la filosofía se determinó como ciencia del ser, como ontología general o *metafísica*. Como saber del amor, se determina no inmediatamente como antropología o psicología, sino como ontología de la vida o *metabiología*, en tanto indagación acerca del acontecimiento y

experiencia vital del yo abiertos con el proceso evolutivo del reino animal y, específicamente, con la antropogénesis. Bajo su primera y originaria determinación, la filosofía se miró en el ideal del saber de la ciencia fisicomatemática, cuya certeza anhelaba. Bajo la segunda, atiende inmediatamente al estudio de la vida humana en diálogo con la biología, las ciencias humanas y, particularmente, con el arte y demás creaciones culturales. Será en esta nueva andadura, propiciada tanto por el desarrollo revolucionario de la biología y las ciencias humanas, como por la emancipación y extensión masiva de la sentimentalidad romántica, a través del formidable desarrollo del arte dramático y musical (ópera), y del literario y cinematográfico en la cultura de masas contemporánea, sensibilidad a la que en modo alguno resulta ajeno el desarrollo del movimiento feminista, donde el amor podrá manifestarse de forma más reconocible como objeto y sentido profundo de la filosofía. Para el conocimiento del amor la filosofía habrá de tener en consideración, en primer lugar, el denominado por Tomás Pollán "paradigma de la continuidad del ser viviente", superando siglos de mendaz antropocentrismo, poniendo en la base biológica del amor y del erotismo la sexualidad, como mecanismo de reproducción y continuidad hereditaria esencial en el reino animal; en segundo lugar, habrá de considerar la importancia del amor como cuidado, para comprender la propia antropogénesis y la conducta humana desde los fundamentales hallazgos realizados en el ámbito de la etología, así como replantear desde esta el problema de las relaciones de género,

clarificando que la defensa de la igualdad de la mujer respecto al género humano, en modo alguno supone obviar las diferencias biológicas, sexuales y neuronales entre hombre y mujeres; finalmente, habrá de considerar el amor como hecho transversal de la existencia humana, que permite articular, como núcleo unitario, las dimensiones fundamentales de la misma, como la convivencia social y política, la actividad productiva, las relaciones de género o la expresión artística, cultural y simbólica en general.

4. LA FILOSOFÍA DEL AMOR SEXUAL.

Pero, ¿cómo debe hacerse una filosofía del amor? Y, claro, ¿de qué amor ha de ocuparse? Para responder estas cuestiones tomaré en consideración tres importantes propuestas ilustrativas de diferentes modos de realizar una filosofía del amor: las de Irving Singer, Georges Bataille y Martha Nussbaum. También se harán referencias a ideas sobre el amor de Paul Ricoeur y de la bióloga y antropóloga Helen Fisher. Respecto a la segunda cuestión, precisaré que cualquier estudio del amor que no parta de la determinación sexual del mismo carecerá de la más mínima actualidad, coincidiendo en esta atención al amor sexual todos los pensadores y pensadoras estudiados.

La importancia fundamental que le conceden al saber del amor Bataille, Singer y Nussbaum no se corresponde con una idéntica valoración de la naturaleza y utilidad de la propia filosofía. Tanto en Bataille como en Nussbaum, interesados en

hallar el vínculo entre el amor y lo sagrado, el estatus epistemológico de la filosofía se ve afectado al realizarse como filosofía del amor, convirtiéndose bien en un saber instrumental para el conocimiento de la religión, en Bataille, bien en un conocimiento que debe transformarse en su forma y sentido práctico para hacerse más salvífica y consoladora, en el caso de Nussbaum. Por el contrario, en Singer, al desacralizar el amor y considerarlo exclusivamente desde el plano de la propia naturaleza humana, su filosofía del amor salvaguarda la sustantividad de la filosofía como conocimiento teórico metadisciplinar indispensable para comprender el desarrollo histórico de las ideas en relación con el propio desarrollo de las concepciones del amor.

5. EL PLURALISMO DEL AMOR: SEXUALIDAD E IDEALIZACIÓN.

La filosofía del amor de Irving Singer constituye un valioso estudio tanto para la comprensión histórica y actual del amor, como para la vindicación del lugar de la filosofía en el mapa actual del conocimiento humano. Propone una concepción pluralista del amor, capaz de integrar las reduccionistas del idealismo y del realismo respectivamente. La tesis desarrollada en su gran ensayo *La naturaleza del amor* es que el amor romántico -sexual y pasional- "fue un sueño saludable" (Singer, 2006: 21), más allá de su ilusoria idealización. Asumir las críticas realistas del amor pasión no puede conducir a negar que precisamente por ser una respuesta de la naturaleza humana al instinto sexual que

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

comporta estados pasionales y afectivos lindantes con lo irracional e ilusorio deje de ser por ello una poderosa e irrenunciable fuente de placer y de dicha vital, así como de creatividad cultural. Defiende Singer que el *enamoramiento* es entusiasmante y estimulante y puede ser propicio para la creación en ámbitos muy diversos, como también base de una vida social mejor. De manera que un realismo romo y radicalmente escéptico, que destaque exclusivamente lo ilusorio y falaz del amor, reduciéndolo a estado irracional provocado por el instinto sexual, sólo puede conducir a dos salidas prácticas problemáticas: a una defensa del sexo sin amor, que pondría en riesgo la institución matrimonial o la vida en pareja y el problema de la reproducción y la natalidad o a una defensa de la vida conyugal sin sexo ni amor, cuyo fin sería la crianza de los hijos y la búsqueda de la prosperidad económica, encontrándose la satisfacción sexual fuera del matrimonio o la relación de pareja. Como conclusión, propone Singer, no aniquilar el amor romántico desde el realismo materialista y sexualista, sino replantearlo desde la revisión crítica del mismo acometida por la cultura posromántica del siglo XX, propiciando una "concepción viable y realista de lo humanamente posible" (Singer, 2006: 21) respecto a la pasión amorosa, preservando lo que en ella hay de saludable y salvífico para dar asiento a una vida buena y placentera.

El realismo es inobjetable cuando sostiene que el amor tiene su base biológica en la sexualidad, de manera que "la tradición que trata el amor como algo que tiene su origen en

una esfera trascendental más allá de la nuestra me parece extinta e inaceptable” (Singer, 2006: 431). Por su parte, el idealismo lo es cuando sostiene que “el significado del amor hay que buscarlo en nuestra tendencia a crear ideales que nos liberan de la realidad al mismo tiempo que manifiestan nuestra adhesión a ella” (Singer, 2006: 431). Con el realismo se acepta que el amor comporta sexualidad y estados emocionales de naturaleza esencialmente biológica y con el idealismo que, además de sexualidad y pasión, en el amor hay idealización y valoración del otro, como también sensualidad, deleite estético, ternura y serenidad, pues no todo es fogoso apasionamiento. El *enamoramiento*, con el que se identifica el amor romántico, es impulsivo sexual y pasional, pero no así, los estadios amorosos que le siguen: *estar enamorado* y *seguir enamorado*. En estos, aparecen otra gama de sentimientos más proclives a la ternura y la confianza mutua, aunque también con momentos de enfado, ira y odio, que de no romper el amor propician una apertura a la sociedad reorientando o recreando el mundo propio que el enamoramiento abrió para los amantes. *Seguir enamorado* puede ser “la forma de amar más significativa para el hombre y la mujer... su única oportunidad de hallar armonía con otra persona” (Singer, 2006: 450), de ahí su valor para el orden social. Importante resulta su clarificadora distinción en el análisis de la acción valorativa mutua de los amantes entre el acto de la “*apreciación*” y el de “*conferir valor*” al otro, sin los cuales no se entiende el amor. La “*apreciación*” consiste en estimar objetiva o subjetivamente cualidades en el otro que

son valiosas para satisfacer necesidades vitales, mientras que “conferir valor” es otorgarle gratuitamente, más allá de la apreciación realizada, una singular valoración por la que es distinguido (seleccionado) como el objeto de nuestro amor. En el idealismo romántico, se ha podido tender a un exceso en la acción de conferir valor descuidando lo que en el amor hay siempre de apreciación estimativa del otro, lo que habría supuesto una delirante idealización del otro convertido en un ídolo que ciega al amante y al final lo llevará al sufrimiento, la frustración y el desengaño.

6. EROS Y MATRIMONIO.

Esta mirada abierta y pluralista del amor sexual o romántico permite integrar en ella análisis actuales sobre el mismo asentados en posicionamientos monistas tanto del reduccionismo idealista como del realista. Así, por ejemplo, ciertas valoraciones de la sexualidad, el erotismo y el amor, desarrolladas por Paul Ricoeur, determinadas por la sacralidad última desde la que mira estas conductas humanas, pueden ser contempladas desde el estudio del amor de Irving Singer, aun cuando este desvincula expresamente el amor sexual de un orden sagrado. La tesis de Ricoeur es que el erotismo, en el sentido de “sexualidad errante y aberrante”, desencadenado por la *insignificancia, facilidad e imperatividad* de la sexualidad en la actualidad, a diferencia del amor como *cariño*, dificulta hallar una nueva sacralidad en la ética conyugal contemporánea, partiendo del presupuesto de que “no es posible comprender las aventuras de la sexualidad

fuera de las de lo sagrado entre los hombres" (Ricoeur, 1990: 174-184). Considero que Ricoeur estaría de acuerdo con Singer en que, dado el proceso histórico seguido, el amor conyugal y de pareja es la solución menos mala que los humanos han encontrado para el desajuste entre eros y logos, entre eros y civilización. También creo que su extrema distinción entre erotismo y amor, reclamando para este cariño y ternura, podría resolverse en las categorías de "estar enamorado" y "seguir enamorado" distinguidas por Singer.

7. AMOR ROMÁNTICO Y ETOLOGÍA: MONOGAMIA Y ADULTERIO.

También el pluralismo de Singer permite integrar conocimientos actuales del realismo científico sobre el amor romántico. Que tendamos al enamoramiento y al emparejamiento estable y monógamo antes que una solución cultural e histórica es un comportamiento de raíz biológica, como parecen mostrar los estudios etológicos y antropológicos que presenta la bióloga y antropóloga Helen Fisher, que extraen conclusiones como la universalidad del amor romántico; así como la componente bioquímica tanto de las conductas asociadas al enamoramiento, como de las del "apego" o cariño. Pero la conclusión más significativa de Fisher es que somos, hombres y mujeres, monógamos y adúlteros por naturaleza, matizando que "monogamia no implica fidelidad" (Fisher, 1994: 60). Sostiene que "la monogamia, o vínculo de pareja, es la marca de fábrica del animal humano" (Fisher, 1994: 62).

8. LA SEXUALIDAD ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE.

El revelador enfoque etológico y antropológico de Fisher parece no ser suficiente para comprender determinados comportamientos humanos ante la sexualidad y el erotismo que emergen de su vivencia en la "*experiencia interior*". En su singular y sugerente ensayo sobre el *erotismo*, Bataille expone con personal radicalidad la importancia transcendental para la sexualidad y la pasión amorosa de la "*experiencia interior*", nuclear tanto para comprender la génesis de la pasión religiosa como para hallar el hilo conductor de la reflexión filosófica acerca del ser. Bataille comienza definiendo el erotismo como "la aprobación de la vida hasta en la muerte" (Bataille, 2013: 15). Lo propio de la condición humana es hallarse instalada en el insuperable contradictorio conflicto, base común del erotismo y de la religión, entre la ley y su transgresión, entre la vida y la muerte. Aunque el erotismo suponga la independencia del goce sexual respecto del fin de la reproducción "no por ello es menos cierto que el sentido fundamental de la reproducción es la clave del erotismo" (Bataille, 2013: 16), pues en la reproducción entran en juego unos "seres discontinuos" que existen en su individualidad discontinua viviendo su separación desde el vértigo por el abismo de la muerte. Pero precisamente, "la muerte tiene el sentido de la continuidad de ser" (Bataille, 2013: 17), sentido que descubrimos tanto en los estados de la experiencia erótica, que nos ponen al límite de la vida al mover al ser personal a la contradictoria *experiencia interior* de reconocer

la necesidad de la prohibición establecida por la ley y, a la vez, de dejarse llevar por el deseo de transgredirla, como también en el fin de la reproducción sexual, donde dos entes discontinuos experimentan sentimientos cercanos al deseo de su propia aniquilación individual como transitoria condición de la continuidad del ser preservada con el nacimiento del nuevo ser discontinuo distinto de sus progenitores. Movido por la muerte, el erotismo es gobernado por "la nostalgia de la continuidad perdida", en la que radica su sacralidad y violencia, pues "el arrancamiento del ser respecto de la continuidad es siempre de lo más violento... nos arranca de la obstinación que tenemos por ver durar el ser discontinuo que somos" (Bataille, 2013: 21).

9. LA FILOSOFÍA DEL AMOR ENTRE LA CIENCIA, LA LITERATURA Y EL ARTE.

Bataille sostiene que la experiencia interior del erotismo no puede manifestarse en la ciencia por mor de su distante tratamiento de la realidad, cuidando no implicar al sujeto en el objeto. Aun así, Bataille se sirve de la ciencia, pero es consciente de que abandona su objetividad. Por ello, sólo la filosofía permite el punto de vista de la subjetividad adecuado para intentar expresar y comunicar la experiencia interior del erotismo y el goce sexual.

Para Nussbaum el *conocimiento del amor* habría de ser objeto de una novedosa *ciencia de la vida* a la que la filosofía, en diálogo crítico con la literatura, más que con la ciencia

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

biológica, debe contribuir de manera fundamental. Para ello, halla indispensable un cambio en el tipo de discurso tradicional de la filosofía, abstracto, teórico y distante ante su objeto. Reclama la necesidad de un discurso más atento a lo literario y al cuidado del estilo. Nussbaum llega a hablar de una transformación de la filosofía, que por acercarse a la vida será una *"filosofía humana"*, y que se exigirá el poder de transformar también a la persona al mostrarse más explícita hacia las *"verdades del corazón"*, más completas y abiertas a la multiplicidad cambiante de los estados del alma. Esta atención, mediada por lo literario, al corazón y al cuidado del alma, procurará confianza para *"la caída y el aprender a caer"* en la vida, y descubrirá dimensiones tan hondamente humanas como la pasividad, la incompletud, el desvalimiento o la necesidad del otro. También enseñará *"a relacionar el conocimiento del amor con la fe y no con la argumentación filosófica"* (Nussbaum, 2016: 325), así como *"el contraste entre el comportamiento escéptico y desconfiado del lector de filosofía con la franqueza del lector de relatos"* (Nussbaum, 2016: 326), descubriéndonos que *"el conocimiento podría ser algo diferente de la comprensión intelectual"*, y constatando que aunque *"la filosofía puede ser toda ella una teoría engañosa"* (Nussbaum, 2016: 326) nuestra comprensión se instalará en un *"orden más firme"*, menos engañoso, al sumergirse en la recreación de la vida amorosa del relato literario. Concluye Nussbaum que esta nueva filosofía sólo es posible si se echa en falta una *"ciencia de la vida"*, entendida como una *"filosofía terapéutica"* que nos cuide del

autoengaño, las simplificaciones y derribe falsas certezas abriendo “un espacio en el que los relatos de amor puedan existir y tener su poder” (Nussbaum, 2016: 327).

La filosofía del amor de Nussbaum la aleja gravemente de Bataille, pues advierte en su propuesta el riesgo de que con esta *filosofía terapéutica*, la filosofía, *sierva de la literatura*, se inmore en el altar literario, convertido en actual sucedáneo de la religión. Así, los calificativos desgranados para detallar el temple existencial de esta *nueva* filosofía perfilan en el mismo un claro residuo salvífico y religioso, reacio y desconfiado con la filosofía, mostrándola como un saber instalado tradicionalmente en la *soberbia intelectual* y en un escepticismo distanciado de la vida. Las palabras que cierran el ensayo de Nussbaum resultan esclarecedoras respecto a su religiosa aspiración por que el amoroso diálogo entre filosofía y literatura pudiera propiciar al alma alguna *cura*, “como analogía misteriosa e incompleta... de la aspiración a la gracia” (Nussbaum, 2016: 326). Mis reservas ante esta filosofía del amor terapéutica del alma no incumben a la religiosidad de la misma, sino a que esta nueva apertura a la *confianza* y la fe laminen el carácter teórico y crítico consustancial a la filosofía. Bataille o Ricoeur, usan la filosofía como *método* crítico y conceptualizador para hacer una antropología de la religión, pero no la subvierten en praxis religiosa o salvífica refractaria a la teoría, como hace Nussbaum.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

A pesar de la prevención expresada, hallo un gran interés matizable en determinados sentidos de la propuesta de Nussbaum. Su amoroso diálogo entre filosofía y literatura lo creo extensible al arte en general; de manera sublime al musical. Pero, más allá de este sonoro olvido y de la no llamativa invisibilidad de la narración cinematográfica, al convertir la filosofía en *conocimiento del amor* me siento amorosamente atraído por sus ensayos sobre filosofía y literatura, tan cuidadosos de la forma, pues como bien exige Nussbaum el contenido de la filosofía y del relato literario no se pueden desgajar en absoluto del estilo. No obstante, tampoco creo, como parece dar a entender Nussbaum, que en general los filósofos, desde Platón, Agustín y Montaigne, hasta Kierkegard, Nietzsche y los existencialistas, hayan desatendido la relación entre pensamiento y estilo. En cualquier caso, esta importancia del estilo sin el cual el relato de ideas quedaría mortalmente desapasionado, constituye para mí la evidencia de que toda escritura, literaria, filosófica o poética, es en sí misma una praxis amorosa, una pasional acción de humana gracia, que no divina. Al reclamar Nussbaum que la filosofía deje sitio a los relatos de amor para abrirse con ellos al corazón y la vida, creo que es desatenta respecto a lo que de amoroso hay en la propia escritura filosófica, como cabalmente acierta a expresarlo Sloterdijk: "Desde que existe como género literario, la filosofía recluta a sus adeptos escribiendo de manera contagiosa acerca del amor y la amistad. No es sólo un discurso sobre el amor por la

sabiduría: también quiere mover a otros a ese amor” (Sloterdijk, 2002: 19).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BATAILLE, Georges (2013): El erotismo. Barcelona: Tusquets Editores.

FISHER, Helen (1994): Anatomía del amor. Historia natural de la monogamia, el adulterio y el divorcio. Barcelona: Anagrama.

NUSSBAUM, Martha (2016): El conocimiento del amor. Ensayos de filosofía y literatura. Madrid: Antonio Machado Libros, colección La balsa de la Medusa.

ORTEGA Y GASSET, José (2018): Estudios sobre el amor. Madrid: Edaf.

RICOEUR, Paul (1990): “*Sexualidad: la maravilla, la inestabilidad, el enigma*” en Historia y Verdad, Madrid, Ediciones Encuentro.

SINGER, Irving (2006): La naturaleza del amor. 3: El mundo moderno. México D.F.: Siglo XXI.

SLOTERDIJK, Peter (2002): El desprecio de las masas. Valencia: Pre-Textos.

**EL SEMINARIO 'FEMINISMO E
ILUSTRACIÓN': LA REPERCUSIÓN DEL
PENSAMIENTO FEMINISTA FILOSÓFICO
ESPAÑOL PARA LA PRAXIS DE
LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES**

The Seminar 'Feminism and Enlightenment': The impact of the Spanish philosophical feminist thought for the praxis of equality between women and men

Marta MADRUGA BAJO¹
mmadruga@educa.jcyl.es

RESUMEN.

En el inicio del siglo XXI en España se ha producido una notable transformación en la consideración social de la desigualdad sexual, en la falta de tolerancia respecto a la misma y en la exigencia de igualdad entre mujeres y hombres como requisito de una sociedad auténticamente democrática. Defendemos que el desarrollo del feminismo filosófico iniciado en el final del siglo XX ha influido decididamente en dicha transformación.

¹ Universidad de Valladolid/IES "Río Órbigo". Doctora en Filosofía por la Universidad de Valladolid. Profesora de Filosofía en Enseñanza Secundaria (Junta de Castilla y León). Miembro de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid.

Palabras clave: Feminismo filosófico, Ilustración, deconstrucción, genealogía, emancipación.

ABSTRACT.

At the beginning of the 21st century in Spain there has been a remarkable transformation in the social consideration of sexual inequality, in the lack of tolerance regarding it and in the demand for equality between women and men as a requirement of a truly democratic society. We defend that the development of philosophical feminism initiated at the end of the 20th century has decisively influenced this transformation.

Key words: Philosophical feminism, Enlightenment, deconstruction, genealogy, emancipation.

Desde los años noventa del siglo XX la investigación feminista está presente de una u otra forma en los estudios universitarios. O bien incorporados en los estudios normalizados o bien a través de Institutos de Extensión Universitaria, la formación en teoría feminista ha ido penetrando en la sociedad española, que se ha hecho mucho más consciente de la persistencia de la desigualdad sexual y se ha comprometido más activamente con la lucha por la igualdad. Si fuera posible considerar que en la actualidad vivimos un momento "dulce" para el feminismo, entendemos que no puede dejar de relacionarse con los años de intenso trabajo teórico iniciado en el último cuarto del siglo XX y con

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

el gran desarrollo que ha adquirido el feminismo filosófico español desde aquel momento.

En el área de Filosofía, la consolidación de la investigación feminista no puede explicarse adecuadamente sin recurrir a una pensadora de referencia en el feminismo filosófico y también en la Filosofía española, Celia Amorós Puente. En el año 1985, Amorós publica una obra que es ya un clásico del feminismo filosófico español y en nuestro idioma, *Hacia una crítica de la razón patriarcal*. En ella la filósofa analiza desde una perspectiva feminista los discursos de algunos de los grandes pensadores de nuestra tradición, desde Aristóteles hasta Kant o Hegel. Sólo dos años después de la publicación de este libro, en 1987, Amorós decide crear el Seminario Permanente 'Feminismo e Ilustración' en la Universidad Complutense de Madrid, de la que ya era Catedrática de Filosofía. Las primeras teorizaciones de Amorós fueron tomando cuerpo y adquiriendo una dimensión programática a través del trabajo desarrollado por este Seminario, que entendemos que fue fundacional tanto para el feminismo filosófico español como para la praxis de la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país.

En aquel final de los años ochenta del siglo XX, Celia Amorós estaba dando origen a un grupo de investigación cuyas integrantes se han convertido también en referencias del feminismo filosófico español y en nuestra lengua. El trabajo iniciado en el Seminario y desarrollado con

posterioridad en diversas líneas de investigación ha proporcionado todo un conjunto de categorías conceptuales desde las que ha sido posible interpretar la realidad, articular un proyecto emancipatorio feminista y, finalmente, un proyecto de transformación integral de la sociedad. El intenso trabajo colectivo de aquellos años se centró en explorar en profundidad el pensamiento de la modernidad ilustrada desde una perspectiva feminista. Aquella investigación representa, a nuestro juicio, un punto de inflexión en la producción teórica del feminismo español y también en la propia Filosofía española. Celia Amorós y el Seminario 'Feminismo e Ilustración' estaban proporcionando una fundamentación filosófica al feminismo que, a partir de aquel momento de reflexión y trabajo conjuntos, podrá presentarse como proyecto ético y político de emancipación.

En un intento de sistematizar el trabajo desarrollado por el Seminario, podemos organizarlo en torno a dos grandes tareas feministas: la deconstrucción del pensamiento hegemónico y la genealogía del pensamiento feminista (Puleo, 2003). Con la labor deconstructiva, el Seminario consigue demostrar la ficción de la universalidad de los conceptos nucleares del pensamiento ilustrado (como los de *sujeto*, *ciudadanía* o *derechos*) y de los principios de igualdad y autonomía que estructuran su discurso emancipador. Nuestras teóricas estaban contribuyendo a demostrar que todas las mujeres quedaron fuera del ámbito de referencia de dichos

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

conceptos y que, por tanto, tampoco se vieron afectadas por la igualdad y la autonomía ilustradas.

La deconstrucción representó un profundo ejercicio de crítica filosófica de la modernidad ilustrada que permitió revisar nuestra tradición de pensamiento desde una perspectiva feminista. ¿Cómo podía ser que un pensamiento como el de la modernidad ilustrada, que consagra la igualdad natural de todos los hombres, preservara, simultáneamente, la desigualdad sexual? Ocurría que el mismo pensamiento que había quebrado el orden estamental que distribuía socialmente a las personas en función de caracteres adscriptivos como el nacimiento, conservó un resto feudal, pues un rasgo no elegido, como es el sexo con el que se nace, sí distribuía socialmente a las personas. El trabajo de Amorós y el Seminario 'Feminismo e Ilustración' nos ayuda a concluir que el mecanismo teórico que hubo de ponerse en funcionamiento para justificar la jerarquía sexual y legitimar la subordinación femenina fue el argumento de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos. El Seminario estudió muy en profundidad la obra de algunos de los principales filósofos ilustrados, desde Hobbes o Locke hasta Rousseau o Kant. Este análisis pudo desvelar que el mismo pensamiento que había generado principios universales en torno a los que articular un nuevo modelo de Estado y un proyecto de emancipación de la humanidad produjo una particular conceptualización de las mujeres. Lo relevante de dicha conceptualización es su intencionalidad política.

El pensamiento de la modernidad ilustrada construyó una esencia femenina próxima a la naturaleza, o más bien identificada con ella, que impedía que las mujeres concretas adquirieran el estatuto de ciudadanas. A través de la identificación de las mujeres con la naturaleza, polo del dualismo conceptual jerarquizado *naturaleza-cultura*, se construyó una feminidad normativa para la que no podían funcionar ni el principio de igualdad ni el de autonomía que, en apariencia, se preveían universales. El pensamiento hegemónico habría fabricado una esencia femenina compartida por todas las mujeres concretas, un universal-mujer, que representa un continuo ontológico conformado por seres indiscernibles entre sí. Las mujeres son «las idénticas» (Amorós. 1987), y entre ellas no puede mediar la relación de igualdad. No son individuos susceptibles de convertirse en sujetos de derechos. Su “lugar natural” en la nueva ordenación sociopolítica será el ámbito privado-doméstico, nunca el público, el espacio del poder. Con su trabajo, nuestras teóricas desvelaron que la conceptualización de las mujeres como naturaleza dentro de la cultura escondía un objetivo político, el de legitimar la expulsión de todas las mujeres del espacio público del poder. En definitiva, lo que nuestro feminismo filosófico estaba poniendo de manifiesto es que el argumento de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos legitimó una desigualdad social y política que se presentaba como necesaria para la construcción de un nuevo modelo de Estado, el Estado burgués. Con el rigor que

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

caracteriza la investigación dirigida por Amorós, el Seminario 'Feminismo e Ilustración' desveló que la razón ilustrada estaba construyendo un nuevo modelo de Estado que, efectivamente, era contractual, pero que también era patriarcal. Aquella labor deconstructiva ha permitido interpretar las claves de la vigencia de la estructura patriarcal de las sociedades formalmente igualitarias. El trabajo de Amorós y el Seminario sirvió para reconstruir los orígenes del patriarcado moderno. Y localizar la raíz teórica de la desigualdad sexual ha facilitado la explicación de su persistencia en las sociedades democráticas.

La deconstrucción del pensamiento dominante que desveló su carácter patriarcal y, con él, la auténtica condición de las sociedades que se fundan en él, fue de la mano de otra gran tarea feminista, la genealógica. Celia Amorós y el Seminario reconstruyeron el pensamiento feminista. Recuperaron y descubrieron textos, autores y autoras que elaboraron un discurso contrario al dominante; revelaron la existencia de otra Ilustración dentro de la Ilustración, una Ilustración feminista olvidada (Puleo, 1993). Esta labor genealógica tiene, a nuestro juicio, una trascendencia crucial para la construcción de un feminismo filosófico de raíz ilustrada en nuestro país. En primer término, la recuperación de un discurso de la igualdad sexual nos permite hablar de un referente polémico de la tradición ilustrada patriarcal. Además, ha facilitado una comprensión global y más exacta del pensamiento hegemónico. Pero algo que consideramos fundamental es que la reconstrucción de la genealogía del

pensamiento feminista permitió dotar al feminismo de entidad filosófica. La investigación desarrollada por Amorós y el Seminario consiguió entroncar el pensamiento feminista en una tradición filosófica muy concreta, el Racionalismo. Se atestiguaba así el carácter filosófico de la reflexión feminista. Nuestro Seminario situó al feminismo en la Historia de la Filosofía. Desde su trabajo, el feminismo es más que ideología y puede concebirse como pensamiento riguroso que, además, se inscribe en la tradición de los proyectos emancipatorios de la humanidad.

Otro asunto especialmente importante es que esta tarea genealógica descubría la potencialidad del pensamiento generado por la modernidad ilustrada. El rescate del discurso feminista formulado al calor de los ideales ilustrados ha permitido defender la oportunidad del paradigma ilustrado como marco teórico en el que enclavar un pensamiento feminista coherente, sólido y consistente y, además, eficaz y fecundo prácticamente. No podemos olvidar que en los años ochenta y noventa del siglo XX la tendencia académica y teórica en boga era la Postmodernidad. Es sabido que su profunda crítica al pensamiento de la modernidad ilustrada concluye con un rechazo abierto y rotundo de la Ilustración y de todo su legado. Nuestras investigadoras, como hemos expuesto, elaboran una crítica feminista filosófica al pensamiento ilustrado. Sin embargo, aun compartiendo esa actitud crítica, lejos de asumir los presupuestos postmodernos que aniquilan al sujeto de la modernidad, no reniegan de los

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

conceptos y de los principios generados por la Ilustración. Antes bien, depurados de su sesgo patriarcal, los reivindicarán como adecuados para articular un pensamiento feminista que es, en su esencia misma, vindicativo. La labor genealógica consiguió mostrar que el feminismo se instituyó en la primera gran crítica a la modernidad, producida en su mismo seno y desde sus propios principios. El trabajo elaborado por Celia Amorós y el Seminario 'Feminismo e Ilustración' puede, así, concebirse como una apuesta por la Ilustración en un contexto de profunda hostilidad hacia ella. Pero esa apuesta, resultado de la profunda revisión crítica del paradigma ilustrado, buscaba preservar el carácter emancipatorio del feminismo. En su empeño, Amorós y el Seminario sustentan filosóficamente la concepción del feminismo como radicalización de la universalidad de los principios ilustrados de igualdad y autonomía. La crítica filosófica había mostrado la ficción de la universalidad de dichos principios. A su vez, la recuperación del discurso feminista mostraba la posibilidad de demandar su universalización. La construcción de un discurso feminista en términos de radicalización de los principios ilustrados de igualdad y autonomía ha de interpretarse como la necesidad de hacer efectiva, teórica y prácticamente, su universalidad. Así, el feminismo filosófico de raíz ilustrada que nuestras teóricas están construyendo en el final del siglo XX se vincula inevitablemente con una perspectiva universalista. Ahora bien, no se trata de una rehabilitación acrítica del universalismo moderno. Se trata de reformular una perspectiva universalista que evite la homogeneización y

uniformización de las identidades, pero que sea capaz de sustentar un discurso auténticamente emancipador, un discurso auténticamente feminista.

El feminismo filosófico construido por Celia Amorós y el Seminario 'Feminismo e Ilustración' ofrece un sustrato teórico que posibilita la lucha por la emancipación. El trabajo del Seminario muestra que el feminismo se despliega como una crítica de la razón patriarcal cuyo objetivo final es la subversión del orden establecido. Asumiendo que el feminismo se inscribe en la tradición de las teorías críticas, que es él mismo una teoría crítica (Amorós, 2000 a), la finalidad de la crítica filosófica feminista es la transformación integral de la sociedad. Se abre así el camino para la acción transformadora. La crítica feminista, filosófica, al pensamiento de la modernidad ilustrada que nuestras teóricas llevaron a cabo había demostrado que se había conceptualizado para oprimir. En el mismo sentido, entonces, es posible conceptualizar para emancipar, porque como ha defendido con insistencia Celia Amorós, «conceptualizar es politizar». Fenómenos como la infrarrepresentación política de las mujeres, la violencia contra ellas, o el aborto, entre otros, han adquirido significatividad política y social gracias a la conceptualización feminista. Desde aquel final del siglo XX, nuestro feminismo filosófico ha conseguido poner nombres a fenómenos que, como los citados, habían sido subteorizados o directamente no pensados. Podemos decir que los ha traído a la existencia, ha conseguido que en la actualidad esos fenómenos sean

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

considerados como problemas. Y la solución a los problemas exige la adopción de medidas de acción política. La reflexión producida por Amorós y el Seminario 'Feminismo e Ilustración' abrió el camino para situar en el centro de la agenda política ciertas cuestiones como la paridad como exigencia democrática o la necesidad de actuar contra la violencia ejercida contra las mujeres. La conceptualización elaborada por nuestras teóricas ha contribuido a dirigir adecuadamente la propuesta y adopción de medidas políticas destinadas a corregir la desigualdad y a interrumpir la lógica patriarcal y, por tanto, a trabajar activamente por la transformación de la sociedad.

Las transformaciones legales a las que nuestro país asistió en el inicio del siglo XXI sustentan lo que afirmamos. La defensa del sistema de cuotas de participación política que equilibre la representación de los sexos y la propia reflexión sobre un concepto político feminista nuclear, el de *paridad*, han promovido un análisis crítico de nuestras democracias. Pero también están en la base de la Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres que se aprobó en marzo de 2007. Esta ley representó un avance muy significativo en la lucha por la igualdad en España. La paridad se refiere a la universalización real del principio democrático de igualdad; no implica otra cosa que la universalización real del poder sobre la base del reconocimiento de la igualdad de todo ser humano. Así, podemos considerar que la teorización ha servido para fundamentar las demandas de un movimiento social feminista

muy activo en nuestro país, dotándolo de una herramienta conceptual imprescindible en la que sustentar la vindicación.

Por otra parte, la teorización feminista producida en nuestro país ha permitido que la violencia ejercida contra las mujeres haya sido conceptualizada como *violencia sexista*, *violencia patriarcal* o *violencia de género*. Ha sido dicha teorización la que «hizo ver» que no estábamos ante un asunto privado, ni ante un conjunto de casos aislados e inconexos entre sí, sino ante un fenómeno estructural que requiere la intervención política. De hecho, este fenómeno ha sido politizado en nuestro país de un modo singular. En el año 2004 España se convierte en el primer país de nuestro entorno en elaborar una Ley Integral contra la Violencia de Género, influyendo definitivamente en un cambio en la consideración social de la violencia contra las mujeres. Nuestras teóricas han sabido introducir una claridad conceptual que ha sustentado una vindicación feminista eficaz. La vindicación y la praxis feministas se robustecen cuando se fundamentan en una adecuada conceptualización, aunque conviene precisar que la relación entre teoría y praxis feminista es bidireccional. La teoría ha fortalecido la praxis, pero también esta última ha nutrido a la reflexión, siempre atenta a los problemas detectados por el movimiento feminista.

Además de todo ello, consideramos que es posible interpretar la propia fundación del Seminario 'Feminismo e

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Ilustración' como un acto de activismo y de militancia feminista en sí mismo. La teorización de Amorós vindicaba la igualdad y la autonomía para las mujeres, pero, al mismo tiempo, nuestra filósofa estaba reivindicando el feminismo como perspectiva de análisis pertinente y significativa, como paradigma teórico-filosófico explicativo de la realidad. La propia reflexión es, en este sentido, un acto militante. A ello se añade que tanto Amorós como las investigadoras del Seminario se han implicado muy activamente en la formación en teoría feminista, formación que ha permeado, desde el final del siglo XX, ámbitos profesionales diversos, como la docencia, la abogacía o el trabajo social. Muchas personas ejercen sus profesiones haciendo de la igualdad entre los sexos una prioridad, un eje de su actividad, para lo cual el estudio de la teoría feminista ha servido de soporte. En un momento en el que nuestro país estaba construyendo su naciente democracia, Amorós y el Seminario introdujeron en España relevantes estudios feministas producidos fuera de nuestras fronteras, situando en pocos años el feminismo español en la línea de los desarrollos internacionales. Pero además, la investigación feminista producida en nuestro país desde el último cuarto del siglo XX ha contribuido de un modo decisivo a la transformación social de nuestro país.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORÓS PUENTE, Celia,

— (1987): «Espacio de los iguales, espacio de las idénticas. Notas sobre poder y principio de individuación». *Arbor*, nº 503-504, 113-128.

— (Coord.) (1992): *Actas del Seminario Permanente 'Feminismo e Ilustración'. 1988-1992*. Madrid: Instituto de Investigaciones Feministas. Universidad Complutense.

— (Coord.) (1994): *Historia de la Teoría Feminista*. Madrid: Instituto de Investigaciones Feministas.

— (1995): *Hacia una crítica de la razón patriarcal*. Barcelona: Círculo de Lectores.

— (Ed.) (2000 a): *Feminismo y Filosofía*. Madrid: Síntesis.

— (2000 b): *Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y posmodernidad*. Madrid: Cátedra.

— (2007): *La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias... para las luchas de las mujeres*. Madrid: Cátedra.

AMORÓS PUENTE, Celia, DE MIGUEL ÁLVAREZ, Ana (Eds.) (2005): *Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización*, 3 Vols. Madrid: Minerva.

COBO BEDIA, Rosa (1995): *Fundamentos del patriarcado moderno. Jean Jacques Rousseau*. Madrid: Cátedra.

DE MIGUEL ÁLVAREZ, Ana.

— (2015): *Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección*. Madrid: Cátedra.

— (2018): *To Conceptualize is to Politicize. Why Spain has acted as a pioneer regarding Gender Violence*. En Gámez Fuentes, M. J., Maseda García, R. (eds.), *Gender and Violence*

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

in Spanish Culture. From Vulnerability to Accountability, 21-39. New York: Peter Lang.

MIYARES, Alicia (2003): *Democracia Feminista*. Madrid: Cátedra.

MOLINA PETIT, Cristina (1994): *Dialéctica feminista de la Ilustración*. Barcelona: Anthropos.

MURILLO DE LA VEGA, Soledad (2008): «Violencia de género: de los planes de actuación a la Ley Orgánica». *Cuadernos de Trabajo Social*, Vol. 18, 227-229.

POSADA KUBISSA, Luisa,

— (1998): *Sexo y Esencia. De esencialismos encubiertos y esencialismos heredados: desde un feminismo nominalista*. Madrid: Horas y HORAS.

— (2012): *Sexo, vindicación y pensamiento*. Madrid: Huerga y Fierro Editores.

PULEO GARCÍA, Alicia,

— (1992): *Dialéctica de la sexualidad. Sexo y género en la filosofía contemporánea*. Madrid: Cátedra.

— (1993): *La Ilustración olvidada. La polémica de los sexos en el siglo XVIII*. Barcelona: Anthropos.

— (2003): *El quehacer filosófico feminista*. En López Pardina, T., Oliva Portolés, A. (eds.), *Crítica feminista al psicoanálisis y a la filosofía*, 161-179. Madrid: Instituto de Investigaciones Feministas, UCM.

— (2011): *Ecofeminismo para otro mundo posible*. Madrid: Cátedra.

ROLDÁN PANADERO, Concha (1995): *El reino de los fines y su gineceo. Las limitaciones del universalismo kantiano a la luz*

de sus concepciones antropológicas. En Rodríguez Aramayo, R., Muguerza, J, Valdecantos, A. (comps.), *El individuo y la historia*, 171-185. Barcelona: Paidós.

VALCÁRCEL Y BERNALDO DE QUIRÓS, Amelia,

— (1994): *Sexo y Filosofía. Sobre mujer y poder.* Barcelona: Anthropos.

— (2009): *Feminismo en el mundo global.* Madrid: Cátedra.

— (2012): *La política de las mujeres.* Madrid: Cátedra.

Reseñas críticas

Rosa María Rodríguez Magda, *Encuentro en el Café de Flore con Simone de Beauvoir*. Madrid, Ediciones Sequitur, 2017.

Por Victoria Sendón De León

Rodríguez Magda se ha caracterizado a lo largo de su carrera por estar siempre muy al día de la actualidad filosófica, y diría que hasta científica y literaria, como bien ha demostrado en toda su prolífica obra, así como en la dirección durante diecisiete años de la prestigiosa revista *Debats*, publicada por la Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de Valencia, al hilo de la actualidad cultural.

Mi recensión versa sobre una larga conferencia que Rosa María Rodríguez Magda pronunció con motivo del centenario del nacimiento de Simone de Beauvoir en la ciudad de Sevilla en un Simposio convocado por la Fundació Matria en 2008. Desde que estudiaba su carrera en Valencia, la autora conocía la obra de Beauvoir que, como a una gran mayoría de lectoras, le cambió la visión de muchas cosas y de sí misma como mujer. Y aquella sorprendente conclusión de *El segundo sexo*: "Él es el Sujeto, él es lo absoluto: ella es el Otro", que pone de manifiesto cómo el patriarcado ha negado a las mujeres la autoconciencia, que las hubiera convertido en sujetos de pleno derecho, cambió su perspectiva como filósofa o, mejor, amplió su visión sobre la realidad.

No obstante, este reconocimiento de Beauvoir por parte de Rodríguez Magda, con la perspectiva de una mayor madurez intelectual, la sitúa en disposición de hacer una crítica desde su propia visión feminista, de la que Beauvoir carecía cuando escribió su obra. La filósofa reflexiona desde el existencialismo ante la propuesta de Sartre para que se enfrentara a la pregunta "¿qué es una mujer?". La conclusión de su respuesta, de acuerdo con su escuela: "No se nace mujer, se llega a serlo", nos está indicando cómo las mujeres han sido construidas de acuerdo con los intereses patriarcales.

Beauvoir afirma que "la desvalorización de la femineidad ha sido una etapa necesaria de la evolución humana", al hilo de la dialéctica hegeliana, situando el comienzo de la civilización con el intercambio exógamo de mujeres –de acuerdo con Lévi-Strauss-, ante lo que Rodríguez Magda pone en cuestión el término mismo de 'civilización', que no puede denominarse tal cuando implica la dominación de la mitad de la humanidad, su intrahistoria más vergonzosa. Asimismo, Magda cuestiona ciertas apreciaciones sobre las mujeres que Beauvoir ignora, ya que lo que ella realiza es una historia de los hombres, soslayando a las mujeres y mostrándolas tal como han sido construidas y olvidadas, pero en ningún caso como co-protagonistas de la Historia, de ahí que la propuesta de Beauvoir sea la de alcanzar una igualdad al modo ilustrado, pero sin cuestionar el modelo masculino. Al respecto, Magda ha investigado esta cuestión, siguiendo la línea foucaultiana, sobre la arqueología y genealogía de las

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

mujeres en una de sus obras más significativas², sin olvidar la propuesta de un feminismo de la diferencia, que afirma con Luce Irigaray que, antes del asesinato simbólico del padre, tuvo lugar el de la madre. Las mujeres tenemos historia y no es solamente una historia de opresión.

Sigue la autora su recorrido respecto a la biografía misma de Beauvoir, después de publicar su obra magna en 1949, ya que en los setenta se integra en el movimiento feminista y lo alienta desde publicaciones como *Choisir* y *Questions féministes* junto a Gisèle Halimi y Christine Delphy, criticando la fallida emancipación de las mujeres en la URSS – a la que tanto admiró en su juventud -, aunque distante, tanto de cierto feminismo radical enfrentado a lo masculino, como de un feminismo de la diferencia esencialista, pero sí denunciando la maternidad y la familia como trampas del patriarcado.

Realizado este recorrido, Rodríguez Magda se plantea hasta qué punto la filosofía de Beauvoir es la adecuada para un feminismo del siglo XXI, siendo los pilares en los que se asienta su obra la Modernidad, el existencialismo y el marxismo, que no se sostienen como grandes relatos una vez que irrumpió la postmodernidad. Aquí introduce la autora lo que considero como un genial hallazgo filosófico, y es el concepto nuevo de “Transmodernidad”, que consistiría en

² RODRÍGUEZ MAGDA, R.M. *Foucault y la genealogía de los sexos*, Barcelona, Anthropos, 1999.

“recuperar los retos pendientes de la Modernidad, pero asumiendo las críticas postmodernas”³, ya que en un mundo globalizado y fluido, líquido, lo *post* no concluye nada, de ahí que el prefijo *trans* apunte a la idea de transformación permanente y a la necesidad de trascender el mero relativismo. En este sentido no puede darse una Postmodernidad para las mujeres sin que los ideales de la Modernidad hayan sido conseguidos. No podemos, pues, hablar de postfeminismo, pero sí de un feminismo transmoderno desde las premisas del existencialismo en un mundo aceleradamente cambiante y ontológicamente inseguro, de ahí que la afirmación de que “no se nace mujer: llega una a serlo” nos abre todo un espacio de libertad, que nos rescata de un destino esencialista, pero también de cualquier interpretación androcéntrica. El existencialismo nos sitúa ante una realidad que pasa por la subjetividad humana, una realidad sexuada diferencialmente, cuyo olvido nos situaría en un punto de partida nebuloso.

Si nos situamos en la perspectiva existencialista de un Sartre, Jaspers, Marcel o Heidegger de que “la existencia precede a la esencia”, ello significaría que las mujeres somos y seremos aquello que vayamos siendo con la autonomía propia de cualquier ser humano: varones y mujeres. “Privadas de historia, de poder, de un ‘nosotras’ colectivo, reducidas a lo inesencial, cuando esa falta de esencia se conceptúa como lo

³ RODRÍGUEZ MAGDA, R.M.: *Encuentro en el Café de Flore con Simone de Beauvoir*, Madrid, Ediciones sequitur, 2017, p. 31

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

más profundamente humano, ¿no estaremos en mejor situación, para hacernos, para reinventarnos, para elegirnos?”⁴

Este cambio de perspectiva, este paso de ser el Otro en una historia patriarcal, que ha hecho de las mujeres seres subsidiarios, a la posibilidad de convertir lo inesencial en una ventana de grandes oportunidades para conquistar la categoría de sujetos políticos y éticos del propio devenir, de la propia existencia, es la tesis central de este trabajo. De aquí que un feminismo transmoderno tiene la oportunidad de resignificar la diferencia sexual para convertirla en una transvaloración de todos los valores, recuperando los retos pendientes de la Modernidad y caminado más allá de la Postmodernidad.

Esta publicación de Rosa María Rodríguez Magda no termina con su exposición teórica, sino que se enriquece con una oportuna creación literaria en la que imagina el encuentro onírico y mágico de la autora, no con quien se había citado en el Café de Flore de París, Madame Cartier, secretaria de Sylvie Le Bon, hija adoptiva de la filósofa, sino con la propia Beauvoir en una supuesta entrevista en la que Simone confiesa la verdad de su vida a la autora. Sin duda un hallazgo lleno de posibilidades, que actualmente ha sido llevado al teatro.

⁴ *Idem*, p. 37.

VVAA, *Criaturas de la aurora. Sobre María Zambrano*, Jaén, ed. Liberman, 2019.

Por **José Biedma López**¹

En otoño de 2004 inició su andadura el grupo de trabajo que llamamos *Quinta del Mochuelo*, elenco de profesores de distintas disciplinas interesados por el intercambio de ideas, el pensamiento español, su restauración y su didáctica. Nos asociamos con el propósito de compartir durante una amena tarde-noche al mes: experiencias, inquietudes, así como la esperanza y fruto de amistad. Durante catorce años nuestras actividades y producciones se desarrollaron asociadas a distintos centros de profesores de la provincia de Jaén, dejando constancia telemática en la plataforma COLABORA de la Consejería de Educación, siendo nuestros encuentros más habituales en el Instituto "Francisco de los Cobos" de Úbeda.

A lo largo de los siguientes cursos en la Quinta se trataron los temas que nos parecieron más interesantes o urgentes, abriéndose un [blog](#) para noticia y publicación de nuestros trabajos y conversaciones, blog que aún vive activo. Algunas de nuestras producciones se fueron publicando en

¹ José Biedma es socio fundador y exsecretario de la AAFi y excodirector de ALFA.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

revistas especializadas como el *Boletín Millares Carlo* (UNED de Las Palmas). De nuestras actividades también se ha dado cuenta en los congresos bianuales de la AAFi.

Los asuntos más generales tratados por la *Quinta del Mochuelo* en sus reuniones y excursiones fueron: construcción de identidades (Machado, Pessoa, Ricoeur...); filosofía desde Hispania, Al-Ándalus y Andalucía (Séneca, Averroes, Maimónides, Huarte de San Juan...), pensamiento español moderno y contemporáneo (Giner de los Ríos, Ganivet, García Morente, Julián Marías, Ferrater Mora, Manuel Andújar, García Bacca, Adolfo Sánchez Vázquez, Gustavo Bueno, Javier Muguerza...), formación en valores morales, la obra de J. L. López Aranguren; el humanismo de Juan López Morillas y Eugenio Ímaz; filosofía del exilio (José Gaos, Juan Larrea, Max Aub), mujeres filósofas (Oliva Sabuco, Anne Finch Conway, Simone Weil, Hannah Arent, Esperanza Guisán, Amelia Valcárcel, Celia Amorós, Victoria Camps, Adela Cortina...; filosofía del lenguaje (Agustín García Calvo, Wittgenstein); conciencia y empatía (Edith Stein); utopías (Tierno Galván, el ciberfeminismo de Donna Haraway, Foucault...).

Durante el curso 2018 y como colofón o epítome de nuestra actividad nos propusimos elaborar una memoria, precedida de un homenaje polifónico a la filósofa veleña María Zambrano. El resultado fue *Criaturas de la aurora. Memorias del grupo de filosofía Quinta del Mochuelo*, un texto

cuidadosamente editado por Pedro Molino (Jaén, Liberman, 2018).

El libro contiene un artículo de Amelia Fernández García sobre la noción de exilio; el testimonio de Francisco J. Fernández sobre Alfonso Rodríguez Aldave, marido de María; un estudio sobre el Unamuno de María Zambrano, de Rafael Bellón Zurita; una reseña de *Hacia un saber sobre el alma* (1930-1950) bajo el título lorquiano "Luz que nos consume", de José Biedma López; un ensayo de Martín Ruiz Calvente sobre "Los lenguajes de la realidad" según la filósofa; un análisis de José Luis Villacañas Berlanga sobre el contexto de *El hombre y lo divino* (1955), centro del pensamiento de nuestra filósofa; la disertación sobre "La aurora de la razón poética" que Pedro Cerezo regaló a la Quinta con su viva presencia en 2007; un interludio con aforismos de Emilio López Medina; un poema de Gisela Destefanis y otro de Adrián González da Costa; un artículo de Leopoldo La Rubia sobre "La deshumanización del arte en Ortega y Gasset y la concepción del arte de María Zambrano"; y como cierre, "Nueve historias de cine, filosofía y exilio", por Marcos Serrano, entre las cuales se incluye la interpretación de *María querida*, película sobre la filósofa estrenada en 2004, texto de gran utilidad didáctica que añade una filmografía. Al final, la memoria de las actividades de la Quinta.

No puedo dejar de agradecer aquí a Virginia Chormoviti la cesión de la fotografía "Mater Natura", premiada en el

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Certamen nacional helénico de 2011, para la portada de nuestro libro. También he de citar las importantes contribuciones, como ponente y coordinadora de Ana Azanza Elio. Su crónica de la *Quinta* publicada en la *Revista de Hispanismo Filosófico* nº 16 sirvió de borrador a nuestra memoria.

Otras personas, estudiantes o profesores, que no han participado en el libro han entrado y salido durante casi tres lustros en nuestro círculo enriqueciéndolo: tal fue el caso de José Fuentes Miranda, Rosalía Romero, Matilde Carmona, José Pedrosa (autor de un libro sobre Spinoza), Adol Villén, Rubén Villagrasa, Elena Rodríguez, José Moral, Silvia Suárez, Inmaculada Barbecho o Antonio Santiago. Prometedores alumnos interesados por el pensamiento crítico han sido invitados y han participado en muchas de nuestras reuniones.

Al profesor Oscar Barroso debimos una valiosa ponencia sobre Francisco Suárez. Gracias al sobresaliente ceramista Antonio I. González Pedraza pudimos entrar en sinergias con la asociación cultural *Scarpia* (El Carpio, Córdoba) y la Asociación cultural *Saudar* facilitó una memorable tertulia en Jódar que contó con la asistencia de Consuelo López Morillas, hija del famoso humanista galduriense.

Criaturas de la Aurora fue presentado en la UNED de Úbeda, en el XII Congreso Andaluz de Filosofía organizado por

la AAFi (Sevilla 2019), y en el Congreso Internacional sobre María Zambrano celebrado en Vélez (abril 2019). [La obrita](#) ha sido escrita y editada sin interés crematístico; puedes recibirla en tu centro de trabajo o domicilio a un precio muy razonable, llamando al teléfono 639 13 98 36 o cursando pedido a través del buzón info@libermangrupoeitorial.es.

Rosa María Rodríguez Magda, *De playas y espectros. Ensayo sobre pensamiento contemporáneo*. Premio Cèlia Amorós Ciutat de València. Valencia, ed. Ajuntament de València y Pre-textos, 2017.

Por **Rosalía Romero Pérez**

Esta obra es un conjunto de ensayos en los que la maestría de la escritura y la amplia y singular visión de Rosa María Rodríguez Magda están presentes a lo largo de todas sus páginas. Su visión filosófica parte de que el pensamiento del 68 y, derivada de éste, la postmodernidad marcaron la 2ª mitad del siglo XX. Tras una breve Introducción, en “¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Sesentayochistas y postmodernos”, explica cómo el 68 marca todo un marco conceptual que va más allá de Francia e, incluso, de la participación real en los acontecimientos sociales. Con el 68 se forja una “episteme” en el marco de la cual se piensa, si bien la amplitud de la misma generará debates que bifurcarán a la filosofía de origen sesentayochista: uno de ellos es el debate modernidad-postmodernidad.

En “Una mirada atrás: la polémica Sartre-Camus” se explica cuáles fueron los referentes empíricos de las posturas de estos dos filósofos que, hacia la mitad del siglo XX, ocuparon lugares preeminentes entre los intelectuales de la época: el debate sobre la legitimidad/ilegitimidad del uso de la

violencia por parte de los Estados del socialismo real. Camus, desertor de los seguidores de los regímenes de la Europa del Este, recibió duras críticas a su libro de filosofía *El hombre rebelde*. No obstante, el error que marcó el destino de la recepción de este Premio Nobel en el mundo que lo conoció y lo heredó fueron sus posiciones de apoyo al colonialismo francés en Argelia. Por el contrario, a Sartre, pese a las críticas vertidas sobre sus posiciones políticas, sus adversarios legitimaron su obra filosófica. Rodríguez Magda escribe “Ciertamente la ceguera de los intelectuales del siglo XX con respecto al comunismo ha sido llamativa, y así lo denunció el propio Lévy en su libro *Las aventuras de la libertad (...)* ‘no se repetirá nunca lo bastante cuánta razón tuvo Camus frente a Sartre y la pandilla de *Les Temps Modernes*’ ... en su posterior obra –prosigue R. Magda- *El siglo de Sartre* ...reconoce la mayor envergadura filosófica de Sartre” (p. 40).

En “La deconstrucción de lo propio” se reseñan algunas de las posiciones filosóficas más significativas de la crítica a la *modernidad europea*. La autora coincide en la valoración e interpretación que Habermas hace de la tesis de Heidegger, sobre la reducción del ente a la medida del hombre en el sujeto cartesiano. Para Habermas, y para Rodríguez Magda, la clave que ofrece Heidegger es poder encontrar “en términos de historia de la metafísica la dominación que el sujeto moderno ejerce” (p. 50). Y creo que para Rodríguez Magda las limitaciones proyectadas por el sujeto cartesiano residen también en la incapacidad para actuar sobre la realidad y, por

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

ello, si bien encuentra atractivas las críticas de Deleuze –uno de los filósofos reseñados- sobre la identidad y la defensa de las diferencias, su filosofía carece de instrumentos, sea de la índole que fueren, para la acción social; esta tarea, a juicio de la autora, ha sido asumida por Toni Negri y Michael Hardt en sus obras *Imperio* y *Multitud*. Sobre este ensayo señalaré la crítica realizada al apoyo que Foucault prestó a la revolución islámica iraní con un argumento intachable: la crítica del filósofo nietzscheano francés a la pastoral cristiana no la aplicó al islam chiíta. Además, señala el uso que se hace desde el islamismo: “... precisamente por aquellas erradas apreciaciones, Foucault puede ser hoy para algunos un lúcido visionario, así lo reivindica Seyed az-Zahirí, habitual de Webislam, la página más difundida del islam hispano...” (p. 61). Encontramos en este apartado, como no podía ser de otra manera en la autora de *Foucault y la genealogía de los sexos* (ed. Anthropos, 1999), un excelente análisis de la filosofía del filósofo francés.

En “Apuntes sobre judaísmo y la noción de ‘Occidente’” cobra mayor brillantez la maestría de su autora: responder si el judaísmo forma parte de Occidente no es una cuestión maniquea. Ideales normativos, libre autocrítica y universalidad son tres rasgos que definen qué es Occidente, concepto cultural que varía a lo largo de la historia. Y ante esta irrenunciable verdad, se rememora cuántos pensadores judíos han contribuido considerablemente a que así siga siendo. Se

denuncia la indiferenciación inducida de términos tales como judío, israelí, judaísmo y sionismo.

“La culpabilidad de Occidente” podría ser la segunda parte del ensayo anterior, al encontrarse un desarrollo exponencial de la crítica a la tendencia a la autoinculpación, en detrimento de la merecida autoestima; en el ensayo anterior era Occidente y en éste es Europa. Rodríguez Magda argumenta en contra de que el Islam está en los cimientos de la formación de Europa; a diferencia de la creencia mayoritaria, a los filósofos griegos y a Aristóteles no los descubrió la Europa Medieval a través de los árabes y la Escuela de Traductores de Toledo. Por el contrario, el conocimiento de la filosofía griega en Europa fue ininterrumpido porque en Bizancio jamás se perdieron, y las relaciones del Imperio romano de Oriente con Europa fueron más fluidas de lo que se ha mostrado. Para apoyar esta tesis la autora se fundamenta en las investigaciones del historiador medievalista francés Sylvain Gouguenheim. Asimismo se nutre de las críticas de Pascal Bruckner a la autoculpabilización de muchos intelectuales europeos, ante la comparación de los males generados por el colonialismo y los males generados por las tradiciones autóctonas en distintos lugares del mundo: no se trata de defender el colonialismo sino de realzar las vetas emancipatorias que Europa ha proyectado al mundo. En su afán de discernimiento, la autora advierte de la inadecuada y falaz práctica de indiferenciación entre actitudes antimusulmanas e islamofobia: “...una cosa son las actitudes

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

antimusulmanas, en todo punto rechazables, y otra bien distinta el análisis libre, las acciones totalitarias que el islamismo político radical pretende justificar” (p. 85).

En “Identidad cultural europea y las políticas de inmigración” se hace hincapié en que la universalidad es un rasgo distintivo de Europa, y se advierte de la falacia y peligro de la identificación entre universalidad y globalización. En un contexto histórico en el que Europa tiene unos índices de natalidad bajos en un mundo sobrepoblado, a Rosa María Rodríguez Magda le preocupan la desintegración cultural de Europa, los valores propios: democracia, justicia...; se encuentran algunas tesis discutibles, como la de que el cristianismo es la única religión que forma parte de la identidad espiritual europea, aunque la riqueza argumentativa y expositiva es de sumo interés. Se apuesta por la continuidad de los Estados-nación y por la creación o preservación de una identidad europea no meramente burocrática, sino basada en “afirmar los lazos etnoculturales de Europa” (p. 98). La necesidad de afianzar la identidad de Europa se suscribe desde todo el espectro político: distintas argumentaciones y distintas visiones toman cuerpo ante un presente que tiene que afrontar el gran desafío de la inmigración. De las políticas de inmigración se pueden ver las diferencias entre Canadá y las de los países integrantes de la Unión Europea. Preservar las identidades nacionales y los valores que caracterizan a Europa será el eje vertebrador de las políticas de inmigración de los países de la Unión.

En "De la socialdemocracia exitosa a la multiculturalidad conflictiva. El ejemplo sueco" se explica la degradación de la socialdemocracia sueca tras la acogida en su seno de altos flujos migratorios, y también de refugiados políticos. El choque cultural ha generado segregaciones en lo que respecta, por ejemplo, a situaciones económicas y sexuales. Los conflictos de choque en las formas de vida han generado vandalismo, bolsas de pobreza...que han mutado, en unos lugares más que en otros, los paisajes urbanos y humanos. La pregunta que Rodríguez Magda plantea es si las sociedades democráticas pueden "aportar principios que superen los conflictos entre las normas". En el interesante análisis empírico realizado se enfatiza el problema del comunitarismo islámico y la ideología del honor. El desmantelamiento de comunidades que se rigen por reglas premodernas, y que coforman una subespecie del patriarcado donde la violencia contra los cuerpos de las mujeres y los asesinatos van *in crescendo*, no sólo en Suecia sino en otros muchos países europeos, es el comienzo de la solución, a juicio de Rodríguez Magda.

En "Ética y geopolítica. De la euforia solidaria al pragmatismo cínico" se plantea que nos encontramos con tres problemas distintos: el fracaso de las políticas de integración, la amenaza yihadista y la llegada masiva de refugiados, aunque en un momento histórico en el que Europa está debilitada política, económica y militarmente. Se desarrolla un interesante análisis de la guerra de Siria y del Estado islámico.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

En esta situación Rodríguez Magda invita a la reflexión sobre el multiculturalismo normativo y la culpabilización de Europa por su papel en el colonialismo, idea esta última en la que redunda y se extiende en este ensayo, advirtiendo del peligro que se corre con lo que Leo Strauss denominó *reductio ad Hitlerum*, cuando se imposibilita la reconstrucción de la autoestima europea, enfatizando las grandes aportaciones de la Ilustración, tras haber reconocido la violencia vertida sobre otros pueblos. En un apéndice se recoge y se analiza magistralmente el debate de los intelectuales ante la violencia del yihadismo islámico. Rodríguez Magda propone “un republicanismo fuerte frente a lo que se está revelando como un islamofascismo del terror” (p. 160). Se advierte del peligro del califato virtual y se recomiendan medidas para contrarrestarlo: prácticas violentas en mezquitas, incitaciones al odio en internet, denuncia de la discriminación sexual, matrimonios forzados, poligamia...

En “Una nueva ciudadanía” se repasan las distintas posturas filosófico-políticas en torno a la ciudadanía, desde la perspectiva antimulticulturalista de la autora: liberalismo rawlsiano, socialismo, republicanismo... Se afirma la discutible idea de que el universalismo ilustrado clásico es eurocéntrico *in toto*, y parece ser que no se barajan síntesis superadoras cuando se afirma que el derecho a la interculturalidad conlleva también traicionar el cosmopolitismo ilustrado. Frente a los grandes problemas políticos y filosóficos que existen en el mundo actual y que han sido reseñados y analizados a lo largo

del conjunto de ensayos, Rodríguez Magda no encuentra la solución en los análisis contemporáneos: "necesitamos una versión fuerte del liberalismo –en su más sólida y clásica tradición-, que sepa oponer sus valores como contenidos innegociables y no mera metodología de gestión del pluralismo" (p. 173).

En "Globalización, libertad, derechos humanos y diferencia cultural", con una muy completa documentación de la evolución institucional del "derechohumanismo", se advierte del cambio profundo en el significado del concepto de cultura en el propio marco institucional, generándose asimismo nuevos perfiles en el debate sobre cómo aplicar los derechos humanos, de tal forma que las diferencias "legítimas", una de las cuestiones más controvertidas, sean preservadas. Rodríguez Magda propone una *ciudadanía transcultural*, la cual "busca encontrar aquellos valores universalizables y compartibles que garanticen la libertad y la igualdad de los individuos" (p. 188).

En "Populismo, comunidad y posthegemonía. Una inflexión en el debate social contemporáneo" se suscribe el análisis de Ernesto Laclau sobre el discutible concepto de populismo, quien recurre al estructuralismo y al lacanismo para explicar el considerado como fenómeno "populista". Quizás, aunque Rodríguez Magda no parece pensarlo, bajo tal término se engloben demasiadas tendencias que, por ejemplo, en las concepciones sobre la democracia son extremadamente distantes. Este concepto, a mi juicio tan exageradamente

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

omniabarcador, permite identificar crítica a la democracia representativa con comunitarismo. Rosa María Rodríguez Magda reconoce que estamos en un cambio de ciclo. Y ello supone, en mi opinión, que subsumir corrientes divergentes y dispares bajo un único concepto puede ser un signo de que estamos en “el inicio del cambio de ciclo”. Este capítulo se comprende mejor al leer el siguiente.

En “Más allá de la philosophie zombie” concluye el diagnóstico del mundo presente, en el que su preocupación por el futuro de Europa y de su identidad, así como el peligro que pueden conllevar los comunitarismos *in toto*, una especie de “philosophie zombie”, atraviesa la obra. Su filosofía transmoderna está próxima al liberalismo clásico y al republicanismo. Agradecemos a Rosa María Rodríguez Magda la minuciosidad con la que nos ha presentado las corrientes de pensamiento filosófico-político que más predicamento tienen en la actualidad.

Asunción Oliva Portolés, *Miradas feministas. Del postcolonialismo a la globalización*, Madrid, Editorial Fundamentos, 2016. Prólogo de Luisa Posada Kubissa.

Por **Amalia González Suárez**

De cómo lo postcolonial se encontró con la globalización. Zonas de silencio.

Del yo al nosotros es el título de un libro de Valls Plana sobre la *Fenomenología* de Hegel publicado al inicio de los setenta del pasado siglo. Si mutamos al "nosotras", podemos decir que sobre esto va el libro de Asunción Oliva, ¿cuál es el sujeto del feminismo en estos tiempos, que no son otros que los de la globalización? ¿Quiénes componen el nosotras a partir de la diversidad de los yo?

Porque el feminismo como el ser de Aristóteles se dice de muchas maneras y constatamos que, a medida que avanza el siglo XXI, aumentan el número de maneras de decirlo. La autora hace un minucioso rastreo sobre los fundamentos y matices teóricos de cada una de estas maneras en las que el feminismo va buscando, a la vez que en algunos casos desechando, el "nosotras". Búsqueda que llevaron a cabo el llamado feminismo tercermundista que interpelaba al ilustrado, al que siguió el postcolonial y ahora se cruza con la

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

globalización. Y en esta búsqueda del sujeto del feminismo se juega las reivindicaciones y la posibilidad de que estas lleguen a realizarse.

Asunción Oliva percibe en todas estas búsquedas y diversos encuentros un extravío: el olvido de la estructura que exige el sujeto reivindicativo "nosotras", que no es otra que la patriarcal. Y percibe como necesario identificar las diferentes caras patriarcales según contexto económico y cultural. Lejos de eliminar el patriarcado, el concepto, como herramienta teórica, conservarlo para moverse en la práctica y poder distinguir el trigo de la paja. No vaya a ser que confundamos lo *emancipatorio* con lo *encadenatorio*.

El libro lleva el prologo de la filósofa Luisa Posada que termina con el *dictum* socrático de "más sabiduría implica más bondad". Pues bien, sabiduría es la mostrada por Asunción Oliva cuando establece las sinuosas genealogías entre el feminismo postcolonial y los estudios subalternos de la postmodernidad como el feminismo tercermundista: Chicano, negro, cultural.

Su conocimiento de tales genealogías le lleva a minuciosos análisis de las autoras comprometidas y a mostrar las propias polémicas y evoluciones de estas, como es el caso de Spivak con Deleuze y de diferentes posturas de Mohanty sobre las posibilidades de hablar y de ser oído el subalterno. Pone de manifiesto la autora de *Miradas feministas...* las

diferentes teorizaciones de Mohanty desde lo postcolonial de los años 80, cuando el feminismo, a juicio de esta última, no se libraba del colonialismo, hasta lo globalizado del siglo XXI, momento en que Mohanty admite la idea de patriarcado a la vez que sostiene que el feminismo ha de ser una teoría emancipatoria “para todos los habitantes de nuestro mundo”.

La crítica de Asunción Oliva a la globalización queda manifiesta al decir que “la globalización no es tan global como parece. O, más bien, es más global para unos que para otros [...]. Se trata más bien de un sistema radial, tendido desde centros de poder más diversificados y de distinta escala, hacia sus zonas económicas múltiples y altamente diversificadas. Tal estructura implica la existencia de grandes zonas de silencio poco conectadas entre sí o solo indirectamente por vía de las nuevas metrópolis [...]. Poco ha avanzado la globalización en las periferias si no ha sido para supeditarlas a los centros de decisión” (p. 115).

Y ante este panorama saltar del “nosotras” al “yo” argumentando la diversidad puede ser mortal para quienes están en las *zonas de silencio*. Si no podemos articular un nosotras político, quedaremos sin reivindicaciones colectivas y, por ende, las *zonas de silencio* quedarán así: en silencio.

Peligrosa le parece a nuestra autora la eliminación del concepto de patriarcado para analizar nuestro mundo globalizado, pues tal estructura más que desaparecer, a su

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

juicio, está estrechando las ataduras. Ya que, tal como nos había anunciado en el primer capítulo, "la opresión no solo no ha cesado sino que se ha hecho más solapada y, a la vez, más feroz" (p. 19).

Este libro consta de ocho capítulos y un *Post scriptum*. En el capítulo octavo esboza una conclusión que finaliza diciendo que "es urgente que actuemos en el plano político, analizando cuidadosamente las exigencias de las mujeres en el mundo globalizado, siempre teniendo en cuenta la teoría del patriarcado, a riesgo de que si no lo hacemos, nuestros análisis y nuestras conclusiones sean inadecuadas e ineficaces" (p. 209).

Sobran razones teóricas y políticas para leer este libro y experimentar el ágil y rápido tránsito desde los *serenos* problemas filosóficos a los urgentes dramas sociales.

Victoria Sendón de León, *La barbarie patriarcal. De Mad Max al liberalismo salvaje*. Madrid, ed. Ménades, 2019.

Por **Rosa María Rodríguez Magda**

La barbarie patriarcal (de Mad Max al neoliberalismo salvaje) de Victoria Sendón de León (editorial Ménades, 2019) no es un libro más, representa la culminación de un pensamiento elaborado y maduro, es también la síntesis de múltiples lecturas que, fagocitadas con maestría, se funden y corren a la par con una visión original: la impronta genuina de la autora. Si no fuera porque Victoria ha tendido siempre a la deconstrucción de los armazones sistemáticos, podríamos afirmar que nos encontramos con un bien trabado "sistema" de pensamiento. Es su voluntad holística la que nos ofrece una formulación omnicomprendensiva antropológica, social, epistemológica, de la relación entre los sexos, yendo a la raíz y mostrando con una fluida arquitectura fractal sus múltiples manifestaciones. Y esa raíz, que otros han visto en las condiciones económicas, culturales o naturales, es para Victoria Sendón el Patriarcado, al que denomina "civilización de referencia". Como nos dice en la introducción "Mi objetivo en esta obra consiste en mostrar cómo cualquier intento de revolución o de cambio en el sistema político o en los modelos productivos están condenados al fracaso si no tienen en cuenta esa trama que subyace como *matriz* de todo lo demás.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Se trata de una matriz inconsciente que se manifiesta, multiplica y repite en todas las manifestaciones relevantes de nuestras civilizaciones conocidas: en la cultura, la política, la familia, la economía o la religión”.

Se pone así el foco en el Patriarcado, que deja de ser una manifestación entre otras para convertirse en el *imaginario hegemónico*, en lo *imaginario atávico* que perpetúa la lógica de la fuerza y de la guerra a través de una reiterada *fratriarquía*. Sin embargo no se pretende realizar una teoría feminista más, no se parte de una visión sectorial, sino que la autora asume un planteamiento holístico en el que se alimenta de los filósofos más relevantes de nuestra contemporaneidad (de Kant o Hegel hasta Foucault o Baudrillard), de psicoanalistas como Jung o Lacan, así como de la ciencia, la física relativista y cuántica. Sendón despliega una amplia refundación gnoseológica, que busca trascender la confusa apariencia de *la realidad*, para llegar hasta lo *Real*, sustrato no metafísico, fluido, complejo, que escapa a la lógica binaria que ha prevalecido en Occidente. Pero no tema el lector encontrarse con un texto abstruso, si bien requiere la atención necesaria por su riqueza de matices, Sendón nos va acercando las cuestiones con una prosa cercana, salpicada de ejemplos cinematográficos, míticos, literarios o de la realidad política.

El modelo instaurado por el Patriarcado se rige por las siguientes pautas: transformación de las diferencias en desigualdades según una jerarquía arbitraria, establecimiento

del poder a partir de una genealogía, subsidiaridad de las mujeres y de lo femenino, desprecio y dominio de la naturaleza y la guerra como institución. Así pues, en conclusión: "El patrón X, como modelo original de los distintos campos sociales, es un *imaginario androcéntrico* que sueña con ser dios, un dios absoluto que ha perdido empatía con el mundo en un delirio muy alejado de la razón, de la sensatez, de la inteligencia". Es este patrón el que ha convertido nuestra historia en una crónica de los horrores, he entronizado la guerra, el arquetipo heroico, el éxito, el poder, la productividad... y despreciado el ámbito de lo femenino y de la naturaleza; que ha impuesto la Ley-del-Padre tras destronar a la Gran Madre. El simbolismo fálico sustituyó y minimizó la gestación y el parto de las mujeres, el cuerpo a cuerpo con la madre, esa genealogía negada. La locura del patriarcado incurre en un delirante y destructivo "complejo de Dios". Frente a ello, el movimiento de emancipación de las mujeres, como nos recuerda, se ha alzado como "una revolución pacífica, pero no incruenta, ya que han sido asesinadas miles y millones de mujeres por haber desobedecido al rol tradicional de una civilización que solo admite una ley: la ley-del-Padre".

No obstante, para subvertir este proceso no basta con la insurrección, hay que "cambiar de lógica y salir del sistema", caminar del hombre unidimensional (Marcuse) a la sociedad cuadridimensional (aquella que toma en cuenta las tres dimensiones espaciales: derecha/izquierda, arriba/abajo,

delante /detrás, más la cuarta: el tiempo). Es necesario un pensamiento complejo, holístico y radical. Y no es este un asunto que solo incumba a las mujeres, los varones, siendo conscientes también de su patológica socialización ancestral, deben proceder a una "re-evolución masculina", que marque el paso del macho al hombre, y de este a la persona. Victoria Sendón, y aquí descubrimos parte del título de la obra, va a acercarnos de manera muy visual a Mad Max como la plantilla psíquica de la barbarie viril. Frente a ello, urge ya el advenimiento del "tiempo de los bravos", de aquellos varones que están dispuestos a renunciar a sus privilegios y a la perpetuación de la violencia. Superar los niveles de macho y hembra, pero también los de hombre y mujer, nos encamina hacia un nuevo humanismo en el que "lo propio no es la *diferencia* ni la *igualdad*, sino la *libertad*". Un humanismo que subvierta la centralidad de lo económico en nuestras vidas. Un humanismo existencial, incluyente. No nos quiere con ello retrotraer la autora a las corrientes filosóficas del humanismo y del existencialismo (Simone de Beauvoir, Sartre...) que prevalecieron en los años 40 y 50 del pasado siglo, para ser arrambladas por el antihumanismo postestructuralista. No, no se trata de ninguna nostalgia retro, la propuesta teórica de Victoria Sendón atraviesa este pensamiento reciente (Derrida, Deleuze, Guattari...) para sumergirse desde las actuales propuestas de gestión de "lo común" (Nancy, Agambem, Esposito) en una teorización propia sobre lo que puede representar nuestra única esperanza: comprender lo que

significa “vivir juntos”, “ser-con”, construir un futuro evolucionado y vivible.

Victoria Sendón de León, el nombre indiscutible del feminismo de la diferencia en nuestro país, autora de una abundante obra, nos ofrece con este libro el colofón y redondeo de lo que su pensamiento ha ido gestando a lo largo de los años, y que ya se perfilaba en su *Matria. El horizonte de lo posible*.

Estamos pues ante un texto destinado a convertirse en referencia inexcusable del feminismo y la filosofía actual.

Luisa Posada Kubissa, *¿Quién hay en el espejo? Lo femenino en la filosofía contemporánea*, col. Feminismos, Madrid, ed. Cátedra, col. Feminismos, 2019.

Por **Rosa Cobo Bedia**

El último libro publicado por Luisa Posada Kubissa, *¿Quién hay en el espejo? Lo femenino en la filosofía contemporánea*, es un texto poco habitual en el feminismo filosófico. El alto nivel argumentativo, la claridad de sus posiciones teóricas, la ausencia de concesiones a las modas intelectuales, tanto en el campo de la filosofía como en el del feminismo, lo bien escrito que está y la audacia de entrar en los debates más actuales y difíciles convierten este libro en un *rara avis*.

El libro tiene once capítulos y cada uno está dedicado a una filósofa o filósofo contemporáneo, de tal forma que se puede empezar a leer por cualquiera de ellos: por aquel que más te interese o por el que más curiosidad te suscite. Ninguno de los mismos está elegido al azar. Todos ellos nos remiten directa o indirectamente a grandes debates filosóficos feministas, que Posada examina con respeto -aunque se encuentre en posiciones teóricas diametralmente opuestas- y con rigor. Quizá el rigor es el término que mejor representa este lúcido y audaz texto.

Luisa Posada se pregunta si la obra de los y las filósofas analizadas es útil para el feminismo o, si, por el

contrario, quizá no es una herramienta analítica idónea para descifrar esa construcción cultural patriarcal que ha sido heterodesignada como lo femenino. Su punto de partida es que 'la tradición de pensamiento es un espejo donde lo femenino, cuando aparece, refleja una suerte de identidad homogénea e indiscernible, que todas las mujeres compartiríamos en tanto que mujeres'.

Este libro, por tanto, indaga en algunos discursos filosóficos contemporáneos con el objetivo de encontrar las singularidades y los matices que subyacen a esa definición homogénea y estandarizada de lo femenino que está presente en la filosofía y, así, detectar cuanto queda en cada uno de ellos de la visión más tradicionalmente conservadora y patriarcal. Este análisis conduce a Posada a examinar tres posiciones teórico-normativas en la obra de estos pensadores y pensadoras en relación a la utilidad de esos discursos para el feminismo.

La primera es la de aquellos pensamientos que incorporan una perspectiva feminista, pero, sin embargo, los supeditan a otros paradigmas y propósitos que se consideran más relevantes. Es el caso de Chantal Mouffe y Rita Segato. La primera reivindica una política feminista, inscrita en el marco de un proyecto político más amplio contra el capitalismo global, frente a un programa feminista que tenga como objetivo prioritario el fin del sistema patriarcal. A todos los efectos, a Mouffe le parece más relevante enfrentar primeramente la brutalidad que entraña el capitalismo

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

neoliberal que la que produce el sistema patriarcal. En el caso de Rita Segato, Posada argumenta que la antropóloga argentina antepone una visión comunitarista a la feminista. En el proyecto de Segato, la raza y la colonización tienen más fuerza discursiva y política que la opresión patriarcal. La atribución a las mujeres de la capacidad de crear vínculos de solidaridad en los espacios comunitarios domésticos las convierte en el suelo sobre el que se edifica una 'buena' sociedad. Y por ello, Segato asigna a las mujeres papeles no muy diferentes a los tradicionales patriarcales, pero prestigiados voluntaristamente por encarnar en ellos lo bueno, que en definitiva es lo femenino para, de esa forma, acercarse considerablemente a un discurso de la excelencia de las mujeres.

La segunda línea que recorre el libro explora algunos discursos que 'convenientemente revisados' pueden resultar de interés para la tarea crítico-feminista. Es el caso de pensadores y pensadoras como Sarah Kofman, que analiza los límites del psicoanálisis de Freud para los intereses de las mujeres para finalmente concluir que no son tan significativos y poderosos como para obstaculizar la lucha emancipatoria feminista. Al mismo tiempo, y a pesar de eso, no niega la existencia de esos límites. Por su parte, Hannah Arendt, con su exaltación de lo público y la sub-teorización de lo privado-doméstico, tampoco favorece la creación de un discurso político feminista, pero es innegable que se han realizado lecturas feministas de su pensamiento que han resultado

fecundas para los estudios feministas. En el análisis de la obra de Michel Foucault, Posada identifica altas dosis de androcentrismo y de desinterés por la desigualdad de las mujeres, pero sus investigaciones sobre el poder, por ejemplo, han resultado productivas para descifrar el poder patriarcal. En el caso de Pierre Bourdieu, a pesar de reconocer el dominio masculino, enfatiza más la complicidad de las mujeres con el sistema de poder patriarcal que las luchas políticas que han llevado a cabo para romper ese dominio; aun así y todo, al reconocer la violencia simbólica a la que están sometidas las mujeres, contribuye a ampliar la mirada crítico-feminista y a deslegitimar la dominación masculina. Y, por fin, las últimas elaboraciones de Judith Butler, que, quizá porque no ponen el foco en el género, aportan claves que pueden ser reutilizadas para el análisis feminista, sobre todo por su preocupación central por lo humano, que, como dice Posada, en último término nos interesa como feministas.

La última línea que atraviesa el libro está constituida por algunos discursos actuales sobre la feminidad que son incompatibles con la lectura crítico-feminista. El primero de ellos, Lipovetsky, en una especie de propuesta patriarcal de la diferencia ataca al feminismo y afirma que los roles sexuales expresan el necesario orden de la dualidad genérica. Derrida, por su parte, para quien 'la mujer' es un simulacro, una no-verdad de la verdad, acaba convirtiendo su análisis sobre la feminidad en una propuesta normativa que cierra la posibilidad de ver a las mujeres concretas en su materialidad.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Y finalmente, Paul B. Preciado, en la línea de la primera Butler, se propone desprogramar los géneros y apuesta por las sexualidades no normativas: "De lo que se trata ahora es de reapropiarse de la tecnología farmacológica y de las producciones del porno, para venir a redefinir la identidad sexual y los cuerpos desde una política transgénero y *queer*". Preciado propone sustituir el sujeto 'mujeres' por las multitudes *queer*. Con sus análisis transgresores -pero no transformadores- se sumerge en las políticas de la identidad y niega la viabilidad de las mujeres como sujeto político del feminismo, proponiendo un nuevo sujeto resultado de la suma de colectivos de mujeres y personas con sexualidades disidentes. De esta forma, el feminismo pierde la especificidad de su proyecto político para fusionarse con otros proyectos que ella misma, como el de las mujeres, conceptualiza como subalternos. Por último, Luisa Posada analiza la obra de Lou Andreas-Salomé como un verso suelto tanto en la tradición feminista como en los análisis realizados en el libro. De hecho, considera que a pesar de que su discurso no puede definirse como feminista, debe inscribirse en la genealogía feminista porque su propia vida es el emblema de una vida libre y emancipada, tal y como propone el feminismo.

¿Quién hay en el espejo? Lo femenino en la filosofía contemporánea es un libro que se inscribe en la tradición del mejor feminismo filosófico español y por eso mismo es un libro imprescindible en la biblioteca feminista.

Alicia H. Puleo, *Claves ecofeministas. Para rebeldes que aman a la Tierra y a los animales*. Madrid, Plaza y Valdés, 2019.

Por **Rosalía Romero Pérez**

Revisitar el mundo griego, definirse con respecto a la cuestión de la Modernidad e introducir nuevos conceptos para analizar el mundo de hoy son tres aspectos de este libro, el último publicado de Alicia Puleo. Si bien son tres rasgos de distinción en una obra filosófica, el interés mayor que presenta este ensayo es el acercamiento a un público no versado en Filosofía, y ello significa que cumple con un loable objetivo: divulgación del conocimiento fuera de los ámbitos académicos y científicos. La autora de *Ecofeminismo para otro mundo posible* (Cátedra, col. Feminismos, 2011) es un referente en el ámbito internacional. Su ecofeminismo conecta con *el sentido común*, dignificando las prácticas de las mujeres indígenas que luchan para poder beber agua no contaminada por la megaminería, en muchas poblaciones de América Latina. Atiende así a un Sujeto de transformación social que integra las acciones de mujeres que, si bien no se definen ecofeministas, sus acciones y sus prácticas pueden ser así conceptualizadas. La filosofía de Alicia Puleo se enmarca en el pensamiento utópico, entendiendo utopía como lo que todavía no existe aunque es posible su realización. Su preocupación se extiende también, por ejemplo, a la realidad natural en la que han desaparecido muchas especies, otras están en peligro de extinción o son víctimas de la

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

contaminación del planeta. A título ilustrativo señalaré que en las primeras páginas se expresa su preocupación por la desaparición en España de “diez millones de golondrinas debido a la utilización intensiva de insecticidas y al deterioro del medioambiente” (p. 10).

El modelo que se propone en la Introducción como lugar para el Encuentro es la Escuela filosófica de Epicuro de Samos que, a diferencia de la Academia de Platón o de las Escuelas de Sócrates y de Aristóteles, incluía a mujeres y a esclavos. A diferencia del tratamiento excluyente y androcéntrico del logos en otras escuelas, el epicureísmo lo universaliza. Y frente al desprecio platónico del cuerpo que tanto marcó al pensamiento occidental, la filosofía epicúrea presenta la admiración del mundo natural como un valor y una práctica que conduce a la felicidad.

En el primer capítulo, “Ecofeminismo, diálogo intercultural y sororidad” se explica la diferencia entre medio ambiente y naturaleza, advirtiendo el antropocentrismo subyacente al relato que se decanta por el primero de los términos. Se explica lo que aporta la *ciencia de la ecología*, así como la importancia que ha cobrado desde que naciera el ecologismo en los años sesenta del siglo XX. Los nuevos paradigmas explicativos enfocados a la praxis coexisten con sus puntos de contacto y con sus diferencias: ecofeminismos, ética ambiental, ecología social, economía socialista, ecosocialismo y decrecimiento. El ecofeminismo que propone Puleo tiene raíces en la filosofía de Simone de Beauvoir y de la

lectura que desde la antropología feminista se hizo en los años setenta. Puleo afirma que "Simone de Beauvoir reivindicó el acceso de las mujeres al mundo de la cultura, analizando la identificación patriarcal de Mujer y Naturaleza" (p. 29). Sherry Ortner, desde la antropología que en el marco de los Women's Studies cobraba cuerpo en Estados Unidos, habló de la asociación pancultural de la mujer con la naturaleza. A mediados de los noventa, Ortner dijo que su modelo explicativo era válido para Occidente y algunas culturas de Oriente, pero no para todas porque existen culturas en las que no se encuentra una visión devaluada de la naturaleza. En la filosofía de Alicia Puleo se habilita el concepto de visión androantropocéntrica y se defiende que el ecofeminismo debe inscribirse en la corriente histórica de la Ilustración, de crítica a las tradiciones opresivas.

En el segundo capítulo, "Nuestros cuerpos, nuestra libertad", entroncado en una tradición que no acepta el desprecio del cuerpo y de lo terrenal, se explica el origen del concepto de ecofeminismo y de sus prácticas. El término fue creado por la pensadora francesa Françoise D'Eaubonne en 1974. Siguiendo la tesis de Beauvoir "la maternidad no debe ser inexorablemente destino sino una libre elección", D'Eaubonne la interpretó a la luz de las previsiones científicas: el alto índice planetario de crecimiento demográfico llevará a la población humana a la insostenibilidad, aumentando el hambre de millones de personas y degradando aún más las condiciones de vida que supone la pobreza. Es más, supo ver

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

la relación entre maternidad forzada y los intereses del sistema productivista con la necesidad de generar más consumo de electrodomésticos, coches, ropas, etc. Desde una posición que se enmarca en la defensa de la libertad de las mujeres, en este libro se defiende el derecho a la interrupción libre del embarazo, bajo el marco de interpretación crítica que antes le ha llevado a posicionarse contra la llamada maternidad subrogada, entendida como una forma de extractivismo. Se encuentra una llamada de atención al problema de la sobrepoblación planetaria y se documenta el sentido de la reivindicación del derecho de las mujeres al control del propio cuerpo.

En el tercer capítulo, "Los valores del cuidado en la vida cotidiana, la salud, la ciencia, la tecnología y la educación ambiental" se explica que el androcentrismo es el sesgo de la cultura dominante que ha posibilitado que valores practicados por mujeres y, por tanto, considerados femeninos, tales como la empatía, la compasión y las tareas del cuidado sean devaluados. A. Puleo escribe "Los dualismos jerarquizados Naturaleza/Cultura, razón/emoción, espíritu/materia, humano/animal son el eje de un androantropocentrismo que nos lleva a creer que no somos naturaleza ni dependemos de ella para subsistir" (p. 72). Su propuesta es la universalización de los valores del cuidado y entre las muchas aportaciones que este capítulo desarrolla, señalaremos que se advierte de cómo la escucha empática de la primatóloga Jane Goodall ha sido la condición de posibilidad de que sea la científica que ha

cambiado la definición de ser humano: considerado como *homo faber*, tal definición quedó anticuada al descubrirse que otros primates también fabrican y utilizan instrumentos manufacturados. Asimismo la guerra organizada se ha descubierto que no es exclusiva de la especie humana. El derecho a un medio ambiente saludable es un derecho humano de tercera generación, y para que se cumpla y se haga realidad, Puleo ofrece unas pautas educativas en las que se recogen los objetivos relativos al cuestionamiento de los roles de género, y a la concienciación de que las mujeres son afectadas de una manera específica por la crisis ecológica.

En el capítulo cuarto, "Los animales, nuestros compañeros de viaje" se amplía el Jardín Huerto Ecofeminista incluyendo también a los animales, con quienes la relación usual que mantenemos los humanos puede formar parte de lo que consideramos amistad. Se encuentra que el concepto "especismo", forjado por R. Ryder, ha seguido una evolución hasta su aceptación, como concepto que refleja una realidad, en el mundo de la *Academia* y en influyentes diccionarios. Se analiza la relación entre sexismo y especismo y se expone la genealogía de este análisis conjunto en el Sufragismo, encontrándose un importante antecedente en Mary Wollstonecraft. La filósofa inglesa ilustrada ya advirtió que los niños maltratadores de animales serán adultos que ejercerán "tiranía doméstica sobre esposas, hijos y servidores" (p. 105): "serán" si dicha conducta maltratadora no es corregida por la educación. Además de un interesante análisis y de una

exquisita exposición de datos, Alicia Puleo propone que en la asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género se permita que las mascotas ingresen también en las casas de acogida porque son un apoyo emocional muy importante de las víctimas, y porque la violencia machista se ejerce también sobre esos animales de compañía, y muchas mujeres retrasan su abandono del hogar y su ingreso en la casa de acogida por no saber qué hacer con ellos. Además, dedica brillantes páginas al análisis de la tauromaquia, donde mantiene la tesis de que “en la corrida de toros, el antropocentrismo revela su núcleo androcéntrico” (p. 110), y expresa que las fiestas populares deberían estar exentas de violencia patriarcal contra las mujeres y contra los animales.

En el epílogo, *¿Hacia qué futuro vamos?*, se advierte que en la ciencia ficción se refleja el presente y se detiene en el análisis de la propuesta transhumanista de David Peirce, señalando algunas limitaciones que se pueden vislumbrar desde el actual estado de la cuestión del desarrollo científico-tecnológico. Ante la necesaria redefinición de lo humano, el ecofeminismo crítico ilustrado de Alicia Puleo se caracteriza por “contener posibles puntos de contacto con el transhumanismo”, proponer una ética sensocéntrica, afirmar la unidad y la continuidad de la Naturaleza y advertir de la importancia y de la necesidad de tomar conciencia de que el poder tecnológico hay que gestionarlo desde la responsabilidad.

La lectura de este libro de Alicia Puleo es recomendable para jóvenes que estudian Educación Secundaria, además de ser recomendable también para todos los públicos.

CRÓNICA DEL CONGRESO

“FILOSOFÍA, MUJERES Y NATURALEZA”

Sevilla, 7, 8 y 9 de septiembre de 2018

Por M^a Dolores Martínez Rodríguez.

El éxito del duodécimo Congreso organizado por la AAFI, celebrado en Sevilla, se ha manifestado en primer lugar en el alto número de matrículas y en la asistencia masiva de público, sobre todo el sábado día 8 por la tarde en el Homenaje a Celia Amorós. En la inauguración, abierta y moderada por el Presidente de la AAFI, se le agradeció a Rosalía Romero, Coordinadora del Congreso, el gran trabajo realizado. Asimismo Elena Ruiz Ángel, Directora de la entidad

coorganizadora, Instituto Andaluz de la Mujer, y Micaela López, de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, agradecieron que se abordaran los asuntos de las mujeres en un Congreso de Filosofía. Rosalía Romero felicitó, particularmente, al Presidente de la Asociación, Francisco Javier García Moreno, por la decisión de abordar una temática que no se había tenido en cuenta en los anteriores Congresos. De ese modo, se podría poner en valor cuánto aporta el Feminismo Filosófico tanto a la Filosofía como al conjunto del Saber, dada la necesidad de análisis y visiones interdisciplinares.

Este Congreso de la AAFI ha sido distinto: a diferencia de los once que le precedieron, en los que fueron muy escasas las mujeres ponentes, en esta ocasión la mayoría de las ponencias han sido impartidas por mujeres, en su mayoría filósofas. Particularmente relevantes han sido las impartidas

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

por Alicia Puleo y por Ana de Miguel: en la primera se hizo especial hincapié en el ecofeminismo no esencialista, mientras que en la última se conceptualizaron filosóficamente una serie de prácticas de la vida cotidiana que pasan desapercibidas, pero que no por ello dejan de incidir en una desigual socialización de niños y de niñas. La ovación del público tanto en la ponencia de Alicia Puleo como en la de Ana de Miguel fue prolongada. Estuvieron muy bien elegidas tanto la ponencia inaugural como la de clausura; a esta última la siguió una clausura rápida, donde estuvieron presentes las Universidades (Rubiales y Badillo), dado que los debates y las preguntas desde el público a lo largo de toda la mañana del domingo fueron muy abundantes. Destacaremos que Alicia Puleo es una de las filósofas más importantes en el ámbito internacional como teórica ecofeminista. Su obra ha sido traducida a distintas lenguas. El Congreso ha contado, además, con otras ponentes muy relevantes en el panorama filosófico como Concha Roldán, Directora del Instituto de Filosofía del CSIC, M^a José Guerra, Presidenta de la Red Española de Filosofía y Rosa María Rodríguez Magda, varias veces galardonada con Premios de Ensayo entre los que destacaremos el Premio Cèlia Amorós Ciutat de València.

Las mujeres filósofas han estado muy presentes no sólo entre las ponentes sino también en los contenidos

desarrollados: Donna Haraway, Anne Conway, Hanna Arendt, Amelia Valcárcel, María Zambrano y Celia Amorós han sido objeto del pensamiento y del interés del público, que no sólo escuchó sino que participó activamente cada una de las veces en las que se abría el turno de palabra a las y los oyentes. De hecho, las dos presentaciones de libros han sido sobre Zambrano y sobre Simone de Beauvoir, en ambos casos con una notable presencia de público. El libro sobre María Zambrano es una compilación de escritos sobre la filósofa andaluza, entre cuyos autores y autoras se encuentran personas asociadas a la AAFI: coordinado por José Biedma, participa en el volumen el profesor y *alma mater* de la AAFI Pedro Cerezo. La autora del libro sobre Beauvoir es la filósofa valenciana Rosa María Rodríguez Magda. Y como corolario de las actividades culturales, el público disfrutó del concierto de flamenco fusión de la artista Lourdes Pastor, que le cantó a Celia Amorós con afecto y admiración. El mismo día se entregó el Premio de Ensayo Breve Oliva Sabuco al ganador de este año, Sebastián Gámez Millán.

Como no podía ser de otra manera también las aportaciones de las mujeres científicas fueron abordadas, en concreto por la filósofa española con una clara y continuada trayectoria feminista, Victoria Sendón de León. El planteamiento interdisciplinar del Congreso ha permitido que se visibilice la influencia de las filósofas en otras áreas del mundo de la cultura y del saber, como el arte (Aizpuru y Blanco), la Historia (Cabanillas), la sociología y la política

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

(Rosa Cobo), la medicina (Muñoz) la antropología (Broullon) y la pedagogía (Perales). En cuanto a la pedagogía señalaremos que, como es prescriptivo en los Congresos de la AAFI, se dedicó una de las Mesas al tema de la Educación, en esta ocasión en su relación con el género, en la que intervinieron docentes de Enseñanza Secundaria con enfoques de trabajos coeducativos interdisciplinarios, y profesorado de Filosofía (Galván), entre quienes destacaremos a la autora del libro de texto de *Historia de la filosofía de 2º de Bachillerato. Mujeres, Varones y filosofía* (ed. Octaedro), Amalia González Suárez. Otros docentes de Secundaria y miembros de la AAFI han participado en las Mesas (Navajas, Madonado, Losada), así como de Universidad (Muñoz Terrón). No han faltado naturalmente ponencias que aborden cuestiones como el sexo y el género (Rodríguez Magda), el Sufragismo (Palomo Cermeño) o la tematización filosófica de la relación del Feminismo con otros movimientos sociales como el Pacifismo y el Ecologismo, asuntos tematizados respectivamente por Guerra Palmero, por A. Puleo y por Muñoz Terrón. Cabe señalar que la cuestión de la maternidad subrogada o vientres de alquiler desató una enardecida polémica: con un planteamiento desde el enfoque de la salud mental, la psiquiatra y forense Sandra Muñoz defendió una ponencia en contra de los vientres de alquiler, mientras que el profesor Quintana Paz expuso los argumentos a favor de la legalización de la maternidad subrogada.

En la presentación que Rosalía Romero hizo en la inauguración del Congreso expresó su satisfacción por el nivel académico que tenían las Comunicaciones. Con un público atento y agradecido, las seis Mesas de Comunicaciones contaron con una inestimable presencia de público, hecho que no había ocurrido en otros Congresos, según comentaron las y los Coordinadores de las Mesas, al mismo tiempo vocales de las distintas provincias andaluzas y miembros de la Junta directiva de la AAFI: Manuel Calvo Jiménez (Vocal por Sevilla), Pilar Ortega Castellano (Vocal por Jaén), Pilar Rodríguez Santos (Vocal por Cádiz), Álvaro Rodríguez Camacho (Tesorero, Sevilla), José Antonio Fernández Palacios (Vocal por Granada), Antonio Sánchez Millán (Vocal por Málaga), Rafael Guardiola Iranzo (Secretario de la AAFI, Málaga) y Francisco Javier García Moreno (Presidente, Sevilla).

El hecho más destacado de este Congreso ha sido el homenaje a Celia Amorós, a quien Francisco Javier García Moreno, Presidente de la AAFI, le entregó una placa por haber introducido el Feminismo Filosófico en la Filosofía Hispánica. La entrega estuvo precedida por la lectura de un discurso, a cargo de la Coordinadora del Congreso, en el que destacaba la importancia que tiene la obra que Celia Amorós nos ha legado desde que en 1985 publicara *Hacia una crítica de la razón patriarcal*, seguida de otras muchas entre las que destacó la que fue galardonada con el Premio Nacional de Ensayo.

De hecho entre las Comunicaciones hubo dos que abordaron su figura y su obra: no sólo fue la brillante ponencia impartida por Luisa Posada Kubissa sino que también se tematizó el Seminario "Feminismo e Ilustración" en una Comunicación defendida por Marta Madruga, que según la presentación de Pilar Rodríguez Santos, leería su Tesis doctoral en la Universidad de Valladolid sobre el Seminario creado por la Catedrática de Historia de la Filosofía, la Doctora Amorós, en la Universidad Complutense de Madrid, en el que muchas de las ponentes del Congreso se han formado. El reconocimiento de la figura y de la obra de Celia Amorós estuvo apoyado por filósofas de Europa y de América a través de un vídeo, encabezado por el Presidente de la AAFI, en el que participaron Lidia Cirilo desde Italia, Séverine Auffret desde Francia, M^a Luisa Femenías, Marita Santacruz y Diana Maffía desde Argentina, Griselda Gutiérrez desde México y Roberta Johnson desde Estados Unidos. Al homenaje también se sumó

Rosi Braidotti desde la Universidad de Utrecht. Celia Amorós es una figura internacional y su obra tiene una proyección cada vez mayor. La Presidenta de la Red Española de Filosofía, M^a José Guerra, agradeció públicamente a la Coordinadora del Congreso, la profesora Rosalía Romero, que hubiera posibilitado este día memorable para la Filosofía española. El eco del Congreso "Filosofía, Mujeres y naturaleza" ha traspasado con creces las fronteras andaluzas.

TRAGEDIA Y PERSONA. LIBERTAD Y DEMOCRACIA

(Sobre el **VI Congreso Internacional María Zambrano**,
Vélez-Málaga, abril 2019)

Por José Biedma López

"Real es aquello que está más allá de su afirmación y de su negación".

María Zambrano. *Persona y democracia*, III, 4. ii.

Los políticos, propagandistas de la excelencia de sus aptitudes para el mando, tejen su discurso en la misma nube que el publicista, una que no desentone con el horizonte de Actualidad, dulce como algodón de azúcar, por eso cuando acuden a un evento de intelectuales desentonan. Y es que el Inclusivismo no se ha convertido aún en un lenguaje total, por eso al usarlo muestran de entrada el plumero. ¡Ese énfasis en lo que cada cual lleva oculto entre las piernas –o en el corazón- resulta tan impertinente!

Lo mismo que al describir el pensar poético de María Zambrano como un pensar "de género", cuando evidentemente no se están refiriendo al género humano, y mucho menos a *las personas*, esas entidades metafísicas que de verdad importaban a la veleña, a su modo ético de pensar la historia. María Zambrano usaba el neutro: "poeta",

“filósofo”, “autor”, “hombre”, como término no marcado, como el epiceno “perdiz”. ¿Están marcados los conceptos universales por la masculinidad, la femineidad? Más bien se pueda decidir que “hombre” esté marcado en el discurso de María Zambrano por la femineidad, ¿eso explicaría acaso definitivamente el énfasis puesto en la categoría de *lo entrañable*, o el recurso al símbolo del *corazón*? No lo creo.

¿Tiene “género” el pensamiento? Tal vez. En su antropología, un filósofo tan austero y conservador como Julián Marías insiste en el carácter *sexuado* del pensar, ¿de todo pensar? Es difícil concebir que el Teorema de Pitágoras o la Teoría de los Cuantos estén salpimentados de testosterona o progesterona. Y si un pensar padece *sesgo de género*, ¿eso lo haría más correcto, más verdadero o más justo? ¿Qué diríamos de un pensar que sólo sirviera para uno de los dos géneros, si es que hay sólo dos? El pensamiento ha de olvidarse del género si aspira a la universalidad que es justamente la pretensión del discurso filosófico. Pero dicho olvido no es más que un ideal, como la objetividad en el discurrir de la ciencia. El machismo de Rousseau o Schopenhauer son debilidades de su filosofía, pero no la totalidad de sus filosofías son machismo.

Es evidente que María Zambrano estuvo por la emancipación de las mujeres. La primera clase de Ética que oyó la estudiante María Zambrano a Manuel García Morente, en la Universidad Central de Madrid, versó sobre el impacto

que tendría la incorporación de la mujer a los estudios universitarios, en la Universidad y en la sociedad española en general. ¡Ella misma dio ejemplo y viajó y enseñó y voló como espíritu libre!, pero principalmente estuvo por la emancipación del género humano, *de las personas*. Esa exigencia democrática: la de forjarse persona, no sólo derecho, sino también *obligación*. *Sapere aude!* Era muy consciente del papel soterrado, pero fundamental y decisivo, si quieres menos visible que el del varón, pero esencial, de la mujer en la Historia¹: Antígona (fiel a la ley divina frente a la razón de Estado, tema recurrente en Zambrano²) y Diotima (sabia en amores), Beatriz (modelo ideal), Eloísa (Abadesa del Espíritu Consolador), Catalina de Siena (Minerva cristiana y patrona de Europa), las mujeres de Galdós, etc. Y es que la invisibilidad, o la transparencia juanramoniana, o el mimetismo batesiano, son sin duda formidables métodos de defensa y, muchas veces, de ataque.

¹ “La mujer está con respecto a la actividad del hombre como esa red que se extiende bajo los saltos del acróbata, como algo que hace posible la actividad masculina y que perennemente le sirve de base. La pura actividad creadora del hombre necesita además refrescarse de vez en cuando, revitalizarse en lo que la mujer tiene de participación en la naturaleza. La mujer tiene una mayor cercanía con la naturaleza, pero no se queda tampoco en ella, pues de ser así, sería otra especie distinta del hombre; ella también crea, y su primera creación es eso que llamamos amor. El amor es una creación espiritual como el arte, como la ciencia”. *Carta de María Zambrano a Luis Álvarez-Piñer*. Madrid, 22 mayo 1935.

² El programa del VI Congreso Internacional de Vélez incluyó una representación de *La tumba de Antígona* (1967), por la Compañía de Teatro María Zambrano. Estaba prevista la interpretación de la actriz Marisa Paredes, que al parecer excusó su intervención por motivos de salud.

Si queremos forzar las cosas haciendo una "lectura de género" para percibir en la obra de María algún tipo de feminismo, tendría que ser un *feminismo de la diferencia*, donde la mujer hace de su vivir más entrañado y entrañable un sentir y un pensar *universalizable* en sentido kantiano, éticamente digno, algo análogo a la propuesta de Victoria Camps de una exportación o extensión de la cultura femenina a la masculina: universalización de la *ética del cuidado*. Pascalianas *razones del corazón* frente a un racionalismo degenerado, sin cuerpo ni sensibilidad, un racionalismo instrumental que se ha convertido hoy en lenguaje del hombre-masa, del normópata dominante y su voluntad de dominación, como la sabia española explica en *Libertad y democracia*, 1958.

La mujer ha sido guardiana del alma en el mundo. Si Simone de Beauvoir pensó la pasividad femenina como algo intrínsecamente malo y su biología como algo a superar, María Zambrano explota los beneficios de la pasividad contemplativa tanto como los de la actividad creadora, como un modo original de conocer, y acepta esa parte del destino, la biología, como un privilegio que une a la mujer mediante el sexo al cosmos. Mientras el sexo angustia al varón, armoniza a la mujer con la naturaleza. El varón necesita ser "personaje" (eso que a veces se traga a la persona, *trágico personaje* bajo el que gime *la persona*); la mujer, no siempre. En uno u otro caso, la primera relación con la realidad es padecimiento.

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

Padecemos la Historia, esa realidad específicamente humana, antes de poder hacerla como *esperanza en busca de su argumento*. Alba donde se filtre la luz a modo de sangre de la Creación. Una esperanza que no es un simple alentar ni un mero anhelo, pues tiene sus eclipses, sus caídas, sus exaltaciones, su momentáneo anegamiento, su resurrección.

Rosa Chacel, sobrina nieta de Zorrilla, dedica uno de sus admirables sonetos a María Zambrano:

Una música oscura, temblorosa...

Una música oscura, temblorosa, cruzada de
relámpagos y trinos,
de maléficos hálitos, divinos,
del negro lirio y de la ebúrnea rosa.

.....

La obra de María es de una originalidad irreductible a ideología. Fue desde luego una discípula de Ortega, al que no deja de citar una y otra vez, y una intelectual republicana, comprometida con la democracia como no lo estaban ni la derecha ni la izquierda en general, ambas con pretensiones totalitarias, empeñadas en descoser el tapiz de la República por el lado de la revolución proletaria o por el lado de la involución monárquica. Pero también fue María Zambrano una cristiana bizantina. Viajaba con el catecismo y tenía un sentido indestructible de lo sagrado universal. Con Bergamín oyó misa

en París, con el sobrino de Azaña asistía a los oficios dominicales. Procuró compatibilizar su fe cristiana con su fe pitagórica. Aún se oyen ecos de la unción con que visitó la basílica neopitagórica de *Porta Maggiore*, o de la ilusión con la que quemaba en Roma porquería, en ofrenda a Hermes, maestro del sincretismo pagano.

Como Larrea, María fue una *inortodoxa*, interesada lo mismo por el sufismo que por el budismo, rezando a escondidas por el alma de Lezama Lima, admiradora del Cristo de Velázquez, amiga de una liturgia presidida por el número, el ritmo, la medida; creadora de rituales de maga, pertenecía a esa tercera España de solitarios y liberales (en el sentido generoso del término "liberal") que constituían el último eslabón de la gran cultura europea, amigos de la libertad y la tolerancia, enemigos del cainismo y del absolutismo, conscientes del valor de la tradición hispana que lo mismo incluye a Séneca, Maimónides, Jorge Manrique y Spinoza, que a Juan de la Cruz, sor Juan Inés o Miguel de Molinos. Ya lo había dicho Bergson, contestando a García Morente cuando este afirmaba no existir una verdadera filosofía española: "Ustedes tienen en el misticismo la más alta filosofía". Al contrario que el maestro Unamuno, Ortega no tragaba con ningún tipo de emocionalismo arracional, insensible al profundo sentido de lo religioso, a lo sagrado anterior a las cosas, o a ese más allá que irradia misterio y es pura aspiración, pura esperanza. La recordamos llorando por la Gran Vía de Madrid después de no recibir el *nihil obstat* del

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

maestro de *La rebelión de las masas* y *La España invertebrada*. Pero María optó por la *razón poética*, más allá de la razón vital o histórica. Por muchos motivos, entre ellos el hecho de que la poesía es conciencia y expresión, la más fiel, de las contradicciones humanas.

Porque vida e historia son en sí mismas trágicas y merecen ser rehechas en modo ético, lo que supone sobre todo una forma nueva, más correcta y armónica, de tratar con el tiempo, un orden musical que armonice diferencias. Y esto vale contra conservadores vueltos hacia el pasado, y contra utopistas endiosados que sacrifican lo logrado a un improbable y remoto por venir. Mal rollo: si crecen las minorías extremosas que quieren rehacer la historia destruyéndola, o las reaccionarias que se refugian en el pasado horrorizadas y confusas por las novedades.

Ni siquiera conviene entregárselo todo a la Historia, pues un absoluto permanece en la intimidad de la persona y allí debe permanecer. Y por eso el logro del hombre vale más que el de una historia que aún no ha sabido poner límites ni al querer ni al poder. Ninguna persona debe adherirse enteramente a modo de vida alguna que sacrifique su diferencia, ese íntimo y diverso espacio de soledad en el que reside un absoluto: su libertad, única fuente de responsabilidad, y su esperanza, cristalización del anhelo, respiración profunda de la persona, sueño de lograrse del todo.

"Pensar es introducir la diversidad, es hacerla descender de ese cielo supratemporal donde aparece todo lo que es uno, a la vida que es multiplicidad, relatividad".

María Zambrano. *Persona y democracia*, III, 4. iii.

Ni los dioses ni los animales piensan. Sólo los hombres pensamos porque somos mortales. Sin embargo, aceptar la biología no es lo mismo que quedarse en ella, en esa madeja de instintos que nos mueven a la guerra por sobrevivir, porque "todo lo que vive está bajo el sino –la fatalidad- de tener que apropiarse y destruir, para vivir, simplemente". Es necesario recuperar *la piedad*, ese saber tratar con lo heterogéneo, con lo otro:

"Se metió a jipi como adorador de la vida natural. - Como nietzscheano vitalista. - Vale... Hasta que descubrió dolorosamente que Naturaleza no es precisamente la mejor maestra de ética y que la avidez es el hecho bruto de la vida. - Como explica la santa de Vélez." (Conversación de pasillo congresual).

Vivió Zambrano en tiempos de crisis. Todos lo son. Pero no es lo mismo la crisis que el fracaso. No hay régimen más crítico que la democracia. Explica María Zambrano que Democracia es utopía en la que todos y cada uno somos Pueblo, régimen político que consiente y exige hacerse

Filosofía, Mujeres y Naturaleza

persona: intimidad inalienable, libertad y responsabilidad. Son falsas democracias o democracias totalitarias aquellas en que una facción del "pueblo", reducida a masa por el demagogo, aplasta al resto, sacrificando el individuo al Ídolo endiosado de la Totalidad, a su querer absoluto. Reconocerás al demagogo más por lo que esconde que por lo que dice. - ¿Qué oculta el demagogo? - Que todo es empeorable y que toda transformación requiere esfuerzo. - ¿Incluso si va a peor? - Sobre todo esa, salvo que el esfuerzo no lo harán ni el demagogo ni los "suyos".

El nacimiento de Conciencia Individual por cuya vida brinda Sócrates con cicuta resultó peligrosa novedad, pues la razón ética exige vida sin ídolos ni víctimas sacrificiales, pide historia sin tragedia y conflicto reducido a problema racional. ¡Lo que daría por que los políticos le tuvieran más respeto a la Política! - A fin de cuentas, de la Polis nació el ciudadano, el individuo con conciencia de sí, el sujeto autónomo... - O sea, ¡la persona! -. Y es el *humanismo* un horizonte irrealizado que admitió dos revelaciones: la griega y la cristiana, la racional y la piadosa. Y en ese horizonte no es suficiente la ciencia si no resolvemos también el enigma de lo social.

Frente a un pesimismo crepuscular, un optimismo de la Aurora, del potencial poético de sus criaturas para convertir los conflictos en problemas y para enfrentarse a ellos, criaturas que ansían hallar a la Madre o al Padre. - "Si en el padre vemos sólo una madeja de instintos y no un misterio

sagrado, ¿qué nos queda?" –se preguntaba María Zambrano, ella también, como el recién evadido Muguerza (RIP), maestra de la perplejidad.

